

Edible Cities Network

Edible Cities Network – Integrating Edible City Solutions for social, resilient and sustainable productive Cities

EdiCitNet

Deliverable D4.4

**Masterplans for ECS in
Berlin (DE), Carthage (TN), Guangzhou (CN),
Montevideo (UY), Lomé (TG), Sant Feliu de
Llobregat (ES), Šempeter pri Gorici (SI)**

EdiCitNet has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 776665.

About this document:

Deliverable lead beneficiary: Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

Dissemination Level: PU (Public)

Authors:

Maximilian Manderscheid, Milena Klimek (Universität für Bodenkultur Wien, BOKU)

Ina Säumel (Humboldt-Universität zu Berlin, UBER)

Inken Schmütz (Senatsverwaltung für Stadtverwaltung, Bauen und Wohnen, BERLIN)

Boubaker Houman (Municipality of Carthage, CARTHAGE)

Latifa Bouselmi, Lamia Bouziri (Association la Recherche en Action, REACT)

Alexandra Popartan (Universitat de Girona, UdG)

Graciela Morelli, Laura Barcia (Ministry of Education and Culture, Montevideo, MEC)

Support/Contribution:

Tina Hilbert, Sören Bott (Municipality of Berlin, BERLIN)

Hayet Bayoud, Karim Malki, Maali Hadad (Municipality of Carthage, CARTHAGE)

Katrin Bohn, Ian Bailey (University of Brighton, UoB)

Andrea Ferreira, Agustina Cabrera, Daniela Pereira, Lyieth Varela, Soledad Recoba y Carlos Brasesco (Ministry of Education and Culture, Montevideo, MEC)

Jerneja Ternovec, Blanka Suler (Municipality of Šempeter pri Gorici, SEMPETER)

Matej Uršič, Martina Uršič (HIDROLAB)

Anna Angli, Sergio Torres (Municipality of Sant Feliu de Llobregat, SANT FELIU DE LL)

Antonina Torrens (Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona, FSUB)

Joaquim Comas, Joana Castellar, Josep Pueyo (Catalan Institute for Water Research, ICRA)

Hanen Sbei, Fathia Jarray, Zohra Malleh (Association la Recherche en Action, REACT)

Thomas Wachtel, Lea Maim, Edi Emilov, Marisa Pettit, Stephanie Ligan (Humboldt-Universität zu Berlin, UBER)

Nevelina Pachova (Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT)

Martin Regelsberger (Transition Oststeiermark, TO)

Natasha Atanasova, Ajda Cilenšek, Mateja Škerjanec, Primoz Banovec (University of Ljubljana, UL)

Zhifang Wang, Xizun Wang (Peking University, PKU)

Jueying Liu, Xiaobing Wang, Qinqiaodan Wang (Guangzhou city planners)

Valentin Fiala, Bernhard Freyer, Lise Andreux, Stella Rentel, Saskia Favreuille, Urielle Lisa Jacq (Universität für Bodenkultur Wien, BOKU)

Quality assurance:

Laura Martinez Izquierdo (Nabolagshager, NH)

For any comments please contact:

edicitnetwp4@boku.ac.at

edicitnet-coordinator@eurtd.com

The document reflects only the views of the authors and the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information that the document contains.

Table of Contents

Table of Contents	4
List of Figures	5
Executive Summary	7
1. Introduction – Transition Pathway Methodology	8
2. How TPM was used and adapted	9
3. Outcomes	11
3.1 Cities	13
3.1.1 Berlin	13
3.1.2 Carthage	18
3.1.3 Guangzhou	23
3.1.4 Lomé	28
3.1.5. Montevideo	29
3.1.6 Sant Feliu de Llobregat	33
3.1.7 Šempeter Pri Gorici	37
3.2 Summary and Initial Takeaways	41
4. Conclusions	45
Glossary	46
ANNEX 1	48
ANNEX 2	53
ANNEX 3	67
ANNEX 4	88
ANNEX 5	94
Appendix – Masterplans	95

Appendix – Masterplans

Appendix I Berlin – Essbare Kieze für Berlin	96
Appendix II Carthage – Towards a food-focused masterplan for Carthage	140
Appendix III Guangzhou – Masterplan for Edible Solutions	222
Appendix IV Montevideo – MASTERPLAN Montevideo, una ciudad de paisajes comestibles	261
Appendix V Sant Feliu de Llobregat – Strategic Planning of Food Policies in Sant Feliu	300
Appendix VI Šempeter pri Gorici – UVAJANJE UŽITNIH REŠITEV ZA SOCIALNO ODPORNA TRAJNOSTNO NARAVNANA NASELJA - poročilo o opravljenih aktivnostih	341

List of Figures

Figure 1: Overview of the Transition Pathway Methodology (TPM)	7
Figure 2. Online exchange day (see also ANNEX 2)	10
Figure 3. 32 disadvantaged neighborhoods under Berlin mandate	13
Figure 4. Screenshot from Collection of Elements and Fields of Action	14
Figure 5. Screenshot of the System Model	14
Figure 6. The wider CT of Carthage during the scenario workshop	17
Figure 7. Diagram displaying the three scenarios	18
Figure 8. Foodmap Carthage created by UoB during the Opportunity Mapping process	19
Figure 9. Integration of the Opportunity Mapping process in the Transition Pathway Methodology	20
Figure 10. CT members discussing the scenario for the Sustainable Coastline	20
Figure 11. One in-person CT meeting was held before more strict COVID-19 rules	22
Figure 12. Shawanbai Village in the Panyu district of Guangzhou (google maps)	23
Figure 13. The location chosen for the community garden	24
Figure 14. During the transfer step, the community garden was divided into two phases	25
Figure 15. Map revealing Montevideos borders as well as the many ECS identified	28
Figure 16. Brainstorm using Miro done with CT to define societal challenges	31
Figure 17. SWOT analysis to define the societal challenges (see Appendix IV)	31
Figure 18. Scenario Development identifying potential futures	32
Figure 19. Green space per inhabitants (m2/inhab) of Sant Feliu de Llobregat.	32
Figure 20. Scenario Development – creating different scenarios	34
Figure 21. The municipality of Šempeter pri Gorici	36
Figure 22. Systems map of the four fields of actions, their elements and influences	37
Figure 23. Spaces identified for potential ECS in Šempeter pri Gorici and Vrtojba	38
Figure 24. Designs provided for subcontractor for ECS integration	39

Executive Summary

Sustainable urban planning is becoming a valuable tool in a time of climate change, resource shortages, and dwindling social justice. This deliverable presents and summarizes diverse urban settings and solutions in seven EdiCitNet partnering cities co-creating Masterplans for Edible City Solutions (ECS). These Masterplans follow the process of the Transition Pathways Methodology (TPM), as a participatory planning tool to tackle social challenges via sustainable urban planning. It used the premise of planning ECS in urban master plans to prevent and solve social challenges through establishing socio-ecological activities and services.

Rooted in systems thinking, the TPM had the goal of guiding a process in each city, with relevant stakeholders, to find a transition pathway from a current situation to a desired future. Here we summarize the diverse use of the TPM process in the 7 different contexts and collate the challenges and benefits of such a process through many complexities (COVID-19) in varied contexts (culture and size). We do so by first describing the TPM process. We then offer case descriptions of each city, their particular TPM process's main points and outcomes, and their takeaways. We conclude with suggestions for improvement and what this TPM process offers to the broader field of participatory planning and methods.

It is important to note that each city has completed its interpretation of a Masterplan for ECS. They are diverse in depth and breadth, and all have been completed in their own city's language. Thus, each city's Masterplan is included in the appendix of this document and entails

– to differing lengths – a societal challenge, a view of their current relevant system connected to the societal challenge chosen, and at least one scenario that has been described in detail and selected in their participatory process, and finally an action plan of steps on how to achieve said scenario.

It goes without saying that the process of facilitating and compiling these Masterplans was considerably compromised and complicated by the COVID-19 pandemic. Originally hosting three in-person workshops in each city to facilitate and finalize the system, scenario, and transfer development phases of TPM, the process had to be rethought entirely and transferred into a digital format. This not only took time to organize logistically, but the necessary momentum from the original Train the Trainers event was lost. Some consequences included: understanding cultural nuances, building trust, and increased communication, all of which took significantly more time than planned. With all of these hurdles, however, we can present and summarize six City Masterplans for ECS (the 7th – See Lomé – is pending and has a special extension) and highlight their differences, challenges and areas where the method succeeded, even in a less-than-ideal digital context.

1. Introduction – Transition Pathway

Methodology

The EdiCitNet project aims to enable each participating City to develop long-term masterplans to solve social problems with the strategic implementation of Edible City Solutions. To achieve this goal, each City created a so-called transition pathway from the current status quo toward social, resilient, and sustainable productive Cities. The method used to create such a pathway is the **Transition Pathway Methodology (TPM)** (for a detailed description see [deliverable 4.1](#)). The TPM consists of three distinct steps (see Fig. 1), depicted below.

During the **system development**, the local EdiCitNet City Team (CT) developed a comprehensive system model, which explained the current situation in their city. These models help better understand the societal challenges the cities are facing, their context, and the current situation of existing ECS. The models provided the foundation for the second phase within the TPM **scenario development**. In this phase, scenarios are created that show how the

city could develop ideally within a certain period. The scenarios show us how current societal challenges could be overcome by promoting existing ECS or implementing new ones. Finally, in the third phase, **transfer development**, the best scenario for each city is chosen, and concrete strategies for moving from the status quo to the selected scenario are created. The combination of these three steps in the different cities led to strategies developed that embed ECS in local urban masterplans.

The following report describes a summary of this process in each city, including the chosen societal challenge(s), the methods of participatory working, and the primary outcomes. In the Summary and Takeaway section, there is a list of initial takeaway messages that describe challenges in the processes and with the TPM process itself. Finally, the different Masterplans of each city are ultimately the bulk of this deliverable and can be found in the appendix.

Figure 1: Overview of the Transition Pathway Methodology (TPM)

2. How TPM was used and adapted

The Transition Pathway Methodology, is a universal methodology thought to foster participatory processes with relevant stakeholders in a methodical yet flexible fashion from a current situation to a desired future^{1 2}. In the case of EdiCitNet it was intended to be adapted to the local contexts and needed in an iterative process facilitated by work package (WP) 4 and to be used in cities wishing to co-create Masterplans for ECS – Berlin (Germany), Carthage (Tunisia), Guangzhou (China), Lomé (Togo), Montevideo (Uruguay), Sant Feliu de Llobregat (Spain) and Šempeter pri Gorici (Slovenia) – from here on referred to as ‘the cities’. Most of the participation in the “Masterplan for ECS” process by the CTs was initially thought to be done during one workshop per TPM phase in each city – resulting in three participatory planning workshops. In the time between the workshops, it was planned that the EdiCitNet partners and different CTs would work to process the information gathered in the previous workshop and prepare for the next. This was all thought to be completed in about an 18 month process.

In almost all of the cities the first workshops scheduled, and initial travels were booked in early 2020 when the COVID-19 pandemic began. The

¹ Freyer, B., Hahn, A., Kratochvil, R., Vilsmaier, U., & Zingerle, C. (2005). Das transdisziplinäre Lehrforschungsprojekt ‘Leben 2014’-Neue Wege der Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis in der Regionalentwicklung. *SIR-Mitteilungen Und Berichte*, 189–199.

² Manderscheid, M., Freyer, B., & Fiala, V. (2019). *D4.1 - Adapted Transition Pathway Methodology*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3607932>

workshops were canceled, and in WP4, the question arose concerning how – and if – to continue working. After many meetings between the WP leads (the University of Natural Resources and Life Science, Vienna – BOKU) and the EdiCitNet coordinators (Humboldt University of Berlin – UBER), and correspondence with the cities, it became clear that online collaboration should be explored in some cities – starting with Berlin. In the beginning, other cities could not imagine the workloads and challenges of the upcoming months and (were forced to) focus on COVID-19. This opened the possibility of trying digital collaboration measures within the willing CTs. This resulted in constant negotiations with all cities accompanying the process of finding the right tools, timings, frequencies, and modes of digital collaboration.

As the work package leads, BOKU, were not experts in digital collaboration and had a steep learning curve in transferring the TPM process into one that was digitally accessible (not to mention if it would be possible to obtain the quality necessary of in-person collaboration via an online process). However, to this day the challenge of creating a digital participation process that substitutes face-to-face interactions remains – presumably for countless other projects as well. Nevertheless, many valuable lessons have been learned along the way, and here we mention mainly the successful adaptations (after much trial

and error). Further reflections and lessons learned can be found in Manderscheid et al. (2022) and will be elaborated in detail in the upcoming Deliverable 4.5 “Lessons Learned and Guidelines.”

The first step in adapting the TPM to the new circumstances was to check with all cities, and, if yes, in which format the CT could imagine collaborating. In Letchworth, this discussion led to the withdrawal from the project before it even started. Project goals were not anticipated to be achieved in a timely manner. Therefore, in the following report the case of Letchworth will not be mentioned.

In all other cities, it was agreed to set up a digital framework for collaboration and support the CTs in the execution of this online collaboration. As many CT members were – especially – during the first waves of COVID-19 under severe pressure, finding a new normal, most CTs were inactive in the first lockdown. The exceptions were Berlin and Šempeter pri Gorici. In Šempeter pri Gorici, the CT met outdoors to comply with the COVID-19 restriction measures. In Berlin, the CT was able to meet online after a short transition period. All other cities became more active once the first wave of COVID-19 abated. CT members, city administration, and hubs became more familiar with the new normal of digital collaboration, and the TPM could be adapted to individual working patterns. It should also be mentioned that the different CTs, over the prolonged working period and the digitalization, lost members. Some were able to replace,

but the question of who is able to participate in such a digital collaboration—where infrastructure and capacities are prerequisites—also needs to be carefully reflected.

The mentioned framework for online collaboration consisted of an e-learning course hosted at BOKU servers for each city (see Annex 1). To develop this course, the TPM and its phases have been divided into smaller substeps:

System Development

1. Identification of your city’s societal challenge and geographical area
2. Identification and description of relevant existing ECS
3. Description of fields of action
4. Description of the most important element in each field of action
5. Description of relevant interconnections between system elements

Scenario Development

1. Define the scenario process goal
2. Select the ECS and define the scenario scope
3. Describe possible future values of the most important elements
4. Create combinations of values and describe the scenarios
5. Choose your scenario for the transfer development

Transfer Development

1. Comparison of key elements - Status Quo vs. Scenario
2. Action Plan – detailed/condensed action plan

These steps created the framework, and each CT could define modes of working on these steps e.g. put more emphasis on one particular step if felt necessary. BOKU also provided the CTs with a “Masterplan for ECS” template, which the teams could use as a guiding document, in which leading questions were meant to help breakdown complicated terminologies and actions, particularly in the digital format. Furthermore, BOKU, the city administrations, and hubs provided online communication and collaboration tools and platforms e.g. for brainstorming and their facilitation, online meetings, voting applications, document sharing collaboration platforms, and many more forms of digital tools. The usage, however, was strongly dependent on the individual City Team-specific preferences. The extension of deadlines and increased support (particularly with a high increase of additional working meetings and varied forms of communications) by the work package lead were organizational measures that were made available to all cities and in most cases were utilized. To better understand and support the processes in each city, two surveys were conducted to evaluate the usefulness of the mitigation methods applied. One example of this extra support was to mitigate the overall COVID-19 isolation of project partners through a city exchange day. This was seen as important as CTs in

the cities were predominantly working on their individual cases and due to COVID-19 were cut off from other EdiCitNet activities and partners. From these challenges grew the desire to foster a cross-city exchange that aimed to reconnect both the cities developing Masterplans for ECS with each other and also with the other EdiCitNet partnering cities co-creating Living Labs. This workshop, organized by WP4 lead on the 18th November 2022, was a fruitful exchange, and cities could learn from each other, for example, how to deal with COVID-19 or CT motivation (see [ANNEX 1](#)). This was received well and a subsequent cross-city exchange day was organized on the 17th January 2022 by WP7 in collaboration with WP1 and WP4. Further lessons and insights were shared at the EdiCitNet Conference 2022 (see [ANNEX 5](#)).

Figure 2. Online exchange day (see [ANNEX 1](#))

Further lessons learned from how the TPM process was adapted and used, its resulting successes and challenges, and suggestions for practitioners will be elaborated in-depth in D4.5, including reflections from all WP4 participants.

3. Outcomes

In this section we detail each city, the process taken to complete the Masterplan of ECS specific to its context, and their subsequent challenges and successes. With seven different cities varying in size (both spatial and in number of residents), culture, experience with participatory methods, and much more, many different processes and interpretations of ECS came about. There is much to learn about and distill from each process for future urban planning, the use of participatory methods, and the necessary task of the integration of Edible City Solutions in metropolitan contexts.

Following a city-by-city summary, we then synthesize the entire city processes (including interesting and useful tools used for specifically digital participatory planning) and share takeaway messages that crystallized from each process. Finally, we share some similarities found to be helpful and some unique cases that also worked well.

3.1 Cities

In the following, this report describes the cases in each city individually, their processes, their success and challenges. For more detailed information on each Masterplan for ECS created to achieve this deliverable, please consult the Appendix.

3.1.1 Berlin

Type of Masterplan:	Strategy document edible Neighborhood; Practice Guide – ECS catalog finished 2023
Audience:	Citizens, City Administration, politics; district management
Methods used to co-collaborate:	Mostly monthly online meetings, small group meetings, online collaboration tools (e.g. shared docs, brainstorming platforms)
Challenges:	Broad understanding of the CT vs. focus of the masterplan, adapting the TPM, COVID-19 restrictions, length of the process and motivation

Introduction

In Berlin, the EdiCitNet project focuses on socially disadvantaged neighborhoods, which are part of the urban renewal program ‘Social Cohesion’ managed by the Senate Department for Urban Development, Building and Housing (BERLIN). Hence the CT of Berlin – a team of volunteers from many different disciplines and groups of society – **focused their work on the Masterplan around the quality of life in disadvantaged neighborhoods and how social cohesion can be fostered through ECS while tackling the human nature gap.** This Masterplan entails ECS focusing on educational offers and experimental

rooms for neighborhoods that reconnect people and nature.

In its initial steps, the CT of Berlin developed a systems map (see Appendix I) showing the most relevant subsystems and indicating the different interactions and dependencies of certain elements. This included the following subsystems: Urban Food System; Urban Planning; Environment, Climate, and Environmental Justice; Neighborhood and Participation; and Research and Education. In the scenario process, these subsystems have been described as to how these need to develop in the future to tackle the societal challenge defined beforehand.

Figure 3. 32 disadvantaged neighborhoods under Berlin mandate

In addition to the Masterplan, a practical guide is in process. This guide helps to bring ECS knowledge into the neighborhoods. It entails around 20 project portraits for replication, including beneficiaries, as well as a collection of material such as links to information on food safety/ growing food in the city, information on conditions for success, as well as approach and activation and advice on user contracts. This guide will be finished in February 2023.

Process

The approach in Berlin was driven by a very engaged CT that managed the

hurdles of online collaboration well but not without any struggles. The initial meetings were held in face-to-face meetings prior to COVID-19. With COVID-19, the transition to online collaboration started, and all EdiCitNet mitigation measures were trialed in Berlin as Information technology (IT) infrastructure, skills, and motivation were present. Throughout this online collaboration, the CT constellation changed minimally; however, the continuity and intensity of participation were variable. Digital collaboration tools like brainstorming platforms (see figure 4, 5) or online meeting software were used and became the new norm.

Figure 4. Screenshot from Collection of Elements and Fields of Action (see ANNEX 2)

Figure 5. Screenshot of the System Model (see ANNEX 2)

Apart from monthly to bi-monthly meetings with the entire CT, small groups were formed to work on the particular subsystems (see figure 4) and their

development and acted like subcommittees, reporting their work to larger group meetings – an effective method for extensive or lengthy group

work.

The Masterplan was co-written and co-edited through a platform for simultaneous online collaboration. All CT members were able to contribute, comment and discuss the Masterplan for ECS in Berlin. In the end, the document was edited by BERLIN, BOKU and UBER and put into a structured form.

Successes & Challenges

The CT of Berlin is a strongly motivated and enthusiastic team representing multiple players in the urban food system and the sustainability movement. As many CT members were already active in the alternative food movements or other sustainability initiatives, the EdiCitNet activities fell on fruitful grounds. The TPM was generally difficult to understand and has been criticized by the CT for being rigid and complicated. The TPM has constantly been influenced by the CT's needs and demands, including shifts in the steps of the TPM, timing, and frequencies for workshop meetings, and the content of the Masterplan.

This was also a challenge for the project structure and the TPM as the CT wished for a Masterplan to transform the Berlin – and in some cases German – food system. This contradicted the given mandate of the project partner BERLIN. It was chosen to work on two scopes: one referring to the 32 socially disadvantaged neighborhood management areas (see figure 3); and the second to reflect these activities on and within the broader Berlin context. As this has been a negotiated compromise, not all CT members fully agree on this strategy and wish for more.

For some crucial members, among them key persons of the Berlin gardening network, allotment organizations or the food council, the displayed outputs are not reaching far enough. They are, in turn, distancing themselves from this output. This is also stated in the submitted masterplan document.

Despite these challenges, a success of the TPM process in Berlin has been its autonomous participatory planning hosted by the city administration. The CT managed to move from face-to-face meetings before COVID-19 to online meetings with little transition time during COVID-19 restrictions and back to hybrid models after COVID-19. The CT used various tools and formats to collaborate during these meetings, including interactive online whiteboards. It needs to be said that while the size of the CT did not change over time, some members left, for example, because of acquired duties of care for family members from COVID-19. This opens general questions about digital equity and is discussed in the learning section.

A significant factor in Berlin was also the length of the process. Originally planned as a concentrated process with three large TPM workshops, the adaptation to a digital process led to a two-and-a-half-year process with many meetings. Maintaining continuity and motivation in the CT throughout the process was not always successful.

The TPM process in Berlin experienced plenty of other challenges. Starting with the system analysis step and thus asking for the status quo has, on the one hand, under-challenged many CT members as

they supposedly knew the Berlin food and sustainability system very well. On the other hand, this expertise led to a broad understanding of the current challenges. This lack of focus was problematic in the further process. In the end, the consensus building that came out of the systems analysis was important for the Berlin CT to find common ground and be able to work together. In the scenario development, similar challenges were experienced. The adaptation of the TPM – due to COVID-19 and to fit the needs of the CT – entailed many changes and consensus. In the end, some CT members would have liked more time to work in more detail on concrete measures and the overall implementation quality of the document. These members are not satisfied with the result and do not see the document as finished.

The transparency of the writing process of the Masterplan for ECS per se was of high importance at all times for the CT members, UBER, BERLIN and BOKU. However, the collaborative writing process of many different experts from the CT led to a varying depth, sometimes disjointed treatment of the topics. In part, themes have also been lost again through the process.

The Berlin Masterplan could be a basis for further work to make Berlin more edible and thus more socially just and sustainable. However, one of the greatest successes of the TPM process in Berlin is not the masterplan document but the

contacts and cooperation established by the CT. The process created interdepartmental work in the administration.

Against this background, on the one hand some members of the CT in Berlin see the potential and wish to continue their activities in a self-organized manner as the mandate of the hosting organization ends with the project. This gives perspective regarding the aims of the CT to continuously work on a city-wide urban food system transformation toward a more sustainable and resilient future.

On the other hand, other key CT members (e.g. from the gardening and allotment networks or the food council) that worked in this process would rather state that the co-creation process failed.

Thus, the perspectives and evaluation of this process depends on the actors involved. In this chapter mainly the perspective of BERLIN as project partner was presented. The Berlin CT has used the last two meetings to reflect on the process so far and to talk about possible future activities. Most of the mentioned points of criticism as well as successes were mentioned here. UBER, BERLIN and BOKU have continuously evaluated the processes and UBER tried to moderate the process to find compromises. UBER, BOKU and BERLIN will give input to lessons learnt on this process in the upcoming D4.5.

3.1.2 Carthage

Figure 6. The wider CT of Carthage during the scenario workshop

Type of Masterplan:	Masterplan, Advocacy note
Audience:	Public, municipality
Methods used to co-collaborate:	Workshops (incl. focus groups), field visits, (online) collaboration meetings, online brainstorming
Challenges:	Volunteerism, great willingness but no funding for implementation, UNESCO interlinkages

Introduction

In Carthage, a city with a history of urban agriculture that goes back about 2000 years, the master planning process drew attention from many citizens. As a result, the CT consists of approximately 55 citizens representing different institutions, organizations, and civil society.

As Carthage is a municipality with a surface of about 60% open green spaces under heritage protection, the potential is immense, as are the ambitions of the CT. The UNESCO heritage declaration incorporates the possibility to do extensive agricultural practices.

In Carthage, EdiCitNet works with two CTs: one core CT consisting of volunteers from the city administration and the hub REACT

numbering ten members; and a wider CT representing interdisciplinary stakeholders and experts numbering a whopping additional 55 members (see figure 6).

The CTs decided to focus their activities on unemployed youth, the revitalization of the archeological sites, education, and behavioral change regarding its archeological sites and food-related issues. Through the TPM, the CTs developed three smaller scenarios included in one overarching scenario for the “transformation towards the Edible Carthage”. These three scenarios are the following (see figure 7):

- 1) Urban Historic Edible Landscapes
- 2) Food Knowledge Networks
- 3) Sustainable Coastline

Figure 7. Diagram displaying the three scenarios (see also ANNEX 3)

One of the challenges is to build sustainable systems which will impact the selection/design of ECSs and the development of the three scenarios (see related SDGs, figure 7). In all of these the protection of archeological space is a key component while promoting different ECS in these scenarios offer new opportunities for the social, environmental and economic development of Carthage. Examples are the developed pilot projects in all of the scenarios (see Appendix II). These show how through ECS new

business opportunities (like the case of [Issam Ben Chabbane](#) the winner of the EdiCitNet Awards in 2022 – organized by WP1 and WP7) the archeological spaces can be protected from degradation (see [ANNEX 5](#)). Meanwhile, local neighborhoods can be strengthened while local food sovereignty is promoted.

Process

The TPM process in Carthage was initially interrupted by the installation of the new municipal government and then by severe

challenges due to COVID-19. Through COVID-19 the core CT were the main contributors to the completion of the TPM. These efforts allowed them to identify ECS, conduct technical visits for knowledge sharing, include them in the wider CT to bring their experiences and identify obstacles and limitations and opportunities amplified during the COVID-19 period. This period highlighted the weaknesses of the actual food system as well as the socio-economic changes experienced by the Carthage community. To assess and obtain holistic data on the social and economic situation in Carthage, a socio-economic study was subcontracted by the municipality to be completed by the end of 2022. In the case of Carthage, the TPM was joined with the Opportunity Mapping (OM) method of University of Brighton (UoB) (see figure 10). Combining these approaches reactivated the WP four

activities in Carthage. The OM provided a mapping based approach to create a clear picture of the complex situation in Carthage. This approach invited participants (core CT experts, and EdiCitNet partners including ANDERNACH, GROEN010, TO, UBER, UoB) to identify the status quo of Carthage’s ECS activities, and understand the food system and its challenges (see figure 8).

Furthermore, it was possible to geographically identify the potential of Carthage and a transition towards a sustainable Edible Carthage. The OM process initiated the first steps of the scenario development, which was complemented by a three-day in-person workshop inviting experts on national level and local stakeholders (see Appendix II) to contribute to the scenario development (see figure 10).

Figure 8. Carthage Foodmap created by UoB during the Opportunity Mapping process, using information gathered by the CT core

Figure 9. Integration of the Opportunity Mapping process in the Transition Pathway Methodology (image: Bohn&Viljoen Architects [2012] with Ian Bailey, University of Brighton, 2021)

Figure 10. CT members discussing the scenario for the Sustainable Coastline

To further process this information and complete the masterplan for an Edible Carthage, the municipality decided to subcontract the task of finalizing a masterplan adapted to the municipality's needs. As the administrative process needed longer than expected, this subcontracting will be finalized in early 2023. Furthermore, in Carthage, an advocacy note is being created in cooperation with UoB to promote the Edible Carthage. In Appendix II the TPM process is documented, and the main information gathered so far is displayed.

Successes & Challenges

Great successes have been achieved during the EdiCiNet project. Examples include: Carthage signing the Milan Urban Food Policy Pact joining the international agreement among cities from all over the world, committed "to develop sustainable food systems that are inclusive, resilient, safe and diverse, that provide healthy and affordable food to all people in a human rights-based framework, that minimize waste and conserve biodiversity while adapting to and mitigating impacts of

climate change”³. The CTs – especially the core CT – of Carthage are very active and show great concern about their municipality’s development toward an edible city. The process in Carthage gave the municipality the mandate to investigate such matters towards a more social Carthage, including a focus on youth and education. The liaison between EdiCitNet activities and the UNESCO world heritage protected areas have great potential to transform Carthage and contribute substantially to the identified challenges. The process in Carthage started from scratch with the conduction of the socio-economic study as there was little data on Carthage. Now there is a network of stakeholders that incorporate essential institutions, from school directors to local farmers.

Over the period of 3 years, the partners working in Carthage faced many challenges varying from finding suitable modes of online collaboration during COVID-19 via administrative hurdles for subcontracting to the challenge of volunteerism in the municipality as well as in the hub (REACT) and the CT members. From these challenges, we learned the importance of enumeration to more active members, even at the volunteer level, a flexible methodological approach, accessibility, intercultural differences in collaboration, the need to ensure the possibility of working in the local language at meetings, and many more.

³ retrieved on the 12th December 2022 from <https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/>

3.1.3 Guangzhou

Figure 11. One in-person CT meeting was held before more strict COVID-19 rules (this happened for the first site location).

Type of Masterplan:	Masterplan
Audience:	Government, local municipality, city planners and developers, end users
Methods used to co-collaborate:	Surveys, email contact, and future workshop
Challenges:	Strict COVID-19 policies have stymied any in-person participatory practices; top-down decision making changed the site of the system and scenario.

Introduction

The Chinese partners began work with WP4 later than most, in spring of 2021. This resulted in an efficient onboarding process and a facilitation process involving not only monthly meetings, but also, at times, weekly working meetings and lots of back and forth work with their working Masterplan document. Also to be noted is that the Guangzhou government has a top-down influence on decision making, and in late summer of 2022 decided that the first site chosen, in which nearly the first two TPM phases had been completed, was no longer relevant and directed a site change. This led to a second choice of site location for the TPM process, also found in

the highly populated city of Guangzhou (see figure 12, 13, 14). The second site where the TPM process was finalized is located to the northwest of Shawan Street, in a smaller region of the Panyu District, in the central and southern part of Guangzhou. This smaller area of focus is called Shawanbei Village and is the core area of Shawan Ancient Town and is 2.42 square kilometers, with a population of 3,970 people.

Through a survey, citizens of the Shawanbei Village identified interconnected social needs dealing with spatial planning, food systems, and food systems related education. The following three perspectives were taken into

account to formulate the societal challenge of this area:

(1) There is a need to create open spaces for urban resident use while protecting permanent basic farmland for food production;

(2) There is a need to increase the local supply of organic and green food to ensure food safety and security during epidemic blockades and other similar occurrences;

(3) There is a need to create more opportunities for local residents (including students) to learn how to grow food and preserve the local farming culture.

Therefore, the goal framed by the societal challenges is as follows: *To protect basic farmland through multifunctional ECS while providing local residents with more opportunities for green food, open space, and education on farming culture.*

With these societal challenges and through a top-down governing system, a space and a need for a community garden had previously been identified. Therefore, the TPM process evolved around the steps needed to create a scenario and transfer process for a community garden (11,500 m²) that can address the societal challenges of the Shawanbei Village. See Appendix III for the Guangzhou Masterplan.

Figure 12. Shawanbai Village in the Panyu district of Guangzhou

Figure 13. The location chosen for the community garden

Process

The original CT was facilitated by WP4 for the first site location. Unfortunately, the TPM process, due to COVID-19 and strict governmental lockdowns, limiting a varied CT (and not renewed for the second site chosen due to time constraints) was primarily worked on by two to three key players of the original CT. The process then was predominantly an academic exercise, completed by Peking University (PKU) partners, with the exception of consistent contact with the city planners who had direct orders from the government concerning site selection and what was possible for future implementations (see figure 11). Among the involved academic partners (PKU, UBER, BOKU) there were many online meetings to exchange different planning and participation approaches. The city planners were largely part of the initial monthly meetings, but particularly as the site changed, they were then contacted via email and other direct contact to contribute to the influence matrix and to contribute to the different scenarios and descriptions. The participation of the PKU colleagues and the city planners and the absence of other

participants can be seen in the systems map (see Appendix III) where the influences are obviously skewed by the opinions of city planners.

Again, due to COVID-19 conditions in China and cultural difference, there were considerable challenges in the participatory process. Mentioned above, the city planners were intermittently involved, and community members (of the second site) were given a survey to understand their responses and needs concerning the space and overall idea of the community garden and societal challenges. At the time of writing this report, a final meeting with community members (of the second site) to elaborate on the scenario and transfer process was planned. As the Guangzhou CT entered the process later than the other cities (April 2021) and had to change sites (a governmental decision) after three-fourths of their process was over, planning on this particular site was unfortunately truncated. Nevertheless, there were constant and regular (almost weekly) back-and-forth working meetings between PKU, BOKU and UBER, which ensured the completion of the process.

In the end, a scenario was chosen for a collaborative leisure-oriented community garden. This scenario contains further options of how to design the community garden, all of them somehow integrating a collaborative portion of the garden that has a form of manager that oversees the plantings and harvest, organizes the logistics of work, and essentially streamlines and makes the garden more efficient and productive, ensuring that the garden can answer the societal challenge of food production more than conventional and common community

garden schemes. This is seen as an innovative option that needs to be refined to the needs and wishes of future participants at one more community meeting. The collaborative leisure-oriented community garden was chosen due to the reduced costs in infrastructure and initial planning, as the team thought this was the most realistic scenario to implement, as well as a model option, demonstrating (at least in part) collaborative community gardening and its potential.

Figure 14. During the transfer development step, the community garden was divided into two phases

Successes & Challenges

Challenges were most definitely: 1) COVID-19; 2) a cultural gap in understanding and practice of participatory methods; and 3) a top-down decision making, particularly the decision made by the government, through the planners on the CT, to change scenario sites well over halfway through the process.

COVID-19 was especially prolonged and continues to stymie participatory processes in China. In order to widen the CT and obtain perspectives from relevant future participants and residents,

in-person meetings were necessary and were unfortunately only possible once, for the first site in the beginning of the process. This was due to governmental regulations to curb outbreaks, in which continuous lockdowns were in place in many, if not all, studied areas.

Also challenging was the lack of understanding and practice of participation in such a project. This would have been assuaged to some extent, had the three in-person workshops been possible, but to transfer this knowledge to the CT digitally and for them to use the knowledge on a further participant group

then was quite difficult. Following a hierarchical process is deeply ingrained in the community and difficult to address in person let alone digitally.

Finally, a top-down governmental decision was made to switch from the original scenario site, in Sisian village (where significant time was spent to create a holistic food-system scenario for the region), to Shawanbei Village, where there is a go-ahead for a community garden. This was challenging in the fact that there were only a couple of months to go through the TPM process again. Thankfully the same 3-4 people involved in the first site were also involved in the second and were familiar with the process.

In terms of successes, the short turn-around time for the new scenario site was challenging. Yet, the CT (mainly the PKU colleagues) achieved and finalized the

scenario and transfer plan in one site with government approval for a community garden. Additionally, the innovation in broadening the conventional definition and use of a community garden into collaboration at a more efficient and productive level is also seen as a success. Finally, the ability to adapt the process amidst stringent COVID-19 policies was indeed a positive aspect, however co-creation in an interactive, iterative way with many participants was not possible. Final successes are PKU and EdiCitNet exchanges in the form of a webinar from PKU in the EdiCitNet lunch talk series and an online lecture at PKU given by Dr. Ina Säumel (UBER). With these exchanges both stronger networks have been built between partners and knowledge transfer not only within the project but also to the wider public was achieved.

3.1.4 Lomé

Type of Masterplan:	Masterplan
Audience:	Local municipality, public
Methods used to co-collaborate:	7 day truncated Workshop planned
Challenges:	Original CT had to be replaced in fall of 2022

Introduction

Lomé is a special case in our compiled Masterplans for ECS. In the summer of 2021, the City of Lomé (and its subsequent CT) became unreachable, and all TPM and WP4 activities were suspended. Lomé started the project in 2019, the project goals were misinterpreted and after WP4 activities started, the Lomé CT worked on the steps of the first phase of the TPM, agreed on a societal challenge, selected a site, and compiled a list of existing ECS. When Lomé became unreachable, UBER continued intensively discussing with all actors involved and beyond to understand the situation, power relations and administrative outcomes. This was done in order to analyze the reasons for the local problems that led to the failure of complying to WP4 activities and the TPM process in Lomé. Part of this analysis explored the local situation and communication with different actors (including organizations that have not

been involved in the CT). Finally, UBER could provide a solution to continue the process in the summer of 2022, there were attempts to create a new CT, and by fall of 2022, the actions to terminate contracts with the city of Lomé began, and to initiate contracts with Golfe2 – a district within Lomé – proceeded. We are currently waiting for these contracts and onboarding the new partners in Lomé. A new and diverse CT has already been formed in cooperation with WP1, and the first meetings regarding the masterplanning activities were held. The European Commission (EC) has approved a truncated version of the TPM process for this particular case. A seven-day visit from WP4 to Lomé is tentatively planned for spring 2023 to achieve all necessary participatory processes and to avoid lengthy digital communication. The plan is to have a finalized Masterplan for ECS from Lomé by the end of June and to hand it in late summer or early fall of 2023 to the EC.

3.1.5. Montevideo

Figure 15. Map revealing Montevideos borders as well as the many ECS identified

Type of Masterplan:	Masterplan
Audience:	Citizens, municipality, Plantar es Cultura program
Methods used to co-collaborate:	Workshops, (online) meetings, online brainstorming
Challenges:	Change in Government; COVID-19; independent working style

Introduction

Montevideo is the coastal metropolitan capital of Uruguay, and is a host to over 200 ECS such as school and community gardens but also urban gardens as business ventures or consumer associations. This diversity and amount of ECS has been noted by the Ministry of Education and Culture (MEC) and has led to the government promoted program ‘Plantar es Cultura’ (literally translated: Planting is Culture). This national program is seen as a guiding vision to consolidate Environmental Education as a pedagogical, ethical and political tool, responsible for the processes of building environmental

citizenship. The program thus supports gardening and local food production and has already supported the move towards more sustainable lifestyles since 2014. Therefore the Masterplan of Montevideo ties in with these existing structures of the program ‘Plantar es Cultura’. An example of synergies is illustrated by the large catalog of ECS (see D4.3 and figure 15) created by the CT in Montevideo complete with a detailed description of how they function.

As a result of the EdiCitNet project, the authorities of MEC, through the Directorate of International Cooperation and the Environmental Education

Programme, invited the Municipality of Montevideo, the University of the Republic, and the community garden network to participate in the local CT in order to further optimize and expand the experiences of 'Plantar es Cultura' in the city.

The following societal challenges were identified by the CT (see Figure 16): **1. Low level of citizen participation in institutionalized calls** **2. Tendency or inclination to consume industrialized food; eroding food sovereignty and security** **3. Difficulty of access to physical spaces for urban cultivation;** **4. Soil contamination.**

From these societal challenges main goals were then developed and linked to the 'Plantar es Cultura' program for their Masterplan: 1. Strengthen spaces for the participation of self-organized citizens, linked to Montevideo's ECS; 2. Promote production based on sustainable edible solutions; and 3. Encourage production based on sustainable edible solutions. The societal challenges identified, led to the overall objective of: *Strengthening productive initiatives (family, school, community) and networks and collectives linked to sustainable food production, from a perspective of edible landscapes and, at the same time, promoting spaces for meeting, training, socialization, research and exchange among the citizens of Montevideo. (see Appendix IV)*

Within the urban and suburban areas of Montevideo there is a predominance of productive gardens, such as school and community gardens and their corresponding ECS. This was also central to the 'Plantar es Cultura' program, and

together the CT then identified a future scenario promoting traveling food fairs. These fairs are thought of as a space for the exchange of products and enrichment of the masterplan itself, as well as the dissemination of the EdiCitNet Project. Further, these spaces provide the opportunity to exchange on food sovereignty and security and promote the installation of vegetable garden incubators for training and exchange of experiences as well as production alternatives. This scenario illustrated the CTs interest in promoting spaces for the strengthening of collective processes in the city of Montevideo, and specifically with the implementation of an itinerant fair of food Integration + incubators that will run community meeting points in different areas of the city, linked to the production, processing, distribution and consumption of healthy food. As a second stage of the chosen scenario, the CT proposed the installation of two garden incubators similar to "Living Labs" as exploratory and experimental spaces, considered as places for meeting, exchange and strengthening of ongoing processes. To this end, initiatives interested in joining the incubators will be invited to partake in collective decision making, in order to promote the continuity of these processes (please see Appendix IV for more detail).

Process.

In an early stage of the EdiCitNet project, the CT in Montevideo assessed the TPM, and did not find the TPM process as suitable for the local situation and developed their mode of working using the three basic structural steps of TPM: 1)

Understanding the current state of the art in the city; 2) Developing desired scenarios and 3) Designing action plans to realize the desired future scenario. Thus, Montevideo worked largely independently, particularly working closely with the municipality and UBER as a hub. Additionally they updated WP4 lead in online meetings to exchange their experiences, challenges and successes.

The participation in Montevideo was also hampered by COVID-19 as in other cities. However the process was also strongly influenced firstly by the change in the national government after an election at the end of 2019, the take over of the new government in March 2020, and then the changes in the Departmental Government at the end of 2020.

This delayed work as national and municipal positions were rearranged and changed, including the CT lead, and then gradually, other CT participants. This led to delays, for example the Municipality and the University originally had a plan to focus the work on a single Municipality G (an area of Montevideo). Later, they withdrew from the project and from MEC, and the work returned to focus on the program 'Plantar es Cultura'. The Ministry adapted by capitalizing on existing synergies with the 'Plantar es Cultura' program. This program already integrated participatory processes and was seemingly able to support the Masterplan for ECS development. However, it promoted a differing method, structure and order of

process (for example including the selection of societal challenges through brainstorming, a SWOT matrix – see figure 17 – and a hierarchy matrix). Thus it should achieve the initial goal of amplifying the 'Plantar es Cultura' program. Finally, a subcontractor was hired to aid in the actual writing of the Masterplan and adaptation to the local needs - which is still ongoing and will be concluded early 2023.

Successes & Challenges

After the governmental changes in 2020, it is seen as a success that the CT was able to adapt and continue with project progress. Additionally the ability for the project to link to existing structures and modes of participation from the program 'Plantar es Cultura' is seen as a real asset increasing the quality of participation. In particular, using the mode of traveling food fairs, Montevideo CT will be able to reach and integrate a broader public base to discuss the scenarios and transformation steps beyond the CT.

In addition to the COVID-19 impacts and managing the change in municipal positions mentioned in the previous section, the independent work preferences of the CT were challenging at times for BOKU to understand and follow the process, which was mitigated as best as possible through communication with UBER as the hub.

Figure 16. Brainstorm using Miro done with CT to define societal challenges (see Appendix IV)

Figure 17. SWOT analysis to define the societal challenges (see Appendix IV)

3.1.6 Sant Feliu de Llobregat

Type of Masterplan: Strategic Planning Document
Audience: City administration, public
Methods used to co-collaborate: Workshops, fairs, online collaboration (Miro), interviews
Challenges: Adaptation of language, COVID-19, motivation for volunteering

Figure 18. Scenario Development identifying potential futures (see ANNEX 4)

Introduction

In Sant Feliu de Llobregat (SANT FELIU DE LL), located on the outskirts of the greater Barcelona region, ECS have a long tradition. While the municipal center is densely populated, much of the land is dedicated to urban agricultural activities or protected park areas (see figure 19).

Figure 19. Green space per inhabitants (m2/inhab) of Sant Feliu de Llobregat.

The societal challenge the CT chose to work on is centered around the following question:

How to ensure that the inhabitants of SANT FELIU DE LL, in an inclusive and transversal way, are culturally, territorially, and economically connected to the agriculture and food of their surroundings. (see Appendix V, p.5)

The focus is here on the connection between citizens and the environment through food. Geographically this is displayed in the area chosen. The scenario is meant to answer this challenge of bringing local, agroecological-produced

food into school canteens. This scenario demands the involvement of many stakeholders, such as city administration (in charge of public procurement), farmers, distributors, parents, teachers, and, most importantly, students.

An essential idea behind this societal challenge is the potential of food to become a vector for systemic societal change particularly: by connecting food and education (materially, institutionally, and through curricula), SANT FELIU DE LL plans to exploit not only the nutritional value of food but also its symbolic, cultural and territorial value. Through children and students in general, the knowledge about sustainable food systems will be transmitted to the community and families (see also [ANNEX 5](#)). The CT of SANT FELIU DE LL describes their transition process into the realization of this scenario, including awareness creation and public participation (seen in Annex 5).

Process

Over time, the participants of the CT of SANT FELIU DE LL increased on the municipal side. Simultaneously, a growing number of EdiCitNet partners were supporting the activities as a hub – ICRA, UdG, FSUB, RMIT. On the other hand, the integration of local stakeholders beyond a few volunteers was challenging. Initially, the municipality was hit hard by COVID-19, so EdiCitNet activities were limited to a minimum. This was coupled with the challenge of post-electoral political changes: it implied not only changes in the administrative staff but also the need to (re)consolidate the project

position on the political agenda. Later on, new municipal staff and a subcontractor supported the advancement of the TPM. Many online meetings with the WP4 lead BOKU, the EdiCitNet coordinators UBER, and the hubs, were held along with CT-internal meetings. Online collaboration and brainstorming were regularly used. Whenever possible, the CT reached out to the wider public and ECS to understand and integrate the knowledge and experiences gained during the TPM process. It is important to note that SANT FELIU DE LL has a rich and long tradition of environmental grassroots movements and community mobilization which was expected to be a helpful element when it came to reaching out to the civil society during the pandemic times. Indeed as the participation of external stakeholders was challenging but crucial, the CT, the hub and WP4 leader agreed on the preparation and processing of key steps in the TPM by the CT. The CT would then reach out to other stakeholders and organize workshops or one-on-one meetings to present their suggestions and gather feedback. The decreased interest was strongly connected to the socio-cultural challenge that potential volunteers were not interested in a planning exercise without the assurance of subsequent implementation. However, this concentric form of participation including back and forth contacts, from the core group (project partners) to CT and then to the wider audience ensured maximum participation with minimum additional efforts for the volunteers and was found to be a good compromise.

Figure 20. Scenario Development – creating different scenarios (see ANNEX 4)

Successes & Challenges

The CT of SANT FELIU DE LL has followed the TPM rather rigidly, concluding in an activity plan for the near future. This masterplan is in accordance with the local stakeholders even though their participation and direct interactions needed adaptation, as explained above. The close (geographical) link to other institutions (the hubs) and the support from other WPs made progress possible, despite COVID-19 disruptions. Initially, the language of the TPM turned out to be a significant challenge. To cope with that, the CT, the hubs and BOKU agreed on specific terminology for the

SANT FELIU DE LL process, and before each new phase of the TPM, a shared vocabulary was established (see Appendix V). As mentioned, during the first waves of COVID-19, the main contact at SANT FELIU DE LL municipality had other emergency duties, which resulted in placing EdiCitNet activities momentarily on the back burner, even though the option for online measures were soon in place (see figure 18 and 20). This changed when additional staff from SANT FELIU DE LL was able to contribute to the EdiCitNet activities again and gradually regained the initial pace of work. The strong bottom-up organizational

tradition and volunteering culture in SANT FELIU DE LL did not turn out to be immediately an added value, as was expected, for several reasons: a certain

distrust in engaging with the municipal state and the perception that benefits were too diffuse (planning instead of concrete actions) and too longterm.

3.1.7 Šempeter Pri Gorici

Type of Masterplan:	Masterplan; Advocacy document
Audience:	Internal use, WP, EC; municipality, public
Methods used to co-collaborate:	In person meetings, door-to-door or telephone calls with individuals, workshops (pre-COVID); field visits, (online) collaboration meetings, online brainstorming, presentation of internal team lead content to wider CT
Challenges:	No implementation funding; TPM terminology; older CT group not tech savvy for digitalization of in-person TPM facilitation, COVID-19

Introduction

Located on the western border of Slovenia and Eastern Italy, the municipality of Šempeter pri Gorici and Vrtojba consists of two towns with a population of approximately 6,300 people (see figure 21). In contrast to some of our larger partnering cities, the municipality covers roughly 15 km². This smaller municipality has a local tradition of growing one’s vegetables and fruit, and some smaller existing ECS.

representatives of associations, institutions, local food producers, representatives of small businesses, the municipality representative (the Deputy Mayor), and representatives of project partners (Hidrolab, University of Ljubljana, and Šempeter-Vrtojba Municipality). This CT identified two societal challenges during workshops and discussions:

- **insufficient cooperation among the various social groups in the municipality; and**
- **the lack of organized public spaces that would be suitable for ECS and could be organized and maintained using sustainable environmental solutions.**

The challenges were combined into an overall purpose or goal of creating a scenario for a: *public space as a place for diverse social groups to cooperate, with a focus on sustainable environmental solutions*, or in short: *public space*.

The members of the CT identified four key Fields of Action in the Šempeter-Vrtojba Municipality that helped address the societal challenges and goals: Education; spatial planning; encouraging use; and

Figure 21. The municipality of Šempeter pri Gorici and Vrtojba

In Šempeter pri Gorici, the Masterplan for ECS was prepared in cooperation with the

providing resources (see figure 22).

Figure 22. Systems map of the four fields of actions (education; spatial planning; encouraging use; and providing resources), their elements and influences

In accordance with the TPM, two scenarios for the future development of our public spaces were prepared for illustration purposes and to facilitate work (see figure 23 and 24). Both scenarios were determined by the state/value of each of the key elements of the fields of action and also by performing a SWOT analysis.

The optimistic scenario was chosen by the CT and improved to be more realistically implemented, complete with an action plan discussing goals, a timeline, and who needs to be included and when (see Appendix VI) to view their masterplan and respective steps in detail.

Finally, a shorter document to be brought to the municipality to raise awareness and understanding of the already planned scenario and its potential has been prepared in English and soon in the local

language..

Process

The Šempeter-Vrtojba Municipality CT had a specific idea of developing public space for use and integrating ECS from the very beginning. This idea, paired with their societal challenges framed their process.

The CT started strong, diverse, and motivated. However, the pandemic hit and greatly affected motivation for continued participation. See Appendix VI, which documented the effects of COVID-19 and the strategies WP4 took to mitigate them. Therefore the process was adapted from in-person participation to mainly the core CT (Hidrolab, University of Ljubljana, and Šempeter-Vrtojba Municipality) producing initial ideas and content and then receiving feedback and suggestions for each step either by meeting in person

(sometimes outside) when allowed or individually (door-to-door or phone calls). The CT would then integrate collected feedback into the more extensive process, ensuring participation from a diverse group of participants—albeit a different type of participation than anticipated. Along the way, WP4 facilitated monthly and additional working meetings when needed.

Finally, the CT also hired a subcontractor to examine the public spaces in Šempeter and collate the possibility of each site. Through this process, a few sites were chosen, and specific designs complete to the detail of plantings were submitted and included in the masterplan. These sites, the scenario chosen, and the final MP was presented to the mayor and municipality in October 2022 for a final feedback round and continued awareness/advertisement for the implementation of the proposed scenario. Determined here were also steps forward to achieve said scenario.

Throughout the process the CT leads often discussed the difficulties of dealing particularly with the TPM terminologies and highly academic methodology. The CT leads and WP4 went back and forth (as with some other cities) to rework the vocabulary and process of the method. However, the CT leads asked their CT to give feedback concerning the use and applicability of the TPM process, and they reported, surprisingly after the previous difficulties, that the CT found the TPM process useful for their case.

Successes & Challenges

The COVID-19 pandemic heavily affected the CT's motivation multiple times over the deliverable's working time. Many angles and approaches were necessary to be adaptive to the circumstances. Creativity from the CT lead helped solve the participation problem by making individual house visits or calls to integrate participation during lockdowns or times of uncertainty.

Figure 23. Spaces identified for potential ECS in Šempeter pri Gorici and Vrtojba

This option worked best for the CT as it was composed mostly of older individuals who were perhaps not as savvy with the technology available. Additional challenges included: overall understanding of the terminology of the TPM methodology, which WP4 representatives continually addressed; and volunteer work done by the CT or not enough hours given to project partners to adapt to new strategies to mitigate consequences that COVID-19 had on the project, and particularly WP4 activities.

Figure 24. Designs provided by the subcontractor for ECS integration

3.2 Summary and Initial Takeaways

Summary

As seen above, all participating cities have followed the TPM in different ways and to varying extents. As a result there is a diverse amount of experiences that are unique to each city. In this section some of these experiences are shared by either highlighting their uniqueness or similarities, followed by takeaways.

COVID-19

One common denominator among all cities was the extent of impact that COVID-19 had on each City Team's process. The COVID-19 disruptions triggered even further individual adaptations of the TPM to local circumstances, not least because the City Team members – mostly volunteers – were asked to contribute more intensively than initially anticipated due to lengthy online processes. In most cases, this closer collaboration between the city administration, hub, and City Team had higher organizational efforts for supporting EdiCitNet partners.

In Berlin, this has been proven to be a feasible way of interaction while other cities needed more time or never took on this mode of collaboration– as in the case of Šempeter pri Gorici.

Societal challenges

All cities have chosen one or a set of societal challenges to be tackled through the implementation of ECS. These societal challenges range from closing the gap between people and nature to precise challenges of missing knowledge and

practice on local urban food production and consumption.

As the cities vary in size and scope, their focus in the EdiCitNet activities differed. Some cities envisioned city-wide transitions towards a more edible future, others focused on specific areas in the city, often depending on municipal partner's mandate, e.g. in Berlin, the focus was on the 32 disadvantaged neighborhoods as the partner BERLIN has the mandate to act within these. In Carthage the process aims at 60% of the city's surface following a strict systemic approach and full integration of local stakeholders. Another example of a city-wide approach is Sant Feliu de Llobregat which targets all school canteens in the municipality.

Participation

Each city displayed differing methods and tools to encourage participation. Due to the digital nature of the process, as well as COVID-19 repercussions, stakeholder participation and co-collaboration was in many cases difficult to achieve. Stakeholder participation in some cases needed to be prioritized differently with different stakeholders. For example in both Šempeter pri Gorici and Carthage a core City Team crystalized and began to do some of the major content work, and they integrated their wider City Team and/or municipal representatives/experts intermittently throughout the process to gather their input and suggestions. This reduced the original idea of wider participation, but seemed a middle ground due to the complications. In Guangzhou,

most participation and group meetings were strictly banned due to COVID-19 regulations—this led to a largely academic exercise with some surveying of citizens and sending emails with specific tasks along the TPM process to the city planners.

Digital tools for participation were most successful in Berlin and Sant Feliu de Llobregat after a transition period. In Carthage, many activities have been conducted online after the TPM process gained a new motivational kick through the Opportunity Mapping process facilitated by UoB. Other Cities had to use different measures to ensure participation, such as calling individuals and going door to door or holding outdoor meetings to collect inputs and feedback in Šempeter pri Gorici (see also Manderscheid et al. 2022).

Aside from these examples of participation, in nearly all cities, the funding of the EdiCitNet activities was critical as the transition to online and keeping the level of interaction not only demanded more time on the volunteer side, it also asked for more organizational work from the EdiCitNet partners.

On the organizational side, the project and some City Teams benefitted from the prolonged deadlines but also challenged the commitment of volunteers as the time of involvement was stretched out – which not all CT members were prepared for.

Strategic Documents

Many cities focused on creating strategic documents supporting the case of ECS and their establishment in the municipalities. Some of these documents are tailored to

specific audiences and some support the case of ECS in general.

Additional documents have been created, for example, in Berlin with a guide for the neighborhood management to support the implementation of ECS containing practical information on establishing ECS, supplementary material and many more. Another example is the Advocacy Note in the process in Carthage. This document supports the dissemination on a political level regarding the edible vision of Carthage.

Takeaways

Throughout the facilitation of the Masterplans for ECS in the participating cities the main takeaway message gleaned from the process is that it was tricky and burdensome to reform the TPM process into a digital process, and that it lost much of the quality an in-person process would achieve. This ultimately underlines the fact that the process was developed to be used in its original format: that being in person workshops with facilitators and trained local trainers. The following points were observed as *initial* takeaways from the TPM processes, many would most likely have been moot points if the workshops had been able to be held as originally envisioned (D4.5 will go much more into depth on these, and additionally found points):

1) *Trained local leaders are essential.*

Due to changing staff, the changed online/digital format and other COVID-19 disruptions, the original idea of train-the-trainers (see D4.2), to have local participants trained and

knowledgeable about the TPM process was a bit lost. The original idea was for WP4 to then support the trainers, yet it was thought that the trainers would actually facilitate the process. Challenges with this arose directly from COVID-19, as extra time was needed, and the process to be changed from the original workshop formats in which they were trained.

2) *Terminology and approachability of a method is vital!* This is particularly true for an online/digital process where in-person facilitation is often spread over a group (often a varying group) of people rather than one person. In the case of the TPM, the translation of often theoretical and academic terminology to something understandable and approachable to the users occurred in every city and sometimes using different terms, whichever were more approachable to that City Team.

3) *Different experiences with participatory methods affect the type of facilitation needed* (especially in a digital context). Differing cultural backgrounds and levels of experience affect levels of participation. Facilitation needs to compensate for this in order to ultimately help participants take ownership for the process and potential outcomes. In digital collaboration this aspect can become incredibly difficult and demands sensitive facilitation. This takeaway is closely connected to the next point.

4) *Use caution when planning volunteers in a key aspect of your project* (see also next section). EdiCitNet has a goal of co-creation of Masterplans through the TPM encouraging participation by relevant stakeholders and ultimately ownership. As the masterplans are in the hands of City Teams that are mainly composed of volunteers, it was essential to make sure there was a balance of benefits, use of time, and possible enumeration. In the process reviewed here, due to COVID-19 and the need for digital collaboration, volunteers were asked for much more time over a longer period of time than anticipated, with varying outcomes. It must be mentioned that these volunteers contributed vital feedback to help push the systems, scenarios and transfer of the Masterplans into directions that are useful and relevant for the stakeholders and their respective cities. Without this input, one risks a failed project as it might not consider aspects necessary or relevant for the actual users of a scenario, realize hidden connections or the weight of key actors impacts.

5) *The potential of City Team turnover needs to be anticipated or avoided.* If a City Team incurs great change, more time needs to be invested in knowledge transfer of the process, and this also risks lower motivation, and ultimately ownership of the process is difficult to achieve. Therefore a system to accommodate a flux in City Team must be thought out

prior to project begin.

6) *When transferring an in-person methodology into a digital one, smaller blocks of content help.* After many different experiments (developing an online e-learning course with videos and assignments; revising powerpoints presentations, trying out online workshop settings, encouraging use of online brainstorming and group work platforms, holding monthly meetings and working meetings, etc.) with different City Teams the best solution found was to transfer the TPM online into small digestible pieces and going over these pieces with the City Team. Each City Team worked best with different tools and there was also a learning curve to understand which tools and make sure all had access and skills to use them. Regardless, the digitalization of the process impacted the quality of participation in the City Teams and thus the overall quality of most of the MPs.

7) *Online facilitation is difficult.* In this case, BOKU was about to support the trained local city administrations in facilitating the workshops in their cities when COVID-19 hit and all processes were then digital with no BOKU to City Team in-person contact. Through the online format change, BOKU had to have many meetings to discuss the next steps, which increased when any of the main City Team members were replaced. The capacity building aspects that were

aimed at in the beginning, were lost, as the process was dragged out.

8) *A hybrid online/in-person TPM experience may be a way forward.* BOKU partook in one recent, in-person scenario workshop that was able to take place in Carthage. This process showed the potential, speed, accuracy, and quality of participation possible in an in-person workshop. Additionally it showed the potential for facilitators to be flexible and change to the local dynamics in a manner much better than if in a digital process. After two and half years of digital collaboration, the first in-person interactions showed how many soft aspects like behavior, trust, relationship, and cultural attitudes for interacting were missed in the online formats, and how easy it can be to adapt to the context when actually in person. Potentially a hybrid online/in-person adapted TPM might be more suited than a fully online situation, if flight miles, travel costs, etc. need to be limited.

With all of these different experiences and learnings throughout the process, the digital form of TPM, as well as the outline, can be adapted and improved for future projects, and the challenges can be improved upon. Both will be further discussed in detail in D4.5.

4. Conclusions

Sustainable urban planning is currently experiencing its moment of fame as a valuable tool in a time of climate change, resource shortages and social injustice. As such WP4 had the privilege to follow seven cities closely on their journey in creating Masterplans for ECS in their local contexts. Hard work and time was invested to accommodate local circumstances and interests to ultimately support the creation of masterplans and subsequent strategic documents that were realistic, useful and relevant to the individual cities needs (i.e., societal challenges). The diversity of the local conditions within each city added an interesting layer in this facilitation; each city had unique ways of communicating, differing ideas of participatory stakeholder involvement and experience; and of course, each societal challenge and location generated a unique set of circumstances influencing each cities' chosen scenario and steps forward.

Adding to these individualities was the adaptation and mitigation of COVID-19, a pervasive and universal 'stakeholder' in each of the cities' experiences and processes. COVID-19 added weight on the shoulders of all WP4 members, in that the original process of three week-long in-person workshops in each city facilitated by trained local trainers and WP4 lead had to be rethought and adapted to a digital context. This took

time, and each city worked differently and ended up using different tools and techniques to continue to engage their (very patient at times) City Teams and other respective stakeholders. The main takeaway message found as a specific outcome of the COVID-19 situation is that the used TPM process was cumbersome and not advantageous in a digital format. This was very much an experiment of how to rapidly change the overall framing of a method based on in-person participation and facilitate it in a digital context. This experiment was possible, but not fortuitous; replacing intense in-person participation and integration with a prolonged, online only process is highly time consuming and can greatly impact quality and local relevance.

Regardless, WP4 members were able to overcome this global hurdle and hand in various interpretations of six (soon to be seven) Masterplans for ECS.

In the next deliverable, the hope is to contribute beyond the many beneficial scenarios and action plans to implement said scenarios in the seven cities local contexts gleaned in this deliverable. Many lessons were learned, some which were touched upon here, but those and many others will be analyzed and discussed in much more detail in fulfillment of D4.5 with the goal to reach an audience from city planners to the scientific community.

Glossary

Abbreviation	Description
BERLIN	Senatsverwaltung für Stadtverwaltung, Bauen und Wohnen
CARTHAGE	City of Carthage
CT	City Team
CMT	Community Management Tool
D	Deliverable
ECS	Edible City Solutions
EdiCitNet	Edible City Network
FSUB	Fundació Solidaridad Universitat de Barcelona
GO	Governmental Organization
ICRA	Catalan Institute for Water Research
HUB	Local support organization
LETCHWORTH	City of Letchworth
LOMÉ	City of Lomé
MEC	Ministry of Education and Culture, Montevideo
MP	Masterplan
NBS	Nature-Based-Solutions
NGO	Non-governmental organization
NH	Naboslaghager
PKU	Peking University
REACT	Association la Recherche en Action
RMIT	Royal Melbourne Institute of Technology
ŠEMPETER	Municipality of Šempeter pri Gorici
SANT FELIU DE LL	City of Sant Feliu de Llobregat
SME	Small and Medium Enterprises
TO	Transition Oststeiermark
TPM	Transition Pathway Methodology
UBER	Humboldt-Universität zu Berlin
UdG	Universitat de Girona

UL	University of Ljubljana
UoB	University of Brighton
UNESCO	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WP	Work Package

ANNEX 1

EXCHANGE DAY II (organized by WP7 in collaboration with WP1 & 4)

Brighton and Hove

Berlin

Oslo

Šempeter pri Gorici

Andernach

Carthage

Sant Feliu de Llobregat

Group 1

Setting up and organising a city team

Building participation and outreach

Motivating your city team

Rose - success

What has worked well for you?
What are you proud of?
What tools have you found useful for organising your city team?
How did you set up your city team?
How have you adapted how you organise your city team?
Whose help has been crucial when organising your city team?

What are you proud of?
Have you run any successful events or meetings this year?
What has had the most engagement online?
Who has participated that you weren't expecting?
Whose voices have surprised you?
Whose voices have felt important to hear?

What is one way you've successfully motivated your team?
What motivates you to be involved with EdC@Net?
What looks like success for you?
How do you celebrate success?

Thorn - challenge

Whose voices aren't in your city team at the moment?
What are some of the challenges of a participatory approach? Who are you struggling to access?
What are the barriers holding you back?

What's not working well?
What was a barrier to setting up your city team?
What are the reasons for that?
What do you wish could have turned out better?
What technological challenges have you faced?

What does your team feel unmotivated about?
When have you felt least motivated?
Why?

Bud - potential

What would you like to learn about setting up and organising a city team?
What do you need to get there?
What does a well-organised city team look like to you? How many meetings would you have?
What tools would help you organise your city team?

How would you like to grow the reach of ECS in your city?
Whose voices do you want to include in your work in 2022?
What does successful outreach look like to you?
What do you need to get there?

What excites you about the year ahead?
How do you feel about your own motivation levels for the project?
What resources or support might you need to motivate your city team?
When have you felt most motivated and how can you do more of this?
What's one thing you want to achieve most in 2022 with your city team?

THORN

Berlin: difficult about finding meeting moments

Carthage: how to motivate people

Carthage: people don't have time to participate

EdC@: the challenge is how to secure funding for follow-up

EdC@: the challenge is how to secure funding for follow-up

BUD

Berlin: try to be attractive for the city team

Berlin: being in the garden is the strategy to get people more involved

Carthage: not having enough ECS

Carthage: raise awareness, have how ECS are supported and coached by City Team

Berlin: connect with individual members of the team and find a particular challenge

EdC@: plan to communicate with members of the team

Berlin: organic growth of the local network

If you knew now what you knew then...

Group 2

Latifa, Bouba,
Anneli, Laura,
Rith, Edi

Setting up and organising a city team

Building participation and outreach

Motivating your city team

Rose - success

What has worked well for you?
What are you proud of?
What tools have you found useful for organising your city team?
How did you set up your city team?
How have you adapted how you organise your city team?
Whose help has been crucial when organising your city team?

What are you proud of?
How do you run any successful events or meetings this year?
What has had the most engagement online?
Who has participated that you weren't expecting?
Whose voices have surprised you?
Whose voices have felt important to hear?

Thorn - challenge

Whose voices aren't in your city team at the moment?
What are some of the challenges of a participatory approach?
Who are you struggling to access?
What are the barriers holding you back?

What's not working well?
What was a barrier to setting up your city team?
What are the reasons for that?
What do you wish could have turned out better?
What technological challenges have you faced?

What does your team feel unmotivated about?
When have you felt least motivated?
Why?

Bud - potential

What would you like to learn about setting up and organising a city team?
What do you need to get there?
What does a well-organised city team look like to you? How many meetings would you have?
What tools would help you organise your city team?

How would you like to grow the reach of ECS in your city?
Whose voices do you want to include in your work in 2022?
What does successful outreach look like to you?
What do you need to get there?

What excites you about the year ahead?
How do you feel about your own motivation levels for the project?
What resources or support might you need to motivate your city team?
When have you felt most motivated and how can you do more of this?
What's one thing you want to achieve most in 2022 with your city team?

ROSE

Different levels at which volunteers can participate - Andernach

Community engagement person to engage and ensure participation of target audiences in the Living Lab in Oslo

Diversification of the city team - diversifying the concept and geographical reach - Andernach

Having a multidisciplinary City Team since the very beginning (involve in the co-creation workshops) - Oslo

Own communication tool for City team members, all the members are very accessible - Oslo

Getting researchers to advocate for the use of ECS in a patrimony conservation - Carthage

High participation of "street mothers" which are volunteer women, primarily with ethnic minority backgrounds. They meet links to communities with other women in the local community about the topics and problems that the women themselves are concerned about - Oslo

Proud of the toolsets for social entrepreneurs established in the living lab (they also get support, mentor, new skills through workshops and courses) - Oslo

Oslo incubator for sustainable food production and business consulting workshops for ECS initiatives during winter during the non-growing season - Oslo

THORN

Adapting to meeting in Winter

Lots of person meetings, instead of one to person meetings or online ones (Zoom, WhatsApp, other people) - Oslo

Currently unstable political and economical situation - Carthage

Finding a way to communicate with many different types of stakeholders - Carthage

Making people understand what an ECS actually is - all

BUD

Considering who you are targeting, can you target educators as opposed to children themselves?

Bringing crowd tools to schools to bring ECS to them

If you knew now what you knew then...

cross-sectoral team

Living lab in Oslo has one person in charge of community engagement without any job was building engagement and ensure participation of target audiences, to create activities and events with local partners, and share information about those activities with the target audiences

More staff: divide responsibility between one LL coordinator and one CT coordinator

Anchor local strategies more closely to the project goals

Setting up and organising a city team

Building participation and outreach

Motivating your city team

Tina (Berlin),
Stephanie
(Oslo), Blanka
(SpG), Max
(Moderator)

Rose - success

What has **worked** well for you?
What are you proud of?
What tools have you found useful for organising your city team?
How did you set up your city team?
How have you adapted how you organise your city team?
Whose help has been crucial when organising your city team?

What are you proud of?
Have you run any successful events or meetings this year?
What has had the most engagement online?
Who has participated that you weren't expecting?
Whose voices have felt important to hear?

What is one way you've successfully motivated your team?
What motivates you to be involved with EdCiNet?
What looks like success for you?
How do you celebrate success?

Thorn - challenge

Whose voices aren't in your city team at the moment?
What are some of the challenges of a participatory approach?
Who are you struggling to access?
What are the barriers holding you back?

What's not working well?
What was a barrier to setting up your city team?
What are the reasons for that?
What do you wish could have turned out better?
What technological challenges have you faced?

What does your team feel unmotivated about?
When have you felt least motivated?
Why?

Bud - potential

What would you like to learn about setting up and organising a city team?
What do you need to get there?
What does a well-organised city team look like to you?
How many meetings would you have?
What tools would help you organise your city team?

How would you like to grow the reach of ECS in your city?
Whose voices do you want to include in your work in 2022?
What does successful outreach look like to you?
What do you need to get there?

What excites you about the year ahead?
How do you feel about your own motivation levels for the project?
What resources or support might you need to motivate your city team?
When have you felt most motivated and how can you do more of this?
What's one thing you want to achieve most in 2022 with your city team?

ROSE

Setting up a communication channel for the city team, (the overall group as well as individual groups)

structure of annual evaluation meetings after the season

structure working well for participation: preparing content, sending it out to participants and phone-feedback (SpG)

beginning of the pandemic - open space meetings created attractive alternatives (didn't work anymore when pandemic got worse)

working on strategy helps to understand the project - high identification with the project

once a month CT meetings is a regular place to discuss but would need more depth

in some cities - Guiding template

Every City team member has a growing spot in the living lab...

THORN

digital hurdles - staying tuned in and logged in... (people are used to as it is used in school/sports clubs)

CMTRfacebook (messenger) differs trials didn't work...

neg. no digital communication is possible accepted

What is a city team supposed to do? not clear to city team members

elderly people know little about using ICT

people are busy with other issues (volunterism)

participation basics CT meetings (shared docs, etc.) does not find commitment

online process with CT tasks depth of discussion

inputs for theoretical / non-practical is challenging

writing the work off by knowledge of facilities (see meetings)

TPM - complicated process to be understood / translated into practical thinking or doing (BERLIN, SPG)

reflecting with the TPM what needs to be done...

danger of spilling that CT members (volunteers) - involving them in the project

BUD

what am I interested in as city team member? growing or strategy development... having an own ECS

what's happening with the CT after the project? (longevity, sustainability)

If you knew now what you knew then...

communication - what is needed, etc. both directions (EdCiNet, CTs who needs what?)

goal setting right at the beginning (then this would affect the competencies of the CT and HUB)

align expectations at the beginning better

involve other/additional departments to better answer the needs of the project

think the project and task/deliverables from the end (backcasting)

Roles and tasks clarification

putting sustainability and longevity of CTs

ANNEX 2

Example of the E-Learning Platforms Berlin

EdiCitNet Berlin

[Dashboard](#) / [Courses](#) / [Forschungsprojekte](#) / [Edicitnet_Berlin](#)

Turn editing on

Systementwicklung - Der erste Schritt zum ECS Masterplan

Dieser Moodle Kurs hilft uns dabei, auch in Zeiten der Coronakrise uns optimal auf den Systementwicklungsworkshop vorzubereiten und unsere Stadt grüner und essbarer zu machen.

Haben Sie Fragen?

Nutzen Sie diese Foren, um Fragen innerhalb des Cityteams oder mit der Arbeitspaketleitung (BOKU) zu klären.

[Präsentation TPM am Follower Cities Day](#)

Mark as done

Hier finden Sie die Präsentation über die Transition Pathway Methodology vom Follower Cities Day am 18.11.2020.

In der Präsentation werden die Arbeitsschritte des TPM erklärt und es wird beschrieben, wie diese Methode für die Planung von ECS genutzt werden kann.

[Ankündigungen](#)

Hier werden wichtige Ankündigungen vom City Koordinator gepostet.

[Diskussionsforum](#)

Mark as done

Hier kann das City-team Themen diskutieren, die ihm am Herzen

Activities

- [Assignments](#)
- [Choices](#)
- [Databases](#)
- [Feedback](#)
- [Forums](#)
- [Glossaries](#)
- [PDF Annotations](#)
- [Resources](#)
- [Videoconferences](#)
- [Wikis](#)
- [Workshops](#)

Latest announcements

[Add a new topic...](#)

(No announcements have been posted yet.)

Search forums

[Advanced search](#)

Online users

1 online user (last 5 minutes)

[Manderscheid Maximilian](#)

liegen.

 [Häufig gestellte Fragen](#)

Mark as done

Hier sammeln die Koordinatoren des Arbeitspakets, die häufigst gestellten Fragen zur Systementwicklung und geben Antworten

 [NEU auf Moodle? Was sind die wichtigsten Tools und Funktionen in Moodle?](#)

Mark as done

Hier finden Sie eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Moodle Optionen und wie Sie damit arbeiten können.

 Mein BOKUlearn [Hilfe](#)

Mark as done

Dieser Glossar erklärt kurz die wichtigsten Begriffe der Systementwicklung

 [Kick-Off - Einführung in die Systementwicklung](#)

Mark as done

Hidden from students

Hier finden Sie eine nachträgliche Aufzeichnung, die nochmals den methodischen Ansatz (ab Minute 01:00), unsere Anpassungen an COVID-19 und die einzelnen Schritte (ab Minute 11:22) und die Realisierung und praktische Umsetzung auf der Moodle Plattform erklärt (ab Minute 24:35).

27:54

38:43

Kick-off zur Systementwicklung 6.5.2020

[TELCO Einführung zur Systementwicklung \(BOKU\)](#)

Mark as done

In dieser Videokonferenz werden die Koordinatoren der BOKU den Zweck der Systementwicklung und der einzelnen Arbeitsschritte genauer erklären.

- Bitte klicken Sie auf obigen Link
- und im nächsten Fenster auf "Teilnehmen", um an der Einführungs-Telco teilzunehmen.

Dauer: ca. 60min

[Dokumentation Kick Off Videokonferenz](#)

Mark as done

STEP 1 - Unsere soziale Herausforderung

In einem ersten Schritt wurde gemeinsam soziale Herausforderungen, denen wir durch Edible City Solutions begegnen möchten, diskutiert und näher beschreiben. Dieser Schritt ist sehr wichtig, da er die gesamte Erstellung des Masterplan durch die gewählte soziale Herausforderung geprägt wird.

[Räumliche Rahmenbedingungen](#)

Mark as done

Der Masterplan fokussiert sich räumlich auf die Quartiersmanagementgebiete des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt.

In diesem Verzeichnis finden Sie eine Karte der Gebiete. Die Gebiete sind auch in dem online [Geoportal des Landes Berlin](#) verfügbar:

[1.1. MINDMEISTER Brainstorming zu möglichen sozialen](#)

Herausforderungen

Mark as done

Hidden from students

Unter obenstehenden Link finden Sie das Brainstorming zur sozialen Herausforderung (Mai 2020)

Ergebnis Mindmap Soziale Herausforderung

Mark as done

1.2. ABSTIMMUNG Soziale Herausforderung

Mark as done

Hidden from students

Aus dem Brainstorming über die soziale Herausforderung, das wir bearbeiten wollen, gibt es hier eine Abstimmung, um vor der folgenden TELCO ein erstes Meinungsbild zu generieren.

- Klicken Sie auf "ABSTIMMUNG Soziale Herausforderung"
- Wählen Sie danach die **drei** für Sie relevantesten sozialen Herausforderungen.

Dauer: ca. 10min

Frist: 18.05.2020 15 Uhr

1.3. TELCO Auswahl der sozialen Herausforderung

Mark as done

Hidden from students

In dieser Videokonferenz diskutieren wir gemeinsam die Vorschläge für die soziale Herausforderung und wählen eine davon für unseren Masterplan aus. Ein/e Moderator*in wird die Konferenz leiten. Die Konferenz findet am **19.05.2020 um 10 Uhr** statt.

- Klicken sie auf den obigen Link.
- Dann auf den "Teilnehmen" Button.

1.4. UPLOAD Beschreibung unserer sozialen Herausforderung

Mark as done

FEEDBACK - STEP 1

Mark as done

Bitte nutzen Sie dies, um uns Feedback zu geben zu STEP 1.

STEP 2 - Die relevanten Edible City Solutions

Im Rahmen von EdiCitNet sammeln wir verschiedenste Edible City Solutions (ECSs), die einen Beitrag zur Lösung sozialer Herausforderungen leisten können. In Berlin existieren schon eine Vielzahl von ECSs. In diesem Schritt geht es darum festzustellen, welche dieser ECSs besonders relevant für unsere soziale Herausforderung sind. Wir werden diese Informationen nutzen um später im Projekt diese ECSs genauer zu untersuchen. Diese Informationen verwenden wir dann im Herbst für unseren Szenarioworkshop.

[2.1 Liste existierender ECS](#)

Mark as done

Hidden from students

[2.0 City Team Meeting 25.11.2020](#)

Mark as done

[Präsentation City Team Meeting 25.11.2020](#)

Mark as done

[Geschäftsordnung City Team Berlin](#)

Mark as done

Bitte machen Sie Anmerkungen / Kommentare zu der Geschäftsordnung des Berliner City Teams als FC. Die Geschäftsordnung kann immer wieder im Laufe des Projektes angepasst werden.

[Factsheet EdiCitNet Berlin](#)

Mark as done

In diesem - Wikipedia nachempfundenen - Dokument können Sie gemeinsam am Factsheet arbeiten.

2.1 Übersicht und Auswahl ECS

Zur Übersicht und Auswahl der ECS in Berlin haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können sowohl in der Datenbank als auch im Pdf kommentieren und ergänzen.

Mark as done

[Datenbank Gesamtübersicht ECS](#)

Mark as done

Diese Datenbank umfasst die 308 ECS in Berlin. Diese Liste wurde durch die SenSW zur Verfügung gestellt und stammt aus den folgenden Quellen:

- Projekte aus der Förderdatenbank der QM-Gebiete 2014-2019
- Liste der Gärten in QM/Benn-Gebieten,
- berlinweite Förderdatenbank,
- SenUVK Gartenliste,
- Projekte aus Masterarbeit Studentin (BOKU Wien)

 [Gesamtübersicht ECS](#)

Mark as done

Bitte machen Sie Anmerkungen und Kommentare zu den ECS.

Haben Sie weitere Informationen zu einem Projekt?

Sind Sie Träger?

Kennen Sie weitere gute Projekte in Berlin?

Die Daten enthalten zur besseren Lesbarkeit weniger Spalten als die Datenbank.

 [Datenbank ECS Auswahl](#)

Mark as done

Diese Datenbank umfasst die 31 ausgewählten ECS Projekte, die im City Team vorgestellt wurden. **Bitte ergänzen Sie diese Liste durch weitere relevante Projekte! Frist 15.12.2020**

Die Inhalte wurden durch SenSW zur Verfügung gestellt und stammen aus folgenden Quellen:

- Soziale Herausforderung des City Teams,
- Repräsentierung von allen Stadtbezirken,
- Rand- und Innenstadtbereiche,
- unterschiedliche Themen und Schwerpunkte
 - Gärtnern (versch. Gartentypen siehe unten; es ist auch ein Bringdienst vertreten (Fuudkorb)),
 - Netzwerk und Begegnung,
 - Aus- und Weiterbildung,
 - Wissensvermittlung und Kurse (Techniken, Umwelt / Klima, Verarbeitung/Kochen, Sprache)
- sowie Gartentypen bisher vertreten:
 - ehem. Schulgarten,
 - Gemeinschaftsgarten,
 - Begrünung Stadtraum,
 - vertikaler Garten,
 - interkultureller Garten,
 - Nachbarschaftsgarten,
 - Quartiersschulgarten,
 - Schulgarten,
 - Gartenarbeitsschule,
 - Gemeinschaftsgarten in Kleingarten,
 - Waldgarten und
 - Dachgarten mit Gastronomie.

 [ECS Auswahl](#)

Mark as done

Bitte machen Sie Anmerkungen und Kommentare zu den ECS.

Haben Sie weitere Informationen zu einem Projekt?

Sind Sie Träger?

Kennen Sie weitere gute Projekte in Berlin?

nehmen die weitere gute Projekte in Berlin.

Die Daten enthalten zur besseren Lesbarkeit weniger Spalten als die Datenbank.

[2.2 Abstimmung: Wahl der 20 wichtigsten ECS](#)

Mark as done

In dieser Umfrage können Sie die verschiedenen ECSs nach ihrer Relevanz für die Bewältigung unserer sozialen Herausforderung bewerten.

Jedes Mitglied des Cityteams kann 5 Stimmen vergeben. Die ECSs mit den meisten Stimmen werden genauer untersucht.

In Klammern ist das Quartiersmanagementgebiet angegeben, falls sich das Projekt in einem befindet.

Frist: 6. Januar 2021

[2.3. Kurzdarstellung wichtigste ECS](#)

Mark as done

[ECS Profil](#)

Mark as done

Im Rahmen der Erarbeitung von Profilen in der EdiCitNet Toolbox ist dieses Profil entstanden. Bitte machen Sie im pdf Anmerkungen, wenn Sie Ergänzungen oder Änderungen für wesentlich halten.

[FEEDBACK - STEP 3](#)

Mark as done

Bitte nutzen Sie dies, um uns Feedback zu geben zu STEP 3.

[MINDMEISTER - Identifizierung der relevanten ECS](#)

Mark as done

Hidden from students

Verwenden Sie diese Mindmap, um relevante ECS für Ihr soziales Problem und Ihren geografischen Geltungsbereich zu identifizieren.

- Klicken Sie auf den [LINK](#).
- Notieren Sie Ihre Ideen zu verschiedenen ECS, die Sie kennen.
- Schreiben Sie dazu eine ein kurze Beschreibung des ECS.

Dauer: 30-60min

[LINK EdiCitNet online Umfrage](#)

Mark as done

Hidden from students

Über diesen Link gelangen Sie zur offiziellen Online-Umfrage des EdiCitNet-Projekts. Wenn möglich, sollte diese Umfrage genutzt

werden, um Informationen über die oben genannten relevanten ECS in Ihrer Stadt zu sammeln. Bitte nutzen Sie diesen Link und lassen Sie die Schlüsselakteure der ECS die erforderlichen Daten eintragen.

Wollen Sie verschiedene Schlüsselakteure einladen, detaillierte Angaben zu dem ECS zu machen dann leiten Sie bitte den [LINK](#) einfach weiter.

[LINK Leitfaden und Dokumentation zum Interview](#)

Mark as done

Hidden from students

Zusätzlich zur offiziellen EdiCitNet-Online-Umfrage hat das Cityteam die Möglichkeit, zwei Arten von qualitativen Interviews mit den Eigentümern von ECS durchzuführen. Erstens, tiefer gehende qualitative Interviews, um vorhandene Erfahrungen relevanter ECS zu sammeln. Zweitens kurze "Pitch-Videos", in denen die ECS sehr kurz den Mehrwert ihrer ECS sowie die Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind, und die Unterstützung, die sie benötigen würden, erklären. Für beide Arten von Interviews finden Sie in diesem Ordner Interviewleitfäden. Die Interviews sollten mit geeigneter Telekommunikationstechnologie (z.B. Skype) durchgeführt und aufgezeichnet werden. Das Einverständnis der befragten Personen muss eingeholt werden.

Zusätzlich finden Sie hier auch eine allgemeine Anleitung zur Durchführung qualitativer Interviews. Die Interviewaufzeichnungen und persönlichen Daten dürfen ausschließlich auf Sharepoint gespeichert werden.

Hier finden Sie den [LINK](#) zu dem [Google DOCS](#).

[LINK Video Pitching](#)

Mark as done

Hidden from students

Unter diesem Link finden Sie Anleitungen zum Video-Pitch. Stellen Sie sicher, dass Sie die Fragen des Interviewleitfadens verwenden, um alle notwendigen Informationen zu integrieren.

[UPLOAD Ergebnisse](#)

Mark as done

Hidden from students

Verwenden Sie diesen Upload, um die Ergebnisse der EdiCitNet-Umfrage, Ihre Interview-Dokumentation oder das Pitch-Video der ECSs einzureichen.

Deadline XXXX

[STEP 3 - Handlungsfelder zur Bewältigung unserer sozialen Herausforderung](#)

In diesem Schritt müssen wir die großen [Handlungsfelder](#) festlegen, die für unsere soziale Herausforderung in unserem räumlichen Rahmen wichtig sind. Die [Handlungsfelder](#) können auch als die Subsysteme des Systems, das wir entwickeln wollen, gesehen werden. Wir müssen Informationen sammeln und herausfinden welche Faktoren in diesen [Handlungsfeldern](#) einen Einfluss auf unsere Herausforderung haben. Um das zu erreichen brainstormen wir zuerst was mögliche [Handlungsfelder](#) sein können. Anschließend diskutieren wir die Vorschläge in einer TELCO und bilden Arbeitsgruppen. Die Mitglieder jeder Arbeitsgruppe sollen eine gewisse Erfahrung für das jeweilige Handlungsfeld mitbringen.

3.1. TELCO QMs präsentieren Handlungsfelder und Arbeitsgruppenbildung

Mark as done

Hidden from students

Verwenden Sie diese TELCO zur Bildung von Arbeitsgruppen, um zusätzliche Daten zu sammeln, die zur Beschreibung der Situation für Ihr System und die verschiedenen Sub-systeme benötigt werden. Ein/e Moderator*in wird die Konferenz leiten. Die Konferenz findet am **xxxx um xxx Uhr** statt.

- Klicken sie auf den obigen Link.
- Klicken Sie dann auf den "Teilnehmen" Button. Ein/e Moderatorin wird die Konferenz leiten.

Dauer: 60-90min

3.1. MINDMEISTER Identifizierung der wichtigsten Handlungsfelder

Mark as done

Hidden from students

Am 8.6. öffnen wir ein Mindmeister Dokument. Dieses Dokument funktioniert wie ein virtuelles Flipchart. Bis zum 12.6. haben Sie die Möglichkeit Vorschläge für mögliche soziale Herausforderungen zu posten. Dieses Brainstorming dient als Grundlage für die TELCO am 14.6.

Um beim Brainstorming teilzunehmen:

- Klicken Sie auf den obigen LINK.
- Verwenden Sie die Mindmap, um Untersysteme der Datenerhebung zu identifizieren - Welche Experten-/[Handlungsfelder](#) sind zusätzlich wichtig für die Funktionalität der Stadt/des Distrikts?

Dauer: 30-60min

3.2. LINK Bericht über zusätzliche Daten

Mark as done

Hidden from students

Dieser Link bringt Sie zu einem Google-Dokument. Jede Arbeitsgruppe kann dieses Dokument verwenden, um die wichtigsten Informationen für ihr Handlungsfeld zu dokumentieren.

- Klicken sie auf den obigen LINK "*4.3. LINK Bericht über zusätzliche Daten*"
- Tragen Sie dort die Informationen Ihrer Arbeitsgruppe ein

- Tragen Sie dort die Informationen Ihrer Arbeitsgruppe ein.

Dauer: 1/2 Tag

FEEDBACK - STEP 4

Mark as done

Hidden from students

Bitte nutzen Sie dies, um uns Feedback zu geben zu STEP 4.

STEP 4 - Vorbereitung des Systemworkshops

Die Beschreibung der sozialen Herausforderung, des räumlichen Geltungsbereichs sowie die Auswahl der relevanten Edible City Solutions wurden bereits in den vorherigen Working Steps hochgeladen. Um den Systemworkshop optimal vorzubereiten, müssen wir nun aber auch überlegen, was die bedeutendsten [Einflussfaktoren](#) für unsere soziale Herausforderung innerhalb der einzelnen [Handlungsfelder](#) sind. Dafür laden in diesem Arbeitsschritt die einzelnen Poster hoch, in denen Sie die wichtigsten Informationen zu ihrem Handlungsfeld kurz zusammenfassen. In einer TELCO werden diese Informationen durchdiskutiert und das City-Team trifft eine Vorauswahl von 20 bis 40 [Einflussfaktoren](#). Eine Liste dieser [Einflussfaktoren](#) wird in einem Dokument erstellt, in dem die Arbeitsgruppen dann den Status Quo der Faktoren beschreiben. Die fertige Liste wird auf Moodle hochgeladen.

4.1. Hochladen der Poster zu den verschiedenen "Handlungsfeldern"

Mark as done

Hier werden die Poster der einzelnen Handlungsfeld-Arbeitsgruppen hochgeladen. Die Poster zeigen die wichtigsten [Einflussfaktoren](#) eines Handlungsfelds für die Bewältigung unserer sozialen Herausforderung.

- Recherchieren Sie die wichtigen Informationen für Ihr Handlungsfeld und versuchen Sie wichtige [Einflussfaktoren](#) zu identifizieren
- Erstellen Sie zu Ihrem Handlungsfeld, das Sie bearbeitet haben, ein Poster.
- Laden Sie diese Poster hier hoch.

4.2. TELCO Diskussion der Systemelemente

Mark as done

Ziel dieser Videokonferenz ist es, eine vorläufige Liste von ca. 20 bis 40 [Einflussfaktoren](#) zu erstellen. Hierfür präsentiert jede Arbeitsgruppe ihre wichtigsten Poster und macht einen Vorschlag, welche [Elemente](#) in ihrem Subsystem für unsere soziale Herausforderung besonders relevant sind. Diese Vorschläge

werden im City-Team durchdiskutiert und anschließend wir über die finale Auswahl der [Einflussfaktoren](#) gettoffen.

- Klicken Sie auf den obigen LINK.
- Klicken Sie auf der nächsten Seite auf "Teilnehmen"

Dauer: 90min

[4.3. LINK zur Beschreibung des Status Quo der Systemelemente](#)

Mark as done

Dieser Link führt zu einem Dokument. In diesem Dokument soll jede Arbeitsgruppe eine genauere Beschreibung des Status Quos der [Elemente](#) ihres Subsystems liefern. Wenn z.B.

"landwirtschaftliche Fläche" als ein wichtiges Systemelement ausgehört wurde, dann muss kurz beschrieben werden wie viel Fläche zu Verfügung steht und um welche Fläche es sich handelt. Idealerweise wird auch darauf eingegangen, warum dies für das soziale Problem von Bedeutung ist.

[4.4. Hochladen der Statusbeschreibung der Systemelemente](#)

Mark as done

Hier soll das fertige Dokument, welches die Statusbeschreibung der einzelnen [Einflussfaktoren](#) beinhaltet, hochgeladen werden.

[FEEDBACK - STEP 4](#)

Mark as done

Bitte nutzen Sie dies, um uns Feedback zu geben zu STEP 5.

[4.3. Hochladen der Liste von Systemelementen](#)

Mark as done

Hidden from students

Hier soll die vorläufige Liste mit den wichtigsten Systemelementen, die in der vorangegangenen TELCO erstellt wurde, hochgeladen werden. Dies dient zur Dokumentation der Ergebnisse der TELCO.

[5.6. Arbeitsmaterialien für Einflussmatrix](#)

Mark as done

Hidden from students

Hier findet man die notwendigen Arbeitsmaterialien für die Erstellung einer Einflussmatrix. Mit dieser Matrix können die Beziehungen zwischen den einzelnen Systemelementen beschrieben werden. In einem ersten Schritt sollte jedes Cityteammitglied die Matrix für sich selber ausfüllen und in Moodle hochladen. Anschließend werden die einzelnen Dokumente von BOKU zusammengeführt.

- Öffnen Sie den obigen FOLDER. Dort finden Sie ein EXCEL Sheet.
- Folgen Sie den Anweisungen in "Wie fülle ich eine Einflussmatrix aus?" und füllen somit Ihre eigene

Einflussmatrix aus.

- Speichern Sie diese als "Einflussmatrix_SURNAME"

Dauer: 60 min

5.7. Hochladen Einflussmatrix

Mark as done

Hidden from students

Hier sollte jedes Mitglied des Cityteams seine jeweilige Einflussmatrix hochladen.

- Klicken Sie auf obige Überschrift "5.7...."
- Laden Sie Ihre Einflussmatrix hoch

Dauer: 5 min

Workshop Systementwicklung

Was sind die wichtigsten Tools und Funktionen in Moodle?

Hidden from students

Moodle ist eine Plattform, auf der verschiedene Formen der Interaktion stattfinden können. Wir nutzen diese Plattform um die Systementwicklung "online" durchzuführen. Im Verlauf dieses Prozesses werden uns verschiedene Online-Tools helfen. Die Werkzeuge sind die folgenden

ONLINE KOMMUNIKATION

TELCO. ist ein in BOKU_Learn eingebettetes Online-Konferenz-Tool, das einfach zu benutzen ist, und wir beraten Sie bei seiner Verwendung für City-team-treffen etc. Es ist weder eine Installation noch eine Anmeldung erforderlich.

Hier finden sie eine Anleitung wie man die Videokonferenzen benützt:

<https://learn.boku.ac.at/mod/book/view.php?id=466639&chapterid=2014>

<https://www.youtube.com/user/bigbluebuttonshare/videos>

CHATS. sind in die BOKU-Learn-Plattform integriert. Sie können sie gerne verwenden, um Fragen an andere City-Team-Mitglieder oder das BOKU-Team zu stellen.

Hier finden sie eine Anleitung wie man die Chats benützt:

https://www.academic-moodle-cooperation.org/fileadmin/user_upload/p_aec/Cheat_Sheets/Chats_durchfuehren-DE.pdf

FORUMS. sind in die BOKU-Learn Plattform integriert. Sie

können zur Ankündigung an das Stadtteam oder zur Klärung von Fragen mit dem WP-Leiter oder den Koordinatoren verwendet werden.

Hier finden sie eine Anleitung wie man die Foren benützt:

<https://www.academic-moodle-cooperation.org/dokumentation/multimedia-tutorials-auf-youtube/eigene-foren-anlegen/>

ONLINE ZUSAMMENARBEIT

GOOGLE DRIVE/DOCS. ist der Raum, in dem wir schriftliche Informationen sammeln und Berichte schreiben werden. Jedes Mitglied muss Zugang und Bearbeitungsfunktionen haben. Für jede Stadt wird es einen Google-Drive-Ordner geben, in dem alle relevanten Google-Dokumente, Blätter und Folien gespeichert werden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass jeder den gleichen Zugang und das gleiche Potenzial für Beiträge hat. Hier finden Sie ein Tutorial zum Umgang mit Google Docs, besonders interessant ab Minute 3:05.

Das Große Tutorial zu Google Drive | mi...

MINDMEISTER. Dies ist der Raum, den wir für die Zusammenarbeit nutzen und der offener ist als in anderen Textdokumenten. Wir werden dieses Werkzeug nutzen, um gemeinsam ein Brainstorming durchzuführen und Ideen zu sammeln.

Getting Started with MindMeister: Crea...

FOLDER. Hier finden Sie zusätzliche/hilfreiche Informationen.

ONLINE OUTPUT

ANNEX 3

Carthage Miro board

Ebnecolo - C'est la première plateforme professionnelle dédiée à l'éco-construction et à la ville durable, en Tunisie.

Jardin Amilcar - Un Jardin de plus de 3000m² composé de 5 Vergers-potagers construits sur la base de la permaculture.

Ebnecolo - It is the first professional platform dedicated to eco-construction and sustainable cities, in Tunisia.

Jardin Amilcar - A garden of more than 3000m² composed of 5 Orchard-vegetable gardens built on the basis of permaculture.

Little jaina - Partage équitable des richesses, valeur ajoutée, respect de l'environnement, des ressources naturelles, des partenaires, des clients. Transparence sur les relations commerciales, origine des produits, mode de production.

Urban Green - L'objectif principal est de promouvoir l'agriculture urbaine. Le fondateur de cette entreprise, étant ingénieur agronome, son projet est au cœur de sa spécialité, de production.

Little jaina - Fair-sharing of wealth, added value, sharing of the pleasure of enjoying a good product. Respect for the environment, natural resources, partners, customers. Transparency on trade relations, origin of products, mode of production.

Urban Green - The main goal is to promote urban agriculture. The founder of this company, being an agricultural engineer, his project is at the heart of his specialty.

Tunisie aquaponic - Rendre possible l'agriculture dans les petits espaces urbains grâce à une méthode aquaponique. Méthode de production durable, symbiose et régénération de la nature, symbiose entre poissons et plantes pour améliorer la qualité de l'alimentation humaine. Apporter des solutions urbaines dans une perspective d'agriculture durable.

KB: Are there any ECS in the action fields of "food processing", "food retail", "food consumption", "food waste recycling" that could be named here?

Tunisie aquaponic - Making agriculture in small urban spaces possible thanks to the aquaponic method. Sustainable, organic and friendly nature production method symbiosis between fishes and plants for a better human alimentation quality. Providing urban solutions with a view to sustainable agriculture.

Question: How to indicate in the others subsystems come of Alimentary system

Zahret Leled

Élevage Ovins terrain archéo surtout

KB: Good choices!

Carthage's food-focused open space classification

Dear all,

Please do work into this table **until this Friday 17th**. In red, you see UoB's questions and suggestions.

Please do let us know what you think.

On Monday 20th, we will close this table and produce the 1st draft of Carthage's food-focused open space classification (= output 3 of the food mapping stage in the opportunity mapping process).

How we generate the final classification:

The text in the table is colour coded.

Black text = CTC - UoB collaboration on Miro from after the workshop until 10th Dec.

Blue text = CTC group work during the workshop, Lamia's and Bouba's groups.

Green text = CTC group work during the workshop, Karim's group.

Red text = UoB questions and suggestions, last updated on 14th Dec.

Process: First, we used all information from the joint table filled in after the workshop (black text), then we added the workshop info from Bouba's and Lamia's groups (blue text) and then from karim's group. Info that appeared several times is only listed once, where we read it first.

L'ensemble des lieux classés de la zone d'étude par ordre de priorité CTC. Les locations sont classées par ordre de priorité CTC.			Table food					Type de terrain d'agriculture		Formes d'usage (autres, change)		Pavillonnaire, mixte, commercial, etc.		Fonction des lieux (autres)	
Nom de l'adresse / Adresse complète (pour les lieux publics)			Usage actuel / Exemple		vert	noir	rouge	bleu	orange	autres	autres	autres	autres	autres	autres
Espaces verts publics (par ordre de priorité CTC)	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>Sans bougainvillea</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>case dessus</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
Espaces verts publics (par ordre de priorité CTC)	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
	<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol
<p>Espaces verts publics Rue de la République / Rue de la République</p>	<p>usage actuel / Exemple</p> <p>usage actuel / Exemple</p>	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	sol	sol	sol	sol	

Positioning Carthage's existing ECS and food system activities in the CTC's food system vision

Open urban space can address Carthage's societal challenges and enable food system activities

A Les principaux espaces ouverts (alimentaires) de Carthage (adapté de la classification proposée par le CTC)	Défis sociétal par ordre d'importance (societal challenges) [Carthage's main open (food) spaces (adapted from the CTC's proposed classification)]	L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement (address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics)	Education, sensibilisation et processus de changement [support education and behaviour change]	ECONOMIES (ECONOMIES) : Stimulation économique (stimulate the economy) Chômage des jeunes (address youth unemployment.)	Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéol. prot. [improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]	Dégradation du littoral [address coastline degradation]	Renforcer la Biodiversité [strengthen biodiversity]	SYSTEMES CIRCULAIRES (CIRC. SYSTEMS) : Accès/disponibilité de l'eau [water access & availability] Gestion des déchets (waste Managm.)	Institutions publiques responsables & acteurs du changement de Carthage vers une ville durable [better network responsible public institutions & actors of change]	Cohésion sociale [improve social cohesion]	Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà [increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]	Espaces contribuant (principalement) au champ d'action de système alimentaire: [spaces (primarily) contributing to the food system activities:]				
												Production alimentaire [food production]	Traitement des aliments [food processing]	Vente au détail de produits alimentaires [food retail]	Consommation alimentaire [food consumption]	Recyclage des déchets alimentaires [food waste recycling]
	Espaces résidentiels privés [private resident. spaces]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	... archéologiques [(all) archaeological open spaces]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	... de la qualité paysage: PARCS et FORESTIERS URBAINES [parcs and urban forests]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	... de la qualité paysage: RUES COMESTIBLES et JARDINS COMMUNAUTAIRES	Cette catégorie d'espace ouvert n'existait pas encore lorsque nous avons organisé le 1er atelier. Veuillez la remplir maintenant. / This open space category did not exist yet when we run the 1 st workshop. Please fill in now.										Cette catégorie d'espace ouvert n'existait pas encore lorsque nous avons organisé le 1er atelier. Veuillez la remplir maintenant. / This open space category did not exist yet when we run the 1 st workshop. Please fill in now.				
	[public open spaces and private open spaces] ... de la qualité paysage: FERMES et MICRO-FERMES URBAINES [urban and -micro farms]	Cette catégorie d'espace ouvert n'existait pas encore lorsque nous avons organisé le 1er atelier. Veuillez la remplir maintenant. / This open space category did not exist yet when we run the 1 st workshop. Please fill in now.										Cette catégorie d'espace ouvert n'existait pas encore lorsque nous avons organisé le 1er atelier. Veuillez la remplir maintenant. / This open space category did not exist yet when we run the 1 st workshop. Please fill in now.				
	... de la qualité paysage: ESPACES COTIERS INCL. LA PECHE [coastal areas incl. fisheries]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	... éducatifs [public educational open spaces]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	... institutionnels [public institutional open spaces]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Friches urbaines publiques [public urban brownfields/wastelands]	Cette catégorie d'espace ouvert n'existait pas encore lorsque nous avons organisé le 1er atelier. Veuillez la remplir maintenant. / This open space category did not exist yet when we run the 1 st workshop. Please fill in now.										Cette catégorie d'espace ouvert n'existait pas encore lorsque nous avons organisé le 1er atelier. Veuillez la remplir maintenant. / This open space category did not exist yet when we run the 1 st workshop. Please fill in now.				

Légende : Comment un défi sociétal / une activité du système alimentaire donné peut être relevé par des espaces ouverts particuliers (lorsqu'ils sont utilisés avec un focus alimentaire)

Legend: How well a stated societal challenge / a food system activity can be addressed by particular open spaces (when used in a food-focused way)

Carthage's food-focused open space classification

Les espaces ouverts (alimentaires) de Carthage (intégrés de la classification proposée par le CTC) [Carthage's open (food) spaces (adapted from the CTC's proposed classification)]		Propriété (ownership)	Titulaire (role)					Type d'usage d'agriculture urbaine (urban agriculture use type)	Formes de cultures (types de plantes cultivées) (types of crops (planting bed uses))	Formes de structures (canopies, containers etc.) (canopies, containers etc.)	Les acteurs impliqués (stakeholders) (stakeholders involved)	Principales activités (main activities) (main activities)
Principales activités (main activities)			Organisation (organisation)	État (state)	Individuel (individual)	Associatif (associative)	Public (public)					
Espaces ouverts privés... [private open spaces]	... résidentiels (autres) (residential open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Individuel (individual)	État (state)	Individuel (individual)	Associatif (associative)	Public (public)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... de usage collectif (pour les habitants) (collective use open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... commerciaux (autres) (autres) (commercial open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... artistiques (autres) (autres) (artistic open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
Espaces ouverts publics... [public open spaces]	... pour les habitants (autres) (autres) (for residents open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... artistiques (autres) (autres) (artistic open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... publiques (autres) (autres) (public open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... de usage collectif (autres) (autres) (collective use open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... de usage collectif (autres) (autres) (collective use open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... de usage collectif (autres) (autres) (collective use open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... de usage collectif (autres) (autres) (collective use open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... de usage collectif (autres) (autres) (collective use open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... de usage collectif (autres) (autres) (collective use open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	
	... de usage collectif (autres) (autres) (collective use open spaces)	Activités de loisir (leisure activities)	Associatif (associative)	État (state)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Associatif (associative)	Productions de légumes (vegetable production)	Canopies (canopies)	Associés (associated)	Activités de loisir (leisure activities)	

CARTHAGE // Food map

VERSION 8.1 // MARS 2022 // 1:10,000 @ A1

MAP KEY

- Espaces ouverts publics de la qualité paysage**
(public open spaces of landscape quality)
- Espaces ouverts privés**
(private open spaces)
- Espaces ouverts publics éducatifs et institutionnels**
(public educational and institutional open spaces)
- Espaces ouverts archéologiques (publics et privés)**
(archaeological open spaces (public and private))
- Urban agriculture in archaeological areas**
- Espaces ouverts privés commerciaux**
(private commercial open spaces)
- Espaces côtiers**
(coastal areas)
- Routes importantes**
- Frontière**
- Zones géographiques**
- Existant ECS**
- Élevage du bétail**

FOOD SYSTEM INFORMATION

- Production alimentaire** *(food production)*
See food production spaces above
- Traitement des aliments:** *(food processing)*
On the production site
Processing businesses
- Bakery**
- Vente au détail de produits alimentaires:** *(food retail)*
- Grocery Store**
- Local Market**
- Supermarket**
- Consommation alimentaire:** *(food consumption)*
- Local fast food**
- Fast food**
- Gastronomic restaurant**
- Hotel**
- Recyclage des déchets alimentaires:** *(food waste recycling)*
Composting facilities

1:10'000 @ A1

ASSOCIATION
LA RECHERCHE
EN ACTION

CARTHAGE

University
of
Brighton

CARTHAGE // Urban themes

2 // Strategic statements

// Everything is a resource, especially waste and grey waters

// Local food production is a target to start with

// Food system activities have a financial value

// There is educational value in connecting food literacy to food sites

// Pressure related to Carthage's world heritage status can be a benefit

// Strong linkages between municipality and community are good

// Where map layers overlap, we can best work together

// Unused urban spaces offer employment opportunities that the countryside does not

// Carthage's compactness can be a benefit:

// Spatial networks can enable social networks

// Whatever is done, there is always a historical framework

// Carthage doesn't lack creativity, the challenge is to push boundaries & regulations

9 // Food-focussed urban visions

#1 // Les vergers de Carthage

#1 // The orchards of Carthage

#2 // Un réseau de jardins historiques

#2 // A network of historic gardens

#3 // L'agriculture, pilier de l'économie de Carthage

#3 // Agriculture, pillar of Carthage's economy

#4 // La ville auto-suffisante

#4 // The self-sufficient city

#5 // Réseaux d'alphabétisation alimentaire

#5 // Food literacy networks

#6 // Paysages urbains productifs

#6 // Productive urban landscapes

#7 // Le monde te soutient

#7 // The world is supporting you

#8 // Côte fertile

#8 // Fertile Coast

#9 // Une nouvelle génération d'agriculteurs

#9 // A new generation of farmers

ASSOCIATION
LA RECHERCHE
EN ACTION

University
of
Brighton

Theme // Model #5

Défis sociétaux
par ordre d'importance
[societal challenges]

L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement
[address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]

Education, sensibilisation et processus de changement
[support education and behaviour change]

ECONOMIES
[ECONOMIES]:
Stimulation économique
[stimulate the economy]
Chômage des jeunes
[address youth unemployment]

Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé
[improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]

Dégradation du littoral
[address coastline degradation]

Renforcer la biodiversité
[strengthen biodiversity]

SYSTEMES CIRCULAIRES
[CIRCULAR SYSTEMS]:
Accès/disponibilité de l'eau
[water access & availability]
Gestion des déchets
[waste management]

Institutions publiques responsables and acteurs du changement de Carthage vers une ville durable
[better network responsible public institutions and actors of change]

Cohésion sociale
[improve social cohesion]

Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà
[increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]

Classification de l'espace ouvert de Carthage axé sur l'alimentation
[open urban space classification]

Résidentiels
[private residential open spaces]

De l'usage collectif
[private collectively-used open spaces]

Commerciaux
[private commercial open spaces]

Archéologiques
[private archaeological open spaces]

Archéologiques
[public archaeological open spaces]

De la qualité paysage
[public open spaces of landscape quality]

Éducatifs
[public educational open spaces]

Institutionnels
[public institutional open spaces]

Friches urbaines publiques
[public urban brownfields/wastelands]

Autres espaces ouverts publics
[other public open spaces]

Les champs d'action de système alimentaire urbain
[urban food system activities]

Production alimentaire
[food production]

Traitement des aliments
[food processing]

Vente au détail des aliments
[food retail]

Consommation des aliments
[food consumption]

Recyclage des déchets alimentaires
[food waste recycling]

Theme // Model #1

Défis s
par ord
[societa

L'inert
leur
[addr
site

E
p
[sup

[a

Dura
qui c
[impr
also

[a

Vision: Les espaces verts publics et privés de

Image / Diagram / Map

Défis sociaux

Theme // Model #1

Vision: Les espaces verts publics et privés de Carthage plantés avec des arbres fruitiers qui fleurissent de toutes les couleurs à différentes périodes de l'année et seront entretenus par les citoyens limitrophes avec le support et l'encadrement de la municipalité et des ECSs. La période de cueillette des fruits sera participative sous forme de "fête" avec des activités/ateliers culinaires, de transformation et d'éducation. Le design et la mise en place des vergers intègrent l'historique des plantes de Carthage et permettent une activité de détente. Ils seront aussi intégrés au niveau des institutions publiques lorsque c'est possible.

Classification de l'espace ouvert

Les champs d'action de

Défis sociaux par ordre d'importance [societal challenges]

L'inertie des sites archéologiques et leur inhibition de la dynamique de développement
[address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]

Education, sensibilisation et processus de changement
[support education and behaviour change]

ECONOMIES [ECONOMIES]:
Stimulation économique [stimulate the economy]
Chômage des jeunes [address youth unemployment]

Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé
[improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]

Dégradation du littoral
[address coastline degradation]

Renforcer la biodiversité
[strengthen biodiversity]

SYSTEMES CIRCULAIRES [CIRCULAR SYSTEMS]:
Accès/disponibilité de l'eau
[water access & availability]
Gestion des déchets
[waste management]

Institutions publiques responsables et acteurs du changement de Carthage vers une ville durable
[better network responsible public institutions and actors of change]

Cohésion sociale
[improve social cohesion]

Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà
[increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]

Classification de l'espace ouvert de Carthage axé sur l'alimentation
[open urban space classification]

Les champs d'action de système alimentaire urbain [urban food system activities]

Theme // Model #2

Un réseau de jardins historiques

Theme // Model #6

Défis sociaux par ordre d'importance [societal challenges]

Theme // Model #7

Le monde vous soutient
[The world is supporting you]

NETWORK

Image / Diagram / Map

Vision: Utiliser l'ensemble des conventions/chartes signées par la Tunisie ou la municipalité de Carthage et joindre/ratifier d'autres (à identifier) pour soutenir la transformation de Carthage vers une ville comestible.

Défis sociétaux
par ordre d'importance
[societal challenges]

L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement
[address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]

Education, sensibilisation et processus de changement
[support education and behaviour change]

ECONOMIES
[ECONOMIES]:
Stimulation économique
[stimulate the economy]
Chômage des jeunes
[address youth unemployment]

Stabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé
[improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]

Dégradation du littoral
[address coastline degradation]

Renforcer la biodiversité
[strengthen biodiversity]

SYSTEMES CIRCULAIRES
[CIRCULAR SYSTEMS]:
Accès/disponibilité de l'eau
[water access & availability]
Gestion des déchets
[waste management]

Institutions publiques responsables et acteurs du changement de Carthage vers une ville durable
[better network responsible public institutions and actors of change]

Cohésion sociale
[improve social cohesion]

Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà
[increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]

Classification de l'espace ouvert de Carthage axé sur l'alimentation
[open urban space classification]

Résidentiels
[private residential open spaces]

De l'usage collectif
[private collectively-used open spaces]

Commerciaux
[private commercial open spaces]

Archéologiques
[private archaeological open spaces]

Archéologiques
[public archaeological open spaces]

De la qualité paysage
[public open spaces of landscape quality]

Éducatifs
[public educational open spaces]

Institutionnels
[public institutional open spaces]

Friches urbaines publiques
[public urban brownfields/waste-lands]

Autres espaces ouverts publics
[other public open spaces]

Les champs d'action de système alimentaire urbain
[urban food system activities]

Production alimentaire
[food production]

Traitement des aliments
[food processing]

Vente au détail des aliments
[food retail]

Consommation des aliments
[food consumption]

Recyclage des déchets alimentaires
[food waste recycling]

Theme // Model #8

Des côtes fertiles
[Fertile coasts]

AREA

Image / Diagram / Map

Vision: Une zone côtière préservée à impact social et économique sur Carthage ; Lieu de détente/rencontre et d'une activité de pêche innovante et durable, créative/protectrice de la biodiversité marine et l'un des piliers du système alimentaire.

Défis sociétaux
par ordre d'importance
[societal challenges]

L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement
[address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]

Education, sensibilisation et processus de changement
[support education and behaviour change]

ECONOMIES
[ECONOMIES] :
Stimulation économique
[stimulate the economy]
Chômage des jeunes
[address youth unemployment]

Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé
[improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]

Dégradation du littoral
[address coastline degradation]

Renforcer la biodiversité
[strengthen biodiversity]

SYSTEMES CIRCULAIRES
[CIRCULAR SYSTEMS] :
Accès/disponibilité de l'eau
[water access & availability]
Gestion des déchets
[waste management]

Institutions publiques responsables and acteurs du changement de Carthage vers une ville durable
[better network responsible public institutions and actors of change]

Cohésion sociale
[improve social cohesion]

Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà
[increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]

Classification de l'espace ouvert de Carthage axé sur l'alimentation
[open urban space classification]

Résidentiels
[private residential open spaces]

De l'usage collectif
[private collectively-used open spaces]

Commerciaux
[private commercial open spaces]

Archéologiques
[private archaeological open spaces]

Archéologiques
[public archaeological open spaces]

De la qualité paysage
[public open spaces of landscape quality]

Éducatifs
[public educational open spaces]

Institutionnels
[public institutional open spaces]

Friches urbaines publiques
[public urban brownfields/wasteislands]

Autres espaces ouverts publics
[other public open spaces]

Les champs d'action de système alimentaire urbain
[urban food system activities]

Production alimentaire
[food production]

Traitement des aliments
[food processing]

Vente au détail des aliments
[food retail]

Consommation des aliments
[food consumption]

Recyclage des déchets alimentaires
[food waste recycling]

Theme // Model #4

**Défis sociétaux
par ordre d'importance
[societal challenges]**

L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement
[address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]

Education, sensibilisation et processus de changement
[support education and behaviour change]

**ECONOMIES
[ECONOMIES] :**
Stimulation économique
[stimulate the economy]
Chômage des jeunes
[address youth unemployment]

Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé
[improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]

Dégradation du littoral
[address coastline degradation]

Renforcer la biodiversité
[strengthen biodiversity]

**SYSTEMES CIRCULAIRES
[CIRCULAR SYSTEMS] :**
Accès/disponibilité de l'eau
[water access & availability]
Gestion des déchets
[waste management]

Institutions publiques responsables and acteurs du changement de Carthage vers une ville durable
[better network responsible public institutions and actors of change]

Cohésion sociale
[improve social cohesion]

Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà
[increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]

Classification de l'espace ouvert de Carthage axé sur l'alimentation
[open urban space classification]

Résidentiels
[private residential open spaces]

De l'usage collectif
[private collectively-used open spaces]

Commerciaux
[private commercial open spaces]

Archéologiques
[private archaeological open spaces]

Archéologiques
[public archaeological open spaces]

De la qualité paysage
[public open spaces of landscape quality]

Éducatifs
[public educational open spaces]

Institutionnels
[public institutional open spaces]

Friches urbaines publiques
[public urban brownfields/wastelands]

Autres espaces ouverts publics
[other public open spaces]

Les champs d'action de système alimentaire urbain
[urban food system activities]

Production alimentaire
[food production]

Traitement des aliments
[food processing]

Vente au détail des aliments
[food retail]

Consommation des aliments
[food consumption]

Recyclage des déchets alimentaires
[food waste recycling]

La ville auto-sufisante
[The self-sufficient city]

OBJECTIVE

Image / Diagram / Map

Vision:

Theme // Model #2

Un reseau de jardins historiques [A network of historic gardens]

NETWORK

Image / Diagram / Map

Vision: Un parc archéologique (PA) vivant, dynamique, préservant l'histoire mais tourné vers le futur de Carthage. Un PA qui coexiste aujourd'hui avec une agriculture urbaine qui persiste grâce à la protection des « terres archéologiques ». Le challenge est un cadre légal adapté.

Défis sociétaux
par ordre d'importance
[societal challenges]

L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement
[address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]

Education, sensibilisation et processus de changement
[support education and behaviour change]

ECONOMIES
[ECONOMIES]:
Stimulation économique
[stimulate the economy]
Chômage des jeunes
[address youth unemployment]

Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé
[improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]

Dégradation du littoral
[address coastline degradation]

Renforcer la biodiversité
[strengthen biodiversity]

SYSTEMES CIRCULAIRES
[CIRCULAR SYSTEMS]:
Accès/disponibilité de l'eau
[water access & availability]
Gestion des déchets
[waste management]

Institutions publiques responsables et acteurs du changement de Carthage vers une ville durable
[better network responsible public institutions and actors of change]

Cohésion sociale
[improve social cohesion]

Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà
[increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]

Classification de l'espace ouvert de Carthage axé sur l'alimentation
[open urban space classification]

Résidentiels
[private residential open spaces]

De l'usage collectif
[private collectively-used open spaces]

Commerciaux
[private commercial open spaces]

Archéologiques
[private archaeological open spaces]

Archéologiques
[public archaeological open spaces]

De la qualité paysage
[public open spaces of landscape quality]

Éducatifs
[public educational open spaces]

Institutionnels
[public institutional open spaces]

Friches urbaines publiques
[public urban brownfields/wastelands]

Autres espaces ouverts publics
[other public open spaces]

Les champs d'action de système alimentaire urbain
[urban food system activities]

Production alimentaire
[food production]

Traitement des aliments
[food processing]

Vente au détail des aliments
[food retail]

Consommation des aliments
[food consumption]

Recyclage des déchets alimentaires
[food waste recycling]

Theme // Model #6

Paysages urbains productifs
[Productive urban landscapes]

AREA

Image / Diagram / Map

Vision:

Défis sociétaux
par ordre d'importance
[societal challenges]

L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement
[address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]

Education, sensibilisation et processus de changement
[support education and behaviour change]

ECONOMIES
[ECONOMIES]:
Stimulation économique
[stimulate the economy]
Chômage des jeunes
[address youth unemployment]

Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé
[improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]

Dégradation du littoral
[address coastline degradation]

Renforcer la biodiversité
[strengthen biodiversity]

SYSTEMES CIRCULAIRES
[CIRCULAR SYSTEMS]:
Accès/disponibilité de l'eau
[water access & availability]
Gestion des déchets
[waste management]

Institutions publiques responsables and acteurs du changement de Carthage vers une ville durable
[better network responsible public institutions and actors of change]

Cohésion sociale
[improve social cohesion]

Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà
[increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]

des institutions publiques lorsque c'est possible.

Classification de l'espace ouvert de Carthage axé sur l'alimentation
[open urban space classification]

Résidentiels
[private residential open spaces]

De l'usage collectif
[private collectively-used open spaces]

Commerciaux
[private commercial open spaces]

Archéologiques
[private archaeological open spaces]

Archéologiques
[public archaeological open spaces]

De la qualité paysage
[public open spaces of landscape quality]

Éducatifs
[public educational open spaces]

Institutionnels
[public institutional open spaces]

Friches urbaines publiques
[public urban brownfields/wastelands]

Autres espaces ouverts publics
[other public open spaces]

Les champs d'action de système alimentaire urbain
[urban food system activities]

Production alimentaire
[food production]

Traitement des aliments
[food processing]

Vente au détail des aliments
[food retail]

Consommation des aliments
[food consumption]

Recyclage des déchets alimentaires
[food waste recycling]

Acc
d
[incr

Theme // Model #9

Une nouvelle génération d'agriculteurs
[A new generation of farmers]

OBJECTIVE

Image / Diagram / Map

Vision: Un fermier de Carthage passionné et innovant, respectueux des ressources, pratiquant une agriculture durable, transférant et adaptant un savoir ancien et utilisant des semences locales ; soucieux de réhabiliter la biodiversité, de créer des écosystèmes urbains ; produisant une alimentation saine ; prêts pour un partage de savoir avec le voisinage et les jeunes.

Défis sociétaux
par ordre d'importance
[societal challenges]

L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement
[address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]

Education, sensibilisation et processus de changement
[support education and behaviour change]

ECONOMIES
[ECONOMIES] :
Stimulation économique
[stimulate the economy]
Chômage des jeunes
[address youth unemployment]

Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé
[improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]

Dégradation du littoral
[address coastline degradation]

Renforcer la biodiversité
[strengthen biodiversity]

SYSTEMES CIRCULAIRES
[CIRCULAR SYSTEMS] :
Accès/disponibilité de l'eau
[water access & availability]
Gestion des déchets
[waste management]

Institutions publiques responsables and acteurs du changement de Carthage vers une ville durable
[better network responsible public institutions and actors of change]

Cohésion sociale
[improve social cohesion]

Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà
[increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]

Classification de l'espace ouvert de Carthage axé sur l'alimentation
[open urban space classification]

Résidentiels
[private residential open spaces]

De l'usage collectif
[private collectively-used open spaces]

Commerciaux
[private commercial open spaces]

Archéologiques
[private archaeological open spaces]

Archéologiques
[public archaeological open spaces]

De la qualité paysage
[public open spaces of landscape quality]

Éducatifs
[public educational open spaces]

Institutionnels
[public institutional open spaces]

Friches urbaines publiques
[public urban brownfields/wasteislands]

Autres espaces ouverts publics
[other public open spaces]

Les champs d'action de système alimentaire urbain
[urban food system activities]

Production alimentaire
[food production]

Traitement des aliments
[food processing]

Vente au détail des aliments
[food retail]

Consommation des aliments
[food consumption]

Recyclage des déchets alimentaires
[food waste recycling]

Theme // Model #3

L'agriculture, pilier de l'économie à Carthage
 [Agriculture, pillar of Carthage's economy]

OBJECTIVE

Image / Diagram / Map

Vision: Faire de l'agriculture un pilier de l'économie de Carthage en assurant une dynamique au niveau des différentes étapes du système alimentaire (de la production à la consommation), une qualité saine, les espaces et mécanismes nécessaires (et tout en veillant de fermer les cycles et de maîtriser les impacts environnementaux).

Défis sociétaux
 par ordre d'importance
 [societal challenges]

L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement
 [address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]

Education, sensibilisation et processus de changement
 [support education and behaviour change]

ECONOMIES
 [ECONOMIES]:
Stimulation économique
 [stimulate the economy]
Chômage des jeunes
 [address youth unemployment]

Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé
 [improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]

Dégradation du littoral
 [address coastline degradation]

Renforcer la biodiversité
 [strengthen biodiversity]

SYSTEMES CIRCULAIRES
 [CIRCULAR SYSTEMS]:
Accès/disponibilité de l'eau
 [water access & availability]
Gestion des déchets
 [waste management]

Institutions publiques responsables and acteurs du changement de Carthage vers une ville durable
 [better network responsible public institutions and actors of change]

Cohésion sociale
 [improve social cohesion]

Accroître l'autonomie alimentaire dans Grand Tunis et au-delà
 [increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]

Classification de l'espace ouvert de Carthage axé sur l'alimentation
 [open urban space classification]

Résidentiels
 [private residential open spaces]

De l'usage collectif
 [private collectively-used open spaces]

Commerciaux
 [private commercial open spaces]

Archéologiques
 [private archaeological open spaces]

Archéologiques
 [public archaeological open spaces]

De la qualité paysage
 [public open spaces of landscape quality]

Éducatifs
 [public educational open spaces]

Institutionnels
 [public institutional open spaces]

Friches urbaines publiques
 [public urban brownfields/wastelands]

Autres espaces ouverts publics
 [other public open spaces]

Les champs d'action de système alimentaire urbain
 [urban food system activities]

Production alimentaire
 [food production]

Traitement des aliments
 [food processing]

Vente au détail des aliments
 [food retail]

Consommation des aliments
 [food consumption]

Recyclage des déchets alimentaires
 [food waste recycling]

Edible City Strategy - collaborative mapping, February 2022

Spaces?

Project?

Societal Challenge?

Stakeholder?

Edible Urban Historic Landscapes

The world is supporting you

Food Knowledge Networks

Sustainable Coasts

Spaces?

Project?

Societal Challenge?

Opportunity mapping - Edible City Strategy

Food Knowledge Networks

space class: **Archaeological open spaces**

Public educational (open) spaces

space class: **Public open spaces of landscape quality**

Educating a new generation of farmers

Public institutional (open) spaces

space class: **Commercial spaces (public and private)**

Existing urban agriculture sites

space class: **Wastelands**

Food literacy networks

Agriculture as economic pillar

space class: **Private/residential open spaces**

Local Market (s)

Historic Gardens Network

Youth employment - Fishing

Private historic sites

space class: **Archaeological open spaces**

Historic sites currently unused

Self-sufficient city

New local port?

space class: **Wastelands**

space class: **Coastal areas**

Existing urban agriculture sites

At risk areas (sea level rises)

The Orchards of Carthage

Public historic sites

Sustainable Coasts

Fertile Coast

space class: **Public open spaces of landscape quality**

The world is supporting you

Punic Port

space class: **Public open spaces of landscape quality**

space class: **Coastal areas**

space class: **Archaeological open spaces**

Other coastal areas / Beach spaces

Productive Urban Historic Landscapes

ANNEX 4

SANT FELIU DE LL miro board

SWOT analysis of your scenario

Strengths
 - What are the main strengths of your scenario?
 - How do you think these strengths will be maintained or enhanced over time?

Weaknesses
 - What are the main weaknesses of your scenario?
 - How do you think these weaknesses will be addressed or mitigated over time?

Opportunities
 - What are the main opportunities for your scenario?
 - How do you think these opportunities will be seized or leveraged over time?

Threats
 - What are the main threats to your scenario?
 - How do you think these threats will be managed or avoided over time?

SWOT analysis of your scenario (continued)

Strengths
 - What are the main strengths of your scenario?
 - How do you think these strengths will be maintained or enhanced over time?

Weaknesses
 - What are the main weaknesses of your scenario?
 - How do you think these weaknesses will be addressed or mitigated over time?

Opportunities
 - What are the main opportunities for your scenario?
 - How do you think these opportunities will be seized or leveraged over time?

Threats
 - What are the main threats to your scenario?
 - How do you think these threats will be managed or avoided over time?

Scenario	SWOT	SWOT
Scenario 1	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 2	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 3	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 4	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 5	Strengths: ...	Weaknesses: ...

Scenario Development: possible futures

SWOT

Strengths
 - What are the main strengths of your scenario?
 - How do you think these strengths will be maintained or enhanced over time?

Weaknesses
 - What are the main weaknesses of your scenario?
 - How do you think these weaknesses will be addressed or mitigated over time?

Opportunities
 - What are the main opportunities for your scenario?
 - How do you think these opportunities will be seized or leveraged over time?

Threats
 - What are the main threats to your scenario?
 - How do you think these threats will be managed or avoided over time?

Scenario	SWOT	SWOT
Scenario 1	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 2	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 3	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 4	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 5	Strengths: ...	Weaknesses: ...

Scenario Development: scenario composition

SWOT

Strengths
 - What are the main strengths of your scenario?
 - How do you think these strengths will be maintained or enhanced over time?

Weaknesses
 - What are the main weaknesses of your scenario?
 - How do you think these weaknesses will be addressed or mitigated over time?

Opportunities
 - What are the main opportunities for your scenario?
 - How do you think these opportunities will be seized or leveraged over time?

Threats
 - What are the main threats to your scenario?
 - How do you think these threats will be managed or avoided over time?

Scenario	SWOT	SWOT
Scenario 1	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 2	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 3	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 4	Strengths: ...	Weaknesses: ...
Scenario 5	Strengths: ...	Weaknesses: ...

If you want to have the scenario development, we suggest that you think about what is changing and what is not changing.

Scenario Development: Narratives

Scenario 1

Weaknesses
 - What are the main weaknesses of your scenario?
 - How do you think these weaknesses will be addressed or mitigated over time?

Strengths
 - What are the main strengths of your scenario?
 - How do you think these strengths will be maintained or enhanced over time?

Scenario 2

Weaknesses
 - What are the main weaknesses of your scenario?
 - How do you think these weaknesses will be addressed or mitigated over time?

Strengths
 - What are the main strengths of your scenario?
 - How do you think these strengths will be maintained or enhanced over time?

Questions for 16.03.2022: - This whole scenario development would now be good to be played back to the city-teams with the questions: in the scenario sound? what did we miss? is the selection/combination of future values of elements right? - how to arrange this feedback loop?

Scenario Development: Analysis

Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4
Scenario 5	Scenario 6	Scenario 7	Scenario 8

Stakeholder Assessment (who do we need for this scenario?)

Stakeholder Assessment (who do we need for this scenario?)

Next steps once scenario confirmed by CE:

1. go back to the future values and describe in more detail how the future values of elements look like e.g. quantified or qualified as described by us previous as possible
2. work on the two scenarios and do a SWOT-analysis each
3. What stakeholders are needed for each of the scenarios? make a stakeholder assessment

STEP 1 : Define the goal of your scenario

Proposed working tasks to achieve Step 1:

- Define the scope of your scenario: e.g., main goals, timeframe, space, and available resources.
- State existing strategies in your city which your goals should comply with.

LEADING QUESTIONS

- What is the aim to be reached with the scenario process?
- Which timeline does the scenario have?
- To what existing strategies or agendas (ideally found in the system development) should our scenario process fit to?

The goal is to achieve more agroecological schools in Sant Feliu in the next 5 years. (in 10 years there should be social initiatives in SFLI dealing with Agroecology, also engaging other ECS in the schools, engagement, education projects)

PAM – See strategy paper...

PAM. More specifically: - Axis1

- 1.2.1.1 Promotion and revision of agreements with entities to improve access to fresh food for vulnerable people, basic hygiene products and specific products for children;
- 1.2.2.2 To guarantee equal access and attention to public services and facilities - Axis2:
- 2.2.2.4 Promotion and implementation of projects to improve school grounds, in collaboration with the educational community.

Axis3:

- 4.2.1.2 Elaboration of a strategic plan to identify food production areas to promote environmental quality and social resilience
- 4.2.3.1 Promotion of farming and agricultural activity, generating economic activity and jobs, as well as the consumption of Km0 products -

Axis4:

- 5.2.1.1 Development of a strategy to promote the social and solidarity economy, with special emphasis on training and education, in cooperation with the educational sector and the CO-Innova Centre.
- Technical tender specifications for food canteens in municipal nurseries.
- SFLI Sustainable Schools project (Escoles + Sostenibles).

At a supramunicipal level:

- "Carta Alimentària de la Regió Metropolitana" (CARM), to which the city is signatory.
- Baix Llobregat Agrarian Park protection plan.
- Alimentem Collserola! Project and objectives.

Do we need to include an educational agenda/strategy? is there a connection/restriction by this...

STEP 2: Define the scope of your scenario (time, resources, area)

Proposed working tasks to achieve Step 2:

- Select a number of ECSs that could help you achieve the goal of your scenarios fitting to the social challenges selected in phase 1 (also ECSs from other cities /WP2 database/toolbox: <https://toolbox.edicitnet.com>)
- Define the scope of your scenario.

LEADING QUESTIONS

- What are suitable existing ECSs to solve our social/societal challenge?
- What type of ECSs might need to be created to best address the social challenge?
- At which scale are we thinking about the scenarios (timeline, space, resources)?

potential resources allocated in the "environmental department" - November meeting for finances (municipality), unknown sum; also supramunicipal money might be interesting

some municipal activities are financed also education --> schools can choose

Other resources:
subcontracted agroecology service (maybe ECS)
Food cooperative, agroecological Finca, COVID support funds (NEXT GENERATION - is it applicable?)
POLITICAL WILL: municipality is promoting bottom initiative, laws
Public procurement with social and environmental criteria

See also DOC... Collected ECS

1. Social and community gardens, linked to Tarpuna (El Pla i General Manso).
2. - School playgrounds (Tambar, Martí i Pol, among others).
3. - School canteens.
4. - Agroecological project of La PACA.
5. - Xamfrà Foundation's vertical gardens (also linked to its gardening and cooking workshops). - Alimentem Collserola (Let's feed Collserola) project.
6. - El Reboast (bulk shop)
7. - Agroecologic and/or direct sale points: Cal Saladrígues, LA PACA, L'Africa
8. - Cross-cutting agroecological project: LA PACA

three houses are available for any activities --> public procurement, projects can apply

Scenario Development: scenario composition

Scenario Development: Narratives

NARRATIVE 1

Shock adaptation scenario

This is a scenario of an abrupt systemic crisis. On the one hand, there is the climate emergency crisis that provokes an important drought in Catalonia which limits local food production. On the other hand, the post-covid context has involved an important economic crisis that has been exacerbated by the consequences of the Ukrainian-Russian war (which affects largely Europe). There are important shortages and a massive disruption of global supply chains. The prices of basic inputs for agriculture have risen, paired with the rise of energy (both for transportation and heating) prices. The speed of these changes is rapid, so there is a limited capacity and resources for adaption. From the point of view of school agroecology, municipal public kindergarden canteens are still using some organic and proximity products but the percentage is limited, especially for organic food, due to economic restrictions. However, and due to the need of getting cheaper food, edible city solutions based on nature are integrated in the school playground and vegetable garden, in order to make them more edible. Regarding local farmers, two new farmers decide to sell their products through direct marketing but there is not time for a planned agrarian replacement, so there are only two new farmers despite it is seen as an opportunity sector. In that sense, there are 5 new catering initiatives using local food for cooking while there are new initiatives led by civil society to create ECS on organic consumption, with social and solidarity economy criteria. The municipality opens five new vegetable gardens, but they have little or not interaction with the school agroecology project because they are very much focused on self-sufficiency. The food bank increments in the number of users but the share of freshly local food remains low (less than 10%) due to the economic restrictions that affect also public procurement.

NARRATIVE 2

Progressive adaptation scenario

This is a scenario of systemic crisis. On the one hand, there is a recognition of the climate emergency crisis while on the other hand, the post-covid context has involved an important economic crisis that has been exacerbated by the consequences of the Ukrainian-Russian war and the shortages and disruption of global supply chains. The prices of basic products for agriculture have risen. Since the situation has been foreseen, a progressive adaptation strategy has been adopted by public administration with an active participation of civil society. From the perspective of school agroecology this involves that schools are driving forces for the change towards a more sustainable and proximity food system through school canteens and playgrounds and because they reinforce, throughout the school curricula the agrarian replacement and the social valorisation of food production. For doing so, public kindergarden and schools in Sant Felix integrate organic and proximity criteria, networking canteen management companies with local farmers (which increment in number). As a consequence of this and the promotion of short food circuits, 70% of the fruits and vegetables consumed in SFLL, and for extension in school canteens, is produced in the Baix Llobregat agrarian park. This connection between school canteens and local farmers is organised by a municipal food canteen council. There are also meal composition changes based on the planetary health diet (Lancet). There is also a special emphasis on long-term transformation of the SFLL food system based on the integration of agroecology in the public municipal schools. All public schools participate in the Escola +Sostenible program. School activities are integrated in the community activities through the collaboration with different social movements linked to the food systems (up- and outscaling). An important alliance is built with the community gardens, that grow in number (50% more) and improve in governance (new parcels are managed collectively). As a consequence of the increment in number of active farmers and local food initiative, the percentage of fresh local product in the municipal food aid bank increases (between 25 and 50% of the fresh products, which share increments as a whole). However, the number of users of the food bank also increases.

ANNEX 5

Additional resources...

...in Carthage

- Excerpt from a doc from React : 1'47: youtu.be/jlzzbMsgBuM
- Extract reading of the project by a COC member : 1'49' <https://youtu.be/6EpJKEfluWk>
- Green Open Space in Carthage <https://youtu.be/N3Gm7lJksHs>
- Winner of Edicitnet award 2021 https://youtu.be/OT_6y9h9JwM

...in Sant Feliu de Llobregat

- Agroecology in schools: https://www.youtube.com/watch?v=No_-zi-Lnho
- Serious Game Demo (WP2) in Sant Feliu de Llobregat:
https://www.youtube.com/watch?v=BHm_fIGYe9E

...in Šempeter pri Gorici

- Serious Game (WP2) <https://www.youtube.com/watch?v=KusTQ3BrkaY>

...at the EdiCitNet conference

- "Edible City Policies and Strategies": Experiences from Vienna, Oslo, Berlin + Carthage
<https://www.youtube.com/watch?v=YB4TQehOvRU>

Appendix – Masterplans

Appendix I Berlin – Essbare Kieze für Berlin	96
Appendix II Carthage – Towards a food-focused masterplan for Carthage	140
Appendix III Guangzhou – Masterplan for Edible Solutions	222
Appendix IV Montevideo – MASTERPLAN Montevideo, una ciudad de paisajes comestibles	261
Appendix V Sant Feliu de Llobregat – Strategic Planning of Food Policies in Sant Feliu	300
Appendix VI Šempeter pri Gorici – UVAJANJE UŽITNIH REŠITEV ZA SOCIALNO ODPORNA TRAJNOSTNO NARAVNANA NASELJA - poročilo o opravljenih aktivnostih	341

Appendix I Berlin –

Essbare Kieze für Berlin

Essbare Kieze für Berlin

Masterplan im Rahmen des Projektes Edible Cities Network

B

Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung,
Bauen und Wohnen

Impressum

Herausgeber	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW)
Projektbegleitung	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW) Inken Schmütz Tina Hilbert
Unterstützt durch	Stadtkümmerei GmbH - Gesellschaft für integrierte Stadtentwicklung Sarah Al-Alawi Marieke Piepenburg
Projektbearbeitung	EdiCitNet City Team Berlin
Lektorat	Inken Schmütz, Katja Adelhof und Sören Bott (SenSBW)
Ort und Jahr	Berlin, November 2022

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis.....	0
Die essbare Stadt Berlin.....	1
1. Die essbare Stadt wird ausgesät.....	2
1.1 EdiCitNet - Ein Projekt zum Mitmachen und Gestalten	2
1.2 Zusammen für ein essbares Berlin	4
1.3 Szenario der essbaren Kieze	4
2. Anknüpfungspunkte zur essbaren Stadt in der Berliner Politik und Verwaltung	1
2.1 Anknüpfungspunkte zu Strategien und Programmen in Berlin	1
2.2 Das Programm Sozialer Zusammenhalt als Nährboden der essbaren Stadt	6
3. Die essbare Stadt wächst im Kiez.....	7
3.1 Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima	7
3.2 Städtisches Ernährungssystem	10
3.3 Stadtplanung	12
3.4 Forschung und Bildung als Querschnittsthemen der essbaren Stadt	14
3.5 Nachbarschaft und Teilhabe als Querschnittsthemen der essbaren Stadt	15
4. Der essbare Kiez gedeiht.....	16
4.1 Teilhabe ermöglichen und Essbares sichtbar machen	16
4.2 Nachhaltige Produktionswege ausbauen und Kreisläufe schließen	17
4.3 Flächen bereitstellen, Rahmenbedingungen schaffen und Umwelt- und Ernährungsbildung fördern	18
Fazit.....	21
Glossar.....	22
Literaturverzeichnis	27
Anhang.....	29

Abkürzungsverzeichnis

ECS	Edible City Solutions / Essbare-Stadt-Lösungen
EdiCitNet	Edible Cities Network
LMP	LebensMittelPunkte
QM	Quartiersmanagement
SenBildJugFam	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
SenJustVA	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
SenSBW	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
SenUMVK	Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
SoLaWi	Solidarische Landwirtschaft
TPM	Transition-Pathways-Methodology

Die essbare Stadt Berlin

In großen wachsenden Städten sind Grün- und Freiflächen wie Parks, Wälder, Kleingärten und Sportanlagen besonders wichtig. Sie dienen der Erholung, vor allem für Menschen, die keinen eigenen Garten haben. Und nicht nur das: Jedes unbebaute Stück Natur ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen und erfüllt wichtige [Ökosystemleistungen](#). Die Zukunft Berlins als grüne Metropole zu gestalten ist eine Aufgabe, die gleichzeitig soziale, wirtschaftliche und ökologische Fragen berührt. In Berlin ist die Bevölkerung in den letzten Jahren auf 3,68 Millionen Menschen angestiegen (Statistik Berlin Brandenburg 2022). Deshalb ist das gleichzeitige und nachhaltige Wachstum der städtischen und grünen Infrastruktur ein wichtiges Ziel für die Stadtentwicklung in Berlin. Die steigende Bevölkerungsdichte führt zu Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen des sozialen Zusammenlebens, der [Umweltgerechtigkeit](#) und - in den letzten zwei Jahren besonders verstärkt durch die Covid19-Pandemie - im Bereich Gesundheit. Es gilt, die urbane Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, gegenüber Ausnahmesituationen (wie z.B. Extremwetterereignisse oder Pandemien), aber auch im sozialen Sinne. Hierbei können die grünen Infrastrukturen der essbaren Stadt helfen (vgl. BMI 2021, Säumel et al. 2019). Mit dem lokalen Anbau von Essbarem können die Transportwege für Nahrungsmittel verkürzt werden, wodurch einerseits ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird und andererseits die Resilienz gegenüber Unsicherheiten globalisierter Handelswege gefördert wird. Der gemeinschaftliche Anbau und die gemeinsame Verarbeitung von Lebensmitteln stärken zudem den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung.

Der vorliegende Masterplan Essbare Kieze für Berlin zeigt eine Strategie auf, wie dem oben beschriebenen Spannungsfeld mithilfe von Essbare-Stadt-Lösungen (Definition s.u.) begegnet werden kann. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die soziale Dimension gelegt. Die Leitfrage in Berlin ist, wie mit Essbare-Stadt-Lösungen sozial benachteiligte Quartiere gestärkt werden können. Der Masterplan ist ein gemeinsames Produkt unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure, die im Rahmen des EU-finanzierten Innovationsprojektes Edible Cities Network (EdiCitNet) im sogenannten City Team Berlin zusammengearbeitet haben. Das Dokument muss als Aufschlag für einen umfangreichen Masterplan und keinesfalls als finales Dokument gesehen werden. Es ist eine Sammlung von Informationen und Überlegungen rund um das Thema essbare Stadt und kann als Grundlage für die Weiterarbeit genutzt werden. Der Masterplan richtet sich an Initiativen sowie Verwaltung, Politik und Akteurinnen und Akteure der essbaren Stadt in Berlin.

1. Die essbare Stadt wird ausgesät

Im Jahr 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit ihren 17 Zielen, auch bekannt als „Sustainable Development Goals“ (SDGs). Im Kontext der Essbaren Stadt spielen die SDGs 2 (Kein Hunger), 3 (Gesundheit und Wohlergehen), 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) und 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion) eine Rolle. Auch für Berlin hat eine nachhaltige Entwicklung in allen Politikfeldern Priorität und bezogen auf den Berliner Kontext lautet die Zielstellung: Berlin isst nachhaltiger und gesünder (vgl. SenStadtUm 2016).

Essbare-Stadt-Lösungen tragen zu nachhaltigen urbanen Ernährungssystemen bei. Hinter dem Begriff verbergen sich alle Formen und Aktivitäten, die mit der Nutzung von Stadtlandschaften zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion, -verteilung, -verwendung, -bildung und -rettung zusammenhängen. Essbare-Stadt-Lösungen reichen damit vom Anbau von Obst und Gemüse in Gärten, an Gebäudefassaden oder auf Dächern über Bienen- und Schafzuchten bis hin zu high-tech Indoor-Farmen für Kräuter, Salate, Pilze, Insekten oder Fische. Dazu zählen aber auch die Nutzung von wildwachsenden essbaren Pflanzen im städtischen Grün, Foodsharing-Initiativen oder Informations- und Bildungsangebote. Essbare-Stadt-Lösungen schließen lokale und regionale Ressourcenkreisläufe ein und zielen darauf ab, alle Dimensionen der Nachhaltigkeit - sozial, ökologisch und ökonomisch - zu stärken. Essbare-Stadt-Lösungen befördern lokales und nachhaltiges Wirtschaften, sorgen für verstärkten sozialen Zusammenhalt und ein verbessertes städtisches Klima (vgl. Säumel et al. 2019). Die sozialen Beziehungen in Nachbarschaften werden durch gemeinsame Aktionen und Teilhabe rund um das Thema Lebensmittel gestärkt. Die Teilnahme am Projekt EdiCitNet ist ein kleiner Baustein des Landes Berlin, um die Transformation hin zur gesünderen und lebenswerteren Stadt in Angriff zu nehmen.

In diesem einleitenden Kapitel wird beschrieben, wie der Samen der essbaren Stadt in Berlin ausgesät wird. Zunächst wird auf das EU-Projekt, seine Ziele und Maßnahmen eingegangen, bevor im zweiten Abschnitt der Projektrahmen erläutert und der Bezug zu Berlin hergestellt wird. Auch die wissenschaftliche Methodik, die diesem Masterplan zugrunde liegt, wird im Kapitel 1.2 dargelegt. Im letzten Abschnitt des Einleitungskapitels wird das Szenario der essbaren Kieze beschrieben.

1.1 EdiCitNet - Ein Projekt zum Mitmachen und Gestalten

Das Edible Cities Network (kurz EdiCitNet) verfolgt das Ziel, Städte weltweit durch essbare Ansätze resilienter, nachhaltiger und lebenswerter zu machen. EdiCitNet ist ein von der Europäischen Union mit rund 12 Mio. Euro gefördertes Innovationsprojekt. Unter der Leitung der Humboldt-Universität zu Berlin kooperieren seit September 2018 über 30 Partner aus 13 Ländern, verteilt auf 5 Kontinente. Zu den Kooperationspartnern zählen neben Stadtverwaltungen auch Forschungseinrichtungen, Klein- und mittelständische Unternehmen, sowie Nichtregierungsorganisationen.

Abb. 1: Geographische Verteilung der

EdiCitNet Kooperationspartner

Inhaltlich fokussieren sich die Projektpartnerinnen und -partner auf:

SOZIALER ZUSAMMENHALT: Förderung des sozialen Zusammenhalts, der Gesundheit und des Wohlbefindens.

ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN: Stärkung und Förderung der städtischen Ökosysteme für mehr Multifunktionalität, Biodiversität und Nachhaltigkeit.

NACHHALTIGE WIRTSCHAFT: Förderung ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Unternehmen, inklusive der Schaffung neuer Arbeitsplätze und innovativer Finanzierungsansätze.

NETZWERK: Schaffung und Erweiterung öffentlicher Begegnungsräume für Wissensaustausch, Vernetzung und Beratung aller Akteurinnen und Akteure des städtischen Ernährungssystems.

PARADIGMENWECHSEL: Fokussierung und Übergang hin zu nachhaltigen, lokalen und regionalen Ressourcen- und Wirtschaftskreisläufen.

Bei EdiCitNet handelt es sich um eine sogenannte Innovation Action im Rahmen des Europäischen Forschungsprogramms Horizon 2020 (H2020). Hierbei sollen in internationalen Verbundprojekten kreative Konzepte und innovative Lösungen getestet und gegebenenfalls in die Marktfähigkeit überführt werden. Der Fokus liegt im Gegensatz zu reinen Forschungsprojekten weniger auf der Entwicklung, sondern vielmehr auf der wissenschaftlich begleiteten Erprobung innovativer Essbare-Stadt-Lösungen bzw. deren langfristiger Nutzung und Übertragbarkeit.

In Reallaboren (Living Labs) werden Essbare-Stadt-Lösungen entwickelt und getestet. Nach erfolgreicher Evaluation werden diese über das Netzwerk als gute Beispiele und zur Nachahmung kommuniziert. Das gewonnene Wissen aus den Reallaboren fließt zudem in die Entwicklung von sogenannten Masterplänen ein, um das Konzept der Essbaren Stadt langfristig in Politik und Planung zu verankern. Querschnittsziel ist der Aufbau eines selbstwachsenden Netzwerkes, das auch nach der Projektlaufzeit die verschiedenen urbanen Akteurinnen und Akteure dabei unterstützt, ihre Städte essbarer zu gestalten.

1.2 Zusammen für ein essbares Berlin

EdiCitNet-Projektpartnerinnen und -partner in Berlin sind die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW), die Humboldt Universität zu Berlin, das Prinzessinnengarten Kollektiv (Nomadisch Grün gGmbH), Nolde&Partner und Mundraub. In allen Städten des Projekts haben sich City Teams gebildet, in denen sich Akteurinnen und Akteure einbringen und den Prozess aktiv mitgestalten. Alle City Teams haben sich eine eigene Geschäftsordnung gegeben, die die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindungsprozesse regelt. Gemeinsam mit dem EdiCitNet-Partner Prinzessinnengarten entwickelt Berlin an zwei Standorten - einem ehemaligen Friedhof (Neuer [St. Jacobi Friedhof](#)) und einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb ([Gutsgarten Hellersdorf](#)) - jeweils ein [Reallabor](#) und testet darin verschiedene Essbare-Stadt-Lösungen. Mit Unterstützung der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) wird die Erstellung des hier vorliegenden Masterplans moderiert und begleitet. Ziel beider Interventionen - Masterplan und Reallabor - ist es vor allem sozial benachteiligte Quartiere dabei zu unterstützen, den sozialen Zusammenhalt zu fördern und die Lebensqualität zu verbessern. In Berlin wurden für die Entwicklung dieses Masterplans und für die Reallabore insgesamt drei City Teams gebildet, die sich untereinander austauschen. Das City Team nutzt für die Erstellung des Masterplans die sogenannte [Transition-Pathways-Methodology](#) (TPM). Die [Methodik](#) wurde bereits in verschiedenen Kontexten genutzt, im Rahmen von EdiCitNet zum ersten Mal im Bereich essbarer Städte. Sie besteht aus drei Schritten:

- Modul 1 - Systementwicklung: Erlangen von Verständnis über die Ist-Situation einschließlich der verschiedenen Akteurinnen und Akteure, Probleme und deren gegenseitiger Abhängigkeiten und Einflüsse.
- Modul 2 - Szenarioentwicklung: Aufstellen eines Zukunftsszenarios, das aufzeigt, wie die Stadt sich unter verschiedenen Bedingungen entwickeln kann.
- Modul 3 - Transferentwicklung: Entwerfen von Aktionsplänen, um das gewünschte Zukunftsszenario zu verwirklichen.

Aufgrund des Forschungsdesigns mit entsprechenden methodischen und zeitlichen Vorgaben konnten nicht alle Diskussionen im City Team zu Ende geführt werden. Insbesondere im Kapitel 4 entstanden Lücken hinsichtlich der Umsetzungsqualität des Masterplans. Aufgrund dieser Unvollständigkeiten distanzieren sich einige Mitglieder des City Teams von dem Ergebnis.

1.3 Szenario der essbaren Kieze

Im Modul 1 (Systementwicklung) haben die Mitglieder des City Teams im Rahmen verschiedener Workshops den Ist-Zustand in Berlin analysiert und auf dieser Basis im Oktober 2020 die Soziale Herausforderung für Berlin formuliert.

Im Modul 2 (Szenarioentwicklung) hat das City Team das Szenario der essbaren Kieze für Berlin entwickelt. Die Szenarioentwicklung erfolgte im Rahmen verschiedener Workshops, an denen Mitglieder des Berliner City Teams teilgenommen haben. Zunächst wurden Handlungsfelder definiert, in denen die oben definierten sozialen Herausforderungen mithilfe von Essbare-Stadt-Lösungen angegangen werden sollen. Die drei Handlungsfelder für Berlin lauten:

- 1) Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima,
- 2) Städtisches Ernährungssystem,
- 3) Stadtplanung.

Darüber hinaus wurden zwei Querschnittsthemen herausgearbeitet:

- 1) Forschung und Bildung sowie
- 2) Nachbarschaft und Teilhabe.

Für alle Handlungsfelder und Querschnittsthemen wurden **Systemelemente** beschrieben, die zur Lösung der sozialen Herausforderung gebraucht werden (wie bspw. Wissen, Werte und Einstellungen). **Soziale Herausforderung für Berlin**

Berlin ist eine wachsende Metropole mit 3,68 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern. Mit der Urbanisierung einhergehend verliert die Stadt durch Nachverdichtung Grün- und Freiflächen. Nachbarschaften verändern sich, soziale Kontakte treten in den Hintergrund und schwächen die Solidarität untereinander. Hier bedarf es niedrigschwelliger und integrierter Ansätze, um die Lebensqualität zu steigern, Ressourcen und das Klima zu schützen und die Resilienz gegenüber Ausnahmesituationen wie z.B. Pandemien und Extremwetterereignissen auszubauen.

Gerade Bewohnerinnen und Bewohner sozial benachteiligter Quartiere benötigen besondere Unterstützungsangebote und hochwertige erlebnisreiche Grünräume, da sich hier soziale Probleme mit Umwelt- und Gesundheitsbelastungen überlagern.

Besonders in Großstädten wie Berlin ist zudem eine zunehmende Distanz zwischen Menschen und ihrer Umwelt wahrzunehmen. Der Verbrauch an natürlichen Ressourcen ist enorm. Die gebaute Umwelt bildet eine Barriere für den Bezug zur Natur. Häufig fehlt den Menschen im Kiez auch aufgrund von mangelnden Zugängen zu Bildungsangeboten und Experimentierräumen ein grundsätzliches Verständnis für Stoffkreisläufe. Bewohnerinnen und Bewohner wissen immer seltener, wie, wo und unter welchen Bedingungen Lebensmittel hergestellt werden. Der Preis und das umfangreiche Angebot bestimmen das Kaufverhalten. Qualität, Geschmack und ökologischer Herstellung werden wenig Gewicht beigemessen.

Um herauszufinden, wo die wichtigsten Abhängigkeiten und Verbindungen zwischen den Systemelementen der Handlungsfelder und Querschnittsthemen liegen, wurden mithilfe eines digitalen Tools Querverbindungen zwischen den Elementen gezogen. So konnten auch solche Systemelemente identifiziert werden, die weniger relevant sind oder nur schwer beeinflussbar sind. Zusätzlich wurde eine Impact Matrix genutzt, um eine Übersicht darüber zu erhalten, welche Systemelemente „gute Stellschrauben der Entwicklung“ sein können. So wurde die Vielzahl von Systemelementen für die Szenarioentwicklung auf zwölf Wesentliche reduziert:

1. Nachhaltiger Ressourcenumgang,
2. sozialräumliche Unterschiede der Umweltbelastung,
3. (kostenfreier) Zugang zu grüner und blauer Infrastruktur,
4. Bio-/ Agrodiversität,
5. Bodenschutz,
6. Formen der Beteiligung,
7. planerische Instrumente,
8. Flächen,
9. Bewohnerschaft,
10. Begegnungsflächen,
11. Konsum und
12. Zielgruppenerreichung.

Im Anschluss haben sich die Mitglieder des City Teams in fünf Kleingruppen aufgeteilt, die je einem Handlungsfeld oder Querschnittsthema zugeordnet waren. In den Kleingruppen wurden die Systemelemente und deren Zukunftsszenarien diskutiert sowie Begriffe und Inhalte abgestimmt. Aus den Ergebnissen der Kleingruppenarbeit ergab sich schließlich das Szenario der ‚essbaren Kieze‘.

Systemelemente zur Begegnung der Sozialen Herausforderung in Berlin

1) Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima

- Sozialräumliche Unterschiede der Umweltbelastung
- Vulnerabilität
- Strategien und Best Practice
- Luftbelastung
- Hitze, Trockenheit
- (kostenfreier) Zugang zu grüner und blauer Infrastruktur
- nachhaltiger Ressourcenumgang
- Lärmbelästigung
- Zugang zu gesunder Ernährung
- Bodenschutz
- Biodiversität/ Agrodiversität

2) Städtisches Ernährungssystem

- Produktion
- Ressourcenverwertung
- Handel
- Verarbeitung
- Transport
- Konsum
- Akteursnetzwerk
- Alternativnahrung

3) Stadtplanung

- Planerische Instrumente
- Zukunftsthemen
- Strukturen und Agierende
- Flächen
- Finanzierung

4) Forschung und Bildung

- Inhalte
- Zielgruppenerreichung
- Akteurinnen und Akteure

5) Nachbarschaft und Teilhabe

- Stadtstruktur
- Begegnungsflächen
- Bewohnerschaft
- Kommunikation und Marketing
- Formen der Beteiligung
- Governance, Strukturen und Netzwerke

Abb. 2: Darstellung der Abhängigkeiten und

Verbindungen zwischen den Systemelementen

Szenario: Vision der essbaren Kieze

Essbare Kieze sind Quartiere, in denen mehrere Essbare-Stadt-Lösungen umgesetzt werden. Im Zukunftsszenario der essbaren Kieze ist Ernährung Teil der Stadtplanung (bei der Flächenausweisung, sowie der Gestaltung von Planungsinstrumenten und rechtlichen Grundlagen). Durch eine entsprechende Flächenausweisung wird die Versorgungssicherheit erhöht und das städtische Ernährungssystem optimiert. In den essbaren Kiezen werden räumliche und natürliche Ressourcen nachhaltig genutzt und die Umweltgerechtigkeit gestärkt. Essbare Kieze sind Orte der Begegnung und der Teilhabe. Hier werden verschiedene Formen der Beteiligung angewendet und zielgruppengerechte Zugänge zu einer nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion und Ernährung geschaffen. Zudem werden im essbaren Kiez Kompetenzen aufgebaut und Wissen vermittelt. Durch die Fokussierung auf Quartiere können die Kreisläufe von Lebensmitteln erlebbar gemacht und anschließend von der Kiezebene auf die Gesamtstadt übertragen werden. So wird aus einer Vielzahl essbarer Kieze die essbare Stadt Berlin.

2. Anknüpfungspunkte zur essbaren Stadt in der Berliner Politik und Verwaltung

In Politik und Verwaltung finden sich verschiedene Verbündete zur Umsetzung der essbaren Kieze. In Berlin und bundesweit existieren bereits Konzepte und Strategien, die sich mit Klimaschutz und -anpassung, Stadtgrün, Biodiversität, Umweltschutz und -belastung usw. auseinandersetzen. Sie bündeln Wissen, zeigen gute Beispiele und geben Handlungsempfehlungen. Die Essbaren Kieze haben hierbei viele Schnittstellen, an die sie in einer ressortübergreifenden kooperativen Stadtentwicklung anknüpfen können – auch und insbesondere in Form von Leuchtturmprojekten.

Zu den wichtigen Programmen und Strategien gehört die ‘Ressortübergreifende Gemeinschaftsinitiative zur Stärkung sozial benachteiligter Quartiere’, die bei der SenSBW angesiedelt ist. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) und die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) widmen sich bereits im Rahmen verschiedener Programme und Strategien den Themen der essbaren Stadt. Die SenBildJugFam fördert mit den Gartenarbeitsschulen und der Beratungsstelle ‘Grün macht Schule’ grüne Lernorte in der Stadt. Die SenUMVK bietet mit dem Gemeinschaftsgartenprogramm und der Berliner Ernährungsstrategie konzeptionelle Schnittstellen zum essbaren Kiez. Darüber hinaus fördert die SenUMVK mit den Freilandlaboren, LebensMittelpunkten und Kiezparklets bereits jetzt verschiedene Lösungen der essbaren Kieze.

Nicht nur die Senatsverwaltungen verfügen über Schnittstellen zum essbaren Kiez. Auch in den Bezirksämtern wurden bereits Erfahrungen mit Gemeinschaftsgärten und Umweltbildungseinrichtungen gesammelt. Über einen großen Reichtum an Erfahrungen mit urbanem Gärtnern verfügen das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf und das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf.

Zur Umsetzung essbarer Kieze in Berlin muss einerseits an bestehende Strukturen andockt werden, andererseits müssen neue Strukturen zur Verantwortungsübernahme für essbare Kieze („Kümmerer“/Botschafterin bzw. Botschafter) geschaffen werden. In Kapitel 2.1 werden mögliche Anknüpfungspunkte der essbaren Kieze zu Programmen und Strategien der Berliner Senatsverwaltungen dargestellt. Im Kapitel 2.2 wird beschrieben, wie sich die essbaren Kieze im Programm Sozialer Zusammenhalt, das von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW) gesamtstädtisch umgesetzt wird, verankern lassen.

2.1 Anknüpfungspunkte zu Strategien und Programmen in Berlin

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, welche Anknüpfungspunkte in einzelnen Berliner Programmen und Strategien zu finden sind und wie sich essbare Kieze auf gesamtstädtischer Ebene thematisch verorten lassen. Ziel dieses Masterplans ist auch die Vernetzung der bestehenden Berliner Ansätze und eine ressortübergreifende Koordination, um Essbare-Stadt-Lösungen langfristig zu etablieren und zu verankern. Im Folgenden werden relevante Strategien, Konzepte und Förderprogramme aufgeführt und die Schnittstellen, Chancen und Potenziale zum gemeinsamen Handeln hervorgehoben:

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW)

Programm Sozialer Zusammenhalt

Das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehemals Programm Soziale Stadt) fördert sozial benachteiligte Quartiere, die eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote, einen hohen Anteil an Langzeitarbeitslosen, überdurchschnittlich viele Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen und eine hohe Kinderarmutsquote aufweisen. Zielsetzung des Programms Sozialer Zusammenhalt ist die ganzheitliche Stabilisierung und Potentialentwicklung in Gebieten mit besonderen sozialen Integrationsaufgaben sowie die Verstetigung von selbsttragenden Projekt- und Netzwerkstrukturen (Verwaltungsvereinbarung sozialer Zusammenhalt 2021).

Erreicht werden die Ziele durch die Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und der Bildungschancen, durch die Integration aller Bevölkerungsgruppen und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts in der Nachbarschaft. Dazu werden in den jeweiligen Gebieten Quartiersmanagement-Teams eingesetzt, welche die Gebietsentwicklung begleiten, die Beteiligung der Anwohnenden bei den Förderprojekten sicherstellen und in enger Abstimmung mit Senats- und Bezirksverwaltung agieren.

Wie in allen Städtebauförderprogrammen sind Klimaschutz und Klimaanpassung auch im Programm Sozialer Zusammenhalt seit 2020 eine Fördervoraussetzung des Bundes und der Länder. Seit 2022 muss in jedem Programmjahr ein „soziales Klimaprojekt“ im Projektfonds und Aktionsfonds umgesetzt werden. Die Projekte tragen nicht nur zu Klimaschutz und -anpassung bei, sondern stärken auch die [Umweltgerechtigkeit](#) in den Quartieren. Essbare-Stadt-Lösungen gliedern sich in die Themenschwerpunkte der „sozialen Klimaprojekte“ im Programm Sozialer Zusammenhalt ein. Damit bietet das Programm eine geeignete Förderkulisse zur Etablierung von essbaren Kiezen. Bei dem Programm Sozialer Zusammenhalt handelt es sich jedoch nicht um eine Regelfinanzierung, sondern um eine temporäre Finanzierung zum Strukturaufbau.

Ressortübergreifende Gemeinschaftsinitiative (GI)

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative arbeiten die Berliner Senatsverwaltungen ressortübergreifend für sozial benachteiligte Quartiere zusammen, um diese durch Sicherung einer leistungsfähigen Infrastruktur sowie nachhaltiger öffentlicher Dienstleistungen und sozio-integrativer Angebote zu stärken und gleichwertige Lebensbedingungen und -chancen für alle zu schaffen.

Mit ihrem Fokus auf sozial benachteiligte Quartiere und dem ressortübergreifenden Ansatz bietet die GI Potenziale zum gemeinsamen Handeln für die Umsetzung essbarer Kieze in Berlin.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBildJugFam)

[Beratungsstelle 'Grün macht Schule'](#)

„Grün macht Schule“ ist eine Beratungsstelle für ökologische und kindgerechte Schulhofgestaltung, die sich als Hilfe zur Selbsthilfe versteht. Sie ist ein Projekt in Kooperation der SenBildJugFam mit dem Freilandlabor Britz e.V.. Hier werden Schulen und schulische Initiativen bei der Planung und Durchführung von Umweltprojekten informiert, beraten und betreut. Ziel ist die Schaffung und Gestaltung kindgerechter, naturnaher Freiflächen und ökologischer Lernorte auf Schulgeländen. Ein wichtiges Qualitätskriterium eines attraktiven und wertvollen

Schulhofs ist der Schulgarten (SenBildJugFam und Freilandlabor Britz e.V. 2019). Hier soll die Natur mit allen Sinnen erlebbar gemacht werden. Der Schulgarten ist ein grüner Lernort, der die Möglichkeit für fächerübergreifenden Unterricht bietet, den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen anregt und durch den Anbau von Obst und Gemüse zu einer gesunden Ernährung motiviert. Die Beratungsstelle ‚Grün macht Schule‘ ist ein Multiplikator, welcher in starkem Bezug zum Konzept der essbaren Kieze steht.

Gartenarbeitsschulen

Die Gartenarbeitsschulen sind „grüne Lernorte“, an denen Kinder und Jugendliche unter fachkundiger Anleitung und mit pädagogischer Unterstützung praktische Einblicke in die Gartenarbeit erhalten. Derzeit gibt es 15 solcher Lernorte in Berlin. Hier werden alle Phasen der Gartenarbeit vermittelt - von der Saat, über die Aufzucht, Pflege, Ernte, bis hin zur Verarbeitung von Pflanzen. Neben klassischen gärtnerischen Themen werden hier auch weitere Umweltthemen vermittelt (z.B. Artenschutz, Artenvielfalt, Klimawandel, Stadtökologie, Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung). Mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung können die Gartenarbeitsschulen zu Lernorten für essbare Kieze werden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK)

Berliner Programm für Nachhaltige Entwicklung 2 (BENE 2)

Das Programm wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert und stellt Fördermittel für die Maßnahmenschwerpunkte Klimaschutz (BENE Klima) und Umweltschutz (BENE Umwelt) bereit, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu unterstützen. BENE Umwelt enthält die beiden Förderschwerpunkte: Verbesserung der Natur in sozial benachteiligten Quartieren und Reduzierung von Umweltbelastungen in sozial benachteiligten Quartieren. Damit kann auch die Anlage von Grünflächen, deren Umbau, Pflege und Vernetzung gefördert werden. Mit dem Fokus auf sozial benachteiligte Quartiere und der inhaltlichen Ausrichtung im Maßnahmenpaket BENE Umwelt bietet das Programm einen passenden Förderrahmen, um geeignete Rahmenbedingungen für essbare Kieze zu schaffen.

Berliner Ernährungsstrategie

Berlin ist die erste Stadt in Deutschland mit einer eigenen Ernährungsstrategie. Im Jahr 2018 wurde ein Beteiligungsprozess zur Erarbeitung des Konzeptes aufgesetzt, welcher die folgenden acht Handlungsfelder hervorbrachte: 1) Gemeinschaftsverpflegung als Vorbild, 2) Wertschöpfung in der Region fördern, 3) Innovationen für ein zukünftiges Ernährungssystem fördern, 4) Lebendige und produktive Kieze, 5) Ernährungsbildung, 6) Lebensmittelverschwendung vermeiden, 7) Öffentliche Verwaltung mit Vorbildfunktion, und 8) Transparenz. Seit 2020 werden berlinweite Modellprojekte und Aktivitäten in den Bezirken gefördert und entwickelt. Die Berliner Ernährungsstrategie wird stetig weiterentwickelt. Ab dem Spätsommer 2021 wurden Zukunftswerkstätten in sieben Bezirken sowie runden Tischen zu Themen wie Essbare Stadt oder Gastronomie durchgeführt. Parallel hierzu wurde der Dialog mit anderen Verwaltungen und Agierenden in den Bezirken vertieft, bzw. aufgenommen. Ziel dieser Initiative ist es, das Querschnittsthema Ernährung auch ressortübergreifend zu definieren und Themen wie Klimaschutz, Ernährungsbildung, Gesundheit, Essbare Stadt (produktives Stadtgrün), nachhaltige Mobilität, nachhaltige Stadtplanung etc. in die Ernährungsstrategie zu integrieren. Konkrete Vorhaben konnten angeschoben werden, die auch eine tiefergehende Bearbeitung des Themas „Essbare Stadt“ ermöglichen: Im November 2022 wurde gemeinsam mit den Bezirken Spandau und Marzahn-Hellersdorf die Arbeit an bezirklichen Ernährungsstrategien aufgenommen. Viele Umsetzungsmaßnahmen, relevante Aktivitäten und Innovationen der Berliner Ernährungsstrategie finden lokal

in den Kiezen und auf bezirklicher Ebene statt. Dort kann nun eine kleinteiligere und zielgenauere Steuerung der angestrebten Ziele erfolgen. Im ersten Quartal 2023 beginnt darüber hinaus die Etablierung von sog. Ernährungslotsen (Arbeitstitel). Sie nehmen die Rolle des „Kümmers“ für das Handlungsfeld gesundheitsförderliche und nachhaltige Ernährung in den Handlungsräumen der Gemeinschaftsinitiative (SenStadtWohn) ein. Sie sollen sichtbare Ansprechpersonen insbesondere in Familien-, Jugend- und Stadtteilzentren sowie in Schulen und Kitas werden. Sie identifizieren Bedarfe und sollen entsprechende Angebote schaffen.

Gemeinsam mit dem Bezirk Steglitz- Zehlendorf und der Domäne Dahlem wurde ab November 2022, die Erarbeitung eines Regionalkonzepts für Berlin-Brandenburg am Beispiel Steglitz- Zehlendorf gestartet. Hier soll eine lokale Vernetzung relevanter Akteur:innen aufgebaut, die konkrete Zusammenarbeit der lokalen Zivilgesellschaft im Bezirk mit Erzeuger:innen aus der Region und gemeinsame Projekte mit dem Umland angestoßen werden. Ein weiteres langjähriges Projekt der Berliner Ernährungsstrategie, die Förderung von LebensMittelPunkte (LMPs), ermöglicht u.a. das weitere Aufgreifen des Themas „Essbare Stadt“. LMPs sind Orte, wo Nachbar:innen zusammen regelmäßige Angebote und Aktivitäten rund um die gemeinsame Beschaffung, Verteilung, Verarbeitung und gemeinsames Essen von gesunden, geretteten oder direkt von regionalen Erzeuger:innen bezogene Lebensmittel organisieren. Sie schaffen selbstorganisierte offene Anlauf- und Treffpunkte, wo lokale Lösungen für gutes Essen gebündelt und niedrighschwellig zugänglich sind - von „foodsharing“ über gemeinschaftliches Gärtnern bis hin zu nachbarschaftlichem Kochen. Mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung unterstützt die Berliner Ernährungsstrategie folglich das Konzept der essbaren Kieze, vor allem hinsichtlich der Förderung und Vernetzung regionaler Wertschöpfungsketten, der Ernährungsbildung und der Vermeidung der Lebensmittelverschwendung.

Berliner Gemeinschaftsgarten Programm

Das Berliner Gemeinschaftsgarten-Programm wurde von Ende 2020 bis Oktober 2022 im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz entwickelt. Ziel ist die Unterstützung bestehender Gemeinschaftsgärten und das Ermöglichen neuer Gemeinschaftsgärten in Berlin, sodass in Zukunft mehr Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit haben zu gärtnern.

In einem partizipativen Prozess entwickelten Gemeinschaftsgärtnerinnen und -gärtner, Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung und zahlreiche andere Akteure u.a. eine grundsätzliche Position zum urbanen Gärtnern sowie einen Maßnahmenkatalog (43 Werkzeuge) für die Umsetzung entwickelt. Dazu fanden zahlreiche Veranstaltungen, Fachwerkstätten mit verschiedenen Themenschwerpunkten (Netzwerke, Rechtliches, Förderinstrumente, Flächenpotentiale) und mehrere Phasen der Online-Beteiligung statt.

Gemeinschaftsgärten können Elemente des essbaren Kiezes sein und das Gemeinschaftsgarten-Programm bietet einen strategischen Rahmen, um ihre Entwicklung voranzutreiben.

Charta für das Berliner Stadtgrün

In der Charta für das Berliner Stadtgrün formuliert der Senat von Berlin Ziele, Aufgaben und Maßnahmen, um das Stadtgrün auch in einem wachsenden Berlin zu schützen, zu stärken und weiterzuentwickeln.

Das Stadtgrün ist wichtig für die Menschen, das Klima, die Luft, den Boden sowie für den Artenreichtum von Flora und Fauna. Es ist ein Ort für Freizeit und Erholung, Rückzug und fördert die Gesundheit und den sozialen Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Grün- und Freiflächen werden in der Charta für das Berliner Stadtgrün

auch als eine zentrale Ressource zur Förderung produktiver Stadtlandschaften anerkannt. Wörtlich heißt es hier: „Die Stadt als Ort der Nahrungsproduktion und das Konzept der „essbaren Stadt“ werden gefördert.“ (SenUVK 2020: 18). Damit wird deutlich, dass die essbaren Kieze im Einklang mit den Bestrebungen des Landes Berlin und der Bezirke stehen, das Stadtgrün für diese und zukünftige Generationen zu sichern, zu stärken und weiterzuentwickeln.

Freilandlabore

Die Entstehungsgeschichte von Freilandlaboren reicht bis in die 1980er/90er Jahre zurück. Sie sind außerschulische Lernorte, welche zum Experimentieren und Entdecken anregen und die Themen nachhaltige Entwicklung, Umwelt- und Naturschutz vermitteln. Auch Themen der gesunden Ernährung und Lebensmittelproduktion werden hier abgedeckt. Das Angebot der Freilandlabore richtet sich an alle Altersgruppen, ein Schwerpunkt wird jedoch auf die Bildung von Kindern und Jugendlichen gelegt. In Berlin finden sich in verschiedenen Stadtteilen Freilandlabore (z.B. Britz, Marzahn, Köpenick, Zehlendorf), die von der SenUMVK gefördert werden. Sie sind grüne Lernorte mit Bezug zum Essbaren, welche bereits jetzt einen Beitrag zu essbaren Kiezen leisten.

Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt

Biodiversität ist die Basis zur Bereitstellung vielfältiger [Ökosystemleistungen](#) durch unsere natürliche Umwelt. Damit dienen der Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt nicht nur dem Funktionieren der Ökosysteme, sondern auch dem menschlichen Wohlergehen. Während der UN-Konferenz im Jahr 1992 in Rio de Janeiro setzte sich die Weltgemeinschaft erstmals gezielt mit dem Thema der Biodiversität auseinander. Auf dem Treffen wurde von den Mitgliedsstaaten ein Übereinkommen zur biologischen Vielfalt beschlossen, die Convention on Biological Diversity (CBD). Die CBD legt verbindliche Ziele zur Erhaltung und zur nachhaltigen und gerechten Nutzung der biologischen Vielfalt fest. Die „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ ist die regionale Konkretisierung der CBD.

Das Berliner Strategiedokument bedient vier Themenfelder (Arten und Lebensräume, Genetische Vielfalt, Urbane Vielfalt, Gesellschaft) mit insgesamt 38 strategischen Zielen. Essbare Kieze leisten einen Beitrag zur Biodiversität und können zur Erreichung zahlreicher Ziele in allen vier Themenfeldern beitragen.

[Kiez-Parklets](#)

Kiez-Parklets sind von Nachbarschaftsinitiativen aus Holz gebaute Flächen, die anstelle eines Parkplatzes auf die Straße gestellt werden und als grüne Beete, teilweise mit Sitzbänken ausgestattet, das Umfeld verschönern. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) hat ein Förderprogramm initiiert, bei dem Initiativen und Vereine mit bis zu 3.500 Euro gefördert werden, um ihre Kieze mit Parklets zu begrünen. Dabei werden sie von den Vereinen NaturFreunde Berlin und Berlin21 unterstützt, die das Programm im Auftrag der SenUMVK durchführen und begleiten.

In den Kiez-Parklets lassen sich neben Blumen auch essbare Pflanzen anbauen, wie etwa Kräuter oder Beeresträucher. Damit stellen die Parklets innovative Anbauflächen in der Stadt dar und können ein Bestandteil essbarer Kieze sein. Bei der Auswahl der Bepflanzung ist am jeweiligen Standort jedoch die Schadstoffbelastung in der Luft zu bedenken – vor allem an stark befahrenen Straßen.

2.2 Das Programm Sozialer Zusammenhalt als Nährboden der essbaren Stadt

EdiCitNet ist Teil eines "social call" der EU. Zentral sind somit soziale Fragestellungen, die mit ökonomischen und ökologischen verbunden werden. Aktive Mitgestaltung und Partizipation in den Städten ist daher genauso vorgesehen wie ein Fokus auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen. EdiCitNet knüpft in Berlin an das Bundesländer-Programm Sozialer Zusammenhalt mit seiner Förderkulisse an. Im Rahmen des Programms werden investive und soziointegrative Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung umgesetzt und können somit Essbare-Stadt-Lösungen hervorbringen. In Projekten, die in Berliner Quartiersmanagementgebieten entstanden sind, setzen sich Akteurinnen und Akteure unter anderem mit sozialen und ökologischen Herausforderungen auseinander. Durch das generierte Wissen unter den Akteurinnen und Akteuren können Ausstrahlungseffekte auf das gesamte Stadtgebiet entstehen und neue Projektideen vermittelt werden.

Mit dem Instrument Quartiersmanagement (QM), dem Wohnumfeld bezogenen Ansatz und dem Fokus auf Nachbarschaften sowie den oft bereits eingespielten Teilhabe- und Kooperationsstrukturen in den Gebieten sind gute Voraussetzungen gegeben, um für Essbare-Stadt-Lösungen zu sensibilisieren und Engagement dafür zu befördern. Derzeit gibt es 32 aktive QM-Gebiete in Berlin, die auf neun Bezirke verteilt sind mit mehr als 374.000 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand April 2021). Sie machen rund 7,4% der Berliner Gesamtbevölkerung aus.

Konkret ist seit 2022 in jedem QM-Gebiet in Berlin die kontinuierliche Umsetzung eines „sozialen Klimaprojektes“ verpflichtend. Damit sind insbesondere Projekte gemeint, die mit der Quartiersbewohnerschaft entwickelt und umgesetzt werden und die eine positive Bewusstseinsbildung und Haltung gegenüber Klimaschutz und Klimaanpassung zum Ziel haben. Die thematischen Schwerpunkte der sozialen Klimaprojekte können unterschiedlich ausfallen, sie lassen sich jedoch den folgenden acht Kategorien zuordnen: Ernährung, Abfall, Wasser, Freiraum, Mobilität, Bildung und Soziales, Arbeiten und Wohnen im Quartier, sowie Politik und Gesellschaft. Essbare-Stadt-Lösungen überschneiden sich mit etlichen Handlungsfeldern der sozialen Klimaprojekte und können Klimaschutz und Klimaanpassung im konkreten Alltagsleben wie im Haushalt und im Wohnumfeld verankern.

Abb. 3: Übersicht der Berliner Quartiersmanagement-Gebiete

3. Die essbare Stadt wächst im Kiez

Wie in [Kapitel 1.3](#) beschrieben, wurde durch das City Team das Szenario der essbaren Kieze für Berlin definiert und aus der in Kapitel 1.3 beschriebenen sozialen Herausforderung drei Handlungsfelder abgeleitet: (1) Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima (2) Städtisches Ernährungssystem und (3) Stadtplanung. Neben den Handlungsfeldern wurden zwei übergeordnete Querschnittsthemen identifiziert: (4) Forschung und Bildung sowie (5) Nachbarschaft und Teilhabe. In den folgenden Kapiteln werden diese Handlungsfelder und Querschnittsthemen beschrieben und erläutert, inwieweit essbare Kieze hier einen Beitrag leisten können. Um die Potenziale essbarer Kieze zusammenzufassen, wurde für die Handlungsfelder und Querschnittsthemen jeweils eine These formuliert. Die Informationen zu den Handlungsfeldern und Querschnittsthemen wurden durch das City Team zusammengetragen.

3.1 Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima

These: Essbare Kieze sind Orte, in denen Umwelt- und Klimaschutz sowie klimawandelangepasste Alltagspraxis erlernt, gelebt und geteilt werden. Sie verhelfen Berlin zu mehr Umweltgerechtigkeit.

Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima in Berlin

Umweltgerechtigkeit beschreibt die Zusammenhänge von Umwelt, Gesundheit und sozialer Lage im Raum. Auch in Berlin sind Grünflächen und Umweltbelastungen, wie bioklimatischer Stress in Form von Wärmeinseln (Hitze), Lärm und Luftverschmutzung unterschiedlich verteilt (siehe Abbildung 4) und die Belastungen werden sich mit der Zuspitzung der Klimakrise auch auf andere Stadtgebiete weiter ausdehnen. Trotzdem trifft die Klimakrise nicht alle gleich. Sozial benachteiligte Haushalte sind oftmals stärker von ihren Auswirkungen betroffen. In sozial benachteiligten Gebieten und somit auch in der Förderkulisse des Sozialen Zusammenhalts, in denen große Teile der Bevölkerung im Vergleich zur Gesamtstadt ökonomisch schlechter gestellt sind, überlagern sich diese Belastungen mehrfach. Gleichzeitig haben vulnerable Bevölkerungsteile weniger Möglichkeiten, diese Mehrfachbelastungen zu kompensieren. Das führt zu einem statistisch erhöhten Krankheitsrisiko und einer vorzeitigen Sterblichkeit. Diese Gefahren werden durch Stress, geringere Bildung, Fehlernährung, mangelnde Erholungsmöglichkeiten sowie Arbeitsbedingungen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko verstärkt. Ziel der Umweltgerechtigkeit ist es, diese Mehrbelastung zu verringern und Ausgleich im Umgang mit diesen Belastungen zu erreichen.

Herausforderungen in Bezug auf Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima

Ob und wie Herausforderungen in Bezug auf Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima durch die Bevölkerung individuell oder gemeinschaftlich wahrgenommen, thematisiert und angegangen werden, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese sind unter anderem Bildung, Geldbeutel, soziale Bindungen und Teilhabe, aber auch die stadträumliche Beschaffenheit und infrastrukturelle Ausstattung.

Einige Herausforderungen in Bezug auf Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima werden nachfolgend thematisiert. Nachhaltige, emissionsarme Mobilitätsformen sind genauso wie ökologisch produzierte Lebensmittel nicht überall verfügbar oder gleichermaßen bezahlbar. Außerdem führen nicht nur die ungleiche räumliche Verteilung von Grün- und Freiräumen, sondern auch die Veränderung der Lebensstile hin zu ungesunder Ernährung und fehlender Bewegung sowie einem hohen Konsum digitaler Medien dazu, dass Kinder und Jugendliche weniger mit der Natur interagieren. Die zunehmende Naturentfremdung bewirkt auch ein

verringertes Verantwortungsgefühl für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen (Naturkapital Deutschland 2016: 18).

Abb. 4: Integrierte Mehrfachbelastungskarte Umwelt und Soziale Benachteiligung

Der Klimawandel macht sich zwar gerade in den stark verdichteten Berliner Innenstadt besonders belastend bemerkbar, wie z.B. Erhebungen zu thermischer Belastung in QM-Gebieten in Berlin zeigen (vgl. Fenner et al. 2015). Trotzdem erscheint er vielen Berlinerinnen und Berlinern noch als zu abstrakt, als dass eigenes Zutun für relevant oder überhaupt möglich gesehen wird.

Durch den Klimawandel werden Extremwetterereignisse wie Starkregen-, Hitze- und Dürreperioden häufiger und ein größerer Umfang an ausgleichenden **Ökosystemleistungen** (z.B. Verdunstungskühlung, Verschattung oder Versickerung durch Stadtgrün) wird erforderlich. Eine wesentliche Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen ist ihre biologische Vielfalt, die trotz einer anhaltenden Urbanisierung noch relativ gut ist. Die Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt identifiziert folgende Einschränkungen für die biologische Vielfalt: Überbauung oder Versiegelung von Böden, Grundwasserabsenkung, Zerschneidung von Lebensräumen, Nutzungsdruck, Stadtbeleuchtung, die Sanierung von Bauwerken, und agrarische Intensivierung am Stadtrand (SenStadtUm 2012). Auch monokulturelle, umweltschädliche Landbewirtschaftung wirkt sich negativ auf die Biodiversität aus.

Damit ergeben sich für die Entwicklung von Essbaren Kiezen in Berlin Handlungsbedarfe in Bezug auf den Erhalt, die Entwicklung und den Ausbau von Grünflächen, die Entwicklung von Bildungsangeboten und Experimentierräumen mit Bezug zur Natur, sowie die Stärkung des Verantwortungsgefühls gegenüber der Umwelt.

Mit essbaren Kiezen zu mehr Umweltgerechtigkeit, einer intakteren Umwelt und einem besseren Klima

Essbare Kieze zeichnen sich durch Flächen aus, die zum Lebensmittelanbau genutzt werden und somit Teil des Stadtgrüns sind. Essbare Kieze können zur Vermeidung, Reduzierung und/oder Kompensation von Umweltbelastungen und damit zu mehr Umweltgerechtigkeit beitragen, denn sie bieten:

- Zugang zu wohnortnahe Stadtgrün in den Kiezen, welches Lärm-reduzierend, und Feinstaub-filternd wirken kann
- Durch Verdunstungskühlung und Verschattung wirken sie als städtische Kühlinselfen
- Zugang zu Bewegungsräumen (Gärtnern, Spazieren etc.) an der frischen Luft
- Zugang zu Naturbetrachtung und Erholung (mentale Gesundheit)
- Zugang zu Begegnung, Wissen, Austausch und gegenseitiger Unterstützung zu Schutz- und Kompensationsmaßnahmen, Gesundheitsprävention und politischem Engagement gegen Umweltbelastungen

Die individuelle Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltbelastungen hängt von verschiedenen Faktoren ab - unter anderem von gesundheitlichen Vorbelastungen, individuellem Verhalten, Alter, Zugang zu Bildung, Vernetzung, Sprache oder ökonomische Situation - und wie diese ausgleichend bzw. kompensierend zusammenspielen. So können beispielsweise Menschen, die aufgrund ihres Alters, von Krankheit oder Armut als besonders vulnerabel gegenüber Umweltbelastungen gelten, ihre Verletzbarkeit reduzieren bzw. ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen, indem sie etwa durch Bildung, Vernetzung und Teilhabe Zugang zu Wissen über Schutzstrategien, Gesundheitsangebote, Bewegung oder kostenloser/-günstiger gesunder Ernährung erhalten und teilen.

Der nachhaltige Anbau von Nahrungsmitteln in Essbaren Kiezen ist abhängig von nicht belasteten Böden, einer effizienten Flächennutzung (vor allem in verdichteten Stadträumen), einem nachhaltigen Wassermanagement durch Regenwassernutzung oder Mulchen und anderen ressourcenschonenden Praktiken. Gleichzeitig leisten gemeinschaftliche essbare Flächennutzungen wie Kleingartenanlagen und Gemeinschaftsgärten häufig einen Beitrag zu ressourcenschonenden, klimafreundlichen urbanen Praktiken und deren Vermittlung. Sie sind „Orte des Selbermachens“, bieten Versickerungsflächen und kluge Regenwassernutzung. Bei guter gärtnerischer Praxis tragen sie zum Bodenschutz (Entsiegelung, Mulchen, keine Schadstoffeinträge) und zur Bodenentwicklung (Kompost) bei. Bodenschutz ist immer auch Klimaschutz, da in den bewirtschafteten Böden mehr Kohlenstoff gespeichert wird, als in der überirdischen Bepflanzung. Die Verwendung von selbsthergestelltem organischen Dünger (Kompost) ersetzt sowohl torfhaltige Erden (Zerstörung der Moore und Kohlenstoffspeicher) als auch ressourcenintensiv und klimaschädlich hergestellte chemische Düngemittel.

Essbare Kieze können Klimaoasen und Kühlinselfen für die Stadt sein, deren Wirkung durch zusätzliche Verschattungs- und Verdunstungsmaßnahmen (Bäume, Sonnensegel, Wasserflächen) noch verstärkt werden kann. Das ist gerade in thermisch besonders belasteten, hochverdichteten und mit Stadtgrün unterversorgten Innenstadtquartieren gesundheitsrelevant. Abkühlungseffekte können dabei bis in die Nachbarkieze hineinwirken: Im Verbund mit anderen Stadtgrünflächen können Stadtgärten, insbesondere die großflächigen Kleingartenanlagen für einen besseren Luftaustausch sorgen, der nicht nur Kühlung schafft, sondern auch die Luft „reinigt“. Schäden durch Starkregenereignisse können lokal durch die Versickerung in bodengebundenen Essbaren-Stadt-Lösungen abgemildert werden, gleichzeitig kann hier Wasser aufgefangen und ressourcenschonend zur Bewässerung genutzt werden. Außerdem stellen Essbare-Stadt-Lösungen, insbesondere Stadtgärten, Experimentieräume und Wissenslabore für klimaangepasste Stadtbepflanzung dar, wird in ihnen doch häufig durch Sortenwahl und -wechsel die Hitze- und Trockenresistenz verschiedener Arten „auf die Probe“ gestellt.

In vielen Klein- und Gemeinschaftsgärten und Projekten der urbanen Landwirtschaft sind Anzucht, Anbau, Vermehrung und der Tausch bzw. die Weitergabe von Saatgut oder Jungpflanzen alter Kultursorten gelebte Praxis und tragen so zur Biodiversität bei. Ebenso wird hier durch Maßnahmen der Bodenverbesserung, etwa organische Düngung durch Kompost, die Vielfalt und Anzahl der Bodenorganismen gesteigert. Bestäuberfreundliche Pflanzungen oder Bauten (Insektenhotels usw.) sowie Nist- oder Überwinterungshilfen gehören inzwischen zum Repertoire vieler Stadtgärten und urbaner Landwirtschaftsprojekte. Essbare Kieze leisten somit auch einen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Biodiversität, auch in Bezug auf Nutzpflanzen.

3.2 Städtisches Ernährungssystem

These: Vom Acker bis zum Teller - Essbare Kieze tragen zur Ernährungswende bei.

Das Berliner Ernährungssystem - Stand und Maßnahmen

Die Wege vom Acker bis zum Teller auf Berliner Esstischen sind komplex. Ein städtisches Ernährungssystem umfasst alle Elemente zur Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Lebensmitteln, welche auch der European Green Deal mit der Farm to Fork Strategie nachhaltiger gestalten will (European Union 2020):

- Lebensmittelproduktion
- Lebensmittelverwertung und -verteilung
- Lebensmittelkonsum
- Abfallvermeidung, Lebensmittelverschwendung

Parallel zum European Green Deal entwickelt Berlin eine eigene Ernährungsstrategie (siehe Kapitel 1.3) (SenUMVK 2021, s.a. Kap. 1.3) und hat einen aktiven Ernährungsrat. Berlin ist die erste deutsche Stadt mit einer eigenen Ernährungsstrategie. Gemeinsam mit dem Ernährungsrat, der Zivilgesellschaft und Agierenden des Berliner Ernährungssystems wurde 2018 ein Beteiligungsprozess aufgesetzt, der zu einem Konzept mit acht definierten Handlungsfeldern führte. Seit 2020 werden berlinweite Modellprojekte und Aktivitäten in den Bezirken gefördert und entwickelt. Auf dem Gebiet der Gemeinschaftsverpflegung wurde nach dem Vorbild des Kopenhagener „House of Food“ die „Kantine Zukunft Berlin“ als Kernprojekt der Berliner Ernährungsstrategie etabliert. Im Rahmen eines umfangreichen Beratungsprogramms werden Einrichtungen der Berliner Gemeinschaftsverpflegung intensiv und über mehrere Monate durch die Trainerinnen und Trainer der Kantine Zukunft auf ihrem Weg zu 60 % Bio-Lebensmittel, zu mehr Regionalität und weniger Lebensmittelverschwendung beraten. Eine weitere Zielsetzung der Berliner Ernährungsstrategie ist der Einsatz von 50 % Bio-Lebensmitteln in der Schulverpflegung. Bereits seit 2019 wird das Grundschulessen beitragsfrei angeboten, was zu einer Steigerung der täglichen Mahlzeiten um ca. 30 % geführt hat.

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet, davon fast 60 % in privaten Haushalten – das sind rund 75 kg pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (SenUMVK o.D.). Um Lebensmittelverschwendung beim Berliner Schülern zu reduzieren, wurde eine umfangreiche Abfallmessung durchgeführt und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Es wurden sog. „Fairteiler“ zur Rettung von Lebensmitteln in der Stadt aufgestellt und Bildungsprojekte zum Thema Lebensmittelwertschätzung durchgeführt. In den Bezirken werden LebensMittelPunkte (LMP) aufgebaut, die durch die SenUMVK gefördert und durch ein zentrales Projektbüro unterstützt werden. Hier finden regelmäßige Aktivitäten rund um das gemeinsame Beschaffen, Verteilen, Verarbeiten und Verspeisen von guten, geretteten oder direkt aus der Region bezogenen Lebensmitteln statt. Die Einrichtung von LMPs in den Bezirken bringt die Ernährungswende

direkt in die Kieze zu den Menschen, durch ganz konkrete praktische und niedrigschwellige Angebote. LMPs fördern lokale Resilienz und schaffen Anlaufpunkte, die mit weiteren (bspw. gesundheitsfördernden) Angeboten und Aktivitäten verknüpft werden können.

Auf dem Gebiet der Ernährungsbildung werden verschiedene Projekte gefördert, die Kinder in den Kindertageseinrichtungen und Grundschulen ansprechen. Hier werden Angebote gemacht, bei denen deutlich wird, wo die Vorzüge einer biologischen Landwirtschaft für Mensch, Tier und Umwelt liegen, aber auch warum es gut ist, dass Lebensmittel aus der Region stammen. Um Verbraucherinnen und Verbraucher zu klimafreundlichen Handlungen im Alltag zu befähigen, gibt es unterschiedliche Sensibilisierungsmaßnahmen.

Die Berliner Ernährungsstrategie wird stetig weiterentwickelt. Seit Spätsommer 2021 wurden Zukunftswerkstätten in sieben Bezirken sowie runde Tischen zu Themen wie Essbare Stadt oder Gastronomie durchgeführt. Parallel hierzu wurde der Dialog mit anderen Verwaltungen und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in den Bezirken vertieft, bzw. aufgenommen. Ziel dieser Initiative ist es, das Querschnittsthema Ernährung auch ressortübergreifend zu definieren und Themen wie Klimaschutz, Ernährungsbildung, Gesundheit, Essbare Stadt (produktives Stadtgrün), nachhaltige Mobilität, nachhaltige Stadtplanung etc. in die Ernährungsstrategie zu integrieren.

Ein wesentlicher Bestandteil der „Ernährungsstrategie 2.0“ ist die Entwicklung von bezirklichen Ernährungsstrategien. Da viele relevante Aktivitäten auf bezirklicher Ebene stattfinden, bedarf es einer kleinteiligeren und zielgenaueren Steuerung der angestrebten Ernährungswende. Mit Ernährungsstrategien für die Bezirke ist es möglich, mehr auf die bezirklichen Herausforderungen, Standortbedingungen, Bedarfe und Ideen einzugehen und eine Bündelung der einzelnen Maßnahmen zu realisieren. Ansprechpartner vor Ort sollen neben den bezirklichen Verantwortlichen vor allem die noch zu entwickelnden Ernährungslotsen (Arbeitstitel) sein, die den Prozess des ressortübergreifenden Zusammenarbeitens anstoßen und koordinieren werden.

Herausforderungen des städtischen Ernährungssystems

Es ist nicht nur wichtig, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen, indem überschüssige Nahrung verteilt wird. Es ist ebenso erforderlich, einen gerechten Zugang zu gesunden Lebensmitteln für alle Teile der Bevölkerung zu ermöglichen, der nicht zu Lasten der Ökosysteme oder der Versorgung kommender Generationen geht. Die Herausforderungen im städtischen Ernährungssystem liegen nicht nur im Bereich einer gesunden und sicheren Ernährung, sondern ergeben sich auch aus dem Klimawandel, der Umweltverschmutzung, Urbanisierung und Lebensmittelverschwendung. Potenziale für ein nachhaltigeres städtisches Ernährungssystem liegen in der Entwicklung der Stadt-Umland-Bezüge, einer resilienten und vielfältigen lokalen Lebensmittelwirtschaft, in der Vermeidung von Lebensmittel- und Verpackungsabfällen und bei mehr sozialer Gerechtigkeit durch eine aktivere Beteiligung aller Akteurinnen und Akteure. Viele dieser Handlungsbedarfe wurden in Berlin bereits als solche identifiziert und werden in der Berliner Ernährungsstrategie adressiert.

Mit essbaren Kiezen zu einem nachhaltigeren städtischen Ernährungssystem

Eine nachhaltige Gestaltung der städtischen Ernährungssysteme ist erforderlich, um eine resiliente, umweltfreundliche, sozialverträgliche und gesunde Lebensmittelversorgung langfristig zu gewährleisten. Die essbaren Kieze können ein strategischer Schritt hin zu einem nachhaltigeren, biodiversitätsfreundlichen, ressourcenschonenden und gesünderen urbanen Ernährungssystem sein. Über Beteiligungskonzepte wird der Aspekt der Nahrungsproduktion im öffentlichen Raum erleb- und sichtbar. Ein Einstieg zur Änderung des Ernährungsverhaltens ergibt sich mit der Nutzung urbaner – indoor und outdoor – Potenzialflächen zum

Nahrungsanbau oder für Tierhaltung und Fischzucht (Transformationsflächen, vernachlässigte Grünflächen, versiegelte Bereiche, Dachflächen, Keller, Häuserfassaden). Dies soll auch der Ressourcenabhängigkeit im Bereich der Ernährung entgegenwirken. Alternativen zu Fleischprodukten könnten extensiv lokal oder durch die Verbrauchenden selbst produziert werden.

Gerade in sozial benachteiligten Quartieren ist es wichtig, geeignete Unterstützungsangebote aufzubauen. Für einkommensschwache Familien sind die Kosten für gesunde und regionale Nahrungsmittel immer schwerer zu decken. Essbare-Stadt-Lösungen können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die (Mehrfach-) Belastungen der Haushalte mit geringeren Einkommen auszugleichen. Sie bieten sowohl produktiv (Nahrungsmittelanbau) als auch logistisch ([SoLaWi](#)) mit emissionsarmer Praxis Zugang zu einer gesunden, klimafreundlichen Ernährungsweise. Wohnortnah entstehen Versorgungsstellen, die insbesondere in Stadtteilen mit ökonomisch schwächerer bis armer Bevölkerung Benachteiligung von Menschen kompensieren helfen, da die finanzielle Situation (un-)gesunde Ernährungsweisen und -mittel beeinflusst. Durch Bildungsprojekte und Teilhabe wird zusätzlich Wissen und Praxis zu gesunder, umwelt- und klimafreundlicher Ernährung und Nahrungsmittelzubereitung vermittelt, gemeinschaftlich angewendet und "verkostet". Über Veranstaltungen und Mitmachaktionen, wie z.B. Kochworkshops, kann die Form der Nahrungsbeschaffung und -zubereitung spielerisch verändert werden.

3.3 Stadtplanung

These: Essen gestaltet Stadt. Stadtplanung ermöglicht essbare Kieze.

Mit Stadtplanung Voraussetzungen für essbare Kieze schaffen

Die lebenswerte Stadt der Zukunft wird über ihre Lebensqualität für alle Stadtbewohnerinnen und -bewohner definiert. Die Grundvoraussetzung für eine klimagerechte und lebenswerte Stadt der Zukunft wird in der Stadtplanung unter anderem durch die Schaffung sowie Qualifizierung von Infrastruktur z.B. Freiflächen, Parkanlagen, Spielplätzen, Quartiersplätzen gelegt. Mit Fokus auf den Klimawandel braucht es eine klimagerechte und vor allem gesundheitsfördernde Stadt- und Quartiersentwicklung, um Gesundheitsbelastungen (Hitze, Lärm, Schadstoffe, Essverhalten) zu reduzieren und lebenswerte Quartiere zu schaffen.

Insbesondere Grünflächen sind ein begehrtes und knappes Gut. Sie sind im urbanen Raum unersetzliche Orte für Begegnungen, Teilhabe, Gesundheit, Naturerfahrung, die biologische Vielfalt und wichtig für ein gutes Stadtklima. Ihr Erhalt ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Anpassung an den Klimawandel elementar geworden. Die Stadtplanung kann flexibel reagieren, um die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Stadt zu stärken. Einen wesentlichen Beitrag zu einer resilienten Stadt kann Stadtplanung mit der Etablierung von essbaren Kiezen leisten.

Die Suche nach möglichen Flächen zur Umsetzung der essbaren Quartiere sollte in enger Abstimmung mit den bezirklichen Fachämtern erfolgen. Darüber hinaus können die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), Wohnungsbauunternehmen oder weitere Unternehmen wie die Deutsche Bahn oder Betreiber von Krankenhausgeländen mögliche Kooperationspartner sein. Außerdem kann in den Gebieten, in denen das Städtebauförderprogramm 'Sozialer Zusammenhalt' umgesetzt wird, das lokale Quartiersmanagement-Team bei der Suche geeigneter Flächen vermittelnd tätig werden. Auch die Öffnung von Schulhöfen als Orte essbarer Kieze sind denkbar, jedoch in der Praxis aufgrund von Kinderschutz, Versicherungs- und Haftungsfragen bislang

nur schwer umsetzbar. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Einbindung engagierter Schulleitungen und die Kooperation mit dem Schulamt zielführend sein kann.

Essbare-Stadt-Lösungen sollten bei multifunktionalen Nutzungen, bei der Flächendefinition (für die gemeinsame Lebensmittelproduktion) und bei Neubauprojekten Berücksichtigung finden. Hier ist der Fokus auf innerstädtische, sozial benachteiligte Quartiere zu setzen, um soziale Gerechtigkeit in der Stadt zu stärken. Eine zentrale Herausforderung liegt dabei nicht nur in der Suche nach geeigneten Flächen und Freiräumen, sondern auch in der langfristigen Sicherung von Nutzungsverträgen und Erprobungsmöglichkeiten.

Orte der essbaren Stadt

Im Zusammenhang mit Essbare-Stadt-Lösungen werden nicht nur Flächen zur Produktion von Lebensmitteln und zur Umsetzung von Bildungsangeboten benötigt, sondern auch Orte zur Verteilung, gemeinschaftlichen Zubereitung und zum Konsum. In Berlin werden bisher knapp 5% der Gesamtfläche (ca. 4.400 Hektar, Stand 2022) für landwirtschaftliche und gärtnerische Zwecke genutzt (Landesregierung Brandenburg 2022). Aufgrund der Flächenknappheit in der Stadt bedarf es alternativer Ansätze, um Essbare-Stadt-Lösungen auszuprobieren. So könnten die folgenden Flächen zur Lebensmittelproduktion und zur Umsetzung von Bildungsangeboten herangezogen werden:

- Öffentliche und halböffentliche Grünflächen (z.B. Spielplätze, Parks)
- Auslaufende Friedhofsflächen
- Flächen im öffentlichen Raum: Straßenraum und Parkplatzflächen (auch Baumscheiben oder Hochbeete im Stadtraum)
- Begrünte Bauwerksflächen: Balkone, Fassaden und Dächer
- Flächen sozialer Infrastruktur (z.B. Stadtteilzentren, Schul- und Kitahöfe)
- Transformationsflächen (Brachflächen, ungenutzte gewerbliche und private Flächen)
- Flächen für Kinder (wie Kinderbauernhöfe, Spielplätze oder Gartenarbeitsschulen)
- Flächen von Wohnanlagen (Wohnumfeldgrün)
- Flächen auf und neben Geschäftshäusern
- Gemeinschaftsgärten in Kleingartenanlagen
- Gewerbliche Anbauflächen im Innen- und Außenbereich (z.B. Indoor-Farming, urbane Landwirtschaft)
- Innovative Konzepte im Straßenraum (z.B. Parklets, Straßenbegleitgrün)

Räumliche Ressourcen zur Verteilung von Lebensmitteln können verschiedene öffentlich zugängliche Orte sein. Vorstellbar ist beispielsweise ein Obst- und Gemüseschrank in der städtischen Bibliothek (wie der Lebensmittelpunkt in der Heinrich-Böll-Bibliothek in Berlin Pankow) oder zur Verteilung von Ernteüberschüssen am Rand einer Kleingartenanlage. Orte zur Zubereitung und zum Konsum von Lebensmitteln können Nachbarschaftsheime oder andere Räumlichkeiten sein, die über eine gemeinschaftlich nutzbare Küche verfügen. Aber denkbar sind auch andere öffentliche Orte. Grundsätzlich kann sogar eine öffentliche Parkfläche oder eine ungenutzte und gesicherte Brachfläche ein Ort zum Konsum von Lebensmitteln sein, solange die Lebensmittel roh verarbeitet werden und keine Notwendigkeit zur Nutzung einer Küche besteht.

3.4 Forschung und Bildung als Querschnittsthemen der essbaren Stadt

These: Wissen wächst: Essbare Kieze ermöglichen gemeinsames, praxisnahes Lernen und Forschen über alle Grenzen hinweg.

Forschung und Bildung werden als Querschnittsthemen im vorliegenden Masterplan betrachtet. Dabei ist mit dem Begriff der Forschung in diesem Kontext nicht der Prozess des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns gemeint, sondern vielmehr die experimentelle Umgebungs- und Umwelterforschung sowie der natürliche Wissensdurst der Menschen. In Essbare-Stadt-Lösungen wird praxisnah Wissen über nachhaltige Ernährung, Natur und Gesundheit generationsübergreifend und inklusiv vermittelt. Gleichzeitig tragen sie zur Reflexion und Veränderung des eigenen bzw. gemeinschaftlichen Handelns bei. Essbare Kieze sind damit ein wichtiger Schritt zur Entwicklung nachhaltiger Quartiere und Lebensstile und können darüber hinaus den nötigen Paradigmenwechsel hin zur ganzheitlichen Nutzung urbaner Landschaften einleiten.

Die Wissensvermittlung erfolgt einerseits über eigene Interessen und Motivationen während der Entwicklung, Umsetzung und Pflege von Essbare-Stadt-Lösungen, wobei sich in der Praxis viele theoretische Konzepte anschaulicher erklären lassen und so leichter verständlich werden. Andererseits spielen auch Bildungs- und soziale Einrichtungen wie Universitäten, Schulen, Kindergärten, Volkshochschulen, Stadtteilzentren und Umweltbildungseinrichtungen in der Stadt und dem Quartier eine wichtige Rolle bei der Wissensvermittlung. Bildung und Forschung sind ein wichtiges Element bei Analyse, Transformation und Implementierung der gesamten Wertschöpfungskreisläufe von Essbare-Stadt-Lösungen. Dies betrifft Nachhaltigkeit, Nahrungsgerechtigkeit, Umweltauswirkungen und diesbezügliche Korrekturmöglichkeiten.

Nicht nur für die Gesundheit und das Tierwohl, sondern auch für das Klima macht es einen großen Unterschied, was wir essen, woher die Lebensmittel kommen und wie sie verarbeitet werden. Zu diesem Thema tragen viele Projekte bei, die oft im Bereich der Gesundheit angesiedelt sind (vgl. SenSBW 2022). Hier kann in gemeinsamen Kochworkshops dafür sensibilisiert werden, dass fleischarme Nahrung auch „gesünder“ für das Klima ist oder es werden regionale und damit transport- und emissionsärmere Nahrungsmittel schmackhaft gemacht. Andere Projekte vermitteln im kleinen Maßstab Anbau- sowie Zubereitungsmethoden, die „Bio“ nicht nur gesund und lecker, sondern auch bezahlbar machen.

Mit Fokus auf den Klimawandel braucht es eine klimagerechte und vor allem gesundheitsfördernde Stadt- und Quartiersentwicklung, um Gesundheitsbelastungen (Hitze, Lärm, Schadstoffe, Essverhalten) zu reduzieren und lebenswerte Quartiere zu schaffen. Dabei ist es wichtig, sich mit diesen Herausforderungen gleichzeitig im Rahmen von Bildungsangeboten zu befassen. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten Essbare-Stadt-Lösungen, die sich mit gesunder Ernährung auseinandersetzen, sowie Kreisläufen in der Nahrungsmittelproduktion und -verteilung, Luftqualität, Bodengesundheit und der Wertschätzung von Trinkwasser. So trägt die Bildung auch zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit (siehe auch [Nachbarschaft und Teilhabe](#)) bei.

Ein weiterer Aspekt des Klimaschutzes ist die Ressourcennutzung. Reparieren, Recycling, Up-Cycling sowie schonender und multipler Umgang mit Verbrauchsstoffen sind Grundlage für Essbare-Stadt-Lösungen. Es bedarf eines schonenden Umgangs mit natürlichen Ressourcen (Rohstoffe wie Mineralien und Biomasse), der einher geht mit der Stärkung der Ökosysteme (Luft, Wasser, Boden, biologische Vielfalt). Durch allgemeinverständliche Übersetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse, Mitmach-Aktionen und insbesondere die enge Kooperation mit Bildungs- und Nachbarschaftseinrichtungen, können Ressourcenthemen gut vermittelt werden. Die Kiezbewohnerschaft und lokale Akteurinnen und Akteure werden zu einem bewussten Ressourcenumgang ermutigt und befähigt.

3.5 Nachbarschaft und Teilhabe als Querschnittsthemen der essbaren Stadt

These: Essbare Kieze sind nachbarschaftliche Orte: Sie fördern Begegnung, Austausch, Integration, Inklusion und Teilhabe an Stadtgestaltung.

Mit dem Ziel der Stärkung von guter Nachbarschaft und Teilhabe konnte eine Vielzahl von Essbare-Stadt-Lösungen bereits in der Vergangenheit im Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt umgesetzt werden. Das Thema Nachbarschaft und Teilhabe spielt in allen Handlungsfeldern des EdiCitNet Projektes (1) Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima, (2) Städtisches Ernährungssystem, und (3) Stadtplanung eine Rolle und wird daher im vorliegenden Masterplan als Querschnittsthema gesehen.

Essbare Kieze ebnen den Weg zu einer guten Nachbarschaft. Sie bieten spontane und einfache Beteiligungsmöglichkeiten. Sie sind Orte des Gemeinwohls, an denen Menschen unterschiedlichster Hintergründe auf Augenhöhe und auch mit wenigen Deutsch-Sprachkenntnissen miteinander in Kontakt treten können. Sie bieten Gelegenheiten, neue Bekanntschaften innerhalb der Nachbarschaft zu schließen und Raum, um voneinander zu lernen. Als multifunktionale Orte laden Essbare-Stadt-Lösungen zum Verweilen und Erholen ein. Sie bieten oftmals bessere Luft und Abkühlung und drosseln Lärm. Sie sind (informelle) Bildungsräume, in denen Wissen zu gesunder Ernährung, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Naturschutz vermittelt wird und die zu umweltethischen Handlungen motivieren.

Die Förderung von Teilhabe und das Angebot, einen für das Zusammenleben im Kiez zentralen Ort mitzugestalten, begünstigt eine gute Lebensqualität der Anwohnerschaft. Gleichzeitig wirkt ein gemeinsam gestalteter Raum identitätsstiftend. Er fördert das Bewusstsein für das eigene Wohnumfeld und stärkt die Teilnahme am öffentlichen Leben im Quartier. Essbare-Stadt-Lösungen sind Orte der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung und gleichzeitig der Zusammenarbeit. Das Nachbarschaftsverhältnis und die Möglichkeiten für einen interkulturellen Austausch werden verbessert. Berührungängste und Vorbehalte können abgebaut werden. Grundsätzlich zeigen Anwohnende, die eine Möglichkeit zur Interaktion im Quartier und zum Austausch von Ressourcen mit anderen Menschen haben, eine persönlich stärkere Zufriedenheit und Stabilität. Essbare-Stadt-Lösungen bieten dabei generationsübergreifende Teilhabemöglichkeiten je nach eigenen Fähigkeiten an – sowohl für langjährige Anwohnende wie auch für neu ins Quartier zugezogene Menschen.

Essbare-Stadt-Lösungen haben vielfach unter Beweis gestellt, dass sie solidarische Nachbarschaften, Integration, Inklusion und Teilhabe erfolgreich fördern. So können Gemeinschaftsgärten als „Draußen-Stadtteilzentren“ bezeichnet werden, gerade dadurch haben sie in benachteiligten Quartieren einen großen Mehrwert (BUMB 2015). Sie bieten Anlässe zur Begegnung und Kommunikation, die Anwohnenden können hier Unterstützung erfahren. Außerdem können hier gesunde und preiswerte Lebensmittel produziert werden. Der Garten kann zusätzlich auch als Bildungsort dienen und ermöglicht so die Weitergabe von Wissen älterer an jüngere Generationen, von gärtnerisch Versierten an Unerfahrene. Essbare Stadt-Lösungen tragen zur Lebensqualität und zu stabilen Nachbarschaften in den Quartieren bei.

4. Der essbare Kiez gedeiht

In Berlin gibt es bereits eine Vielzahl an Essbare-Stadt-Lösungen, die helfen sowohl ökologische als auch soziale Herausforderungen zu bewältigen. Sie sind sozial inklusiv und laden die Menschen ein, die nachhaltige Entwicklung ihrer Gesellschaft mitzugestalten, die städtische Umwelt proaktiv zu ihren Gunsten zu verändern und damit einen Paradigmenwechsel des städtischen Lebensstils einzuleiten.

Die Umsetzung des essbaren Kiezes kann sehr unterschiedlich aussehen, denn was an einem Ort gut funktioniert, lässt sich nicht zwangsläufig auch an allen anderen Orten im vielfältigen Berlin umsetzen. Viele verschiedene Schritte sind auf dem Weg zum Essbaren Kiez möglich und nötig. Dies wird auch deutlich, wenn man einen Blick auf die Maßnahmen richtet, die in Berlin bereits als Projekte des ‚essbaren Kiezes‘ umgesetzt wurden. Anhand dieser Projekte lassen sich mögliche Schritte aufzeigen: urbane Landwirtschaft, gebäudeintegrierte Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft, Indoor- und vertikale Landwirtschaft, urbane Bienenzucht, Umverteilungsprogramme für Lebensmittelüberschüsse, Gemeinschaftsküchen, geschlossene Kreislaufsysteme für ein nachhaltiges Ressourcenmanagement und lebensmittelbezogene Bildungsangebote.

Ob sich ein bestimmter Ansatz im Quartier umsetzen lässt, ist unter anderem von der Verfügbarkeit der Ressourcen vor Ort abhängig. Dabei gilt es, die lokalen bestehenden Strukturen (Förderlandschaft, andere Initiativen etc.) zu nutzen und gleichzeitig, wo nötig, neue aufzubauen (Botschafterinnen der Essbaren-Stadt-Lösungen). Zu den lokalen Ressourcen, die zur Umsetzung essbarer Kieze benötigt werden, zählen neben personellen und finanziellen auch räumliche (z.B. Flächen und Orte) und ökologische Ressourcen (z.B. Böden, Regenwasser, Abfall).

Damit der essbare Kiez gedeiht, haben die Mitglieder des Berliner City Teams entlang der in Kapitel 3 beschriebenen Handlungsfelder und Querschnittsthemen Empfehlungen zusammengestellt, die im Folgenden aufgezeigt werden. All diese Empfehlungen basieren auf der Annahme einer offenen, partizipativen Stadtgesellschaft, die einen Transformationsprozess hin zu essbaren Kiezen begründen.

4.1 Teilhabe ermöglichen und Essbares sichtbar machen

Mit den folgenden Empfehlungen im Handlungsfeld Umweltgerechtigkeit, Umwelt und Klima kann eine sozialräumliche Gerechtigkeit in Bezug auf die existierenden Umweltbelastungen erhöht werden. Es gilt aber nicht nur die sozialen Wirkungen von angewandter Umweltpolitik, sondern auch die Auswirkungen von unterlassenem bzw. unzureichendem Umweltschutz zu berücksichtigen. Die Verknüpfung von essbaren Strategien und Programmen schafft die Grundvoraussetzung für ein Aktivwerden der Bevölkerung. Dabei helfen Best-Practice Beispiele zur Inspiration und Förderung.

Teilhabe ermöglichen

Damit essbare Kieze in Berlin gedeihen können, muss die Teilhabe der Bevölkerung sichergestellt werden. Zu diesem Zweck schlägt das City Team Berlin die folgenden Maßnahmen vor:

- Kostenlose Pflanzentauschbörsen
- Veranstaltungen (z.B. Ernte-Dank-Feste mit lokal angebauten Lebensmitteln, Kochschulen in Kitas, Schulen u.a. Kiez-Einrichtungen, Suppenfestivals)
- Trinkwasserspender/-brunnen
- inklusive Kommunikation und zielgruppengerechte Formate anwenden (Mehrsprachigkeit, einfache und Bildsprache, analog, digital, generationsübergreifend)
- Förderung von Bottom-up-Initiativen
- Beteiligung in Modellprojekten (z.B. Schulen, Soziale Einrichtungen, Zivilgesellschaft) an Essbare-Stadt-Lösungen

Essbares sichtbar machen

- Damit essbare Kieze gedeihen können, muss Essbares sichtbar gemacht werden. Hierzu werden die folgenden Maßnahmen vom City Team Berlin als notwendig erachtet:
- Essbare-Stadt-Lösungen im Kiez sichtbar machen (Abbildung in der [Integrierten Berliner Umweltgerechtigkeitskonzeption \(IBUK\)](#) und im Umweltatlas, sowie partizipatives Mapping auf Quartiersebene)
- Essbare Pfade im Kiez und deren Vernetzung
- Liste von geeigneten essbaren Pflanzen für verschiedene Standorte (unter Berücksichtigung von Biodiversitätsaspekten, CO2 Speicherkapazität) dem Kiez zur Verfügung stellen
- Open Access Datenbank für Essbare-Stadt-Lösungen anbieten, um die Multifunktionalität und ihre Anwendung sichtbar zu machen
- alle Aktivitäten/Angebote rund um Essbare-Stadt-Lösungen in einem zentralen Veranstaltungskalender und einem Angebotskatalog bündeln
- Ausweisung von essbaren Flächen und deren positiver Wirkungen (z.B. Bodenschutz, Wasserinfiltrationsgebiete, Biodiversität)
- Biodiversität auf Quartiersebene aufzeigen

4.2 Nachhaltige Produktionswege ausbauen und Kreisläufe schließen

Durch die bessere Versorgung mit wohnortnahen Essbare-Stadt-Lösungen werden gesunde Nahrungsmittel und Ernährungsweisen gefördert. Insbesondere in "benachteiligten" Gebieten hilft dies, Mehrfachbelastungen zu kompensieren, denn es verbessert den Zugang zu gesunden und gleichzeitig erschwinglichen Nahrungsmitteln. Ein Wandel zugunsten regionaler und lokaler Ökonomien, Selbstversorgung und Eigenproduktion ist erforderlich. Dieser Wandel beinhaltet die Stärkung lokaler Lebensmittelproduktion, Lebensmittelversorgung und Lebensmittelverwertung.

Nachhaltige Produktionswege ausbauen

Damit essbare Kieze gedeihen können, muss die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln ausgebaut werden. Das City Team Berlin schlägt die folgenden Maßnahmen zum Ausbau nachhaltiger Produktionswege vor:

- Ausbau der Stadt-Umland-Beziehungen
- Städtische Produktion steigern
- Infrastruktur zur Lebensmittelverteilung ausbauen (z.B. Verteilstationen, Depots für die Solidarische Landwirtschaft)

Kreisläufe schließen

Damit essbare Kieze gedeihen können, müssen Ressourcen- und Verbrauchskreisläufe geschlossen werden. Das City Team Berlin schlägt in diesem Kontext die folgenden Maßnahmen vor:

- dezentrale Kompostieranlagen und Ausgabe von Kompost
- Nährstoffrecycling aus Toiletten, z.B. durch Förderung von sicheren Kompost-Toiletten-Systemen
- Gebäudeübergreifende Regenwasserbewirtschaftung und -nutzung für Essbare-Stadt-Lösungen sowie kleinteilige Systeme zur Regenwasserbewirtschaftung (bspw. Regenwassertonnen u.ä.)
- Anleitungen zu ressourcenschonender und nachhaltiger Kreislaufwirtschaft (foodloops) (z.B. in Bezug auf CO2-Einsparung, Verpackungsvermeidung, Flächenrecycling, (Regen-)Wassermanagement)
- Schaffung von Orten zur Lebensmittelverteilung, bzw. zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung (z.B. Lebensmittelpunkte)
- Kreislaufwirtschaft stärken

4.3 Flächen bereitstellen, Rahmenbedingungen schaffen und Umwelt- und Ernährungsbildung fördern

Grundlegend für planerische Handlungsempfehlungen ist das gemeinsame Verständnis für Essbare-Stadt-Lösungen als ressortübergreifendes Arbeiten über unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche in der Verwaltung (Stadtplanung, Nachbarschaft, Umwelt, Naturschutz, Bildung) hinweg. Ernährung sollte als Teil der unterschiedlichsten Verwaltungsressorts wahrgenommen werden, um einerseits den sozialen Herausforderungen zu begegnen und andererseits den Zielen der Klimaanpassung gerecht zu werden und die Resilienz der Quartiere zu steigern. Wenn insbesondere die Stadtplanung entsprechende planerische Voraussetzungen schafft, wird es möglich sein, Essbare-Stadt-Lösungen langfristig zu verankern. Dafür schlägt das City Team vor, noch stärker als bisher entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, um nötige Flächen auszuweisen und zu sichern, Modellprojekten zu initiieren und Bildungsangebote zu fördern. Dazu soll es Ansprechpersonen in den Bezirken und Senatsverwaltungen geben. Im Folgenden werden die vom City Team vorgeschlagenen Umsetzungsschritte beschrieben.

Flächen bereitstellen

Damit essbare Kieze gedeihen können, müssen zuvor in der Verwaltung und dort wo möglich ebenfalls durch private Eigentümer die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das City Team Berlin schlägt folgende Maßnahmen vor, um die Umsetzung essbarer Kieze zu fördern:

- Potentialanalyse zur Prüfung geeigneter integrierter essbarer Flächen
- Verankerung in verschiedenen bestehenden Instrumenten der Stadtplanung ([Bebauungsplanverfahren](#), [Planwerke für Stadtgroßräume](#), [Friedhofsentwicklungspläne](#), [Soziale Infrastrukturkonzepte](#), [Integrierte Stadtentwicklungskonzepte \(IHEK\)](#), [Zero Waste-Strategie](#)) und Entwicklung neuer Instrumente ([Stadtentwicklungsplan \(StEP\)](#) für Umweltgerechtigkeit)
- Berücksichtigung der Bodenqualität in Bebauungsplänen
- Flächen auflockern, entsiegeln und begrünen (z.B. Parkplätze) u.a. als Klimaanpassungsmaßnahme (Milderung von Extremwetterereignissen z.B. Starkregen, Hitzeinseln)
- Lebensmittelsicherheit durch Flächenausweisung: bspw. Ansiedlung von Obstbäumen an Orten die weniger schadstoffbelastet sind
- Vernetzung von Flächen und gemeinsame Nutzungskonzepte inkl. Grauwassernutzung und Anbauplänen (öffentliche und private Eigentümerinnen und Eigentümer, Sportvereine, Schulen, Kirchen).
- Richtlinien für Essbare-Stadt-Lösungen zur Planungssicherheit durch zeitliche Nutzungsperspektive (z.B. festgelegte Mindestnutzungsdauer für eine gärtnerisch genutzte Fläche, vorgeschriebene Pachtverträge, Richtlinien für Gemeinschaftsgärten)
- Ausweisungen von Experimentierräumen in der Stadt, um den Dialog zu fördern und stadtplanerische Instrumente gemeinsam mit der Bevölkerung zu testen
- Ausweisung von Produktionsflächen durch die Stadtplanung in Kooperation mit der Umwelt- und Verkehrsplanung
 - Edible Landscaping wird Standard in Neubauprojekten (z.B. Obstbäume als Straßenbäume unter Beachtung eventueller Schadstoffbelastungen)
 - (Gesetzliche Verankerung der) Ersatzpflanzung mit essbaren Bäumen/Pflanzen im öffentlichen Raum
 - Alternative Anbauflächen (z.B. Begrünte Bauwerksflächen, Kiez-Parklets)
 - Kartierung zur Unterstützung für Flächenentscheidungen (z.B. Flächeneignungsmatrix: Potenzialflächen zum Nahrungsmittelanbau und/oder Kleintierhaltung, Belastungsflächen)
- Anreize für Wohnungsbauunternehmen und Eigentümer schaffen, um Flächen zur Verfügung zu stellen

Rahmenbedingungen schaffen

Damit essbare Kieze gedeihen können, müssen zunächst günstige Rahmenbedingungen für ihre Umsetzung geschaffen werden. Das City Team Berlin schlägt die folgenden Maßnahmen zur Förderung vor:

- Kooperationen durch ein Miteinander von Zivilgesellschaft und Verwaltung
- Zuständigkeiten und Verantwortung auf Seiten der Zivilgesellschaft und Verwaltung definieren und transparent machen
- Ausarbeitung von Best-Practice Beispielen Essbarer-Stadt-Lösungen für ressortübergreifende kooperative Stadtentwicklung
- Erhebung und Auswertung von Projekten (Evaluation, Monitoring, Motivation)
- Bereitstellung von Infrastruktur und Ressourcen für Essbare-Stadt-Lösungen: Personal, Finanzen, Pflanzenschutz, Wasser, Kompostbehälter, Schuppen, etc.
- Unterstützung für Essbare-Stadt-Lösungen bei rechtlichen Rahmenbedingungen (Haftung, Versicherung, Beratung)

- Adaptierte Bepflanzung, die sich an lokalen Umweltbelastungen orientiert (z.B. Schadstoffbelastungen)
- Bereitstellung, Anpflanzung und Pflege (inklusive ökol. Pflanzenschutz) geeigneter Pflanzen, Saatgut und Gehölze

Umwelt- und Ernährungsbildung fördern

Damit essbare Kieze gedeihen können, muss verschiedenen Zielgruppen der Zugang zu Angeboten der Umwelt- und Ernährungsbildung ermöglicht werden. Das City Team Berlin schlägt hierzu die folgenden Maßnahmen vor:

- Umweltbildungsorte und Orte des Selbermachens schaffen (z.B. für Schulen, soziale Einrichtungen, Zivilgesellschaft)
- Gärtnern als Teil des Lehrplans an Grundschulen etablieren
- Ernährungsmöglichkeiten und das Wissen über solche vermitteln
- Schulgärten mit ausreichend Fläche an der Schule bzw. in fußläufiger Entfernung einrichten bzw. qualifizieren (Möglich ist auch die Integration in Kleingartenanlagen oder Gemeinschaftsgärten)
- Bereitstellung von Materialien und personellen Ressourcen für die Unterstützung der Zivilgesellschaft durch Online- und Offline-Schulungsangebote (z.B. Umweltbewusstsein schaffen, Stoffkreisläufe vermitteln, Verständnis für Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion schaffen, Baumschnitt oder Gehölze im Winter, Einrichtung und Betrieb eines Gartens)
Förderung und Umsetzung von Kochkursen (inkl. Küchenausstattung, Zutaten und Honorarmittel)

Fazit

Im vorliegenden Masterplan, der im Rahmen des EU-Innovationsprojektes EdiCitNet entstand, wurden Wege und Möglichkeiten für die Etablierung von Essbaren Kiezen in Berlin aufgezeigt. Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft können als Dünger der essbaren Stadt betrachtet werden, denn indem einerseits an bestehende Programme und Strategien angeknüpft wird und andererseits neue Strukturen und Verantwortlichkeiten geschaffen werden, kann die essbare Stadt in vielen essbaren Kiezen erblühen. Auch eine ressortübergreifende Zusammenarbeit ist notwendig für die Umsetzung von Essbare-Stadt-Lösungen.

Die essbare Stadt Berlin setzt sich aus vielen essbaren Kiezen zusammen. Bei ausreichend „Dünger und Pflege“ erreichen sie ihr volles Potenzial zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts und zur Förderung der urbanen Resilienz. Die essbare Stadt wächst im Kiez und kann mit verschiedenen bereits bestehenden Programmen und Finanzierungen auch im Kiez gefördert werden. Wie eingangs beschrieben wurde, ist die Leitfrage für Berlin, wie mit Essbare-Stadt-Lösungen sozial benachteiligte Quartiere gestärkt werden können. Essbare Kieze können zur Stärkung sozial benachteiligter Quartiere beitragen, indem sie den sozialen Zusammenhalt stärken, die Umweltgerechtigkeit fördern und für Umweltthemen und gesunde Ernährung sensibilisieren. Sie leisten einen Beitrag zu einem nachhaltigen städtischen Ernährungssystem, zu Klimaschutz und -anpassung und zur Identitätsstiftung. All diese Aspekte sind – um in der Metapher zu bleiben – die „Ernteerträge“ des essbaren Kiezes. Mit der Verankerung essbarer Kieze in benachteiligten Quartieren kann vor Ort ein Mehrwert erzielt werden und zusätzlich lassen sich auch Ausstrahlungseffekte in andere Teile der Stadt generieren. Damit versprechen essbare Kieze eine reiche Ernte für Berlin.

Um diese reiche Ernte strategisch zu unterfüttern, bildet dieser Masterplan einen Aufschlag. Durch das EU-Innovationsprojekt EdiCitNet wurden in dem City Team ein Austausch und ein Strategieprozess initiiert, die weitergeführt werden müssen, um das Thema essbare Stadt in Berlin voranzubringen.

Glossar

Bebauungsplanverfahren

Im Baugesetzbuch (BauGB) hat der Gesetzgeber klare Regelungen und Vorgaben erlassen, wie ein Bebauungsplanverfahren durchzuführen ist. Wenn ein Bauvorhaben einen neuen Bebauungsplan oder die Änderung eines bestehenden Plans erforderlich macht, sieht das Baurecht eine Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Das Bebauungsplanverfahren verläuft in mehreren Stufen und Verfahrensabläufen: 1.) Aufstellungsbeschluss durch das Bezirksamt, 2.) Frühzeitige Behördenbeteiligung und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, 3.) Erste Abwägung durch das Bezirksamt, 4.) Behördenbeteiligung und Öffentliche Auslegung, 5.) Beschluss der Abwägung durch das Bezirksamt, 6.) Rechtsprüfung durch die SenSBW, 7.) Beschluss des Plans durch die Bezirksverordnetenversammlung, und 8.) Festsetzung des Bebauungsplans durch das Bezirksamt.

Berliner Umweltgerechtigkeitskonzeption (IBUk)

Die Berliner Umweltgerechtigkeitskonzeption verfolgt das Ziel, mehr Umweltgerechtigkeit in den Quartieren herzustellen. Sie berücksichtigt Umwelt-, Gesundheits- und soziale Aspekte und bietet einen Orientierungsrahmen für Handlungskonzepte. Grundlage hierfür ist ein Basisbericht zur Umweltgerechtigkeit, der die Grundlagen für die sozialräumliche Umweltpolitik herausstellt. Die IBUk setzt sich aus vier Stufen zusammen: Umweltgerechtigkeitsmonitoring, räumliche Planungsebene, Umsetzungsebene (Definition von Handlungsfeldern, Strategien, Maßnahmen, Projekten) und die Evaluation (Wirkungs- und Prozessanalyse).

Friedhofsentwicklungsplan (FEP)

Seit 1980 ist der Bedarf an Friedhofsflächen in Berlin um die Hälfte zurückgegangen, während der Bestand seit Jahrzehnten in etwa gleichgeblieben ist. Dieser Umstand wirkt sich negativ auf den Zustand der Friedhöfe aus, da die Einnahmen zum Erhalt der Flächen sinken und gleichzeitig der Pflegeaufwand für brachliegende Grabfelder steigt. Am 27. Juni 2006 wurde daher der FEP vom Berliner Senat beschlossen. Dieser stellt die vorhandene Versorgung mit Friedhofsflächen fest und legt die angestrebte wohngebietsnahe Versorgung sowie die notwendigen Entwicklungsmaßnahmen fest. Unter Berücksichtigung stadtplanerischer, kultureller und landschaftsplanerischer Aspekte wird so die langfristige Nutzungsänderung möglich gemacht. In ihrem Bericht zum Stand der Umsetzung des FEP 2006 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt festgestellt, dass es notwendig ist, flexibel auf sich ändernde Bestattungsbedarfe und städtebauliche Entwicklungen zu reagieren (SenStadtUm 2014). Daher kann im Einzelfall von den Vorgaben des FEP abgewichen werden.

Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK)

Für die Aufnahme eines Gebietes in die Programme der Städtebauförderung muss ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept erstellt werden, in dem die Ziele und Maßnahmen im Fördergebiet dargestellt werden. Auch im Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt ist das IHEK gleichzeitig Fördervoraussetzung und Handlungsgrundlage. Es wird unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vom Quartiersmanagement erstellt und basiert auf einer Analyse der Herausforderungen und Potenziale vor Ort. Dabei liegen der Strategie fünf vorgegebene Handlungsfelder zugrunde: 1) Integration und Nachbarschaft, 2) Bildung, 3) Öffentlicher Raum, 4) Gesundheit und Bewegung, und 5) Beteiligung, Vernetzung und Kooperation

von Partnerinnen und Partnern. Das IHEK wird mit den bezirklichen Fachämtern und der SenSBW abgestimmt und alle drei Jahre fortgeschrieben.

Kreislaufwirtschaft

Die Gewinnung von Rohstoffen und ihre Verwendung haben aufgrund des hierfür notwendigen Energieverbrauchs und der entstehenden CO₂-Emissionen erhebliche Auswirkungen auf das Klima. Indem Ressourcen und Materialien immer wieder verwendet werden, werden CO₂-Emissionen gesenkt und gleichzeitig Abfälle vermieden. Die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell der Produktion und des Verbrauchs, in dem Materialien und Produkte durch Teilen, Leasen, Wiederverwendung, Reparatur, Aufarbeitung und Recycling längst möglich genutzt werden.

Ökosystemleistungen

Als Ökosystemleistungen werden die Leistungen der Natur für den Menschen bezeichnet. Das Konzept der Ökosystemleistungen wird auf Ehrlich und Ehrlich (1980) zurückgeführt und erlangte im Zuge des Millennium Ecosystem Assessment der Vereinten Nationen im Jahr 2005 eine besondere Bedeutung (MEA 2005). Hier wurde eine Klassifikation der Ökosystemleistungen in vier Kategorien vorgenommen: 1) Versorgungsleistungen, 2) Regulierungsleistungen, 3) Kulturelle Ökosystemleistungen und 4) Basisleistungen. Mit dem Begriff Versorgungsleistungen werden die Leistungen der Natur beschrieben, die sich auf die Versorgung der Menschen beziehen, etwa mit Holz oder Wasser. Regulierungsleistungen bestehen etwa in der Temperaturregulation oder der Speicherung von organischem Kohlenstoff in Waldökosystemen. Als kulturelle Ökosystemleistungen werden sowohl die positiven Beiträge der Natur zur Erholung und Bildung betrachtet, als auch ihre ästhetische und spirituelle Bedeutung für den Menschen. Die Basisleistungen der Natur liegen allen vorher genannten Leistungskategorien zugrunde und ermöglichen diese. Eine solche Basisleistung ist beispielsweise die Photosynthese oder die biologische Aktivität im Boden.

Planwerke für Stadtgroßräume

Planwerke vermitteln ein Leitbild der mittel- bis langfristigen Perspektiven für den jeweiligen Teilraum. Sie dienen der Meinungsfindung über Konzepte, Maßnahmen und Prioritäten und sind ein Angebot an alle, die an der städtebaulichen und landschaftlichen Entwicklung des entsprechenden Teilraumes in Berlin mitwirken oder sich verantwortlich an Planung und Entwicklung beteiligen. Planwerke für Stadtgroßräume bilden räumliche und strukturelle Zusammenhänge über die Bezirksgrenzen hinweg ab. Sie werden vorrangig für Räume erarbeitet, in denen eine hohe Veränderungsdynamik eine konzentrierte Steuerung erforderlich macht, und in denen gleichzeitig eine Bedeutung für die Gesamtstadt Berlin gesehen wird. Gegenwärtig liegen vier Planwerke für die Stadt vor: Innere Stadt, Südostraum, Westraum und Nordostraum.

Reallabor

Ein Reallabor ist ein zeitlich und oftmals auch räumlich oder sachlich begrenzter Testraum, in dem innovative Technologien oder Modelle unter realen Bedingungen erprobt werden. Reallabore sind transdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungszusammenschlüsse, in denen Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam an zukunftsfähigen Lösungen arbeiten. Sie experimentieren, entwickeln, erproben und erforschen Neues.

Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi)

Die Solidarische Landwirtschaft ist ein Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben oder Gärtnereien mit einer Gruppe privater Haushalte. Mehrere private Haushalte tragen dabei die Kosten des landwirtschaftlichen Betriebs und im Gegenzug erhalten sie dessen Ernteertrag. Die SoLaWi kann eine größere Sortenvielfalt (z.B. seltene Obst- und Gemüsesorten) regionaler Produkte anbieten und eine gute landwirtschaftliche Praxis anwenden, die unter marktwirtschaftlichen Sachzwängen nicht immer möglich ist. Für die privaten Haushalte bietet sie nicht nur frische, saisonale und regionale Lebensmittel, sondern auch einen Erfahrungs- und Bildungsraum. Die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von der Transparenz im Lebensmittelanbau und erlangen nicht nur Wissen über den Anbau und die Herstellungsprozesse, sondern auch einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln.

Soziale Infrastruktur-Konzepte (SIKo)

Soziale Infrastrukturkonzepte werden seit 2016 von den Berliner Bezirken erarbeitet. Die Konzepte widmen sich der Versorgung mit Einrichtungen der sozialen (z.B. Schulen, Kitas, Jugendfreizeiteinrichtungen, Bibliotheken) und grünen (z.B. Spielplätze, Grün- und Freiflächen) Infrastruktur und ihrer stadtplanerischen Flächenvorsorge. Sie werden regelmäßig fortgeschrieben und orientieren sich dabei an der demographischen Entwicklung und der entsprechenden Rahmensetzung in der [Strategie zur integrierten Infrastrukturplanung \(SIIP\)](#). Thematische Schwerpunkte der SIKo 2020-2022 sind beispielsweise die Flächensanierung und Mehrfachnutzung sozialer Infrastrukturen.

Stadtentwicklungspläne (StEP)

Stadtentwicklungspläne sind Instrumente der städtebaulichen Planung. Sie nehmen die Gesamtstadt in den Blick, legen räumliche und zeitliche Prioritäten für die Inanspruchnahme von Flächen und Standorten fest und zeigen erforderliche Maßnahmen auf. In Berlin existieren fünf Stadtentwicklungspläne, die sich mit den folgenden Themen auseinandersetzen: 1) Wohnen, 2) Wirtschaft (Industrie- und Gewerbeflächen), 3) Städtische Zentren, 4) Klima, und 5) Mobilität und Verkehr. Alle fünf StEP werden miteinander abgestimmt, um Flächenkonkurrenzen frühzeitig zu lösen und wechselseitige Erfordernisse in Einklang zu bringen. Sie sind von allen Berliner Verwaltungen in Planungs- und Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen und bieten eine Grundlage für weitere städtebauliche Planungen.

Städtisches Ernährungssystem

Das Ernährungssystem umfasst alle Schritte von der Produktion, Verarbeitung, dem Konsum, bis hin zur Entsorgung von Lebensmitteln. Ernährungssysteme können aus verschiedenen räumlichen Perspektiven betrachtet werden - global, national oder lokal bzw. städtisch. Zum städtischen Ernährungssystem zählen einerseits Agierende, die in diesen Bereichen tätig sind, aber auch Material-, Energie- und Informationsflüsse. Wesentliche Bestandteile des Ernährungssystems sind neben der natürlichen Umwelt auch soziale sowie kulturelle Normen, rechtliche Vorgaben, wirtschaftliche Gegebenheiten und politische Prozesse.

Strategie zur Integrierten Infrastrukturplanung (SIIP)

Die SIIP stellt die Grundlagen, Rahmenbedingungen und Zielsetzungen auf, die zur Weiterentwicklung und Verstärkung der Sozialen Infrastrukturkonzepte (SIKo) notwendig sind. Mithilfe der Strategie sollen die komplexen, ämterübergreifenden stadtplanerischen Prozesse optimiert werden, die sich mit der integrierten räumlichen (Flächen-)Planung für die soziale und grüne Infrastruktur befassen. Die sektoralen fachlichen Entwicklungsplanungen auf Bezirksebene werden dabei zu einer standort- und flächenbezogenen integrierten Infrastrukturplanung zusammengeführt. Die SIIP umfasst verschiedene Handlungsfelder, die ineinander greifen und über gemeinsame Grundlagen und Vorgehensweisen verfügen: 1) Erfolgsfaktoren für die Einbindung der Fachplanungen in die räumliche Infrastrukturplanung (Mindeststandards), 2) Weiterentwicklung und Verstärkung der SIKo, 3) Aufbau eines Sozialen Infrastruktur-Flächeninformationssystems (SoFIS), 4) Optimierung der Flächenbereitstellung für Infrastruktur, 5) Beförderung von Mehrfachnutzungen auf Flächen und Gebäuden, und 6) Weiterentwicklung einer Infrastrukturkoordination auf bezirklicher und gesamtstädtischer Ebene.

Systemelemente

In der ersten Phase der sogenannten ‚Transition-Pathways-Methodologie‘ geht es darum, den Status Quo möglichst genau zu beschreiben und darzustellen. Im ersten Schritt (der Systementwicklung) werden daher übergeordnete Handlungsfelder definiert und beschrieben. Im Anschluss werden die sogenannten Systemelemente identifiziert. Als Systemelemente werden die Einflussfaktoren in den jeweiligen Handlungsfeldern bezeichnet. Sie können sowohl materiell als auch immateriell sein (z.B. Werte, Einstellungen, Wissen). Hier ein Beispiel, welches sich auf das Städtische Ernährungssystem in Wien bezieht: 1) Produktions- und Lieferketten, 2) Verbrauch, 3) Governance und Gesellschaft und 4) Information sind die Handlungsfelder des städtischen Ernährungssystems. Innerhalb jedes der vier Handlungsfelder gibt es verschiedene Einflussfaktoren bzw. Systemelemente. So wird das Handlungsfeld 1) Produktions- und Lieferketten beispielsweise durch die folgenden fünf Systemelemente beeinflusst: Verarbeitung, Marktkonzentration, Lebensmittelabfälle, Technologie und die urbane Landwirtschaft.

Transition-Pathways-Methodology (TPM)

Die TPM ist eine Methodik zur systematischen Reflexion komplexer Systeme. Sie dient dem Verständnis dieser Systeme, deren Grenzen, sowie ihrer internen und externen Einflussfaktoren und liefert Anhaltspunkte dazu, welche Bedingungen und Aktivitäten zur gewünschten Transformation eines Systems notwendig sind. Die Methodik besteht aus drei Modulen, welche aufeinander aufbauen und die folgenden Bereiche umfassen: 1) Systementwicklung, 2) Szenarioentwicklung, und 3) Transferentwicklung (siehe hierzu auch [Kapitel 1.2](#)).

Umweltgerechtigkeit

Der Begriff der Umweltgerechtigkeit beschreibt, wie Umweltbelastungen und -ressourcen räumlich verteilt sind. Umweltbelastungen und ihre gesundheitlichen Folgen sind in Deutschland ungleich verteilt. Menschen mit

einem niedrigen Sozialstatus sind zumeist häufiger von Umweltbelastungen (wie Lärm, Luftschadstoffe, bioklimatische Belastungen) betroffen und haben gleichzeitig weniger Zugang zum Stadtgrün. So sind die Bürgerinnen und Bürger in sozial benachteiligten Quartieren überproportional von Mehrfachbelastungen betroffen. Dies gewinnt vor allem vor Hintergrund des Klimawandels an Bedeutung.

Zero Waste-Strategie

In Berlin gibt es eine engagierte Szene (z.B. Nachbarschafts-Initiativen, grüne Start-ups, Zero-Waste-Restaurants und Unverpackt-Läden), die sich für eine möglichst lange Nutzung von Produkten und geschlossene Materialkreisläufe einsetzt. Und auch der Berliner Senat hat im März 2020 eine Zero Waste-Strategie beschlossen, welche den Kern des Abfallwirtschaftskonzepts 2020-2030 darstellt. Darin lautet das Leitbild für Berlin: „die bestehende Abfallwirtschaft zu einer modernen und möglichst geschlossenen Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln“ (SenUVK 2021: 1). Dies gelingt durch die Vermeidung von Abfällen, die Wiederverwendung und das Recycling von Produkten, den Ausschluss von Schadstoffen aus dem Kreislauf und die Entwicklung neuer Businessmodelle, die auf dem Prinzip einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft aufbauen. Nicht nur bei der Herstellung von Waren des täglichen Bedarfs, sondern auch beim Bau und Abbruch von Gebäuden fällt Abfall an. Zudem verbraucht das Baugewerbe Energie und Rohstoffe in erheblichem Maß. Im ‚Leitfaden zur ressourcenschonenden Gestaltung neuer und bestehender Stadtquartiere auf Basis der Zero Waste-Strategie des Landes Berlin‘ widmet sich die SenUMVK diesem Thema und liefert damit eine Planungshilfe für Quartiersentwicklerinnen und -entwickler, Planerinnen und Planer, sowie Architektinnen und Architekten (vgl. SenUMVK 2022).

Literaturverzeichnis

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) (2021): Memorandum Urbane Resilienz. Wege zur robusten, adaptiven und zukunftsfähigen Stadt. Berlin.

Brand, Karl-Werner (2017): Die sozial-ökologische Transformation der Welt. Ein Handbuch. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) (2015): Gemeinschaftsgärten im Quartier. Handlungsleitfaden für Kommunen. Berlin. URL: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/soziale-stadt-gemeinschaftsgaerten.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (abgerufen am 18.07.2022).

Ehrlich, P. und A. Ehrlich (1981): Extinction. Causes and Consequences of the Disappearance of Species. New Work: Random House.

European Union (2020): Farm to Fork Strategy. For a fair, healthy and environmentally-friendly food system. URL: https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf (abgerufen am 16.07.2022).

Fenner, Daniel; Fehrenbach, Ute; Meier, Fred und Dieter Scherer (2015): KiezKlima - Meilenstein 2. Bericht zu den klimatischen Bedingungen im Pilotprojekt. Berlin. URL: https://kiezklima.e-p-c.de/images/kiezklima_images/KiezKlima_MS2_v5 (abgerufen am 18.07.2022).

Kühn, Ingolf und Stefan Klotz (2004): The flora of German cities is naturally rich. In: Evolutionary Ecology Research, 6, 749-764.

Landesregierung Brandenburg (2022): Berlin. Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. URL: <https://eler.brandenburg.de/eler/de/foerderung/berlin/#> (abgerufen am 01.09.2022).

Millennium Ecosystem Assessment (MEA) (2005): Ecosystems and Human Well-Being - Synthesis. Washington D.C..

Naturkapital Deutschland - TEEB DE (2016): Ökosystemleistungen in der Stadt - Gesundheit schützen und Lebensqualität erhöhen. Hrsg. von Ingo Kowarik, Robert Bartz und Miriam Brenck. Technische Universität Berlin, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ. Berlin, Leipzig.

Rudnicka (2022): Grad der Urbanisierung in Deutschland bis 2020. URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/662560/umfrage/urbanisierung-in-deutschland/> (abgerufen am 21.04.2022).

Säumel, Ina; Reddy, Suhana E. und Thomas Wachtel (2019): Edible City Solutions - One step further to foster social resilience through enhanced socio-cultural ecosystem services in the city. In: Sustainability, 11(4), 972. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/972/html> (abgerufen am 19.07.2022).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBildJugFam) und Freilandlabor Britz e.V. (2019): Lebensraum Schulhof. Unsere Kinder brauchen gute Schulhöfe: Anregungen, Tipps, Beispiele, Argumente. Berlin.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenSBW) (2022): Quartiersmanagement Berlin. Klimaprojekte Ernährung. Berlin. URL: <https://www.quartiersmanagement-berlin.de/unser-programm/test-klimaschutz-und-klimaanpassung-im-fokus/test-klima-liste-ernaehrung.html> (abgerufen am 18.07.2022).

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadtUm) (2012): Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt. Begründung, Themenfelder und Ziele. Berlin. URL: https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/natur-gruen/biologische-vielfalt/publikationen/biologische_vielfalt_strategie.pdf (abgerufen am 19.07.2022).

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadtUm) (2014): Bericht zum Stand der Umsetzung des Friedhofsentwicklungsplans (FEP) 2006. Berlin. URL: https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/natur-gruen/stadtgruen/friedhoefe-und-begraebnisstaetten/friedhofsentwicklungsplan/fep-2006-umsetzung_bericht_20141118.pdf (abgerufen am 19.07.2022).

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadtUm) (2016): Berliner Nachhaltigkeitsprofil. Berliner Potenziale und Begabungen für die nachhaltige Entwicklung nutzen. Berlin. URL: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/foren_initiativen/nachhaltige_stadtentwicklung/download/Berliner-Nachhaltigkeitsprofil-barrierefrei.pdf (abgerufen am 15.07.2022).

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) (2020): Charta für das Berliner Stadtgrün. Eine Selbstverpflichtung des Landes Berlin. Berlin.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) (2021): Abfallwirtschaftskonzept für Siedlungs- und Bauabfälle sowie Klärschlämme: Planungszeitraum 2020 bis 2030. Zero Waste Strategie des Landes Berlin. Berlin. URL: https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/umwelt/kreislaufwirtschaft/strategien/abfallwirtschaftskonzepte/awkb-berlin2020-2030.pdf (abgerufen am 19.07.2022).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) (2022): Leitfaden zur ressourcenschonenden Gestaltung neuer und bestehender Stadtquartiere auf Basis der Zero Waste-Strategie des Landes Berlin. Berlin. URL: https://smart-city-berlin.de/fileadmin/user_upload/Projekte/Documents/leitfaden-zero-waste-stadtquartiere.pdf (abgerufen am 19.07.2022).

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) (o.D.): Berliner Lebensmittelretter:in - Die Hauptstadt engagiert sich gegen Lebensmittelverschwendung. Berlin. URL: <https://www.berlin.de/sen/verbraucherschutz/aufgaben/ernaehrungspolitik/berliner-lebensmittelretter-in-2021/> (abgerufen am 20.07.2022).

Statistik Berlin Brandenburg (2022): Bevölkerungsstand. Basisdaten. URL: <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/bevoelkerung/demografie/bevoelkerungsstand> (abgerufen am 29.08.2022).

Anhang

Anhang 1: Akteurinnen und Akteure des Berliner City Teams

Institutionen
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
Bezirksverband Charlottenburg der Kleingärtner e.V.
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)
Degewo AG
Ernährungsrat Berlin
Humboldt Universität zu Berlin
Netzwerk Urbane Gärten Berlin, Forum Stadtgärtnern
Kommission Landwirtschaft am Umweltbundesamt
Landesverband Berlin der Gartenfreunde e. V.
Terra Concordia gGmbH (mundraub.org)
Nolde & Partner innovative Wasserkonzepte
Nomadisch Grün gGmbH (Prinzessinnengarten Kollektiv Berlin)
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
Universität für Bodenkultur Wien
Vimonda GmbH

Appendix II Carthage

Towards a food-focused masterplan for Carthage

Towards a food-focused masterplan for Carthage

Report D4.4 by the City Team Carthage

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research program under grant agreement n° 776665

written by:

Boubaker Houman, consultant indépendant associé

Latifa Bouselmi, REACT

Lamia Bouziri, REACT

Sbei Hanen, REACT

Karim Malki, Municipalité de Carthage

Maali Haddad, Municipalité de Carthage

Hayet Bayouhd, Municipalité de Carthage

edited by:

Katrin Bohn, University of Brighton

Maximilian Manderscheid, BOKU Wien

Milena Klimek, BOKU Wien

November 2022

Commune
de Carthage

**ASSOCIATION
LA RECHERCHE
EN ACTION**

Préambule

Inscrite sur la liste du *Patrimoine Culturel Mondial* de l'UNESCO, **Carthage**, ville verte-ouverte sur la mer Méditerranée, bénéficie d'une aura internationale pour la valeur universelle exceptionnelle de son site archéologique. La protection et la mise en valeur de ce patrimoine sont deux éléments clés et incontournables que nous prenons en considération dans les processus de planification urbaine et de développement socio-économique de la ville.

Notre adhésion au réseau *EdiCitNet* et l'adoption d'une démarche systémique, transdisciplinaire et participative dans le cadre de la méthodologie de voie de transition (Transition Pathway Methodology (TPM)) nous a permis d'engager les différentes parties prenantes et les partenaires nationaux et internationaux dans une réflexion collective sur l'intégration des solutions de villes comestibles (Edible Cities Solutions (ECS)) dans le projet de révision du *Plan d'Aménagement Urbain (PAU)* en cours.

Le présent rapport résume et synthétise le travail, de trois ans, réalisé par l'équipe de la ville de Carthage en collaboration étroite avec nos partenaires des Universités de BOKU et Brighton et dans le cadre de ce projet Horizon2020 sous la coordination générale de l'université d'Humboldt.

Le premier chapitre présente le contexte général de l'étude, l'organisation et la démarche suivie par le city team et le système alimentaire de la ville choisie comme l'élément d'entrée central du processus de transition de la ville de Carthage vers un système urbain résilient, inclusif et durable.

Le deuxième chapitre rassemble les résultats acquis de la première phase du TPM relative au développement du système et focalisée sur l'identification des défis sociétaux, des solutions comestibles existantes et du potentiel d'intégration des ECS dans le contexte spatial et socioculturel spécifique de Carthage. Il va sans dire que le processus de compilation des données a été considérablement compromis et compliqué par l'avènement de la crise Covid19. L'accompagnement scientifique et technique de nos partenaires de l'association REACT, BOKU et Brighton et des experts nationaux et internationaux nous a permis de contourner ces contraintes et d'élaborer, en concertation avec les autres acteurs de la ville, une vision partagée du "future que nous voulons".

Le troisième chapitre couvre l'ensemble des discussions et propositions qui émanent de l'atelier de Carthage portant sur la co-élaboration du scénario de transition du TPM vers une ville comestible, ancrée dans son histoire (vision 1 : **paysage urbain historique comestible**), ouverte sur le monde (vision 2 : **un littoral durable**) et soutenue par ses **réseaux de connaissances sur l'alimentation** (version 3). Ce « *triple helix model* » constitue la base d'une planification urbaine inclusive porteuse d'opportunités à saisir (intégration des ECS-NBS) et de risques à prévenir (urbanisation stressante et changement climatique « avéré »).

Telle est la voie que nous suivons actuellement dans le cadre du processus de co-construction du *Master Plan (MP)*, focalisé sur un système alimentaire sain et « vibrant » et auquel sera adossé une *Note de Plaidoyer (NP)* visant à assurer l'adhésion des décideurs régionaux et nationaux et assurer l'appui des organisations de la société civile, des acteurs privés et de l'ensemble des habitants de la ville de Carthage (développement de transfert).

Le quatrième chapitre, synthétise les acquis du projet et trace les grandes orientations du travail, en cours, qui vise 3 objectifs complémentaires : la capitalisation des enseignements appris, la finalisation des documents stratégiques (le *MP* et la *NP*) et la durabilité du processus en général.

L'intégration de la ville de Carthage au réseau *EdiCitNet* et son adhésion au *Pacte de Milan (Milan Urban Food Policy Pact)* ont ouvert la voie de transition de la Cité-Site de Carthage vers une ville comestible - intelligente, inclusive et résiliente où personne n'est laissé pour compte.

Dr. Hayet BAYOUDH

Maire de Carthage

Acknowledgements

The authors and editors would like to warmly thank all members of the Carthage city team who have enriched the creation and reflection process, responded kindly to our requests for meetings and clearly committed themselves to an *Edible Carthage*.

Thanks are also extended first to Martin Regelsberger (Transition Oststeiermark), the sustainability guarantor, who contributed actively throughout and face-to-face during the last workshop dedicated to the scenarios and who helped drafting the part *Sustainable Coastline*; as well as to all other experts and partners of the *EdiCitNet* project who did not hesitate to share their expertise and knowledge with the city team, namely Andernach Municipality, Groen010, ICRA, RMIT Europe, University of Brighton and the coordinating team at UBER.

Abréviations

APAL : Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral

CC : Climate Change

CENAFFIF : Centre National de Formation de Formateurs et d'Ingénierie de Formation

CNFCPP : Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle

CPUL : Continuous Productive Urban Landscape

CTC : City team of Carthage

ECS : Edible city solutions/ Solutions pour une ville comestible

EEC : Établissement Éducatif Comestible

ENACTUS : l'Association Entrepreneurship, Action, Us

ESS : économie sociale et solidaire

IHEC : Institut des Hautes Etudes Commerciales

INP : Institut National du Patrimoine

INSTM : Institut National Sciences et Techniques de la Mer

MAC : Ministère des Affaires Culturelles

MEFP : Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

MEN : Ministère de l'éducation Nationale

MESRS : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

NBS : Nature-based solution

OMP : Opportunity mapping process

PAU : Plan d'Aménagement Urbain

PPMV : Plan de Protection et de Mise en Valeur du site archéologique

SC : Société Civile

TIC : Télécommunications et technologies de l'information et de communication

TPM : Transition Pathway Methodology TRANSTU : Société Tunisienne de Transport

TRANSTU : Société Tunisienne de Transport

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

Utilisation of language

Due to contractual issues, translation can only be subcontracted in January 2023. This report therefore mixes French and English.

Table des matières

Préambule.....	3
Abréviations	4
Table des matières.....	6
1 Project context and project process.....	9
1.1 Cadre du général et masterplan.....	9
1.1.1 Processus d'élaboration du masterplan	9
1.2 Description of the methodology adopted.....	11
1.3 Présentation du city team et partenaires.....	12
1.4 The opportunity mapping process	16
1.4.1 Anticipated legacy documents of the project.....	17
2 Carthage aujourd'hui.....	19
2.1 Le système alimentaire de Carthage et ses interfaces.....	20
2.1.1 La voie de Magon ou le passé décomposé de la vie agricole à Carthage	20
2.1.2 Le modèle conceptuel choisi	22
2.1.3 Etat actuel du système alimentaire de Carthage	23
2.2 Les défis sociétaux.....	27
2.2.1 La méthodologie.....	27
2.2.2 Identification.....	30
2.3 Les espaces verts et ouverts	32
2.3.1 Méthodologie	32
2.3.2 Classification des espaces verts ouverts.....	32
2.4 Les ECS	34
2.4.1 Introduction	34
2.4.2 Process of ECSs collection.....	34
2.4.3 Challenges	35
2.4.4 ECSs descriptions (exemples du Grand Tunis)	36
2.4.5 Les ECS de Carthage	38
2.4.6 Cartographie des ECS.....	44
2.5 Themes and visions.....	45
3 Carthage en future.....	51
3.1 Paysage urbain historique comestible.....	51
3.2 Réseaux de connaissances sur l'alimentation	55
3.2.1 Vision	55
3.2.2 Introduction	56
3.2.3 Les résultats	57
3.3 Un Littoral Durable	67
3.3.1 Vision	67
3.3.2 Introduction	67
3.3.3 Les résultats	68
3.4 Pilot projects	76
3.5 Qu'avons-nous appris et que faisons-nous maintenant ?.....	78
3.5.1 Acquis du projet	78
3.6 Orientations futures.....	79

all images and tables by: members of the wider city team, unless otherwise stated

Potential and existing productive urban landscapes in Carthage

top row: first large-scale urban agriculture test site, with manure brought out
middle rows: some archaeological sites are used agriculturally / the former circus
bottom row: one of Carthage's few organic urban agriculture businesses

Food system activities and actors in Carthage

top row: residents planted their street with fruit trees
middle rows: a vendor of spices and savoury dips / women making Mechouia / tasting olives on fruit tree street
a community grain store
bottom row: a community grain store

1 Project context and project process

1.1 Cadre du général et masterplan

*2021, le sixième rapport d'évaluation du GIEC comprend le Cross-Chapter Paper 4 intitulé : Mediterranean Region. C'est pour la première fois qu'un rapport du GIEC intègre une section spécifique sur la Méditerranée, une région connue pour être un hotspot du changement climatique. Les principaux risques régionaux identifiés sont: (i) l'augmentation de la pénurie d'eau notamment dans les pays de la rive sud Sud et Est du bassin et des sécheresses dans ceux du Nord, (ii) les risques côtiers associés aux inondations, à l'érosion et aux intrusions d'eau saline, (iii) les incendies de forêt, (iv) les pertes d'écosystèmes terrestres et marins, ainsi que (v) **les risques pour la production et la sécurité alimentaire, la santé humaine, le bien-être et le patrimoine culturel.***

2022, trois organisations des Nations Unies (FAO, PAM et FIDA) qui publient, annuellement, un rapport sur l'état de la sécurité alimentaire dans le monde, attestent que l'insécurité alimentaire et la faim augmentent dans le monde du fait de l'effet conjugué de la pandémie de la COVID-19 et de la mauvaise gestion du système alimentaire mondial, amplifié par les perturbations créées par la guerre en Ukraine.

Bien que nous partageons ces constats, nous considérons que les crises alimentaires qui affectent, actuellement, plusieurs pays du monde, dont la Tunisie, peuvent être vues comme des incitations pour régler les incohérences de nos systèmes alimentaires globalisés et concevoir des modes de production plus justes, durables, diversifiés et locaux, aux services du bien être des populations et de la protection de l'environnement. Dans ce contexte, nous voyons l'émergence de plusieurs stratégies, programmes et projets qui visent à rétablir un niveau nécessaire de sécurité alimentaire.

Toutefois et comme le souligne le dernier rapport de la FAO, le degré de réussite des initiatives prises pour la transformation des systèmes alimentaires dépendra de l'économie politique, de la gouvernance et des incitations proposées aux parties prenantes concernées. Ces dernières concernent, aussi bien, les secteurs public que privé, les organisations de la société civile, es groupes communautaires, les chercheurs-académiciens, les partenaires techniques et financiers,... et visent à assurer leurs adhésions et leurs engagements afin de prévenir et gérer les conflits d'intérêts, de rééquilibrer les rapports de force et de renforcer la cohésion sociale.

Le projet EdiCitNet, dont l'objectif principal est l'utilisation systémique des paysages urbains pour la production alimentaire via les activités, les services et les produits qu'ils génèrent - désignés comme Edible City Solutions (ECS) dans le projet, s'aligne parfaitement à ces orientations stratégiques et apporte des « solutions » co-construites qui tiennent compte des spécificités locales des villes partenaires.

1.1.1 Processus d'élaboration du masterplan

En intégrant le projet EdiCiNet, comme « Follower City » (FC), la ville de Carthage était, en 2018, en phase de révision de son Plan d'Aménagement Urbain (PAU, 2006) et dans l'attente du lancement du Plan de Protection et de Mise en Valeur du site archéologique (PPMV) classé, depuis 1979, sur la liste du patrimoine mondial culturel de l'UNESCO.

La même année (2018), une étude a été commandée par l'Agence Urbaine du Grand Tunis (AUGT) pour la révision du Schéma d'Aménagement dit Schéma Directeur d'Aménagement du Grand Tunis

(S.D.A.GT) considéré comme un instrument stratégique d'orientation, opposable aux administrations. Le livre blanc publié, dans ce cadre, prévoit à l'horizon 2040 et spécifiquement dans son axe 10, un programme de promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine dans le Grand Tunis. Le PAU de Carthage, en cours de révision, prévoit, à son tour, de maintenir les zones vertes ouverts qui existent avec l'utilisation de certains terrains pour l'agriculture urbaine. La transition vers la voie comestible est également envisagée.

Ainsi, l'élaboration du master plan de la ville de Carthage, troisième volet du work package 4 (WP4) du projet EdiCitNet s'inscrit dans le cadre d'un processus de planification urbaine en cours. En même temps, il offre à l'équipe de la ville (city team), composée de différents acteurs publics, privés et associatifs, d'engager une réflexion collective sur les possibilités d'intégration des ECS dans le futur plan d'aménagement. Les ECS prendront en compte, à la fois, les attentes de la population locale (défis sociaux), les exigences de la protection de l'environnement et les contraintes liées à la sauvegarde et mise en valeur du site archéologique (défis patrimoniaux).

C'est dans ce contexte stimulant, en se basant sur l'application de la méthodologie de transition dite Transition Pathway Methodology (TPM) et encadrés par les chercheurs de l'Université de BOKU que les membres du city team de Carthage ont pu, via un cheminement progressif et participatif articulé autour de la pensée systémique:

d'abord, mieux comprendre la problématique de la planification urbaine spécifique à Carthage étant donné que le site archéologique, qui couvre plus de 60% de la surface totale de la commune, est dispersé sur l'ensemble du territoire. Toute orientation stratégique d'aménagement urbain devra, en effet, prendre en considération le Paysage Urbain Historique (PUH) de la ville dont l'empreinte spatiale est bien marquée par la couleur « jaune » figurant sur l'ensemble des documents cartographiques.

** ensuite, identifier les défis sociaux et environnementaux* auxquels sont confrontés les habitants de la ville et les autorités municipales, susceptibles d'être relevés par l'implantation des ECS. Ce travail réalisé, grâce à la combinaison d'enquêtes de terrain (contacts directs des habitants et des représentants des autorités régionales et locales), de questionnaires à distance et l'organisation d'ateliers de concertation avec les experts a permis, comme on le verra dans les chapitres suivants, de dresser le profil social et environnemental de Carthage.

** puis, focaliser leur attention sur l'état actuel et le devenir du système alimentaire local*. L'avènement, à mi-parcours du projet, de la crise Covid-19 et des périodes de confinements qui lui sont associées, ont mis en exergue **la grande vulnérabilité du système alimentaire de la ville de Carthage qui, contrairement à la période de sa grande apogée, se nourrit aujourd'hui de l'extérieur de « l'enceinte de la ville »**. Des recherches bibliographiques et iconographiques (mosaïques), des travaux de cartographie numériques basés sur des données de terrain (identification des ECS existantes et des espaces verts ouverts) et dirigés par les chercheurs de l'Université de Brighton ainsi que l'implication des experts du réseau EdiCitNet ont permis à l'équipe de la ville et l'ensemble de ses partenaires de:

- i. avoir une vue plus claire sur le système alimentaire, avec ces différentes composantes (food map = carte alimentaire);
- ii. «concevoir» les contours d'une ville autosuffisante, inclusive et résiliente (opportunity map = carte des opportunités).

** enfin, co-élaborer trois (3) grands scénarios* de transition de Carthage vers une ville comestible, lors d'un atelier participatif organisé à Carthage qui tiennent compte: des défis sociaux (habitat, emploi, éducation et aménités), des contraintes patrimoniales, (site archéologique) des risques liés au changement climatiques (zones côtière notamment) et des horizons temporels en rapport avec le calendriers politiques et le processus de développement en général.

1.2 Description of the methodology adopted

REACT et la Municipalité de Carthage ont adopté la méthodologie présentée dans la figure ci-dessus. La première étape est l'identification des ECS existants, la prise de contact et l'exploitation de la richesse existante. Tout d'abord, les ECS projets en Tunisie ont été identifiés et inventoriés. Par la suite, les porteurs de ECS projets ont été invités à découvrir le projet EdiCitNet et faire partie du réseau. Une série de visites techniques et deux workshops de réseautage ont été organisés.

La troisième étape est l'inventaire et la classification des ECS existants. Les contacts établis et la collecte des réponses au formulaire de participation au workshop de réseautage ont déterminé en détail les activités, les objectifs et le business model de chaque ECS identifiées. Les ECS identifiés ont été recensé en trois groupes: Potager collectif potager privé, entreprise basée sur la nature et un système de distribution innovant.

La quatrième étape est la création, la consolidation du réseau et la constitution de la City team. L'organisation du workshop a permis d'identifier et d'établir le contact avec les porteurs d'ECSs et de présenter le projet EdiCitNet et ses objectifs. La création d'un réseau tunisien d'intervention en agriculture urbaine et d'initiative en ECS qui est déjà actif dans la veille et le partage d'expériences dans le réseau, le support pour la création de la city team de Carthage, la cartographies des ECSs collectées, et la planification des visites techniques des ECSs.

La cinquième étape est l'extraction du savoir: Un deuxième workshop de réseautage en ligne à été établi durant la crise de Covid 19 pour mesurer l'impact de la pandémie sur le fonctionnement, la viabilité et l'adaptation des initiatives et des ECS du réseau. Une analyse SWOT a été élaborée pour mesurer la situation du confinement. Le kick off de la city team a réuni tous les partenaires intéressés par le concept de la ville comestible marquant le début du changement paradigme qui permettra de planifier et de mettre en œuvre le projet EdiCitNet à Carthage future ville comestible.

Figure 1: The local approach to identifying existing ECS

1.3 Présentation du city team et partenaires

The Municipality of Carthage and REACT explored the range of possible partners to engage in collaboratively exploring the scope for ECS in the city in the framework of the EdiCitNet project. Key stakeholders included in the EdiCitNet City Team are the National Agency for the Promotion and Protection of Cultural Heritage (Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle - AMVPPC) , National Heritage Institute (Institut National du Patrimoine), and the Committee for Regional Agricultural Development (Commissariat Régional de Développement Agricole - CRDA), the Forest Directorate of Tunis (Direction des forêts de Tunis) under the Ministry of Agriculture.

From the NGO sector, the municipality of Carthage invited ALYSSA, the Residents Association of Carthage: Citizens and Governance (Association Des Riverains De Carthage: Citoyenneté et Gouvernance), an NGO on Economic and Social Development, Environment and Decentralization (Développement économique et Social, Environnement, Décentralisation), an Association of sustainable development in Tunisia (*Association développement durable en Tunisie*). Other possible stakeholders are invited to share their experiences and lessons learned as a basis for exploring future collaborations and engagement in the EdiCitNet City Team (*see table*).

Some academic institutions and research centers, for example, are very active on topics related to ECS. The impact of socio-economic research remains very limited, despite the establishment of public intermediate structures to increase and facilitate transfer. However, young people, usually university graduates, are being encouraged to consider creative ideas that could translate into start-ups as a possible pathway for exploring and testing ECS-related topics. The EdiCitNet City Team (CARTHAGE and REACT) have mapped a large range of relevant academic partners with a strong capacity to contribute to the exploration of the scope of ECS possibilities in Carthage. A strategy of engagement has now begun based on meetings with universities starting with the National Heritage Institute and the Centre for Water Research and Technologies (CERTE) to engage them in the development of the City Team.

Figure 2: The wider city team with colleagues from BOKU Wien, Transition Oststeiermark and University of Brighton

	Institutions	Expertise	Membre(s)
Municipalité de Carthage	Municipalité de Carthage		Hayet Bayoudh Karim Malki Boubaker Houman Maali Haddad Rim El Asmi Noura (<i>now M Turki</i>) Slimen El Golli Monia Nouagi Mourad Turki
Associations	REACT		Latifa Bouselmi Lamia Bouziri Sbei Hanen Hela Hssairi Ghrabi Ahmed: REACT/CERTE Gammar Zeineb: REACT/ INAT
	Association ALYSSA	Micro crédit	Anissa Hfaeidh
	Lions club Carthage Sophonisbe		Hammami Moufid Dorsaf kouki Sarra Khader
	Association Tunisienne de la Permaculture (ATP)	Permaculture	Rym Mathlouth
	Rotaract Carthage la baie Rotaract Tanit Carthage	Education Sociale	Lilia Raeis Aziz Jouini
	Association El Yasmine Carthage	Compostage-gestion de déchets verts	Mohamed El Mansi
	Association Pontes Tunisie	Jardin potager	Majeri Faiza
	Collectif Creatif	Agri Medina (AU)	Béjaoui Faïka
	Association les Riverains de Carthage (ARC)	Citoyen passionné EDUCATION	Dridi Ben fadhl Nabiha Marouane Abdelkhalek
	Association Hrissa Sport	Sport, potager urbain	Arboug Nouha Beya Ben Gamra Neifer
Association Didon Carthage		Hassa Mi Ines	
ECS	Little Jenaina	Distribution en ligne	Chaabane Iman
	Potager Omni Faiza	Potager	Khadhraoui Abderazzek Memmi Abdel Fatteh Feika Bejaoui Zakia Hamda Mami Abdelfattah
	Urban Green		Malek Hammouda
	Seniatna	Distribution, Restauration	Bousofara Neil

	Exploralis	Environmentalist	Ben Marzou Arafet
	Potager omni Faiza	Potager	Feika Bejaoui
	Bel Fer	Compostage urbain	Lasaad Zouairi
	Jardin Nourricier Andalous	Jardin potager	Maynadier Henri Marie Anne Couvreu
Université de Carthage	Institut National Agronomique de Tunis	Biodiversité	Pr. Ghrabi Zaineb Karim Rgaeig
	INAT	Biodiversité	Imtinen Bel Haj Jilan
	Institut National de Recherche Agronomique de Tunis	Enseignante agronome	Samia Gargouri
	Institut National de Recherche en Génie Rural, Eau et Forêt	réutilisation des eaux, pollution	Olfa Mahjoub
	Institut des Hautes Etudes Commerciales	Economiste Directeur Générale	Hafedh Benabdennebi Pr.Jouhaina Chaouachi Siala Hsan Mzali
	ENAU	Architecte	Fakher Kharrat Rim el Asmi Noura
	Ecole Supérieure de Pêche et d'Aquaculture de Bizerte	Directeur générale	Sami Mili
	Institut Supérieur des Technologies de l'Environnement de l'Urbanisme et de Bâtiment (ISTEUB)	Urbanisme	Mallek Fatma
Ministère de l'agriculture	CRDA Bouchoucha	Mr. le commissaire	
Organismes publics	Institut National du Patrimoine	Directeur chercheur	Moez Achour
	INP	Directeur chercheur	Ali Drint
	Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC)		Jied Nabil Awatef Ouarghi Directeur Daouda
	Le commissariat régional de la femme, de la famille et de l'enfance à Tunis		Hatem Mhadheb
	Présidence de la République	Paysagiste	Faysal Ben Romdane
Startups	Tunisie aquaponie	Ingénieur agronome	Sofiène Rouis
	Urban Green	Agriculture urbaine et végétalisation	Malek Hammouda
	Pépiniériste	potager	Chedly Belkhouja

Société civile	Projet Polonia pour chantier Naval	Agriculture marine	Helmi Hached
	Collectif créatif		KHALIFA Dhafer
Citoyens/Entreprise/Restaurant	Magasin générale	Entreprise	Bayehi Mohamed ali
	Monoprix Carthage Dermech	Entreprise	Mabrouk
	Phenix	Restaurant	Khaled achour
	Chevap	Restaurant	Karim Daoued
	Gate14 : salon de thé Carthage présidence	Restaurant	
Communication	Radio Banlieue Nord	communication	Hazem Ben Isaa
	Radio Banlieue Nord		Youssef Harzallah
	Radio carmen		Khaouther dhaoui
Pédologue	Expert indépendant Associé CUASDD		Boubaker Houman
Commune La Marsa	Paysagiste	Le Maire	Moez Bouraoui
Commune Sidi Bou Said	Commune la Marsa	Paysagiste	Khalil Cherif
PWC	PWC	Economiste et prospectiviste	Khaled Othman
Agriculteurs	Agriculteur Carthaginois	Potager -Grandes cultures	Edward Besis Issam Ben Chabbane

Other relevant networks to consider as a means of sharing knowledge and experiences on ECS is a partnership network of 11 municipalities (Sidi Bousaid, La Marsa, Carthage, Radès, le Bardo, Sidi Hassine, La Manouba, Mornag, Menzel Bourguiba, Testour and Le Kef) called MEDINATI. The goal of the network is collaboration in the restoration of the cultural heritage through an exchange of experience and the organization of collaborative activities and events.

The National Federation of Tunisian Cities FNVT, created in 1973, which brings together Tunisian municipalities to support the municipal sector, is another potentially relevant partner for sharing knowledge on ECS in the context of Tunisia.

1.4 The opportunity mapping process

Since Spring 2021, the University of Brighton (UoB) team is facilitating an opportunity mapping process within the CTC to support the ongoing TPM conceptually and with visual and cartographic means. UoB's approach is informed by participatory and co-design theories and practically based on the *CPUL Opportunity Mapping Method*, a participatory urban design and planning tool aimed at the integration of urban agriculture and food system activities into existing and emerging cities (Viljoen and Bohn 2014). For *EdiCitNet*, both methods were merged.

Figure 3: The Transition Pathway Method integrated an opportunity mapping process to support the conceptualisation of food-focused urban visions for Carthage. (image: Bohn&Viljoen Architects [2012] with Ian Bailey, University of Brighton, 2021)

Food-focused opportunity maps, as Bohn&Viljoen define them, visualize food system activities from a spatial perspective and can serve as cross-disciplinary links and communication tools between professional designers and/or planners, food system actors, local authorities, and lay audiences. Such maps are not masterplans in the traditional planning sense but act as strategic, conceptual step(s) ahead of them. They capture ideas, desires, and possibilities and make them accessible to diverse audiences (Bohn 2019).

The participatory opportunity mapping process in Carthage is iterative and has three stages, each resulting in a thematically distinct map and its supporting materials. The three maps build on each other and (will) inform the final output of the work: a stand-alone document that is fed back into the TPM and ultimately into Carthage's urban planning processes.

In the first stage, *Comparator Mapping* (see chapter II-2), all data collected by the CTC as part of the TPM system development was analyzed, synthesized, and visualized in a comparator map and its supporting datasheet. An online database was created, and a Miro board set up for participatory workshops, which were held on a regular basis.

In the second stage, *Food Mapping* (see chapter II-4), the CTC made a decision on the key components of a food map for Carthage. A Carthage-specific open urban space classification was developed (see chapter II-3), and the previously defined societal challenges were conceptualized in relation to priorities, open urban space and food system activities. The resulting draft food map, as well as its

supporting materials, were presented to an invited expert group of critics, and their comments were integrated. The food map has remained a dynamic document, and additions are still being made, the last time during our public workshops in Carthage in October 2022.

In the final stage, *Opportunity Mapping (see chapter II-5)*, visually supported participatory workshops enabled the CTC to generate and agree on visions and concepts for an Edible Carthage. Mainly conducted on the Miro board and in online meetings, an opportunity mapping diagram was collectively developed, making visible a complex web of 3 food-focused urban visions and 4 urban development concepts and how they relate to the city's societal challenges, its key stakeholders and open spaces. The diagram also names a number of food-focused projects and actions that the CTC discussed during the process. The final opportunity map is still under discussion and will integrate comments from the public workshops in Carthage in October 2022.

1.4.1 Anticipated legacy documents of the project

There will be four main pieces of documentation that the CTC can take away from the TPM and OMP. Due to contractual issues, these can only be completed in 2023:

- a digital database of information, currently held at BOKU Wien;
- this report D4.4, containing important details on the project process;
- an advisory note in 3 languages, currently being finalised;
- a masterplanning document, currently being subcontracted.

Figure 4: Presentation of the draft Advocacy Note to the workshop participants on 17th and 18th October 2022

Carthage, 16th October 2022 : The core city team prepares for two workshop days

top row: the core city team with colleagues from BOKU and UoB / the lunch chefs of a delicious meal
middle row: conceptual and organisational work
bottom rows: exploring visions for an Edible Carthage

2 Carthage aujourd'hui

Figure 5: The comparator map and its data sheet (see fig 11) hold key information about Carthage.

2.1 Organisation spatiale

Ville paisible et sereine de la banlieue nord de la capitale Tunis, Carthage garde fièrement les vestiges de sa grande renommée historique et cherche, en ces temps d'incertitudes écologiques et de contraintes économiques, qui affectent sensiblement son système socio-culturel, à retrouver son aura d'antan.

Aujourd'hui, la commune de Carthage couvre à peine 650 ha (fig. 5) dont 60 % sont occupés par le site archéologique protégé jusqu'à ce jour par le décret de 1985 qui mérite d'être revu qui mérite une mise en valeur plus innovante dépassant le "conservatinnisme" classique et désuet. Le reste du territoire communal (40 %) peut être subdivisé en trois entités spatio-urbaines:

(i) le secteur nord et nord-est, peu dense et marqué par la grande étendue d'espaces verts-ouverts classés comme non constructible;

(ii) le secteur Est qui correspond à la zone côtière de 3 km de long. Bien affectée par l'érosion et menacé par l'élévation du niveau de la mer lié, au changement climatique, l'espace littoral est moyennement dense et est particulièrement dominé par la juxtaposition de terrains archéologiques (thermes d'Antonin, quartier Magon et les ports puniques), du

palais présidentiel et de constructions étatiques et privés. Les plages publiques sont réduites;

(iii) le secteur ouest et sud-ouest occupé par des quartiers populaires denses (Cité Mohamed Ali et El Yasmina) séparés de la zone centrale de la commune (coeur économique) par une voie ferrée (TGM: abbréviation Tunis-Goulette-Marsa) identifiée par les habitants comme une ligne de rupture social. Une telle marge est apparue évidente lors de la crise Covid19 qui a également révélé la fragilité du système alimentaire communal.

2.1 Le système alimentaire de Carthage et ses interfaces

Nous avons noté, ci-dessus, lors de la description des étapes clés du processus d'élaboration du master plan que l'équipe de la ville, a choisi de focaliser son attention sur le système alimentaire de Carthage (S.A.C), lequel s'est révélé, comme on le verra ci-dessous, non résilient face aux chocs pandémiques liés à la propagation du coronavirus.

Cette orientation vers l'identification du système alimentaire a été bien intégrée au sein du TPM, déjà en cours, étant donné que l'étude d'un système aussi compliqué et complexe nécessite l'adoption d'une pensée systémique qui est, en fait, à la base du Training Pathway Méthodologies.

Aussi et comme nous n'avons pas une perception claire sur les modes d'organisation et d'évolution du Système Alimentaire Carthageois (S.A.C), nous avons articulé notre recherche autour de trois axes temporels :

- Un axe historique, lié à l'omniprésence du site archéologique, et que nous avons intitulé: la voie de Magon ;
- Un axe contemporain qui vise à retracer l'état actuel ou la configuration du S.A.C. ;
- Un axe du futur proche qui définit le Système Alimentaire "que nous voulons".

Cette déclinaison temporelle avait pour objectifs de retrouver dans les archives historiques des indices susceptibles d'éclairer et d'orienter notre réflexion collective vers le « raisonner autrement » c'est-à-dire la recherche de nouvelles alternatives que vers le « penser pareil » ou le « prêt à penser » lesquels ont démontré leurs limites face aux spécificités de la ville de Carthage.

2.1.1 La voie de Magon ou le passé décomposé de la vie agricole à Carthage

Retracer, en quelques lignes, des siècles d'histoire de l'agriculture à Carthage n'est pas, en soit, un exercice aisé. Nous rappellerons, pour commencer, que les Carthaginois de la période punique étaient, selon plusieurs auteurs de l'antiquité, non seulement d'habiles navigateurs et d'audacieux commerçants, sillonnant les mers et les océans, mais aussi des agriculteurs passionnés qui avaient le goût de la Terre.

Ainsi, en analysant les textes et les écrits légués par les historiens, grecs et latins, plusieurs auteurs sont arrivés à "restituer" une image plus ou moins complète du patchwork agricole et de la vie paysanne à Carthage. Trois grandes entités agro-paysagères sont signalées:

- A la périphérie de la ville dense, se juxtaposaient, les jardins potagers de grandes dynasties puniques, telles que celles des Barcides et leurs descendants, des Magonides composés de généraux et de grands propriétaires terriens et des héritiers du grand navigateur et

explorateur Hannon. Les domaines de ses familles aristocrates étaient agrémentés d'arbres fruitiers (grenadiers, figuiers surtout), en association avec différentes espèces ornementales et un sous étage de cultures maraîchères et de plantes aromatiques.

- Vers les plaines de l'actuel Sidi Daoued, Bhar lazreg et la Marsa, se côtoient, de vastes champs de vignobles et d'oliviers avec de grands fermes d'élevage de bovins et de chevaux bien entretenus par une abondante main-d'œuvre servile et docile à l'image des ouvrières d'une ruche d'abeilles autour de leur reine.
- Enfin et en se dirigeant vers les vastes plaines, du côté Ouest et Nord de la ville, s'étendaient à perte de vue, les openfields de blé qui assuraient l'alimentation de la population en période de paix et aidaient les généraux carthaginois à payer leurs dettes après chaque défaite en acheminant l'annone à Rome (impôt en nature versé sous le contrôle d'un préfet).

Toute cette vie agricole est, d'ailleurs, minutieusement décrite dans les 28 ouvrages du père de l'agronomie: Magon le Carthaginois. Une véritable encyclopédie agronomique, rédigée en langue punique, sauvegardée par les Rois Numides, puis traduite en grec par Cassius Dionysus d'Utique et Diophane de Nicée et en latin, par une commission de traducteurs sous la direction de Decimus. Les auteurs romains tels que Pline l'Ancien, Varron et Columelle estiment profondément les écrits de Magon dont l'œuvre sera citée, au XII ème siècle, par l'agronome arabe et andalous Ibn El Awem considéré comme une référence historique incontournable dans le domaine de l'agronomie.

Figure 5 : Roman mosaics of figs, pomegranate and grapes found in Carthage bear witness of the significance of local food production, processing and consumption in the past. (images: www 2021)

Dans le traité de Magon, figurent des conseils essentiellement pratiques sur la plantation de la vigne et les soins à lui donner, la culture de l'olivier, du grenadier, du figuier, des plantes à fleurs, glaïeuls et asphodèles. D'autres données portent sur l'élevage des bovins et des chevaux, l'apiculture etc.

A propos des techniques de conditionnement du blé et de l'orge, par exemple, Magon disait : « Faites tremper le blé dans beaucoup d'eau, puis écrasez-le avec un pilon, séchez-le au soleil et remettez-le sous le pilon. La procédure pour l'orge est la même. Pour 20 parties d'orge, vous avez besoin de deux parties d'eau. » L'eau ajoutée empêche le mélange du blé, transformé en farine, avec les petites pierres. »

Concernant la préparation du vin, nous pouvons relever : « Cueillez des raisins précoces bien mûrs; jeter tout ce qui est moisi ou endommagé; implantez des branches fourchues ou des piquets faits de tiges attachées en faisceaux dans le sol à une distance d'environ 4 pieds de distance. Posez des roseaux sur eux et étalez les raisins au soleil sur le dessus. Couvrez-les la nuit pour que la rosée ne les humidifie pas. Lorsqu'ils sont secs, cueillir les raisins des tiges et les déposer dans un bocal ou un pichet. Ajoutez du vin

non fermenté, le meilleur que vous ayez, jusqu'à ce que les raisins soient juste couverts. Après six jours, lorsque les raisins ont tout absorbé et sont gonflés, mettez-les dans un panier, passez-les dans le pressoir et récupérez le liquide résultant. Ensuite, appuyez sur la masse en ajoutant du vin frais non fermenté fabriqué avec d'autres raisins qui ont été laissés au soleil pendant trois jours. Remuez bien et mettez-le dans la presse. Enfin, mettre en bouteille le liquide de la deuxième presse dans des bocaux bouchés. Après 20 ou 30 jours, lorsque la fermentation est terminée, décantez-la dans des récipients frais. Enduire les couvercles de plâtre et les recouvrir de cuir. "

Rappelons enfin, que Carthage a aussi légué à la postérité de nombreuses pratiques culturelles, ainsi qu'un type de charrue baptisé, par les archéologues britanniques, *swing plough* (charrue pivotante).

Cette prospérité agricole a été, également, l'un des prétextes utilisés par Rome pour enclencher la troisième et dernière guerre punique contre Carthage. La scène historique qui s'est déroulée, en 157, av J.C, en plein cœur du Sénat romain, illustre, parfaitement bien, une telle position. Caton l'Ancien, farouche adversaire des carthaginois, scandait à haute voix « *Carthago delenda est ! Il faut détruire Carthage* ». Tout en brandissant trois Figues, tirées des plis de sa toge, il ajoutait : « *Sachez, sénateurs que la terre qui porte ses fruits, n'est qu'à trois journées de navigation de Rome*. En utilisant cet argument, Caton l'Ancien, qui maniait si bien la parole politique et maîtrisait la rhétorique, laissait sous-entendre que le danger carthaginois était persistant et imminent et qu'il était associé à la fois à sa puissance navale qu'à son génie agricole.

Un tel détour historique démontre que l'implantation des ECS à Carthage serait, en fait, un "come back" aux origines, à la fois urbaine et agricole de la cité carthaginoise; et pourrait être l'un des arguments de plaidoyer de la city team auprès des autorités responsables de la protection du site archéologique et réfractaires aux solutions proposées.

2.1.2 Le modèle conceptuel choisi

Pour représenter le système alimentaire actuel, nous avons choisi comme référence le cadre conceptuel proposé, en 2018, par le Groupe des Hauts Experts sur l'Alimentation et la Nutrition de la F.A.O. Ce cadre (voir figure ci-dessous) montre que le système alimentaire est déterminé par trois composantes principales:

- i. la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui comprend les systèmes de production, de conditionnement, de distribution, de commercialisation (vente au détail et marchés) ;
- ii. l'environnement alimentaire qui désigne le contexte physique, économique, politique et socioculturel dans lequel les consommateurs entrent en contact avec le système alimentaire pour faire leurs choix concernant l'achat, la préparation et la consommation des aliments ;
- iii. le comportement des consommateurs qui intègre l'ensemble des choix des consommateurs, au niveau individuel ou du ménage, des aliments à acheter, à stocker, à préparer, à cuisiner et à consommer et leurs attitudes vis-à-vis du gaspillage de la valorisation des résidus alimentaires.

Le système alimentaire se présente ainsi comme une véritable " machine", mue par des échanges de matières et d'énergie, à l'origine de synergies et/ou des compromis entre les différents secteurs et acteurs et ce en rapport avec leurs intérêts et pouvoirs réciproques.

Figure 6: L'expression des objectifs du développement durable fait partie du schéma (image: HLPE 2017)

2.1.3 Etat actuel du système alimentaire de Carthage

2.1.3.1 Configuration

Bien que les données de terrain ne soient pas nombreux ni pertinents et que nous ne disposons pas de toutes les données et informations sur les éléments qui composent le système et les sous systèmes alimentaires, nous avons essayé d'avoir une représentation, même schématique, du système, afin de déceler les « les pièces manquantes » et les lacunes à l'origine de sa vulnérabilité.

Le schéma ci-dessous montre au centre, le système alimentaire de Carthage caractérisé par les interactions de sous-systèmes de distribution, de commercialisation (magasins, boutiques et marchands ambulants et de consommations. Les deux sous systèmes de production et celui du recyclage des déchets organiques, issus des produits non consommés ou des restes de nourritures, ne sont pas présents. Autrement dit « les habitants de Carthage dépendent pour leur alimentation des apports externes (entrée des produits) en provenance des marchés hebdomadaires des communes voisines ou du Grand Tunis voire des gouvernorats voisins. On notera également qu'à la fin du cycle, les résidus alimentaires ne sont pas transformés en compost ou engrais organiques pour amender les sols.

Une telle configuration du système alimentaire de Carthage démontre la vulnérabilité intrinsèque de ses sous-systèmes et son entière dépendance vis-à-vis des macro-systèmes environnants.

Figure 7: Food system characteristics of Carthage today

2.1.3.2 Les causes de la vulnérabilité

Bien que toute la ville de Carthage soit vulnérable, ce sont particulièrement les habitants des quartiers populaires qui sont les plus concernés par le dysfonctionnement des différents maillons du système alimentaire.

La production

La grande extension des espaces archéologiques, “gelés” par l’application des mesures de protection conservacionnistes immuables, explique en grande partie l’absence d’un système de production performant susceptible de répondre aux besoins de la population communale. L’agriculture urbaine est alors cantonnée dans les espaces interstitiels de la ville ou pratiquée sur des terrains privés sans autorisation émanant des services centraux du ministère des affaires culturelles. Cette situation qui perdure, sans solutions à l’horizon, se traduit par la multiplication des tensions sociales, l’érosion progressive du savoir-faire et la perte de la main d’œuvre agricole. L’orientation de l’économie locale exclusivement vers le tourisme culturel classique est un autre facteur désorientant les jeunes de l’activité agricole.

La distribution

La vulnérabilité de ce sous-système peut avoir une origine interne ou extra frontalière car inhérente au système d'échange global. En effet, des restrictions sur les échanges de marchandises liées à des conflits géostratégiques (guerre d'Ukraine) ou des mesures de boycottage peuvent facilement compromettre la sécurité alimentaire de certains pays et entraîner des troubles socio-politiques internes. La vulnérabilité de ce sous-système, bien apparente à Carthage, en temps de pandémie, peut devenir plus profonde si les échanges commerciaux sont perturbés.

La consommation

La consommation concerne l'accessibilité équitable et l'abordabilité des produits pour toute la population et est fortement impactée par l'oscillation des prix de la nourriture liée à l'inflation et la montée de la spéculation dans le domaine de l'alimentation.

Ainsi et en dehors de toute « immunité locale » et avec la persistance de la crise économique nationale, le système alimentaire carthaginois risque d'atteindre la "vulnérabilité systémique" où tous les maillons de la chaîne sont fragilisés.

2.1.3.3 Leviers pour consolider le système alimentaire et assurer plus de cohésion sociale

Loin de se restreindre à des serres et/ou se percher sur les toits, en s'éloignant de toute interaction sociale, les solutions comestibles seront diffusées dans différents recoins des villes, dans ses interstices, ou même dans les rues. Créer des interactions, valoriser les communs, aller au contact des habitants, ou créer des liens entre l'ensemble des zones de production ou de distribution alimentaire, à une échelle locale, c'est l'ambition de notre CT dans le cadre du projet *EdiCitNet*.

Figure 8: Le système alimentaire "que nous voulons": Inclusif, Nutritif et Résilient

2.2 Les défis sociétaux

2.2.1 La méthodologie

The societal challenges were discussed in several meetings between the municipality and REACT. Brainstorming was conducted with the Carthage community involving the districts Med Ali, Yassmina and Carthage Présidence. Solidarity actions through the Covid crisis within the Carthage community allowed identification of new societal and economical challenges. This process led the CTC team to be convinced of the necessity of a socio-economic study to integrate all these dynamics.

This aspect was discussed and supported by the WP4 leader and the coordinator. An adapted ToR and an ambitious action plan were written by the city team and presented to WP4/coordinator. It was agreed to engage the study with a steering committee involving WP4/coordinator. It appears that (i) a work with the administrative staff is necessary to integrate the administrative rules and for the adoption of the call by the administrative staff. On the other side, (ii) the ToR level of requested expertise as well as the edible city concept is not fitting the existing “bureaux” and no answer to the call was obtained. Communication and information process started with the existing “Bureaux ” in order to better understand their limitations and explain better the edible concept in order to change their usual work by applying edible concepts. This process is very important because it allows the integration of the private sector to this transformative process and then the durability of the edible process.

Further discussion with Carthage citizens was conducted during technical visits to identify green areas and their proposals and engagement to move to more edible green areas. The idea was to start with the CTC core team to summarize, as first step, the identified societal challenges. The proposed platform by BOKU was used to reflect and visualize the identified societal challenges. The results of the engaged study helped quantify and adding scientific evidence about the main societal challenges allowing a better “scenarios development” process.

Figure 10: Mind mapping

Lors de la réunion de lancement de la city team en présence des citoyens de Carthage, des associations, de la société civile et les médias, nous avons présenté le projet, ses objectifs son état d'avancement. Des échanges fructueux ont eu lieu et nous avons profité de cet échange pour annoncer une enquête de perception de la ville comestible pour la résolution des défis sociétaux de

Carthage. Nous avons d'ores et déjà commencé à identifier les défis sociétaux auxquels fait face Carthage.

Tout d'abord, lors des réunions en interne avec l'équipe de la city team réduite qui ont permis de dresser une liste préliminaire de ces défis basée sur un travail de prospection des élus municipaux pendant la crise du Covid. Ensuite, nous avons lancé un travail pour l'élaboration de l'enquête destinée aux citoyens de Carthage qui va nous permettre de collecter les informations suivantes le quartier de résidence, type d'habitation, le niveau éducatif, la catégorie sociale et toutes les données qui pourraient être utiles pour analyser le contexte socio-économique dans lequel on identifie les défis. Cette approche participative a pour but principal de sonder la perception de la ville comestible par les citoyens et son potentiel dans la résolution des problématiques sociétales d'une part et d'autre part d'avoir les données socio-économiques utiles pour notre étude.

Des réunions de concertation sur la pertinence des questions posées et des informations à collecter ont abouti à un *Questionnaire sur l'acceptation des solutions de ville comestible à Carthage* ([google.com](https://www.google.com)) assez élaboré avec les rubriques suivantes :

- Informations sur le participant
- Identification des problèmes dans votre quartier
- Agriculture urbaine et solutions de ville comestible à Carthage
- Produits et services à Carthage ville comestible
- Gouvernance locale

Figure 10 : Extract of the citizen questionnaire

Cette enquête ciblée citoyens a été suivie d'une mini enquête ciblée city team élargie dont les résultats ont été analysés lors de la réunion élargie City Team Carthage tenue le 9 Septembre 2021 en ligne sur la plateforme Skype. La discussion s'est articulée autour de l'adoption des défis sociétaux en fonction de l'espace géographique et la définition des domaines d'action pertinents. Ont été identifiés et décrits les dépendances et les relations pertinentes entre les éléments du système de Carthage.

Durant la réunion de démarrage de la cartographie de la méthodologie de transition TPM de Carthage vers une ville comestible, datée du 13/10/21, nous avons défini et reformulé les différents défis sociétaux afin de les considérer dans ce processus. L'atelier de cartographie alimentaire organisé en ligne par UoB, BOKU et la CTC a permis de positionner les initiatives et les ECSs existantes dans la vision de la CTC du système alimentaire de Carthage. On a également débattu et analysé comment l'espace urbain ouvert peut répondre aux défis sociétaux de Carthage et permettre les activités du système alimentaire. Les défis sociétaux à Carthage : Comment un défi sociétal / une activité du système alimentaire donné peut être relevé par des espaces ouverts lorsqu'ils sont utilisés avec un focus alimentaire.

Le résultat de ce travail collaboratif sur Miro a abouti à une conception de tableaux, de diagrammes et de cartes traduisant les interactions entre les défis sociétaux, les espaces ouverts et les composantes du système alimentaire de Carthage.

Lors du deuxième atelier de la cartographie alimentaire du 26/01/22, auquel ont été invités quatre experts du réseau EdiCitNet, les résultats du 1er WS ont été discutés et des suggestions ont été émises pour affiner encore la formulation des défis et augmenter leurs pertinences. Les experts ont pu distiller des déclarations concrètes qui peuvent faire partie de la carte d'opportunités finale de la ville.

Figure 11: The comparator map (see fig. 5) and its data sheet hold key information on Carthage. Carthage's societal challenges are given special attention.

2.2.2 Identification

Carthage is a city with a rich and multilayered history. The challenges were identified by the municipal team, a group of Carthage citizens representing the city council, local research organizations and interested members of the public.

- (i) Réduire l'inertie des sites archéologiques et leur inhibition des dynamiques de développement [Reduce the inertia of archaeological sites and their inhibition of development dynamics] SDG11
- (ii) Stimuler les économies locales et régionales [Stimulate local and regional economies]
- (iii) Résorber le Chômage des jeunes [Reduce youth unemployment] SDG 8
- (iv) Stimuler l'éducation, la sensibilisation et le changement de comportement [Drive education, awareness and behaviour change] SDGs 4, 2
- (v) Assurer la durabilité de la pêche, également en ce qui concerne la pêche dans un site archéologique protégé [Ensure the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an archaeological protected site] SDGs 2 , 14
- (vi) Renforcer la cohésion sociale [Strengthen social cohesion] SDG 10
- (vii) Renforcer la biodiversité [Strengthen biodiversity] SDG 15
- (viii) Faire en sorte que les institutions publiques soient responsables et acteurs du changement de Carthage vers une ville durable [Ensure that public institutions are responsible and actors in the change of Carthage towards a sustainable city] SDGs 16, 11
- (ix) Accroître l'autonomie alimentaire dans le Grand Tunis et au-delà [Increase food autonomy within Grand Tunis and beyond]
- (x) Lutte contre la dégradation du littoral [Fight against coastline degradation] SDG 14

Insufficient food education and awareness:

Carthage has an incredibly diverse and colorful history with highly developed cultures and technologies instigating changes over time. Some of the systems and practices from these different time periods have been lost, equally some sense of how precarious some of Carthage's resources are has also been lost by some of the current inhabitants. Rethinking how Carthage can change to become more sustainable, greener, more economical with resources and make better use of existing spaces to become self-sufficient will require all citizens to engage in some change processes, both personal and within the context of their living, working, learning situations in the city.

Lack of spaces to support social cohesion

Eastern Carthage is a more well off and less densely populated part of the city than the Western part, which is much more densely populated and has higher levels of disadvantaged citizens. Bringing some parity across the various parts of the city to ensure a fairer distribution of high quality public spaces and access to green areas which are good for health and wellbeing. Creating spaces where mixed demographics can participate in shared activities (such as food growing) can aid social cohesion. There is a very enthusiastic young generation within Carthage, whilst youth unemployment is evident and existing systems struggle to incorporate internal migration numbers the dynamism of the youth could be captured and utilised through sustainable food growing programmes within the city.

Historic/archaeological restrictions prevent use of many sites

With so much history within Carthage buried just under the ground with new layers built on top it is difficult to gain permission for utilising ground for agriculture due to the potential archaeological implications. Permissions need to be sought and work carried out in collaboration with the INP (National Heritage Institute) and within the framework of the PPMV (Protection and Enhancement Plan).

Unused space around public buildings

Both public institutions and other stakeholders in Carthage need to take more responsibility for enabling sustainability within the city. The Follower City team has already identified spaces around certain buildings and places which are unused and could be made available for various activities to support ECS's.

Local fishing is unsustainable

Illegal fishing continues to take place within the Punic Port area. Enabling inclusive fishing solutions through INP consultation is required to provide more sustainable fish supplies into the city.

Low biodiversity and ecology investment

A number of unclassified urban green sites have been identified where enhancing biodiversity could be explored. The impact of strengthening the variety of species and ecological systems within these pockets will likely have a beneficial impact beyond their own site boundaries.

Other substantial green spaces within the city bring economic benefit through tourism but these could equally be utilized as edible gardens with multiple local purposes and benefits alongside tourism.

Poor local fresh water supply & high salinity

Carthage has historically relied upon freshwater being brought in from long distances away, both using viaducts and more recently pipes. Local water supply is available from aquifers which are tapped with unregulated (but licensed) private wells of around 250 m deep.

Historical evidence suggests that households would have a water cistern which would hold around 8-10m³ (8,000-10,000 litres), whilst current citizens use less than half the amount of water than C.3rd inhabitants did per day (due to the public baths) there is little incentive to reduce individual fresh water usage as connection is 100%. Private swimming pools confirm a lack of awareness of water scarcity. Local water salinity is at the limit for farming but is frequently used still.

No waste (grey) water management system

There is little infrastructure for public/municipal or private rainfall collection and storage and local knowledge about grey water recovery and treatment is low as water is treated a long way from the local area. Waste water is not considered as a resource with any potential at present but use of grey water for ECS projects is being considered.

No general waste management or recycling

No municipal recycling systems are in place within Carthage presently, all waste goes to landfill elsewhere. Waste streams are not currently being considered as potential material sources. An energy recovering system from waste is being considered, the emissions from which may have an impact on local air quality.

2.3 Les espaces verts et ouverts

2.3.1 Méthodologie

La classification des espaces présents à Carthage a été déterminée suite à un travail rigoureux et planifié. Une collecte des informations bibliographiques, des images satellitaires ainsi que des vidéos élaborées sur Carthage a été suivie par un networking et des enquêtes, des visites techniques, des études des cartes de Carthage suite à l'aide des membres de la municipalité et un appel de EdiCit Carthage. Le résultat a été présenté durant les ateliers de cartographie: Atelier du 09 Sept 2021 de la CTC 3ème session et Food mapping workshop 30 Nov 2021.

Les espaces ouverts couvrent la moitié de la zone d'étude, soit 378.1ha, ce qui est propice à une vie saine et propre. Les zones vertes aménagées (Parc et cimetière) ne représentent que 0.7 % des terres de Carthage.

2.3.2 Classification des espaces verts ouverts

Les espaces verts sont soit publics soit privés avec différentes vocations. Les espaces publics ouverts ont été classés sous-classes: les espaces institutionnels, les paysages ouverts, les espaces archéologiques et les friches urbaines publiques. Les espaces ouverts privés ont été classés en 4 sous classes: les espaces résidentiels, les espaces à utilisation collective, les espaces commerciaux et les espaces archéologiques privés. La zone la plus importante dans Carthage est la zone archéologique qui couvre une superficie de 301 ha, soit 79% des espaces non urbains.

La classification de ces espaces verts ouverts est très utile pour dresser la carte d'opportunités d'implémentation des ECSs tenant compte des spécificités de l'espace et des défis sociétaux qui sont identifiés aux alentours.

Les principaux espaces ouverts (alimentaires) de Carthage (adapté de la classification proposée par le CTC)	Défis sociétal par ordre d'importance [societal challenges] [Carthage's main open (food) spaces (adapted from the CTC's proposed classification)]	L'inertie des sites archéologique et leur inhibition de la dynamique de développement [address the inertia of archaeological sites and their inhibition of devel. dynamics]	Education, sensibilisation et processus de changement [support education and behaviour change]	ECONOMIES [ECONOMIES] : Stimulation économique [stimulate the economy] Chômage des jeunes [address youth unemployment.]	Durabilité de la pêche, aussi en ce qui concerne la pêche dans un site archéol. prot. [improve the sustainability of fisheries, also with regard to fishing in an arch. protected site]	Dégradation du littoral [address coastline degradation]	Renforcer la Biodiversité [strengthen biodiversity]
Espaces résidentiels privés [private resident. spaces]		●	●	●		●	●
... archéologiques [(all) archaeological open spaces]		●	●	●		●	●
... de la qualité paysage: PARCS et FORESTIERS URBAINES [parcs and urban forests]		●	●	●		●	●
Espaces ouverts publics et espaces ouverts privés [public open spaces	... de la qualité paysage: RUES COMESTIBLES et JARDINS COMMUNAUTAIRES ... de la qualité paysage: FERMES	Cette catégorie d'espace ouvert n'existait pas encore lorsque nous avons organisé This open space category did not exist yet when we run the 1st					

Figure 12: Analysing the existing land uses of Carthage through an urban agriculture space lens, a Carthage-specific open urban space classification was generated (here an extract: first 2 vertical columns).

Figure 13: Classification des espaces ouverts privés

Figure 14: Classification des espaces ouverts publiques

2.4 Les ECS

2.4.1 Introduction

The strategy followed to collect data about ECSs is presented by REACT. First we will present the approach chosen then the challenges encountered during this collection and finally, we will describe the different ECSs collected and focus on the particularity of each one in Tunis then we will describe the ECS identified at Carthage.

2.4.2 Process of ECSs collection

Collecting ECSs was based both on a massive web and social media scanning, professional and private networks and surveys.

1. Web and online information search
Our web search targets to a mapping of :
 - a. Associations whose main objectives are: Sustainable development, agriculture, environment, and citizenship, existing in Tunisia.
2. Entrepreneurs and NGOs whose projects, start-ups, or activities are related to the ECS.
 - a. Communes of Tunis governorate
 - b. Technical centers linked to the topics of ECS.
 - c. RI projects and initiatives including ECS or components of ECS (Nature based solutions, nutrients recovery, strategies for zero waste, water-food-environment nexus, urban agriculture, etc.)
3. Networks of REACT, Carthage team and collaborators have been useful in identifying other initiatives and experiences of ECS.
4. Definition of the geographical area: As few examples of ECS are implemented in Carthage and as Carthage is part of the Governorate of Tunis, we decided to focus first on Tunis Governorate in our selection of available ECS expertise. Carthage will be the pilot case where all ECS expertise will be applied in an integrated and synergetic way in order to answer Carthage's social challenges in the general frame of sustainable development and following the TPM. The last objective is to initiate and support the transformation process of Carthage towards an edible city.
5. ECSs selection and classification
Among all identified actors, and after the massive collection of information on potential ECS, a first selection of the most relevant projects and experiences were conducted by the REACT team. Visits to ECSs and participation in their events are used for more discussion and exchange of information. Selection is based on the representation of actors from the all chain (from production to the market). It includes ECS holders; Nature based enterprises (Start up/SMEs) and distribution enterprises (SMEs). We also integrated RDI projects holders in order to motivate the inclusion of researchers and experts in the network. They were also phoned, contacted, mailed and asked about their interest to be part of the EdiCitNet Tunisian network. A communication platform was installed at REACT for continued interaction.
6. Networking workshop
By March 7th a networking workshop was organized for all selected ECS. These were invited to the meeting by mail and even by phone call for non-responding guests. They had to fill a

mini-survey invitation-form, that helped us collecting more data to better organize the program of this workshop and feeding the data collection in WP4. Participants were requested to present their ECS (Vision and objective, Implementation, difficulties, Perspectives). During this face-to-face meeting, we've presented the EdiCitNet project goals which has been very important to motivate our potential future partners to cooperate and share their experiences with us. The Carthage team exchanged with them about the engagement of Carthage in the project, the City team role, the expected contribution of the ECS holders in this frame and the necessary mobilization of all actors towards Carthage edible city.

During this WS, the interaction between guests and the cohesion of the group was excellent and feedbacks were very encouraging based on the evaluation forms.

7. Consolidation of the Network during Covid crisis and beyond

A second workshop "Bilan de la crise COVID 19 sur les ECSs" was held during the lockdown related to COVID19 crisis (the 13th of May 2020) to evaluate how ECSs were dealing with this unusual situation, but also to analyze the resilience of the existing ECS models and the necessary actions. A co-participative SWOT analysis was achieved to identify the matrix's parameters for each ECS (strengthens, weakness, opportunities and threats). The discussion provided solutions on how to overcome the negative impacts and make the positive ones sustainable, and what are the lessons to be learned from this crisis for the implementation of ECSs.

8. The network is still growing thanks to :

- a. the concept spreading,
- b. initial involved ECSs adding new members from their own network
- c. and to continuous efforts of REACT and Carthage commune identifying new ECSs.
- d. Creation of a group in social media "Villes comestibles et durables-Tunisie" : <https://www.facebook.com/groups/681365752399664>
- e. Commitment to exchange visits for knowledge transfer and organization around "Google map" for geo-localisation.
- f. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GTYGTn_09xcZ7G0I8ecYglb31_ecUwAV&ll=36.8597998%2C10.322380499999984&z=18

It is important to underline that the number of ECS in Tunisia is growing very fast, that many NGOs, young entrepreneurs and researchers are interested. The market and economic opportunities exist. Also due to the engagement of ECS holders, policymakers are showing their interest by several visits to ECSs.

2.4.3 Challenges

The most important challenge faced by this process was essentially:

- To motivate the ECS holders and convince them of the interest of the EdiCitNet project: To explain the direct impact of the project and the benefits of joining the network
- ECSs are expecting financial support by getting involved in the EdiCitNet project
- Build a win-win climate of trust between all partners and collaborators
- This process of face to face exchange is time and resources consuming
- Lack of legal and administrative limitations to successfully apply ECS concept in Tunisian contexts.

2.4.4 ECSs descriptions (examples du Grand Tunis)

ECSs were classified into five categories. From each category, some representative ECSs are described below.

Edible vegetable garden: Collective and private

Objective: Social cohesion, Healthy food, Food autonomy, responsible production and consumption, education, space occupation: security, ...

1.1 Ommi Faiza vegetable garden (collective): The human and social aspects are the most interesting features of this vegetable garden created in a "City of residence". Indeed, the vegetable garden was created around environmental convictions and a will to create a real community in the city. A group of committed friends met for its installation and maintenance with a progressive adoption and integration of the inhabitants.

1.2 Andalusian food garden (Private): The environmental and artistic sensitivity of the creators of this vegetable garden is the major element of this project. Their commitment and involvement has transformed a rubbish dump into a paradisiacal Andalusian nourishing garden. It integrates several components (vegetable garden, fruit trees, eggs, honey, biodiversity, composting, etc.) and ensures the creation of an ecosystem. Its impact is on all the inhabitants of the neighborhood.

1.3 Urban vegetable garden of Amilcar (Private, CARTHAGE): creation of this private vegetable garden was based on the awareness and sensitivity of the owner and his family to the importance of healthy nutrition and an ecological lifestyle. This vegetable garden was implemented at the beginning to satisfy family needs but its maintenance and consumption of its products has been extended to neighbors sharing the same values.

1.4 The Fertile Mahragène City (Collective): The vegetable garden was created during the COVID 19 crisis. The innate human social nature and his need to live in a group and interact with life to feel safe increased during the lockdown. The ban of moving allowed attention to be focused on the place of living, while confinement allowed time to look around and take an interest in other activities. The creation of this vegetable garden by the inhabitants of the City provided a safe place to communicate, practice gardening and improve the living environment and improve the security of the area.

Research and development project

Objective : concept development, knowhow transfer, ST expertise, support to ECS, integration in general frames (sustainable, recycling/reuse, local, social, ...)

2.1 Jnina fel mdina : The old city of the Medina of Tunis is characterized by a specific architecture but it suffers from a ratio of green space well below the target rate. This project is for a prototyping installation of court and green roof with edible plants cultivated in hydroponics and mushroom cultivation, in order to reach the target rate and embellish the old Medina while keeping its beautiful architectural imprint.

2.2 Nawamed project : Faced with the challenges of water scarcity in Tunisia, Nawamed project intends to provide sustainable technological and nature-based solutions for the use of unconventional water resources for domestic purposes. The project will install a living green wall to treat the greywater for reuse in irrigation.. It is coordinated by the Center for Water research and Technologies. It offers to the ECS network high expertise in water systems and water reuse to be considered during the design and implementation of ECS.

2.3 INAT Arboretum: INAT gardens represent a vestige of Tunis test gardens, creation of which dates back to 1891. It is a heritage represented by an old collection of more than 150 trees, shrubs and under shrubs attached to more than 60 families. They contain beautiful specimens, sometimes secular, well adapted to the environment that has been offered from five continents of the world and rub local species such as olive and Palmetto. It is an edible Arboretum in many of its parts and offers to the ECS network high expertise in biodiversity to be considered during the design and implementation of ECS.

Nature based enterprise

Objective: Development of economical models adapted to ECS

3.1 The urban farm : This project was created through an agriculture business incubator « Agri-Création » in the general framework of the encouragement of the State to entrepreneurship. The project was supervised by a whole team of specialists. The project holder managed to obtain the Startup label and his innovative idea of urban agriculture led by hydroponics systems is well implemented. impressed that the Minister of Agriculture, Water Resources and Fisheries, and the Minister of Communication Technologies and Processing digital visited this project.

3.2 Tunisie Aquaponie: Start up initiated by a young pioneering agronomist in the form of ecological urban culture. The principle is to synchronize freshwater fish breeding (aquaculture) and the cultivation of plants, fruits and vegetables. It recreates an ecosystem with zero discharge (recovery of rainwater and nutrients, composting) and recoverable production. The advantages are an enormous gain in space adapted to the urban environment and an estimated water saving of almost 95% compared to conventional market gardening. The material used (pots) is largely recycled materials. The fish are the guarantee of a 100% organic bio-production. Currently, the company is aiming (i) to automate part of the system for e-monitoring to collect more data and (ii) become more involved in biodiversity issues. The system is also integrated in some DHWs installed in urban and peri-urban areas. An educational and training activity is also associated. Aquaponics offers a new path to food independence, both individual and collective, which was strongly affected during the COVID 19. The need for a specific label, as was the case with organic farming, is underlined by the start up.

3.3 Urban Green : Urban Green is a SME dedicated to urban agriculture and greening. The products and services such as vegetable garden layout, selling organic products and providing training through workshops green, are provided for citizens wishing to reconnect with nature.

Distribution of ECS products

Objective : from ECS to market (after transformation)

4.1 Little Jnaina : Little Jenaina is a company that distributes regional and natural products through an online store. It collaborates with artisans in different regions of Tunisia to offer a selection of high quality cosmetic and edible products prepared with passion.

4.2 Seniatna : Seniatna passionately selects products from the Tunisian terroir. By creating her own brand, it guarantees a healthy quality product thanks to lasting partnerships and a serious and committed team of experts. Seniatna closes artisans and farmers from Tunisia to consumers aware

of responsible and organic consumption by delivering local products (jams, honey, spices ...). Its catalog involves ECS transformed products.

Agricultural development groups

Objective : Development of Ecological Concepts and adapted economical model well integrated in Tunisian context, incubators for green ideas and nature-based start ups.

Incubators of ecological and nature based ideas/projects

GDA sidi amor : The Sidi Amor Agricultural Development Group (GDA) is a Tunisian association formed around a central objective: the protection of a peri-urban forest site located near Tunis and the enhancement of its natural resources. Sidi Amor is an incubator of integrated ECSs-type projects for the young entrepreneurs on the site, as example the distillation and extraction of hydrolates, oil and floral essences and the production of jam from products grown in the urban environment, and beekeeping. The GDA also implemented in neighborhood school an urban educational garden of edible plants containing culture in aquaponics.

2.4.5 Les ECS de Carthage

Methodologie d'identification

En plus des différentes méthodes de collectes présentées dans la partie II-1, un travail de terrain soigneux a permis de mettre en évidence la richesse en ECS de Carthage. La stratégie suivie est une visite sur site des différents quartiers de CARTHAGE par REACT et le CTC.

Le processus de collecte est le suivant:

1. Digitalisation et délimitation de la zone d'étude : le choix du territoire a été étudié et la délimitation de la zone d'étude était la première étape. La carte jaune était notre premier repère et puis un travail de délimitation de la zone a été effectué par le logiciel ARC Gis. La zone étudiée dans la présente étude couvre une superficie de 662 ha.
2. Recherche d'informations sur le Web et en ligne :
Une recherche en ligne a été menée afin de valider les informations concernant les ECSs identifiés en utilisant google map, le téléphone, site web, facebook/autres, et surtout afin de s'assurer que ces ECSs sont toujours actives et bien situés à Carthage. Vu, la richesse des catégories des ECS identifiés sur le grand tunis, la recherche sur Internet a été large et a visé tout le système alimentaire:
 - les parcs et les jardins communautaires et les espaces verts
 - les points de consommation: restaurants, des locaux d'alimentation générale et de tout point de vente
 - les hôtels, et maisons d'hôtes (point de consommation)
 - les points de vente des aliments et produits locaux
 - les ateliers de transformations et de traitement des aliments
3. Interprétation visuelle des images satellitaires : Nous avons eu recours à Google Earth pour l'interprétation visuelle (photo-interprétation) des images satellitaires à travers les processus de détection, de délimitation et d'identification des unités.

4. Localisation des ECSs potentielles identifiées par les réseaux de REACT et de l'équipe de Carthage.
5. Les différentes étapes citées ont permis d'entamer les visites sur terrain : Les missions de terrain ont été organisées non pas seulement pour vérifier et valider les limites des différentes classes issues de la photo-interprétation mais aussi d'extraire de nouvelles informations non accessibles par Google Earth. En effet, la vérité-terrain reste une étape indispensable pour vérifier et valider les résultats issus du travail de recherche sur le net. Plusieurs visites ont été effectuées pour couvrir toute la zone d'étude durant l'année 2020 et reprises par la suite en 2022 après la pandémie du Covid 19 pour élargir la zone de recherche aux quartiers de Mohamed Ali, Yasmina, El Maalgua.
6. Les visites techniques : Des visites techniques ponctuelles pour certains ECS prédéfinies ont été effectuées par le groupe de la CTC et un film a été élaboré par l'équipe (BH) en 2020.

Les Challenges/Opportunités en lien avec les ECSs

- L'absence d'un cadre juridique clair fait que les porteurs des ECSs hésitent à parler de leurs activités.
- Les ECS attendent un soutien financier en s'impliquant dans cette identification menée dans le cadre du projet *EdiCitNet*.
- Plusieurs ECS sont installés au niveau des sites archéologiques. Cette situation foncière est complexe : Les propriétaires des terrains agricoles à Carthage n'ont pas l'autorité d'exploiter leurs lots agricoles, vu qu'ils sont classés dans le domaine du patrimoine. La situation se complique lorsque d'autres citoyens les exploitent par la plantation annuelle des cultures céréalières et/ou fourragères. Des efforts sont entrepris par la municipalité de Carthage pour mieux clarifier le cadre foncier et d'utilisation possible auprès du ministère de la culture.
- Il est clair que malgré cette limitation foncière d'exploitation agricole, c'est cette protection des terrains archéologiques qui a stoppé le développement urbain et a permis l'existence de cette agriculture urbaine à Carthage.
- La gestion des déchets est primordiale et prioritaire au niveau des sites archéologiques non exploités, la situation actuelle est incontrôlable vu la multitudes d'acteurs. Leur exploitation agricole sous forme de ferme urbaine/péri-urbaine est une solution idéale à ce fléau.

Classification et description des ECS de Carthage

L'agriculture urbaine est développée à Carthage et reste fidèle à son histoire de ville agricole antique qui a vu naître le père de l'agriculture MAGON. Toutefois, elle souffre de l'inhibition apportée par la protection des sites archéologiques ce qui nécessite le développement d'un modèle spécifique de gestion, qui sera peut être unique dans le monde, entre les différents acteurs impliqués.

Inventaire ECS Carthage, lien avec le système alimentaire et contribution potentielle aux Challenges Sociétaux (SC).
Tableau 1 :

Nom ECS	Jardin D'Amilcar	Carthage ZahretLebled	Olive Govemosqu e	Rue Nourricière	Citrus Park	BirFtouha(Maalgua) Lot agraire	Lot agraire	Ecole primaire Nourricière	Elevage urbain
Type	Micro-ferme urbaine	Agriculture urbaine commerciale	Zone archéologique Espace vert + oliviers	Rue fruitière	Parcelle fruitière intra-parc public	Agriculture urbaine commerciale	Agriculture urbaine commerciale	Espace fruitier	Elevage

Tableau 2 (suite) :

Nom ECS	ECS élevage multiple	ECS bois de taille	ECS potager	ECS abeilles	ECS pêche
Type	Elevage	Blowaste	Cultures maraichères	Elevage abeilles	Pêche

Tableau 3 (suite): Les ECS d'El Maalgua

Nom ECS	EL Maalgua Loc1	EL Maalgua Loc2	EL Maalgua Loc3	EL MaalguaLoc4	EL MaalguaLoc5	EL Maalgua Loc6	EL MaalguaLoc7	EL MaalguaLoc8	EL Maalgua Loc9
Type	Agriculture urbaine commerciale Privé	Agriculture urbaine commerciale Public	Agriculture urbaine commerciale Privé	Agriculture urbaine commerciale Privé	Agriculture urbaine commerciale Privé				

Fig 14 : Extract of the Inventory of ECS in Carthage listing and categorising each food system activity

Les ECS sont subdivisés en 10 catégories et décrites sous dessous :

1) Agriculture céréalière urbaine

1.1 Les ECS céréaliers de Maalgua

Type : Agriculture céréalière urbaine commerciale privé : 16 lots au niveau de la région d'El Maalgua

Défis sociétaux : Accroître l'autonomie alimentaire, zone archéologique active, cohésion sociale (activité sportive), stimulation économique et emploi des jeunes (ouvriers saisonniers)

Système de production : C'est la partie archéologique située au Nord de Carthage qui est occupée principalement par les cultures céréalières et fourragères et qui alimente le bétail (ovins et volailles) de Carthage. Plus de 70% des parcelles sont occupés par la culture d'avoine en vue de produire des balles de foin. Après la moisson, les chaumes sont pâturés aussi par les animaux. Le fumier des animaux est utilisé pour la fertilisation organique des parcelles.

1.2 ECS agraire urbain

Type : Agriculture urbaine commerciale

Impact sur les défis sociétaux : Accroître l'autonomie alimentaire, zone archéologique active, stimulation économique par la vente, gestion circulaire, renforcer la biodiversité.

Système de production : Les cultures céréalières (blé, triticale, avoine) sont soit distribuées directement aux éleveurs du bétail soit vendus aux privés sous forme de botte de foin ou semences. Les chaumes sont enfouis dans la terre, utilisation de fumier.

2) Elevage des animaux

Type : élevage ovin et volailles

Impact sur les Défis sociétaux : production locale/autonomie alimentaire, zone archéologique active utilisée pour le pâturage, cohésion sociale, renforcer la biodiversité , stimulation économique par la vente

Système de production : Les animaux sont élevés localement par les petits éleveurs. Les animaux seront vendus soit vivants soit abattus. D'autres sous-produits pourraient être vendus au voisinage durant toute l'année, tels que les œufs.

3) ECS abeilles

Type : élevage des abeilles

Impacts sur les Défis sociétaux : Production locale/autonomie alimentaire, renforcement de la biodiversité par pollinisation, stimulation économique par la vente, zone archéologique active,

Système de production : l'apiculteur a installé une vingtaine de ruches au niveau de la région El Maalgua. Les produits d'abeilles (miel, gelée royale...) sont produits localement, distribués et vendus directement par le producteur.

4) Espaces fruitiers publics

Quatres ECSs sont classées sous cette catégories

Impact généraux sur les Défis sociétaux : Education, sensibilisation et processus de changement, Institutions publiques responsables et acteurs du changement de Carthage vers une ville durable, cohésion sociale

4.1 Citrus Park

Type : Park fruitier spécialement des agrumes

Système de production : Les citrus sont consommés par les visiteurs et servent de produits locaux pour le café et le restaurant du parc.

4.2 Edible Street

Type : Rue fruitière - Arbres fruitiers

Système de production : Olivier, Citrus, Bigaradier, Vigne

Deux rues sont présentes dans cette catégorie :

- Rue Tite Live : C'est une initiative du CTC, dans le cadre du projet EdiCitNet et de la fête annuelle de l'arbre, pour sensibiliser les passagers à des solutions vertes comestibles et un exemple à multiplier. C'est aussi un pilote pour le CTC pour étudier le comportement des citoyens et modifier la stratégie de mise en place en fonction.
- Rue CERCINA nourricière: C'est une initiative citoyenne de Mme Fatma qui a planté un mur d'arbres fruitiers constitué d'oliviers, figuiers, grenadiers et mûriers. Son objectif est de faire obstacle vert à une vue de terrain vague envahie par les déchets. La citoyenne a pris en charge l'achat des arbres, la plantation, l'entretien et l'arrosage. Elle récolte les produits en premier et les partage avec ses voisins après ou avant transformation. Elle est sensible à une vente future des produits pour pouvoir maintenir son projet.

4.3 Oliveraie de la mosquée

Type : Champ d'oliviers

impact sur les Défis sociétaux : Accroître l'autonomie alimentaire, zone archéologique active, renforcer la biodiversité

Système de production : Cet espace produit des olives locales qui sont pressées par la suite et commercialisées directement.

5) Vegetable gardens

Il s'agit de Micro-ferme urbaine qui regroupe 3 ECS avec des systèmes de production, légumes et/ou fruits sans ajout de produits chimiques et en respectant la circularité et l'origine des semences.

Impact sur les Défis sociétaux : Accroître l'autonomie alimentaire par la production locale, la diversité des cultures et faisabilité: Biodiversité, renforcer l'écosystème par les semences locales, partage d'expérience, Cohésion sociale et impact sur le voisinage, stimulation économique par la vente, gestions des déchets par le compostage (circularité)

5.1 Jardins d'Amilcar

Cet ECS a été déjà présenté dans la première partie (Grand Tunis). L'objectif Global de la création de ce potager de 3000 m² est d'assurer l'autosuffisance familiale de trois familles vivantes autour du potager. Par ailleurs, M. Boujema, le créateur de ce potager, a deux devise dans la conduite de ce potager à savoir : « Chacun a le droit de vivre » : avoir un écosystème équilibré en ne tuant aucun être vivant existant dans ce potager. Il a lancé un groupe de voisinage partageant la même passion pour l'agriculture urbaine. Il vend directement ses produits ou en ligne..

5.2 Carthage Zahret Lebled

La présence des espaces ouverts non exploités à proximité de l'école primaire du quartier à El Yasmina a incité le propriétaire de la parcelle Zahret el Bled de valoriser ces espaces et de créer un jardin potager à Carthage. Ce projet a pour principal activité la culture de légumes nobles et leurs ventes aux hôtels et restaurants gastronomiques, aux boutiques Bio et aux marchés locaux. Le propriétaire Issam Ben Chabbane qui a gagné le prix du Héro Local de EdiCitNet Awards 2021 vise à élargir ses activités par l'exploitation de sa parcelle agricole située près des citernes de Carthage (site archéologique). Le projet envisage la création d'une pépinière pour la vente des plantes et des consommables de jardinage ainsi que la vente des légumes produits à sa parcelle Zahret el Bled..

5.3 ECS potager Med Ali

D'autres initiatives de production des cultures maraîchères à Carthage se trouvent dans la région Mohamed Ali. Une parcelle de fève et féverole de presque 0.5 ha est irriguée avec de l'eau de puits. La production est destinée pour l'alimentation familiale.

6) Espace éducatif nourricier

Deux ECSs sont dans cette catégorie.

6.1 Espace éducatif fruitier

Type : Ecole primaire public nourricière

Défis sociétaux : Lieu d'apprentissage, sensibilisation, processus de changement

Système de production : Les agrumes sont plantés au jardin de l'école. Les fruits mûrs sont consommés frais ou transformés en jus et distribués aux écoliers.

6.2 Plateforme éducative

Type : services et produits jardinage, éducation, Clubs, kits potagers/ fleurs prêts à l'emploi

Impact sur les Défis sociétaux : Sensibilisation des enfants et des jeunes de l'intérêt de jardinage, stimulation économique par la vente, gestion des déchets par compostage et les engrais verts (circularité)

Système de production : Plantes & Jardins est une plateforme éducative gérée par des ingénieurs agronomes spécialisés dans les différentes branches de l'horticulture. Ils proposent des sessions de formation en jardinage potager, des clubs jardinage, des kits potagers et autres.

7) ECS de pêche

Impact sur les Défis sociétaux : Accroître l'autonomie alimentaire par la production locale, Stimulation économique par la vente

Système de production : Ce type d'ECS est plutôt une activité individuelle sur les côtes de Carthage en ligne ou par les petites barques. Elle se limite normalement aux citoyens de Carthage mais a pris plus d'importance et les barques occupent le port punique, site archéologique protégé. Le cadre est loin d'être légal, la problématique est très complexe avec plusieurs acteurs et des solutions sont en cours de réflexion/développement. Toutefois, actuellement les produits de la pêche sont distribués directement par le pêcheur lui-même y compris pour les restaurants ou vendus sur place.

8) Transformation artisanale des aliments

Quatre ECSs seront présentées dans cette catégorie et décrites ci-dessous.

Type : Transformation des légumes, fruits et produits de la mer

Impact sur les Défis sociétaux : stimulation économique et de l'emploi, production locale, cohésion sociale

8.1 Good Mother's: la propriétaire prépare chez elle des produits locaux

- vinaigre,
- bsissa : préparation ancestrale à base de poudre de céréales et de condiments
- hrouss : recette traditionnelle purée de piments et de poivrons,
- tomates séchées, tomates concassées,
- et les vend directement à sa clientèle à Carthage.

8.2 Projet épices et condiments de Mme Basma Karoui

Les épices et les condiments sont préparés par ses soins et vendus à sa clientèle à Carthage. Ce projet est l'exemple typique où l'expertise du réseau EdiCitNet peut donner le plus dans le soutien et l'encadrement aux initiatives. Des idées d'amélioration vers la durabilité ont été proposées à la propriétaire : a) emballer les épices broyées (sec) dans des paquets en papier et des emballages en verre pour les produits juteux comme la salade grillée « Salade Mechwiya », b) penser à une marque

pour les produits « Brand » pour faciliter la vente sur les réseaux sociaux et pour élargir le nombre de clients.

8.3 Mon coin nature

est une épicerie fine qui propose des produits naturels, issus de l'agriculture raisonnée et biologiques. On y trouve aussi une panoplie de produits du terroir et produits cosmétiques écoresponsables et un rayon bien-être : huiles essentielles, hydrolats, compléments alimentaires et produits de la ruche. Le propriétaire ne se contente pas de vendre les produits il a une démarche solidaire avec les petits producteurs d'agriculture Bio et raisonnée il les aide à distribuer leur production et se charge de transformer le surplus en confitures, salaisons... Mon coin nature produit sa propre gamme de produits alimentaires transformés.

8.4 La Phénicienne

c'est un atelier, essentiellement, de transformation des produits de la mer dont le produit phare est la poutargue et les fruits de mer marinés. D'autres produits y sont fabriqués comme le foie gras de canard, des condiments, de l'huile d'olive aromatisée.

9) Tree pruning

Type : valorisation du bois de taille afin de l'utiliser en restauration à feu du bois

Impacts sur les Défis sociétaux: Circularité, gestion des déchets, stimulation économique, emploi

Système de production : Collecte du bois de taille d'éclaircissage et le transformer en bois destiné aux restaurants à feu du bois

10) Alimentation fourragères

Type : vente des aliments fourragers.

Impacts sur les Défis sociétaux : Accroître l'autonomie alimentaire, production locale, stimulation économique, emploi,

Système de production : C'est un magasin de vente de semences et d'alimentation pour le bétail, plus principalement les balles de foin d'avoine. Les produits sont destinés aux agriculteurs urbains à Carthage. Les balles de foin sont issues des ECSs d'El Maalgua et sont vendues localement pour les éleveurs des brebis et chèvres. D'autres produits sont destinés à l'alimentation des volailles et l'alimentation humaine.

2.4.6 Cartographie des ECS

L'ensemble des ECSs cités ont été positionnés sur la carte de Carthage en respectant la localisation et la superficie. Ce travail d'identification menée par REACT et la CTC a été complété par l'addition des différents points de ventes et de consommation qui se trouvent dans la zone de Carthage. La carte ci-dessous est le résultat d'un travail collaboratif entre les trois acteurs UoB, REACT et la Municipalité de Carthage suite à l'initiative de UoB.

CARTHAGE // Food map [carte alimentaire]

VERSION 8.1 // MARS 2022 // 1:10,000 @ A1

Figure 15: Bi-lingual food map showing all existing food spaces of Carthage, as well as the city's existing food system activities

Themes and visions

Towards the end of 2021 and through a number of online meetings and a workshop, the CTC had generated sufficient food-focused material (and thoughts) about Carthage to move from the food mapping stage into the opportunity mapping stage of the opportunity mapping process. In January 2022, a semi-public presentation to a group of invited urban agriculture experts marked this moment.

Facilitated by the University of Brighton, the wider CTC discussed its findings on the existing food system situation of Carthage as well as its thoughts for Carthage's food-focused future with four invited critics from the EdiCitNet consortium: Paul de Graaf (Groen010 social enterprise, NL, expertise in mapping and thinking the Edible City); Anneli Karlsson (Andernach Municipality, DE, expertise in community engagement around food); Martin Regelsberger (Transition Oststeiermark, AT, expertise in food-related circular systems) and Andre Viljoen (University of Brighton, UK, expertise in urban agriculture and opportunity mapping processes).

Jointly, we formulated 12 key statements which encompassed the entire range of issues to consider when planning strategically for food. Based on the ongoing food mapping discussions as well as early ideas for an Edible Carthage by the CTC, we were able in the following weeks to agree on 9 urban themes on which to build a food-focused vision for Carthage.

Figure 16: Matching key statements from the 2nd workshop with the food-focused urban visions

Figure 17: The 12 key statements generated during our 2nd workshop helped us to test, critique and formulate 9 urban themes.

CARTHAGE // Urban themes

12 // Strategic statements

- #1 // Everything is a resource, especially waste and grey waters.
- #2 // Local food production is a target to start with.
- #3 // Food system activities have a financial value.
- #4 // There is educational value in connecting food literacy to food sites.
- #5 // Pressure related to Carthage's world heritage status can be a benefit.
- #6 // Strong linkages between municipality and community are good.
- #7 // Where map layers overlap, we can best work together.
- #8 // Unused urban spaces offer employment opportunities that the countryside does not.
- #9 // Carthage's compactness can be a benefit.
- #10 // Spatial networks can enable social networks.
- #11 // Whatever is done, there is always a historical framework.
- #12 // Carthage doesn't lack creativity, the challenge is to push boundaries & regulations.

9 // Food-focussed urban visions

#1 // Les vergers de Carthage

#1 // The orchards of Carthage

#2 // Un réseau de jardins historiques

#2 // A network of historic gardens

#3 // L'agriculture, pilier de l'économie de Carthage

#3 // Agriculture, pillar of Carthage's economy

#4 // La ville auto-sufisante

#4 // The self-sufficient city

#5 // Réseaux d'alphabetisation alimentaire

#5 // Food literacy networks

#6 // Paysages urbains productifs

#6 // Productive urban landscapes

#7 // Le monde te soutient

#7 // The world is supporting you

#8 // Côte fertile

#8 // Fertile Coast

#9 // Une nouvelle génération d'agriculteurs

#9 // A new generation of farmers

Figure 18: Nine urban themes, agreed to be the most appropriate and promising for Carthage were taken into the opportunity mapping process.

Working mainly on the Miro board and in online meetings, we could in the following weeks agree on an edible city strategy for Carthage (see diagram) based on 3 main visions from the 9 themes previously generated:

- Edible historic urban landscape;
- Food knowledge networks;
- Sustainable coastline.

In the center: 4 more concepts (Carthage in the world, A new generation of farmers, Self-Sufficient city, Agriculture as economic pillar) and this should be called the world watching you: Carthage on the world. Cette représentation sous forme de cercle est très intéressante parce qu'elle nous oblige à rester dans la réflexion de l'économie circulaire et non pas linéaire.

Pour lire le diagramme en profondeur, il y a deux entrées. une entrée qui commence de l'extérieur vers le cœur. Dans le cœur, il ya « self sufficient city » c'est-à-dire ce que nous voulons avoir autosuffisance. C'est très important d'avoir dans l'intersection de ces 3 cercles ses losanges. Dans la lecture centripète, dans ces espaces, il ya des acteurs qui jouent et ses acteurs doivent résoudre les défis sociétaux par l'intermédiaire des idées des projets qui sont entre les acteurs et les défis pour atteindre les objectifs qui se situent au milieu.

Pour la **lecture centrifuge**, de l'intérieur vers l'extérieur, pour moi je n'ai qu'un seul objectif est de transformer Carthage d'une ville gelée par l'archéologie vers une ville comestible. C'est comme si comment allez du cœur du problème vers une ville autosuffisante. Il faut que qu'on résout les problèmes sociétaux, il faut qu'on trouve des projets et il faut que les acteurs soient coordonnés d'une façon homogène.

Towards an Edible City Strategy for Carthage

Figure 19: To enable the conceptualisation of three food-focused urban visions for Carthage, a diagram was jointly produced as a precursor / supporting material for the final opportunity map.

Carthage, 17th October 2022 : The core city team presents its vision to invited experts
top rows: members of the core city team introduce the project
lower rows: in 3 workshop groups (tables), the 3 proposed visions - landscape, networks, coastline - were discussed

Carthage, 17th October 2022 : The core city team presents its vision to invited experts

top row : participants discussed the 3 visions proposed using visual (mapping) means / interim results from workshop groups Sustainable Coastline and Food Knowledge Networks
 middle row : experts sharing their thoughts on a food-focused vision for Carthage
 bottom row : key results from all 3 workshop groups (tables)

3 Carthage en future

3.1 Paysage urbain historique comestible

Ce scenario repose sur l'exploitation du site de Carthage comme ville historique classée dans le patrimoine de l'humanité par l'UNESCO et dont les deux tiers de la superficie est classée par le plan d'aménagement comme étant une zone archéologique non aedificandi. En effet, toute cette superficie qui représente 450 ha reste pour la ville un capital foncier gelé et qui est donc oisif. L'intégration dans le paysage urbain de solutions comestibles dans les zones interdites à l'exploitation ne peut que contribuer, pour Carthage, à relever les défis identifiés par la City team et par l'étude socio-économique, à savoir social, économique, environnemental, alimentaire, etc. suite aux diagnostics posés d'une part mais aussi à jeter les bases du socle stratégique qui s'appuie sur les 4 piliers suivants:

Carthage comme ville internationale, pépinière d'une nouvelle génération d'agriculteurs, une ville autosuffisante sur le plan alimentaire avec une agriculture locale, économiquement, ayant sa place comme pilier économique. D'ailleurs ce projet a fait l'objet d'un engagement à part entière parmi les 4 engagements qu'a pris la Municipalité de Carthage vis-à-vis de son appartenance au réseau international dans le domaine de la démocratie participative, OGP Local pour le coté participatif de sa gouvernance
<https://www.opengovpartnership.org/documents/action-plan-carthage-tunisia-2022-2023/>.

Suite aux 2 ateliers de workshop collaboratifs organisés à Carthage - l'un avec la City team composée de la société civile et d'autres membres et l'autre avec les experts sectoriels concernés par le projet Edicitnet -, plusieurs activités ont été préconisées. Une présentation sous forme de tableau des activités sur les sites a été établie afin d'atteindre l'axe stratégique pour un scénario orienté vers une ville qui représente un paysage urbain historique comestible.

Ces 64 activités sur la zone archéologique ont été classées en activités générales et en activités spécifiques. Elles ont été analysées sur le plan **stratégique** et **opérationnel/appliqué**. Pour toutes les activités, nous avons identifié 5 critères de faisabilité. **La faisabilité stratégique** du scénario a été mesurée pour chacune des activités par 3 critères :

a. la recevabilité du site pour les activités. Le site peut être soit « sujet », c'est-à-dire lui-même déjà en exploitation comme site archéologique et dans ce cas les activités edible qui y seront menées seront secondaire sur le plan de l'attractivité. C'est le cas des 11 principaux sites archéologiques exploités par l'AMVPPC et les ports puniques. Soit, à contrario, si le site n'est pas exploité par le Ministère de la culture, il est considéré comme « objet » et l'activité Edible qui y sera menée sera l'activité principale.

b. l'intégrité du site : celle-ci est mesurée par 2 critères avec une échelle de 1 à 5 en fonction d'une part du risque que l'activité représente sur l'intégrité archéologique du lieu et d'autre part de la sensibilité du site aux transformations que peuvent engendrer des activités dessus.

c. le terme représente les délais pour lancer l'activité. Ils peuvent être court (1 an) , moyens (2-3 ans) ou long (4 ans et plus).

Sur le plan opérationnel ou appliqué :

d. les contributeurs de l'activité, ils peuvent être soit public, soit privés soit des NGO's

e. le type d'activité : le site peut recevoir soit une activité légère (n'occupe pas beaucoup de surface par rapport au site et ne nécessite pas de gros aménagements), soit une activité avancée soit qu'il est lui-même dédié totalement au projet.

On notera que plusieurs activités dans cet axe stratégique **Edible historic urban landscape** sont en lien direct avec les autres visions stratégiques à savoir **la vision Carthage littoral durable (LD)** et **food knowledge networks (FNN)**.

Les 64 activités sur la zone archéologique

Projects / activités citées lors des ateliers	stratégique							opérationnel/appliqué					
	Recevabilité (s/o)		Intégrité (1-5)		Terms (S/M/L)			Contributeurs			Type d'activité/secteurs		
	sujet	objet	risk	sensitivity	short	mid	long	public	NGO/s.c.	private	light	advanced	dedicated
General projects/activities													
utiliser les micro climats créés par des sites archéologiques ouverts non exploités pour des cultures adaptées (ex.citernes/champignons)		X	3	3	X			X	X	X		X	
viser en 2050 plus que 50% des sites archéologiques occupés par des initiatives citoyennes comestibles		X	2	2			X	X	X	X	X	X	X
relier à la vie antique : bâtiments; culture et semences; gestion de l'eau	X	X	1	4		X			X	X	X	X	X
utiliser des anciennes techniques agraires notamment pour la gestion de l'eau de pluie semences	X	X	1	4		X			X	X	X	X	X
réglementer/légiférer les sites archéologiques pour n'être utilisés que pour des activités agricoles ou récréatives/touristiques urbaines		X	1	4	X			X	X			X	X
projets éducatifs intégrés (enseignement supérieur, scolaire) sur les sites archéologiques FNN		X	1	3	1			X	X			X	
faire des projets pilotes concrétisés sur les sites		X	2	3	X				X	X		X	
enregistrer une AOC Appellation d'origine contrôlée (Vignes/Olives/ fraises/ framboises)	-	-	-	-		X		X	X	X			X
60% des sites comptent des initiatives commerciales		X	3	4			X		X	X			X
créer des activités de groupes sur les sites archéologiques		X	3	3	X				X		X		
activités touristiques pour la plantation, l'entretien et la récolte des champs sur les terres protégées "les touristes contribueront à la protection et à la revitalisation"	X		3	4	X			X	X	X		X	
culture de blé authentique sous appellation contrôlée AOC		X	1	3	X			X		X			X
protéger le patrimoine des semences autochtones (coopérer avec la banque des gènes/semences)		X	1	3		X		X		X			X
utilisation de certaines zones archéologiques pour des activités de jardinage comme loisir		X	3	3	X			X	X		X	X	X
intégrer l'activité edible à l'activité touristique sur les sites archéologique	X		2	3	X			X	X		X		
intégrer un tourisme alternatif sur un site archéologique objet (vocation) d'agriculture. Rajouter les variétés anciennes et utiliser les techniques de transformation traditionnelles		X	1	3		X		X		X			X
intégrer les habitants pour protéger les plantes et les structures		-	2	3		X		X	X			X	
adapter l'activité agricole aux risques identifiés (impact) sur le site archéologique	X		4	4		X		X	X	X			X

production des mini pousses: légumes à feuilles: basilic, roquette, etc.	X	X	2	3	X				X	X	X	X	X
permettre que les espaces ouverts soient utilisés par les voisins et d'autres associations pour produire ou transformer des aliments.		X	2	3	X				X	X	X	X	X
programmer le suivi et le contrôle des sites	-	X	1	4	X			X	X			X	
appliquer ISO 26000 RSE de l'OMMPT à la valorisation des ports puniques	X		0	4	X			X		X		X	
faire un guide de spécialité agricoles locales FNN	-	-	0	3	X			X	X	X		X	
police collaborative de proximité pour se pencher sur l'intégrité des terrains archéologiques/ vigilance citoyenne et sécurité participative		X	0	4	X			X	X			X	
la vigilance citoyenne doit viser à réduire les déchets sur les sites archéologiques		X	0	4	X			X	X			X	
émissions et spot TV de sensibilisation		X	0	4	X			X	X			X	
jumelage avec d'autres villes comestibles financées par l'UE	-	-	0	4	X			X	X			X	
Appuyer et canaliser la "Gentrification" de la ville de Carthage par le développement de Edicitnet	-	-	0	4		X		X	X	X		X	
il est très important de respecter la sensibilité des sites	X	X	0	5	X			X	X	X		X	
faire un plan d'aménagement global pour gérer les espaces ouverts		X	0	5	X			X					X
utiliser les technologies agricoles "en suspension" et les adapter aux sites archéologiques	X	X	2	4	X			X	X	X	X		
Specific projects/ activities													
champignons dans les citernes	X		2	4	X				X	X		X	
apiculture	X		3	4	X				X	X	X		
murex LD	X		3			X				X		X	
faire du compostage sur les sites		X	0	2	X			X	X			X	
ramasser les déchets de marc de café dans les cafés et en faire un complément au compost		X	0	2	X			X	X			X	
jardin botanique en PPP dans parc Salambô ou parc de Carthage FNN		X	0	4	X					X			X
réserver des espaces pour les pharmaciens pour planter des herbes médicinales		X	2	3	X					X		X	X
faire un réseau d'unité de production spécialisée dans un type d'agriculture		X	1	3	X				X	X		X	X
le port punique en tant qu'un centre qui combine l'éducation, le tourisme et la restauration côtière LD & FNN	X		3	5		X		X	X	X		X	
un centre de formation en agriculture urbaine "Magon" qui encadre des animateurs, éducateurs et l'initiative comestible FNN		X	0	5		X		X	X	X			X
faire une unité de pisciculture dans les ports puniques et dans les bassins archéologiques (Amilcar) LD	X		3	4		X		X	X	X		X	

ports puniques: mettre en relation les ports puniques et l'INSTM (Institut National des Sciences et technologies de la Mer LD & FNN	X		0	4	X			X				X	
faire une mise en relation entre Edicitnet et le projet aménagement des abords du musée de Carthage		X	2	4	X			X	X	X		X	
rendre les forêts sur le site archéologique, des forêts "edible" à forte biodiversité	X		0	4	X			X	X	X			X
les 3 aires de jeux de carthage des parcs de Carthage sont intégrés dans un paysage comestible	X		1	4	X			X	X	X		X	
des petites places de marché sont créées pour vendre les produits locaux		X	3	4		X		X	X	X		X	
culture de la lavande sur l'ilot central des ports puniques LD	X		2	4	X			X	X	X		X	
les 5 écoles primaires et 3 secondaires ainsi que les collèges et 3 universités prévoit dans leur programme d'enseignement des cours intégrés dans le domaine du patrimoine alimentaire FNN		X	0	4		X		X	X			X	
faire un guide de la faune et flore archéo-agricole ethno-botanique LD & FNN	-	-	0	4	X			X	X	X			X
créer des terrains mutualisés pour l'échange de production entre familles exploitrices		X	3	4		X		X	X		X		
intégrer le projet ANPE de la culture environnementale dans les écoles: notamment Lycées Carthage Dermech, lycée Carthage Présidence, école Okba Ibn Nafaa Carthage Byrsa FNN		X	0	4	X			X				X	
se gréffer sur le projet exploitation des jardins scolaires. Signer des protocoles d'accord avec le Ministère de l'éducation (Cf M. Lassaad Chouchene)	X		0	4	X			X	X			X	
intégrer l'agriculture urbaine dans le projets de Carthage Touness wahjatouna		X	2	4	X			X			X	X	
Les thermes d'Antonin	X		3	5		X		X	X	X	X		
Les villas romaines	X		3	5		X		X	X	X	X		
le quartier de Byrsa	X		3	5		X		X	X	X	X		
le théâtre de carthage	X		3	5		X		X	X	X	X		
le tophet	X		3	5		X		X	X	X	X		
le musée carthage Byrsa	X		3	5		X		X	X	X	X		
le musée paléochretien	X		3	5		X		X	X	X	X		
les ports puniques	X		3	5		X		X	X	X	X		
la basilique damous el karrita	X		3	5		X		X	X	X	X		
la basilique de saint Cyprien	X		3	5		X		X	X	X	X		

3.2 Réseaux de connaissances sur l'alimentation

Vision

Le réseau de connaissances alimentaires un levier soutenant Carthage vers sa transition en ville comestible. Carthage une ville comestible soutenue par son réseau du savoir sur l'alimentation est une ville où tous les établissements éducatifs, des écoles maternelles aux universités en passant par les instituts spécialisés et les centres de formation, sont engagés dans un processus comestibles et sont organisés en réseau EEC (Établissement Éducatif Comestible).

Ces établissements sont inscrits dans une démarche durable et une économie circulaire. Ils réalisent une autonomie énergétique en faisant appel aux énergies renouvelables, procèdent à la collecte et à la valorisation des eaux pluviales et des eaux grises pour leur production agricole et gèrent durablement leurs déchets.

Les activités agricoles urbaines au sein de ces établissements ont un but à la fois éducatif, de sensibilisation à une alimentation saine et à d'atteindre une autosuffisance alimentaire. La majorité de l'alimentation distribuée, dans les cantines, restaurants universitaires, cafétérias..., provient de la production locale de l'établissement lui-même ou d'autres établissements du réseau.

Le contenu des programmes et les activités consacrent des modules, des matières des projets, des travaux pratiques, des clubs tournés vers le développement durable et l'agriculture urbaine. Les activités en éducation agricole urbaine et production alimentaire sont intégrées dans de nombreux sites archéologiques qui revivent de nouveau et sont l'occasion pour les citoyens apprenants de s'approprier leur histoire et renouer avec leur passé.

Un organisme gère la relation entre les différents producteurs en agriculture urbaine (potagers privés, potagers collectifs ECSs, ECCs) et les différents clients (particuliers, restaurants, hôtels, cantines..). Cet organisme bénéficie aussi de l'appui de la municipalité pour la gestion du marché local hebdomadaire consacré aux produits d'agriculture urbaine.

Le marché est le lieu d'échange d'expériences, de conseil, de recommandation entre les producteurs c'est la partie du réseau des connaissances sur l'alimentation qui est sur le terrain et qui est à l'écoute des besoins de l'autre partie du réseau.

Des établissements comestibles durables et autosuffisants, organisés en réseau, qui contribuent à la consolidation des connaissances, écoulent leur surplus de production alimentaire à travers le réseau ou le marché hebdomadaire. Les sites archéologiques sont dynamisés par des activités comestibles axées sur le patrimoine matériel et immatériel de Carthage, permettant aux citoyens de s'ancrer dans leur territoire et renouer avec leur histoire.

Défis sociétaux

- 1 - Autosuffisance alimentaire
- 2 - Système alimentaire durable
- 3 - Consommation responsable
- 4 - Production et commerce équitable
- 5 - Cohésion sociale
- 6 - Établissements et institutions éco-engagés
- 7 - Préservation de la biodiversité
- 8 - Dynamisation des sites archéologiques

Piliers

Carthage dans le monde (P1), Une nouvelle génération d'agriculteurs (P2), Carthage autosuffisante (P3), L'agriculture comme pilier économique (P4)

3.2.1 Introduction

Quelques rappels ont été faits sur l'objectif du projet, du contexte et les défis que rencontre Carthage pour sa transition comestible. Ensuite l'objectif de l'atelier a été formulé en une question : *Comment le réseau de connaissance sur l'alimentation peut contribuer à la transition de Carthage vers une ville comestible ?*

Dans le contexte carthaginois avec son système alimentaire vulnérable à plusieurs égards, il s'agit à la fois de créer un réseau de connaissance en alimentation et de le mettre au service de la transition de Carthage en ville comestible.

Les intervenants, les acteurs, les espaces impliqués ou qui pourraient être impliqués dans le système alimentaire ont été identifiés et répertoriés et une évaluation des opportunités d'implémentation ou de renforcement des ECSs a été étudiée par l'équipe du projet ECN et la CTC. Lors de cet atelier nous avons réunis des experts tunisiens de différents organismes et la City team élargie afin d'élaborer des scénarios de transition en se basant sur les acquis et l'existant à Carthage.

Figure 20: Établissements scolaire et universitaire à Carthage

3.2.2 Les résultats

Les lignes directrices présentées ont été bien accueillies par les experts et la CT élargie, qui étaient d'accord que ce réseau de connaissances alimentaires devait s'ancrer dans les établissements d'éducation et de formations. Commencer par la sensibilisation des enfants dès l'école maternelle et primaire à l'éducation environnementale, aux principes de l'agriculture urbaines et au comportement durable en s'appuyant sur l'espace disponible au sein des établissements.

Composante UNE : Etablissements d'enseignement, d'éducation et de formation intégrés et parties prenantes de Carthage comestible

1.1 Intégration de l'agriculture urbaine dans les programmes académiques et de formations: activités, matières, modules, travaux pratiques... :

Quand cette question d'intégration d'éléments dans les programmes d'enseignements, le personnel éducatif et les experts étaient d'accord sur la difficulté d'atteindre cet objectif à court et à moyen terme.

Ils ont préconisé de commencer à suggérer les changements en espérant pouvoir les faire à long terme. Dans l'immédiat, ils préconisent un appui des associations et de la société civile qui sont déjà conventionnées avec les ministères de tutelle, pour initier des activités de sensibilisation et des travaux pratiques au sein des établissements.

Commencer par des établissements privés qui ont plus de flexibilité dans la gestion de leurs programmes éducatifs et qui ont une autonomie financière pourrait être d'un grand bénéfice pour l'accélération du changement et sa modélisation par les écoles étatiques.

Pour aller plus vite il faudrait réactiver la convention déjà signée depuis quatre ans, entre la municipalité de Carthage et le ministère de l'éducation à l'époque du ministre Mr. Ben Salem. Ce qui permettra de mettre en œuvre cette convention pour appuyer les écoles maternelles et primaires dans leur transition en écoles comestibles. Il semble donc judicieux de commencer par des activités intra-scolaires indépendantes du programme d'enseignement dispensées sous format d'activités manuelles ou culturelles ou d'ateliers. Le montage de clubs d'environnement, de développement durable et de jardinage au sein des collèges et des lycées peut être fructueux pour élever la conscience.

a – s'appuyer sur les associations conventionnées et les structures déjà actives ou réactiver les conventions déjà signées avec la municipalité de Carthage et le MEN pour initier la sensibilisation et l'éducation à l'agriculture urbaine et développement durable.

b - commencer les activités sur l'alimentation durable, le développement durable dans les jardins d'enfants sous tutelle de la municipalité.

1.2 Renforcement des capacités en agriculture urbaine et durable dans les espaces éducatifs :

Il a été souligné que la sensibilisation et la formation du personnel éducatif, des formateurs et du personnel en général aux principes de l'agriculture urbaine et au développement durable était d'une grande importance et une priorité pour instaurer le changement vers des établissements autonomes et autosuffisants.

Cet aspect peut être pris en charge par les associations, les ONG et les enseignants chercheurs experts dans le domaine, pour d'abord appuyer les compétences du personnel éducatif et ensuite créer les contenus des ateliers et des activités.

Dans les établissements universitaires et les instituts supérieurs de formation il est plus facile d'apporter des modifications dans les contenus des programmes et d'intégrer l'éducation à l'agriculture urbaine et les modules de développement durable déjà enseignés afin d'engager les apprenants dans la transition vers des établissements comestibles.

Quelques établissements ont été évoqués et estimés pertinents pour accueillir ces changements dans les programmes ciblés agriculture urbaine, parmi lesquels :

- Centre National de Formation de Formateurs et d'Ingénierie de Formation (CENAFFIF) : qui pourrait contribuer à former les formateurs et les éducateurs.
- Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle: CNFCPP peut offrir de la formation continue aux cadres et fonctionnaires des ministères et même la reconversion professionnelle pour ceux qui le souhaitent pour monter des projets comestibles.
- Institut des hautes études touristiques de Sidi Dhrif : le cadre idéal pour sensibiliser les apprenants, qui vont intégrer des structures de restauration et hôtelières, à considérer l'agriculture comme une source durable d'approvisionnement en matière premières.
- En effet, les diplômés de ces institutions peuvent consolider le réseau d'alimentation urbaine. Un expert du tourisme alternatif a suggéré l'introduction de modules en agriculture urbaine dans le cursus de l'institut et d'encourager à l'entrepreneuriat en agriculture urbaine.
- Incubateur IHEC et l'association ENACTUS :

Le projet gagnerait à faire des ponts avec des universités/les étudiants (IHEC/ Esprit) qui développent des programmes d'entrepreneuriat social .

A titre d'exemple coordonner avec l'association ENACTUS (Entrepreneurship, Action, Us) qui est une communauté d'étudiants, d'universitaires et de chefs et dirigeants d'entreprise qui s'engagent à utiliser la force positive de l'entrepreneuriat afin d'améliorer les conditions de vie des personnes et assurer un monde meilleur et durable.

Les étudiants regroupés en équipe représentant chacune une institution de l'enseignement supérieur, réalisent ou développent un projet ou des projets d'entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d'améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L'ensemble des projets réalisés par les étudiants lors de l'année universitaire, est présenté dans le cadre d'une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d'entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a, le plus efficacement utilisé l'action entrepreneuriale afin de renforcer les capacités des personnes et de leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et ce, d'une manière durable sur les plans économique, social et environnemental.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d'entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d'eux des leaders entrepreneurs et responsables. Les actions d'ENACTUS sont généralement accompagnées par des accélérateurs et des fondations qui proposent des programmes d'accompagnement et de financement.

C'est grâce à cet aspect que l'implication de ce genre de structure peut contribuer à soutenir Carthage à relever ses défis sociétaux à travers l'implantation de projets ECSs.

c - Formation des formateurs en agriculture urbaine et intégration de modules d'enseignement, dans les établissements universitaires, les centres de formation.

d - Impliquer les structures déjà actives (associations, ONG, incubateurs) dans le domaine du développement durable et l'entrepreneuriat vert au profit de Carthage comestible.

1.3 Organisation en réseau d'établissements comestibles :

La nécessité de modéliser des initiatives qui ont réussi dans ce cadre et prendre un établissement comme modèle et le considérer comme pilote dans le développement durable et l'autosuffisance alimentaire, a été exprimée par plusieurs intervenants qui ont même suggéré de fédérer des petites expériences entreprises dans différents établissements afin de créer un réseau qui se soutient, s'émule et avance.

Directeurs, proviseurs et personnel présents ont exprimé leur intérêt à collaborer ensemble et s'entraider pour mettre en place cette dynamique de réseau d'établissements.

e - Création d'un réseau d'établissements et d'institutions qui se soutiennent, fédèrent et s'émulent pour un système alimentaire urbain durable et solidaire.

1.4 Autonomie en énergie renouvelable et autosuffisance alimentaire :

Benchmarker les expériences qui ont réussi une transition comestible, même partiellement, pour pouvoir s'en inspirer et réfléchir à un business model durable. L'exemple de l'association Wallah We Can qui a fait du Lycée de Makthar un établissement totalement autonome et autosuffisant et qui en plus résout des problématiques sociétales des familles en assurant du travail pour certains parents et une prise en charge presque intégrale des élèves dans l'internat du Lycée.

L'aspect production n'a pas suscité autant de discussion que l'aspect distribution et gestion de la production pour l'autosuffisance. On a soulevé le problème d'hygiène et de salubrité des produits pour pouvoir les utiliser comme matière première dans les cafétérias, buvettes et cantines.

La présence a soulevé les goûts alimentaires des adolescents, lycéens et collégiens mentionnant la préférence de cette catégorie d'âge pour le fast, street et junk food et la difficulté de changer leurs habitudes alimentaires. Il faudrait que l'action se fasse d'abord en bénévolat avec des associations ou des groupements qui acceptent que la démarche ne soit pas commerciale. Il faut envisager la présence d'une infirmière de santé pour faire le contrôle et le conseil.

Il a été souligné que la faisabilité serait plus appropriée au niveau des jardins d'enfants et écoles primaires qui vont être plus réceptifs au changement de comportement ou plutôt à l'installation d'une consommation saine.

f - Consolider les initiatives d'agriculture urbaine existantes ou en cours d'exécution et leur orientation **vers la durabilité** en énergie, eau : installation de panneaux solaires, collecte des eaux pluviales, valorisation des eaux grises et gestion des déchets.

g - Implication d'un service d'hygiène et d'une infirmière nutritionniste pour assurer la conformité et la salubrité des produits alimentaires au sein des établissements.

Composante DEUX : Un marché spécialisé en produits alimentaires urbains

2.1 Un marché hebdomadaire est consacré à la vente des produits de l'agriculture urbaine et produits alimentaires locaux.

Dans l'absolu la création d'un marché hebdomadaire à Carthage a été unanimement réclamée et particulièrement un marché local pour écouler les produits de l'agriculture urbaine.

Ce marché doit être sous la responsabilité des autorités locales. Il est destiné aux établissements éducatifs, les petits agriculteurs privés, les jardins communautaires et toute initiative urbaine carthaginoise. Il peut aussi accueillir les produits de la pêche encadrée par les associations des pêcheurs qui seront actives pour le défi pêche durable à Carthage.

En plus de son rôle commercial, le marché a un rôle de réseautage et un lieu de rencontre et de partage du savoir-faire et des connaissances entre les agriculteurs urbains. Ainsi, en parallèle à l'activité de pêche sportive et commerciale, on propose des actions de sensibilisation au sein du marché à la biodiversité marine locale.

h - Mise en place d'un marché à Carthage spécialisé dans les produits alimentaires urbains
[lieu de réseautage et de partage de connaissances](#)

2.2 Un organisme de gestion et de distribution des produits alimentaires urbains

La Création d'un organisme qui gère la distribution entre producteurs urbains et clients, la distribution des produits de l'AU et la communication peut soutenir les petites initiatives et les affranchir du surplus de leur production tout en assurant une pérennité financière. Il gère aussi la gestion l'excédent des produits alimentaires des écoles comestibles vers le marché : L'idée des entreprises communautaires, statut proposé et encouragé par l'actuel président tunisien.

Certains producteurs urbains privés peuvent avoir des récoltes dépassant leur besoin et souhaitent écouler leurs produits et en tirer bénéfices pour pouvoir diversifier et élargir leur activité ou passer à la transformation alimentaire. La production d'olives en milieu urbain à partir d'un nombre limité d'arbres ne permet pas au producteur une quantité suffisante et rentable pour passer à l'extraction de l'huile. Cet organisme est proposé pour gérer ce genre de situation en organisant des petites coopératives urbaines ciblées et ponctuelles.

i - Création d'une plateforme de services, de gestion, de transformation et de distribution des produits et sous-produits alimentaires urbains.

Composante TROIS : Redonner vie aux sites historiques avec des activités autour du patrimoine comestibles de Carthage

Composer avec le patrimoine historique matériel et immatériel de Carthage pour une dynamique autour des activités comestibles. Les sites historiques doivent être lieu de sensibilisation et d'éducation en développement durable et agriculture urbaine renouant avec le passé nourricier de Carthage.

L'histoire agricole de l'époque punique est à remettre au goût du jour et s'en inspirer pour créer une dynamique dans les sites historiques autour de cet héritage. Assez d'inertie ! Il est temps de faire revivre cette partie du territoire carthaginois en créant une nouvelle vie axée sur son exploitation respectueuse et valorisante. Cette dynamique ne peut être créée qu'avec accord et partenariat entre les différentes parties prenantes à savoir le ministère des affaires culturelles, la commune de Carthage et les ministères d'éducation et de l'enseignement supérieur.

L'exploitation des terrains au sein des établissements scolaires et universitaires peut poser un problème parce qu'ils sont propriété du MEN. Un cahier de charge doit être établi avec le MEN et si les terrains sont classés archéologiques, ce qui est très fréquent à Carthage, il est nécessaire d'établir une convention tripartite avec le ministère des affaires culturelles.

A été proposée la création d'un cadre légal pour l'exploitation indirecte des espaces en les mettant en concession avec un agriculteur urbain privé, une initiative privée en faisant des appels d'offres. Mais, certains responsables d'établissement éducatifs ont manifesté l'idée d'un engagement de l'exploitant pour encadrer des activités en agriculture urbaine au sein de l'établissement. Il s'agit de trouver un compromis entre les deux parties pour une collaboration gagnant-gagnant.

C'est autour des vestiges des sites de Carthage qu'il faut s'employer à créer un circuit de randonnée destiné à mettre en valeur le patrimoine alimentaire et agricole hérité de la civilisation punique carthaginoise.

Il s'agit d'un itinéraire piéton et/ou cyclable à travers les sites historiques reliant des étapes comestibles qui peuvent être, des points de découverte du monde agricole et alimentaire inscrits dans les vestiges sous forme de mosaïques, peinture, stèles...

La composition de tels circuits est à mettre en place avec l'aide d'historiens et de chercheurs spécialisés et surtout avec la coopération et le soutien du ministère de tutelle MAC (INP et ANMPPV) et aussi l'implication des Jeunes promoteurs de Carthage.

j - Itinéraire historique comestible : en réalité augmentée

k - Création d'un cadre légal pour l'exploitation des terrains classés archéologiques et appartenant à des établissements étatiques ou privés : concession, location

l - **Création d'un cahier des charges organisant l'agriculture urbaine dans les sites historiques**, spécifiant : type de culture (plantes), quelles pratiques, techniques agricoles.

m - Points de restauration sur des sites historiques alimentés par les produits cultivés sur les sites de manière durable.

n - Les sites historiques accessibles aux élèves et étudiants pour des projets éducatifs autour de l'histoire agricole de Carthage.

Interactions entre les options

<p>Composante UNE : Etablissements d'enseignement, d'éducation et de formation comestibles et durables à Carthage</p> <p>1.1 Agriculture urbaine dans les programmes d'enseignement et de formation</p> <p>1.2 Renforcement des capacités en agriculture urbaine et durable</p> <p>1.3 Organisation en réseau d'établissements comestibles et durables</p> <p>1.4 Autonomie en énergie renouvelable et autosuffisance alimentaire</p>	a	S'appuyer sur les associations conventionnées ou réactiver les conventions déjà signées avec la municipalité de Carthage et le MEN pour initier la sensibilisation et l'éducation à l'agriculture urbaine et développement durable.
	b	Commencer les activités sur l'alimentation durable, le développement durable dans les jardins d'enfants sous tutelle de la municipalité.
	c	Formation des formateurs en agriculture urbaine et intégration de modules d'enseignement, dans les établissements universitaires, les centres de formation.
	d	Impliquer les structures déjà actives (associations, ONG, incubateurs) dans le domaine du développement durable et l'entrepreneuriat vert au profit de Carthage comestible.
	e	Création d'un réseau d'établissements et d'institutions qui se soutiennent, fédèrent et s'émulent pour un système alimentaire urbain durable et solidaire.
	f	Consolider les initiatives d'agriculture urbaine existantes ou en cours d'exécution et leur orientation vers la durabilité en énergie, eau : installation de panneaux solaires, collecte des eaux pluviales, valorisation des eaux grises et gestion des déchets.
	g	Implication des services d'hygiène et d'une infirmière nutritionniste pour assurer la conformité et la salubrité des produits alimentaires urbains
<p>Composante DEUX : Un marché spécialisé en produits alimentaires urbains</p>	h	Mise en place d'un marché à Carthage spécialisé dans les produits dans les produits alimentaires lieu de réseautage et de partage de connaissances
	i	Création d'une plateforme de services, de gestion, de transformation et de distribution des produits et sous-produits alimentaires urbains
<p>Composante TROIS : Redonner vie aux sites historiques avec des activités autour du patrimoine comestibles de Carthage</p>	j	Itinéraire historique comestible : en réalité augmentée
	k	Création d'un cadre légal pour l'exploitation des terrains classés archéologiques et appartenant à des établissements étatiques ou privés : concession, location
	l	Création d'un cahier des charges organisant l'agriculture urbaine dans les sites historiques, spécifiant : type de culture (plantes), quelles pratiques, techniques agricoles.
	m	Points de restauration sur des sites historiques alimentés par les produits cultivés sur les sites de manière durable.
	n	Les sites historiques accessibles aux élèves et étudiants pour des projets éducatifs autour de l'histoire agricole de Carthage

Tableau 1: Interaction entre les options

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
a		+	+	+										+
b			+	+										+
c				+		+							+	+
d						+			+		+			+
e						+	+	+	+		+			+
f														+
g													+	
h									+	+			+	
i													+	
j												+	+	
k												+	+	
l													+	
m														
n														

Interactions avec les défis sociétaux

Options	Défis sociétaux							
	Autosuffisance alimentaire	Système alimentaire durable	Consommation responsable	Production et commerce équitables	Cohésion sociale	Établissements et institutions éco-engagés	Préservation de la biodiversité	Dynamisation des sites archéologiques
S'appuyer sur les associations conventionnées ou réactiver les conventions déjà signées avec la municipalité de Carthage et le MEN pour initier la sensibilisation et l'éducation à l'agriculture urbaine et développement durable.						X		X
Commencer les activités sur l'alimentation durable, le développement durable dans les jardins d'enfants sous tutelle de la municipalité.		X	X			X		
Formation des formateurs en agriculture urbaine et intégration de modules d'enseignement, dans les établissements universitaires, les centres de formation.		X	X			X		
Impliquer les structures déjà actives (associations ONG, incubateurs) dans le montage de projets durables et l'entrepreneuriat vert.	X	X	X			X		
Création d'un réseau d'établissement et d'institutions qui se soutiennent, fédèrent et s'émulent pour un système alimentaire urbain durable et solidaire.	X	X				X		
Consolider les initiatives d'agriculture urbaine existantes ou en cours d'exécution et leur orientation vers la durabilité en énergie, eau : installation de panneaux solaires, collecte des eaux pluviales, valorisation des eaux grises et gestion des déchets.	X	X	X		X	X		X

Implication des services d'hygiène et d'une infirmière nutritionniste pour assurer la conformité et la salubrité des produits alimentaires.		X	X					
Mise en place d'un marché à Carthage spécialisé dans les produits dans les produits alimentaires lieu de réseautage et de partage de connaissances	X	X	X	X	X			X
Création d'une plateforme de services, de gestion, de transformation et de distribution des produits et sous-produits alimentaires urbains.	X	X	X	X			X	X
Itinéraire historique comestible : en réalité augmentée							X	X
Création d'un cadre légal pour l'exploitation des terrains classés archéologiques et appartenant à des établissements étatiques ou privés : concession, location		X		X				X
Création d'un cahier des charges organisant l'agriculture urbaine dans les sites historiques, spécifiant : type de culture (plantes), quelles pratiques, techniques agricoles.	X	X		X		X		X
Points de restauration sur des sites historiques alimentés par les produits cultivés sur les sites de manière durable.	X	X	X	X	X	X	X	X
Les sites historiques accessibles aux élèves et étudiants pour des projets éducatifs autour de l'histoire agricole de Carthage						X	X	X

Tableau 2: Interaction avec les défis sociétaux

Interaction avec les 4 piliers

	Carthage dans le monde (P1)	Une nouvelle génération d'agriculteurs (P2)	Carthage auto-suffisante (P3)	L'agriculture comme pilier économique (P4)
S'appuyer sur les associations conventionnées ou réactiver les conventions déjà signées avec la municipalité de Carthage et le MEN pour initier la sensibilisation et l'éducation à l'agriculture urbaine et développement durable.	X			
Commencer les activités sur l'alimentation durable, le développement durable dans les jardins d'enfants sous tutelle de la municipalité.			X	
Formation des formateurs en agriculture urbaine et intégration de modules d'enseignement, dans les établissements universitaires, les centre de formation.	X	X		X
Impliquer les structures déjà actives (associations ONG, incubateurs) dans le montage de projets durables et l'entreprenariat vert.		X		X
Création d'un réseau d'établissement et d'institutions qui se soutiennent, fédèrent et s'émulent pour un système alimentaire urbain durable et solidaire.	X		X	
Consolider les initiatives d'agriculture urbaine existantes ou en cours d'exécution et leur orientation vers la durabilité en énergie, eau : installation de panneaux solaires, collecte des eaux pluviales, valorisation des eaux grises et gestion des déchets.			X	X
Implication des services d'hygiène et d'une infirmière nutritionniste pour assurer la conformité et la salubrité des produits alimentaires.		X	X	
Mise en place d'un marché à Carthage spécialisé dans les produits dans les produits alimentaires lieu de réseautage et de partage de connaissances			X	X
Création d'une plateforme de services, de gestion, de transformation et de distribution des produits et sous-produits alimentaires urbains.		X	X	
Itinéraire historique comestible : en réalité augmentée	X			
Création d'un cadre légal pour l'exploitation des terrains classés archéologiques et appartenant à des établissements étatiques ou privés : concession, location		X	X	X
Création d'un cahier des charges organisant l'agriculture urbaine dans les sites historiques, spécifiant : type de culture (plantes), quelles pratiques, techniques agricoles.				
Points de restauration sur des sites historiques alimentés par les produits cultivés sur les sites de manière durable.	X	X	X	X
Les sites historiques accessibles aux élèves et étudiants pour des projets éducatifs autour de l'histoire agricole de Carthage				

Tableau 3: Interaction avec les piliers

3.3 Un littoral durable

Vision

Le littoral de Carthage est protégé et la dégradation est stoppée, à travers des mesures de protection de zones marines, de stabilisation des plages, s'appuyant notamment sur des solutions basées sur la nature et comestibles, et l'utilisation des plages et de la mer par la population locale et les touristes est enrichie par des activités attrayantes, pêche professionnelle et sportive, biodiversité, tout en faisant le lien avec la nature et le patrimoine extrêmement riche et unique de Carthage.

Défis sociétaux

- 1 - Food autonomy
- 2 - Archaeological sites
- 3 - Circular systems
- 4 - Protected coastline
- 5 - Sustainable fisheries
- 6 - Biodiversity
- 7 - Economies and employment
- 8 - Social cohesion
- 9 - Behaviour change
- 10 - Responsible institutions

Piliers

Carthage dans le monde (P1), une nouvelle génération d'agriculteurs (P2), Carthage autosuffisante (P3), l'agriculture comme pilier économique (P4)

3.3.1 Introduction

Un tour tout le long des belles côtes de Carthage permet de découvrir des paysages très différents. Certains présentent une plage de sable parfois étendue et accueillant une végétation diverse adaptée à l'écosystème côtier et même une plante endémique, *limonium punicum*, qui n'existe de par le monde qu'à Carthage ! d'où la nécessité de la protéger. Mais d'un autre côté, on est en présence de plages totalement érodées, pas de sable, pas de végétation, seulement des roches pour préserver les habitations. Les côtes racontent la longue histoire de Carthage à travers plusieurs sites archéologiques notamment l'unique port punique, faisant partie des sites archéologiques de Carthage protégés par l'UNESCO. Une activité de pêche par des barques renoue avec ce passé marin en dépit de la protection de ce site.

Le tour n'est pas possible dans deux zones inaccessibles pour des raisons de sécurité.

Ce tour interpelle, il fait apparaître les attraits de la côte de Carthage mais également les aspects demandant une intervention urgente afin de la rendre durable tout en maintenant son attractivité pour la population et le tourisme, maillon important de l'économie locale. Un des premiers défis est de considérer les risques liés au changement climatique, car rien que la fonte des glaciers groenlandais actuellement en cours ajouterait 7 m au niveau de la mer actuel. La côte de Carthage est classée vulnérable par les autorités nationales.

Plusieurs manières existent pour aborder et traiter cet objectif de durabilité de la côte. Nous proposons de le voir par l'intermédiaire de la loupe du système alimentaire. Pour cela, trois tables de discussion ont été organisées. La première entre des membres du CTC[1], la deuxième avec les experts invités multidisciplinaires et la troisième surtout avec la société civile et les citoyens de Carthage[2].

Tableau 4: Paysages de la côte de Carthage

3.3.2 Les résultats

Composante UNE : Renforcer la biodiversité marine

a - Deux zones protégées : Les zones non accessibles s'apprêtent bien à la création de deux zones marines protégées qui seraient déclarées légalement afin d'être gérées selon les règles de l'art. Cette option est saluée car elle permettrait le développement de la richesse marine. Plusieurs points ont été soulevés tels que les critères sévères appliqués aux zones protégées et le long processus légal. Afin de démarrer cette option, l'idée est de se connecter à l'observatoire marin en cours de montage par INSTM[3] qui a eu un accord préalable pour étendre ses activités à l'identification, suivi et renforcement de la faune marine. Cette synergie avec une initiative en cours permettra un support scientifique de l'INSTM à cette option de zones protégées et son initiation rapide à moyen terme car elle nécessitera un équipement

supplémentaire et adapté au suivi de la faune. Il s'ensuit que cette option s'adapte très bien à un projet de recherche, multidisciplinaire et multi-acteurs mené par l'INSTM avec une approche de science citoyenne.

b - Le renforcement de la biodiversité marine a été aussi soulevé du point de vue de la restauration de l'habitat qui inclurait l'immersion d'épaves selon une stratégie établie au préalable avec les différents acteurs (association des pêcheurs et de plongeurs, municipalité de Carthage, Ministère de l'agriculture, APAL, gendarmerie nationale et Ministère de l'équipement).

c - La stabilisation des zones côtières par des épis planifiée par l'APAL pourra tenir compte des habitants de la mer en choisissant un design d'épis qui engendrent des habitats marins. Il s'agit aussi d'une synergie avec une initiative en cours et qui permettrait une réalisation de cette option à court-moyen terme (étude finalisée). Il s'agit de faire une recherche sur ce type d'épi par le CTC, rédiger une proposition à soumettre à l'APAL afin d'agir sur les termes de référence de l'appel d'offre relatif à la réalisation de cette protection contre l'érosion.

d - La création d'un habitat végétal pour la prolifération de la faune et la fixation du littoral, solution basée sur la nature (NBS), est une autre option à l'instar de mangroves tropicales. Ce type d'écosystème pourrait exister en Méditerranée suite aux effets du CC. Il s'agit d'une initiative possible sous forme d'un projet pilote à mener conjointement avec la SC, APAL, INSTM.

e - Pépinière de poisson au niveau du port punique : Utiliser le port punique comme une pépinière de poisson (exemple réintroduire les anguilles) (ECS/start up) ce qui nécessite une maîtrise stricte des paramètres des eaux du ports et se trouve être en contradiction avec certaines des options proposées (restaurant flottants en exemple). L'initiative serait à mener avec SC, INSTM, Ministère de l'agriculture.

Composante DEUX : Protection des côtes sableuses

f - Réhabilitation côtière verte : Le projet de l'APAL pour la réhabilitation des côtes de Carthage est composé de la mise en place des épis et l'apport de sable. L'une des options discutées est basée sur la végétation existante adaptée au contexte local pour fixer le sable contre l'érosion. Parmi les plantes, on peut identifier des plantes comestibles et fourragères ainsi que médicinales (huiles naturelles). Cette pratique qui existe en Tunisie peut être transférée à Carthage par l'implication de la SC. D'autres plantes à valeur économique peuvent être introduites sous forme de projet (start up, EES, ...), exemples : Salicorne, Aloe Vera (projet court à moyen terme).

g - Agriculture Urbaine côtière. L'idéal est que cette fixation des plages contre l'érosion par de la végétation soit partie intégrante d'une agriculture urbaine. Pour cela, le transfert de l'expérience très ancienne de la région de Ghar el Melah qui pratique une agriculture sur le sable côtier est à explorer auprès des experts et pratiquants. Elle nécessite sûrement une qualité de sable bien identifiée et dont l'apport sur les côtes de Carthage pourrait être associé avec l'action d'apport de sable planifiée par l'APAL. Cette possibilité a été discutée avec cette dernière comme une action pilote. La SC, les agriculteurs de Carthage avec la municipalité et les experts agronomes peuvent porter ce projet en tant que ECS pour démontrer sa faisabilité (projet à moyen terme).

Composante TROIS : Une pêche durable

h - Tourisme alternatif/pêche sportive et de compétition : Les pêcheurs professionnels[4] sur les côtes de Carthage ont souligné la nécessité de migrer vers une pêche responsable respectueuse de la faune et de l'environnement sur les côtes de Carthage. La proposition est de développer une activité de pêche sportive et de compétition qui serait l'un des piliers de cette transformation et un tourisme alternatif à composante économique. Une compétition annuelle pourrait sponsoriser les projets de la préservation de la biodiversité pour augmenter l'intérêt des pêcheurs sportifs pour cette compétition ainsi que des aménagements pour la pêche sportive (voir b, d, e et l). Action à planifier avec les associations des pêcheurs, la SC et la municipalité de Carthage (court à moyen terme).

i - Activité de pêche régularisée. Le projet de création d'un nouveau port à Byrsa a pour objectif de régulariser l'activité des pêcheurs présents au port punique par leur transfert vers ce nouveau port. Plusieurs limitations entravent ce projet qui est au stade de collecte de fonds malgré le soutien par la municipalité et l'INP. D'après l'APAL la multiplication des ports n'est pas souhaitée par les autorités car elle est en lien avec la sécurité nationale et une porte potentielle vers l'immigration clandestine. Une première solution par la municipalité est de construire plutôt des quais flottants sécurisés à Byrsa. Une deuxième solution par les présents est de construire une réplique du port punique militaire qui est extraordinaire au niveau design et fonctionnalité[5] pour un objectif culturel (renforcer le tourisme) tout en autorisant une activité (à l'image du concept de la Médina de Hammamet Sud). Une autre limitation est le refus des pêcheurs de quitter le port punique. L'ajout aux deux solutions des incitations telles que la création de points de vente pêcheurs/consommateurs/ restaurateurs sur place est une option économique à considérer car elle permettra aussi à la municipalité de contrôler un secteur qui est aujourd'hui informel. Aussi une appellation AOC en lien avec la production des pêcheurs est une autre incitation et un levier économique pour tout le secteur.

Composante QUATRE : Itinéraire côtier comestible

Il s'agit d'un itinéraire piéton et cyclable longeant la côte et reliant les points comestibles intéressants (certains décrits précédemment et d'autres ci-dessous) avec indications et plaques explicatives.

j - Culture des algues : La proposition est de développer aux côtés de Carthage une activité de culture d'algue/micro-algue sous la forme d'un ECS/start-up. Cette activité très développée en Asie et l'une des bases du système alimentaire commence à se développer en Europe. Les échanges avec les participants ont montré qu'il existe déjà une initiative en cours à Bizerte ce qui pourrait faciliter l'initiation de cette activité nouvelle et surtout les procédures administratives mais qui nécessitera sûrement une expertise scientifique et technique de la part de l'INSTM. Autres acteurs : l'APAL, Min. Agriculture, municipalité, investisseurs et autres.

k - Restaurant flottant au port punique : La proposition a émané des présents pour la création d'un restaurant flottant accessible par des digues (flottantes) aux piétons et qui pourront aussi être utilisées par les pêcheurs amateurs. Il sera respectueux des produits locaux (surtout de pêche) et des principes de la durabilité (recyclage, valorisation, gestion des restes et déchets, autre), y compris au niveau construction et concept. D'après les présents, deux restaurants est le maximum possible. Cette option soutiendra les options en lien avec la pêche durable. Acteurs : jeunes promoteurs de Carthage, investisseurs, INP, Municipalité.

Composante CINQ : Durabilité de ce scénario

Un programme créatif de sensibilisation des jeunes générations sera entamé au niveau du port punique et tout au long de l'itinéraire côtier comestible. De même, tous les rejets des effluents au niveau de la côte seront traités pour diminuer les risques de contamination au niveau de toutes les options développées et leurs produits.

l - Sensibilisation : Un musée multi-activités (TIC, réalité augmentée, simulations, etc.) a été proposé sur le site du port punique[6], montrant les risques au niveau de la côte depuis le local jusqu'au global, les menaces sur la plante endémique de Carthage identifiée, perte de biodiversité, montée du niveau de la mer, autres. Acteurs : SC, acteurs d'éducation, municipalité, spécialistes TIC et sensibilisation, ...

m - Élimination des effluents/reuse : L'utilisation des NBS pour restaurer l'écosystème général en traitant les eaux usées avant déversement au niveau des côtes et viser toute valorisation possible au niveau de l'écosystème côtier. De même, récupérer en amont les eaux de pluies pour une valorisation sur les côtes, et lorsque c'est adapté, au niveau des différentes options déjà identifiées. Potentiel de création d'ECS/Start up et utilisation de l'eau de pluie pour l'irrigation.

Interactions entre les options

Composante UNE : Renforcer la biodiversité marine	a	Deux zones protégées
	b	Biodiversité marine-Habitat
	c	La stabilisation des zones côtières+habitat
	d	La création d'un habitat végétal-NBS
	e	Pépinière de poisson au niveau du port punique
Composante DEUX : Protection des côtes sableuses	f	Réhabilitation côtière verte
	g	Agriculture urbaine côtière
Composante TROIS : Une pêche durable	h	Tourisme alternatif/pêche sportive et de compétition
	i	Activité de pêche régularisée-nouveau port
Composante QUATRE : Itinéraire côtier comestible	j	Culture des algues
	k	Restaurant flottant au port punique
Composante CINQ : Durabilité de ce scenario	l	Sensibilisation : Un musée multi-activités
	m	Élimination des effluents/reuse

Tableau 5: Interaction entre les options

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
a		+		+				+					
b			+	+	+			+	+	+		+	
c				+		+	+					+	
d					+			+				+	
e								+			-		
f							+					+	+
g											+	+	+
h											+	+	
i													
j												+	+
k													
l													+
m													

Interactions avec les défis sociétaux

Options	Societal Challenges									
	Food Autonomy	Archeological sites	circul ar systems	prote cted coastl ine	Sustai nable fisherie s	Biod iversity	Economi es and employe ment	Social cohes ion	Behav ior chang e	Respon sible instituti ons
Deux zones protégées	+			+	+	+				+
Biodiversité marine-Habitat	+				+	+				
La stabilisation des zones côtières+habitat	+			+	+	+				
La création d'un habitat végétal-NBS	+				+	+				
Pépinière de poisson au niveau du port punique	+	+			+	+	+			+
Réhabilitation côtière verte	+			+		+	+	+	+	
Agriculture Urbaine côtière.	+			+		+	+	+	+	
Tourisme alternatif/pêche sportive et de compétition	+			+	+	+	+	+	+	
Activité de pêche régularisée-nouveau port	+	+					+			
Culture des algues	+						+			
Restaurant flottant au port punique	+	+		+			+	+		
Sensibilisation : Un musée Multi-activités	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Élimination des effluents/ reuse	+		+				+		+	

Tableau 6: Interaction avec les SCs

Interactions avec les 4 piliers

	Carthage dans le monde (P1)	Une nouvelle génération d'agriculteurs (et pêcheurs) (P2)	Carthage autosuffisante (P3)	l'agriculture comme pilier économique (P4)
Deux zones protégées			x	
Biodiversité marine-Habitat			x	
La stabilisation des zones côtières+habitat			x	
La création d'un habitat végétal-NBS			x	
Pépinière de poisson au niveau du port punique	x		x	x
Réhabilitation côtière verte		x	x	x
Agriculture urbaine côtière.	x	x	x	x
Tourisme alternatif / pêche sportive et de compétition	x	x	x	x
Activité de pêche régularisée / nouveau port	x	x	x	x
Culture des algues	x	x	x	x
Restaurant flottant au port punique	x		x	x
Sensibilisation : Un musée Multi-activités	x			x
Élimination des effluents				x

Tableau 7: Interaction avec les 4 piliers

Planification/acteurs

	Court terme	Moyen terme	Long terme	Acteurs principaux	Porteur potentiel
Deux zones protégées		x	x	INSTM, Présidence, ministère de l'intérieur, municipalité, ministère agriculture, ministère environnement, IREASA, MESRS,	INSTM
Biodiversité marine-Habitat		x		Association des pêcheurs et de plongeurs, municipalité de Carthage, Ministère de l'agriculture, APAL, gendarmerie nationale et Ministère de l'équipement	Association des pêcheurs
La stabilisation des zones côtières + habitat		x		APAL, Ministères Agriculture, Ministère de l'équipement, Municipalité	APAL
La création d'un habitat végétal-NBS		x		APAL, Ministères Agriculture, Ministère de l'équipement, Municipalité, SC	Municipalité ?
Pépinière de poisson au niveau du port punique			x	INP, APAL, INSTM, Ministères Agriculture, Ministère de l'équipement, Municipalité, SC	INSTM
Réhabilitation côtière verte	x	x		SC, APAL, INSTM, INAT,	SC
Agriculture Urbaine côtière.		x		SC, jeunes promoteurs, jeunes agriculteurs, APAL, Municipalité, ...	Jeunes promoteurs/agriculteurs
Tourisme alternatif/pêche sportive et de compétition	x			Association des pêcheurs, municipalité, SC, Ministères Agriculture,	Association des pêcheurs
Activité de pêche régularisée-nouveau port			x	APAL, Ministères Agriculture, Ministère de l'équipement, Municipalité, SC	Municipalité/INP/SC
Culture des algues		x		SC, jeunes promoteurs, jeunes agriculteurs, APAL, Municipalité, ...	Jeunes promoteurs/agriculteurs
Restaurant flottant au port punique			x	INP, jeunes promoteurs (eco), Municipalité, ...	Municipalité
Sensibilisation : Un musée Multi-activités	x	x		SC, promoteurs, investisseurs, éducateurs, Ministère de la femme et de l'enfance, Ministère de l'éducatons, jeunes experts TIC, ...	SC
Élimination des effluents		x		SC, jeunes promoteurs, jeunes experts, ANPE, Ministère de l'environnement, Municipalité, ...	Municipalité

Tableau 8: Planification/Acteurs

Carthage, 18th October 2022 : The core city team presents to the wider city team

all rows: impressions from the workshop day which run similar to the one the day before

4 La voie à suivre et la réflexion

4.1 Pilot projects

PRÉSENTATION DU PROJET

Nom du lot: Fleur de Maalgua

Superficie: 1168 m²

Ma parcelle agricole près des citernes de Carthage, limitée à gauche par la route de Carthage et indiquée avec les coordonnées géographiques suivantes: (36° 51.534'N - 10° 19.192'E) me suscite à demander aux Ministères concernés via la Municipalité de Carthage à valoriser cette parcelle et à réaliser un projet: **Création d'une pépinière pour la vente des plantules, des légumes produites à la parcelle Zahret el Biled et les produits de jardinage.**

2

Figure 21: Example of a pilot project proposal generated during the TPM by urban farmer Issan Ben Chabbane

Proposition de	Idees concretes	Partenaires	Financeurs
Selma Negra	Un soutien pour placer une proposition de projet à l'UNESCO.	UNESCO	UNESCO
Edmond Bessis	Installation d'un marché locale sur l'un des terrains agricoles non exploités	Municipalité de Carthage	Bessis Edmond
Hafaiedh Anissa (Association Alyssa)	<ul style="list-style-type: none"> Soutien aux personnes issues de milieux socialement défavorisés (également propriétaire d'un terrain) Dirige une association caritative qui soutient financièrement de petits projets. 	NGO	NGO
Najoua Mhedhebi	Soumettre une proposition de projet susceptible d'être financée.		Heinrich-Böll-Stiftung en Allemagne

Tagoua Grifadhli	Exploitation du terrain du Lycée Carthage Dermech (Terrain de plus de 2ha) pour installer des potagers urbains.le lycée dispose également d'un traiteur/café.	Municipalité de Carthage- Lycée Carthage Dermech-Privé	Lycée Carthage Dermech-Privé
Rym Yahodi	Aménager l'espace vert du lycée en potagers urbains	Municipalité de Carthage- Lycée Président Carthage-Privé	Lycée Président Carthage-Privé
Les directeurs des écoles primaires étatiques	<ul style="list-style-type: none"> • Convention Tripartite • Appel d'offre 	Ministere d'Education - AMVPPC- Privé	La direction/privé
Lamia Bouziri	Musée de la biodiversité marine en réalité augmentée 3D	Centre de formation, chercheurs INSTM, APAL,	
Boubaker Houman	1 ^{er} centre de formation d'agriculture urbaine qui s'appellerait " MAGON"- Unité de formation des agriculteurs urbains	Ministère de l'Education, d'Enseignement supérieur, de l'Agriculture,....	
Boubaker Houman	Institut régional Méditerranéenne sur l'agriculture urbaine et la diète méditerranéenne	Ministère de l'Education, de l'Enseignement supérieur, d'agriculture et de la pêche, de l'environnement	
Zeineb Ghrabi	Projet de recherche de la plante Sténo endémique <i>Limonium punicum</i> et de développer un programme participatif pour sa conservation et assurer sa durabilité.		
Issam Ben Chabbane	Pépinière Pilote des légumes	REACT- Municipalité de Carthage- privé	EdiCitNet
Melika Belhassen	Observatoire marin	En cours: Il ya un accord entre INSTM et la Présidence Tunisie.	
Marouan Hafaiedh	Idée de restaurant flottant		
Ihssen Jarraya	Point de vente de poissons à Carthage - Byrsa		
Société civile de Carthage	Projet de réaménagement du port punique: Projet développé avec conception, description et Business Plan, en recherche de financement	Municipalité de Carthage, de l'INP, de l'AMVPPC et de la société civile de Carthage. société civile de Carthage. (économie bleue, PPP, 4MD)	Recherche de financement
Latifa Bousselmi	Réhabilitation verte/edible des zones cotières Production d'algue (ECS) Traitement valorisation des rejets (ECS)	Jeunes promoteurs, jeunes agriculteurs, SC, APAL, Municipalité	Promoteurs locaux Autres (privé et public)

Tableau 9: Proposition des idées concrètes

4.2 Qu'avons-nous appris et que faisons-nous maintenant ?

4.2.1 Acquis du projet

Comme toutes les autres villes de la rive sud méditerranéenne, Carthage est confrontée aux problèmes liés au changement climatique, à la rareté des ressources en eau, aux risques sanitaires et géostratégiques émergents, à la récession engendrée par la pandémie Covid19 et à la question récurrente de justice sociale. Elle doit, en même temps, relever des défis spécifiques à son statut de ville classée sur la liste du *Patrimoine Mondiale Culturel* de l'UNESCO.

La convergence de ses différentes contraintes et pressions se manifeste, à l'échelle du territoire communal, par des tensions sociales et des difficultés d'engager un processus de planification durable, sans cesse reporté et devenu « le statu quo » auquel tout le monde s'adapte non d'ailleurs sans problèmes.

L'adhésion de la Municipalité au réseau des villes comestibles EdiCitNet; **l'application** de la Méthodologie "TPM", adaptée aux spécificités de la ville ; **l'adoption** du travail en ligne durant les périodes de confinement liées à la crise du Covid19, via les réunions online, et **l'intégration concertée** de l'apport des experts du réseau ainsi que des résultats de l'étude soumissionnée dans le cadre du projet a permis au City Team de Carthage de :

- dresser le Profil Social Urbain (PSU) de Carthage, via l'identification participative des défis sociaux axée sur la pensée systémique (développement du système);
- intégrer la 'design research' par cartographie numérique (food & opportunity mapping) au processus du TPM;
- élaborer une vision collective susceptible de relever les défis sociaux en intégrant les Solutions des villes comestible (ECS en anglais) dans le processus de réflexion/planification pour une Ville durable avec un Système Alimentaire Résilient, Sain et Inclusif
- Co-construire des scénarios d'un futur souhaité intégrant les composantes patrimoniales, socio-économiques et environnementales ;
- engager la co-conception d'un Master Plan Urbain (PMU) conçu pour relever les défis sociaux actuels et prévenir les futurs problèmes de gestion du territoire.

Engagé, depuis 3 ans, ce processus de travail participatif, multi-acteurs et transdisciplinaire a démontré aux décideurs locaux et leurs partenaires que Carthage, vu comme un système urbain complexe où interfèrent et s'entrecroisent des intérêts et des pouvoirs divergents, a nécessairement besoin d'une **planification urbaine innovante** qui soit le produit d'une concertation des différentes parties prenantes, inscrite dans le cadre d'une gouvernance intégrative et au service du bien être des ses habitants, de la mise en valeur de son patrimoine archéologique et historique et de la diversification de son économie locale.

L'intégration des concepts axés sur l'alimentation et des ECS dans le Plan d'Aménagement Urbain, en cours de révision, constitue une alternative favorable à un développement local durable et résilient.

4.2.2 Orientations futures

- Finaliser le Master Plan et la Note de Plaidoyer
- Mettre en place et opérationnaliser le Dashboard conçu dans le cadre du projet
- Capitaliser les savoirs et les acquis pratiques (conception de projets pilotes)
- Diffuser et bien communiquer les résultats aux échelles locale, nationale et internationale (publications de newsletter, de notes didactiques, d'un guide et d'articles scientifiques)
- Renforcer les compétences du staff municipal et les capacités organisationnelles de la mairie
- Partager les connaissances et échanger les expériences avec les villes du réseau EdicitNet, du Pacte de Milan et celles du patrimoine mondial de l'UNESCO
- Développer les partenariats pour diversifier les sources de Financement
- Concevoir et rédiger une synthèse du travail accompli pour le compte du prochain conseil municipal.

Figure 22: Conceptual approach to the use and content of the planned Advisory Note

List of figures

Figure 1: The local approach to identifying existing ECS.....	11
Figure 2: The wider city team with colleagues from BOKU Wien, Transition Oststeiermark and University of Brighton	12
Figure 3: The Transition Pathway Method integrated an opportunity mapping process to support the conceptualisation of food-focused urban visions for Carthage. (<i>image: Bohn&Viljoen Architects [2012] with Ian Bailey, University of Brighton, 2021</i>).....	16
Figure 4: Presentation of the draft Advocacy Note to the workshop participants on 17th and 18th October 2022...17	
Figure 5: The comparator map (image: Ian Bailey and Katrin Bohn, University of Brighton, 2021, using information gathered by the CTC)	19
Figure 6: L'expression des objectifs du développement durable (<i>image : HLPE 2017</i>)	23
Figure 7: Food system characteristics of Carthage today	24
Figure 8: Le système alimentaire “que nous voulons” : Inclusif, Nutritif et Résilient.....	25
Figure 9: Food system diagram for Carthage	26
Figure 10: Mind mapping	27
Figure 11: The data sheet (image: Ian Bailey and Katrin Bohn, University of Brighton, 2021, using information gathered by the CTC)	29
Figure 12: Les défis sociétal par ordre d'importance (image: Katrin Bohn and Ian Bailey, University of Brighton, 2021, using information gathered by the CTC)	32
Figure 13: Classification des espaces ouverts privés.....	33
Figure 14: Classification des espaces ouverts publics	33
Figure 15: Carthage Food Map (image: Ian Bailey and Katrin Bohn, University of Brighton, 2021, using information gathered by the CTC)	45
Figure 16: Matching key statements from the 2nd workshop with the food-focused urban visions	46
Figure 17: Formulating 9 urban themes.....	46
Figure 18: The 9 urban themes (image: Ian Bailey and Katrin Bohn, University of Brighton, 2021, using information gathered by the CTC)	47
Figure 19: The three food-focused urban visions (image: Katrin Bohn and Ian Bailey, University of Brighton, 2021, using information gathered by the CTC).....	48
Figure 20: Établissements scolaire et universitaire à Carthage	56
Figure 21: Example of a pilot project proposal generated during the TPM by urban farmer Issan Ben Chabbane (image: Issan Ben Chabbane 2022).....	76
Figure 22: Conceptual approach to the use and content of the planned Advisory Note (image: Katrin Bohn, University of Brighton, 2022, based on information by the CTC).....	79
Tableau 1: Interaction entre les options	62
Tableau 2: Interaction avec les défis sociétaux.....	65
Tableau 3: Interaction avec les 4 piliers.....	66
Tableau 4: Paysages de la côte de Carthage.....	68
Tableau 5: Interaction entre les options	71
Tableau 6: Interaction avec les SCs	72
Tableau 7: Interaction avec les 4 piliers.....	73
Tableau 8: Planification/Acteurs.....	74
Tableau 9: Proposition des idées concrètes.....	76

Towards a food-focused masterplan for Carthage

Layout: University of Brighton and University of Natural Resources Vienna (BOKU), November 2022

Appendix III Guangzhou

Masterplan for Edible Solutions

Edible Cities Network

Masterplan for Edible City Solutions: A document to aid in promotion of Edible City Solutions for social, resilient sustainably productive cities

Masterplan for Edible City Solutions: A document to aid in promotion of Edible City Solutions for social, resilient sustainably productive cities

THIS DOCUMENT IS ONLY A GUIDE! It should help FCs understand the minimum of what should be included in an ECS Masterplan. But the final product will differ from city to city and can be in a completely different medium, differently organized, and may include other ways of visualizing and expressing an FCs promotion of ECS while tackling social challenges specific to their city. **The overall goal is to identify possible – and beneficial – future transition pathways for the FCs.**

Please feel free to contact WP4 team with **any questions** at any point in your Masterplan process. We are here to support you: maxamillian.manderscheid@boku.ac.at and milena.klimek@boku.ac.at

Follower City Name: Guangzhou City Team

Names of City Team Coordinator(s): Milena Klimek

Names of City Team Member Contributors:

Zhifang Wang, Xizun Wang, Jueying Liu, Xiaobing Wang, Qinqiaodan Wang

Table of contents

INTRODUCTION	6
1. PHASE 1. SYSTEMS DESCRIPTION	6
1.1. Step 1. Identification of your city's societal challenge & geographical area.....	6
1.2. Step 2. Identification and description of relevant existing ECSs	12
1.3. Step 3. Description of fields of action	12
1.4. Step 4. Description of most important elements in each field of action.....	18
1.5. Step 5. Description of relevant interconnections between system elements	21
2. PHASE 2. SCENARIO DESCRIPTION	24
2.1. Step1: Define the scenario process goal	24
2.2. Step 2: Select the ECSs and define the scenarios scope	24
2.3. Step 3: Describe possible future values of the most important system elements	26
2.4. Step 4&5: Create combinations of values and describe the scenario(s).....	27
2.5. Step 6: Choose your scenario for the transfer development.....	32
3. PHASE 3. TRANSFER DEVELOPMENT	32
3.1. Step 1: Comparison of key elements - Status quo vs. Scenario	35
3.2. Step 2: Action Plan - detailed / condensed action plan.....	35
4. RECOMMENDATIONS & LESSONS LEARNED	35
4.1. Step 1: Recommendations	37
4.2. Step 2: Lessons Learned.....	37
5. CONCLUSIONS.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
6. REFERENCES/SOURCES.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
7. APPENDIX A	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
Template for Influence matrix.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8. APPENDIX B	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
Template for backcasting exercise.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

List of tables

Table 1: Example ECSs that could address sustainable diets in Vienna....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Table 2: Potential futures of key elements using the example of Vienna....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Table 3: Identifying values to combine to create fitting scenarios using Vienna as an example. These are only two examples of combinations.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Table 4: Combined values to create possible scenario. This scenario was named “Food democracy and diets adapted to local conditions”	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Table 5: Combined values to create another possible scenario. This scenario was named “Diets with no sacrifice through high technology and international production”	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Table 6: SWOT analysis for the chosen scenario	32
Table 7: Potential Stakeholders involved in the scenario.....	34
Table 8: Differences between status quo and scenario, focusing on ECS development.....	35

List of figures

Figure 1: System Model	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Figure 2: System Model - An example from Vienna.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Figure 3: The relationship between fields of actions and their key elements in the Viennese Food project case.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Figure 4: Scenario development	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Figure 5: Assumed changes in the scenario	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Figure 6: Illustration of possible backcasting steps.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Figure 7: Scenario scope	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Figure 8: Backcasting process, using Vienna as an example: From scenario to your next steps.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Introduction

1. Phase 1. Systems Description

1.1. Step 1. Identification of your city's societal challenge & geographical area

1.1.1 Geographical area

(1) Site location: Panyu District

Panyu District is located in the central and southern part of Guangzhou, in the geographical center of the Pearl River Delta and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. It covers an area of 530 square kilometers and has jurisdiction over 5 towns and 11 streets. More than 3 million people live, work and live in Panyu.

Panyu and Nansha districts in the south are agricultural land use areas in Guangzhou.

Figure 1-1: Geographical area of Panyu District

Panyu District is the boundary of “Shatian” and “Weitian”¹. “Shatian” is the flood plain with dense water network; “Weitian” is hilly area surrounded by low hills. The form of villages and water system is different. The water system of “Weitian” area is dominated by ponds and lakes, while “Shatian” is dominated by river with village arranged along it.

Weitian is an ancient Chinese farmer’s invention to transform low-lying land and compete for fields towards the lake. The basic method of creating a polder is to build a dam around a shallow swampy area or a river or lake silt bank, enclosing the field in the middle and keeping the water out of the dike.

Shatian is a type of polder. Shatian is an agricultural land reclaimed by local people from river and sea impact mudflats. Historically, Shatian was initially a shallow coastal beach, which formed a regional environment suitable for polder after a long period of sedimentation; then the local water dwellers of Guangdong moved in and continuously transformed and cultivated the floating sand during their long-term residence and production, forming the unique cultural landscape of Shatian.

Figure 1-2: Weitian Spatial Pattern vs Shatian Spatial Pattern

¹ Weitian is an ancient Chinese farmer’s invention to transform low-lying land and compete for fields towards the lake. The basic method of creating a polder is to build a dam around a shallow swampy area or a river or lake silt bank, enclosing the field in the middle and keeping the water out of the dike.

Shatian is a type of polder. Shatian is an agricultural land reclaimed by local people from river and sea impact mudflats. Historically, Shatian was initially a shallow coastal beach, which formed a regional environment suitable for polder after a long period of sedimentation; then the local water dwellers of Guangdong moved in and continuously transformed and cultivated the floating sand during their long-term residence and production, forming the unique cultural landscape of Shatian.

Figure 1-3: Traditional spatial settlement type and Water system characteristics

(2) Site location: Shawan Subdistrict² (Town)

Shawan Subdistrict (Town) is located in the southwest of Panyu District. In October 2020, Shawan was abolished as a town and established as a Subdistrict, with a total area of 37.45 square kilometers, under the jurisdiction of 14 administrative villages and 5 community resident committees. There is a resident population of about 136,100 people, 66,600 household registration population and 69,500 mobile population. 2020, Shawan achieved a gross domestic product of 10.85 billion yuan and a total tax revenue of 1.04 billion yuan.

In recent years, Shawan has been awarded as National Civilized Village and Town, National Health Town, Famous Chinese Historical and Cultural Town, Township of Chinese Folk Art, Famous Chinese Cultural Tourism Town, National Civilized Small Town Demonstration Site, Guangdong Most Beautiful Countryside Demonstration Site, Guangdong Strong Education Town, Guangdong Tourism Characteristic Town, Guangdong Professional Town Standardization Demonstration Site, etc. It is the only national famous historical and cultural town in Guangzhou.

² Subdistrict is one of the administrative divisions in China, with the same administrative status as town. It belongs to township level administrative region, which is under the jurisdiction of municipal district. The administrative organs of subdistricts are subdistrict offices, which are dispatched by the people's governments of municipal districts.

Figure 1-4: Location of Shawan Street

Figure 1-5: Shawan Street Administrative Boundary

(3) Site location: Shawanbei Village

Shawanbei Village is located in the middle of Shawan Subdistrict (Town), which is the core area of Shawan Ancient Town. The area under its jurisdiction is 2.42 square kilometers, with a population of 3,970 people and 1,138 households, of which 1,950 people and 460 households are urban residents; the population of farmers is 2,020 people and 745 households. In addition, there are about 2,000 migrant workers and businessmen.

Figure 1-6: Location of Shawanbei Village

(4) Site location: chosen site for community garden

The chosen site to develop community garden has many suitable features, includes:

- Close to the main road, good accessibility
- Close to the west exit entrance of Shawan ancient town, large flow of people
- Close to Xiangxian Middle School, can be combined with school activities

Figure 1-7: Location of chosen site for community garden

1.1.2 Societal needs

Shawanbei Village identified intertwined social needs from spatial planning, food systems, and education.

(1) In terms of spatial planning, there is a need to create open space for urban residents while protecting permanent basic farmland³ for food production.

(2) In terms of food systems, there is a need to increase the local supply of organic and green food⁴ to ensure food safety during epidemic blockades.

³ Basic farmland refers to the arable land that cannot be occupied according to the demand for agricultural products by China's population and socio-economic development in a certain period of time, as determined by the overall land use plan. "Permanent basic agricultural land" means basic farmland that cannot be changed in any circumstances and cannot be used for other purposes in any way.

⁴ Green food is China's general term for non-polluting, safe, high-quality food, refers to the safe, high-quality edible agricultural products and related products produced from excellent ecological environment, produced in accordance with green food standards, the implementation of the entire quality control from land to table, in accordance with the "Green Food Mark Management Measures" procedures to obtain the right to use the green food mark.

(3) In terms of education, there is a need to create more opportunities for local residents (including students) to learn how to grow food and preserve the local farming culture.

Therefore, the societal needs can be described as follows :

Protect basic farmland through multifunctional ECS while providing local residents with more opportunities for green food, open space, and education on farming culture.

1.2. Step 2. Identification and description of relevant existing ECSs

1.2.1 Agricultural Heritage: Dike-pond landscape

Dike-pond landscape⁵ is a special agricultural landscape of Guangzhou. Farmers grow vegetable and fruit beside fish pond, especially mulberry (Mulberry Fish Pond).

At present, there are more than 1,000 mulberry ponds formed in Panyu.

Figure 1-7: Dike-pond Landscape Unit inside the Village & Dike-pond Landscape Unit with Mixed Layout of Villages

⁵ Mulberry-based fish ponds originated in the Spring and Autumn and Warring States period, which is a traditional compound agricultural production model created by the people of the water network areas in the east and south of China in terms of water and soil resources utilization. Mulberry-based fish ponds are a production and management model that combines mulberry sericulture with pond fish farming. Mulberry trees are planted on the ridge or near the pond to raise silkworms with mulberry leaves, silkworm sand and pupae as fish bait, and pond mud as fertilizer for mulberry trees, forming a production structure or production chain of mulberry trees on the ridge, mulberry leaves for silkworms, silkworm sand for fish, and pond mud for mulberry, both of which are used to promote each other and achieve the effect of both fish and silkworms.

Figure 1-8: Real View of Dike-pond Landscape Unit

Relevance: dike-pond agricultural economic output is limited, which is bound to shrink under the influence of urbanization. By digging dike-pond culture and constructing dike-pond agricultural demonstration area (as an ECS), the economic benefits of dike-pond can be increased, which can slow down the trend of dike-pond shrinking and enhance the social value of mulberry-fish pond.

1.2.2 Existing ECSs examples in Guangzhou

① Government-led ECS: Shopping Basket Program

Initiated by the Ministry of Agriculture in 1988, the Shopping Basket Program is a continuous project designed to systematically alleviate the scarcity of non-staple foods⁶ in China. In the assessment of "Shopping Basket" mayor responsibility system for the first time, Guangzhou achieved the best results among similar cities in China, and introduced its experience and practices at the press conference of the State Information Office([“菜篮子”藏菜于地、藏菜于市，广州 探索出超大城市都市现代农业的发展途径 中国网 \(china.com.cn\)](#))

Guangzhou has taken a number of measures to expand production and increase the self-sufficiency rate. For example, special funds have been arranged to support the construction of production bases. Six provincial-level "Shopping Basket" modern industrial parks have been planned and built. There are 26 provincial-level "Shopping Basket" bases, 9 Ministry of Agriculture and Rural Affairs livestock and poultry breeding standardisation demonstration farms, and 24 Ministry of Agriculture and Rural Affairs aquatic health breeding demonstration farms([“菜篮子”市长负责制考核：广州蔬菜自给率已达 100% 生产 \(sohu.com\)](#)).

At present, four related agricultural enterprises in Panyu District are implementing four projects, including the construction of intelligent vegetable seedling regulation and control systems, low-carbon ecological and efficient pond circulating water aquaculture model application demonstration, and efficient intelligent breeding and farming systems for famous

⁶ Non-staple food is a nutritional category that refers to foods other than staple foods; its scope varies according to the definition of "staple food" in different food cultures.

In general, foods such as rice, wheat, maize and potatoes, which have a high starch content and are primarily intended to provide energy to the consumer, are considered staple foods, while the rest of the food, such as meat, vegetables, fruit and dairy, are considered as side foods.

aquaculture and special aquatic products on Guanlong Island. After the completion of the projects, it is expected that the projects will radiate more than 300 mu of hydroponic vegetable seedlings and solve the employment problem of the remaining local labour force, actively play the role of aquaculture demonstration, reduce the risk of aquaculture for farmers, effectively promote farmers' income generation and improve the quality and safety of agricultural products in Panyu District ([番禺区全力推进粤港澳大湾区“菜篮子”建设 - 广州市人民政府门户网站 \(gz.gov.cn\)](#)).

Source:

[“菜篮子”藏菜于地、藏菜于市，广州探索出超大城市都市现代农业的发展途径 中国网 \(china.com.cn\)](#)

Relevance: Today, the main products in Guangzhou's "shopping basket" are sufficient. By 2020, the self-sufficiency rate of vegetables will exceed 100%. Pig production capacity increased 2.5 times compared with 2019, exceeding the provincial adjustment planning target 40.7%; The self-sufficiency rate of aquatic products has reached 90 percent.

② **NGO-led ECS:** Edible landscape research group, South China Agricultural University (SCAU)

Established in 2016, the design and construction of edible landscape is the focus of the team's research. At present, college teachers or organizations are promoting the development of edible landscape in Guangzhou and other places⁷.

⁷ https://www.sohu.com/a/414998236_120543965

A rooftop edible garden at SCAU in early summer 2019

Source: [可食景观，赏食两用，圆你一个都市田园梦！的花园 \(sohu.com\)](http://www.sohu.com)

Relevance: on the one hand, we need to cooperate local academic institutions to research on ECS, on the other hand, there's huge potential for edible campus in Guangzhou.

③ **Business-led ECS:** "Huacheng Farm" vertical agriculture complex

"Huacheng Farm" is located next to the north end of Huacheng Square, covering an area of 20,000 square meters. It is the first immersion science complex with the theme of modern agriculture in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. The integration of water and fertilizer, space cultivation technology, and the construction of a new type of popular science experience format will not only allow the public to experience world-class planting technology and a harvest scene with fragrant melons and fruits in urban modern farms, but also become a second classroom for citizens to understand agricultural ecology.

Source: [广州城中心来了“花城农园”，就在城市中轴线 广州日报大洋网 \(dayoo.com\)](http://www.dayoo.com)

Relevance: The use of commercial land in the most prosperous areas of the city to build urban agricultural primary, secondary and tertiary industry integration projects is rare in the country and even the world.

④ **Government and business cooperation:** "Yifang Letian" urban agricultural park

"Yifang Letian (One Happy Field)" urban agricultural park covers a total area of about 170 mu (1mu=666.7 m²), adjacent to the central axis of Guangzhou city center. It is also the first batch of urban agricultural parks in Guangzhou and Haizhu District. Small family garden is the core project of "Yifang Letian", advocating hands-on farming, close to nature, family companionship, and the pursuit of healthy food. At present, more than 1000 small family gardens are planned and developed in the whole garden, with a total of 20 square meters, 30 square meters, 60 square meters of three specifications and two management modes of self-planting/hosting to choose from.

There are two management modes, self-planting and hosting. For the self-planting form, people plant food themselves and the company provides service as watering, guidance for free and seeds, fertilizer and tools with compensation. For the hosting form, the company farm the garden all year round and ask owner to experience planting and harvesting.

Source: [广州海珠有个全新都市农园, 主打“生态+幸福” 广州日报大洋网 \(dayoo.com\)](http://dayoo.com)

Relevance: the modern agricultural park represented by "Yifang Letian" aims at creating a good place for leisure and recreation for urban residents, which is the mainstream of agricultural park development at present. In terms of operation mode, it is mainly promoted by the mode of "government guidance, enterprise main body and market operation".

⑤ **School-led ECS:** Xiangxian Middle School small farm

The small farm in the Xiangxian Middle School campus was built in accordance with the guidelines of the Ministry of Education's *"Guideline for Labor Education in Primary and Secondary Schools (for Trial Implementation)"*, the Guangzhou Institute of Education's *"Guideline for Labor Education in Primary and Secondary Schools in Guangzhou"* and the Panyu District Education Bureau's Education Research Office's *"Guideline of Panyu District Education Bureau on Further Strengthening the Implementation of Labor Education in Primary and Secondary Schools"* to implement labor education and rely on the Lingnan regional farming culture.

The small farm is about 300 square meters, with areas planned for eggplant, leafy vegetables, root vegetables, bean pods, bean sprouts, melons and fruits, and flowering vegetables. Under the coordination of the grade 1 and grade 2 chiefs, the "Xiangxian Middle School Small Farm Study Group" was selected and established with the guidance of the teacher. They are in charge of the group to carry out independent field management of the small farm and keep a daily record sheet to truly observe, record, investigate and learn from the perspective of high school students. The group will observe, record, investigate and learn

from the perspective of high school students, and enhance students' deep learning thinking and comprehensive core literacy.

Relevance: through campus planting labor practice, students get closer to nature, experience farming and enjoy the fields, guide and educate students to establish a correct concept of labor, and preserve the local farming culture.

Source: [走近自然，体验农耕，享受田园——象贤中学师生共建校园小农田劳动 \(sohu.com\)](http://www.sohu.com)

1.3. Step 3. Description of fields of action

Our main fields of action are as follows:

1.3.1 Spatial Planning

Spatial planning in Shawanbei has been done by Shawan Ancient Town management leadership group & Shawan Ancient Town Tourism Development Co. According to Panyu's urban renewal plan⁸, Shawanbei Village is currently included in the list of the 5-year micro-

⁸ According to the Urban Renewal Special Planning Outline of Panyu District, Shawanbei is considered as Historic and Cultural Preservation Area. In Panyu's urban renewal plan, Shawanbei Village is included in the list of the 5-year micro-renovation plan. This plan was organized by Panyu Urban Renewal Bureau, and planned by GZPI.

renovation⁹ plan. And in this urban renewal project, key elements to consider are structure, farmland and community garden. Spatial planning is the field of action that our city team can mostly influence because of their professional experience in planning is seriously considered by governmental officials.

1.3.2 Urban food system

The Shawanbei urban food system is the key field of action for ECS to immediately relate to. In this case, it contains food production, logistics and sales. According to the basic data, Shawanbei Village has a total population of about 5070 with a total arable land area of 736 mu(1mu=666.7 m²), so the need to rethink and make efficient local, sustainable food systems is crucial. What’s more, this is also the link to spatial planning that we can build up in order to preserve agricultural lands, a tactic that could be used for the Shawanbei’s renovation.

1.3.3 Education

We divide Shawanbei’s education to two elements, school education and informal education. As for school education, Shawanbei has two schools, Xiangxian Middle School and Jingzhao Primary School. As for informal education, we would like to talk about the potential to implement food and farming education to the residents on the site.

1.3.4 Actors & Stakeholders

Shawanbei Village has many actors & stakeholders that are important to include their voices when thinking about building a community garden. The key actors and stakeholders in Shawanbei are: government (who promote the project), developer (in charge of the development), planning institutes (in charge of spatial planning), community planners (to promote public participation), community designers (in charge of public participation), residents (who are the users of ECS). How to balance the benefits among them and involve the variety of voices into the planning process could be challenging: different stakeholders have different interests (for instance, the developer seeks profits, residents wish to have a good living environment while the government want both).

1.4. Step 4. Description of most important elements in each field of action

Field of action: Spatial Planning		
Element	Description	Major impacts of the elements on other elements
Structure	There’s only a shabby tool room in the site.	On food production: the tool room has the potential to be developed as an edible architecture: edible facades. On food logistics: the tool room can be developed as a storage for the food produced by the farmland.
Farmland	Shawanbei has 736 mu of arable land, 97 mu of fish ponds, 1,174 mu of forest land. And the area for our site is 11513.83 m ² .	On food production: to get good use of farmland is the main way to improve food production.

⁹ Micro-renovation: allow protective use through functional change, focus on guiding the revitalization of the use of resources through micro-renovation, strengthen the study of the transfer of development rights, protection compensation, functional conversion and other protective use mechanisms, and explore property rights replacement, transfer of sublease and other methods.

		<p>On Education: provide more opportunities for local residents (including students) to learn how to grow food and preserve the local farming culture.</p> <p>On residents: provide food and(or) income.</p>
Community garden	There is no community garden now in Shawanbei for agriculture.	<p>On food production: community gardens can help improve food self-sufficiency especially in epidemic situation.</p> <p>On residents: community gardens can help improve social cohesion between residents.</p>

Field of action: Urban Food System		
Element	Description	Major impacts of the elements on other elements
Food production	The Shawan area is a productive area for rice, sugar cane, and many kinds of fruits and vegetables, and is also rich in pond fish and river food.	On residents: food production can provide food and jobs for residents.
Food logistics	In this Epidemic Era, food logistics is significant for the food security of the city. Logistics consists of transportation, distribution, warehousing, packaging, and related logistics information.	<p>On food sales: food logistics supply the food for sales.</p> <p>On residents: Promoting the local food logistics can help improve food security especially in epidemic situation.</p>
Food sales	In Shawanbei, it has: <ul style="list-style-type: none"> ● 8 restaurants ● 16 snack bars ● 2 convenience stores 	On residents: local food sales guarantee the accessibility of food for the residents.

Field of action: Education		
Element	Description	Major impacts of the elements on other elements
School education	<p>There are two schools in the Shawanbei Village:</p> <p>Xiangxian Middle School was established in 1826 in the ancient town of Shawan. There are 60 classes in three grades and 2 classes in two grades in the International Department.</p> <p>Jingzhao Primary School was founded in 1906. The school covers an area of 11531 square meters, with a construction area of 6103 square</p>	<p>On food production:</p> <p>There's a small farm in the campus and a "Xiangxian Middle School Small Farm Study Group" was selected and established with the guidance of the teacher in charge of the group to carry out independent field management of the small farm.</p> <p>On residents:</p> <p>The school farm model can be learned and established in the community</p>

	meters; there are 15 teaching classes and 632 students.	garden, to provide labor/farming/science education to the primary school.
Informal education	<p>Informal education is known as the education that is not shared in the formal educational setup like a school or college.</p> <p>In Shawanbei, the need for informal education is rare.</p>	<p>On food production: informal education on farming to residents can promote the productivity of the food production.</p> <p>On community designer: community designer can gather residents for informal education such as farming skills and public participation.</p> <p>On residents: informal education on farming can provide knowledge for residents to grow foods.</p>

Field of action: Actors & Stakeholders		
Element	Description	Major impacts of the elements on other elements
Government	<p>Panyu District Government of Guangzhou has many bureaus which are linked to our program: Agricultural and Rural Bureau (regulates the farmland), Education Bureau (regulates the school education), Urban Renewal Bureau (regulates the urban renewal).</p> <p>The Panyu District Branch of the Municipal Bureau of Planning and Natural Resources (regulates the community designer).</p>	<p>On farmland: Agricultural and Rural Bureau is responsible for overseeing the protection and use of permanent basic farmland</p> <p>On school education: The small farm in the Xiangxian Middle School campus was built in accordance with the guidelines of the Panyu District Education Bureau's Education Research Office's <i>"Guideline of Panyu District Education Bureau on Further Strengthening the Implementation of Labor Education in Primary and Secondary Schools"</i> to implement labor education.</p> <p>On spatial planning : Urban Renewal Bureau is responsible for developing and promoting urban renewal and spatial planning</p> <p>On community designer: the Panyu District Branch of the Municipal Bureau of Planning and Natural Resources took the lead in formulating and issuing the working system documents of Panyu District, "The Working System of Community Designers in Panyu District, Guangzhou" and "The Working Programme of Community Designers</p>

		in Panyu District, Guangzhou", and establishing the Office of Community Designers.
Developer	The government rents out the land to the developer and the developer makes the garden the way it needs to and then collects a rent as well. The potential developer could be Guangzhou Shawan Ancient Town Tourism Development Co., set in 2008 by the committee of Shawanbei Village	On spatial planning: It is responsible for planning the development, construction, operation and management of Shawan Ancient Town.
Planning Institute	Guangzhou Planning Institute (GZPI), founded in 1953, is a high-tech planning survey and design institute with the longest history, the largest scale, the most complete professions and the leading comprehensive strength in South China.	On spatial planning: GZPI is the planner of the spatial planning of the site.
Community designer	Community designer is a group of people provide technical suggestions of communities and villages. They are professional and technical talents and design institutions who invited by government in the form of a combination of full-time or part-time.	On spatial planning: It is community designers' job to promote public participation in the spatial planning process.
Residents	According to the basic data, Shawanbei Village has a population of 3,970 people and 1,138 households, of which 1,950 people and 460 households are urban residents; the population of farmers is 2,020 people and 745 households. In addition, there are about 2,000 migrant workers and businessmen.	On farmland: local residents can be the labor on the farmland. On community gardens: local residents can be designers and users of the community garden.

1.1. Step 5. Description of relevant interconnections between system elements

The different fields of actions and elements are interconnected/dependent on each other. Here we wish to understand the relevant interconnections between system elements. To do so we use an Influence matrix, which is a tool for identifying key elements in our current system.

Influence matrix: Tool for identifying key elements

Put each element in one row and in one column

Rate how one element in the row influences each element in the columns

- 0: no influence
- 1: little influence
- 2: mediocre influence
- 3: strong influence

Sum of rows - active sum: indicator how influential a factor is
Sum of columns - passive sum: indicator how influenced a factor is

Structure	X	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Farmland	0	X	2	3	1	0	1	1	1	1
Community garden	0	0	X	0	0	0	1	1	1	1
Food production	0	2	0	X	1	2	0	0	1	1
Food logistics	0	0	0	1	X	2	0	0	0	1
Food sales	0	0	0	1	1	X	0	0	0	2
School Education	0	0	1	1	0	0	X	1	0	1
Informal Education	0	0	0	1	0	0	1	X	0	0
Government	2	2	2	1	2	2	2	0	X	3
Developer	1	1	1	0	1	1	0	0	1	X
Planning Institute	1	2	2	0	0	0	0	0	1	1
Community designer	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1
Residents	0	1	2	1	1	1	0	1	2	1
Passive sum	5	9	13	10	8	9	5	5	8	1

Figure 1-9: System Model for Shawanbei
(black arrows: mediocre influence; red arrows: strong influence)

2. Phase 2. Scenario Description

2.1. Step 1: Define the scenario process goal

The goal is set to achieve a more food-sufficiency community through building of a community garden and education center in Shawanbei in the next 3 years (2022-2025). The existing agendas and strategies to achieve our goals follow:

- Urban Renewal Special Planning Outline of Panyu District, Guangzhou (2017-2035)
- Rural Revitalization Strategy (proposed in the report of the 19th CCP Congress in 2017)
- the Ministry of Education's "Guideline for Labor Education in Primary and Secondary Schools (for Trial Implementation)"

2.2. Step 2: Select the ECSs and define the scenarios scope

ECSs	Name	Description	Relevance
------	------	-------------	-----------

NGO-led ECS	Nong-Edible landscape research group	Established in 2016, the design and construction of edible landscape is the focus of the team's research. At present, college teachers or organizations are promoting the development of edible landscape in Guangzhou and other places.	We need to cooperate with local academic institutions to explore ECS. And, there's huge potential for edible campus in Guangzhou.
Government and business cooperation	"Yifang Letian" urban agricultural park	"Yifang Letian (One Happy Field)" urban agricultural park covers a total area of about 170 mu, adjacent to the central axis of Guangzhou city center. It is also the first batch of urban agricultural parks in Guangzhou and Haizhu District. Small family garden is the core project of " Yifang Letian ", advocating hands-on farming, close to nature, family companionship, and the pursuit of healthy food. At present, more than 1000 small family gardens are planned and developed in the whole garden, with a total of 20 square meters, 30 square meters, 60 square meters of three specifications and two management modes of self-planting/hosting to choose from.	The modern agricultural park represented by "Yifang Letian" aims at creating a good place for leisure and recreation for urban residents. It is the mainstream of agricultural park development at present. In terms of operation mode, it is mainly promoted by "government guidance, enterprise main body and market operation".
Business-led ECS	"Huacheng Farm" vertical agriculture complex	"Huacheng Farm" is located next to the north end of Huacheng Square, covering an area of 20,000 square meters. It is the first immersion science complex with the theme of modern agriculture in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. The integration of water and fertilizer, space cultivation technology, and the construction of a new type of popular science experience format will not only allow the public to experience world-class planting technology and a harvest scene with fragrant melons and fruits in urban modern farms, but also become a second classroom for citizens to understand agricultural ecology.	The use of commercial land in the most prosperous areas of the city to build a system of urban agricultural economy integrating primary, secondary and tertiary industry is rare in the country and even the world.
School-led ECS	Xiangxian middle School small farm	The small farm is about 300 square meters, with areas planned for eggplant, leafy vegetables, root vegetables, bean pods, bean sprouts, melons and fruits, and flowering vegetables. Under the coordination of the grade 1 and grade 2 chiefs, the "Xiangxian Middle School Small Farm Study Group" was selected and established with the guidance of the teacher. They are in charge of the group to carry out independent field management of the small farm and keep a daily record sheet to observe, record, investigate and learn from the perspective of high school students. The group will observe, record, investigate and learn from the perspective of high school students, and enhance	Through campus planting labor practice, we get closer to nature, experience farming and enjoy the fields, guide and educate students to establish a correct concept of labor, and preserve the local farming culture.

		students' deep learning thinking and comprehensive core literacy.	
--	--	---	--

2.3. Step 3: Describe possible future values of the most important system elements

Description for values:

Values 1: Productivity-oriented community garden, collective production with membership system and high technologies, contribute to food security, farmland use and also possibly food and farming education.

Values 2: Leisure-oriented community garden, small plots of land, manual planting and reaping individually and no outer sales, contribute more to the green open spaces, labor education and food and farming education.

Values 3: Business as usual, the site is leased by the developer (Guangzhou Shawan Ancient Town Tourism Development Co.), but the company didn't make use of the site, so the residents use the site to grow food spontaneously.

Fields of action	Element	values 1 (Productivity oriented)	values 2 (Leisure oriented)	values 3 (Business as usual)
Spatial Planning	Structure	An Edible architecture: including edible roof gardens and edible facades.	An ECS workshop room: provide opportunities for informal education and food processing.	A tool room: provide tools for farming.
	Farmland	Collective production: a group of people grow food together.	Individual production: grow one's own food on small plots land.	Residents use the site to grow food spontaneously.
	Community garden	Food productivity oriented.	Food production & leisure oriented.	Only for food production.
Urban Food System	Food production	Vertical agriculture: a variety of plants.	Personalized crops.	A variety of plants.
	Food logistics	Direct distribution to member residents.	Reap one's own food for one's own families.	Mainly buy food from food dealers.
	Food sales	Direct sales to residents or canteens of local schools etc.	No outer sales at all.	Rarely sales.
Education	School Education	The site becomes a teaching base for local schools on science education.	Jingzhao Primary School learns from Xiangxian Middle School and rents a plot of the site for labour courses and science education.	No relevance.

	Informal Education	The site becomes a teaching base for residents and tourists on farming and food.	The site becomes a teaching base for residents on farming and food.	No relevance.
Actors & Stakeholders	Government	The government leased the land to the developer and provide initial fund.	The government leased the land to the residents.	The government leased the land to the developer.
	Developer	In charge of development and hiring professionals to take care of the farm.	In charge of development and obtain rent.	No participation.
	Planning Institute	In charge of spatial planning and urban food system design of the site.	In charge of spatial planning of the site.	No participation.
	Community designer	Participate in the urban food system design of the site.	Participate in promoting public participation of the planning and design process.	No participation.
	Residents	Participate as members who can get green food on a regular basis.	Participate themselves.	Random participation: some residents grow food on the site for their own.

2.4. Step 4&5: Create combinations of values and describe the scenario(s)

Scenario 1: High-tech community garden, self-sufficient food system, and science education

Fields of action	Element	values 1 (Productivity oriented)	values 2 (Leisure oriented)	values 3 (Business as usual)
Spatial Planning	Structure	An Edible architecture: including edible roof gardens and edible facades.	An ECS workshop room: provide opportunities for informal education and food processing.	A tool room: provide tools for farming.
	Farmland	Collective production: a group of people grow food together.	Individual production: grow one's own food on small plots land.	Residents use the site to grow food spontaneously.
	Community garden	Food productivity oriented.	Food production & leisure oriented.	Only for food production.
Urban Food System	Food production	Vertical agriculture: a variety of plants.	Personalized crops.	Several types of plants.
	Food logistics	Direct distribution to member residents.	Reap one's own food for one's own families.	Mainly buy food from food dealers.
	Food sales	Direct sales to residents or canteens of local schools etc.	No outer sales at all.	Rarely sales.

Education	School Education	The site becomes a teaching base for local schools on science education.	Jingzhao Primary School learns from Xiangxian Middle School and rents a plot of the site for labor and science education.	No relevance.
	Informal Education	The site becomes a teaching base for residents and tourists on farming and food.	The site becomes a teaching base for residents on farming and food.	No relevance.
Actors & Stakeholders	Government	The government leased the land to the developer and provide initial fund.	The government leased the land to the residents.	The government leased the land to the developer.
	Developer	In charge of development and hiring professionals to take care of the farm.	In charge of development and obtain rent.	No participation.
	Planning Institute	In charge of spatial planning and urban food system design of the site.	In charge of spatial planning of the site.	No participation.
	Community designer	Participate in the operation of the site.	Participate in promoting public participation of the planning and design process.	No participation.
	Residents	Pay to become members who can get green food on a regular basis or buy the surplus food directly.	Participate themselves.	Random participation: some residents grow food on the site for their own.

Fields of action	Element	Scenario 1: Feeding the future: productivity-oriented community garden, self-sufficient food system, and science education
Spatial Planning	Structure	An ECS workshop room: provide opportunities for informal education and food processing.
	Farmland	Collective production: a group of people grow food together.
	Community garden	Food production productivity oriented.
Urban Food System	Food production	Vertical agriculture: a variety of plants.

	Food logistics	Direct distribution to member residents.
	Food sales	Direct sales to residents or canteens of local schools etc.
Education	School Education	The site becomes a teaching base for local schools on science education.
	Informal Education	The site becomes a teaching base for residents and tourists on farming and food.
Actors & Stakeholders	Government	The government leased the land to the developer and provide initial fund.
	Developer	In charge of development and hiring professionals to take care of the farm.
	Planning Institute	In charge of spatial planning and urban food system design of the site.
	Community designer	Participate in the operation of the site.
	Residents	Pay to become members who can get green food on a regular basis or buy the surplus food directly.

Box 1: Story for the scenario Feeding the future: productivity-oriented community garden

Shawanbei in 2025

In order to meet the societal needs for food security - which has been widely recognized due to the pandemic - and to strengthen science education in agriculture, the chosen site has been developed into a community garden (productivity-oriented).

Particularly, the productivity-oriented community garden is promoted as a kind of community supported agriculture with high technology, for example, to implement vertical agriculture to make good use of the farmland and improve the productivity. The developer is in charge of development of the site and hiring professionals to take care of the farm. The planning Institute is in charge of spatial planning and design of the site, while community designers participate in the operation. As for the residents, they can pay fees to become members who can involve in food harvesting or receive green food on a regular basis. What's more, the surplus food can be on sale to residents or canteens of local schools directly.

As for education, the site not only becomes a teaching base for Xiangxian Middle School and Jingzhao Primary School on science education, but also a teaching base for residents and tourists on farming and food.

In this way, in 2025 Shawanbei can become much more self-sufficient with food, which guarantees the food security in epidemics, and the residents become more educated on science and food.

Fields of action	Element	values 1 (Productivity oriented)	values 2 (Leisure oriented)	values 3 (Business as usual)
Spatial Planning	Structure	An Edible architecture: including edible roof gardens and edible facades.	An ECS workshop room: provide opportunities for informal education and food processing.	A tool room: provide tools for farming.
	Farmland	Collective production: a group of people grow food together.	Individual production: grow one's own food on small plots land.	Residents use the site to grow food spontaneously.
	Community garden	Food production productivity oriented.	Food production & leisure oriented.	Only for food production.
Urban Food System	Food production	Vertical agriculture: a variety of plants.	Personalized crops.	Several types of plants.
	Food logistics	Direct distribution to member residents.	Reap one's own food for one's own families.	Mainly buy food from food dealers.
	Food sales	Direct sales to residents or canteens of local schools etc.	No outer sales at all.	Rarely sales.
Education	School Education	The site becomes a teaching base for local schools on science education.	Jingzhao Primary School learns from Xiangxian Middle School and rents a plot of the site for labor and science education.	No relevance.
	Informal Education	The site becomes a teaching base for residents and tourists on farming and food.	The site becomes a teaching base for residents on farming and food.	No relevance.
Actors & Stakeholders	Government	The government leased the land to the developer and provide initial fund.	The government leased the land to the residents.	The government leased the land to the developer.
	Developer	In charge of development and hiring professionals to take care of the farm.	In charge of development and obtain rent.	No participation.
	Planning Institute	In charge of spatial planning and urban food system design of the site.	In charge of spatial planning of the site.	No participation.
	Community designer	Participate in the operation of the site.	Participate in promoting public participation of the planning and design process.	No participation.
	Residents	Participate as members who can get green food on a regular basis.	Participate themselves.	Random participation: some residents grow food on the site for their own.

Fields of action	Element	Scenario 2: Healing the future: leisure-oriented community garden, self-supporting food system, and labor education
Spatial Planning	Structure	An ECS workshop room: provide opportunities for informal education and food processing.
	Farmland	Some for collective production; some for individual production.
	Community garden	Food production & leisure oriented.
Urban Food System	Food production	Personalized crops.
	Food logistics	Reap one's own food for one's own families.
	Food sales	Rarely sales.
Education	School Education	Jingzhao Primary School learns from Xiangxian Middle School and rents a plot of the site for labor and science education.
	Informal Education	The site becomes a teaching base for residents on farming and food.
Actors & Stakeholders	Government	The government leased the land to the developer.
	Developer	In charge of development, hiring professionals to take care of the farm and obtain rent.
	Planning Institute	In charge of spatial planning of the site.
	Community designer	Participate in promoting public participation of the planning and design process and the operation of the garden.
	Residents	Participate themselves.

Box 2: Story for the scenario Healing the future: leisure-oriented community garden

Shawanbei in 2025

In order to meet the societal needs for open space and food security - which which has been widely recognized due to the pandemic - and to strengthen labor education in agriculture, the chosen site has been developed into a community garden (leisure-oriented).

Particularly, the leisure-oriented community garden becomes a multifunctional community garden, in which people grow food on the farmland collectively or individually, and paying rent annually. The developer develops the whole garden in different phases while obtaining the rent from residents. The planning Institute is in charge of spatial planning of the site, while community designers participate in the operation of the garden. As for the residents, they can choose to rent a “shared farm” (above 100 m²) to plant collectively or an “allotment” (10,20,30 m²) to plant individually and rarely sales.

As for education, Jingzhao Primary School learns from Xiangxian Middle School and rents a plot in the site for labor and science education. The students learn how to grow food by themselves and the yield can support their school canteen. And the site becomes a teaching base for residents on farming and food, by holding classes and activities regularly.

In this way, in 2025 Shawanbei becomes a more self-sufficient food producing region, has more green open spaces to alleviate the tension of the local people, offering healing especially during epidemics, and provide education opportunities on food, farming and nature science.

2.5. Step 6: Choose your scenario for the transfer development

2.5.1 Chosen scenario - Scenario 2: Leisure-oriented community garden

We did a survey of 42 local residents for their opinions to urban food system and preference to community gardens. The result from this survey shows that: 73.81% people consider the epidemic hardly affects their access to food and only 1 person (2.38%) said it has a great influence; as for the function of community gardens, the preference of the interviewees for food production, leisure, nature education consists of 66.67%, 70.37%, 62.96% respectively.

Thus, we choose scenario 2 for our transfer development, since it is more realistic in terms of funding and consistent with survey results, which reflects the societal needs.

Table 1: SWOT analysis for the chosen scenario

<i>Swot Analysis: Leisure oriented community garden</i>	
Strength <ul style="list-style-type: none">• Provide different ways of planting (collectively and individually).• Easily motivated: You sow, you reap.• More residents can participate, enhances public participation and social cohesion.	Weaknesses <ul style="list-style-type: none">• The fragmentation of planting may reduce the output efficiency.• Some residents lack of the knowledge about food and farming.

	<ul style="list-style-type: none"> • Not all residents are willing to plant (35.71%, N=42)¹¹.
<p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> • The government is willing to set an exemplary community garden in Shawan subdistrict. • To provide a green open space for the residents. • Many residents are willing to plant (64.29%, N=42). 	<p>Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> • The investment is difficult to obtain. • Prone to be the Tragedy of the Commons. • May violate the Permanent Basic Farmland Policy¹².

What needs to change?

- The investment is difficult to obtain: the developer face difficulties in soliciting collaboration partners and suitable financial support.
- Residents need to become more knowledgeable about food and farming.
- Internal organizational challenges (e.g., personnel management of the garden)
- External barriers:
 - societal (e.g., lack of societal acceptance for community gardens)
 - political (e.g., legal restrictions of construction on the permanent basic farmland)
- Need to include disadvantaged groups (like the old) or all relevant groups in the planning.

¹¹ Result from the survey of 42 local residents for their preference to community gardens.

¹² "Permanent basic agricultural land" means basic farmland that cannot be changed in any circumstances and cannot be used for other purposes in any way.

How does it involve whom (decision makers and others)?

Table 2: Potential Stakeholders involved in the scenario

Stakeholders	
Government	Panyu District Government of Guangzhou has many bureaus which are linked to our program: Agricultural and Rural Bureau (regulates the farmland) Education Bureau (regulates the school education) Urban Renewal Bureau (regulates the urban renewal) The Panyu District Branch of the Municipal Bureau of Planning and Natural Resources (regulates the community designer).
Developer	The government rents out the land to the developer and the developer is in charge of the garden’s development and operation. The potential developer could be Guangzhou Shawan Ancient Town Tourism Development Co., set in 2008 by the committee of Shawanbei Village. They would need to have the plan that the planning institute comes up with before they develop it.
Planning Institute	Guangzhou Planning Institute (GZPI) will be in charge of spatial planning of the site. This institute will connect with the residents to ensure their planning in accordance to what the residents want.
Community designer	Community designers will participate in promoting public participation of the planning and design process and the operation of the garden.
Residents (including students and teachers of local schools)	According to the basic data, Shawanbei Village has a population of 3,970 people and 1,138 households, of which 1,950 people and 460 households are urban residents; the population of farmers is 2,020 people and 745 households. In addition, there are about 2,000 migrant workers and businessmen. Maybe a selection of residents and students are chosen in order to cooperatively manage the garden.

3. Phase 3. Transfer Development

3.1. Step 1: Comparison of key elements - Status quo vs. Scenario

Table 3: Differences between status quo and scenario, focusing on ECS development

Element	Scenario	Measures through ECS integration
Structure	An ECS workshop room: provide opportunities for informal education and food processing.	The site becomes a teaching base for residents on farming and food.
Farmland	Some for collective production; some for individual production.	Government and business cooperation: "Yifang Letian" urban agricultural park Collective production: a group of people grow food together in a "shared farm" (above 100 m ²) . For example, Jingzhao Primary School learns from Xiangxian Middle School and rents a shared farm. Individual production: adapt the allotment garden model, small plots of land (10,20,30 m ²) divided by the developer are leased to individuals to grow food.
Community garden	Food production & leisure oriented.	The community garden becomes a healing garden to heal people through planting food.
School Education	Jingzhao Primary School learns from Xiangxian Middle School and rents a plot of the site for labor and science education.	School-led ECS: Xiangxian middle School small farm
Informal Education	The site becomes a teaching base for residents on farming and food.	NGO-led ECS: Nong·Edible landscape research group

3.2. Step 2: Action Plan - detailed / condensed action plan

To reduce the initial investment, attract more residents to join and minimize the knowledge gap, we divide the community garden into two phases with two production types to develop it in a chronological manner to realize organic cycles.

Figure 3-1: divide the community garden into two phases

Figure 3-2: layout of the community garden

At the time of opening, the start-up area (Phase 1, around 6000 m²) will begin to operate. At this stage, there will be the first capital investment, mainly the rent of the land, and then the operation will begin. The expenses will mainly be the cost of hiring people to take care and hosting activities. The income will mainly be the rent charged by the “shared farm” (collective production) and the rent charged by the allotment garden (individual production). The surplus produce can be sold through the agricultural market on the north side. The money from the proceeds will be used to maintain the operation of Phase1 and start the development of

Phase2 (5000 m²), and the process will be repeated. If there is any surplus from the sale of produce, it can be donated to the public with the consent of participating members.

Figure 3-3: develop the community garden in a chronological manner

4. Recommendations & Lessons Learned

4.1. Step 1: Recommendations

LEADING QUESTIONS

- Which key factors are necessary to adjust in order to enable a change?
Values from stakeholders is the key factor to enable a change. And values are closely connected with scenarios and future envisions.
- How can the (existing/needed) ECSs be embedded in a city development plan/city masterplan?

As China has strong top-down planning and decision-making process, it is relatively easy to incorporate the ECSs in a city master planning. It can be achieved by recognizing potential sites to implement ECSs (e.g. community garden) and using the TPM process to make the transfer development happen. The challenge is how to initiate such a master plan on city level through persuading local government.

4.2. 1Step 2: Lessons Learned

LEADING QUESTIONS:

- Are you satisfied with the TPM?
Mostly, yes. But some of our team members consider the whole process is kind of rigid.
- What worked well for you in the TPM? What are its strengths for you/urban planning in the context of ECS?

The Phase 2. Scenario Description is fun and useful for us to picture the future envision of the site.

- **What would you adapt? What was missing?**

We would prefer the different phases are parallel to each other in the beginning of a project rather than step by step. 1) Local residents are not good at thinking about fields of action and future potentials due to strong top-down decision making in China's planning process. They are not used to do this. 2) Scenarios with pictures are good stimulators to begin the discussion with local residents. We would consider system description, scenario description and transfer development can be collectively described and discussed with local residents at the beginning of the projects. As normally, it is relatively easy to warm up with local residents by showing pictures and envisioning their preferred future landscapes. And then, we can further refine scenarios and continue with refined transfer development.

- **Was it flexible and adaptable?**

- **What were your experiences working with a process that asked for participation of so many stakeholders throughout the whole TPM?**

- It is a big unusual but public participation in urban renewal is a ongoing trend in China. The whole participation process is limited due to COVID 19. And we are fine with it since we involved local community planners who connect and contact with local residents everyday.

- **What worked well? What could be improved upon with such high and varied participation?**

Scenarios are the most interesting and inspiring component for us because we normally only have one plan/envision in China.

In our survey process, we found that the values and system map part is vague and hard to understand for our participants. For instance, how can we define the element is key element or not? Can stakeholders be an element? What's the differences between values and scenarios?

Appendix IV Montevideo

MASTERPLAN Montevideo, una ciudad de paisajes comestibles

Ministerio
**de Educación
y Cultura**

MASTERPLAN

Montevideo, una ciudad de paisajes comestibles

Fuente: Foto intervenida por Juan Perazo

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ANTECEDENTES	4
2.1. A modo de presentación de la ciudad de Montevideo	4
2.2. El Proyecto EdiCitNet	5
2.3. El “ <i>city team</i> ” Montevideo	6
3. OBJETIVOS DEL MASTERPLAN	8
4. DESARROLLO DEL SISTEMA	9
4.1. Marco de referencia	9
4.2. Identificación y descripción de las ECS existentes pertinentes	10
4.3. Breve relato de la Metodología diagnóstica del <i>City Team</i> Montevideo	16
4.3.1. Primer etapa de trabajo: 2018 a 2021	16
4.3.2. Segundo etapa de trabajo: 2021 a 2022	17
4.3.3. Tercera etapa: Formulación y ajuste de un borrador de un Masterplan.	19
5. DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ESCENARIOS.	24
5.1. Los desafíos sociales para Montevideo	24
5.2. Creciendo juntos: Feria Itinerante De Integración Alimentaria e Incubadoras (FIIA+I)	26
6. PASOS PARA LLEGAR A ESCENARIOS DESEADOS	30
6.1. Instalación de Incubadoras de huertas	31
6.2. Gestión de los Espacios Públicos	31
6.3. Planificación y Diseño de Paisaje	32
6.4. Pensar lo alimentario en clave sistémica	32
6.5. Estética: Arte y Diseño	32
7. ANEXOS	34
ANEXO I: Datos generales biofísicos sobre Montevideo	34
ANEXO II: Brainstormings	37

1. INTRODUCCIÓN

Montevideo cuenta con más de 30 años en la gestión de *Soluciones Urbanas Comestibles (Edible City Solutions, ECS)*, y éstas están distribuidas en todo el territorio del departamento. En este sentido, la elaboración de un Master Plan está centrada en fortalecer dichas prácticas existentes y difundirlas para la promoción de nuevas experiencias, desde una perspectiva de paisajes comestibles.

Se espera así fortalecer las iniciativas productivas (familiares, escolares, comunitarias) y las redes y colectivos vinculados a una producción alimentaria sustentable, promoviendo espacios de encuentro, capacitación, socialización, investigación e intercambio entre los participantes.

Para la realización del presente Masterplan, desde el Proyecto EdiCitNet se plantea la utilización de la Metodología de Caminos de Transición (TPM¹), que es un enfoque participativo para la planificación estratégica involucrando a varias partes interesadas, para desarrollarlo.

Si bien dicha metodología se ha utilizado en varios contextos, desde el equipo Montevideo se evaluó la necesidad de aplicarlo sólo en sus tres componentes estructurales básicos, pero no seguir exactamente cada paso propuesto, ya que por su formato no se ajusta a nuestra ciudad. En ese sentido, se optó por la siguiente estructura:

- **Módulo 1 - Desarrollo del sistema:** Comprender la situación actual, incluyendo los diferentes actores, los problemas y sus interdependencias e influencias.
- **Módulo 2 - Desarrollo de escenarios:** Establecer un escenario futuro que muestre cómo puede desarrollarse la ciudad en diferentes condiciones.
- **Módulo 3 - Desarrollo de la transferencia:** Diseño de planes de acción para realizar el escenario futuro deseado.

¹ Manderscheid, M., Freyer, B., & Fiala, V. (2019). D4.1 - Adapted Transition Pathway Methodology. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3607932>

2. ANTECEDENTES

2.1. A modo de presentación de la ciudad de Montevideo

Uruguay es un país soberano de América del Sur, situado en la parte oriental del Cono Sur, entre Brasil y Argentina, con costa sobre el Río de la Plata y el océano Atlántico por el sur. Abarca 176.215 km² y es el segundo país más pequeño de Sudamérica. Tiene clima templado con una temperatura media de 17,5 °C, siendo los principales recursos económicos la agricultura, la forestación y la ganadería.

Está subdividido en 19 departamentos y 125 municipios. La ciudad de Montevideo, ubicada en el Departamento de Montevideo, es la capital del país, y es la ciudad más poblada, con 1,3 millones de habitantes, cuya área metropolitana ronda los dos millones, lo que representa el 56,3 % del total nacional.

Posee una superficie de 530 kilómetros cuadrados (aproximadamente 60% es área rural y el restante 40% área urbanizada o potencialmente urbanizable). Es el departamento con mayor proporción de población en zonas urbanas, siendo el 98,9% de su población urbana.

Fig 01: Ordenamiento Territorial Departamento de Montevideo. El uso del suelo se divide básicamente en tres categorías: rosa (uso urbano), azul (uso suburbano) y verde (uso rural). Fuente: Sistema de Información Geográfica- Intendencia de Montevideo²

² Mapas disponibles en: <https://sig.montevideo.gub.uy/mapas/mapa-principal>

Montevideo es una ciudad con niveles de calidad ambiental aceptables, con focos de contaminación controlables y con una población que tiene un alto nivel educativo y cultural.

Se encuentra en una situación más favorable en relación a los demás departamentos donde casi el 90% de los hogares cuenta con acceso a servicios sanitarios y más del 95% tiene acceso seguro al agua potable y la energía eléctrica.

Sin embargo, el 8,1% de los hogares de Montevideo se encuentra debajo de la línea de pobreza, siendo el tercer departamento con mayor proporción de hogares en situación de pobreza (el porcentaje nacional fue de 5,9%).

2.2. El Proyecto EdiCitNet

El Proyecto EdiCitNet - Red de Ciudades Comestibles - busca desarrollar una red global de ciudades sostenibles y en constante crecimiento, enfocadas en la creación de una infraestructura verde y soluciones de producción de alimentos.

Se centra en el fortalecimiento a las ciudades de todo el mundo, a fin que sean más resilientes, sustentables y habitables, a través de procesos vinculados a la alimentación. La Red quiere conseguir que las ciudades de todo el mundo sean mejores lugares para vivir a través de la implementación real de las *Soluciones Urbanas Comestibles (Edible City Solutions, ECS)* y de su integración institucional.

El proyecto, apunta a identificar aquellas ECS, o soluciones comestibles urbanas que se estén desarrollando en el territorio, como forma de orientar el presente Masterplan hacia el fortalecimiento de acciones y redes presentes y activas territorialmente.

El concepto de soluciones comestibles urbanas abarca todas las formas y actividades relacionadas con el uso de los paisajes urbanos para la producción, distribución, uso, educación y rescate sostenibles de alimentos.

Así, las ECS van desde el cultivo de frutas y hortalizas en jardines, en las fachadas de los edificios o en los techos. También se incluyen huertas comunitarias, familiares o escolares, iniciativas de intercambio de alimentos o servicios de información y educación.

El proyecto EdiCitNet es financiado por la Comisión Europea (acuerdo de subvención nº 776665), su consorcio está integrado por 32 socios con representantes de las administraciones locales de las ciudades, organizaciones no gubernamentales (ONG), pequeñas y medianas empresas (PYME) y otras soluciones de ciudades comestibles de todo el mundo.

El proyecto generó una red de 13 ciudades de todo el mundo, que busca establecer sinergias y alianzas entre sus socios a fin de promover alternativas sustentables a la alimentación que garanticen el desarrollo pleno de los habitantes de los espacios urbanos. Dichos socios incluyen administraciones nacionales y/o municipales,

instituciones de investigación, pequeñas y medianas empresas y organizaciones no gubernamentales.

En cuanto al contenido, los socios del proyecto se centran en las siguientes dimensiones:

- **COHESIÓN SOCIAL:** Promover la cohesión social, la salud y el bienestar.
- **RENDIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS:** Fortalecimiento y promoción de los ecosistemas urbanos para una mayor multifuncionalidad, biodiversidad y sostenibilidad.
- **ECONOMÍA SOSTENIBLE:** Promover empresas ecológica, económica y socialmente sostenibles, incluyendo la creación de nuevos puestos de trabajo y conceptos de financiación innovadores.
- **RED:** Creación y ampliación de espacios públicos de encuentro para el intercambio de conocimientos, la creación de redes y la consulta de todos los actores del sistema alimentario urbano.
- **CAMBIO DE PARADIGMA:** Enfoque y transición hacia ciclos económicos y de recursos locales y regionales sostenibles.

Las ciudades participantes se dividen en “Front Runner Cities (FRC)” – ciudades líderes, apoyadas por un consorcio altamente interdisciplinario de autoridades municipales, PyMEs, ONGs y académicas, demostrarán formas innovadoras y diversas de ECS en los Living Labs co-diseñados y transferirán el conocimiento generado al segundo tipo de ciudades llamadas las “Follower Cities (FC)”, ciudades seguidoras, decididas a replicar las ECS para el beneficio de sus habitantes. Montevideo es parte de las FC.

Tanto en las FRC como en las FC, todas las medidas, planes e implementaciones son decididas e implementadas por los “*City Teams*” – equipos de ciudad que han sido previamente constituidos y que son tan inclusivos como les es posible, con el fin de testear las nuevas técnicas de planeamiento urbano, aumentar la transparencia y la identificación, e involucrar a los diferentes actores de la sociedad de la ciudad desde el primer momento.

2.3. El “*city team*” Montevideo

Montevideo participa desde el inicio de la red EdiCitNet, teniendo como punto focal y gestor del proyecto al Ministerio de Educación y Cultura, con la participación de dos de sus Direcciones: Cooperación internacional y Proyectos, y Educación.

El Ministerio de Educación y Cultura tiene a su cargo la coordinación de la educación nacional, la promoción del desarrollo cultural del país y la preservación del patrimonio artístico, histórico y cultural de la nación, así como la innovación, la ciencia y la tecnología, y la promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos. Además, es responsable del desarrollo del sistema multimedia estatal y de promover el acceso digitalizado de toda la información a la población.

La Dirección Nacional de Educación es el ente rector y coordinador de políticas educativas de todo el sistema educativo nacional. Se encarga de impulsar y coordinar con todos los actores del ámbito de la educación. Dentro de ella, el Programa de Educación Ambiental, integra al Proyecto Plantar es Cultura, siendo la visión que los orienta el consolidar a la Educación Ambiental como herramienta pedagógica, ética y política, responsable de los procesos de construcción de ciudadanía ambiental, que permita al Uruguay avanzar hacia modelos de vida más sustentables , en donde la participación capacitada de la sociedad junto al estado permita mejores estrategias de adaptación y producción frente a las transformaciones ambientales que caracterizan nuestro tiempo.

La Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos (DCIP) del Ministerio, actúa como nexo transversal de todas las áreas de competencia del MEC, con el exterior en materia de cooperación, contribuyendo al desarrollo social a través del intercambio y la colaboración. Promueve la coordinación y cooperación entre organismos e instituciones nacionales y extranjeras, con el fin de intercambiar ideas, información y experiencias y brindar apoyo mutuo a los programas y proyectos que se propongan en la gestión cultural, educativa y científico-tecnológica. Para la cooperación específica con la UE, en 2008 se creó la 'Oficina de Enlace MEC-CUBIST/EU' (Oficina Uruguaya de Contactos para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología) con el objetivo de promover la participación de investigadores, empresas y universidades de Uruguay en los Programas Marco de la UE y el fortalecimiento de la Cooperación Birregional.

El equipo de la ciudad de Montevideo ha sufrido modificaciones desde que comenzó el proyecto, hasta el día de la fecha. Inicialmente se contó con la participación de la Unidad de Resiliencia, el Departamento de Planificación y Montevideo Rural de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), y de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, quienes a comienzos de 2021 dejaron el *City Team*. Actualmente, se han realizado gestiones para incorporar al *City Team* representantes de organizaciones de la sociedad civil, del gobierno local y del sector académico. En tal sentido, la Red de Huertas Comunitarias de Uruguay con quienes ya se mantuvieron algunas reuniones, está en proceso de incorporación formal.

3. OBJETIVOS DEL MASTERPLAN

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecimiento de iniciativas productivas (familiares, escolares, comunitarias) y de redes y colectivos vinculados a una producción alimentaria sustentable, desde una perspectiva de paisajes comestibles y, a la vez, promoviendo espacios de encuentro, capacitación, socialización, investigación e intercambio entre los ciudadanos de Montevideo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- a. Fortalecer espacios de participación de ciudadanos autoconvocados, vinculados a las soluciones comestibles de Montevideo
- b. Fomentar la producción basada en soluciones comestibles sustentables, favoreciendo espacios de encuentro en ferias barriales que favorezcan la soberanía y seguridad alimentaria.
- c. Promocionar la instalación de incubadoras huerteras para la capacitación e intercambio de experiencias, la capacitación y alternativas de producción.

4. DESARROLLO DEL SISTEMA

Comprender la situación actual, incluyendo los diferentes actores, los problemas y sus interdependencias e influencias.

4.1. Marco de referencia

La ciudad cuenta con 2.600 hectáreas de espacios verdes, de las cuales 900 están cedidas a instituciones que brindan servicios y benefician a la comunidad. Más de 150.000 árboles pueblan las calles y avenidas.

Mayor información sobre las cuencas hidrográficas, factores climáticos, datos geomorfológicos, y datos de uso del suelo se encuentran en el **Anexo I**

Fig 02. Sistema de Espacios Verdes. El sistema verde incluye plazas y parques (verde), vías verdes parquizadas (turquesa), zonas costeras (rosa) y áreas ecológicas significativas (amarillo). Fuente: Sistema de Información Geográfica- Intendencia de Montevideo³.

³ Mapas disponibles en: <https://sig.montevideo.gub.uy/mapas/mapa-principal>

4.2. Identificación y descripción de las ECS existentes pertinentes

Para el *City Team*, la ciudad cuenta con iniciativas asociadas a soluciones y paisajes comestibles. En las mismas, está presente la necesidad y el deseo de hacerse cargo, preocuparse por los temas ambientales, para habitar una ciudad más sustentable.

En el siguiente mapa se indican diferentes tipos de ECS relevadas en las distintas fases del desarrollo del TPM y luego del Master Plan.

Fig. 03. Mapa de relevamiento y ordenamiento territorial de Montevideo, con 200 ECS identificadas trazado sobre la base de la cartografía existente del MEC (puntos negros) y del *City Team* (puntos gris). Ver detalles abajo (Capítulos: Mapeo de iniciativas 2021-2022). Fuente: elaboración propia

Soluciones Urbanas Comestibles montevidéanas

El estudio considera las ECS Soluciones Urbanas Comestibles del Proyecto de EdiCitNet, que incluye: toda la cadena de producción, distribución y utilización de alimentos urbanos para una regeneración urbana inclusiva y abordando retos de la sociedad como la urbanización masiva, la desigualdad social, el cambio climático y la protección de los recursos en las ciudades.

El concepto aplicado a Montevideo desde el Ordenamiento Territorial, lleva a delimitar el área de estudio a lo indicado en las DDOTyDS (que responden a la LOT y DS), por

lo que el trabajo se enmarca en las zonas urbana y suburbana de Montevideo: el área suburbana se incluye por tener el carácter de potencialmente urbanizable (APT). No se considera el área rural del departamento. Mientras que en las zonas de Montevideo clasificadas como rurales también se dan los clásicos cultivos de hortalizas y la producción agrícola, en las zonas urbanas y suburbanas predominan los huertos productivos, como los huertos escolares y comunitarios y sus correspondientes ECS, que también son centrales en el programa "Plantar es Cultura" (ver también capítulo 4.3.3). Además de las huertas que dominan el panorama de la ECS, también están representadas emprendimientos comerciales, iniciativas de formación y educación, y asociaciones de consumo.

Las ECS consideradas válidas por el *City Team* para la ciudad de Montevideo:

- pueden ser existentes, posibles o probables,
- están ubicadas o tienen su área de influencia en el área urbana o suburbana
- son productos, servicios y actividades
- son mayoritariamente huertas de varios tipos

¿Cómo funcionan los ECS en Montevideo?

En las entrevistas⁴ del *City Team* con las iniciativas locales se identificaron las características sobresalientes de las ECS montevideanas:

Los grupos de huerta están conformados por no más de tres integrantes, que varían con asiduidad, lo que complejiza la continuidad del grupo, y por tanto, la asignación y posterior ejecución de tareas. El trabajo se organiza con agenda o con jornadas de trabajo. Los encuentros en la huerta son los fines de semana: "ahí se avanza y se disfruta, pero no son semanales". El trabajo colectivo aporta el "empuje" que da buenos resultados. Se trata mayoritariamente de mujeres, jóvenes y adultas. Si tienen formación profesional o docente se fortalece mucho el grupo y el trabajo se apoya en sus saberes.

Las tareas más comunes son: riego, limpieza de canteros, cosecha. Las huertas de las cooperativas de vivienda son abiertas, pero no todas hacen el trabajo de invitación en el barrio, sólo si eso forma parte de otra idea o proyecto (de extensión, por ejemplo).

En la totalidad de las entrevistas se hace referencia a la pandemia. Se percibe un espíritu de rearmarse, reorganizarse, reconstruir ese espacio. Si bien era difícil el encuentro, era una actividad que se podía sacar adelante por ser al aire libre. Algunos se refugiaron en esa tarea para revalorizar el contacto con la naturaleza.

Las ECS se conforman por lazos vecinales, por pequeñas redes de dos o tres huertas para intercambiar saberes, plantines, experiencias y motivación. Se apoyan unos a otros, alternadamente. Es así que surgen planes y proyectos colectivos.

A ojos de los participantes de las ECS, el trabajo en la tierra tiene un antecedente en las historias de sus abuelos, oídas durante la niñez.

⁴ El entrecomillado corresponde a testimonios dados por las personas entrevistadas por el proceso de consultoría.

En las generaciones contemporáneas, la participación en huerta es vista como estrategia de arraigo a esta tierra y a su cultura alimentaria

En las cooperativas de Vivienda resultan más exitosas entre los vecinos, donde se desarrollan actividades como el reciclaje de residuos y el compostaje, la lombricultura. Estas tienen personería jurídica, lo que les permite presentarse a llamados para proyectos o posibles fuentes de financiación.

Los integrantes de la ECS reciben capacitación en la misma huerta, a través de los programas como “Plantar es Cultura” y “Huertízate”; o concurren a cursos fuera de ellas. Asimismo, los participantes encuentran apoyo en videos de Youtube. El apoyo en capacitación es muy valorado: los participantes de las ECS están siempre ávidos de recibir talleres o cursos y de participar en encuentros.

Aspectos relacionados a asuntos específicos:

- **Semillas:** Las ECS tienen bancos de semillas, asegurando así una cosecha orgánica. Asimismo, se promueve el intercambio de semillas y plantines entre las pequeñas redes de huertas existentes.
- **Plagas:** las hormigas, lagarta y caracoles son las más preponderantes y rebeldes. Se combaten con productos naturales y caseros, como jabón potásico y tierra de diatomeas.
- **Compost:** los participantes hacen compost en sus hogares y lo llevan a las huertas, o tienen composteras en las propias huertas y pueden complementar con Tresa. De la composición del suelo tienen pocos datos, saben de las enseñanzas en las capacitaciones
- **Riego:** es la tarea de mayor frecuencia. Algunas huertas cuentan con conexión a la red de agua potable y otras riegan a través de mangueras conectadas a red de agua potable de predios linderos y otras recolectan. Dado que el abastecimiento de agua es una dificultad, uno de los objetivos es fomentar el riego a través de la recolección de agua de lluvia.
- **Herramientas:** son adquiridas por los participantes de las huertas o donadas por integrantes de la comunidad.
- **Producción:** la producción depende de múltiples factores: lo que se consigue de lo que dio buen resultado, de lo que es más rústico y sobrevive. No se lleva registro de cuánto produce cada huerta o red de huertas. Quienes comercializan, sí registran lo que venden, y no tanto la producción. El destino principal de la producción es para el consumo propio de la comunidad y para regalar. Algunas huertas lo donan a algún merendero o comedor comunitario. En los emprendimientos vinculados a la gastronomía no llegan a cubrir el consumo. Estiman un tiempo de riego diario y una media jornada semanal de trabajo grupal. Hacen los plantines en las casas y los llevan a la huerta en clave de experimentación.

- **Espacio físico:** El acceso no es una limitación, como tampoco la cantidad de m², ni la autorización. Primero se implementa y después se “regulariza” y se buscan los apoyos. En comparación con otros espacios urbanos, las huertas de acceso público no parecen ser muy vandalizadas. Los emprendimientos que comercializan son empresas formalizadas, producen en terreno de su propiedad o alquilan un terreno. Les interesa especialmente contar con espacio para Invernáculo. El problema en estos grupos son las certificaciones, que son costosas para su escala de trabajo. La validación de lo “orgánico”, libre de tóxicos es una gran traba para el crecimiento de los emprendimientos ya que los costos están fuera de alcance. Como forma de promoción realizan actividades gratuitas: talleres en las escuelas y cárceles, talleres en línea durante la pandemia, participan en eventos, consiguen donaciones de otras empresas.

ÁMBITOS POR MUNICIPIO: iniciativas sugeridas para abordar las problemáticas identificadas:

- MUNICIPIO A: PTI del Cerro (Huerta Comunitaria, Vivero Agroecológico El Ombú, Nodo de Agroecología del Oeste Redes Barriales de Huerta de Santa Catalina, Tres Ombúes, Maracaná, Los Bulevares, Santiago Vazquez).
- MUNICIPIO B: Huerta Comunitaria Patio Maynumbi y Red de Huertas del Municipio.
- MUNICIPIO C: Huerta Comunitaria Las Duranas, Comisión de Huertas y Ambiente del Municipio.
- MUNICIPIO CH: Huerta y Compostaje Parque de la Amistad/ Villa Dolores.
- MUNICIPIO D: Huerta Comunitaria SACUDE Casavalle. Redes de Huertas Casavalle, Marconi, Gruta de Lourdes, Villa Española.
- MUNICIPIO E: Huerta Comunitaria Cedel Parque Rivera, Huerta Malvin Norte (Facultad de Ciencias UdelaR), Huerta Com Covisunca Escuela 249.
- MUNICIPIO F: Huerta Comunitaria Nuevo Capra (Espacio Cultural Margarita Pedranzini), Minga Villana/Escuela 157 de Villa García, PIM/UdelaR.
- MUNICIPIO G: Huerta Com de Peñarol, Red de Huertas del Municipio (BPS Sayago, Arcoiris en Conciliación, Museo de la Memoria.

Mapeo de iniciativas 2021-2022

En 2021 el Programa de EA realizó un mapeo de las iniciativas que se mantenían activas trabajando con PeC (Fig.4; todas incluidas en el D.4.3) e iniciativas que trabajan en otros programas y redes (Fig. 5).

Fig 04. Mapa de las iniciativas de Plantar es Cultura en Montevideo. 2021 En:bit.ly/3VD3Uzb

Fig.05 Componentes del paisaje de actores de diferentes programas A) “Cultivar Para Transformar” (Fuente: Pilar Ramos y Juan Perazzo); B) Huertas del Municipio B Fuente: Programa “Barrios Verdes” del Municipio B and C) Red de Huertas Comunitarias del Uruguay
Fuente:<https://reddehuertascomunitarias.wordpress.com/?s=de> / <https://sig.montevideo.gub.uy/>

4.3. Breve relato de la Metodología diagnóstica del *City Team* Montevideo

4.3.1. Primer etapa de trabajo: 2018 a 2021

En el período 2018 a 2021, el equipo de Montevideo, con integrantes de la IMM, la Facultad de Agronomía y el MEC, enfocó el trabajo teniendo en cuenta dos grandes proyectos de la IMM, por lo que, se decidió trabajar en el municipio G, uno de los más grandes de la Ciudad. Dicho Municipio cuenta con una zona muy heterogénea en cuanto a condiciones ambientales, de vulnerabilidad social, urbano y rural.

En dicho período, para seguir la metodología planteada, se trabajó en 3 grupos independientes, que a su vez convocaron a actores vinculados a las ECS de sus respectivas áreas de trabajo. Con los resultados de cada grupo de trabajo se realizó una síntesis de los problemas identificados en cada grupo. Luego, se realizó un taller, en el cual se analizaron las síntesis de los tres grupos, sus dimensiones y las relaciones entre ellos. El resultado final fue un Mapa Mental de la problemática social a trabajar, y su priorización. En el Mapa Mental se identificaron 30 problemas agrupados en 7 “clusters”:

- i. Bajo sentido de pertenencia a un barrio (3 problemas)
- ii. Problemática ambiental (5)
- iii. Precariedad habitacional (3)
- iv. Problemas de convivencia (6)
- v. Dificultades en materia de inserción laboral (6)
- vi. Acceso a servicios (3)
- vii. Inseguridad alimentaria y nutricional (4)

Luego del mapeo se identificaron aquellos problemas a ser abordados por el proyecto:

- Grupo 7: Inseguridad alimentaria y nutricional,
- Dentro del Grupo 1: “escasa participación en organizaciones barriales”
- Dentro del Grupo 2: “Manejo informal de residuos”.

La representación gráfica del *Brainstorming* se encuentra en el **Anexo II**

En el año 2020, se da un cambio en el gobierno nacional y las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. La nueva Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos asignó más personal para la coordinación del equipo de trabajo. Igual situación se dio con la Dirección Nacional de Educación, que designó al área de Educación Ambiental (EA) para apoyar este proyecto y concretar acciones en territorio para Montevideo a través del programa Plantar es Cultura (PeC).

En marzo, con el inicio de la pandemia derivada de la propagación del virus COVID-19, y el confinamiento, el equipo de Montevideo se vio forzado a realizar sus reuniones de trabajo en forma virtual, lo que impactó directamente en la concreción de las actividades planificadas. No obstante, durante las instancias virtuales, se discutió sobre los posibles escenarios a futuro y las diversas actividades a concretar, tanto para relevar iniciativas existentes como para captar nuevos actores y socios para el *City Team*.

4.3.2. Segundo etapa de trabajo: 2021 a 2022

A inicios del 2021, los socios de la Udelar que participaban a través de la Facultad de Agronomía; y la Intendencia de Montevideo, a través de la Unidad de Resiliencia, tomaron la decisión de retirarse del proyecto.

El equipo MEC en conjunto con la Prof. Ina Sâumel retomó entonces la discusión del mapa conceptual anterior y se elaboró uno nuevo, con base principalmente en la discusión previa y con similares consideraciones, pero con aportaciones de la visión de territorio tanto de EA como de PeC.

Se identifican entonces como prioritarios los siguientes problemas de la red Plantar es Cultura para todo Montevideo (consultar en Anexo II):

- Problemática ambiental
- Bajo sentido de pertenencia barrial
- Inseguridad alimentaria y nutricional
- Precariedad habitacional
- Dificultades en materia de inserción laboral
- Acceso a servicios

El nuevo Equipo Montevideo, puso esfuerzos en elaborar una matriz FODA considerando los antecedentes de la discusión previa, y lo formulado por los anteriores actores involucrados. Esta matriz de evaluación nos permite identificar las amenazas y debilidades (en tanto problemáticas) inherentes al Master Plan, así como a visibilizar las fortalezas y oportunidades externas (entendidas como potencialidades) que posibilitan el diseño de estrategias de intervención.

La matriz parte de las problemáticas identificadas en la etapa anterior a través de los 2 “*brainstorming*” previos centrados en un solo Municipio de la ciudad amplificando el alcance de la misma a toda la ciudad. Consideramos pertinente incorporar esta matriz con una visión más global y contextualizada a toda Montevideo, en consonancia con la naturaleza del proyecto de EdiCitNet y el fortalecimiento de las iniciativas (ECS) existentes.

El propósito de aplicar este método fue habilitar espacios para la concertación y el diálogo, desde una perspectiva participativa.

FORTALEZAS

- Idiosincracia uruguaya que permite generar procesos identitarios que promueven la cohesión social.
- La gestión territorial participativa y la incorporación de políticas públicas de descentralización en Montevideo.
- Desarrollo y articulación de trabajo intersectorial e interinstitucional a nivel de gobierno departamental, de la sociedad civil organizada y colectivos sociales emergentes.
- Existencia de redes con activo trabajo en territorio por ejemplo: red de huertas comunitarias, red de economía popular y solidaria, coordinadora de ollas populares, red de agroecología, red de semillas nativas, entre otras.
- Experiencia en desarrollo de trabajo cooperativo y apoyo a pequeños y medianos emprendimientos tanto a nivel departamental como nacional por ejemplo: FUCVAM (Federación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua) y FCPU (Federación de cooperativas de producción de Uruguay)⁵.
- Existencia de espacios públicos de co-gestión, orientados al fortalecimiento de la convivencia, donde la gestión y toma de decisiones es mixta entre tercer nivel de gobierno y comisiones vecinales y/o organizaciones de la sociedad civil.
- La población local cuenta con acceso a recursos como semillas, plantines, asistencia técnica, herramientas.
- El Programa de Educación Ambiental y Plantar es Cultura dan apertura al intercambio educativo y cultural.
- El Programa Plantar es Cultura contribuye a la generación de respuestas, alternativas y acciones vinculadas a la autoproducción de alimentos en el territorio.
- Capacidad del equipo para evidenciar e identificar nuevas formas de participación.

OPORTUNIDADES

- Existencia dentro de la Dirección Nacional de Educación del MEC del Programa de Educación Ambiental, que integra a Plantar es Cultura como una de sus líneas estratégicas como espacio para el intercambio educativo y cultural
- El marco dado por el Plan Nacional de Educación Ambiental que implementa el artículo 40 de la Ley General de Educación 18437
- El Plan Nacional de Agroecología que surge de la articulación interinstitucional (Red de agroecología, UDELAR, INIA entre otros)
- Relación con el movimiento cooperativista, sindicalista y mutualista, que permite amplificar la propuesta a nivel territorial.
- Se percibe un interés creciente en generar y participar en iniciativas propias y comunitarias vinculadas a la producción de sus propios alimentos, de cara a una mejora en la calidad de alimentación y fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
- Programas y proyectos institucionales que fortalecen los procesos urbanos verdes Programa Sembrando (Presidencia). Proyecto Sembrando Comunidad (Intendencia de Montevideo), Barrios Verdes (Municipio B)
- Plan Nacional de Adaptación en Ciudades al Cambio Climático (Ministerio de Ambiente).
- Nuevas formas de cultivo doméstico producto de la coyuntura dada en el marco de la pandemia.
- Tendencia creciente a integrar la huerta como espacio de aprendizaje en los centros educativos.

⁵Las primeras experiencias en Cooperativismo en Uruguay son protagonizadas por inmigrantes europeos a fines del s. XIX y principios del s. XX. Según datos de CUDECOOP (Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas), al 2019 hay más de 3600 cooperativas registradas

DEBILIDADES

- Tendencia o inclinación a consumir alimentos industrializados, erosionando la soberanía y seguridad alimentaria.
- Situación ambiental montevideana (contaminación de aire, suelos y cursos de agua, manejo inadecuado de residuos, escaso monitoreo ambiental, entre otros).
- Dificultad en el acceso a los alimentos saludables en los sectores vulnerables de la población.
- Dificultad en el acceso a espacios físicos e infraestructura para el cultivo urbano.
- Desinterés generalizado en los espacios formales de participación ciudadana.

AMENAZAS

- Los espacios de participación institucionalizada tradicionales no se vinculan con las nuevas miradas generacionales.
- Cambios en las políticas departamentales y nacionales que inciden en la continuidad de los procesos iniciados territorialmente.
- Proceso de gentrificación que modifica el entorno urbano, los espacios públicos y desplazan a la población vulnerable a otros puntos de la ciudad.
- Consecuencias sociales negativas, afectación a la salud producto de la mala alimentación.

Matriz de jerarquización

Como segundo momento para la priorización de problemas se utilizó una matriz de *jerarquización*, estimando la importancia dada por cada integrante del *city team* y la capacidad de ser resuelto por el Master Plan.

De esta manera, surgen 4 temáticas emergentes que orientarán el diseño de nuevos escenarios, para ser aplicados en el Plan.

Temáticas emergentes

- a. Bajo nivel de participación ciudadana en convocatorias institucionalizadas gubernamentales.
- b. Tendencia o inclinación a consumir alimentos industrializados, erosionando la soberanía y seguridad alimentaria.
- c. Dificultad de acceso a espacios físicos para el cultivo urbano.
- d. Contaminación de suelos

4.3.3. Tercera etapa: Formulación y ajuste de un borrador de un Masterplan.

En 2022, con apoyo del proyecto EdiCitNet, se realizó un llamado para contratar un equipo consultor para apoyar al *City Team* en la formulación de un Master Plan aplicable a la ciudad de Montevideo, quienes comenzaron a trabajar en septiembre del corriente.

Las **actividades** realizadas por el *City Team* y apoyado por los consultores fueron:

- Profundización y exploración de la información disponible sobre las ECS preexistentes en Montevideo, especialmente en las áreas para las que el *City Team* ha identificado una falta de información y/o evidencia para completar y actualizar el relevamiento para el estado del arte;
- estudio de publicaciones y normativa vigentes clave para la implementación de ECS en Montevideo;
- apoyo en las comunicaciones con referentes y otros contactos de los actores locales, incluyendo: Entrevistas y visitas, reuniones de equipo;
- procesamiento de la información obtenida, registro, escaneo y archivo de la documentación original;
- elaboración de propuestas basado a los procesos de discusión y decisión en el *City Team*;
- Redacción de informes de avance e informe final.

El **relevamiento**, identificó las iniciativas asociadas a las ECS para conocer el recorrido hasta el presente en la ciudad de Montevideo. La búsqueda se inició con las pautas del equipo territorial de “Plantar es Cultura” y se ha completado con la exploración en redes sociales y comunitarias, Municipios y Cooperativas de nuevas iniciativas. Se seleccionaron programas y proyectos existentes, actores desagregados (vecinos, adultos mayores, comunidades migrantes, etc). Se identificaron adicionalmente a la fase anterior 70 ECS en zonas urbanas y suburbanas de Montevideo, registro fotográfico manteniendo la privacidad en casos de vivienda habitación, se ha participado y acompañado desde la observación participativa.

Resultados obtenidos

Se relevaron iniciativas categorizadas por sectores correspondientes a Sociedad Civil, Educativo, Gubernamental y empresas pequeñas, relacionadas con emprendimientos locales, barriales, comunitarios y/o cooperativos vinculados con las ECS. En el marco de la consultoría las Soluciones Urbanas Comestibles (ECS) son consideradas como las iniciativas y propuestas que contribuyan o insinúen, directa o indirectamente, a la sustentabilidad urbana. Pueden cumplir múltiples funciones como productos, publicaciones, investigaciones, servicios y/o actividades; pueden ser iniciativas individuales o colectivas; públicas, privadas o mixtas; huertas de distinto tipo; empresas, locales comerciales, emprendimientos variados, cursos, talleres, entre otros. Pueden ser existentes, posibles o probables. Estar ubicadas o influir en el área urbana o suburbana, pueden incluso no tener aún una ubicación geográfica determinada.

Fig 08. Distribución de las ECS relevadas según sectores relevantes (celeste: Sociedad Civil; lila: Educación formal; moreno: privados y emprendimientos; turquesa: Gubernamental)

De 41 entrevistas realizadas, el 66% correspondió a emprendimientos colectivos de la Sociedad Civil, siguiendo los emprendimientos con fines comerciales en un 15%, entre un 12% y un 7% aparecen referenciados la educación y el sector gubernamental con proyectos e instancias de formación enmarcadas en promover y acompañar la instalación de sistemas productivos locales.

En las iniciativas contactadas, predominaron las **huertas**. Éstas tienen distintas características, debido a que muchas son de carácter cooperativo, otras son comunitarias⁶ (incluyendo a cooperativas, barrios o municipios) o huertas instaladas en áreas institucionales como la *Huerta del Centro de Salud "Dr. Antonio Giordano"* o la *Quinta Miguelete ubicada en el Espacio de Arte Contemporáneo*, entre otras.

Por otro lado aparecen **emprendimientos con fines comerciales** específicamente, en esta categoría se incluyen huertas familiares, empresas abastecedoras de frutas y verduras, asistencia para la instalación de huertas y emprendimientos gastronómicos familiares.

Otra categoría, hace referencia a lo **educativo no formal** para la formación permanente en temas productivos, instalación de huertas en espacios reducidos, mapeos participativos, etc, y por último en una menor proporción las asociaciones de consumo local.

⁶ Las huertas comunitarias surgen en Uruguay en el contexto de la crisis del año 2002 para satisfacer varias necesidades humanas en distintos niveles: desde la subsistencia, el acceso a alimentos esenciales para una nutrición saludable, la necesidad de participación, de identidad [...] Entrevista a M. Passeggi, representante del Comité Ejecutivo de la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay (RHCU).

Fig 09. Distribución de las ECS relevadas según tipo de emprendimiento (Azul claro: Huertas; Azul oscuro: Emprendimientos con fines comerciales; Turquesa: Formación y educación y verde: Asociaciones de consumo).

Estos escenarios e iniciativas trascienden su fin productivo. Se puede concluir que son espacios que promueven la afectividad y la cohesión social ⁷. En ejemplos particulares se puede decir que la inclusión social, con horizontalidad está presente.

Otro aspecto relevante de las ECS analizadas es la forma en que se encuentran constituidas. Principalmente, están integradas por mujeres jóvenes y adultas, y su principal motivación es la búsqueda de “lo verde” en la ciudad, educar a sus hijos e hijas en el amor a la naturaleza, el cómo identificar la conexión con el campo, profundiza en reflexiones sobre qué estamos comiendo o cómo funciona el sistema alimentario.

A su vez, el afecto está presente, derivado del amor al contacto con la tierra, en la historia familiar que lleva a lo ancestral, en la valoración del trato inclusivo, en la buena receptividad para la comunicación, en la construcción de vínculos. La reflexión post pandemia es regenerar espacios compartidos de disfrute.

Otro aspecto a destacar es la presencia de ciudadanos de origen migrante y vínculos con los ancestros. En las generaciones contemporáneas como estrategia de arraigo a esta tierra y a su cultura alimentaria, como apreciación de los temas ambientales, como vivenciar los ciclos de vida.

Es de destacar que la percepción de los involucrados en las distintas iniciativas consideran que existe una baja participación y compromiso. Los motivos de esta

⁷ De las entrevistas surge que los encuentros en la huerta se disfrutaban, se comparten y permiten repartir las tareas con horizontalidad, promueve el intercambio en charlas, aportando a los aprendizajes y el contacto, lo cual para las personas entrevistadas esto llega a tener efectos terapéuticos.

inestabilidad pueden ser multifactoriales: trabajo, salud, familia, cansancio, falta de tiempo disponible, situación climática. La dificultad es generar la participación desde el compromiso y el involucramiento: entender los cuidados.

Por otro lado, las ECS muestran estrategias de autosustentabilidad para el mantenimiento de sus emprendimientos, Tienen banco de semillas o lo están armando, es la manera de asegurar lo “orgánico” de la cosecha. Importa generar alimentación saludable, libre de tóxicos, por lo que confían en su propia producción y luego de varias generaciones las consideran “naturales”

Finalmente y retomando ese atributo multifactorial que tienen estos espacios colectivos como puntos de encuentro para la convivencia que afianza el tejido social y comunitario, se favorece la formación y aprendizajes, facilitados principalmente por el trabajo en red, asociativo y cooperativo. Además de los aportes de trabajo intersectorial (MEC- Plantar es Cultura, Municipio B- Huertizate o Agricultura en pequeña Areas del Jardín Botánico, entre otros) y un elemento que no es menor, es la facilidad de acceso a través de herramientas virtuales, favoreciendo el aprendizaje autónomo.

Algunas de las líneas de formación identificadas son:

- reciclaje de madera para los canteros
- dibujo técnico de canteros
- diseño de zonificaciones del espacio y diseño de rotación de cultivos en los canteros
- hacer compostaje y lombricultura
- comunicación para visitas y clases abiertas
- temáticas ambientales (cambio climático)
- valorización de flora nativa y plantas medicinales
- extracción de ADN para genética
- liderazgo para lograr la participación colectiva y plural
- creatividad para generar actividades colectivas y culturales
- actividades físicas relajantes

5. DESARROLLO PARTICIPATIVO DE ESCENARIOS.

A partir de la matriz realizada, y con base en la información compilada por el *City Team*, podemos describir el siguiente diagnóstico de nuestra ciudad.

5.1. Los desafíos sociales para Montevideo

La incidencia territorial de Plantar es Cultura se sitúa a escala nacional, enfocando su trabajo tanto en lo urbano como en lo rural. Posterior a la formulación del FODA, cada integrante del *City Team*⁸ ponderó el eje de Debilidades, con base en su experticia técnica y experiencia territorial, mediante una metodología participativa del tipo Matriz de jerarquización, lo que resultó en la selección de cuatro problemáticas en el siguiente orden:

- a. Bajo nivel de participación ciudadana en convocatorias institucionalizadas;
- b. Tendencia o inclinación a consumir alimentos industrializados, erosionando la soberanía y seguridad alimentaria;
- c. Dificultad de acceso a espacios físico para el cultivo urbano;
- d. Contaminación de suelos

a. ***El bajo nivel de participación ciudadana en convocatorias institucionalizadas***

Partiendo de la base que existen distintas formas de participación: pasiva, para dar información, consultiva, por incentivos materiales, funcional, interactiva y automovilización, cabe aclarar que este índice de baja participación se asocia a la conceptualización de participación que predomina en los ámbitos gubernamentales y/o institucionales bajo la forma consultiva o funcional⁹, siendo esta forma la que se identifica como baja la respuesta a propuestas gubernamentales, comparada con otros contextos latinoamericanos. Se selecciona como principal porque consideramos que representa el problema “síntesis” desde el cual se pueden generar alternativas a los otros problemas sociales identificados (Situación ambiental montevideana como contaminación de aire, suelos y cursos de agua, manejo inadecuado de residuos, escaso monitoreo ambiental, entre otros). También lo consideramos como una

⁸ Se hace referencia al 2do *City Team*

⁹ Compartimos que la participación es “la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive” (Roger Hart, 1993). Por tanto posee un componente subjetivo que es el fundamento principal de la participación que es, ser y sentirse parte de algo (Ubilla& Rebellato, 2000). Es este sentimiento el que nos permite desarrollar otra parte constitutiva que es la posibilidad y la capacidad de incidir, hacer y decidir cuya expresión más común es el voto donde se aprueba o no las propuestas elaboradas por otros.

temática transversal a todo Montevideo, sin distinción de barrios o municipios. Un bajo nivel de participación ciudadana implica limitaciones para la identificación de problemáticas, configuración de posibles alternativas y para la toma de decisiones colectivas. En sí misma la ausencia o baja participación influye directamente en la gestión ambiental participativa, ya que es mínimo el involucramiento o interés en participar en acciones o movimientos para mejorar las condiciones y apropiación de espacios públicos en la ciudad.

En Montevideo, se registra un gran número de huertas y redes vinculadas a las ECS. Es en este nivel donde se podría encontrar un elemento de transformación cualitativa en los procesos participativos.

Esto puede ser una oportunidad para promover acciones colectivas que impulsen procesos de participación interactiva y/o hacia automovilización. Como fortaleza encontramos que los espacios, ya existentes, de gestión comunitaria permitirán impulsar la creación de otros nuevos para generar respuestas a las necesidades propias de cada territorio.

b. *Tendencia o inclinación a consumir alimentos industrializados, erosionando la soberanía y seguridad alimentaria.*

De acuerdo al estudio de “Hábitos y Comportamiento de consumo de alimentos” del 2020, se identifica una tendencia en las personas mayores de 50 años en considerar el equilibrio entre consumo de calorías y nutrientes, todo lo contrario en las poblaciones más jóvenes lo cual se presenta un porcentaje bajo destacándose que no es un componente de importancia. También, se puede concluir que la alimentación como instancia de encuentro social, de placer y nutrición no es significativo. Asociado a esta situación, se pueden identificar algunas concepciones asociadas a la nutrición, como por ejemplo, el tema de comer adecuadamente sólo en función de estar sano, y no en clave de derecho. Se puede advertir, según el nivel socioeconómico, que esta tendencia se desplaza hacia la necesidad de comer para satisfacer el hambre. Se puede considerar como bajo el interés por conocer el modo de producción del alimento a consumir. Los residentes saben cada vez menos cómo, dónde y en qué condiciones se producen los alimentos. El precio y la amplia oferta de productos determinan el comportamiento de compra. Se da poca importancia a la calidad, el sabor y la producción ecológica.

c. *Dificultad de acceso a espacios físicos para el cultivo urbano.* El acceso y gestión de espacios físicos destinados a la producción de alimentos en la ciudad, se configura como un problema debido a:

- El crecimiento del área urbanizada y las áreas destinadas a vivienda y actividades comerciales diversas dentro del área ya plenamente urbana.
- Las personas y los colectivos que procuran realizar huertas, en general, no cuentan con recursos para alquilar y mucho menos adquirir predios para su destino a producción, por lo cual las estrategias tienen que ver con la búsqueda de alianzas con particulares e instituciones públicas o privadas que son propietarias o que controlan los inmuebles identificados.

Esto genera situaciones de precariedad e inestabilidad en el uso de los predios, y a veces conflictos debidos a la gestión compartida y difusa de los mismos. En general el Comodato es la herramienta jurídica más utilizada para regular el uso compartido de las áreas de huerta.

Cuando los colectivos de Huerta logran tener personería jurídica, esto facilita mucho la posibilidad de generar acuerdos más duraderos entre usufructuarios y propietarios.

- d. **Contaminación de suelos:** en muchas áreas de la ciudad, sobre todo en la Zona Oeste, se han detectado importantes niveles de contaminación por plomo, lo cual limita el uso de los espacios disponibles en esas áreas.

En las zonas más céntricas de la ciudad, la agricultura urbana intensiva en áreas reducidas tiene como dificultad el diseño y uso de los espacios para plantar, lo cual genera necesidades de producción de sustratos rápidos en espacios muy reducidos.

Con respecto a la zona peri-urbana de Montevideo, los espacios que pueden conseguirse para huertas tienen dificultades de seguridad cuando los participantes no viven en el lugar, por ejemplo cuando se trata de proyectos colectivos de acceso a la tierra. El tema de la vandalización a veces perjudica la posibilidad de usar espacios disponibles en aquellos sitios donde más fácil sería disponer de ellos.

No existe una Cartera de Tierras para huertos urbanos, como existe para Vivienda, lo que facilitaría enormemente el acceso a la misma y la participación de los propios interesados en la organización de los planes de acceso y gestión de los inmuebles con destino a producción alimentaria.

5.2. Creciendo juntos: Feria Itinerante De Integración Alimentaria e Incubadoras (FIIA+I)

A fin de asumir los desafíos sociales para Montevideo priorizados por el *City Team*, y en concordancia con los objetivos específicos planteados, se propone que la FIIA+I colabore a promover el Plan Maestro con las bases en los barrios para fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo de escenarios y planes de implementación para un Montevideo como Ciudad de Paisajes Comestibles que integre tanto las potencialidades como los problemas de Montevideo como plan piloto para fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo de escenarios para un Montevideo como ciudad de paisajes comestibles, el cual integra tanto potencialidades como problemas montevideanos, y, simultáneamente, difundir los mensajes centrales del Proyecto EdiCitNet.

Las realidades de las ciudades, ensambladas a las potencialidades y limitaciones de sus entornos urbanos, invita a repensar los territorios, las estrategias y las posibles soluciones de problemáticas identificadas desde una perspectiva social, colectiva y

colaborativa. Esto implica un desafío para las comunidades, organizaciones e instituciones en repensar, planificar y concebir proyectos integrales que involucren proyecciones hacia ciudades resilientes, más inclusivas, adaptadas al cambio climático y con una ciudadanía ambiental empoderada.

Montevideo es una ciudad en donde las ferias barriales son espacios consolidados como parte de su cultura urbana, buscando con FIIA+I generar también procesos de intercambio (semillas, plantines, experiencias, productos elaborados, etc), como también para la difusión de pequeños emprendimientos vinculados a la autonomía y soberanía alimentaria. Se espera contribuir así a la resiliencia comunitaria, a nutrir los procesos de la apropiación social del conocimiento, a la circulación de saberes y la instalación de capacidades y herramientas contextualizadas a las lógicas particulares y a los intereses plurales.

De esta manera, surge el interés en nuestro *City Team* en promover espacios para el fortalecimiento de los procesos colectivos en la ciudad de Montevideo con la implementación de una Feria Itinerante de Integración Alimentaria + Incubadoras que recorra puntos de encuentro comunitarios en distintas zonas de la ciudad, durante una jornada entera (sábado o domingo), donde se convocará a la mayor cantidad de actores sociales vinculados a la producción, elaboración, distribución y consumo de alimentos saludables.

Éstas Ferias serán un espacio de intercambio, degustación, encuentro, difusión, reflexión y disfrute, que se realizará en espacios de significancia social para la comunidad, apostando a su permanencia en el tiempo gracias a la vinculación de sus actores locales. En ella se generarán espacios de difusión del Proyecto EdiCitNet de y sus potencialidades, junto con mesas de diálogo orientadas a implementar y retroalimentar el Master Plan Montevideo. Incluye stands para las iniciativas, espacios de charlas y de actividades recreativas y artísticas.

Como segunda etapa proponemos la instalación de dos Incubadoras huerteras en el mismo sentido que los “*Living Labs*” en tanto espacios exploratorios y de experimentación, considerados como sitios de encuentro, intercambio y fortalecimiento de procesos en marcha. Para ello, se convocará a aquellas iniciativas interesadas en integrar las incubadoras, las cuales permitirán generar diagnósticos colectivos para la toma de decisiones, a fin de promover la continuidad de dichos procesos. La Red de Huertas comunitarias tendrá un rol protagónico en la gestión de dichas incubadoras, en cuyas etapas iniciales contarán con el apoyo del *City Team*.

Metodología:

1. Etapa de relevamiento y articulación: El equipo que liderará el proceso realizará el relevamiento y articulación, en reuniones con socios locales de cada municipio, a fin de identificar actores locales, necesidades, intereses, otros eventos con los cuales hacer sinergia, fechas posibles, aportes y sugerencias, de manera que la realización de la Feria resulte de una programación conjunta entre locales y EdiCitNet, de acuerdo a cada contexto y creando colectivamente la modalidad que irá asumiendo la FIIA+I. Se estima su

realización para los meses de febrero a marzo de 2023. Asimismo, se plantea que en estas reuniones participe, además, la consultoría para el Master Plan, con el fin de discutir metas del mismo e ir pensando los escenarios posibles para aplicarse en Montevideo, junto con algunas estrategias de acercamiento y resolución a problemas como la baja participación en actividades ambientales en la ciudad, soberanía alimentaria y autoproducción basada en ejemplos de otras ciudades de la red EdiCitNet.

2. Etapa de planificación integral: en el mes de febrero, con toda la información, se mapeará y construirá desde el *City Team* el calendario definitivo, con lugares, fechas y socios locales referentes, de manera de ir generando las estrategias de comunicación correspondientes. Se identificarán los dos espacios físicos que alojarán a las Incubadoras Regionales y se realizarán las articulaciones necesarias con socios locales para su implementación.
3. Etapa de realización de ferias: en los meses de marzo a noviembre se realizarán las ferias en distintos lugares.. Las mismas tendrán una duración de una jornada completa, contarán de 30 puestos para permitir la exhibición de productos (con un gazebo, una mesa y 3 sillas por puesto), más todas las otras formas de exposición y acercamiento al público que quieran integrarse. Habrá un puesto del Proyecto de Ciudades comestibles, el cual servirá tanto como puesto de asesoría sobre cómo ingresar e inscribirse en la plataforma EdiCitNet (*Edible Community, Toolbox, Market Place*), así como también acercarse a conocer otras soluciones llevadas a cabo por otras ciudades del Proyecto. También se realizará por cada feria un taller de Soberanía alimentaria otro de agroecología con el aporte de plantines y semillas y textos, y un tercer taller de Ciudadanía ambiental. Se realizarán prácticas de elaboración y degustación de recetas saludables. Asimismo, habrá espacio de charlas, conferencias, círculos de diálogos a ser definidos por cada municipio.
4. Etapa de realización de Incubadoras: se espera que cada incubadora inicie su proceso de instalación, para luego poder ir avanzando según a lo largo de todo el 2023. Se espera sean coordinadas por integrantes de la Red de Huertas comunitarias y acompañadas por el *City Team*. Tendrán asesoramiento técnico según necesidades identificadas por los participantes. Se propone que cada incubadora pueda construir un invernáculo que sirva para producción y provisión de plantines a otras huertas, pero también como aula y como espacio experimental
5. Etapa de evaluación local: se realizará posterior a cada Feria una evaluación con los co-organizadores locales y miembros del *City Team*.
6. Etapa de evaluación general: a realizarse por el *City Team* con los insumos de cada evaluación local, más el análisis a partir del presente proyecto y aportes de informantes y participantes.
7. Encuentro final de Incubadoras y cierre en marzo 2024

Cronograma:

ET AP A	Febr ero 2023	marz o 2023	abril 2023	mayo 2023	junio 2023	julio 2023	agost o 2023	septi embr e 2023	octub re 2023	novie mbre 2023	dicie mbre 2023	Marz o 2024
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

Modos de financiación:

El financiamiento del FIAII estará integrado por los siguientes aportes:

ORIGEN	TIPO DE FINANCIAMIENTO
EdiCitNet	aportes económicos
MEC	recursos humanos, infraestructura, entre otros aportes
Socios locales en cada municipio	logística e infraestructura

6. PASOS PARA LLEGAR A ESCENARIOS DESEADOS

Descifrar las posibilidades del porvenir y los deseos de futuro contribuye a la toma de decisiones en el presente. En ese sentido y en la ciudad de Montevideo y los Paisajes Comestibles emergen como iniciativas posibles, deseadas, esperanzadoras, variadas y variables, promotoras de felicidad y participación. La cual será construida colectiva y consensuadamente durante el desarrollo del FIIA+I junto con los actores locales.

La idea de Paisajes comestibles surge como una propuesta en convertir jardines urbanos, rincones vacíos, espacios abandonados o jardineras descuidadas en lugares con una doble función, estética y productiva. Se basa en el objetivo de construir entornos más resilientes ante las transformaciones generadas en las condiciones de vida, al ser una sociedad muy dependiente de productos lejanos que vive en entornos con ciertas carencias de autosuficiencia e insostenibles, si no es a base de combustibles fósiles. Pero se quiere ir más allá del mero aprovechamiento de espacios en desuso: se trata de dar respuestas adaptativas a los impactos locales del Cambio Climático. De esta manera se busca fortalecer a las comunidades en su resiliencia y entramado social desde una perspectiva de cambio de paradigma y de transformación de las relaciones de identidad y pertenencia, de relación con los otros y con la “casa común” en donde se vive. (Sauvé, 2012)

(...)” los habitantes del Antropoceno sabemos que no existen territorios ajenos a nuestro impacto, descrito a menudo en términos catastróficos por sus consecuencias indeseadas, pero en origen motivado por la voluntad de usar el entorno en nuestro beneficio. No otra cosa podemos hacer en un momento en que la emergencia climática obliga a descarbonizar la economía, un empeño global que producirá la metamorfosis de muchos paisajes” (Fernández Galiano, 2021)

La noción de Soluciones Urbanas Comestibles (ECS) aportada desde el Proyecto EdiCitNet permitió entonces identificar a muchas de la gran cantidad de iniciativas y propuestas presentes en Montevideo que contribuyen o insinúan, directa o indirectamente, a la sustentabilidad urbana, social y alimentaria. Estas ECS reconocidas cumplen múltiples funciones: productos, publicaciones, investigaciones, servicios y/o actividades; pueden ser iniciativas individuales o colectivas; públicas, privadas o mixtas; huertas de distinto tipo; empresas, locales comerciales, emprendimientos variados, cursos, talleres, entre otros. Algunas existen, otras son posibles o probables, en un dinamismo cambiante y fluctuante. Pero más allá de esto, son claros indicadores de una ciudad que busca alternativas.

Favorecer y garantizar la continuidad y sostenibilidad de estas ECS es determinante para lograr avances en los temas planteados por el Proyecto EdiCitNet. El espectro de las ECS en Montevideo es muy amplio y diverso. Por eso, se buscará visibilizar los procesos ya existentes en territorio, a fin de fortalecerlos, pero también para dar cuenta de su viabilidad y para que resulten como referencia de inspiración a otros colectivos. Es, justamente, partiendo de la noción de una ciudad profusa en paisajes productivos, desde donde se quiere visualizar el futuro de Montevideo, que ya cuenta

con un soporte para las ECS asociadas a paisajes productivos en los aspectos físicos y territoriales. En las iniciativas está presente la necesidad y el deseo de hacerse cargo, pre-ocuparse por los temas ambientales, para habitar una ciudad más sustentable.

Es necesario planificar y gestionar la ciudad de Montevideo, acorde con las condiciones, demandas y requerimientos actuales, por caminos alternativos para dar respuesta a estos temas, imaginando otras formas de control social.

Los temas asociados a las soluciones comestibles son multidimensionales, por lo que el abordaje debe hacerse desde muchas disciplinas, luego realizar el recorrido para llegar a una mirada integral que incorpore todos los aspectos, como el emprendedurismo, el liderazgo, la salud mental, las certificaciones. Las redes cumplen un rol fundamental de interconexión y difusión para fortalecer el entramado, generar el intercambio, promover la capacitación, apoyar e impulsar las iniciativas, aportar los recursos. Esto contribuiría al cambio de paradigma para el uso de los recursos naturales/ambientales disponibles, hacia una concepción como bienes sociales. Para desarrollar estos escenarios posibles, se proponen los siguientes ejes temáticos para potenciar las líneas de acciones consideradas como inherentes y condiciones necesarias para transitar el camino propuesto desde este Master Plan:

- Instalación de Incubadoras de huertas
- Gestión de los Espacios Públicos
- Planificación y Diseño de Paisaje
- Pensar lo alimentario en clave sistémica
- Estética: Arte y Diseño

6.1. Instalación de Incubadoras de huertas

En escenarios de cercanía y contextualizados, es imprescindible replicar la experiencia de las incubadoras huerteras como espacios de encuentro, de intercambio de saberes y experiencias, como espacios formativos y fermentales de investigación y experimentación de recuperación de semillas y de modelos de producción tradicionales y ancestrales. Se promoverá la instalación de dichas incubadoras en cada municipio, de manera que funcionen como centros de referencia y promoción para la instalación de huertas familiares, escolares y comunitarias, conectadas al sistema de ferias barriales locales para compartir, intercambiar y/o vender lo producido.

6.2. Gestión de los Espacios Públicos

Se promoverá la inclusión en la agenda pública de dinámicas participativas e inclusivas que empoderen a las comunidades locales a través de huertas barriales, huertas vecinales particulares, actividades en los espacios abiertos de la ciudad, ferias vecinales, tiendas de huertas, generando crecimiento en las microeconomías locales verdes..

Los viveros que suministran a los gestores, deben incorporar especies nativas para su uso productivo y ornamental en Huertas Comunitarias y Espacios Públicos
Planificación y Diseño de Paisaje

En la ciudad, diseñar con mirada de Paisaje, con enfoque sistémico, el trazado vial urbano (calles y avenidas) como corredores biológicos (formado por arbolado, plazas y parques, retiros frontales ajardinados, avifauna, etc) favorece y promueve los ecosistemas y la biodiversidad urbanos.

El soporte físico y geográfico preexistente habilita la articulación de un Sistema de Corredores Verdes incorporado a la Planificación y el Ordenamiento Territorial. La colecta de aguas pluviales para riego descongestiona los sistemas de saneamiento en cantidad y caudal al reducir el impacto de lluvias extremas

6.3. Planificación y Diseño de Paisaje

En la ciudad, se propondrá el diseño desde una mirada que conlleva implícita la idea de Paisaje comestible, con enfoque sistémico, el trazado vial urbano (calles y avenidas) como corredores biológicos (formado por arbolado, plazas y parques, retiros frontales ajardinados, avifauna, etc) favorece y promueve los ecosistemas y la biodiversidad urbanos.

El soporte físico y geográfico preexistente habilita la articulación de un Sistema de Corredores Verdes incorporado a la Planificación y el Ordenamiento Territorial. La colecta de aguas pluviales para riego descongestiona los sistemas de saneamiento en cantidad y caudal al reducir el impacto de lluvias extremas.

6.4. Pensar lo alimentario en clave sistémica

Profundizar en las iniciativas implica estudiar exhaustivamente en otros rubros: por ejemplo, en el gastronómico: promover y compensar locales que sean autosustentables, que produzcan lo que cocinan y sirven, regalen lo que no sirven, reciclen y clasifiquen sus residuos, hagan compostaje, hagan donaciones y trabajo voluntario en hogares y comedores de los sectores más vulnerables. Implica la promoción de actividades afectivas de economía circular y solidaridad.

6.5. Estética: Arte y Diseño

Se buscará repensar el espacio público, en tanto espacio compartido a través

- de Objetos: para darle valor estético, formal y funcional a canteros, contenedores, depósitos de agua de lluvia, dispositivos para juntarla. Considerar la ergonomía en el diseño para facilitar el trabajo de niños y adultos mayores.

- del Espacio: para proyectar accesos, cercados y límites, recorridos y circulaciones, almacenaje, mesas de trabajo, ubicación de canteros (en las huertas), zonificación y distribución espacial de los usos y tareas, ubicación en el predio: son todos estudios para la implantación.
- de Jardines Verticales: en espacios protegidos y con el debido mantenimiento, hay iniciativas con estas características. Pueden ser de uso productivo, ornamental o mixto, la innovación está en que puedan ser valorados como objetos de arte. Eso permitirá que estén ubicados en espacios culturales (museos por ejemplo)
- de Paisajes Comestibles Urbanos: aportando belleza al diseño de las huertas para agregar valor ornamental al productivo (formal y funcional)

Fuente: Foto intervenida por Juan Perazo

7. ANEXOS

ANEXO I: Datos generales biofísicos sobre Montevideo

a. Cuencas hidrográficas:

El sistema hídrico de Montevideo se compone por cuerpos de agua tal como ríos, arroyos, cañadas, y humedales. Como unidades principales de este sistema se identifican 7 áreas diferenciadas en las cuencas Río de la Plata Este y Oeste, Cuenca del Río Santa Lucía y las cuencas de los Arroyos Miguelete, Pantanoso, Carrasco y Las Piedras.

Río de la Plata Este, se ubica en el Este del departamento de Montevideo. Tiene una superficie total de 45 km² y alberga el 35% de la población departamental, aproximadamente 460.000 habitantes.

Se encuentra totalmente antropizada, fuertemente afectada por la intervención humana. La mayoría de los cursos de agua han sido entubados e integrados al sistema de saneamiento

La cuenca del Río Santa Lucía es compartida con los departamentos de Florida, San José, Canelones, Lavalleja, Flores y Montevideo. Abarca una superficie total de 13.681 km², de los que 95 km² están dentro del departamento de Montevideo.

El Río Santa Lucía se ubica al Oeste del departamento de Montevideo, definiendo el límite con el departamento de San José. En Montevideo la cuenca alberga aproximadamente 23.000 habitantes, 2% de la población total del departamento, siendo el uso del suelo predominantemente rural.

La cuenca del Arroyo Pantanoso se encuentra al centro-oeste de Montevideo, con una superficie total de 67 km². El uso de suelo es heterogéneo; en su mayoría corresponde a uso habitacional, pero también posee zonas de uso rural y logístico. Esta cuenca alberga aproximadamente 182.200 habitantes, el 14% de la población total del Departamento.

En la zona central del departamento de Montevideo se encuentra la cuenca del Arroyo Miguelete, con una superficie de aproximadamente 100 km². Los principales afluentes al Arroyo son las Cañadas Casavalle, Pajas Blancas y el Arroyo Mendoza. En la cuenca viven aproximadamente 409.000 habitantes, el 31% de la población departamental. Casi la mitad de la cuenca es de uso urbano, al Sur con alta densidad de población, y la zona Norte de uso principalmente rural.

La cuenca del Arroyo Carrasco tiene un área de 194 km², ubicándose 114 km² en el departamento de Montevideo y 80 km² en el departamento de Canelones. Sus principales afluentes son los Arroyos Manga, Chacarita y Toledo. En Montevideo

alberga el 13% de la población departamental, aproximadamente 176.000 habitantes. Del total de la superficie de la fracción de cuenca que se ubica en el departamento de Montevideo, el 40% es de uso rural, el 52% de uso suburbano y el 8% tiene uso urbano.

La cuenca del Arroyo Las Piedras tiene un área de 165 km², ubicándose 37 km² en el departamento de Montevideo y 128 km² en el departamento de Canelones. En Montevideo esta cuenca es de uso predominantemente rural, alberga 6.100 habitantes, menos del 1% de la población departamental, mientras que en Canelones se sitúan las urbanizaciones de La Paz y Las Piedras.

Área costera. En la geografía de Montevideo se destaca una extensa costa sobre el Río de la Plata, con arcos de playas que abarcan casi 15 de los 70 kilómetros de costa del departamento.

b. Datos geomorfológicos

Mapa de tipos de suelo de Montevideo- Fuente : Servicio de Geomática IMM

c. Datos de uso del suelo

Mapa de usos del suelo de Montevideo- Fuente : Servicio de Geomática IMM (falta agregar íconos)

d. Factores climáticos:

El fenómeno de El Niño Oscilación Sur (ENSO por su sigla en Inglés) influye fuertemente sobre la cuenca y la costa del Río de la Plata. Esta oscilación se expresa como un calentamiento o enfriamiento de las aguas superficiales de la parte central y oriental del Océano Pacífico Ecuatorial. En Uruguay y en la región esta oscilación afecta el régimen de lluvias.

Durante su fase de calentamiento (denominada El Niño) se suele intensificar el régimen de lluvias y, por el contrario, durante la fase de enfriamiento (La Niña) suele provocar sequías. Estos cambios producen fuertes variaciones en la descarga del Río de la Plata y consecuentemente afectan la presencia de coliformes fecales y cianobacterias así como fluctuaciones en la salinidad, turbidez y carga de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en la costa de Montevideo.

ANEXO II: Brainstormings

- Primer Brainstorming

- Segundo Brainstorming

Appendix V Sant Feliu de Llobregat

Strategic Planning of Food Policies in Sant Feliu

Ajuntament de
Sant Feliu
de Llobregat

Eines per la Dinamització
Local Agroecològica
arran de terra

Strategic Planning of Food Policies in Sant Feliu:

Edible Cities project

Index

1. Introduction

1.1. Working methodology

2. Phase 1: Systems description

2.1. Step 1.1: Identification of the societal challenge to be addressed

- a) Food environment of Sant Feliu de Llobregat
- Geographic, socioeconomic and demographic context
 - Green spaces
 - Educational centres

b) Food and agriculture in Sant Feliu de Llobregat

- Baix Llobregat Agrarian Park
- Collserola Natural Park
- Land use and food production
- Social and community gardens
- Food and social services

c) Food policies in Sant Feliu de Llobregat

2.2. Step 1.2: Identification of relevant existing ECSs

2.3. Step 1.3: Description of fields of action

2.4. Step 1.4: Description of the elements in each field of action

2.5. Step 1.5: Description of relevant interconnections between system elements

3. Phase 2: Scenario description

3.1. Step 2.1: Define the scenario process goal

3.2. Step 2.2: Select the ECSs and define the scenarios scope

3.3. Step 2.3: Describe possible future values of the most important system elements

3.4. Step 2.4: Create combinations of values and describe the scenario(s)

3.5. Step 2.5: Choose your scenario for the transfer development

4. Phase 3: Transfer development

4.1. Step 1: Comparison of key elements – Status quo vs. Scenario

4.2. Step 2: Action Plan – condensed action plan

1. Introduction

Systematic use of urban landscapes for food production is an important step towards more sustainable, healthy and pleasant cities to live in. A multitude of initiatives around the world, although fragmented, are thriving and forming a global Edible Cities movement. Edible Cities Solutions (ECS) products, activities and services empower local communities to overcome social distances through participatory and inclusive dynamics and the generation of new sustainable business and job opportunities while growing the local green economy and boosting social cohesion. The widespread use of Nature Based Solutions (NBS) for food production (products, activities and services) is an important step towards creating more sustainable, liveable and healthy cities.

The EdiCitNet project is part of a Sustainable City Network and aims at the long-term integration of ECS into urban planning to address a wide range of urban, climate, social, environmental and cultural challenges. To this end, the project will elaborate a Masterplan for Edible City Solutions, a document that aims to help promote ECS for productive, sustainable and resilient cities.

Between 1 September 2020 and 30 August 2021 Arran de Terra was subcontracted in order to support the project tasks. This document is the final technical monitoring report for this period.

1.1. Working Methodology

The project uses the "transition pathway" methodology to develop a strategic plan that integrates ECS adapted to the particular challenges of each city (see Figure 11).

The methodology of the EdiCitNet project in phase 1 has been adapted to the specific context of Sant Feliu de Llobregat. Its systematisation can be seen in Table 1.

Table 1: Systematisation of the process followed in Sant Feliu de Llobregat for phase 1 of the EdiCitNet methodological process.

Phase	Steps	Activitats a SFLl
1. System description in order to understand the context and	1. Selecting of the social challenge to be addressed	A.1.1 Interviews with Key Stakeholders A.1.2 Review of background documentation and statistics A.1.3 Review of the 2019-2023 Action Plan to extract measures related to ECS A.1.4 Participative workshop on societal challenges, areas and actions (City Team) A.1.5 Teleconference with Boku to explain steps taken and outcomes
	2. Identifying existing ECS	A.2.1 Interviews with Key Stakeholders at a level of social organizations and city council staff A.2.2 Review and update of TC members A.2.3 Participative meeting to introduce organisations and projects, work on

Phase	Steps	Activitats a SFLL
visualise the situation in terms of societal challenges to work on		societal challenges, areas and actions (City Team). A.2.4 Completion of ECS toolbox survey A.2.5 Teleconference with BOKU
	3. Identifying and describing the strategic axis	A.3.1 Inspiring projects session A.3.2 Definition of the main proposed actions, feasibility analysis and identification of key stakeholders A.3.3 Setting up work groups for the different actions A.3.4 Teleconference with BOKU A.3.5 Project report (September 2020 - August 2021)
	4 & 5. Describing of the elements of the fields of action	A.4.1 Follow-up and support to working groups A.4.2 Teleconference with Boku A.4.3. Project report (September 2020 - August 2021).
	5.Describing interconnections between elements	A5.1 1 st of October 2021 workshop A5.2 Strategic planning report

At the same time, since the project is participatory, emphasis has been placed on education, training, knowledge transfer and dissemination activities for the empowerment of citizens, urban planners and decision-makers.

In this regard, in addition to the actions described in Table 1, two training and working days were held:

- Internal meeting by Sant Feliu de Llobregat City Council staff on food policies in the city (14 May 2021).

- Meeting of inspiring experiences. As a result of one of the TC workshops, it was decided to organise a meeting to present inspiring experiences with the title "Let's promote cooperative consumption in Sant Feliu", with the participation of El Rodal (an agroecological cooperative shop in Sabadell), the PACA and Coopera Sant Feliu (22 June 2021). See figure 2.

Figure 1: Poster of the meeting of inspiring experiences in Sant Feliu

2. PHASE 1: Systems description

2.1. Step 1.1. Identification of the social challenge to be addressed

This step involves a participatory diagnosis with the City Team (CT) and people involved in different areas of the City Council to establish the societal challenges that need to be addressed in the medium term linked to the generation of an edible city and to define its geographical scope.

A.1.1 Interviews with key stakeholders

A.1.2 Review of background documentation and statistics

A.1.3 Review of the 2019–2023 Action Plan to extract measures related to ECS

A.1.4 Participative workshop on societal challenges, areas and actions (City Team)

A.1.5 Teleconference with Boku to explain steps taken and outcomes

This step, and the next one (identifying the city's ECS) were done in parallel.

a) Food environment of Sant Feliu de Llobregat

Geographic, socioeconomic and demographic context

Sant Feliu de Llobregat has more than 46.000 inhabitants (2020) and a surface area of 11.82km², which makes it a very densely populated city (2846,6 inhab/km²)¹, well above the average for its region (1717 inhab/km²) and for Catalonia (242,3 inhab/km²)².

It is the capital of the Baix Llobregat region and its municipal area is located on the left bank of the Llobregat river valley, where the Baix Llobregat Agricultural Park is located (shared by 14 municipalities). At the same time, it borders the Collserola Natural Park, which is an area of natural interest integrated by nine municipalities. Both the Llobregat Agricultural Park and Collserola have a significant agricultural activity.

In terms of economic indicators, Sant Feliu GDP per capita in 2018 was 21.500€, significantly below the catalan average (31.875€) for the same year.

In terms of the number of companies by sector, it is worth noting that there are 3 companies in the agricultural sector (113 in industry, 116 in the construction sector and 783 in the services sector) according to data from September 2020³. On the same date, 8 salaried workers were registered in the agricultural sector in the municipality⁴ and 17 more were self-employed in agriculture⁵. The registered unemployment in the agricultural sector in July 2021 was 9 persons⁶, compared to the total of 2018 persons registered as unemployed in the municipality.

1 <https://www.idescat.cat/emex/?id=082114>

2 <https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=2492>

3 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33499&caseid=sf:130955>

4 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33501&caseid=sf:130829>

5 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33501&caseid=sf:130830>

6 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33501&caseid=sf:130830>

Green spaces

In terms of green spaces, there are 50ha of them in the municipality but this surface is quite unevenly distributed (see map 1). It can be seen that in most of the city the m² of green spaces per inhabitant is far for the World Health Organisation's recommendation of a minimum of 10-15 m² of green space per inhabitant⁷.

Map 1: Green space per inhabitant (m²/inhab) of Sant Feliu de Llobregat.

Source: Green space indicators. Sant Feliu de Llobregat City Council⁸.

Educational centres

In terms of educational centres, the city has 4 public nursery schools (El Tambor, Ginesta, Patufet, Fàbregas) and 4 subsidised/private, as well as 6 public and 4 subsidised schools. From these centres there is one school (Martí I Pol) that has an organic and kmo school canteen.

There are two public high schools and bacallaureate centres (4 more subsidised/private). Finally, there is also the adult education centre Maestro Esteban, the Chaflán Taller San Miguel centre and the Tramuntana Special Education School.

From all these educational centres of the city, 14 participate in the "Sustainable Schools" project. There are 6 schools with social gardens: Escola Falguera, Josep Montmany Martí I Pol, Arquitecte Gaudí (in tables), Salvador Espriu and Pau Vila (in collaboration with Sant Miquel school).

b) Food and agriculture in Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat is located between two parks where there is productive agricultural activity. Of its surface area (11 km²), 6 km² are in the Collserola mountain range and 1.87 km² are part of the Llobregat Agricultural Park. There is a complementarity of agricultural systems:

⁷ https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/26_indicador_zona_verda_per_habitant_intern/

⁸ https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=22198&map_name=indicadors_espais_verds_biodiversitat&map_lon=420471.96225789&map_lat=4583129.9365181&map_zoom=7

intensive in the lower valley, mountain agriculture and livestock farming in Collserola (see Map 2).

Map 2: Location of the municipality of Sant Feliu de Llobregat

Baix Llobregat Agricultural Park

The Baix Llobregat Agricultural Park is a periurban agricultural park located in the delta and lower basin of the Llobregat River. The Park is currently home to more than 2.800 producers and constitutes an economic centre for the production of local food. The Agricultural Park is also home to 5 of the 7 largest agricultural production companies in the Metropolitan Area of Barcelona⁹. Although the land used for agricultural production is not very extensive, the protection of the Agricultural Park has been key to preserve agriculture in a periurban environment surrounded by densely populated areas¹⁰. The main crops are artichoke, tomato, potato, cauliflower and peach, followed by others of lesser importance such as broad bean, lettuce and chard. 45% of the land is owned, while the rest is rented. It should be noted that in the area surrounding the Agricultural Park there is an increase in generational replacement, linked to the incorporation of young farmers with an agroecological vision of agriculture¹¹.

The Park is managed by the Agricultural Park Consortium, which aims to "promote agricultural activity, encouraging specific programmes to preserve the productive values of the agricultural

⁹Institut Cerdà, 2017. La dimensió econòmica del sistema alimentari a l'àrea metropolitana de Barcelona: abast, reptes i oportunitats. http://www3.amb.cat/repositori/ESTUDIS%20METROPOLITANS/Estudi%20sistema%20alimentari/ICERDA_Dim_Econ_SistAgroalim_AMB_InformeGlobal.pdf

¹⁰ Paül, V., McKenzie, F.H., 2013. Peri-urban farmland conservation and development of alternative food networks: Insights from a case-study area in metropolitan Barcelona (Catalonia, Spain). *Land Use Policy* 30(1): 94-105. DOI: 10.1016/j.landusepol.2012.02.009.

¹¹Institut Cerdà, 2017. La dimensió econòmica del sistema alimentari a l'àrea metropolitana de Barcelona: abast, reptes i oportunitats. http://www3.amb.cat/repositori/ESTUDIS%20METROPOLITANS/Estudi%20sistema%20alimentari/ICERDA_Dim_Econ_SistAgroalim_AMB_InformeGlobal.pdf

area, and to promote local quality products and local consumption". The Consortium is made up of the Diputació de Barcelona, the Regional Council of Baix Llobregat, the Generalitat de Catalunya, Unió de Pagesos and the 14 city councils included in the Park or in its area of influence, including the City Council of Sant Feliu de Llobregat. Map 3 shows the surface area of the Agricultural Park belonging to the municipality of Sant Feliu de Llobregat in relation to the delimitation of the park.

Map 3: Baix Llobregat Agricultural Park (yellow) and Sant Feliu's delimitation (in red)

Source: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat¹².

The Baix Llobregat Agricultural Park promoted the Periurban Agriculture Letter in 2010, which was promoted by numerous experts in the field and to which many institutions adhered. The Periurban Agriculture Letter aims to encourage institutions to adopt policies and measures to protect, plan, develop and manage periurban agricultural areas.

The Consortium has created the "Fresh Produce from the Agricultural Park" label, which goes together with other actions such as the guide to restaurants that use products from the Agricultural Park or the guide to points of sale, which includes farm shops and stalls in Markets (Baix Llobregat Agricultural Park 2020a). In addition, during the confinement, another guide was published listing the producers who delivered their products following the state of alarm linked to COVID19 (Baix Llobregat Agricultural Park, 2020b). However, the main sales channel for products from the Baix Llobregat Agricultural Park is Mercabarna, where 70% of production is sold. The remaining 30% is basically sold through direct channels, and is mainly by small or medium-sized producers who make food baskets at home or sell directly at markets, retailers, cooperatives or restaurants (Institut Cerdà, 2017). The Agricultural Park has also had a Protected Geographical Indication (PGI) for "Pollastre Pota Blava" (Blue-legged Chicken) and "Capó del Prat" since 1996.

¹²https://www.santfeliu.cat/documents/f12bbb07-15af-40b8-9ff9-aea2abe82eb6/Planols_del_Pla_de_Proteccio_del_Parc_Agrari.pdf

In the area of the Agricultural Park of the municipality of Sant Feliu de Llobregat there are 9 professional farmers and 630 non-professional farmers.

Collserola Natural Park

The Serra de Collserola Natural Park covers 8,259 hectares and includes nine municipalities: Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat and Sant Just Desvern). Although it has been an officially protected area since 1953, it was not declared a Natural Park by the Generalitat de Catalunya until 2010. The park is managed by the Parc de Collserola Consortium, which includes the Diputació de Barcelona and the metropolitan municipalities that form part of it.

Due to the abandonment of cultivated land during the 20th century, agricultural areas currently occupy only 6.44% of the surface area of the Park. They are particularly concentrated on the Llobregat and Vallès sides. The Park has an agricultural and livestock plan that establishes the guidelines for coordinating these activities and making them compatible with the protection of the natural area. The main lines of action, arising from the management of agricultural activities, are focused on: a) consolidating surface area; b) encouraging ecological agriculture; c) reorganising the territory; d) promoting controlled grazing; e) encouraging livestock farming; f) making use of local varieties and g) conserving and restoring the vineyards.

Since 2018, the project "Alimentem Collserola! (Let's feed Collserola) Promotion of the agroecological transition in Collserola" has been implemented. Its aim is to promote fairer and more sustainable local food systems and the reactivation of agricultural activity in the Natural Park by means of a strategy of intervention in the territory that incorporates and articulates different types of knowledge and visions held by local agents, as well as socioeconomic, ecological and cultural issues. Agricultural production, local and ecological consumption, agroecological education and agri-food heritage are some of the areas being worked on throughout the participatory process. This work has generated actions such as Arrela't, the Collserola land bank, and Torna Sòl, a participatory research project on soil fertility. The project is promoted by the Collserola Natural Park Consortium and the City Councils of Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern and Cerdanyola del Vallès, with the technical team of the cooperative Arran de terra.

Land use and agricultural production

Despite this location, surrounded by two agricultural parks, Sant Feliu de Llobregat has lost 76.5% of its agricultural land area in recent decades (1956-2018) to forest area, which now occupies more than half of the land area and urban land (Figure 2). In the last 62 years, 9.25 ha of forest were lost annually.

Figure 2: Land use changes in Sant Feliu de Llobregat between 1956 and 2018

Source: Diputació de Barcelona, 2021a¹³.

This has resulted in a significant drop in the number of active farms in the city, as represented in Figure 3, which shows the number of farms between 1982 and 2019.

Figure 3: Active farms in Sant Feliu de Llobregat, 1982-2019

Source: Sant Feliu de Llobregat City Council, 2021¹⁴.

Figure 5 shows this evolution of agricultural holdings and the number of hectares between 1989 and 2009 in more detail and broken down by type of production.

Evolució de les explotacions agràries de les últimes dècades

		1989	1999	2009
Nº d'explotacions		124	51	21
hectàrees de Superfície Agrària Útil		225	102	44
Unitats de Treball Agrícola (equivalent a treballadors a temps complet tot l'any)		86	57	24
Nº d'explotacions amb accés a reg		96		21
hectàrees de regadiu		126		35
Fruiters	Nº d'explotacions	113	Sense dades	19
	hectàrees	149		24
Olivera	Nº d'explotacions	11		5
	hectàrees	24		4
Hortalisses	Nº d'explotacions	42		12
	hectàrees	20		13
Ramaderia	Nº d'explotacions	7		6
	Unitats Ramaderes	118		128

Font: Cens Agrari 1989, 1999 i 2009. IDESCAT. Generalitat de Catalunya

Figure 4: Evolution of active farms in Sant Feliu between 1989 and 2009

As a result, the city is not very self-sufficient in food, despite its location on the edge of the main food production areas of the metropolitan area (Figure 5).

Figure 5: Level of self-sufficiency in Sant Feliu de Llobregat taking into account the surface area and number of inhabitants

Source: Diputació de Barcelona, 2021b.

As far as agricultural production is concerned, there are 9 professional horticultural producers in the Parc Agrari del Llobregat and 2 in Collserola, 2 shepherds, 1 bag farm and 1 project that produces organic olives. In 2021, 7 points of direct sale of food products were registered¹⁵ (see also Figure 6).

15 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33489&caseid=sf:131101>

Figure 6: Points of direct sale of food products in Sant Feliu de Llobregat
Source: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Social and community gardens

In Sant Feliu de Llobregat we can find communal urban housing in carrer General Manso and el Pla. In this second location we also find social gardens. Urban gardens are spaces that have the following objectives:

- Raise public awareness of the values of the land and the environment.
- Recover agriculture, minimising use of chemical fertilisers and insecticides.
- Promote local production and the consumption of healthy, seasonal food.
- Increase personal autonomy.
- Create social networks, encouraging collective work.
- Contribute to the practice of regular physical activity.

The urban gardens on carrer General Manso have been in operation since March 2016 and are managed by the Environmental Services Office. The beneficiaries of this municipal initiative are people living in Sant Feliu with an interest in organic farming. The area has 49 allotment gardens of 30 m² each. It also has modules where users can store food, a service module and an area with tables and benches. The people who are awarded a plot receive training on ecological agriculture that guides them on how to plan their crops, work the soil, set up the irrigation system, manage diseases and pests without chemical products and composting. Once the training has been completed, the City Council monitors the plots through tutorials

that help to resolve doubts and share experiences. The gardeners are organised into groups of 10 families for the management of the composters and other community issues.

Recently there have also been ecological urban gardens in El Pla (between Ramon y Cajal and Rupert Lladó streets). The space has 42 allotment gardens, each of about 40 m², awaiting possible extensions. These allotments are located next to the current social allotments.

The social gardens were launched in July 2014, promoted by the Environmental Services Office and the Social Services of the City Council. The initiative combines the recovery of a space for agriculture with attention to the needs of people with difficulties in finding work. Currently benefiting from the project are men and women in a situation of long-term unemployment, with no cover and dependent family members, as well as young people with difficulties in finding work, who have accessed the project through the municipal Social Services. The social gardens also contribute to people's well-being, both in terms of health and food, as the products they produce are for their own consumption.

The social gardens of Sant Feliu are located on Carrer del Pla and occupy an area of 2,500 m². This space consists of a common plot that is cultivated jointly by all the users, and individual plots of 40 m² for each of the beneficiaries, with access to water in both cases.

There are currently 15 people involved in the project, with a continuous presence.

To carry out the initiative, the City Council collaborates with Tarpuna, a non-profit cooperative with extensive experience in the field of training and ecological and social agriculture. This entity is made up of a team of people committed to sustainability, equal opportunities and social justice. Tarpuna ensures the smooth running of the social garden with training and continuous support for users.

Food and social services

In order to contextualise the city's food system, it should also be noted that in 2019, 3093 people were cared for by the city's social services¹⁶. Among these people, in 2020 there were 22 emergency social assistance grants for maintenance¹⁷, 911 people benefited from the municipal food bank¹⁸, and 36 people used the social kitchen¹⁹.

c) Food policies in Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat City Council has taken part in various initiatives that are currently underway in its immediate surroundings that refer to public food policies. In this sense, it is worth highlighting that the City Council has adhered to the "Carta Alimentària de la Regió Metropolitana"²⁰.

The "Carta Alimentària de la Regió Metropolitana" (CARM) is situated in a context of metropolitan strategic planning and is an instrument of strategic coordination for the development of food policies at local and metropolitan level. The CARM wants to be a lever for

16 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33505&caseid=sf:132350>

17 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33505&caseid=sf:130418>

18 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33505&caseid=sf:130417>

19 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33505&caseid=sf:130416>

20 https://pemb.cat/public/docs/1330_q3_adhesions_carm_per_la_web.pdf

the promotion of projects and initiatives that promote the change of food model and to coordinate those that already exist.²¹.

The general objectives of the CARM are:

- To give visibility, support and reinforce the processes that are taking place at local level for the transition to a model of greater food sovereignty, which strengthens the resilience of a fairer, safer, sustainable and healthier food system, based on social, ecological and proximity criteria.
- Establish a common working framework to facilitate spaces for participation, action and strategy for the development of food policies in the metropolitan region with the involvement of all the actors of the so-called five-fold axis: public administrations, the business and production sector, the academic and research world, citizens and their organisations, and the media.
- Integrate the metropolitan perspective in the Barcelona World Capital of Sustainable Food 2021 (CMAS21) project, which will include the annual meeting of majors from cities around the world that are signatories of the Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP).

CARM is based on the following principles:

- Guaranteeing the right to food for all people, anywhere and at any time.
- Food as a cross-cutting public policy
- Integral vision of the food system
- Good for people, for the territory and for the planet
- Relevance of the regional-metropolitan scale
- Urban-rural reconnection
- Collaboration and transparency

On the other hand, from the interviews held with technical and political staff of the City Council and the workshops held, information was gathered on the projects related to agriculture and food currently underway by the different areas of the City Council (some of which can be considered as ECS as discussed in section 3):

Environment

- Baix Llobregat Agricultural Park's Protection Plan: de-urbanization of the Park and land bank monitoring
- "Alimentem Collserola" (Let's feed Collserola) project
- Municipal properties for tender
- Consultancy to the local population
- Design of training courses on food and agricultural issues

Education

- Schoolyard project
- School canteen management

Urbanism

21 https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/que_es_la_carm/1/

- Project for the restoration of the Can Ferriol farmhouse to be used for an agricultural project and for the divulgation of the Collserola Park.
- Licence for a small building for direct sale on the Keita plot in the Agricultural Park.
- Project for the "Palau Falguera" uses

Participation

- Participatory budgets: exploratory marches and public space improvement plan
- Support to entities: strengthening of the associative network

Social Rights

- Social gardens with women from different origins

Commerce

- Diagnosis of food waste in the food service industry

Innovation

- Sensorised vertical garden linked to STEAM space

Finally, the Mandate Action Plan²² (PAM) 2019-2023 was analysed in terms of public food policies, as well as the City Pact that was drawn up following the situation generated by COVID19.

AXIS PAM 1. A Sant Feliu that guarantees citizens' rights

Strategic objectives and actions	SO.1.2 Guarantee the rights, needs and access to public services for the people in equal conditions, implement, among others, a municipal income	
OO.1.2.1 Facilitating the nutrition of all persons	1.2.1.1 Promotion and revision of agreements with entities to improve access to fresh food for vulnerable people, basic hygiene products and specific products for children. 1.2.1.2 Development of a social food project from an integral perspective.	
OO. 1.2.2 Paradigm shift towards an improvement in social care, in order to foster personal autonomy and community work	1.2.2.1 Orientating Social Services towards a preventive and transversal model, based on community work and the promotion of user empowerment 1.2.2.2 To guarantee equal access and attention to public services and facilities	

AXIS PAM 2. A Sant Feliu for developing skills and learning throughout the life cycle

Strategic objectives and actions	SO. 2.2 Defending and improving public schools, within the framework of "educating city" project	

22 <https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=33824>

OO. 2.2.2 Planning for the future of the city's educational facilities and projects	2.2.2.4 Promotion and execution of projects to improve the school playgrounds in collaboration with the educational community
---	---

AXIS PAM 3: A green Sant Feliu, which fights against the climate crisis and takes care of public space

Strategic objectives and actions

SO. 4.2 Developing strategies to move towards environmental sustainability

OO.4.2.1 To promote public awareness and awareness of sustainable development	4.2.1.2 Elaboration of a strategic plan to identify food production areas to promote environmental quality and social resilience
---	--

OO. 4.2.3 Promote policies for the protection of the Agricultural Park and the Natural Park of Collserola

4.2.3.1 Promotion of farming and agricultural activity, generating economic activity and jobs, as well as the consumption of Kmo products

4.2.3.3 Start planning the Riera de la Salut industrial estate to create a gateway and transition to Collserola

AXIS PAM 4: A Sant Feliu that promotes economic, social and solidarity development

Strategic objectives and actions

OE. 5.1 Contribute to local economic development, improving employability and attracting new economic opportunities

OO 5.1.1 Promote new opportunities for economic dynamism in the city and develop measures in favour of access to employment for the most vulnerable sectors of the population.	5.1.1.4 Review of aid and measures for newly created businesses and commercial establishments with the aim of promoting the creation and stability of jobs and revitalising the local economic network.
--	---

Strategic objectives and actions

OE. 5.2 Promote new alternatives for economic development that promote the common good

OO 5.2.1 Promote the social and solidarity economy as an alternative for	5.2.1.1 Development of a strategy to promote the social and solidarity economy, with special emphasis on training and education, in cooperation with the educational sector and the CO-Innova Centre.
--	---

employment and the provision of public services and social responsibility in the city

5.2.1.3 Actions to promote social and environmental responsibility in the city, with the creation and dissemination of a catalogue of good practices in corporate social responsibility.

AXIS PAM 5: The undergrounding that Sant Feliu needs and the urban and social transformation that Sant Feliu deserves

Strategic objectives and actions

OE. 7.2. Plan a non-speculative urban transformation based on citizen participation

OO 7.2.1
Promote debate and build consensus on the initiatives accompanying the burying of the tracks

7.2.1.1 Evolution of the unitary undergrounding conference into a political conference to debate the proposals linked to the transformation of the city

7.2.1.2 Implementation of dynamic tools for citizen participation, encouraging citizen consultations on major decisions

OO 7.2.2
Promote sustainable and cohesive urban planning

7.2.2.1 Extension and improvement of the industrial zone of Les Grases, developing its urban development plan

7.2.2.2 Creation of a new gateway to Collserola, with the modification of the planning of the industrial estates in the Riera de la Salut area, in an open and participative manner

7.2.2.3. Study of the potential of the Masor Industrial Estate in order to provide it with new social and civic uses

OO 7.2.3
Drawing up strategic plans for the new city model

7.2.3.1 Elaboration of a strategic document on a city scale that integrates the vision of Sant Feliu post-undergrounding.

7.2.3.3 Updating of the facilities plan to include cultural, sports and social facilities

CITY PACT - COVID

Cross-cutting proposals

Demand that the Generalitat reinstate school canteens in secondary education or offer alternatives through primary school canteens to those students who need them.

Measure 3.1.1: Guarantee basic supplies and the right to food for citizens

Continue to guarantee access to a healthy and balanced diet for all citizens through, among others, the food grants, the social kitchen, the contingency fund and the food distribution programmes

Reinforce the wallet card measure as a way of guaranteeing the right to food and basic necessities, promoting the autonomy of vulnerable families.

Measure 3.1.6: Strengthen social services from an intersectional perspective in order to address the social needs generated by the impact of Covid-19

Promote community projects to foster personal autonomy and tackle community problems collectively.

Measure 3.2.2: Providing the city's commercial sector with an online market as an essential tool for positioning it in digital commerce

- To work together with the associative network with the intention of offering this market place to the whole commercial fabric of the city.
- Establish a central purchasing centre with a distribution system (logistic) that also promotes the values of local, sustainable and responsible trade.
- Increasing training in digital competences

Measure 3.2.4: Pacify the city's commercial areas as much as possible in order to promote local commerce and pedestrianism in these areas

- Identify the streets in the city centre with the highest density of economic activities
- To pacify the way for traffic of these in order to allocate more public space for pedestrians and to strengthen the commercial fabric of the city
- In neighbourhoods where there is no buffer zone, set up a free rotating parking area that allows people to walk to the peaceful shopping areas.

Measure 3.2.6: Work to provide Sant Feliu with a local currency that increases the impact of public spending on local commerce

- Study and implementation of a local currency project
- Assessment of its impact and implementation of the necessary improvements.

Measure 3.2.7: Work on the circular economy project with the productive and commercial fabric of the municipality

- To promote domestic consumption as the first objective of this project.
- Incorporation and divulgation of environmental clauses (eco-sustainability and circular economy) incorporated into public tenders.

The dynamics generated around the EdiCitNet project in Sant Feliu de Llobregat have not allowed us to agree on one single challenge on which to work in a participatory way for all the city's agents. However, it seems that the objective to work on would be to make SFLC an edible city connected to the agriculture and food of its surroundings and that this transformation should be transversal to the whole of its citizens.

In the different activities it was possible to collect the challenges of the different actors involved. The following challenges were identified by the TC members (not prioritised or agreed):

- Challenges in the social field:
 - How to reach citizens in times of COVID?
 - How to facilitate access to quality food for vulnerable groups?
 - How to bring the general population closer to social horticulture through activities?
 - How to facilitate the connection between people (interculturally, intergenerationally)?
 - How to overcome the lack of technical, personal and material resources needed in social and educational gardens?
 - SFLC continues to have a very agricultural culture due to its contact with the Parc del Baix Llobregat, Collserola... but there is the need to work to ensure that we do not lose the transmission of this agri-food culture to children, and working on it in schools is very important.
 - The values of Sant Feliu as a "city that feeds" are lacking. There is a lot of potential.
 - There is a lot of pressure from standard food consumption.
 - The Food Bank should be reformulated and move to a card-type model so that people can buy what they consider. They have examples of good practices such as the Im-perfect restaurant in Castelldefels, where you can go and pay with your own resources or a social card.
 - Sant Feliu is very close to Barcelona, which makes it difficult for it to have its own entity in some areas.

- Challenges in the ecological field:
 - How do we increase productive land?

- Challenges in the economic field:
 - How to get organic, local and affordable products in the city?
 - How to promote food entrepreneurship with local products to boost the local economy?

Figure 8 shows the relationship between the challenges and actions proposed at the City Team conference that took place on 2nd February 2021. It also shows the actors involved.

Figure 7: Challenges, actions and actors involved during the City Team meeting (02/02/2021)

Source: Own elaboration.

The following challenges (some of them internal) were identified by the different areas of the City Council linked to the subject:

- Environment
 - Leisure agriculture and transitory/compatibility of uses of the Parc Agrari
 - Lack of economic resources
- Urban planning
 - How to make public space projects with citizen participation
 - Works focused on concrete, not so much on green and open spaces
- Trade
 - Having information on the origin of products in fruit shops
 - Helping to establish a relationship between local producers and restaurants

On the basis of the social challenges presented by social organisations and council staff, the social challenge to be addressed is defined as follows:

How to ensure that the inhabitants of SFL, in an inclusive and transversal way, are culturally, territorially and economically connected to the agriculture and food of their surroundings.

The key concept of the challenge is 'connecting', which can be understood as the type of connections (cultural, territorial, economic...), the elements that want to be connected (social network, cultures and generations with the food phenomenon) and/or the means to connect them (educational activities, consumption, etc.). At the same time, the concept of transversality (intercultural, intergenerational, reaching everyone) is considered as very important in tackling this challenge and the fact that the geographical scope should include transition areas (urban-peri-urban-rural).

2.2. Step 1.2 Identification of relevant existing ECSs

In order to identify the ECS, the criteria established by the project have been followed:

- The ECS (solutions for edible cities) are nature-based actions that aim to build cities with food sovereignty.
- The concept of the ECS revolves around creating food production spaces in cities and includes all varieties or forms of urban agriculture, integrated agriculture, aquaculture and, of course, the production of biomass for energy.
- ECS aim to create productive, ornamental and combined amenity spaces that include sustainable closed cycles in terms of water use, nutrients and waste.
- ECS can foster socio-ecological and economic well-being and become a driver of change of change. So far, the positive impact on the urban economy, including technical feasibility, has only been demonstrated on a small scale.
- ECS can improve the environmental quality of urban life, increase access to healthy food, connect people from different socio-economic backgrounds, promote environmental education, improve environmental justice, public health and long-term social resilience.

Based on these criteria, several organisations were identified that carry out projects that could be considered as ECS (see Figure 9). These entities were invited to participate in a City Team day (02/02/2021) (figure 9).

<p>Alimentem Collserola!</p> <p>AFA comissió menjador: Alimentació saludable, amb productes de proximitat.</p> <p>Paraules clau relacionades amb l'alimentació</p> <p>productes de proximitat reducció proteïna animal evitar malbarament</p>		
<p>Coopera Sant Feliu</p> <p>Acompanyar les iniciatives agroecològiques del municipi i fer accions per avançar cap a la Sobirania Alimentària a Sant Feliu</p> <p>Paraules clau relacionades amb l'alimentació</p> <p>dret potencial transformador (social i territorialment) comú</p>		
<p>El Rebost</p> <p>Produir i consumir productes agroecològics i locals sense intermediaris. Promoure un preu just entre productor - consumidores</p> <p>Paraules clau relacionades amb l'alimentació</p> <p>Assembleari Agroecologia Transformador</p>		
<p>Tarpuna SCCL</p> <p>Aconseguir producte de qualitat, mantenir espais verds pel benefici de les persones i adequar-se als nous temps</p> <p>Paraules clau relacionades amb l'alimentació</p> <p>Re-inventar-se Proximitat Espai verd</p>	<p>Qui ens falta?</p> <p>Objectius:</p> <p>Paraules clau relacionades amb l'alimentació</p>	

Figure 8: Entities that took part in the TC event on 2 February 2021

Source: Own elaboration

During the meeting, the projects (ECS) carried out by three organisations in Sant Feliu de Llobregat (Escola Bressol Municipal Tambor, Alimentem Collserola and La PACA) were introduced. Also a list of other projects of the other participating organisations was drawn up (as well as a joint presentation of challenges and possible joint actions).

Subsequently, a series of interviews were conducted with some of these organisations:

- 14 April 2021: Interview with Mariluz Martínez Guerrero, from the Cooperativa Tarpuna (<http://tarpunacoop.org/>).
- 15 April 2021: Interview with Ismael García and Juan Oñate, from Coopera Sant Feliu (<http://cooperasantfeliu.org>).
- 28th April 2021: Interview with Montse Perelló i Jaume, from Fundació Xamfrà. (<https://www.fundacioxamfra.cat/>).
- 5 May 2021: Interview with Flora Baleta, from the El Tambor School (<https://escolabressoltambor.blog/>).

The aim of the interviews was to get to know in more detail the projects that the different organisations are carrying out and to establish future lines of collaboration based on the results of conferences that took place the 2nd of February. Likewise, the meetings were intended to create a more direct and personal contact with organisations that had shown their interest in participating in the project.

The interviews were semi-structured, based on the following guide:

- Explanation and update on the EdiCitNet project.
- Current objectives and projects of the organisation.
- Challenges they face connected to the food system.
- Networks with which they work with.
- How organisations can participate in the EdiCitNet project.
- Future steps.

Based on these activities, the following ECS were identified:

- Social and community gardens, linked to Tarpuna (El Pla i General Manso).
- School playgrounds (Tambor, Martí i Pol, among others).
- School canteens.
- Agroecological project of La PACA.
- Xamfrà Foundation's vertical gardens (also linked to its gardening and cooking workshops).
- Alimentem Collserola (Let's feed Collserola) project.
- El Rebost (bulk shop)
- Agroecologic and/or direct sale points: Cal Saladrigues, LA PACA, L'Africa
- Cross-cutting agroecological project: LA PACA

Some of them have been introduced by the same people who are behind them or with the support of Arran de terra, in the ECS toolbox, where it all the detailed information can be found.

2.3. Step 1.3: Description of the fields of action

During this step of the methodology, the areas of work on which the food system is based and which need to be worked on are discussed. Based on the context analysis (steps 2 and 3), the workshops held (City Team meeting (02/02/2021), Catalan hub meeting (01/10/2021) and workshop on public food policies by City Council staff (14/05/2021) and the interviews with the social entities (ECS previously identified) and City Council technical staff, a work proposal was drawn up around 4 areas:

- Agroecology in the school environment.
- Marketing and consumption of agro-ecological products.
- Territorial planning.
- Social enhancement.

Based on this preliminary identification of areas of work, work began to address the links between areas in a coordinated way in order to respond to common challenges. Meetings were held with City Council staff working in connection with agriculture and food for each of the work areas. These meetings took place on the following dates:

- Commercialisation and economic promotion. Meeting on 14/06/2021.
- Territorial planning. Meeting on 15/06/2021.
- School agroecology. Meeting on 18/06/2021.
- Social dynamism and the right to food. Meeting on 18/06/2021.

The work plan for the sessions was as follows:

- Introduction
 - Focus groups. Who are they and who is part of them.
 - Objective of the sessions: to reflect on strategic food planning in a cross-cutting way from the current Mandate Action Plan (PAM) in order to shape the next PAM.
 - Role of the organisations.
- Strategic food planning - Link with the PAM
 - Observation of actions linked to food in the PAM
 - Complementarity of actions proposed to the internal session of the City Council (14/05/2021) linked to the PAM
 - What is missing: elaboration of concrete proposals to land generic actions of the PAM...
- Next steps

The key institutions and decision-making spaces were also analysed. In the future, it is necessary to analyse in greater depth which elements are important to implement the proposed projects (see the following summary tables).

THEMATIC AXIS 1. SCHOOL AGROECOLOGY

Thematic	School canteens, garden and yards, City Council Educational Plan
Possible projects	Sustainable public procurement, educational activities about agroecology and healthy and local food, "midday space", school yard project, introducing the perspective of Food Sovereignty in the school from catering, updated study of consumption habits
Agents	City Council: Education, Environment External: Escola Martí Pol, Escola Tambor, Espigoladors

THEMATIC AXIS 2. CONSUMPTION AND COMMERCIALIZATION

Thematic	Short marketing circuits, promotion of local products, Social and Solidarity Economy
Possible projects	Cooperative supermarket, Rosa's kitchen (linked to local product), local market, Torreblanca market, agroecological consumption, sustainable public procurement, "Ateneu Rural" (a space for the union of production & consumption and agroecological boosting)
Agents	City Council: Economical promotion, Commerce, Environment External: Sant Feliu Coopera, El Rebost

THEMATIC AXIS 3. TERRITORIAL PLANNING

Thematic	Urban planning, green spaces, rehabilitation of farmhouses and recovery of agricultural uses, urban greenery, Collserola, Agricultural Park
Possible projects	Planning of the Agricultural Park, recovery of agricultural uses of farms and farmhouses, incorporation of the green in new urbanistic projects.
Agents	City Council: Urbanism, Environment External: Agricultural projects from Sant Feliu, Natural Park of Collserola's Consortium, Baix Llobregat Agricultural Park

THEMATIC AXIS 4. SOCIAL ENHANCEMENT

Thematic	Community participation, social and community horticulture, associative network
Possible projects	Participatory budgets, broadening of types of users to social and community gardens, intergenerational and intercultural perspective, food assistance
Agents	City Council: Social Rights, Participation, Innovation, Environment Externals: CT entities, general population

2.4. Step 1.4: Description of the elements of the fields of action

Based on all the information gathered, a Catalan hub conference was held (01/10/2021) to summarise the information on the elements of the thematic axes and the relationships between the different elements.

Below there is a summary table with the thematic axes, the elements and the existing basic lines (in black those that we already know and in red those that need to be researched).

Thematic axis 1: School agroecology

Elements	Base lines
School canteens	<ul style="list-style-type: none"> • 4 public schools (El Tambor, Ginesta, Patufet, Fàbregas) and 4 subsidised/private schools • 6 public schools and 4 subsidised schools. Of these: the Miquel Martí i Pol school has an ecological and km0 canteen (company: DACOR Educació i Esport and Roca González). • 2 public secondary schools and 4 more subsidised/private. • In addition, there is the mestre Esteve adult education centre, the Xamfrà Taller Sant Miquel centre and the Tramuntana Special Education School.
School playgrounds	<ul style="list-style-type: none"> • Measures presented in the PAM 2019 - 2023. Eix PAM 2: Promotion and implementation of projects to improve school grounds, in collaboration with the educational community.
School gardens	<ul style="list-style-type: none"> • 6 schools with school gardens: Escola Falguera, Josep Montmany, Martí i Pol, Arquitecte Gaudí (in tules), Salvador Espriu, Pau Vila (in collaboration with the school workshop Sant Miquel).
Municipal Plan on Educational Activities	<ul style="list-style-type: none"> • 14 educational centres participate in the 'Sustainable Schools' project
School curriculum	<ul style="list-style-type: none"> • Teacher formations carried out by l'Ortiga cooperative.

Eix temàtic 2: Consumption and commercialisation

Short circuit commercialisation	<ul style="list-style-type: none"> • There are 7 points of direct sale in SFLL. In addition, there are 4 more projects that come have proximity products (without a physical shop): Codina, José Valdés, La PACA and L'Africà. La PACA is a project of agroecologic production and consumption. • Municipal Markets • Farmer markets linked to Baix Llobregat Agrarian Park
Local product promotion	<ul style="list-style-type: none"> • The City Council has published a guide of local farmers and direct sell points. • The Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat has created the "Producte Fresc del Parc Agrari" label, which accompanies other actions such as the guide to restaurants that use products from the Parc Agrari and the direct sale points guide, which includes farm shops Rose festival • Educational activities are being carried out in Torreblanca.
Social and Solidarity Economy promotion	<ul style="list-style-type: none"> • Coopera Sant Feliu is an organisation that promotes Social and Solidary Economy.
Catering	<ul style="list-style-type: none"> • There are two catering services that work with local products: Teteria India and La Salut Restaurant.

Thematic axis 3: Territorial Planning

Espais verds (verd urbà)	<ul style="list-style-type: none"> • There are 50ha of green spaces in the municipal boundary but they are unevenly distributed. • In most of the city the m2 of green space per inhabitant is far from the World Health Organisation's recommendation of a minimum of 10-15 m2 of green space per inhabitant.
Baix Llobregat Agrarian Park	<ul style="list-style-type: none"> • The Park is currently home to more than 2,800 producers and is an economic centre for the production of local food. • Around the Agricultural Park there is an increase in the generational renewal, linked to the incorporation of young farmers with an agroecological vision of agriculture. • There are 9 agrarian professional producers

	<ul style="list-style-type: none"> • Agrarian Park Protection Plan
Collserola Natural Park	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultural areas only occupy 6.44% of the surface area of the Park. • There are 2 horticultural producers, 2 shepherds, 1 snail farm and 1 project that produces organic eggs. • Alimentem Collserola. • The Park has an agricultural and livestock plan that establishes the guidelines for coordinating these activities and making them compatible with the protection of the natural area.
Rehabilitation of farmhouses and agricultural areas	<ul style="list-style-type: none"> • Masia Can Ferriol. • Masia La Salut. • Torre Abadal. • Torre del Bisbe (Generalitat).
Thematic axis 4: Social Enhancement	
Community involvement	<ul style="list-style-type: none"> • Participatory budgets
Social and community gardens	<ul style="list-style-type: none"> • The urban gardens on General Manso street have been in operation since 2016 and are managed by the Environmental Services Office. The beneficiaries of this municipal initiative are people living in Sant Feliu with an interest in organic farming. The space has 49 allotment gardens of 30 m2 each. There are also ecological urban gardens in El Pla. The area has 42 allotments for rent, around 40 m2 each. • The social gardens started in July 2014, promoted by the Environmental Services Office and the Social Services of the City Council. The initiative combines the recovery of agricultural space with attention to the needs of people with difficulties to find employment. Currently benefiting from the project there are men and women in a situation of long-term unemployment, with no cover and dependent family members, as well as young people with difficulties in finding employment, who have accessed the project through the municipal Social Services. The social gardens also contribute to people's well-being, both in terms of health and food, as the products they produce are for their own consumption. • The social gardens of Sant Feliu are located on Carrer del Pla and occupy an area of 2,500 m2. This space consists of a common plot that is cultivated jointly by all the users, and individual plots of 40 m2 for each of the beneficiaries, with access to water in both cases. There are currently 15 people involved in the project. • The people who are awarded a plot of land receive training from Tarpuna on ecological agriculture that guides them in the planning of crops, working the soil, the installation of the irrigation system, the management of diseases and pests without chemical products and composting. • More research is needed about the composition of social and community gardens.
Food aid	<ul style="list-style-type: none"> • In 2020, 22 social emergency financial aid grants were given for food maintenance (monetary targets for food). • There were 911 beneficiaries of the municipal food bank. • 36 persons are users of the social kitchen. • Food bank project

2.5. Step 1.5: Description of relevant interconnections between system elements

Finally, the interconnections between the different elements are also presented below (see figure 9).

Figure 9: Interconnections between system elements of SFL

Source: Own elaboration

3. PHASE 2: Scenario description

In this phase we will describe scenarios that show how you can overcome your social challenge using Edible City Solutions (ECS).

For the case of Sant Feliu de Llobregat, social organisations and council staff participating in the project have decided to focus on the "school agroecology" scenario in order to make best use of time and resources. In this regard, there was an important consensus on the need to focus on one specific axis that could trigger tangible results in a medium term after implementation of strategic planning in order to fit better to the needs and expectations of the participants of the project.

The social challenge to be addressed is to ensure that the inhabitants of the city, in an inclusive and transversal way, are culturally, territorially and economically connected to the agrifood system of their surroundings. Focusing on school agroecology gives the opportunity to address the concepts of connection, transversality and inclusiveness with an extended education community. Moreover, this is an area in which the municipality has the willingness and capacity for decision-making aiming to achieve a more sustainable food system, as it was described in the systems description (phase 1).

3.1. Step 2.1: Define the scenario process goal

The aim of this step is defining the purpose of the scenario process in terms of time frame, the space and the available resources within the decision-making power of the city team.

The goal is to achieve more agroecological schools in Sant Feliu in the next 5 years.

The existing strategies and action plans in Sant Feliu our goal fit to are described in this section.

At the municipal level:

- PAM. More specifically:
 - Axis 1
 - 1.2.1.1 Promotion and revision of agreements with entities to improve access to fresh food for vulnerable people, basic hygiene products and specific products for children;
 - 1.2.2.2 To guarantee equal access and attention to public services and facilities
 - Axis 2:
 - 2.2.2.4 Promotion and implementation of projects to improve school grounds, in collaboration with the educational community.
 - Axis 3:
 - 4.2.1.2 Elaboration of a strategic plan to identify food production areas to promote environmental quality and social resilience
 - 4.2.3.1 Promotion of farming and agricultural activity, generating economic activity and jobs, as well as the consumption of Kmo products
 - Axis 4:
 - 5.2.1.1 Development of a strategy to promote the social and solidarity economy,

with special emphasis on training and education, in cooperation with the educational sector and the CO-Innova Centre.

- Technical tender specifications for food canteens in municipal nurseries.
- SFLL Sustainable Schools project (*Escoles +Sostenibles*).

At a supramunicipal level:

- “*Carta Alimentària de la Regió Metropolitana*” (CARM), to which the city is signatory.
- Baix Llobregat Agrarian Park protection plan.
- Alimentem Collserola! Project and objectives.

3.2. Step 2.2: Select the ECSs and define the scenarios scope

This step involved a revision of the existing ECS and their relevance for solving our particular social problems selected in phase 1. In order to select them, we have used the following leading questions:

- What are suitable existing ECSs to solve our social/societal challenge?
- What type of ECSs might need to be created to best address the social challenge?
- At which scale are we thinking about the scenarios (timeline, space, resources)?

What are suitable existing ECSs to solve our social/societal challenge?

The following ECS linked to the agroecological school “environment” have been found in Sant Feliu:

NAME	TPOLOGY	DESCRIPTION	RELEVANCE
School playgrounds project	Education	School playgrounds reform in 7 of the city schools (Miquel Martí I Pol, Salvador Espriu, Arquitecte Gaudí, Josep Monmany, Pau Vila, Nadal i Falguera). Miquel Martí I Pol and Salvador Espriu begun the project in 2021 while the rest will implement it during 2022. In the face of the challenges posed by climate change and in order to ensure a safe space for children, it is necessary to transform playgrounds into small climate shelters, introducing green measures, such as providing them with shade and vegetation spaces and blue measures: sources, water points and unique games, thus adapting the school to climate change with solutions to the challenges of sustainable urban development.	This projects situate public schools as agents of change and community building of sustainable cities, using the play and experience of children and young people as a methodology and tool to transform the way we think and act in relation to how to inhabit the space
Organic kindergarde n canteens	Education	SFLL municipality have recently published the technical tender specifications for food canteens in the 3 municipal public kindergardens (Fàbregas, Patufet,	Public procurement is an important part of the economy and a driving forces for the

NAME	TYOLOGY	DESCRIPTION	RELEVANCE
		Tambor). This service services about 170 daily meals.	introduction of changes related to food system. The new tender specifications include the inclusion of organic food products, proximity criteria as well as for products produced by social inclusion companies.
Organic school canteens	Education	Miquel Martí I Pol school has an organic food canteen.	
LA PACA	Farming	La Paca (Agreement for Agroecological Production and Consumption) is an association that brings together groups of producers and consumers, inspired by the French AMAPs, which are organizations where peasants and consumers work together to maintain peasant agriculture. At Can Bofill in Collserola and Ca n'Oliveró in Castellbisbal they grow a wide variety of organic and seasonal products, based on quality for consumers. They assume responsibility for production collectively, through the co-responsibility fund and they make decisions as an assembly.	The PACA is an agreement for agroecological production and consumption. An agreement that is based on the direct relationship between producers and consumers. It is based on ecological, sustainable and socially fair processes.
Cal Saladrigas	Farming	Direct selling of own produced fresh vegetables	
L'Africà	Farming	Direct selling of own produced fresh vegetables	
Alimentem Collserola!	Agroecological dinamisation	Through a broad and transversal participatory process, challenges are identified, strategic lines are designed and actions are implemented to improve the local food system.	Project aiming to promote the agroecological transition in the Collserola Park. This Agroecological Local Dynamization project aims to promote the Agroecological Transition of the Food System in the area of influence of the "Serra de Collserola" Natural Park, with special emphasis on the reactivation of livestock farming activity.
Community gardens	Urban farming	The community gardens of Sant Feliu de Llobregat are a space located next to the Baix Llobregat Agricultural Park. These orchards are currently owned by Sant Feliu City Council, but are managed by is Tarpuna cooperative. They are small-scale sustainable cultivation spaces within the city.	The main goal of this ECS is to promote local production and consumption of healthy and seasonal foods and to recover agricultural practices minimizing the use of chemical

NAME	TYPOLOGY	DESCRIPTION	RELEVANCE
Social gardens	Urban farming	The community gardens were launched by UB Solidarity Foundation and , today is managed by Tarpuna cooperative, and are linked to the Social Services of the Sant Feliu de Llobregat City Council.	fertilisers and insecticides. in conjunction with social and therapeutic integration projects and to raise awareness of the values of agriculture and the environment.
Xamfrà school	Education	A school aimed at children with intellectual difficulties but who want to take root in society and therefore respond to the social challenges linked to sustainability and equity.	They provide professional training in gardening, cooking, hotel establishments, trade and are interested in implementing NBS.
Parc Agrari del Baix Llobregat	Agrarian park	<p>The Agricultural park of the Baix Llobregat (in Catalan, and officially, Parc Agrari del Baix Llobregat) is a protected natural area located in the province of Barcelona, Catalonia. It is part of the Network of Natural Spaces managed by the Diputació de Barcelona. The Agrarian Park Consortium is the Park's management body (Consorti del Parc Agrari del Baix Llobregat) formed by of Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya, Unió de Pagesos de Catalunya and the town councils of the municipalities that are in the area. The consortium was created in 1998, the Management and Development Plan was approved in 2002 and the Special Plan in 2004.</p> <p>The Agrarian Park, an economic area specialising in agricultural production. In the midst of the metropolitan area, the Agrarian Park is an economic hub for the production of fresh, local, seasonal food. The El Baix Llobregat Agrarian Park is a leader in protecting and enhancing agricultural activity in the alluvial plains of the Llobregat Delta and the lower Llobregat valley, in the El Baix Llobregat region. The Park covers an area of 3,489.83 hectares across 14 municipalities that have a population of</p>	Its objectives are to enhance agricultural activity by promoting specific programs that preserve the productive values of agricultural land and promote quality local produce and local consumption. SFLL together with other municipalities and institutions, it is part of the Consortium of the Baix Llobregat Agricultural Park which aims to preserve and promote agricultural uses and the natural environment of the area. The Consortium has created the distinctive Fresh Product of the Agricultural Park that identifies a fruit and vegetable producing territory managed in an integral way and with a future project to preserve the viable and

NAME	TYOLOGY	DESCRIPTION	RELEVANCE
		818,076 inhabitants.	sustainable agricultural activity.
Mercats de pagès	Food market	The aim is to connect local producers with direct sales to consumers in the municipalities that are part of the consortium of Parc Agrari del Baix Llobregat. In the "Mercat de Pagès" you will be able to find fresh, quality and local fruit and vegetables, some of them of ecological production, and all with the seal of quality fresh Product of the Agrarian Park, a badge that you will find in the points of sale of products.	Farmers' Markets are an easy way to buy directly and without intermediaries the fresh, seasonal and high quality product of the Agricultural Park that is grown in Baix Llobregat.
Escoles + Sostenibles	Educational	The schools draw up an environmental action plan each year that sets out the main actions that the center will carry out that year to make a school and a city more sustainable. At the end of the course, the actions are evaluated to see what has been achieved and what can be improved for the next year. This process is carried out with the support and advice of the City Council's Environmental Services Office.	These actions promote the care of the natural environment, the reduction and selection of waste, energy and water savings, healthy and sustainable food, climate change mitigation.

What type of ECSs might need to be created to best address the social challenge?

We believe there is the need to create school canteen working team(s) (*Consells de Menjador Escolar*) in order to plan and implement new actions related to how food is consumed in kindergartens and, specially, public schools of Sant Feliu.

At which scale are we thinking about the scenarios (timeline, space, resources)?

The scenarios scope is the "SFLL nurseries and primary school food environment". This is to say, all the community that is related to agricultural and food activities in the nurseries and schools, taking into account the educational community (children, families, teachers, vegetable garden participants, education department) and also the community related to the school canteens (farmers, food producers, canteen workers, public procurement department). At the geographical level, the scope is the space where all these relations take place (from schools and nurseries to farms). The timeline is 5 years.

Moreover, for the case of SFLL, we have used two tools developed in the project for scenario development: the Edible City Game and the Opportunity Mapping.

- **The Edible City Game** can be used for scenario analysis by urban planners and policy makers as well as by City Teams. The game offers a reference scenario, which is the situation of the city at the beginning of the session. During the session, the players are defining a possible future scenario (Led by ICRA).

We co-organised a session on the Edible City Game in SFLL (09/06/2021). However, the session did not bring specific results since the tool is designed for urban planners and policy-makers planning on urban infrastructures and our scenario choices do not involve the development of new infrastructures.

- **Opportunity Maps** are co-developed drawings showing how/where ECS can become part of a coherent strategy for future ECS implementation (also opportunities). Their aim is to generate an understanding of what an ECS could mean for a particular place and what (social) networks it will need/generate/support. They capture ideas, desires and possibilities and make them accessible for a broad audience (Led by UoB).

3.3. Step 2.3: Describe possible future values of the most important system elements

In this step we first made a selection of the most important system elements (the key elements) and completed an influence matrix for all the elements of the food system (see Figure 10).

	school canteens	school playgrounds	school gardens	municipal plan on educational activities	school curriculum	short circuit commercialisation	local product promotion	social and solidarity economy	catering	green spaces	baix llobregat agrarian park	Collserola Natural Park	rehabilitation of farmhouses and agricultural areas	community involvement	social and community gardens	food aid	active sum
school canteens	xxx	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	5
school playgrounds	0	xxx	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
school gardens	0	3	xxx	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
municipal plan on educational activities	1	1	1	xxx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	8
school curriculum	0	1	1	2	xxx	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	9
short circuit commercialisation	0	0	0	0	0	xxx	1	2	0	0	3	3	0	2	0	0	11
local product promotion	0	0	0	0	0	2	xxx	1	0	0	1	1	0	1	0	0	6
social and solidarity economy	0	0	0	0	0	1	1	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	2
catering	1	0	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0	0	0	0	1
green spaces	0	0	0	0	0	0	1	0	0	xxx	0	0	0	0	1	0	2
baix llobregat agrarian park	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	xxx	0	0	1	2	0	6
Collserola Natural Park	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	xxx	0	1	1	0	5
rehabilitation of farmhouses and agricultural areas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	xxx	0	0	0	0
community involvement	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	xxx	0	1	6
social and community gardens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	xxx	1	3
food aid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	xxx	1
passive sum	4	6	5	4	3	7	6	3	3	1	5	5	0	11	9	3	xxx

We have focused on the elements linked to agroecology in schools, which, as we can see in Figure 10, are as a whole, factors that are highly influential (the active sum is between 9 and 4 for each one of the elements).

After selection of the key elements, we have described the potential future developments (values) for them using three possible development per element (business as usual, good and best) in 5 years time. These values are based on our knowledge and insights but also on scientific literature and existing agendas.

What are possible values (developments) of SFL system elements within the given time frame of five years?

Field of action: SCHOOL AGROECOLOGY

ELEMENT	Development 1: BUSINESS AS USUAL	Development 2: PARTIAL AGROECOLOGICAL TRANSITION	Development 3: BROAD AGROECOLOGICAL TRANSITION
Kinergarden and school canteens	Public kindergarden integrate organic and proximity criteria for some products.	Both public kindergarden and schools integrate organic and proximity criteria. The amount of both is significant in the percentage of consumed products. Networking between canteen management companies and local farmers. Creation of a food canteen council.	Both public kindergarden and schools integrate organic and proximity criteria. Networking between canteen management companies and local farmers. Creation of a food canteen council. There are also meal composition changes based on the planetary health diet (Lancet).
School playgrounds	There is a reform of school playgrounds in order to make them «greener»	Edible city solutions based on nature are integrated in the school playground reform	Both school playground and gardens are integrated as educational and recreational spaces using edible city solutions
School gardens	Some school gardens are active	There is formation to teachers in order to reactivate school gardens.	School gardens are reactivated with the participation of the community. They are integrated transversally in the school daily activities
Municipal plan on educational activities	Agroecology is introduced in activities of Escola +Sostenible schools	All public schools participate in the Escola +Sostenible program. Some activities are introduced regularly in the school curricula	All public schools participate in the Escola +Sostenible program. A long-term project on agroecology and local consumption is implemented
School curricula	Agroecology is not part of the curricula as such	Some activities are introduced regularly in the school curricula	A long-term project on agroecology and local consumption is implemented

3.4. Step 2.4: Create combinations of values and describe the scenario(s)

In this step, the task is to create coherent combinations of possible values to create different scenarios that all fit the identified social challenge. The leading questions are the following:

Based on future developments and changes, what are possible combinations of values for the different scenarios?

We have designed two scenarios. Both share the fact that both are departing from a crisis scenario and the main difference between the two scenarios is the capacity of adaptation to the new situation from an agroecological perspective. Based on these differences, the combinations of values for the two scenarios can be seen in Figure 11. Scenario 1 (progressive adaptation scenario) values are coloured in green while the second scenario (shock adaptation scenario) is coloured in red.

	Business as usual	partial agroecological Transition	FULL agroecological Transition
Social Appropriation	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.
Economic	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.
Environmental	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.
Institutional	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.
Political	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.	Public kindergarden program organic and proximity criteria for some products. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands. There is a network of urban agriculture in order to meet their demands.

Figure 11: Combination of values for the two described scenarios: 1) progressive adaptation scenario (green) and 2) shock adaptation scenario (red)

You can access (as a guest) to the Miro Board that the team used for this and the following steps with [this link](#).

What is the story behind each scenario?

Based on the previous values combinations, we have developed the following two narratives, the progressive adaptation scenario and the shock adaptation scenario. Both are described below.

Progressive adaptation scenario

This is a scenario of systemic crisis. On the one hand, there is a recognition of the climate emergency crisis while on the other hand, the post-covid context has involved an important economic crisis that has been exacerbated by the consequences of the Ukrainian-Russian war and the shortages and disruption of global supply chains. The prices of basic products for agriculture have risen. Since the situation has been foreseen, a progressive adaptation strategy has been adopted by public administration with an active participation of civil society. From the perspective of school agroecology this involves that schools are driving forces for the change towards a more sustainable and proximity food system through school canteens and playgrounds and because they reinforce, throughout the school curricula the agrarian replacement and the social valorisation of food production. For doing so, public kindergarden and schools in Sant Feliu integrate organic and proximity criteria, networking canteen management companies with local farmers (which increment in number). As a consequence of this and the promotion of short food circuits, 70% of the fruits and vegetables consumed in SFL, and for extension in school canteens, is produced in the Baix Llobregat agrarian park. This connection between school canteens and

local farmers is organised by a municipal food canteen council. There are also meal composition changes based on the planetary health diet (Lancet). There is also a special emphasis on long-term transformation of the SFLL food system based on the integration of agroecology in the public municipal schools. All public schools participate in the Escola +Sostenible program. School activities are integrated in the community activities through the collaboration with different social movements linked to the food systems (up- and outscaling). An important alliance is built with the community gardens, that grow in number (50% more) and improve in governance (new parcels are managed collectively). As a consequence of the increment in number of active farmers and local food initiative, the percentage of fresh local product in the municipal food aid bank increases (between 25 and 50% of the fresh products, which share increments as a whole). However, the number of users of the food bank also increases.

Shock adaptation scenario

This is a scenario of an abrupt systemic crisis. On the one hand, there is the climate emergency crisis that provokes an important drought in Catalonia which limits local food production. On the other hand, the post-covid context has involved an important economic crisis that has been exacerbated by the consequences of the Ukrainian-Russian war (which affects largely Europe). There are important shortages and a massive disruption of global supply chains. The prices of basic inputs for agriculture have risen, paired with the rise of energy (both for transportation and heating) prices. The speed of these changes is rapid, so there is a limited capacity and resources for adaptation. From the point of view of school agroecology, municipal public kindergarden canteens are still using some organic and proximity products but the percentage is limited, especially for organic food, due to economic restrictions. However, and due to the need of getting cheaper food, edible city solutions based on nature are integrated in the school playground and vegetable garden, in order to make them more edible. Regarding local farmers, two new farmers decide to sell their products through direct marketing but there is not time for a planned agrarian replacement, so there are only two new farmers despite it is seen as an opportunity sector. In that sense, there are 5 new catering initiatives using local food for cooking while there are new initiatives led by civil society to create ECS on organic consumption, with social and solidarity economy criteria. The municipality opens five new vegetable gardens, but they have little or not interaction with the school agroecology project because they are very much focused on self-sufficiency. The food bank increments in the number of users but the share of freshly local food remains low (less than 10%) due to the economic restrictions that affect also public procurement.

3.5. Step 2.5. Choose your scenario for the transfer development

The City Team decided that the Shock adaptation scenario was more appropriate in order to further analyse it in the transfer development phase. The fact that this scenario was more abrupt helped the team to imagine how the key elements would behave and which changes needed to happen to transition to a more sustainable and fair food system.

4. PHASE 3: Transfer development

4.1. Step 3.1: Comparison of key elements - Status quo vs. Scenario

In order to compare the key elements of the scenario chosen in the last part, the team developed a SWOT taking into account the elements of the 'possible futures' described in previous parts. In this regard, 'Strengths' and 'Weaknesses' are referring to the present situation of SFLC regarding the transition to this scenario (status quo). On the other hand, 'Opportunities' and 'Threats' refer to possible outcomes and facts that may appear once this scenario is reached. Presented in an other way, this would be the meaning of each part:

- Strengths: Positive values regarding the present situation.
- Weaknesses: Negative values regarding the present situation
- Opportunities: Positive outcomes of the transition process
- Threats: Negative outcomes of the transition process

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> - EdiCitNet project - Proximity to productive areas (Agrarian Park and Collserola) - Alimenta't Sant Feliu and More Sustainable Schools programmes - Supportive political environment - Increasing social awareness - Increasing funding for sustainable food initiatives - Spaces of participation of farmers and civil society (Alimentem Collserola and City Team) - Plan for the Protection of the Agricultural Park in the area of SFLC - Organised families (AFAS) and increasing awareness regarding child diets - Tradition of social activism and Social and Solidary Economy in Catalonia - Existence of one job vacant for supporting the agroecological transition of SFLC 	<ul style="list-style-type: none"> - Lack of a consolidated regulatory framework - Lack of links between different agents of the food system - Conventional and industrial food system dominance. - Low budget for implementing actions - Lack of economic viability in small and medium agricultural activities. - Logistical difficulties in short marketing circuits. - Difficulties in the coexistence between professional and recreational agriculture in the Agrarian Park. - Economic accessibility of organic and local food. - Lack of coordination between different departments of the same public administration - There are few job vacancies for food and agriculture topics in public administrations - Difficulties regarding access to land
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> - Less dependence on fossil fuels and more resilient system - Consolidation of the local food network - Increase in demand for organic and local product - Increase of cultivated biodiversity and recovery of the agroforestry mosaic - Prevention of fires through agroforestry and grazing - Food culture linked to the territory - Revalorisation of farmers and their importance - Healthier diets - Less GHG emissions and less soil and water pollution. - Community involvement - Consolidation of public policies in relation to the agroecological transition 	<ul style="list-style-type: none"> - Lack of systemic and structural change - Political changes against the agroecological transition - Loss of fertility in the soil - General situation of collapse - Accessibility of ecological and local product - Lack of product availability - Lack of consolidated productive projects - Lack of logistical capacity - Conflict of interests and/or priorities - Agro-industrial lobby - Green washing of big food companies

4.2. Step 3.2: Action Plan - condensed action plan

In this step, the needs (i.e. resources or knowledge) to enable the change and define the roles and responsibilities in this transfer process are identified. The leading questions to complete this exercise are: a) what is the vision?; b) what are the midterm results we want to achieve?; c) what are your next steps?

Scope	Stakeholders	Activities	Leading partners	Calendar
School canteens	Students families associations School management and teachers team Canteen management companies	School canteen diagnosis	Arran de terra SFLM Municipality	September - October 2022
	Students families associations School management and teachers team Canteen management companies	Seminar on good practices and presentation o the school canteen diagnosis	Arran de terra SFLM Municipality	November 2022
	Schools Civic centres Citizenship	Booklet on food good practices and catalogue of food direct food sell points	Arran de terra SFLM Municipality	November 2022
	Students families associations School management and teachers team SFLM municipality technicians	Support the creation of Public School Canteens Council (or, alternatively, to create commissions using the existing Environment or Education Councils)	SFLM Municipality, (Education and Participation areas)	2023
+ Sustainable Schools (Escoles més sostenibles)	Schools (public)	All public schools are participating in the programme To propose agroecological activities for the 2022-2023 academic year. The topic of this academic year is green infrastructure.	Ajuntament	Setembre
		Revision of the activity catalogue (Programa Municipal d'Activitats Educatives) to offer agroecological activities.	SFLM Municipality Adt	June - July 2023
To increase local food consumption from the Agrarian Park.	Agrarian Park farmers	Festive event at Mercat de Torreblanca related to the Agrarian Park: showcooking, juice or preserved food workshops, workshop, Arran de terra indicator exhibition...	SFLM Municipality Adt	November - December 2022

Scope	Stakeholders	Activities	Leading partners	Calendar
	SFLL municipality technicians	Public procurement (kindegarten, summer camp, senior nurse home, municipality activities). Analysis of the municipal public procurement related to food and guide for best practices/recommendations.	SFLL Municipality Adt	January – August 2023
School vegetable garden	School management and teachers team	Gardening workshop for teachers	Anna Angli	
Local product promotion		Hotel school focused on local products. To plan how this infrastructure could be linked to local product in terms of curriculum, workshops, shop for local products...		2024
		Masia de la Salut: Environmental Space (Aula d'Educació Ambiental). A <i>Next Generation</i> project has been requested as an entry point for Collserola.	SFL municipality.	2024
		To locate an 'EdiCitNet stand at Fira de la Interculturalitat i de la Solidaritat: Aliments de proximitat per tothom	Anna Angli	11st October; 23 rd October
Community gardens	Community gardens participants Tarpuna			
Food banks		Meeting with Alterbanc and Regidora de Serveis Socials i Ciutadania de Procedències Diverses		October 2022

Appendix VI Šempeter pri Gorici

**UVAJANJE UŽITNIH REŠITEV ZA SOCIALNO ODPORNA TRAJNOSTNO
NARAVNANA NASELJA - poročilo o opravljenih aktivnostih**

URBAN MASTER PLAN FOR EDIBLE CITY SOLUTIONS

UVAJANJE UŽITNIH REŠITEV ZA SOCIALNO ODPORNA TRAJNOSTNO NARAVNANA NASELJA - poročilo o opravljenih aktivnostih OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

Koordinatoriki mestne skupine: Blanka Šuler, Jerneja Ternovec

Člani mestne skupine:

- Vrtnarstvo Lancner- Milan Lancner
- Kmetija Konič - Danilo Konič
- Kmetija Nemec – Tomaž Nemec
- Kmetija Gorkič - Barbara Gorkič
- Ajda Goriška - Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje - Drago Kladnik, Alma Koncut
- ŠENT – slovensko združenje za duševno zdravje - Edina Kovač Cvetko
- Materinski dom - Klementina Bajec
- Zavod za kulturo in šport občine Šempeter-Vrtojba – Črt Petrovič
- Društvo žena Vrtojba – Nelka Peloz
- Društvo upokojencev Šempeter- Zdenko Šibav
- Hidrolab d.o.o. Matej in Martina Uršič
- Univerza v Ljubljani
- Podžupan občine Šempeter -Vrtojba – Ivo Podberšič

KAZALO

URBAN MASTER PLAN FOR EDIBLE CITY SOLUTIONS.....	0
UVAJANJE UŽITNIH REŠITEV ZA SOCIALNO ODPORNA TRAJNOSTNO NARAVNANA NASELJA - poročilo o opravljenih aktivnostih.....	0
KAZALO.....	1
1. SPLOŠNI PODATKI.....	4
2. OPREDELITEV DRUŽBENEGA IZZIVA IN GEOGRAFSKEGA OBMOČJA.....	9
2.1. IDENTIFIKACIJA IN OPIS USTREZNIH OBSTOJEČIH »UŽITNIH REŠITEV« - V NADALJEVANJU ECS OZIROMA ECSS.....	10
2.2. DOLOČITEV POLJ DELOVANJA (PODSISTEMOV), KI SO POMEMBNA ZA IZBRANI DRUŽBENI IZZIV.....	12
2.3. OPIS IZBRANIH ELEMENTOV.....	13
2.3.1. IZOBRAŽEVANJE.....	13
2.3.2. POLJE DELOVANJA: PROSTORSKO PLANIRANJE.....	16
2.3.3. SPODBUJANJE UPORABE.....	18
2.3.4. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV.....	20
2.4. OPIS MEDSEBOJNIH VPLIVOV ELEMENTOV.....	21
3. OPIS SCENARIJA.....	29
3.1. OPREDELITEV NAMENA SCENARIJA.....	29
3.1.1. OPIS NAMENA, ČASOVNI OKVIR, SREDSTVA.....	29
3.1.2. DRUGI DOKUMENTI OBČINE.....	30
3.1.3. OSTALI UPORABLJENI DOKUMENTI.....	34
3. IZBRANE UŽITNE REŠITVE (ECSS) IN DOLOČITE OBSEGA SCENARIJA.....	36
3.1. UŽITNE REŠITVE.....	36
3.2. OBSEG SCENARIJA.....	38
3.3. SREDSTVA.....	42
4. OPIS NAJPOMEMBNEJŠIH ELEMENTOV SISTEMA V MOŽNIH PRIHODNJIH VREDNOSTI.....	43
4.1. OPIS NAJPOMEMBNEJŠIH ELEMENTOV SISTEMA V MOŽNIH PRIHODNJIH VREDNOSTIH.....	47
4.1.1. ZELENO JE ZELENO.....	47
4.1.2. MODRO JE MODRO.....	50
4.2. IZBIRA SCENARIJA.....	53
4.3. POT PROTI DOSEGANJU CILJEV IZBRANEGA SCENARIJA.....	60
5. AKCIJSKI NAČRT.....	64

5.1.	OPIS DOSEGANJA ŽELENIH CILJEV PO RAZLIČNIH OBDOBJIH ČASOVNEGA OKVIRJA.....	64
5.2.	AKCIJSKI NAČRT ZA DOSEGO CILJEV SCENARIJA.....	65
6.	PRIPOROČILA IN PRIDOBLJENE IZKUŠNJE.....	69
6.1.	PRIPOROČILA.....	69
6.2.	PRIDOBLJENE IZKUŠNJE.....	70
7.	ZAKLJUČNE MISLI.....	74
8.	UPORABLJENE KRATICE.....	76
9.	REFERENCE/VIRI.....	77
10.	PRILOGE.....	79
10.1.	POSEBNE PRILOGE.....	106

Kazalo tabel

Tabela 1:	Člani mestne skupine.....	8
Tabela 2:	Srečanja mestne skupine.....	9
Tabela 3:	Obstoječe ECSs v Občini Šempeter-Vrtojba.....	12
Tabela 4:	polja delovanje s pripadajočimi elementi.....	12
Tabela 5:	Prikaz analize pomembnosti vplivov in opis vplivov.....	26
Tabela 6:	Elementi sistemov v možnih prihodnjih vrednosti.....	46
Tabela 7:	Primerjava ključnih elementov.....	60

Kazalo slik

Slika 1:	Ortofoto posnetek Občine Šempeter-Vrtojba	Slika 2:	Zemljevid Slovenije označena	
	Občina Šempeter-Vrtojba.....			4
Slika 3:	Zasnova prostorskega razvoja občine.....			10
Slika 4:	Omrežje kolesarskih povezav.....			17
Slika 5:	Prikaz medsebojnih vplivov elementov polj delovanja.....			22
Slika 6:	Grafični prikaz pomembnih vplivov.....			28
Slika 7:	Prikaz lokacij kjer je trenutno možnost za implementiranje ECS.....			42

Kazalo prilog

Priloga 1: zapisnik srečanja MS 24. 4. 2019.....	79
Priloga 2: zapisnik srečanja MS 8. 6. 2019.....	81
Priloga 3: zapisnik srečanja MS 13. 8. 2019.....	82
Priloga 4: zapisnik srečanja MS 3.6. 2020	83
Priloga 5: zapisnik srečanja MS 18. 6. 2020.....	86
Priloga 6: Zapisnik srečanja MS 7. 10. 2020	89
Priloga 7: zapisnik srečanja MS 13. 5. 2021.....	93
Priloga 8: zapisnik srečanja MS 3. 3. 2022.....	97
Priloga 9: zapisnik srečanja MS 19. 5. 2022.....	100

Posebne priloge 1: Introduction of Edible solutions for socially resilient and sustainable settlements - summary of the report on activities carried out Urban Master Plan for Edible City Solutions..... 106

Posebne priloge 2: Elaborat "Pogoji in usmeritve za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih kmetijskih stavb na kmetijskih površinah oziroma na nestavbnih zemljiščih na območju Občine Šempeter-Vrtojba" (Konstruktor Magajne d.o.o., št. načrta KM1/2020, februar 2020)..... 107

Posebne priloge 3: Elaborat »Smernice za urejanje javnih zelenih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba« (Modro drevo, Ivan Cifrek, s.p., št. , 2023) 108

1. SPLOŠNI PODATKI

Občina Šempeter-Vrtojba je bila ustanovljena leta 1998 in je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji. Površina občine meri 15 km², občina šteje okoli 6300 prebivalcev.

Šempeter pri Gorici in Vrtojba, obe naselji v občini, se nahajata na zahodnem robu Slovenije, neposredno ob italijanski meji in južno od Nove Gorice, upravnega, gospodarskega in kulturnega središča Goriške regije. Poleg strnjenegego urbaniziranega dela občina obsega tudi okoli 150 ha obdelanih kmetijskih zemljišč, znaten del kmetijskih zemljišč je opremljen z namakalnim sistemom, ter pretežno gozdno vzhodno zaledje naselij, ki prebivalcem nudi možnosti rekreacije in oddiha v naravi. Skozi obe naselji poteka vodotok Vrtojba.

Prostor občine je obremenjen s potekom infrastrukture: železniške proge, hitre ceste, prenosnega plinovoda, 110kV daljnovoda.

1

2

Slika 1: Ortofoto posnetek Občine Šempeter-Vrtojba

Slika 2: Zemljevid Slovenije označena Občina Šempeter-Vrtojba

Središče občine je naselje Šempeter pri Gorici, kjer je tudi sedež občine.

Šempeter pri Gorici predstavlja tudi pomembnejše regijsko zaposlitveno središče in mednarodno prometno vozlišče. Glede na stopnjo razvitosti centralnih funkcij naselje že presega raven občinskega središča in predstavlja skupaj z Novo Gorico središče regionalnega in nacionalnega pomena, ki aktivno sodeluje tudi z italijansko Gorico (somesstje). Naselje Vrtojba je lokalno oskrbno središče, ki ima značaj primestnega urbano-ruralnega naselja. V naselju v zadnjem času narašča število nekmetijskih delovnih mest. Naselje se postopno urbanizira in se prostorsko ter funkcionalno prepleta s Šempetrom v enotno poselitveno območje občine.

Pretežni del poselitve predstavljajo stanovanjske hiše, nekaj je stanovanjskih blokov.

Prebivalstvo

V Občini Šempeter-Vrtojba živi okoli 6.250 prebivalcev³, od tega približno 3.130 žensk in 3.120 moških.

¹ Vir: spletna stran Občine Šempeter-Vrtojba

² Vir: Wikipedia https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_%C5%A0empeter_-_Vrtojba

³ Podatki SURS <https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/166>, 25. 11. 2022

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 85. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 417 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km²).

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,4 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 1,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -0,2 (v Sloveniji 6,2).

Povprečna starost občanov je bila 46,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 178 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

Gospodarstvo

Občina Šempeter-Vrtojba močno izstopa po gospodarskih kazalnikih in visokem življenjskem standardu. Območje občine je zelo zanimivo z gospodarskega vidika, saj je občina izrabila status obmejne občine, predvsem z vidika, ker delež zaposlitvenih možnosti v storitvenih dejavnostih, samostojnem podjetništvu in obrti presega državno povprečje. Struktura delovnih mest je po dejavnosti ugodna, saj je že skoraj polovica delovnih mest v terciarnem in kvartarnem sektorju, ki zaradi višjega deleža znanja in tehnološke ter kapitalске intenzivnosti sodi med razvojno in zaposlitveno perspektivne sektorje. Tudi na področju proizvodnih dejavnosti se klasične industrijske cone spreminjajo v poslovne, kjer industrijske obrate izpodrivajo terciarne dejavnosti. Prevladujoče gospodarske panoge so logistika, transport in trgovina, samostojni podjetniki pa se ukvarjajo predvsem s prometom ter kovinskimi in gradbenimi dejavnostmi.

Kmetijstvo, vrtičkarstvo

9,7% celotne površine občine predstavljajo kmetijska zemljišča v uporabi, kar pomeni 23 ha na 1000 prebivalcev. Glede na podatke o rabi kmetijskih zemljišč je 42,6% njiv, 33,4% trajnih travnikov in pašnikov in 24,0% trajnih nasadov.

Velikih kmetij v občini ni, nobena od kmetij ne obdeluje več kot 10ha zemljišča. Poprečna velikost obdelovalnega zemljišča na kmetijo znaša 2,3ha. V občini je registriranih 178 kmetijskih gospodarstev⁴.

Večino vseh kmetijskih zemljišč v občini predstavlja območje kmetijskih zemljišč Šempetrsko-Vrtojbenskega polja z visokim pridelovalnim potencialom in urejenim namakalnim sistemom ter vinogradniški kompleks Vrtojbensko-Biljenskih gričev. Odlična sestava tal ter mediteranska klima nudita najboljše pogoje za vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo in cvetličarstvo.

Vrtojbensko-Biljenski griči so izrazito obdelana kmetijska vinogradniška krajina s posameznimi kmetijami na slemenih. Flišna, laporna prepustna tla, imajo enega najboljših sestavov za vinograde. Na tem območju, ki se dviga od 50 do 70 m nadmorske višine, se poleg nasadov

⁴ Podatki SURZ

češenj, breskev in drugega sadnega drevja širi največji in najbolj slikovit vinograd v Sloveniji. Prostor je v ekološkem pogledu osiromašen, njegova doživljajska vrednost pa je velika. Območje se odlikuje po izjemno slikoviti krajini z ohranjenimi elementi tradicionalne kulturne krajine. Gričevje zaradi neposredne bližine naselja predstavlja privlačno točko rekreacije.

Njive in sadovnjake na Vrtojbensko-Šempetrskem polju povečini obdelujejo posamezne družine, pretežno za lastno uporabo, delno pa tudi za prodajo. Skoraj vsaka stanovanjska hiša ima lasten vrt in vsaj nekaj sadnih dreves, gojenje lastne zelenjave in sadja je tradicija, ki nekoliko peša s staranjem prebivalstva, saj pri mlajših generacijah ni zaznati velikega interesa za obdelovanje vrtov ali njiv.

Družbena infrastruktura

Občina ima vso osnovno družbeno infrastrukturo: osnovno šolo, vrtec, zdravstveni dom, pošto, banko.

V Šempetru se nahaja regionalna bolnišnica.

V Šempetru deluje Biotehniška šola, ki dijake usposablja za poklice, povezane s pridelavo in predelavo hrane in varstvom okolja.

V procesu urejanja je Socialni center Vrtojba, kjer bodo poleg doma za ostarele občane urejena tudi varovana stanovanja.

Na območju občine se nahaja nekaj urejenih površin in stavb, namenjenih javni ali poljavni uporabi: Športni park Šempeter, nekaj otroških in športnih igrišč, športna dvorana Šempeter, Mladinski dom Vrtojba, kegljišče Vrtojba,...

Dostopnost

Iz analize stanja v okviru Celostne prometne strategije Občine Šempeter-Vrtojba je bilo ugotovljeno, da v občini največji delež prebivalcev, delovnih migrantov in obiskovalcev svoje vsakodnevne poti opravlja z osebnim avtomobilom, v katerem se uporabniki večinoma prevažajo sami. Osebni avtomobil se uporablja tudi, ko so poti kratke in bi jih bilo mogoče opraviti peš ali s kolesom.

Ponudbo javnega potniškega prometa v občini sestavljajo mestni, medkrajevni in železniški potniški promet, ki pa je premalo izkoriščen. Neposredno dostopnost (do 500 m) do avtobusnega mestnega prometa ima 92% in do avtobusnega medkrajevnega prometa 96% prebivalcev Občine Šempeter-Vrtojba, kar je bistveno bolje od povprečja Slovenije. S storitvijo avtobusnega mestnega in medkrajevnega prometa je neposredno dostopna tudi večina delovnih mest (95%), šolskih mest (100%) ter drugih pomembnejših ciljev v občini. Slabše dostopen je železniški potniški promet; dostop v razdalji do 500 m ima le 17% prebivalcev občine.

Zaradi geografskih značilnosti in privlačnega okolja ima Občina Šempeter-Vrtojba velik potencial in priložnost za razvoj vsakodnevnega pešačenja in kolesarjenja. S kolesarskimi potmi je povezana s sosednjo občino Nova Gorica in v smeri proti Občini Miren-Kostanjevica, precej je urejenih kolesarskih povezav znotraj urbanega mestnega območja, občina postopoma dograjuje sistem kolesarskih povezav.

Krajina

Zahodno od urbaniziranega območja občine se nahaja pretežno ravna intenzivno obdelana kmetijska površina Šempetrsko-Vrtojbenskega polja, ki je v ekološkem pogledu osiromašen prostor. Majhni gozdni otoki, pasovi živic ob vodotokih in posamezna drevesa imajo zato izjemno ekološko vrednost.

Doživljajsko bogato in rekreacijsko privlačno je območje vinogradov v Vrtojbensko-Biljenskih gričih.

Vzhodno od naseljenega dela občine se nahajajo gričevnati gozdna pobočja Markovega hriba, Bukovnika in Lamovščka, ki so za lokalno prebivalstvo izrednega pomena kot prostor za rekreacijo in sprostitev v naravi. Območja gozdov delno prekrivata ekološko pomembno območje spodnja Vipavska dolina in območje Nature 2000 Dolina Vipave.

Vodni sistem občine tvori vodotok Vrtojba in nekaj manjših potokov. Vrtojba občasno poplavlja, njena struga ni urejena sonaravno, saj pretežno poteka skozi gosto poseljena naselja, včasih tik ob stavbah.

Prostorsko načrtovanje

Načela trajnostnega razvoja, ekološkega kmetijstva, prijetnega bivalnega okolja, socialne vključenosti, varovanja krajine so zapisana v strateškem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba (OPN). Nekatere smernice niso dovolj učinkovito vključene v določila izvedbenega dela OPN. Upoštevanje smernic je pogosto v nasprotju z investicijskimi namerami investitorjev. Zavest splošne populacije glede pomembnosti varovanja skupnih dobrin je še vedno na prenizki ravni, da bi lahko odločilno vplivala na razvoj občine, investitorji gradeni v pretežni meri svoj dobiček postavljajo visoko nad merila za ohranjanje skupnih vrednot. V zadnjih 8 letih je občina naredila oziroma dela pomembne korake na področju trajnostne mobilnosti (pridobljena strategija, študije, elaborati, izvedenih približno 3km dodatnih kolesarskih povezav), na področju urejanja javnih prostorov (športni park Šempeter, rekreacijski prostor Vrtojba), na področju izboljšanja opremljenosti družbene infrastrukture (Mladinski center Vrtojba, Športni center Šempeter, socialni center Vrtojba).

Mestna skupina in njeno delovanje

Prvi sestanek članov mestne skupine je bil izveden 24. aprila 2019, v času ko vloga in naloge MS kot tudi cilj občine kot partnerja v projektu niso bili jasno določeni. Vabila smo naslovili na predstavnike institucij, društev ter tudi posameznike, za katere smo presodili, da bodo glede na njene predstavne cilje in namen projekta lahko aktivno podprli vlogo občine kot partnerja.

Po uvodnem srečanju partnerjev projekta v Andernachu maja 2019 je postalo jasno, da je namen sodelovanja občine v delovnem sklopu 4 predvsem priprava strategije mesta (Urban Master plan for Edible City Solutions, ki bi načela projekta vpletla v strateške in izvedbene dokumente občine oziroma v njeno delovanje in odločanje. To dejstvo je vplivalo na članstvo v MS, saj so na drugem sestanku MS junija 2019 nekateri prisotni predstavniki ugotovili, da delo v MS glede na obrazložen cilj DS4 ni v interesu institucije, ki jo zastopajo, drugi pa niso bili pripravljeni sodelovati zaradi pomanjkanja časa.

Jedro članstva mestne skupine se je formiralo skozi izvedbo sestankov MS junija in oktobra 2020 ter maja 2021, ko smo na sestankih že opravili pretežni del dela prve faze UMP.

Predstavitev članov mestne skupine		
	ime/organizacija	vloga
malo podjetje	Milan Lancner Vrtnarstvo Lancner	obstoječi ECS pridelava in prodaja semen, sadik sezonske zelenjave, zelišč in okrasnih rastlin
majhna kmetija	Kristina Bizjak kmetija Bizjak – Potokarjevi	pridelava in prodaja lokalnih pridelkov
majhna kmetija	Danilo Konič kmetija Konič	obstoječi ECS: čebelarstvo in prodaja medu
majhna kmetija	Barbara Gorkič kmetija Gorkič	obstoječi ECS: pridelava in prodaja sezonske zelenjave in drugih pridelkov
majhna kmetija	Tomaž Nemeč kmetija Nemeč	obstoječi ECS: pridelava in prodaja sezonske zelenjave, zelišč, dišavnic in olivnega olja

društvo	Zdenko Šibav Društvo upokojencev Šempeter	vključevanje starejših prebivalcev v aktivnosti projekta
društvo	Nelka Peloz, Društvo žena Vrtojba	vključevanje žensk v aktivnosti projekta, predvsem pri prenosu znanja o lokalnih rastlinah in tradicionalni kulinariki na mlajše generacije
društvo	Drago Kladnik, Alma Koncut Ajda Goriška – društvo za biološko-dinamično gospodarjenje	prenos znanj o biodinamični pridelavi
nevladna organizacija	Klementina Bajec Materinski dom	vključevanje žensk, ki potrebujejo pomoč družbe, v aktivnosti projekta
nevladna organizacija	Edina Kovač Cvetko ŠENT slovensko združenje za mentalno zdravje	vključevanje oseb, ki potrebujejo pomoč družbe, v aktivnosti projekta
nevladna organizacija	Črt Petrovič KŠTM Šempeter-Vrtojba, javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino	vključevanje mladine v aktivnosti projekta
občina	Ivo Podberšič podžupan občine	prenos informacij o projektu odločevalcem (članom občinskega sveta) in županu
malo podjetje	Martina in Matej Uršič Hidrolab d.o.o.	partner v projektu
univerza	Ajda Cilenšek, Nataša Atanasova, Mateja Škerjanec, Darja Istenič Univerza Ljubljana	partner v projektu
občinska uprava	Jerneja Ternovec	zaposlena na projektu
občinska uprava	Blanka Šuler	zunanja sodelavka

Tabela 1: Člani mestne skupine

Delo je bilo oteženo zaradi ukrepov proti Covid 19. Epidemija je bila v Sloveniji razglašena od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020 in nato od 19. 10. 2020 do 15. 6. 2021. V vmesnem času smo se stalno spreminjajočim se ukrepom uspešno prilagajali (sestanki na prostem, nošenje mask, medsebojne razdalje). V času razglašene epidemije pa je bilo delo v okviru mestne skupine onemogočeno, saj zaradi strukture članov potek sestankov preko spleta ni prišel v poštev, opravili pa smo posvete s posameznimi člani MS preko telefona in elektronske pošte, tako da delo na projektu ni popolnoma zastalo.

Pregled srečanj članov MS (kopije zapisnikov so v prilogah dokumenta)		
	datum	rezultat
1.	24. 4. 2019	uvodna seznanitev s projektom
2.	8. 7. 2019	seznanitev z vlogo občine in njenim ciljem v DS 4: strategija UMP preko metodologije projekta, izpolnjevanje vprašalnika za opis institucionalnega ozadja (Institutional Context Summary Sheet – ICSS)
3.	13. 8. 2019	izpolnjevanje vprašalnika za opis ICSS
4.	3. 6. 2020	ponovna obrazložitev namena projekta (menjava sestava članstva), predstavitev vloge Univerze Ljubljana in družbe Hidrolab d.o.o. v projektu, predstavitev aktivnosti ECS v mestu Andernach, določitev družbenega izziva in geografskega območja delovanja
5.	18. 6. 2020	identifikacija obstoječih ECS v lokalnem okolju
6.	7. 10. 2020	določitev dejavnikov, ki vplivajo na izbrani družbeni izziv (polja delovanja in elementi)
7.	19. 3. 2021	potrditev polj delovanja in elementov, ki vplivajo na polja delovanja

	(korespondenca preko e-pošte)	
8.	13. 5. 2021	opredelitev vplivov elementov, predstavitev programskega orodja, ki ga v okviru projekta razvila Univerza Ljubljana
9.	9. 2. 2022 (korespondenca preko e-pošte)	Dopolnitve scenarija
10.	3. 3. 2022	Potrditev scenarija in SWOT analiza
11.	19. 5. 2022	Potrditev akcijskega plana, predstavitev izdelave zelenega načrta, obisk projektnih partnerjev, jesensko dogajanje v naši občini
12.	27. 10. 2022	Pregled in dopolnitev teksta Akcijskega načrta, priporočil ter zaključnih misli. Predstavitev prve in druge faze elaborata »Smernice za urejanje javnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba«. Zapis vtisov in pridobljenih izkušenj z obiska primerov izvedenih užitnih rešitev v Berlinu

Tabela 2: Srečanja mestne skupine

Zapisniki srečanj so v prilogi dokumenta.

2. OPREDELITEV DRUŽBENEGA IZZIVA IN GEOGRAFSKEGA OBMOČJA

Člani MS so opredelili dva izziva:

- premalo sodelovanja različnih družbenih skupin v občini in
- pomanjkanje urejenih javnih prostorov, ki bi bili namenjen tudi užitnim rešitvam ter urejeni in vzdrževani z uporabo trajnostnih okoljskih rešitev.

Izziva so združili v:

JAVNI PROSTOR KOT PROSTOR SODELOVANJA RAZLIČNIH DRUŽBENIH SKUPIN S POUČENJEM NA TRAJNOSTNIH OKOLJSKIH REŠITVAH (na kratko: javni prostor)

Člani MS so v razpravi na srečanju junij 2020 izpostavili probleme pomanjkanja medgeneracijskega sodelovanja, izključenosti oziroma slabega vključevanja marginalnih družbenih skupin v družbeno dogajanje, pomemben vliv epidemije Covid 19 na zavedanje o pomenu pridelave hrane v lokalnem okolju. Občani, predvsem srednje in starejše generacije, imajo veliko znanja o lokalnih užitnih rastlinah, zeliščih, njihovi predelavi, lokalni kulinariki in negovanju rastlin (gnojenje, preganjanje škodljivcev) z uporabo naravnih sredstev.

Na javnih prostorih v občini zaenkrat ni prisotnih užitnih rešitev. Na območju občine je urejenih nekaj javnih prostorov, tako zunanjih površin kot stavb, na oziroma v katerih je možno izvajati dogodke in programe, povezane z užitnimi rešitvami. Vendar je takih, predvsem zunanjih zelenih površin, premalo, njihova zasaditev ne vključuje užitnih rešitev.

Izbrani družbeni izziv se torej glasi: kako trajnostne okoljske rešitve, namenjene gojitvi užitnih rastlin, povezati s sodelovanjem različnih družbenih skupin na javnih, prijetno urejenih prostorih z opremo za druženje in delo in preko skupnih interesov: gojenja in uporabe zelišč, dišavnic, starih vrst užitnih rastlin, vse upoštevajoč trajnostne okoljske rešitve kot npr. zalivanje rastlin z deževnico ali očiščeno odpadno vodo, gnojenje s kompostni materialom, za zatiranje škodljivcev z rastlinskimi pripravki.

Slika 3: Zasnova prostorskega razvoja občine⁵

Kot geografski okvir delovanja so člani MS določili celoten urbani del naselij Šempeter pri Gorici in Vrtojba. Naša občina je majhna, obe naselji nista daleč vsaksebi, teren je skoraj raven, dolžina urbanega dela občine v smeri sever – jug, v tej smeri poteka tudi glavna cestna povezava med naseljema, meri okoli 3,8km.

Javni prostori znotraj urbanega območja so zato preprosto dostopni peš, s kolesom ali z javnim avtobusnim prevozom.

Urbano območje je kot t.i. razvojno urbano območje že določeno v strateškem delu občinskega prostorskega načrta občina – kot izbrano geografsko območje projekta je posebej poudarjeno na prikazu.

2.1. IDENTIFIKACIJA IN OPIS USTREZNIH OBSTOJEČIH »UŽITNIH REŠITEV« - V NADALJEVANJU ECS OZIROMA ECSS

Obstoječi ECSs na območju Občine Šempeter-Vrtojba			
	Ime ECS	Opis	Prispevek k reševanju socialnega izziva
malo podjetje	Vrtnarstvo Lancner	Vrtnarstvo- sezonska zelenjava, sadike, zelišča, okrasne rastline	Nudenje izobraževanja o vzgoji zelišč, povezovanje skupin.
majhna kmetija	kmetija Potokarjevi	Poljedelstvo, vrtnarstvo – poljščine, sezonska zelenjava	Medgeneracijsko izobraževanje. Prenašanje znanja med generacijam.

⁵ Vir: Občinski prostorski načrt Občine Šempeter-Vrtojba

majhna kmetija	Danilo Konič	Vrtnarstvo- sezonska zelenjava Čebelarstvo-med	Izobraževanje o pomenu čebel, o naravnih gnojilih in o določenih novih pristopih pri predelavi hrane.
majhna kmetija	kmetija Gorkič – Lukovi	Vrtnarstvo, poljedelstvo- sezonska zelenjava, poljščine	Seznanjanje o pridelavi lokalno pridelane hrane. Izkušnje s socialnimi mediji in promocijo lokalno pridelane hrane (0km).
majhna kmetija	kmetija Nemeč – Onorina Nemeč	Vrtnarstvo, oljkarstvo- sezonska zelenjava, zelišča, dišavnice, oljčno olje	Pomoč in izobraževanje pri skrbi za oljčnik in uporabo naravnih škropil.
majhna kmetija	Pri Menjavcu- Danijel Batistič	Poljedelstvo, vrtnarstvo – poljščine, sezonska zelenjava	
majhna kmetija	Pri Cijanu- Kazimir Cijan	Poljedelstvo, vrtnarstvo – poljščine, sezonska zelenjava	
majhna kmetija	Šprvent – Pavel Černe	Vrtnarstvo, sadjarstvo- sezonska zelenjava, dišavnice, češnje, marelice, breskve, hruške, jabolka, kivi, kaki, ringo, kutina	
majhna kmetija	Krpan- Marjan Nanut	Sadjarstvo, poljedelstvo, živinoreja, vrtnarstvo – češnje, marelice, breskve, kaki, fige, goveje in svinjsko meso, živali za zakol, poljščine, sezonska zelenjava	
majhna kmetija	Stanislav Berce	Sadjarstvo, vrtnarstvo – češnje, jagode, sezonska zelenjava	
majhna kmetija	Koglotovi- Nadja Koglot	Vrtnarstvo, vinogradništvo – sezonska zelenjava, vino	https://www.ovinu.si/vinar/266/Vina-Koglot
majhna kmetija	Kmetija Luna	Vrtnarstvo, poljedelstvo-ekološka pridelava sezonske zelenjave, poljščin – ajde, pire	http://www.demeter.si/ponudniki.html#luna
Šola	Biotehnična šola	Slaščičarski izdelki, proizvodi kuharjev. Zelenjavo, sadje, vina.	http://bts.scng.si/
društvo	Društvo žena Vrtojba	Sodelovanje na lokalnih prireditvah z pripravo lokalne hrane	Povezovanje generacij, priprava lokalnih jedi, prenos znanja
društvo	Društvo upokoencev Šempeter	Sodelovanje na lokalnih prireditvah.	Povezovanje generacij, prenos znanja
društvo	Ajda	Biološko-dinamična metoda gospodarjenja	Širjenje vedenja in znanja, kako z biološko-dinamično metodo gospodarjenja, ki pomeni

			po svoji vsebini zdravljenje onesnažene in izčrpane zemlje, oskrbeti z visoko kakovostnimi kmetijskimi pridelki in prehranskimi izdelki čim širšo populacijo, predvsem pa zagotoviti zdravo hrano otrokom ter nosečim in doječim materam.
--	--	--	---

Tabela 3: Obstoječe ECSs v Občini Šempeter-Vrtojba

Povezave na opravljene intervjuje:

Kmetija Gorkič

<https://www.youtube.com/watch?v=VQ5B3UBolyU&list=PLtjb2ILaoMBiEp29KNk51tK7853jlkPtf>

Vrtnarstvo Lancner URL

https://www.youtube.com/watch?v=HvvH5ujSB4E&list=PLtjb2ILaoMBiIsNWBas4NA8nZRp__qAu3

Kmetija Nemeč, URL <https://www.youtube.com/watch?v=ESwtsI3InTg>

Kmetija Konič, URL <https://www.youtube.com/watch?v=BrKHxK4y8Qg>

2.2. DOLOČITEV POLJ DELOVANJA (PODSISTEMOV), KI SO POMEMBNA ZA IZBRANI DRUŽBENI IZZIV

Člani MS so na srečanju skozi razpravo, pogovor, možganjenje, določili 4 polja delovanja, za katera menijo, da so pomembna za reševanje izbranega izziva. Znotraj posameznih polj delovanja so določili tudi najpomembnejše elemente.

V spodnji tabeli so prikazana 4 izbrana polja delovanja s pripadajočimi elementi.

JAVNI PROSTOR KOT PROSTOR ZA SODELOVANJE RAZLIČNIH SOCIALNIH SKUPIN S POUČENJEM NA TRAJNOSTNIH OKOLJSKIH REŠITVAH	
1. IZOBRAŽEVANJE <ul style="list-style-type: none"> - PROGRAMI IZOBRAŽEVANJ - ŠOLE IN VRTCI - SKUPNE DOBRINE - STANJE ZAVEDANJA - ODNOS DO RAZLIČNOSTI 	2. PROSTORSKO NAČRTOVANJE <ul style="list-style-type: none"> - LASTNIŠTVO - LEGA - LOKALNI ODLOČEVALCI
3. SPODBUJANJE UPORABE <ul style="list-style-type: none"> - PROMOCIJSKI DOGODKI - OPREMLJENOST - IMPLEMENTACIJE - EPIDEMIJA 	4. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV <ul style="list-style-type: none"> - OBČINSKI PRORAČUN - VKLJUČEVANJE PODJETJI IN PODJETNIKOV - PROJEKTI - NEPROFITNE AKTIVNOSTI

Tabela 4: polja delovanja s pripadajočimi elementi

2.3. OPIS IZBRANIH ELEMENTOV

2.3.1. IZOBRAŽEVANJE

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJ

Izobraževanja za **področje pridelave hrane** na območju občine ponujajo tri nevladne organizacije in sicer:

- Čebelarско društvo Šempeter – Vrtojba
- Društvo "AJDA" Goriška
- Goriško oljgarsko društvo

Izobraževanja je prvotno namenjeno članom društva. Pri organizaciji izobraževanj se društva srečujejo s problemom pridobitve primerne prostora za izobraževanje. Prostor največkrat najamejo na Biotehniški šoli v Šempetru ali v občinski stavbi.

Za manjše skupine izobraževanje organizirajo tudi pridelovalci na svojih posestih. Izobraževanja se organizirajo na pobudo prijateljev, sorodnikov in izobraževalnih ustanov. Pridelovalci v tem vidijo priložnost za večjo vključenost v lokalno okolje in promocijo.

Vsako poletje v času šolskih počitnic pod okriljem Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter -Vrtojba poteka aktivnost »Poletno varstvo«, ki traja 5 tednov. Poletno varstvo je namenjeno otrokom od 6-9 leta starosti, v varstvo je vključenih približno 200 otrok letno . Poletno varstvo je prvenstveno namenjeno otrokom s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba. V poletnem varstvu potekajo **različni programi ter animacije**, ki jih prostovoljno izvajajo različna društva.

Goriška knjižnica v svojih prostorih v Novi Gorici redno organizira knjižnico semen, kar je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Obstoječa knjižnica semen krepi lokalno skupnost, omogoča izmenjavo dobrih praks in vzpodbuja varovanje ter ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih vrst rastlin.

ŠOLE IN VRTCI

V občini deluje Osnovna šola s podružnico v Vrtojbi in na Vogrskem (na območju sosednje občine). V sklopu šole so tudi 4 enote vrtca, ter oddelek šole in vrtca na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice. Vseh učencev v osnovni šoli je bilo v šolskem letu 2019/20 720. V vrtcu deluje 18 oddelkov v katerih je 313 otrok. Redni program izobraževanja vključuje predmeta **spoznavanje okolja in naravoslovje**.

V sklopu šole in vrtca delujejo **vrtnarski krožki**, ki so bolj usmerjeni v vzgojo in nego sobnih rastlin. Šola ima pred šolo urejen skalnjak, za katerega skrbijo otroci vključeni v podaljšano bivanje. V vrtnarski krožek je približno vključeno 50 otrok.

Na območju občine deluje **Biotehniška šola**.

V šolskem letu 2019/2020 se je na šoli šolalo 355 dijakov, ki so se izobraževali za poklice: kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, živilsko-prehranski tehnik, gastronom hotelir (kuhar, natakar), slaščičar, vrtnar, gospodar na podeželju in pomočnik v biotehnik in oskrbi. Imajo obsežno posestvo, kjer **pridelujejo rastline in gojijo živali** (podroben opis v poglavju 3.3).

SKUPNE DOBRINE - STANJE ZAVEDANJA

Dobrin, ki so potrebne za zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb in jih lahko opredelimo kot skupne dobrine, je zelo veliko, od naravnih dobrin do tistih, ki jih ustvarimo ljudje oziroma družba.

V povezavi z izbranim izzivom se nam zdijo pomembne naslednje skupne dobrine:

- neonesnaženo okolje (voda, zrak, tla)
- obdelovalna zemlja kot vir za pridelavo kvalitetnih lokalnih pridelkov
- biotska raznovrstnost, predvsem za lokalno okolje značilnih užitnih rastlin, dišavnic in zdravilnih rastlin
- kvalitetna kulturna krajina, ki izraža identiteto širšega okolja
- prijetno delovno in življenjsko okolje (mikroklima v naseljih, prostori za prosti čas, dostopnost do komunikacij, dostopi do znanj, dostopnost do družbenih storitev)
- znanje, predvsem vezano na lokalno pridelavo in predelavo hrane ter na lokalne rastlinske vrste in njihovo uporabo
- kulturna raznovrstnost (prebivalci, ki izhajajo iz drugih držav)

Zavedanje o pomenu skupnih dobrin je zavedanje o tem, da je **skupno dobro pomembnejše od interesov posameznika ter o tem, da smo vsi skrbniki skupnih dobrin, odgovorni za modro in skrbno ravnanje z njimi.**

Za območje občine nimamo izvedene raziskave o stanju zavedanja glede skupnih dobrin.

Edini statistični podatek nam ni v ponos: goriška statistična regija namreč za investicije v varovanje okolja nameni manj kot ostale zahodne statistične regije.⁶

Menimo, da se v splošnem zavedanje posameznikov pa tudi družbenih struktur (lokalne skupnosti, državne inštitucije, samoorganizirane skupine posameznikov) izboljšuje.

To kažejo tudi statistični podatki na državni ravni, saj se delež investicijskih sredstev v varstvo okolja povečuje (za 2,2% več v letu 2019 od leta 2018), prav tako pa so se za isto primerjalno obdobje za 15,43% povečali tekoči izdatki za varstvo okolje.

V šolah osveščajo otroke o pomembnosti varovanja okolje z ločevanjem odpadkov, uporabo razgradljivih embalaž, pomembnosti čiste vode, uporabe obnovljivih virov energije, zmanjšanje uporabe pesticidov.

Ocenjujemo, da je pri ostalih prebivalcih - uporabnikih zavedanje o pomembnosti skupnih dobrin premajhno ter da se družbena odgovornost, ki je pogosto javno izražana v obliki strinjanja s splošnimi načeli odgovornega ravnanja, praviloma neha, ko je v nasprotju s konkretnim interesom posameznika ali npr. podjetja. Znamo lepo govoriti, vendar v praksi pogosto ravnamo v nasprotju s splošno priznanimi načeli.

Tudi družba kot celota pogosto deluje neprijazno do skupnih dobrin. Za embalažo je še vedno uporaba plastike običajna. Odnos do vode kot dobrine ponazarja tudi

⁶ SiStat, Kazalniki za investicije za varstvo okolja po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno URL <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2700012S.px/table/tableViewLayout2/> 1. 6. 2021

primer namakalnega sistema Vogršček, ki napaja kmetijska zemljišča v naši in sosednjih občinah in je dolga leta čakal na sanacijo jezera akumulacijskega jezera in obnovo namakalnega omrežja. Sanacija trenutno vendarle poteka.

Epidemija je v zadnjih dveh letih vplivala na spremembo v miselnosti ljudi. Pokazala je na **pomen samooskrbe**, bistveno se je povečalo zanimanje za pridelavo lastne hrane, četudi na butičen način v koritih na balkonih stanovanjskih blokov. Povsem jasno smo se tudi zavedeli, da smo **socialna bitja** in da poleg hrane in vode nujno potrebujemo tudi druženje izven okvira družinskih celic, gibanje v naravi, obisk gledališča in podobne aktivnosti, ki so bile v času epidemije omejene ali prepovedane.

ODNOS DO RAZLIČNOSTI

Glede na izbrani socialni izziv pod pojmom »različnost« razumemo vse tiste prebivalce občine in uporabnike občinskega prostora, ki na nek način zaradi izvora, verske pripadnosti ali posebnih potreb odstopajo od večine občanov.

Gre za naslednje skupine:

- priseljenci, v večini primerov iz republik nekdanje skupne države: iz Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova
- ogrožene matere samohranilke in samske ženske v socialni, ekonomski ali stanovanjski stiski, žrtve nasilja
- ljudje s posebnimi potrebami
- gibalno ovirani ter slepi in slabovidni

Lokalno okolje težko sprejema priseljence. Statistični podatki kažejo, da je v Občini Šempeter-Vrtojba v leta 2020 delež tujih državljanov med prebivalci znašal 11,44% (37% Bosna in Hercegovina, 22% Kosovo, Severna Makedonija 15%, Srbija 6.5%). Delež vključenosti tujih državljanov v delo NVO pa je skoraj nič. Na območju občine ne deluje nobeno društvo priseljencev, projektov s programi za integracijo priseljencev na območju občine ni.

V Šempetru pri Gorici v okviru Zavoda Samarijan deluje Materinski dom, namenjen polnoletnim ženskam in materam z otroki, ki so se zaradi različnih okoliščin znašle v socialno ekonomski ali stanovanjski stiski in nimajo drugih možnosti bivanja. Sprejema tudi žrtve nasilja, ko ni več neposredne ogroženosti. **Sofinanciran je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Škofijske karitas Koper, FIHO, razpisov lokalne skupnosti in drugih virov. Kapaciteta: do 7 uporabnikov.**

Večji del inštitucij in društev, ki skrbi za ljudi s posebnimi potrebami, za gibalno ovirane osebe ter za slepe in slabovidne, ima sedež v Novi Gorici (oddaljenost od Šempetra pri Gorici cca 4 km oz. cca 6 minut vožnje z osebnim vozilom). Te organizacije so:

- Društvo Šent – slovensko združenje za duševno zdravje, katerega predstavniki so vključeni v mestno skupino projekta ECN.
- Javni socialni varstveni zavod VDZ – varstveno delovni center. VDZ ima več enot, namenjenih izvajanju programov za potrebe različnih skupin varovancev.
- Osnovna šola Kozara, ki opravlja izobraževalni program za otroke s posebnimi potrebami. Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica šole

Kozara in skrbi za prevoz osnovnošolskih otrok z območja Občine Šempeter-Vrtojba, ki obiskujejo šolo s posebnimi potrebami.

- Različna medobčinska, regionalna društva invalidov.

2.3.2. POLJE DELOVANJA: PROSTORSKO PLANIRANJE

LASTNIŠTVO

Lastništvo zemljišč in stavb je pomemben element, ki odloča o možnosti realizacije javnih programov. Običajni pogoj za ureditev javnega prostora je zemljišče, ki je bodisi v lasti občine, države ali je javno dobro. Zaenkrat nismo naleteli na primer, da bi zemljišče v privatni lasti lastnik želel nameniti skupnim potrebam občanov.

Občina poseduje že urejena javnosti namenjena zemljišča, kot so parki, otroška igrišča, športne površine, kolesarske poti, zelenice. Nekaj zemljišč v lasti občine še nima določene vrste izrabe, teh zemljišč ni veliko. Občina poseduje kar nekaj kmetijskih zemljišč, ki jih oddaja v najem, da so primerno obdelana. Za izvedbo programov, ki jih občina na svojih zemljiščih ne more realizirati, občina zemljišča načrtno odkupuje.

Prisilno odtujevanje zemljišč je po zakonodaji možno le v točno določene namene (gospodarska javna in družbena infrastruktura, varstvo pred nesrečami, obramba države, neprofitna in socialna stanovanja) in pod določenimi pogoji.

Občina je lastnica kar nekaj javnosti namenjenih stavb ali delov stavb, v katerih je možno organizirati dogodke za interakcijo različnih socialnih skupin: športna dvorana Šempeter, mladinski center Vrtojba, dvorane v občinski stavbi. Manjše občinske prostore občina daje v redno uporabo različnim organiziranim skupinam in društvom, ki pa morajo svoj interes prijaviti na razpisu za dodelitev prostorov.

Zemljišča v državni lasti so v naši občini pretežno gozdovi in kmetijske površine, imamo tudi kompleks regionalne bolnišnice in Biotehnične srednje šole, katerih stavbe in okoliška zemljišča ima v lasti država. Nekaj zemljišč država poseduje na območju nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba.

Zemljišča v javni lasti so običajno ceste in poti, ki so povečini v upravljanju občine, državne ceste ter železniške proge s pripadajočimi površinami pa v upravljanju države.

LEGA

Na območju občine imamo več vrst primerno umeščene javnih prostorov:

- otroška igrišča v sklopu strnjenih stanovanjskih površin,
- večje športne površine od robu strnjene pozidave,
- športna igrišča in otroška igrišča na šolskih zemljiščih
- parkovne ureditve ob ulicah in trgih
- stavbe z javnosti namenjenimi prostori v središču naselij.

Glede na opredeljen izziv je pomembna predvsem dostopnost, ki vključuje javni promet, kolesarske povezave in peš povezave.

Javni promet v občini ni razvit v tej meri, da bi ga občani in obiskovalci dovolj pogosto uporabljali namesto osebnih vozil.

Železniški javni promet ne zagotavlja frekvence potniških prevozov, ki bi lahko nadomestila prevoz z osebnimi vozili.

Železniška postaja Šempeter je locirana na robu naselja. Vozni red vlakov je prilagojen šolskemu koledarju.

V povezavi z Mestno občino Nova Gorica deluje **javni medmestni avtobusni prevoz**, ki je brezplačen. Obe naselji imata urejena avtobusna postajališča. Skozi Šempeter in Vrtojbo vozijo 3 linije. Frekvenca prevozov skozi Šempeter je med delovnimi dnevi do zgodnjega popoldneva približno na 1/2 ure, kasneje na 2 uro, med vikendom pa na 1 uro. Vrtojba ima javno avtobusno povezavo samo med delavniki, prevozov je znatno manj kot za Šempeter.

Urnik je prilagojen šolskemu koledarju, vendar je frekvenca prevozov še vedno premajhna, da bi lahko avtobusni javni prevoz izpodrinil pri nas zelo priljubljeno uporabo osebnih vozil.

Občina ima kar dobro razvito **mrežo kolesarskih poti**, ki jo kontinuirano nadgrajuje na podlagi pridobljenega načrta za omrežje kolesarskih poti v občini. Kolesarski promet poteka po posebno za kolesarje urejenih poteh in pasovih, pa tudi po voziščih manj prometnih cest in po traktorskih poteh. Urejenih je več kot 5km kolesarskih povezav. S kolesarskimi povezavami je občina dobro povezana z bližnjo Novo Gorico in v smeri proti jugu z naseljem Miren, kar predstavlja del regionalne kolesarske povezave. Kolesarstvo ima v občini, posebej v naselju Vrtojba, dolgo tradicijo.

Občina ima zaradi blage klime, strnjene pozidave in pretežno ravnega terena dobre možnosti za nadaljnji razvoj kolesarskega prometa.

Na spodnjem risbi je prikazan radij 1 km 5-minutne kolesarske dostopnosti (rdeči krožnici) in radij 2 km 10-minutne kolesarske dostopnosti (siva krožnica)

7

Slika 4: Omrežje kolesarskih povezav

V sklopu čezmejnega medobčinskega sodelovanja je vzpostavljena mreža izposojevalnih točk za kolesa in tudi polnilnica za električna kolesa.

⁷ Vir: načrt omrežja kolesarskih povezav na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Konstruktor Magajne d.o.o., št. KM 1/2015, september 2015)

Peš povezave potekajo vzporedno ali na isti, mešani uporabi namenjeni površini kot kolesarske povezave, ter seveda po pločnikih, ki so v centrih naselij urejeni ob cestah in poteh.

LOKALNI ODLOČEVALCI

O namembnosti zemljišč kot tudi o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja odločajo člani Občinskega sveta na predlog občinske uprave. Občinski svet šteje šestnajst članov, izvoljeni so s strani občanov na volitvah, volitve so vsake 4 leta. Namembnost občinskih parcel je določena v prostorskem načrtu, ki za vse parcele določa namensko rabo in pogoje za gradnje in urejanja. Zelo podrobni pogoji so določeni za zemljišča, kjer je znan program ureditve oziroma interes za ureditev. V postopku prostorskega načrta je obvezno izvesti javno obravnavo in javno razgrnitev, v času javne razgrnitve se pridobijo pripombe na dokument. O upoštevanji pripomb odločajo člani Občinskega sveta na predlog občinske uprave. V zadnjem času se v postopke vključujejo različne organizirane interesne skupine kot npr. društva ali na podlagi skupnih interesov sestavljene skupine (npr. stanovalci določene ulice).

Za večino občinskih zemljišč, ki imajo potenciala za skupne javne prostore, velja, da se podrobnejši način njihove izrabe določi skozi načrte za izvedbo. Načrti se naročajo takrat, ko je izražena potreba po izvedbi določene gradnje ali ureditve in ko je s strani občinske uprave tak program spoznan za primerne. Če gre za kompleksnejše ureditve (npr. prireditvene prostore, trge, večje športne površine, za javnost pomembne stavbe,..) je s strani občine organizirana predstavitev za javnost ter tudi predstavitev na seji Občinskega sveta. Tako se pridobi informacije o mnenju bodočih uporabnikov. Običajna praksa je, da se predlogi upoštevajo v največji možni meri, o tem se odloči občina, pri tem pa imajo pomemben vpliv tudi mnenja, izražena na sejah Občinskih svetov.

Javna predstavitev predvidenih investicij ni zakonska obveza. Imajo pa občani možnost, da z zagotovitvijo ustreznega števila podpisov zahtevajo zbor občanov s predlagano vsebino, občina mora to zahtevo izpolniti.

Neposredni odločevalci so torej člani občinskega sveta, v primeru pomembnejših ureditev pa imajo možnost vpliva vsi uporabniki.

2.3.3. SPODBUJANJE UPORABE

PROMOCIJSKI DOGODKI

Občina ima svojo internetno stran <http://www.sempeter-vrtojba.si> in fB stran <https://sl-si.facebook.com/obcina.sempeter.vrtojba/>

NVO lahko svoje dogodke objavljajo na spletni strani občine. Občina ima tudi 8 različnih lokacij za lepljenje plakatov, ki so namenjene promociji dogodkov v občini. Novice o prireditvah in dogodkih se objavlja tudi v občinskem glasilu, ki izide 4x letno.

OPREMLJENOST

Občina je v zadnjih petnajstih letih opremila/zgradila kar nekaj javnih prostorov/stavb, ki so zelo obiskani:

- Glavni trg v Šempetru pri Gorici, trg je pešcem, kolesarjem in javnim prireditvam namenjena površina
- Športni park Šempeter s športnimi igrišči, kolesarskim poligonom, opremo za fitnes na prostem, otroškimi igriščem, pešpotmi, prostorom za piknik in z dobro kolesarsko povezavo s soslednjimi območji
- manjši športni park v Vrtojbi ki vsebuje otroško igrišče, igrišče za nogomet in odbojko in prostor za druženje – piknik prostor
- počivališče za avtodome v sklopu predvidenega turističnega kampa Vrtojba
- Mladinski center Vrtojba z dvorano za 180 obiskovalcev in s prostori za društva
- Športni center Šempeter-Vrtojba

IMPLEMENTACIJE

Možnost implementacij se nanaša na izvedbo ali doureditev javnih prostorov, ki omogočajo socialno interakcijo.

Možnost izvedb je pomembna predvsem za motivacijo dela vseh, ki so vključeni v projekt, predvsem pa članov Mestne skupine.

Glede na lastništvo, lego in namembnost zemljišč ocenjujemo, da imamo na območju občine več možnosti za implementacijo ECSs.

Izvedbe manjših dimenzij v smislu dopolnilne zasaditve bodisi užitnih rastlin, začimbnih ali zdravilnih rastlin so pravzaprav možne na vseh obstoječih otroških igriščih, v parkih in na zelenicah.

Izvedbe kompleksnejših ureditev so vezane na večja zemljišča, zahtevnejše ureditve in tudi gradnje. Trenutno gre za možnost ureditve dveh lokacij in sicer mestnega botaničnega vrta v bližini centra Šempetra pri Gorici in gozdnega parka ob robu naselja Vrtojba.

Na območju občine ima sedež **Biotehniška šola**, katere **obdelano posestvo**, ki ga sicer ne moremo opredeliti kot javni prostor, je primer prikaza načina obdelave in pridelave hrane z upoštevanjem biotske pestrosti ter z ustreznim odnosom do narave.

Biotehniška šola ima za potrebe izobraževanja dijakov 19 hektarjev šolskega posestva, razdeljenih na štiri lokacije. Pestrost vrst in sort poskrbi, da dobijo dijaki (gospodar na podeželju, kmetijsko – podjetniški tehnik, pomočnik v biotehnik in oskrbi pa tudi naravovarstveni tehnik) kar se da širok nabor izkušenj in znanja. Samo v oljčnem nasadu svoje posebnosti razkriva 26 različnih sort oljk. Na 10.000 kvadratnih metrih imajo največji kolekcijski nasad oljk v tem delu Evrope. Drevesa so še mlada, a ko bodo obrodila, bodo brez dvoma postala odličen laboratorij za eksperimentiranje bodočih oljarjev. V vinogradu, ki se razprostira na štirih hektarjih, uspeva devet sort vinske trte. Seznam vin, ki jih ustvarijo v šolski vinski kleti, se ustavi pri številki 12. Pestro je tudi v sadovnjaku. Ideja, da zasadijo vse sadne vrste, ki rastejo v Sloveniji, se počasi uresničuje (in hkrati močno obremenjuje). Za zdaj je zasajenih najmanj 15 različnih vrst sadik, zvrščenih po učnem načrtu – najprej so koščičarji, pečkarji, pa lupinarji in jagodičevje. Ne manjka tudi mediteranskega pridiha: fige, nešplje, mandelj, kivi, mandarini, granatno jabolko, žižula, leske ... Ni pomembno le neposredno učenje dijakov, ampak tu so in so del širše skupnosti, so prostor znanja, ki je vsak trenutek na voljo vsakomur, ki išče praktičen zgled. So odprti in veseli, ko kdo pride opazovati rastline, drevje – kako cveti, kakšen je plod,

kako je obrezano. Na pašniku pasejo krave dojilje pasme limousin, na Marku in za šolo sta dva manjša hleva, v katerih bivajo osli, koze in ovce. Pod šolo imajo pokrite površine za zelenjadnice, zeliščni vrt in poskusne visoke grede, nad šolo pa je čebelnjak. Vse to je prostor učenja, učilnica na prostem, kjer rastejo nove generacije kmetovalcev.

4,5 ha vinograda (9 sort), 1 ha oljk (12 sort, večinoma avtohtonih), 5 ha pašnika (krave dojilje, osli, ovce, koze, perutnina),

0,5 ha marelic, 0,7 ha kakija, koleksijski nasad sadnih vrst – 0,5 ha (vse primorske sorte: jabolk, kutin, fig, hrušk, češenj, breskev, nektarin, mandljev, lešnikov), 1000 m² pokritih površin za zelenjadnice, na 5 ha pa dobimo še: jagodičevje, šparglje, hren, artičoke, korenje, krompir, žito, okrasne rastline in vse ostale okopavine in zelenjavo, zeliščni vrt, čebelnjak, strojna lopa, prostor za predelavo, vinska klet, stiskalnica olja.⁸

EPIDEMIJA

Posledice epidemije je v začetni fazi ukrepov, ko so le-ti prepovedovali oziroma omejevali predvsem druženja v zaprtih prostorih, so bile tudi **zvišana stopnja zavedanja o pomenu skupnih dobrin in frekventnejša uporaba odprtih javnih prostorov**.

Po zaostritvi ukrepov, po uvedbi restrikcije druženja na prostem, je postalo druženje na javnih prostorih prepovedano, socialni stiki, informiranje, pridobivanje znanja in ostala komunikacija se je odvijala preko spleta, kar je pri uporabnikih povzročilo t.i. **»zoom« utrujenost, naveličanost**.

2.3.4. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV

OBČINSKI PRORAČUN

O sredstvih za ureditev in opremo javnih prostorov odločajo **člani Občinskega sveta** na predlog občinske uprave.

Osnova za porabo občinskega denarja je občinski proračun. Večje investicije imajo v proračunu svojo posebno postavko, manjše ureditve podobne vsebine pa so združene v skupne postavke. Običajno se letno sprejmeta 1-2 spremembi proračuna.

Iz občinskega proračuna se financirajo dodatni programi v šolah in vrtcih.

Poletno varstvo otrok je iz občinskega proračuna financirano delno, delno stroške krijejo starši.

Predlog proračuna se oblikuje tudi na podlagi pobud, ki jih s strani občanov in članov občinskega sveta občina prejema skozi vse leto, smiselne pobude se vključijo v predlog proračuna.

Proračun in spremembe potrdijo člani Občinskega sveta na sejah, proračun predhodno pa mora biti predlog dokumenta javno razgrnjen z namenom zbiranja pripomb in predlogov.

Neposredni odločevalci so torej člani občinskega sveta, možnost vpliva pa imajo vsi občani.

⁸ Vir: Biotehniška šola URL <http://bts.scng.si/domov/o-nasi-soli/solsko-posestvo/>

VKLJUČEVANJE PODJETJI IN PODJETNIKOV

Pri vzpostavljanju javnega prostora za sodelovanje je dobrodošlo sodelovanje podjetij in podjetnikov, ki imajo interes prispevati ali promovirati lastne izdelke ali programe oziroma ki podpirajo ozaveščenost glede skupnih dobrin in trajnostnih rešitev. Trenutno sodelovanja pri vzpostavljanju javnih prostorov ni.

PROJEKTI

Občina Šempeter-Vrtojba trenutno sodeluje v projektu »Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju (LAS v objemu sonca)«, podala pa je tudi prijavo na projekt za ureditev Urbanega botaničnega vrta (LAS v objemu sonca iz ESRR). Oba projekta sta povezana s prioriteta projekta ECN, prvi se ukvarja z opremo javnih prostorov za namen vključevanja ranljivih skupin, drugi pa s prezentacijo avtohtonih rastlinskih vrst v sklopu urejenega javnega prostora.

NEPROFITNE AKTIVNOSTI

Neprofitne aktivnosti so vse aktivnosti posameznikov, društev ter inštitucij, ki sodelujejo v projektu ter za to ne prejemajo plačila, opravljajo pa za potek projekta potrebne aktivnosti in so vir dajajo dragocenih informacij in znanj. To so trenutno člani Mestne skupine ter posledično društva in inštitucije, ki jih predstavljajo, ter vsi pridelovalci, ki so z informacijami pomagali vzpostaviti pregled delujočih ECS na območju občine.

2.4. OPIS MEDSEBOJNIH VPLIVOV ELEMENTOV

Nabor medsebojnih vplivov elementov polj delovanja (podsisteme) smo oblikovali na srečanju Mestne skupine.

Ko smo poskušali grafično prikazati kako elementi delovanja vplivajo na podsisteme oziroma elemente podsistemov,

Slika 5: Prikaz medsebojnih vplivov elementov polj delovanja

smo ugotovili, da bo število elementov potrebno skržiti. Zato smo izvedli neke vrste glasovanja (ocene 1-3) za izločitev elementov, katerih vpliv ni bistven.

Spodnje tabele prikazujejo rezultate točkovanja vplivov. Na podlagi točkovanja so bili nekateri vplivi in tudi eden od elementov (vključevanje podjetij in podjetnikov) izločeni iz nadaljnje obravnave. Dodan pa je bil element »neprofitne aktivnosti«, za katerega smo naknadno ugotovili, da ima bistvene vplive na projekte, promocijske dogodke in implementacijo.

Prikaz analize pomembnosti vplivov in opis vplivov	
polje delovanja: IZOBRAŽEVANJE	
elementi	pomembnejši vplivi elementa (3-pomembno, 1-ni pomembno)
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content;">PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA</div>	<p>→ odnos do različnosti (2-3) Spoznavanje drugih kultur, religij, življenja ljudi s posebnimi potrebami in ostalih marginalnih socialnih skupin vpliva lahko spreminja odnos do drugačnosti.</p> <p>→ stanje zavedanja o skupnih dobrinah (3) Poglobljanje znanja krepi zavedanje in zanimanje, povečano zanimanje za problematiko skupnih dobrin povzroča več programov izobraževanja na to temo.</p> <p>→ promocijski dogodki (1)</p> <p>→ implementacija (3)</p> <p>→ opremljenost (1) Programi izobraževanja spodbujajo opremljenost in uporabo javnih prostorov.</p>
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content;">ŠOLE IN VRTCI</div>	<p>→ stanje zavedanja o skupnih dobrinah (3) Izobraževalne vsebine v šolah in vrtcih vplivajo na odnos otrok (kasnejših odraslih) do skupnih dobrin. Družbeno stanje zavedanja vpliva na programe v šolah in vrtcih.</p> <p>→ odnos do različnosti (3) Spoznavanje drugačnosti v sklopu šolskih programov vpliva na odnos do stigmatiziranih ljudi. Če je družba tolerantna, otroke vzgaja v duhu strpnosti in razumevanja, kar se odraža v izobraževalnih programih v šolah in vrtcih.</p>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;">SKUPNE DOBRINE – STANJE ZAVEDANJA</div>	<p>→ vključevanje podjetij in podjetnikov (1) Osveščenost podjetij in posameznikov je pogoj za vsebinsko sodelovanje in za sofinanciranje urejanja javnih prostorov za socialno interakcijo.</p> <p>→ občinski proračun(1) Splošno stanje zavedanja v družbi posledično pomeni več proračunskih postavk, vezanih na skupne dobrine. Izvedba takih programov vpliva na stanje zavedanja.</p> <p>→ neprofitne aktivnosti (3) Osveščenost o pomenu skupnih dobrin je možen povod za izvajanje neprofitnih aktivnosti.</p> <p>→ programi izobraževanja(3)</p>
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; width: fit-content;">ODNOS DO RAZLIČNOSTI</div>	<p>→ programi izobraževanja (3) Odnos družbe do marginalnih skupin vpliva na programe izobraževanja, ki vključujejo socialno interakcijo, vpliva na sredstva za te programe. In seveda programi izobraževanja vplivajo spreminjajo odnos do različnosti.</p> <p>→ neprofitne aktivnosti (3) Programi izobraževanja, ki ozaveščajo o pomenu skupnih dobrin, večajo možnost neprofitnega sodelovanja pri izvedbi programov.</p> <p>→ šole in vrtci (3)</p>

polje delovanja: PROSTORSKO NAČRTOVANJE	
elementi	pomembnejši vplivi elementa (3-pomembno, 1-ni pomembno)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">LASTNIŠTVO</div>	<p>→ promocijski dogodki (1)</p> <p>→ implementacija (3) Lastništvo nepremičnine je pogoj za implementacijo oziroma izvedbo dogodkov.</p> <p>→ lokalni odločevalci (3) Lastništvo je pomemben faktor za odločanje o določitvi namena zemljišča oz. stavbe za javne potrebe. Lokalni odločevalci odločajo o nakupu nepremičnin s strani občine.</p> <p>→ projekti (1-2) Nekatere aktivnosti odvisne od razpoložljivih primernih javnih prostorov.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">LEGA</div>	<p>→ šole in vrtci (3) Uporaba dostopnih javnih prostorov za šolske izobraževalne programe.</p> <p>→ promocijski dogodki (1)</p> <p>→ implementacija (3) Dobra dostopnost in ustrezna lega javnega prostora zagotavlja boljši udeležbo na dogodku oziroma več obiskovalcev in opazovalcev prikaza v naravi.</p> <p>→ neprofitne aktivnosti (1) Dobra dostopnost omogoča neprofitne aktivnosti brez večjih stroškov prevoza na lokacijo aktivnosti.</p> <p>→ projekti (1-2) Javni prostori za izvajanje projektov so vezani na primerno lego in dostopnost.</p> <p>→ vključevanje podjetij in podjetnikov (1) Centralna lega je dobra tudi za promocijo oz. prodajo.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">LOKALNI ODLOČEVALCI</div>	<p>→ občinski proračun (3)</p> <p>→ projekti (2)</p> <p>→ opremljenost (3) Odločevalci vplivajo na sredstva za ureditve, opremljenost javnih prostorov in sredstva za projekte.</p> <p>→ lastništvo (3) Odločevalci odločajo o nakupu oziroma prodaji zemljišč v imenu občine. V primeru urejenega lastništva se lažje odločijo za ureditev javnih prostorov.</p>

polje delovanja: SPODBUJANJE UPORABE	
elementi	pomembnejši vplivi elementa (3-pomembno, 1-ni pomembno)
PROMOCIJSKI DOGODKI	<ul style="list-style-type: none"> → implementacija (3) Prikaz in promocija sta lahko vsebinsko povezana, možna istočasnost. → šole in vrtci (3) Možno vključevanje in s tem izobraževanje otrok. → lokalni odločevalci (1) Uspešni in odmevni dogodki vplivajo na naklonjenost odločevalcev do vsebine. → projekti (2) Promocijski dogodki so lahko del projektov. → vključevanje podjetij in podjetnikov (1)
OPREMLJENOST	<ul style="list-style-type: none"> → promocijski dogodki (2) → implementacija (3) Opremljen javni prostor je poligon za promocijske dogodke in tudi za implementacije ECS. → projekti (1) Javni prostori za izvajanje projektov morajo biti primerno opremljeni.
IMPLEMENTACIJA	<ul style="list-style-type: none"> → šole in vrtci (3) → programi izobraževanja (3) Implementacija lahko služi za splošne programe izobraževanja (poletno varstvo otrok) kot tudi za šolske programe. → promocijski dogodki (2)
EPIDEMIJA	<ul style="list-style-type: none"> → Epidemija vpliva na skoraj vse elemente, najbolj pa na: skupne dobrine – stanje zavedanja (3) Izboljšanje zavedanja o pomenu skupnih dobrin. → promocijski dogodki (3) → implementacija (3) Možnost izvedbe odvisna od vsakokratnih omejitev glede zbiranja ljudi.

polje delovanja: ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV	
elementi	pomembnejši vplivi elementa (3-pomembno, 1-ni pomembno)
OBČINSKI PRORAČUN	<ul style="list-style-type: none"> → projekti (3) → opremljenost (3) → programi izobraževanja (2) <p>Sredstva za opremo in boljšo dostopnost javnih prostorov, projekte ter za nekatere programe izobraževanja (poletno varstvo otrok) prihajajo iz občinskega proračuna.</p> <ul style="list-style-type: none"> → skupne dobrine – stanje zavedanja (3)
VKLJUČEVANJE PODJETIJ IN PODJETNIKOV	<ul style="list-style-type: none"> → skupne dobrine – stanje zavedanja (1) <p>Podjetja lahko o tem izobrazijo svoje delavce.</p> <ul style="list-style-type: none"> → promocijski dogodki (1) <p>Možnost sodelovanja oz. sofinanciranja dogodkov. Uspešni promocijski dogodki pritegnejo sodelovanje podjetij oz. podjetnikov.</p> <ul style="list-style-type: none"> → projekti (2) <p>Z vključevanjem podjetij oz. podjetnikov preko skupnih interesov so projekti uspešnejši.</p>
PROJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> → skupne dobrine – stanje zavedanja (3) → implementacija (1) → odnos do različnosti (1) → programi izobraževanja (3) <p>Vsebine projektov lahko obdelujejo vse naštet elemente.</p> <ul style="list-style-type: none"> → vključevanje podjetij in podjetnikov (1) <p>Skupni interesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> → opremljenost
NEPROFITNE AKTIVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> → promocijski dogodki(3) → implementacija(3) → projekti(3) → skupne dobrine – stanje zavedanja(2)

Tabela 5: Prikaz analize pomembnosti vplivov in opis vplivov

Z izločanjem manj pomembnih vplivov in dopolnjevanjem elementov smo tabelo skrčili oziroma dopolnili kot je prikazano spodaj.

Slika 6: Grafični prikaz pomembnih vplivov

Iz grafičnega prikaza lahko ugotovimo, da je od polj delovanja trenutno zaradi epidemije, najbolj vplivno polje spodbujanja uporabe. Če ne upoštevamo vpliva epidemije je najvplivnejše polje izobraževanja, sledi polje zagotavljanja sredstev, polje prostorskega načrtovanja in polje spodbujanja uporabe.

Od posameznih elementov je zopet trenutno najvplivnejši element epidemije. Če ne upoštevamo vpliva epidemije sta najmočnejši polji »skupne dobrine – stanje zavedanja« in »občinski proračun«.

3. OPIS SCENARIJA

3.1. OPREDELITEV NAMENA SCENARIJA

3.1.1. OPIS NAMENA, ČASOVNI OKVIR, SREDSTVA

Člani MS so dokaj natančno izrazili namen svojega delovanja. Potrebno je opredeliti kako lahko pripomoremo k temu, da:

- bo na območju občine več zelenih javnih prostorov, primerno opremljenih za druženje občanov;
- bo na območju občine vzpostavljeno nekaj užitnih posaditev za namen edukacije, promocije ter tudi uporabe rastlin;
- da bo druženje osnovano na skupnih naporih za vzpostavitev, nego in uporabo užitnih rešitev (zasaditev z užitnimi rastlinami, dišavnicami, začimbnicami, zdravilnimi rastlinami);
- da bodo pri opremitvi prostorov in negovanju rastlin uporabljani trajnostni načini;
- da bo uporaba javnih prostorov imela vpliv na splošen dvig zavedanja o odgovornosti posameznika in družbe do skupnih dobrin.

Zaradi konkretne usmeritve pa tudi zaradi težav pri sestajanju članov MS (Covid 19) je bil kot način dela izbran **normativni proces**.

Delo na projektu se izteče v letu 2023. Menimo, da je bolje zastaviti si kratkoročne in skromnejše cilje, saj tako uresničevanju lažje sledi ista skupina ljudi, vzpostavljena je kontinuiteta. Cilji se vedno lahko nadgradijo v bolj ambiciozne.

V letu 2022 imamo tudi občinske volitve, voljeni bodo član Občinskega sveta in župan. Mandat izvoljenih traja 4 leta. Zato kot časovni okvir za uresničitev ciljev scenarija predlagamo **10 let od zaključka dela mestne skupine na UMP**, ki je po projektu predviden marca 2022. Na tak način je v okviru projekta možno še 1 leto slediti aktivnostim za uresničevanje zadanih ciljev, člane novega občinskega sveta pa lahko na začetku mandata obvestimo o delu Mestne skupine.

Prostorski okvir scenarija se pokriva z izbranim geografskim območjem, torej gre za celotno urbano območje občine (približno 5km²). Manj ambiciozni cilji (npr. manjše posaditve užitnih rastlin v gredice ali posode kot dodatne ureditve urbanega prostora) za izvedbo ne potrebujejo velike površine, izvedljivi so v okviru javnih površin (ulice, trgi, manjše zelenice), zato omejevanje prostora za uresničitev ciljev na večje javne prostore nima smisla.

Sredstva za doseganje uresničitve scenarija so dosegljiva predvsem:

- kot sredstva iz občinskega proračuna. Občina seveda namenja sredstva za urejanje javnih zelenih površin, vendar pri tem ne vključuje užitnih rešitev in tudi ne urejanja in vzdrževanja zasaditev s strani občanov ali predstavnikov raznih društev.
- v obliki prostovoljnega dela. Urejanje in vzdrževanje gredic ali zasaditev je osnovna ideja za druženje ljudi, temelji na interesu in pripravljenosti občanov za tako delovanje. Potrebno bo aktivnosti organizirati. Predlog za določitev nosilca organizacije in akcijskega načrta je ena od nalog procesa.
- kot sredstva različnih projektov, v katerih je partner občina ali kakšna druga organizacija, občina pa lahko priskrbi prostor za aktivnosti, in katerih vsebine je možno povezati z našim scenarijem.

3.1.2. DRUGI DOKUMENTI OBČINE

Opomba: iz dokumentov so citirani teksti in navedbe, ki sovpadajo s cilji projekta oziroma cilji scenarija.

Občina ima sprejetih nekaj dokumentov, ki vsebujejo smernice in načine delovanja, skladne s smernicami projekta EdiCitNet:

strateški del Občinskega prostorskega načrta

Strateški del Odloka Občinskega prostorskega načrta⁹

Med **izhodišči** prostorskega razvoja občine so navedena tudi:

- varovanje **naravne ohranjenosti in biotske raznovrstnosti**,
- razvoj **okolju prijaznejšega kmetijstva** predvsem z namenom, da se obstoječe intenzivno kmetijstvo prilagodi varovanju podtalnice.

Cilji prostorskega razvoja občine Šempeter–Vrtojba so opredeljeni z namenom zagotavljanja dobrih pogojev za bivanje ter gospodarski razvoj ob hkratni skrbi za ohranjanje kvalitet okolja ter racionalne rabe prostora in njegove urejenosti. Upoštevajo načela trajnostnega prostorskega razvoja nacionalne zakonodaje in načela trajnostnega prostorskega razvoja, ki izhajajo iz evropskih in mednarodnih dokumentov in priporočil, razvojne usmeritve nosilcev urejanja prostora, rezultate analiz stanja in teženj prostorskega razvoja občine ter druge strokovne podlage. Uveljavljanje načel trajnostnega razvoja v grajenem okolju v današnjem času pomeni prizadevanje za kakovostno življenjsko okolje v odzivu na podnebne spremembe in druge izzive sodobnega časa, ki vključuje celostno obravnavo mest in drugih naselij v povezavi z odprtim prostorom.

Med cilji, vezanimi na kvaliteten razvoj naselij in varstvo okolja so naštetih tudi:

- zagotavljanje kakovostnega in privlačnega **bivalnega okolja**, ki je **socialno pravično, vitalno in zdravo**, z ustrezno in smotrno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito in dostopno mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti in javne infrastrukture ter zanesljivimi in trajnostnimi sistemi oskrbe z energijo;
- zagotavljanje **kvalitetno oblikovanih in varnih javnih prostorov**, ki omogočajo **socialno komunikacijo in povezave med ljudmi in z okoljem ter nudijo ugodje**,
- izoblikovanje **prostorskih mehanizmov** zaustavljanja trendov neakovostne urbanizacije in s tem degradacije naselbinske identitete,
- dopolnjevanje naselij z boljšo **opremljenostjo raznovrstnih dejavnosti** (npr. s kulturnimi, socialnimi, rekreacijskimi projekti),
- zmanjševanje **rabe energije v stavbah** in v prometu.

⁹ (Ur. l. RS št. 7/2014, 21/2014 in 81/2015) - OPN - vsebuje izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine ter zasnove prostorskega razvoja občine.

Med cilji, vezanimi na zagotavljanje učinkovite gospodarske javne infrastrukture je navedeno tudi **izboljšanje kvalitete javnega potniškega prometa**.

Med cilji, vezanimi na razvoj uravnotežene krajine je navedeno tudi:

- zagotavljanje ustreznega **oblikovanja naselij in krajine**,
- zagotavljanje smotrne rabe in **zaščite neobnovljivih naravnih virov in ekološkega ravnovesja**,
- **varovanje vodnih virov** in kakovosti voda,
- upoštevanje **varstva naravnih vrednot in ohranitve biotske raznovrstnosti**,
- na področju kmetijstva v občini razvijati zelenjadarstvo, sadjarstvo in vrtnarstvo, ohraniti vinogradništvo in razvijati dopolnilne dejavnosti. Vzporedno je treba **pospeševati kmetijske dejavnosti, ki bodo v skladu z naravnim ekosistemom**.

V sklopu zasnov prostorskega razvoja občine je med splošnimi usmeritvami za razvoj poselitve, usmeritvami za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij ter usmeritvami za urbanistično oblikovanje naselij zapisano tudi, da je potrebno:

- dopolnjevati opremljenost prostora z odprtimi utrjenimi in **zelenimi javnimi površinami**,
- pri razvoju naselij zagotavljati **ohranjanje biotske raznovrstnosti** (npr. ohranjanje obstoječe vegetacije v čim večji možni meri, vodnega in obvodnega prostora in drugih mokriščnih površin...) in naravnih vrednot.
- pri načrtovanju notranjega razvoja urbanega območja in rabe urbanih površin izboljšati raven opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo in skrbeti za **kvaliteto bivanja**, ki se veča z zagotavljanjem in **ureditvijo javnih prostorov** in urbane opreme. Po posameznih zaokroženih in prepoznavnih celotah urbanega območja se zagotavlja **uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami, raznolikost ter ustrezno dostopnost do zelenih in drugih javnih odprtih površin**. Posamezne zelene strukture znotraj naselja in odprt prostor izven urbanega območja pa naj se povezujejo v enovit zeleni sistem.
- Namen prenove je predvsem izboljšava kakovosti bivanja, kar se zagotavlja s **kvalitetnejšim urejanjem javnih površin in odprtega prostora v naseljih**, izboljšavo infrastrukturne opremljenosti ter drugimi posegi. Prenova se spodbuja tudi na območjih novejših pozidave. Prenove stanovanjskih območij so usmerjene v doseganje gradbenih standardov, oblikovno prenovo ter **prenovo javnih prostorov**.
- Urbanistično oblikovanje naselij Šempeter in Vrtojba bo sledilo vzorcem, ki so v prostoru prisotni in jih bo postopoma nadgrajevalo na različne načine v posamezne prepoznavne celote v skladu z novimi razvojnimi potrebami, predvsem na področju stanovanjske gradnje, centralnih dejavnosti, **javnih površin in zelenega sistema** s kvalitetno arhitekturo stavb in z dobro oblikovanimi mikrourbanimi prostori. Načrtovanje bo omogočilo **kvalitetno oblikovane in varne javne prostore, socialno komunikacijo, povezave med ljudmi in okoljem ter nudilo ugodje**.

Posebej je obdelano oblikovanje **zelenega sistema** poselitve.

- Koncept zelenega sistema obravnava območja in **omrežja zelenih in javnih površin**, ki so namenjena za oddih, šport in rekreacijo na prostem, **druženju ter drugim socialnim funkcijam**. Peš in kolesarske poti povezujejo javne površine kot so trgi in ulice z mestotvornimi vsebinami, kakovostne ambiente, igrišča in rekreacijske površine ter enote naravne in kulturne dediščine. Obstoječi zeleni sistem je šibek. Nadgraditi ga je treba z jasnim **ovrednotenjem obstoječih vsebin, nadgradnjo načrtovanja**

zelenih površin vzdolž Vrtojvice, **ureditvijo peš in kolesarskih poti ter pešču prijazno ureditvijo javnih površin**, predvsem prometu podrejenih trgov v naseljih Šempeter in Vrtojba. Zeleni sistem sledi tudi zapolnitvi vmesnih prostorov med posameznimi prepoznavnimi celotami in je hkrati povezovalni element teh celot.

Kot temeljne **strukture zelenega sistema**, ki jih je treba vzdrževati, dopolnjevati ali na novo zgraditi so naštet:

- **parki** s poudarjeno memorialno funkcijo kot historični parki ob Corroninijevi vili, parka v okolici cerkva in druge parkovne javne površine s spomeniki, predvsem vzdolž ulične osi Goriška cesta–Cesta prekomorskih brigad, naselja Vrtojbenska ulica in Cesta 9. septembra),
- **urbani parki**, ki se lahko razvijajo na prostih površinah naselij Šempeter in Vrtojba, predvsem vzdolž vodotoka Vrtojvica z osrednjim parkom v Šempetru med bolnišnico in železnico ter večjo parkovno-rekreacijsko površino ob Vrtojbi pod Pristavo,
- **parki s poudarjeno športno in rekreacijsko funkcijo** kot predviden centralni športni park v opuščeni gramoznici v Vrtojbi, **športna igrišča ob šolah**, stanovanjskih in centralnih območjih, **otroška igrišča, območje trim steze in kampa**;
- druge manjše parkovne površine kot je »landart« znotraj prometnega koridorja hitre ceste v Vrtojbi in druge parkovne poteze, ki imajo funkcijo **sanitarne, vizualne ali druge cezure**, pomembno členijo mestni prostor in jih je treba varovati pred pozidavo;
- **zeleno zaledje** Markov hrib, Bukovnik in Vrtojbenko-biljenski griči z rekreacijskimi potmi ter peš preboji iz urbanega v zaledje.

Usmeritve za **razvoj kmetijstva** v občini obsegajo tudi:

- Na območju današnjega intenzivnega kmetijstva na Šempetrsko-vrtojbenkem polju se spodbuja razvoj **okolju prijaznejšega kmetijstva**, vrtnarska dejavnost s postavitvijo rastlinjakov in sadjarstvo. Na Vrtojbenko-Biljenskih gričih se ohranja vinogradništvo v obstoječem obsegu.
- Za ohranjanje maloštevilnih kmetij in zadostnega deleža kmečkega prebivalstva je treba omogočati razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in **organizirati tržišče za odkup pridelkov**.
- Izvajanje kmetijskih dejavnosti naj se načrtuje tako, da se zagotavlja **varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti**.

*Iz povzetega lahko zaključimo, da **strateški del OPN vsebuje izhodišča in cilje, med katerimi so naštet in na strateški ravni razdelani cilji projekta EdiCitNet oziroma našega scenarija:***

- *vzpostavitev privlačnega bivalnega okolja, ki je socialno pravično, vitalno in zdravo*
- *vzpostavitev strukture zelenega sistema naselja (parki, otroška igrišča, manjše urbane površine, zeleno zaledje)*
- *urejanje dobro dostopnih odprtih javnih površin, namenjenih oddihu, športu in rekreaciji na prostem, druženju ter drugim socialnim funkcijam.*
- *varstvo okolja, naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.*

Projekt EdiCitNet oziroma naš scenarij dodaja užitne rešitve kot način možnega urejanja javnih prostorov (pri čemer je poudarek na izbiri lokalnih rastlin) ter

izvajanje, negovanje in rabo užitnih rešitev kot aktivnosti za doseganje socialne interakcije.

**Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba
(Omega consult d.o.o., 2017)**

Vizija celostne prometne strategije vsebuje 5 medsebojno povezanih strateških stebrov (celostno trajno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, motorni promet), ki vodijo do strateških ciljev strategije. Med cilji strategije so tudi:

- Spodbujanje in nadgrajevanje trajnostne mobilnosti, izkoristiti potencial hoje in kolesarjenja
- Uravnotežena dostopnost za vse uporabnike
- Zagotavljanje kakovostnega življenja občanov
- Trajnostno naravnana občina, ki spoštuje okolje ter skrbi za sožitje mesta in podeželja
- Prostor z visoko kulturo bivanja in kakovostno ponudbo javnih storitev za občane vseh starosti

Med ukrepi so navedeni tudi:

- Ukrep ureditve površin z urbano opremo in hortikultura ureditev, ta ukrep se nanaša na več stebrov.
- Oprema javnih prostorov s kolesarskimi stojali, dopolnitev manjkajočih kolesarskih povezav, vzpostavitev sistema za izposojanje koles.
- Več ukrepov za vzpostavitev boljšega javnega prevoza.
- Prilagoditev parkirišč vsem uporabnikom

Iz povzetega lahko zaključimo, da so cilji Celostne prometne strategije neposredno povezani z dostopnostjo javnih prostorov pa tudi zagotavljanjem kvalitetnega bivalnega okolja in zadovoljstva občanov, zato so cilji in ukrepi usklajeni s cilji projekta oziroma scenarija.

Razvojna strategija Občine Šempeter-Vrtojba 2022 – 2027 (junij 2021)

Med **razvojnimi cilji** strategije so naštetih tudi:

- Doseganje kakovostnega družbenega razvoja z **izvajanjem ukrepov za vse občane, vključno z ranljivimi skupinami** kot so mladi, starejši, invalidi.
- Ustvariti zeleno občino s spodbujanjem **trajnostnega upravljanja virov**.

Strategija določa **prioritete s cilji in ukrepi ter programi**, med katerimi so tudi:

- Na znanju temelječe gospodarstvo in okolju prijazno kmetijstvo. Ukrep: spodbujanje okolju prijaznega kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Programi: omogočanje pogojev za nadaljnji razvoj kmetijskih dejavnosti s poudarkom na okolju prijaznemu oziroma trajnostnemu kmetijstvu, občinska sredstva za pospeševanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- Kakovostno življenje za vse generacije. Cilji: spodbujati soudeležbo občanov pri razvoju občine, omogočiti kakovostno življenje ranljivim skupinam. Ukrepi: ukrepi za

dvosmerno komunikacijo med občani in občino, ponudba dodatnih vsebin starejši generaciji, odpravljanje ovir za invalide in druge ranljive skupine. Programi: uvedba participativnega proračuna, storitve za starejšo populacijo, odpravljanje arhitekturnih in tehnoloških ovir.

- Trajnostna skrb za okolje. Cilj: izboljšanje stanja okolja. Ukrep: spodbujanje trajnostne mobilnosti. Programi: nadaljnje urejanje kolesarskega omrežja, urejanje pešpoti, urejanje zelenih krožišč, ohranjanje zelenih površin.

Strokovne podlage za zasnovo sistema zelenih in drugih odprtih površin na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Locus d.o.o., maj 2007)

Strokovne podlage vsebujejo analizo obstoječih zelenih površin in zasnovo zelenega sistema obeh naselij. Strokovne podlage so dobra osnova za izdelavo sistema zelenih površin obeh naselij, potrebno pa jih je **ažurirati**. V letih od izdelave strokovnih podlag se je spremenila situacija na terenu (novo urejene zelene površine, nove kolesarske in pešpoti, spremenjena lastništva,..) in spremenjeno je tudi načrtovanje v sklopu OPN.

*Iz povzetega lahko zaključimo, da strategija vključuje nekatere razvojne cilje, ki so skladni s cilji projekta oziroma namena scenarija, pretežno **povzema dele strateškega dela OPN in Celostne prometne strategije**. Osnova za **pričetek sistematičnega načrtovanja zelenih površin obeh naselij** je pridobljena s strokovnimi podlagami iz leta 2007.*

3.1.3. OSTALI UPORABLJENI DOKUMENTI

**Priročnik Ministrstva za okolje in prostor
Priročnik **Zeleni sistem v mestih in naseljih: usmerjanje razvoja zelenih površin** (Ministrstvo za okolje in prostor, januar 2002)**

Priročnik vsebuje ključne vsebine za načrtovanje zelenih površin:

- Pomen in različni vidiki zelenih površin (ekološki, socialni, morfološki, ekonomski) v naseljih, pomen celostnega in sistemskega načrtovanja zelenih površin
- Osnovna izhodišča za kakovostno načrtovanje zelenih površin za uporabo na lokalni ravni
- Pomen, cilji ter osnovni elementi zelenega sistema naselij
- Opredelitev tipa zelenih površin in pojavnost ter javno dostopnost
- Usmeritve za urejanje zelenih površin

*Priročniki podaja strateške usmeritve za **celostno in sistemsko načrtovanje zelenih površin v naseljih** ter tudi usmeritve za **oblikovanje izvedbenih pogojev za posamezne tipe zelenih površin**. Usmeritve so **neposredno uporabne za vključevanje smernic in pogojev v OPN**.*

Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«

Namen dokumenta je opredeliti temeljni strateški okvir delovanja kmetijstva, živilstva in podeželja ter je podlaga za novo strateško načrtovanje za obdobje po letu 2021. Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« je podlaga za pripravo nacionalnih ukrepov in novit Strateški načrt za izvajanje Skupne kmetijske politike, ki ga določa EU zakonodaja o reformi SKP 2021-2027. Vsaka država članica bo pripravila en Strateški načrt ukrepov SKP, ki bo vključeval neposredna plačila, sektorske ukrepe in ukrepe razvoja podeželja.

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (UN, 2015)

Ta program ukrepov za trajnostni razvoj je akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh. Njegov namen je poleg tega utrditi mir in zagotoviti več svobode v svetu. Zavedamo se, da je odprava revščine v vseh oblikah in razsežnostih, tudi skrajne revščine, največji globalni izziv in nujni pogoj za trajnostni razvoj.

Eni od ciljev so:

Cilj 2. Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prebrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo

Cilj 3. Poskerbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih

Cilj 4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar

Cilj 5. Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic

Cilj 6. Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskerbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št 57/2011 iz dne 15.7.2011

Program ZIP je izobraževalni program za učenje slovenščine za priseljence. V program učenja slovenščine so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Sloveniji primanjkuje izobraževalnih programov za etnične manjšine.⁴ To potrjuje tudi raziskava Migration Integration Policy Index (2011), kjer piše da se v Sloveniji začenjajo pojavljati integracijske strategije v izobraževanju, vendar pa ne na sistematičen način in priseljenci nimajo enakega dostopa do izobraževanja kot ostali prebivalci države sprejema, razen do obveznega izobraževanja.

Zakon o socialnem vključevanju invalidov ZSVI, Uradni list RS, št 30/2018 z dne 26. 4. 2018.

2.člen zakona 3. alineja

”Zaradi spodbujanja razvoja in za izenačevanje možnosti invalidov Republika Slovenija spodbuja čim samostojnejše življenje in socialno vključevanje invalidov v skupnost, omogoča izvajanje inovativnih programov in usposabljanj za invalide, ki jih lahko izvajajo fizične ali pravne osebe ne glede na njihov pravni status, ki imajo pridobljena znanja s področja invalidnosti. Izvajanje programov in usposabljanj mora biti neprofitno.”

3. IZBRANE UŽITNE REŠITVE (ECSS) IN DOLOČITE OBSEGA SCENARIJA

3.1. UŽITNE REŠITVE

ECSS	opis, povezava	pomembnost za scenarij
Kmetija Gorkič	Ukvarjajo se s predelavo sadja in zelenjave. Vse rastline pridelujejo od semen do končnih izdelkov. Prodajo jih na tržnici v Šempetru. Zelenjava je dnevno sveža – v 24 urah do kupca. https://m.facebook.com/Kmetija-Gorki%C4%8D-186295315052838/ https://www.youtube.com/watch?v=VQ5B3UBolyU	Svetovanje pri izvedbi in vzdrževanju ECSSs.
Kmetija Nemeč	Ukvarjajo se s pridelavo zelenjave, oljčnega olja in rejo koz. Oljke so njihov glavni proizvod. https://www.facebook.com/kmetijanemec/ https://www.youtube.com/watch?v=ESwtsI3InTg	Sodelovanje pri vzdrževanju ECSSs (kombiniranje paše, naravnega gnojenja in vzdrževanja ECSSs površin).
Kmetija Konič	Majhna kmetija. Ukvarjajo se s pridelavo medu in zelenjave. Za gnojenje uporabljajo zeleno gnojilo. https://www.youtube.com/watch?v=BrKHxK4y8Qg	Drugačni pristopi k gnojenju in pridelavi zelenjave. Sodelovanje z šolami o pomenu čebel. Prenos znanja, krepitev zavesti o pomenu varovanja okolja in biodiverzitete.
Vrtnarstvo Lancner	Ukvarjajo se z gojenjem rastlin, vključno z zelenjavnimi rastlinami za nadaljnjo prodajo in okrasnimi rastlinami za okrasitev hiš. V zadnjih letih dajejo poudarek gojenju zeliščnih rastlin. https://www.facebook.com/vrtnarstvo.lancner https://www.youtube.com/watch?v=HvVH5ujsB4E&list=PLtjb2ILaoMBiIsNWBas4NA8nZRp_qAu3	Sodelovanje s šolami in različnimi društvi glede vzgoje rastlin. Svetovanje pri izvedbi in vzdrževanju ECSSs.
Biodinamična kmetija Luna	Je biodinamična kmetija. Pridelujejo zelenjavo, žita ter sadje. Večino pridelka se uporabi za pripravo vegetarijanskih kosil za malčke v bližnjem Waldorfskem vrtcu in druge zunanje naročnike. Izvajajo tudi catering ter pečejo sladice. http://www.demeter.si/ponudniki.html#luna	V toplejših dnevih leta ter presežkih zelenjave organizirajo degustacije. Prezentacije prednosti ECSSs (lokalno pridelane zdrave hrane), prenos znanja o biodinamični pridelavi hrane.
Biotehniška šola Šempeter	Šolsko posestvo se razprostira na 19 hektarjih, razdeljenih na štiri lokacije. Raznolikost vrst in sort zagotavlja, da učenci pridobijo čim širšo paleto izkušenj in znanja. Samo v oljčnem nasadu svoje posebnosti razkriva 26 različnih sort oljk.	Njihove aktivnosti so pravzaprav predstavitev ECSSs (living labs). Opravljajo poslanstvo izobraževanja s poudarkom na varstvu narave.

	http://bts.scng.si/domov/o-nasi-soli/solsko-posestvo/ https://sl-si.facebook.com/BIOSNG https://www.youtube.com/watch?v=PJ-5Dwn1qzg	
Društvo žena Vrtojba	Društvo neguje znanje o tradicionalnih pridelkih in njihovi uporabi v kulinariki, svoje izdelke predstavlja na lokalnih prireditvah.	Prenos znanja na druge uporabnike ECSs, predvsem mlajše generacije.
Društvo upokojencev Šempeter	Društvo, ki se aktivno vključuje v lokalne aktivnosti	Člani so zelo verjetni uporabniki ECSs in tudi prenašalci znanja o gojenju pridelkov na mlajše generacije.
Združenje Šent	Združenje za mentalno zdravje	Vključevanje oseb, ki potrebujejo družbeno pomoč, v izvedbo, vzdrževanje in uporabo ECSs.
Skupina za vzdrževanje in promocijo užitnih rešitev	Neobstoječa, predlagana.	Združenje, ki bi se ukvarjalo s promocijo in vzdrževanjem ECSs s poudarkom na lokalno tipičnih sortah užitnih rastlin bi omogočalo uresničevanje scenarija v daljšem časovnem obdobju.

Tabela 6: Opis in pomembnost ECS za scenarij

Vsi opisani ECSs ji bi lahko pomagali uresničiti naš cilj s svojimi **izkušnjami in z znanjem**. Nekateri so sodelovanje v projektu sicer že zavrnil, ampak mogoče jih bomo pritegnili s **konkretnimi predlogi izvedb ECSs**.

Računalniška »resna igra«, ki jo razvijajo parterji v sklopu DS2, sicer za reševanje našega izbranega socialnega izziva ni uporabna, bi pa lahko predstavljala dober učni pripomoček za dijake Biotehniške šole v Šempetru.

Vložiti bi bilo potrebno veliko energije za promocijo delovanja novo ustvarjenega ECS, privabiti veliko število ljudi in s tem povečati vrednost in pomen lokalnih sort rastlin. Primer dobre prakse v sosednji občini je promocija 'Sukanskega rediča', ki je povežalo pridelovalce, prebivalce območja in lokalno kulinariko. Na to temo se je organiziralo veliko srečanj različnih skupin in izobraževanj.

V našem okolju nam bi veliko k uresničevanju našega cilja pripomogle NVO, ki zelo dobro povezujejo različne skupine občanov. Zelo dobro sodelujejo pri različnih aktivnostih v lokalnem okolju, vedno radi pristopijo k sodelovanju.

Društvo upokojencev Šempeter in Društvo žena Vrtojba že leta sodelujejo v medgeneracijskem sodelovanju, na vseh prireditvah v občini, širijo šege in navade, promovirajo tradicionalne jedi in običaje.

ŠENT je imel prostore v Občini Šempeter-Vrtojba. Kljub temu da so se preselili na drugo lokacijo izven občine, še zmeraj zelo dobro sodelujemo. Pomembno je bilo njihovo aktivno in kontinuirano vključevanje v lokalno okolje. Svoje ročne izdelke so prodajali na tematsko usmerjenih tržnicah.

KŠTM kot javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba, se v projekt vključuje kot nosilec poletnega varstva za otroke in organizator raznih občolskih dejavnosti za otroke. Poletno varstvo je zasnovano kot spoznavanje različnih dejavnosti. Glede na to da so v poletno varstvo vključeni otroci z stalnim bivališčem v naši občini bi lahko v njihove aktivnosti vključevali in s tem širili znanje o pomenu lokalno pridelane hrane in o uporabi zelišč.

Materinski dom ima svojo enoto v Šempetru. Materinski dom je namenjen polnoletnim samskim ženskam in materam z otroki, ki so se zaradi različnih okoliščin znašle v socialno ekonomski ali stanovanjski stiski in nimajo drugih možnosti bivanja. Sprejemajo tudi

žrtve nasilja, ko ni več neposredne ogroženosti. Ženskam in otrokom v stiski nudijo začasno nastanitev, strokovno podporo pri aktivnem reševanju nastale trenutne stiske. Uporabnice/uporabnike doma bi bilo v obojestransko zadovoljstvo možno vključiti v aktivnosti izvedbe, vzdrževanja in uporabe ECSs.

3.2. OBSEG SCENARIJA

Glavni cilji

- vzpostavitev več (vsaj 2) **aktivnih javnih prostorov** za družbene interakcije, ki se izvajajo z uporabo ECSs in trajnostnih okoljskih rešitev. Med prvimi izvedbami pričakujemo ECSs rešitve v sklopu ureditve mestnega botaničnega parka, ureditev je predmet vzporednega projekta. Gre za izvedbo zelene površine ob kolesarski povezavi, z opremo za počitek in druženje, s površinami za zasaditev starih lokalnih vrst sadnega drevja, dišavnic, zdravilnih rastlin ter z opremo (lopa, zbiralnik deževnice za zalivanje) za vzdrževanje zasajenih površin.

- vzpostavitev nekaj (vsaj 8) **prostorsko nezahtevnih ECSs** - instalacij užitnih rastlin v urbanem okolju (npr. zelišča v visokih loncih, kot so okrasne in uporabne rastline).

- **izvedba dogodkov za promocijo** ECSs (vsaj 5 dogodkov letno) ali stalni programi (gojenje rastlin v botaničnem vrtu). Dogodki morajo spodbujati ozaveščanje o skupnih dobrinah in imeti izobraževalni namen. Dogodki so lahko del šolskega ali drugega izobraževalnega programa, lahko so npr. predavanja, ki jih organizirajo različna društva.

Časovni okvir

Deset (10) let od zaključka izdelave načrta za ECSs (UMP) na območju občine.

Prostorski okvir

Preverili smo trenutne možnosti za implementiranje ECSs znotraj obstoječih javnih in poljavnih prostorov urbanega območja občine. **Evidentirane možne lokacije** so podane v spodnji tabeli in slikovnem prikazu.

Prostorsko manj zahtevne ECSs v tabeli niso zajete, saj je njihova izvedba možna ob ulicah, parkiriščih, znotraj krožišč....

Kriteriji za opredeljevanje možnih lokacij ECSs: urbanizirane površine, javni in poljavni prostori **z lastništvom občine ali države**, možnost uporabe za uporabne rešitve (zasaditve, predavanja, srečevanja).

Nabor ne vključuje: manjših površin ob cestah, pločnikih, parkiriščih, površin znotraj krožišč, drevoredov, parkirišč, pokopališč.

Nabor vključuje tudi stavbe z javnimi ali poljavnimi prostori za predavanja, predstavitve, razstave in podobno.

	parcelska št.	velikost	lastništvo	namenska raba	opis, lega, dostopnost	možni načini uporabe
naselje Šempeter pri Gorici (k.o. 2315 Šempeter)						
1	2651/1	3.396m ²	občina	stavbno zemljišče – zelene površine	- travnik - na robu naselja	- prostor za druženje, prenos znanja

					- dobra dostopnost	- prostor za sprostitev in počitek - obdelava urbanih gredic - mestni botanični vrt
2	2756/4, 2765/2, 2759 in druge	cca 12.000m ²	občina	stavbno zemljišče – zelene površine	- Športni park Šempeter - v bližini centra naselja - dobra dostopnost	Športni park Šempeter je že pretežno urejen. - prostor za druženje, prenos znanja - prostor za organizacijo promocijskih dogodkov (prostor srečevanja mestne skupine) - zasaditve manjšega obsega kot dopolnitev obstoječe ureditve
3	1141 k.o. Šempeter	17.283 m ²	občina, poteka postopek za opredelite v funkcionalnih zemljišč blokovi	stavbno zemljišče – večstanovanjska gradnja	- okolica stanovanjskih blokovi Podmark - severni del naselja, od centra ločen z infrastrukturo (cesta, železniški tir) - dostopnost srednje dobra, pešdostop razen za prebivalce stanovanjskih blokovi ni udoben	- prostor za druženje prebivalcev stanovanjskih blokovi - zasaditve manjšega obsega kot dopolnitev obstoječe ureditve
4	90/31	2.120m ²	občina	stavbno zemljišče – večstanovanjska gradnja	- zelenica ob javnem parkirišču Podmark - severni del naselja, od centra ločen z infrastrukturo (cesta, železniški tir) - dostopnost srednje dobra, pešdostop razen za prebivalce stanovanjskih blokovi ni udoben	Zemljišče je že deloma urejeno (manjše otroško igrišče), pretežno je sprivatizirano – priključeno k privatnim parcelam, občina namerava te dele parcele prodati. - obstoječa uporaba: otroško igrišče, park
5	2660/3	720m ²	občina	stavbno zemljišče – enodružinska gradnja	- park ob zaselku Mlini - v bližini centra naselja - dostopnost dobra	- obstoječa uporaba: park, otroško igrišče
6	3043/5, 3043/4, del 3044	cca 2.000 m ²	občina	stavbno zemljišče – zelene površine	- park ob semaforiziranem križišču - v bližini centra naselja - dostopnost dobra	- obstoječa uporaba: park,
7	3037/2	2.812m ²	občina	stavbno zemljišče – centralne dejavnosti	- travnik in njive ob Gasilskem domu - v bližini centra naselja - dostopnost dobra	Zemljišče občina daje v najem za kmetijsko obdelavo. - organizirana skupna pridelava vrtin, dišavnice, zelišč.
8	3114/1 in 3283	Cca 3.000m ²	občina	stavbno zemljišče – dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa	- zelene površine ob osnovni šoli Ivana Roba Šempeter in otroškem vrtcu Žarek Šempeter (park, otroški igrišči) - v bližini centra naselja - dostopnost dobra	- zasaditve manjšega obsega kot dopolnitev obstoječe ureditve ter za potrebe izobraževanja ter sodelovanja
9	2785	3.066m ² skupaj s stavbami in	občina	stavbno zemljišče – centralne dejavnosti	- otroški vrtec Mavrica Šempeter z zelenimi površinami (park, otroški igrišči)	zasaditve manjšega obsega kot dopolnitev obstoječe ureditve ter

		drugimi ureditvami			- v bližini centra naselja - dostopnost dobra	za potrebe izobraževanja ter sodelovanja
10	116/1, 86/2, 82, 81, 80, 74, 75, in druge	cca 13.700m ²	Republika Slovenija	stavbno zemljišče –dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa in kmetijsko zemljišče	- kompleks Biotehnične šole - robna lega glede na center - dostopnost srednje, peš in kolesarska povezava s centrom mestoma ni varna	Šola kmetijske površine uporablja za pridelavo vrtnin in drugih poljščin za lastne potrebe in prodajo. - prostor za prenos znanja
11	del 3426/4, del 2772/10, 2772/8	cca 5.200m ²	Občina, javno dobro	Stavbno zemljišče, centralne dejavnosti	- center Šempetra: trg, zunanje površine lokalov, otroško igrišče - stavba občine	- srečevanje, prostor za prireditve - v stavbi prostori za predstavitve, predavanja
12	del 2772/14	cca 11.000m ²	Republika Slovenija	Stavbno zemljišče, centralne dejavnosti	- park ob kompleksu regionalne bolnišnice	- zelene površine bolnišnice
13	2777/1, 2778, 2783/7, del 2776/1	cca 10.000m ²	Republika Slovenija	Stavbno zemljišče, centralne dejavnosti	- vrtički v najemu - lega v bližini centra - dostopnost dobra	- površine regionalne bolnišnice - začasni vrtički v najemu, ki jih obdelujejo občani
14	3397	cca 7.500m ²	Republika Slovenija	območje vodne infrastrukture	- površina med železniškimi tiri - robna lega glede na center naselja - dostopnost srednje dobra	Površina namenjena urejanju okolice vodnega zadrževalnika - v vmesnem času uporabljena kot najeti vrtički in njive
15	723/4	1.289m ²	občina	stavbno zemljišče – površine cest	- gre za blago pobočje med cestami na JV robu naselja - oddaljena lega glede na center - dostopnost slaba: brez zvezne kolesarske in pešpovezave s centrom, ni javnega prometa	- zasaditev mestnega sadovnjaka - problem onesnaženega zraka zaradi prometa
naselje Vrtojba (k.o. Vrtojba)						
16	2395/12	609m ²	občina	stavbno zemljišče – enodružinska gradnja	- otroško igrišče Podlaze - znotraj stanovanjske soseske - dostopnost srednje dobra	- obstoječa uporaba: otroško igrišče
17	2392/5, 2391/4, 2395/20	968m ²	občina	stavbno zemljišče – enodružinska gradnja	- otroško igrišče in park Podlaze - znotraj stanovanjske soseske - dostopnost srednje dobra	- prostor za druženje prebivalcev soseske - prostor za promocijske dogodke - zasaditve manjšega obsega kot dopolnitev obstoječe ureditve
18	2387/5, 2390/16, 2395/41, 2424/2	1.264m ²	občina	stavbno zemljišče – enodružinska gradnja	- otroško igrišče in park Podlaze - znotraj stanovanjske soseske	- prostor za druženje prebivalcev soseske - prostor za promocijske dogodke - zasaditve manjšega obsega kot dopolnitev obstoječe ureditve

					- dostopnost srednje dobra	
19	3566/31, 2387/15, 2424/25, 2424/26	4.035m ²	občina	stavbno zemljišče – enodružinska gradnja	- športna igrišča in park Podlaze - znotraj stanovanjske soseske - dostopnost srednje dobra	- prostor za druženje prebivalcev soseske, ob vodotoku - prostor za promocijske dogodke - zasaditve kot dopolnitev obstoječe ureditve
20	213, del 208	cca 4.700m ²	občina	stavbno zemljišče – zelene površine	- rekreacijski center Vrtojba (kamp Vrtojba) - v zelenem zaledju naselja - dostopnost slaba (dobra le za motoriziran promet)	- prostor za večje promocijske dogodke
21	2530/4	stavba	občina	stavbno zemljišče – površine podeželskega naselja	- Mladinski center Vrtojba - v bližini centra, ob glavni ulici - dobra dostopnost	- prostor za izobraževanje, predavanja, dogodke (dvorana)
22	del 2794, del 2795/3	cca 1.100m ²	občina	stavbno zemljišče – površine podeželskega naselja	- Prostor za stavbo ZD Vrtojba	- Prireditveni prostor
23	del 2976	cca 1.700m ²	občina	stavbno zemljišče	- Travnata površina ob OŠ Vrtojba	- Prostor za edukacijske zasaditve
24	del 815, del 819	cca 2.200m ²	Kolektor CPG d.o.o.	Stavbno zemljišče	- Urejene zunanje površine za druženje: otroško in športno igrišče, piknik prostor	- Površine za druženje - Površine za dopolnilno zasaditev

Tabela 7: Lokacije kjer je trenutno možnost za implementiranje ECS

Slika 7: Prikaz lokacij kjer je trenutno možnost za implementiranje ECS

3.3. SREDSTVA

Projekti, neprofitne dejavnosti, občinski proračun, lokalni zaposlovalci.

4. OPIS NAJPOMEMBNEJŠIH ELEMENTOV SISTEMA V MOŽNIH PRIHODNIJH VREDNOSTI

Polja delovanja	Elementi	Vrednote 1 (business as usual-no changes)	Vrednote 2 neg	Vrednote 3 poz
EDUCATION	PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA	NVO ki izvajajo izobraževanja se soočajo s pridobitvijo primerne prostora za izobraževanje. Zaradi prostorskih problemov večinoma namenjeno članom NVO. ¹⁰	Zaradi epidemije so se izobraževanja še zmanjšala. Ljudje se izogibajo zaprtim prostorom in velikemu številu ljudi. Težave s preverjanjem pogoja PCT.	Izobraževalni prostor na prostem- prikaz v živo.
	ŠOLE IN VRTCI	V OŠ delujejo razni krožki in interesne dejavnosti povezane z vrtnarstvom in eko pridelavo. ¹¹ Na državni ravni je sprejet učni načrt obveznih izbirnih predmetov kot so: Kmetijstvo - Kmetijsko gospodarstvo, Kmetijstvo - Sodobno kmetijstvo, Kmetijstvo - Kmetijska dela, Okoljska vzgoja I, II, III. ¹²	Ukinitev obveznih izbirnih predmetov zaradi premajhnega interesa učencev in zniževanja stroškov. Neobvezni izbirni predmeti se v času Covida -19 v ne izvajajo. Nadaljevanje epidemioloških ukrepov.	Določitev ministrstva za šolstvo da se iz izbirnih predmetov premaknejo v obvezne šolske vsebine, z razlogom, da se s tem poveča zavedanje o samooskrbi in ekološkem kmetovanjem in pomenu le tega. Sledi se smernicam, navodilom in priporočilom Zavoda RS za šolstvo. ¹³ Vključevanje širše okolice v delovanje EKO vrta.
	SKUPNE DOBRINE-STANJE ZAVEDANJA	Družba postaja izjemno občutljiva na vse bolj zaznavne podnebne spremembe, kjer kmetijstvo z gozdarstvom postaja del problema in hkrati tudi del rešitve. Podobno velja za celotno področje varstva okolja, kjer so ob vprašanju kakovosti voda in vplivu kmetijstva na vodne vire, tla in zrak vse glasnejši tudi glasovi o vplivu kmetijstva na izgubo biotske	Globalno segrevanje in podnebne spremembe vplivajo na vse gospodarske dejavnosti, tudi na pridelave in predelave hrane, gozdarstva ter na razvoj podeželja v prihodnosti. Zavarovanje velikih zveri in divjadi je za družbo tako pomembno da vpliva na opuščanje vzreje rejnih živali in ohranjanje kmetovanja.	Povečan interes potrošnika po kakovostni hrani slovenskega izvora, kar je priložnost za še nadaljnjo krepitev lojalnosti domačih potrošnikov. Ob močnem povezovanju osnovne pridelave in predelave hrane, zanimanju za dolgoročno partnerstvo, ob krepitevi položaja kmeta v verigi in enakopravnem obravnavanju deležnikov se kmetijski pridelovalci lahko hitreje in lažje preusmerijo s

¹⁰ NVO v času koronavirusa, URL <https://www.cnvos.si/nvo-v-casu-koronavirusa/>

¹¹ Poročilo OŠ za šolsko leto 2018/19 in 2019/20: v šoli delujejo Vrtnarski krožek 1.-5. razred OŠ kot interesna dejavnost, Mladi vrtnar 6.-9. razred, Eko vrtnarski krožek 1.-5. razred (vzgoja kulturnih rastlin od semena, uporabljajo kompostnik, knjigobežnica), šolska EKO tržnica, zeliščni kotichek- čutne vaje, prepoznavanje zelišč z zavezanimi očmi in z zatisnjenim nosom jih okušavali.

¹² Vir: RS GOV.SI URL <https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/>

¹³ Smernice, navodila in priporočila, Zavoda RS za šolstvo URL <https://www.zrss.si/podrocja/osnovna-sola/smernice-navodila-priporocila/>

		raznovrstnosti, slabšanje naravnih ekosistemov ter na izgubo krajinske pestrosti. ¹⁴	Ostale gospodarske dejavnosti in urbanizacija negativno vplivajo na ohranjanje zavarovanih in nezavarovanih živalskih in rastlinskih vrst. Živilskopredelovalna industrija tako ne koristi dovolj prednosti lokalne pridelave. Ta pa je pogosto nepovezana in tudi ne nudi zadostne količine kmetijskih pridelkov ter je po mnenju živilskopredelovalne industrije nezanesljiva, sezonsko pogojena in cenovno nezanimiva.	svojo pridelavo ter na ta način krepijo svojo odpornost in odzivnost na hitro spreminjajoče se razmere na trgu. Izzivi pri iskanju družbeno sprejemljivega trajnostno naravnane gospodarjenja z velikimi zvermi in divjadjo z namenom sobivanja na podeželju. Zasledovati cilje projekta LIFE-IP NATURA.SI ¹⁵
	ODNOS DO RAZLIČNOSTI	Program Začetna integracija priseljencev (skrajšano ZIP) je brezplačni izobraževalni program učenja slovenskega jezika za priseljence. Program obsega 180 pedagoških ur organiziranega Izobraževanja, ki zajema vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo. ¹⁶ Položaj odraslih OMDR in OMTR je v Sloveniji trenutno urejen s posebnim zakonom, in sicer Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) ¹⁷	Hitre spremembe tako v tehnološkem, ekonomskem in tudi vsakodnevem življenju posameznika zahtevajo nenehno prilagajanje, vseživljenjsko učenje ter pridobivanje novega znanja in spretnosti, s katerimi se posameznik lažje vključi v družbo in s katerimi se bo posameznik lažje prilagajal spremembam. ¹⁸ Slaba dostopnost tečajev za priseljence. Težave s financiranjem	Programi za sprejem in vključevanje tujcev v družbo, zagotavljanje pomoči pri vključevanju tujcev v lokalno okolje kot dvosmerni proces. Uspeh je zagotovljen ker je prostor lahko dostopen, privlačen, odprt za vse skupine in ni povezan z formalnim programom. Integracija poteka na sproščen način, ne povezan z obveznim financiranjem.
PROSTORSKO NAČRTOVANJE	LASTNIŠTVO	Občina ureja javne zelene površine, skladno s trenutnimi potrebami odkupuje primerna zemljišča, nima pa	Občina nima vizije oz. načrta za izvedbo zelenega sistema, dopušča privatizacijo in odprodajo	Občina ima izdelan načrt sistema zelenih površin in sistematično pridobiva zemljišča, ki so predvidena za ureditev javnih zelenih

¹⁴ Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«; Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (UN, 2015), Pariški sporazum o podnebnih spremembah (UNFCCC, 2015), Rimska deklaracija o prehrani (FAO, 2014).

¹⁵ Natur 2020 URL <http://www.natura2000.si/natura-2000/>

¹⁶ Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št 57/2011 iz dne 15.7.2011

¹⁷ Zakon o socialnem vključevanju invalidov ZSVI, Uradni list RS, št 30/2018 z dne 26.4.2018

¹⁸ Poročilo o izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami na področju zviševanje ravni pismenosti URL http://porocila.acs.si/datoteke/Porocilo%20pop_16.8.pdf

		izdelanega načrta sistema zelenih površin.	zemljišč, ki so primerna za javne zelene prostore.	površin. Doseženi so faktorji opremljenosti z zelenimi površinami kot jih predlaga priročnik Zeleni sistem v mestnih naseljih.
	LEGA	Javni prostori so pretežno je ustrezno umeščeni v prostor, ponekod je dostopnost pomanjkljiva, prostori nastajajo spontano, ne načrtno.	Število obstoječih javnih zelenih površin se manjša, zaradi slabega vzdrževanja se kvaliteta njihove opremljenosti, dostopnosti in varnosti slabša.	Lokacije javnih zelenih površin so določene v načrtu zelenega sistema obeh naselij.
	LOKALNI ODLOČEVALCI	Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom tudi: proračun občine in zaključni račun, planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte. ¹⁹	V procesu načrtovanja sosesek je prisotno zanemarjanje načrtovanja zelenih površin v korist kapitalskih naložb, ki jim zelene površine pomenijo zgolj strošek.	Občinski svet sledi strategiji občine in podpre razvoj ekološkega kmetijstva, vrtnarstva s razvojem skupnega prostora za kmete, za izvajanje predstavitev in pogostitev na prostem. S vključevanjem civilne družbe pri prostorskem načrtovanju v skrbi za vse skupine ljudi.
SPodbujanje uporabe	PROMOCIJSKI DOGODKI	Plakatna mesta ²⁰ v občini, občinsko glasilo, lokalne novice, letaki v šolah, javnih prostorih, poštnih nabiralnikih (cca 2500 gospodinjstev), lokalni radio, socialni mediji, promocijski filmi.	Ukinitve plakatnih mest, zaradi ne doseganja promocijskih ciljev. Dvig cene tiska letakov. Problem distribucije letakov GDPR, prepoved promocij v šolah in ustanovah.	Povezovanje različnih socialnih skupin in s tem lažja promocija. Prepoznati vrednosti lokalnih rastlin, kot lokalna prednost. In možnost stične točke v povezovanju različnih skupin. Po poti "Sukanskega rediča"
	OPREMLJENOST	Od leta 2015 in še traja urejanje večnamenski prostor v športnem parku Šempeter pri Gorici. Park je dobro obiskan predvsem zaradi dobre opremljenosti in združuje veliko različnih interesnih skupin. Celotno območje je zasajeno z drevjem in gromovnicami.	Po varnostnih podatkih policije se je v letu 2020 povečalo število kaznivih dejanj – uničevanja tuje lastnine za 163 % ²¹ Z uničevanjem se sindrom "razbitega okna" lahko povečuje, če se hitro ne odpravi poškodovanega. S tem območje izgubi privlačnost.	Razvoj opremljenosti s trpežnimi eko materiali. Prijetnost opreme je podprta z barvami in dobro promocija o pomenu. Določena območja so namenjena za zeleno opremljane.

¹⁹ Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba, Ur.list RS št 5/2018 z dne 26. 1. 2018, 70.člen

²⁰ Oglaševanje Občina Šempeter-Vrtojba URL <http://www.sempeter-vrtojba.si/postopki-vloge-in-obrazci/oglasovanje/>

²¹ 25. seja občinskega sveta, 20. 5. 2021, 7. točka URL <http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2021/25-seja-obcinskega-sveta-20-5-2021/>

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV	IMPLEMENTACIJA	V športnem parku je celotno območje zasajeno z drevjem in grmovnicami.	Sprememba OPN da območje postane zazidljivo, predvsem zaradi pomankanja stanovanj.	S prikazom v naravi se bo spodbudilo ljudi k uporabi lokalnih zelišč in rastlin. Izmenjava izkušenj različne skupine ljudi in s tem povezovanje in deljenje izkušenj
	EPEDEMIJA	Zaradi epidemije je že dve leti oteženo druženje v zaprtih prostorih, druženje na splošno. Občani težko sprejemajo moderne medije za komunikacijo. Razpon med različnimi skupinami se je še povečal.	Nadaljevanje epidemije in zaostrovanje ukrepov glede druženja. Nezaupanje med ljudmi.	Zaradi epidemije večja uporaba odprtih prostorov ne samo za druženje, ampak tudi za izobraževanje, izmenjavo izkušenj.
	OBČINSKI PRORAČUN	Občina sprejema proračun za dve leti v naprej. Predvidene predpostavke v proračunu: subvencija v kmetijstvo- izobraževanje, investicijsko vzdrževanje in obnova- športni park, gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo- zeleni park, otroška igrala, počitniška aktivnosti otrok in mladine, upravljanje in razpolaganje z zemljišči, različni projekti v šoli.	Že v letu 2022 bo manj sredstev namenjeno za različne postavke, ker je predviden prihod sredstev zmanjšal.	Odpiranje nov predpostavke namenjene ECS, zaradi zavedanja pomembnosti ECS, združevanja različnih socialnih skupin in s tem zmanjševanja socialne izključenosti (povezano z zdravstvenim stanjem občanov in zmanjševanjem socialnih transferjev)
	PROJEKTI	Trenutno potekaj financiranje projektov, katerih imajo skupno stičišče z ECN iz projekta LAS v objemu sonca iz ESRR in sicer Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju in Ureditev botaničnega vrta- EKO krog.	Upadanje števila financiranje projektov v sklopu ECN. Manj sredstev iz EU projektov zaradi delitve RS v dve kohezijski regiji in posledično manj sredstev za zahodno kohezijsko regijo.	Možnost financiranja iz čez mejnih projektov. Uspeh projektov je večji ker so si področja med seboj podobna.
	NEPROFITNE AKTIVNOSTI	Mestna skupina, razna društva ter NVO, ki sodelujejo v mestni skupini.	Izguba motivacije in zapustitev delovanja. Predvsem zaradi ne vidnega dela	Povečan pomen za delovanja NVO. Sama družba jim daje večji pomen, ker spozna strokovnost in srčnost.

Tabela 6: Elementi sistemov v možnih prihodnjih vrednosti

4.1. OPIS NAJPOMEMBNEJŠIH ELEMENTOV SISTEMA V MOŽNIH PRIHODNJIH VREDNOSTIH

4.1.1. ZELENO JE ZELENO

Polja delovanja	Elementi	Izbrana vrednost ZELENO
EDUCATION	PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA	POLEG PROSTOROV V STAVBAH SO ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME NA VOLJO TUDI PRIMERNO UREJENI JAVNI PROSTORI
	ŠOLE IN VRTCI	UKINITEV VSEBIN KOT SAMOOSKRBA, EKOLOŠKO KMETIJSTVO, NARAVNE DOBRINE IZ VSEH ŠOLSКИH PROGRAMOV.
	SKUPNE DOBRINE-STANJE ZAVEDANJA	NEUSKLAJENOST POSAMEZNIH PODROČIJ (ZAVAROVANJA NARAVE, VIROV, GOSPODARSTVO), PRIORITETE NISO DOLOČENE, NEUREJENOST, POMANJKLJIVA IN NEUSKLAJENA ZAKONODAJA
	ODNOS DO RAZLIČNOSTI	INTEGRACIJA MARGINALNIH SKUPIN V ŽIVLJENJE LOKALNE SKUPNOSTI JE ZELO USPEŠNA, PRECEJ AKTIVNOSTI SE ODVIJA NA PRIMERNO UREJENIH JAVNIH POVRŠINAH
PROSTORSKO NAČRTOVANJE	LASTNIŠTVO	NESISTEMATIČNI ODKUPI ZEMLJIŠČ ZA JAVNE ZELENE POVRŠINE GLEDE NA TRENUTNE RAZMERE
	LEGA	SPREJET NAČRT ZELENEGA SISTEMA OBČINE, ZAGOTOVLJENA SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE
	LOKALNI ODLOČEVALCI	ODLOČITVE GLEDE UREJANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠIN SO ODVISNE OD TRENUTNIH RAZMER IN NISO VEDNO V PRID JAVNEMU INTERESU.
SPODBUJANJE UPORABE	PROMOCIJSKI DOGODKI	TRŽENJE IN PROMOVIRANJE LOKALNIH PRIDELKOV IN JEDI JE PREVZELA ZADRUGA, KI JO FINANČNO INORGANIZACIJSKO PODPIRA TUDI OBČINA.
	OPREMLJENOST	DOBRO OPREMLJENI JAVNI PROSTORI
	IMPLEMENTACIJA	NEKAJ OBSTOJEČIH JAVNIH PROSTOROV, PRIMERNO OPREMLJENIH
	EPIDEMIJA	DRUŽENJE SE PRENESE NA JAVNE ODPRTE PROSTORE, POVEČANA JE RAVEN SAMOOSKRBE IN ZANIMANJA ZA PRIDELAVO HRANE, POJAVI SE IZMENJAVA PRIDELKOV SAMOOSKRBE.
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV	OBČINSKI PRORAČUN	FINANCIRANJE JAVNIH ZELENIH PROSTOROV ODVISNO OD VIZIJE OBČINE IN OSVEŠČENOSTI ODLOČEVALCEV, POSEBNE POSTAVKE ZA UŽITNE REŠITVE V PRORAČUNU NI.
	PROJEKTI	OBČINA JE PARTNER V NIZKEM ŠTEVILU PROJEKTOV, IZBIRA PROJEKTE BREZ POVEZAV Z DRUŽBENIMI VSEBINAMI
	NEPROFITNE AKTIVNOSTI	NVO SO DOBRO ORGANIZIRANE IN PODPRTE S STRANI LOKALNIH ODLOČEVALCEV.

Tabela 9: Vrednosti izbranih elementov v scenariju Zeleno je zeleno

V naši občini je urejena javna zelena površina, mestni botanični vrt, ki je namenjen sprostitvi in počitku ter ob upoštevanju načela trajnostne pridelave tudi gojenju in promociji lokalnih rastlin in dreves ter sodelovanju različnih družbenih skupin pri urejanju, gojenju in vzdrževanju. Pri opremitvi prostora bodo uporabljeni naravni materiali. Zaradi vsakoletnega dviga temperatur in pomanjkanja dežja v poletnih mesecih ter upoštevanja načel trajnosti naravnosti bo park opremljen z zbiralniki deževnice za zalivanje zelenih površin, uporabljala se bodo naravna gnojila in pesticidi. Z ustrezno posaditvijo zelišč bo zmanjšana prisotnost komarjev, ki so na našem območju pereč problem, posledično bo zmanjšana uporaba insekticidov. Urejanje se izvaja s sodelovanjem društev in NVO, katerih delovanje finančno in organizacijsko podpira tudi občina.

Druženje, povezovanje in izobraževanje v času ukrepov za preprečevanje okužb, ki onemogočajo uporabo zaprtih prostorov, je izvedljivo na površini mestnega botaničnega vrta in športnega parka. V obeh naseljih je urejenih tudi nekaj manjših, ustrezno opremljenih in vzdrževanih javnih zelenih površin. V osnovnih šolah se izbirni predmeti s vsebinami trajnostne naravnosti in ekološke pridelave hrane ukinjajo. Onemogočeno je druženje otrok iz različnih skupin "mehurčkov" v zaprtih prostorih, zato je učilnica na prostem idealna rešitev.

Prostor za izvedbo delovnih terapij, uporabljajo tudi centri za dnevne aktivnosti in Materinski dom. Zdravstveni dom uporablja prostor za promocijo zdravega življenja, na njem se izvaja telovadba za sladkorne bolnike, prikazi uporabe zelišč v prehrani, predavanja o pravilih zdravega prehranjevanja, pomenu lokalno pridelane hrane.

Eden od projektov integracije tujcev je tečaj slovenskega jezika, ki delno poteka v botaničnem parku.

Lokacija botaničnega vrta je ena od sistematično načrtovanih lokacij javnih zelenih prostorov. Povod za urejanje je sodelovanje občine v projektu, ki se ukvarja z urejanjem javnega prostora. Poleg opisanega botaničnega vrta so v potrjenem načrtu sistema zelenih površin v občini opredeljene lokacije za mnoge zelene površine različnih namenov. Izvedba pa je odvisna od vsakoletnega predlaganega proračuna, posebej za zelene površine ni proračunske postavke. Pridobivanje zemljišč za javne zelene površine ni sistematično, običajno imajo pri nakupu prednost zemljišča za potrebe gradnje komunalne infrastrukture in javnih stavb.

Splošna zavest o pomenu zdrave lokalno pridelane hrane in o pomenu trajnostno naravnega razvoja se zaradi sistemsko neusklanjene zakonodaje, ki ne povezuje posameznih področij, vezanih na okolje, gospodarstvo in varovanje prostora, krepi samo v okviru nekaterih interesnih skupin. Različne interesne skupine podpirajo razvoj svojih področij, medsebojno usklajevanje ne poteka.

Epidemija je povzročila večje zanimanje občanov za pridelavo lastne hrane, za uživanje zdrave lokalno pridelane hrane, potekajo tudi medsebojne izmenjave. Skupina mladih se je organizirala v zadrugo, ki povezuje lokalne pridelovalce ter skrbi za trženje in promocijo. Ustanovitev zadruge občina podpira.

Danes smo se prijateljice zmenile, da se dobimo v mestnem botaničnem vrtu v Šempetru, ki je v neposredni bližini Športnega parka. Preko radijskega oglasa smo izvedele, da bo potekalo zanimivo predavanje o uporabi zelišč v vsakodnevni rabi. Otroci so se o tem učili že v šoli pri spoznavanju okolja in sedaj imamo skupni projekt, da jih doma posadimo, gojimo in jih uporabimo ter ugotovimo njihovo učinkovitost. Presenečena sem bila nad urejenostjo in estetiko parka. V parku so lepo urejene tlakovane potke, paviljon, urejene dvignjene gredice, posajene z dišavnicami in začimbami, sadovnjak. Park je razdeljen na navidezne sklope namenjene za telovadbo, učilnico na prostem, manjše igrišče za otroke, prostor za počitek. Park je bil precej obiskan. V učilnici na prostem je potekel tečaj slovenskega jezika. Nek starejši par je z veliko vnemo želel pomagati udeležencem tečaja pri pravilni izgovorjavi slovenskih besed. Na informativni tabli sem opazila da v parku potekajo vsakodnevna izobraževanja. Že v jutranjih urah poteka telovadba, izobraževanja o pravilni prehrani, učne ure pravilnega obrazovanja dreves, ki jih izvaja ŠENT s pomočjo strokovnjakov, uporaba deževnice, uporaba zelišč, tečaji slovenskega jezika, knjižnica na prostem. Zabletem se v pogovor z ostalimi udeleženci tečaja in izvem, da za park skrbijo vsi uporabniki. Iz strehe paviljona se zbira deževnica v podzemni zbiralnik, iz katerega je napeljan namakalni sistem. Zanimalo me je kako je s sadjem in pridelano lokalno zelenjavo. To uporablja Materinski dom. V pomladnih in jesenskih mesecih pod organizacijo zadruge potekajo kuharski tečaji v katerih se uporabljajo lokalno pridelana zelenjava in sadje.

Botanični park je lično umeščen v prostor. V bližini parka potekajo kolesarske in pešpoti. V bližini je tudi avtobusna postaja mestnega prometa. Informacijske table ki so nameščene v parku razpolagajo z informacijami o lokalnih pridelovalcih zelenjave in sadja.

4.1.2. MODRO JE MODRO

Polja delovanja	Elementi	MODRO
EDUCATION	PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA	ZMANJŠANO ŠTEVILO DOSTOPNIH IZOBRAŽEVANJ
	ŠOLE IN VRTCI	VSEBINE KOT SAMOOSKRBA, EKOLOŠKO KMETIJSTVO, NARAVNE DOBRINE SO VKLJUČENE V OBVEZNE ŠOLSKE PROGRAME.
	SKUPNE DOBRINE-STANJE ZAVEDANJA	DRUŽBA SE POSTOPOMA VEDNO BOLJ ZAVEDA POMEMBNOСТИ SKUPNIH DOBRIN, TRAJNOSTNE NARAVNANOSTI IN POMEMBNOСТИ ZDRAVEGA BIVALNEGA OKOLJA
	ODNOS DO RAZLIČNOSTI	PROGRAMI INTEGRACIJE OTEŽKOČENI ZARADI SLABE DOSTOPNOSTI IN TEŽAV S FINANCIRANJEM.
PROSTORSKO NAČRTOVANJE	LASTNIŠTVO	BREZ VIZIJE ZA VZPOSTAVITEV ZELENEGA SISTEMA OBČINE. PRODAJA POSAMEZNIH ZEMLJIŠČ, KI BI LAHKO SLUŽILI JAVNIM PROSTOROM
	LEGA	SPONTANO, NENAČRTO UMEŠČANJE JAVNIH PROSTOROV
	LOKALNI ODLOČEVALCI	UREJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN NI PRIORITETA, OBČINA POVRŠINE LE VZDRŽUJE.
SPODBUJANJE UPORABE	PROMOCIJSKI DOGODKI	PROMOCIJA UŽITNIH REŠITEV SE POJAVLJA PREKO LOKALNIH MEDIJEV, POVEZOVANJE RAZLIČNIH SOCIALNIH SKUPIN NI ZELO PRISOTNO.
	OPREMLJENOST	POŠKODOVANA IN NEVZDRŽEVANA OPREMA JAVNIH PROSTOROV, ONESNAŽENJE.
	IMPLEMENTACIJA	UREDITEV BOTANIČNEGA VRTA V ŠEMPETRU
	EPIDEMIJA	DRUŽENJE SE PRENESE NA JAVNE ODPRTE PROSTORE, POVEČANA JE RAVEN SAMOOSKRBE IN ZANIMANJA ZA PRIDELAVO HRANE, POJAVI SE IZMENJAVA PRIDELKOV SAMOOSKRBE.
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV	OBČINSKI PRORAČUN	ZA UREJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN NI SREDSTEV, VREDNOST OBČINSKEGA PRORAČUNA JE ZMANJŠANA, PODPRTI SO LE OSNOVNI PROGRAMI.
	PROJEKTI	ODLOČANJE V SODELOVANJE V PROJEKTIH JE ODVISNO OD PRIČAKOVANIH IMPLEMETACIJ, DELEŽ PROJEKTOV Z DRUŽBENIMI VSEBINAMI JE NIZEK.
	NEPROFITNE AKTIVNOSTI	DRUŠTVA IN NVO SE NE VKLJUČUJEJO V DRUŽBENO ŽIVLJENJE V OBČINI

Tabela 10: Vrednosti izbranih elementov v scenariju Modro je modro

V naši občini je urejena javna zelena površina, mestni botanični vrt v Šempetru, ki je namenjen sprostitvi in počitku ter ob upoštevanju načela trajnostne pridelave tudi gojenju in promociji lokalnih rastlin in dreves ter sodelovanju različnih družbenih skupin pri urejanju, gojenju in vzdrževanju. Zaradi vsakoletnega dviga temperatur in pomanjkanja dežja v poletnih mesecih ter upoštevanja načel trajnosti naravnosti bo park opremljen z zbiralniki deževnice za zalivanje zelenih površin, uporabljala se bodo naravna gnojila in pesticidi. Z ustrezno posaditvijo zelišč bo zmanjšana prisotnost komarjev, ki so na našem območju pereč problem, posledično bo zmanjšana uporaba insekticidov.

Ureditev predvidenih zasaditev in vzdrževanje zelenih površin z užitnimi rastlinami je vezana na finančno podporo občine. NVO nimajo interesa za vključevanje v družbeno življenje.

Druženje, povezovanje in izobraževanje v času ukrepov za preprečevanje okužb, ki onemogočajo uporabo zaprtih prostorov, je izvedljivo na površini mestnega botaničnega vrta in športnega parka. V obeh naseljih je tudi nekaj manjših javnih zelenih površin, ki pa so neustrezno vzdrževane, oprema je poškodovana in dotrajana.

Botanični vrt za izvedbo delovnih terapij, uporabljajo tudi centri za dnevne aktivnosti in Materinski dom. Zdravstveni dom uporablja prostor za promocijo zdravega življenja, na njem se izvaja telovadba za sladkorne bolnike, prikazi uporabe zelišč v prehrani, predavanja o pravilih zdravega prehranjevanja, pomenu lokalno pridelane hrane.

Pričakujemo težave pri vzdrževanju botaničnega vrta, saj za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin v proračunu občine ni zagotovljenih dovolj sredstev, povečuje se vandalizem, varnost je ogrožena. Pridobivanje sredstev iz drugih virov je oteženo, ker urejanje javnih površin in družbene vsebine niso prioriteta občine.

Država je z uvedbo obveznih učnih vsebin na temo ekološke pridelave hrane, samooskrbe in skupnih dobrin poskrbela za učinkovito izobraževanje otrok. Tudi v družbi nasploh se ljudje kljub problemom z izvedbo izobraževanj vedno bolj zavedajo pomembnosti trajnostnega razvoja. Zaradi epidemije je več zanimanja za povečanje deleža samooskrbe. Prihaja do spontane medsebojne izmenjave hrane.

Lokacija botaničnega vrta je ena od redkih načrtovanih lokacij javnih zelenih prostorov. Občina nima vizije za razvoj zelenih površin, izvaja samo nujno vzdrževanje. Občasno pride do prodaje zemljišč, na katerih bi bilo smiselno vzpostaviti javne površine.

Danes grem s svojo hčerko na sprehod do Športnega parka Šempeter in naprej po kolesarski poti proti Novi Gorici. Ob poti je občina uredila mestni botanični vrt, dela so v zaključni fazi, ob kolesarski poti je urejen manjši tlakovan prostor - kot nekakšen trg, okoli ovalne tlakovane površine so razporejene lesene klopi in pokrit paviljon. Tu so tudi dvignjene gredice, v katerih so že posajene dišavnice, začimbe in zdravilne rastline: sivka, rožmarin, pelin, materina dušica, bazilika, koriander, peteršilj, ... Hčerka pozna vse posajene rastline, saj v šoli sledi predavanjem o samooskrbi, ekološki pridelavi hrane in o pomenu skupnih dobrin za posameznika in celotno družbo. Zaplete se v pogovor z mladima materama, ki skupaj z drugimi materami in otroci odstranjujeta plevel v visokih gredah in na vzhodnem delu vrta urejajo gredice, kjer so posajene večje količine rastlin. Za zalivanje rastlin se uporablja deževnica, ki s strehe lope za shranjevanje

orodja polni podzemni zbiralnik, iz katerega je napeljan namakalni sistem. Matere in otroci prihajajo iz Materinskega doma Šempeter, urejanje gredic je materam v veselje, medtem ko otroci plezajo po lesenih igralih v bližini. Rastline z vrta uporabljajo pri kuhi in pri pripravi čajev. Povedo nama, da trenutno dosajajo sadike sivke, ki so jih prejšnji teden odnesli nepridipravi. Hčerki podarita stekleničko sivkinega hidrolata, ki se uporablja za odganjanje nadležnih komarjev.

Del vrta je pravzaprav park z drevesi avtohtonih sadnih vrst, med katerimi je urejena sprehajalna pot s klopmi za počitek in sproščanje, ena od klopi je poškodovana, leseni naslon je zlomljen, koš za odpadke je prevrnjen, to lahko nastane samo namenoma. Sprehodiva se med drevesi in opazujeva skupino starejših ljudi, ki na trati pridno telovadijo. Vaditelj, za katerega se izkaže, da prihaja iz Zdravstvenega doma in vodi telovadbo, naju opozori na letake, ki vabijo na predavanje o prednosti uporabe lokalno pridelane zdrave hrane, predavanje bo v bližnjem Športnem parku, napovedana je tudi izmenjava pridelkov. Predavanja se bom udeležila in s seboj prinesla solato, ki sem jo posadila na v gajbicah na svojem balkonu in ki je tako uspela, da je sama ne bom porabila.

Botanični vrt in Športni park sta zelo lepo urejena, kot ostale javne površine v občini pa postajata tarča vandalizma. Čez dan uničevanja opreme in površin ni, ker sta vrt in park ob prometni kolesarski in pešpoti. V mraku in ponoči pa običajne uporabnike zamenjajo manj prijazni. Občina nima dovolj sredstev za učinkovito varovanje in tudi ne za celovita sprotna popravila. Sredstva za urejanje vrta je pridobila preko prijav na projekte. K vzdrževanju javnih površin je občina preko javnih pozivov poskusila privabiti razna društva in združenja, vendar ni bilo primerne odziva.

Park in vrt bova s hčerko obiskovali dokler bosta solidno vzdrževana in varna, dokler bodo tam tudi drugi uporabniki, s katerimi lahko izmenjam par besed, samo prijazen pozdrav, informacije ali celo svojo solato za njihovo korenje. V času omejenega druženja so srečanja na prostem dobrodošla. Če bosta park in vrt postala zapuščena ter polna odpadkov kot mnogo drugih manjših zelenih površin v naši občini, bom morala razmisliti o drugačnem načinu preživljanja prostega časa v zelenem okolju. V tem primeru bom morda razmislila tudi o možnosti selitve v bolj prijazno občino.

4.2. IZBIRA SCENARIJA

SWOT analiza izbranega scenarija »Zeleno je zeleno«

<i>SWOT analiza: Zeleno je zeleno</i>	
Prednosti <ul style="list-style-type: none">● Vključevanje različnih NRO, katere so dobro organizirane● Integracija marginalnih skupin● Sprejet načrt zelenega sistema občine● Zagotovljena sredstva za vzdrževanje● Izveden je primer dobro opremljenega javnega zelenega prostora● Ustanovljena zadruga za trženje in promoviranje lokalnih pridelkov● Povečana samooskrba, povečano zanimanje za pridelavo hrane, izmenjava pridelkov samooskrbe.● Druženje na odprtih javnih prostorih	Slabosti <ul style="list-style-type: none">● Ukinitve vsebin iz vseh šolskih programov● Pomanjkljiva in neuskklajena zakonodaja● Ni zagotovljen stalen vir financiranja za odkup zemljišč in urejanje javnih zelenih prostorov.● Nizko število projektov povezanih z družbenimi vsebinami
Priložnosti <ul style="list-style-type: none">● Prijetno in funkcionalno urejen javni prostor daje zgled za nadaljnje urejanje podobnih površin● Uporaba javnih prostorov za druženje in izvajanje raznih izobraževanj privede do interesa občanov za ohranitev in razvoj zelenih površin, aktiven odnos do urbanističnega načrtovanja● Urejeni javni prostori imajo možnost maksimalne izkoriščenosti (izobraževanje, druženje) in zato večjega pomena v življenju skupnosti.	Tveganja <ul style="list-style-type: none">● Neosveščeni odločevalci sredstva usmerijo v druge projekte, pomanjkanje denarja za urejanje in vzdrževanje zelenih javnih prostorov● Opustitev šolskih programov povzroči znižanje ravni zavedanja o pomembnosti skupnih dobrin, samooskrbe, ekološke pridelave, ..., izobraževanje otrok v tej smeri je odvisno od vzgoje v družini in od vključevanja otrok v interesne dejavnosti in ostale izobraževalne programe.

Izobraževanje lahko bistveno izboljša odnos občanov do skupnih dobrin.

- Odločevalci so bolj naklonjeni k financiranju programov, ki so očitno aktualni in močno prisotni v življenju lokalne skupnosti.
- Več informacij in znanja bo povečalo zanimanje za vzgojo starih vrst zelenjave in sadja.
- Naselje kot celota je bolj prijetno za bivanje, zaradi opremljenosti z javnimi površinami se dvigne tržna vrednost stanovanj in hiš v občini, trend priseljevanja

- Vandalizem in posledično opuščanje aktivnosti in druženja na javnih zelenih površinah
- Ukvarjanje z družbenimi /sociološkimi izzivi je prepuščeno društvom in ostalim neprofitnim organizacijam, za reševanje je premalo razumevanja s strani občine oziroma države.
- Zaradi sprememb zakonodaje so skupne dobrine slabo zaščitene, možnost uzurpacije za ustvarjanje dobička posameznikov/družb.

Kaj je treba spremeniti, da bo sedanje stanje postopoma spremenjeno tako, da bo odgovarjalo razmeram v izbranem scenariju?

- Šola in starši morajo skupaj zahtevati, da se v šolski sistem zopet uvedejo ustrezni programi o pomenu ekološko pridelane hrane in samooskrbe.
- Zakonodajalcu je potrebno posredovati zahteve za spremembe s predlogom za izboljšanje, ureditev in uskladitev zakonodaje.
- Potrebno je več delovati na promociji javnega prostora in na zavedanju ljudi da je to "naše" in da moramo vsi skrbeti za ta prostor. Vključevanje občanov v načrtovanje, urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin.
- Občani morajo pridobiti znanje o pomenu lokalno pridelane hrane, zdravega in prijetnega življenjskega okolja, skupnih dobrin.
- Povečati družbeno zavest pri sprejemanju drugačnosti in zavest o pomenu reševanja družbenih izzivov.
- Ohraniti in razvijati vključevanje različnih družbenih skupin in manjšin v življenje skupnosti.
- Spodbujati povezovanje lokalnih predelovalcev s potencialnimi kupci.
- Zagotoviti stalen finančni vir za opremljanje javnih prostorov.

Potencialni deležniki, vključeni v scenarij.

Deležniki	
Občina	Člani občinskega sveta Župan in občinska uprava: Oddelek za družbene dejavnosti, Režijski obrat, Oddelek za gospodarske dejavnosti (drobnega gospodarstva, turizma, gostinstva, trgovine ...) in kmetijstva, Oddelek za varstvo okolja in urejanja prostora
Izobraževalni sektor in raziskave	Univerza v Ljubljani, Hidrolab, Osnovna šola, Biotehniška šola Šempeter pri Gorici, Ljudska univerza
Družbene ustanove	Osnovna šola, vrtec, Zdravstveni dom, knjižnica. Dnevni center za starejše
Interesne skupine in nevladne organizacije	Osnovna šola, Vrtec, Zdravstveni dom Šempeter pri Gorici, Krajevna knjižnica Šempeter pri Gorici, Društvo upokojencev Šempeter pri Gorici, KŠTM, ŠENT, dnevni center za starejše, Društvo žena Vrtojba, manjše lokalne kmetije
Mediji	Občinsko glasilo, Lokalni časopisi, Radio, družbeni mediji

4.3. POT PROTI DOSEGANJU CILJEV IZBRANEGA SCENARIJA

4.3.1. PRIMERJAVA KLJUČNIH ELEMENTOV SCENARIJA »ZELENO JE ZELENO« IN SEDANJEGA STANJA IN PREDLOGI POSTOPNIH SPREMEMB

Tabela 7: Primerjava ključnih elementov

polja delovanja	elementi	izbrani scenarij »zeleno je zeleno«	trenutno stanje
EDUCATION	PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA	POLEG PROSTOROV V STAVBAH SO ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME NA VOLJO TUDI PRIMERNO UREJENI JAVNI PROSTORI	JAVNIH PROSTOROV (RAZEN STAVB) ZA TA NAMEN SKORAJ NI. UREJEN JE ŠPORTNI PARK, TO PA JE TUDI EDINI PROSTOR S PRIMERNO OPREMO ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME.
	spremembe	<p>POTREBUJEMO VEČ JAVNIH PROSTOROV. V roku 5 let: ureditev vsaj še enega večjega javnega zelenega prostora (Botanični vrt v Šempetru). V roku 10 let: ureditev dodatnih 5 manjših javnih zelenih prostorov, ki vsebujejo prostorsko skromnejše ECS rešitve (npr. zasaditev dišavnih, začimbnih rastlin na manjših zelenicah).</p> <p>POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Občina: financiranje Botaničnega vrta, strinjanje z ECS rešitvami, vzdrževanje javnih prostorov - Osnovne šole in vrtci: prilagoditev programov za izvajanje na javnih prostorih - Biotehniška šola, društva: strokovna pomoč pri urejanju javnih prostorov 	
	ŠOLE IN VRTCI	UKINITEV VSEBIN KOT SAMOOSKRBA, EKOLOŠKO KMETIJSTVO, NARAVNE DOBRINE IZ VSEH ŠOLSKIH PROGRAMOV.	V ŠOLSKE PROGRAME SO VKLJUČENE VSEBINE
	brez sprememb	Niso potrebne, v scenariju predvideno stanje je slabše od sedanjega.	
	SKUPNE DOBRINE-STANJE ZAVEDANJA	NEUSKLAJENOST POSAMEZNIH PODROČIJ (ZAVAROVANJA NARAVE, VIROV, GOSPODARSTVO), PRIORITETE NISO DOLOČENE, NEUREJENOST, POMANJKLJIVA IN NEUSKLAJENA ZAKONODAJA	ZAKONODAJE SO SLABO USKLAJENE. ZADNJE ČASE SPREMEMBE ZAKONOV OZIROMA PREDLOGI ZAKONOV, KI ZMANJŠUJEJO ZAŠČITENOST SKUPNIH DOBRIN.
	spremembe	<p>POTREBUJEMO TRAJNOSTNO NARAVNANO IN MEDSEBOJ O USKLAJENO ZAKONODAJO V roku 5 let: na državni ravni pripravljene osnutki zakonodaje, ki bolje ščiti skupne dobrine pred uzurpacijo. Na občinski ravni pripravljene strokovne podlage za zeleni sistem občine. V roku 10 let: na državni ravni sprejeta zakonodaja, ki bolje ščiti skupne dobrine pred uzurpacijo. Na občinski ravni sprejet zeleni sistem občine, vključen v Občinski prostorski načrt</p> <p>POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osnovne šole in vrtci: osveščanje otrok, otroci prenašajo znanje na starše - NGO in občani: pobude, opozarjanje na potrebo po spremembi zakonodaje - Občina: sodelovanje pri pripravi državne zakonodaje, uveljavljanje trajnostnih načel in ščitenja skupnih dobrin v občinskih dokumentih 	

	ODNOS DO RAZLIČNOSTI	INTEGRACIJA MARGINALNIH SKUPIN V ŽIVLJENJE LOKALNE SKUPNOSTI JE ZELO USPEŠNA, PRECEJ AKTIVNOSTI SE ODVIJA NA PRIMERNO UREJENIH JAVNIH POVRŠINAH	INTEGRACIJA MARGINALNIH SKUPIN V DRUŽBI NI DOBRA.
	spremembe	POTREBUJEMO AKTIVNOSTI ZA BOLJŠO INTEGRACIJO MARGINALNIH SKUPIN IN PROGRAME ZA SODELOVANJE OBČANOV Z MARGINALNIMI SKUPINAMI V roku 5 let: organizacija vsaj 3 dogodkov, ki izboljšujejo možnosti integracije (npr. tečaji slovenskega jezika, urejanje zelenic s podporo društva ŠENT) V roku 10 let: vzpostavitev vsaj enega srečanja različnih družbenih skupin, ki postane tradicionalno. POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV: <ul style="list-style-type: none"> - Osnovne šole in vrtci: osveščanje otrok, otroci prenašajo znanje na starše - Ljudska univerza: izvajanje tečajev - NGO in občani: sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodkov - Občina: možnost uporabe javnih prostorov in javnosti namenjenih stavb - Podjetja: sponzoriranje dogodkov 	
PROSTORSKO NAČRTOVANJE	LASTNIŠTVO	NESISTEMATIČNI ODKUPI ZEMLJIŠČ ZA JAVNE ZELENE POVRŠINE GLEDE NA TRENUTNE RAZMERE	ODKUPI SO NESISTEMATIČNI.
	spremembe	POTREBUJEMO NAČRT PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA POTREBE UREDITVE JAVNIH ZELENIH PROSTOROV V roku 5 let: priprava in potrditev kriterijev, na podlagi katerih občina reagira na ponudbo zemljišč na nepremičninskem trgu V roku 10 let: sprejem načrta sistema zelenih površin v občini in vključitev podatkov o potrebnih zemljiščih v Občinski prostorski načrt. POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV: <ul style="list-style-type: none"> - Župan in občinska uprava: odobritev naloge in priprava dokumentacije. - Članov Občinskega sveta: potrjevanje dokumentov - Zainteresirana javnost, NGO, občani: podajanje pripomb na vsebino dokumentacije 	
	LEGA	SPREJET NAČRT ZELENEGA SISTEMA OBČINE, ZAGOTOVLJENA SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE	NAČRT ZELENEGA SISTEMA OBČINE NI SPREJET.
	spremembe	POTREBUJEMO NAČRT SISTEMA ZELENIH POVRŠIN V OBČINI V roku 5 let: priprava strokovnih podlag za sistem (različne zelene površine z različnimi funkcijami), komunikacija z javnostmi V roku 10 let: sprejem načrta sistema zelenih površin v občini in vključitev podatkov o potrebnih zemljiščih v Občinski prostorski načrt. POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV: <ul style="list-style-type: none"> - Župan in občinska uprava: odobritev naloge in priprava dokumentacije. - Članov Občinskega sveta: potrjevanje dokumentov - Zainteresirana javnost, NGO, občani: podajanje pripomb na vsebino dokumentacije 	
	LOKALNI ODLOČEVALCI	ODLOČITVE GLEDE UREJANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠIN SO ODVISNE OD TRENUTNIH RAZMER IN NISO VEDNO V PRID JAVNEMU INTERESU.	ODLOČITVE SO ODVISNE OD TRENUTNIH RAZMER, VPLIV INVESCIJ JE MOČEN, Vendar so zelo aktivne tudi NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI ŠČITTIJO INTERES OBČANOV IN SE ZAVZEMAJO ZA VEČ ZELENIH POVRŠIN V OBČINI.
	brez sprememb	Niso potrebne, v scenariju predvideno stanje je enako sedanjemu.	

SPODBUJANJE UPORABE	PROMOCIJSKI DOGODKI	TRŽENJE IN PROMOVIRANJE LOKALNIH PRIDELKOV IN JEDI JE PREVZELA ZADRUGA, KI JO FINANČNO INORGANIZACIJSKO PODPIRA TUDI OBČINA.	PROMOVIRANJE JE VEZANO NA POSAMEZNE PROJEKT IN DOGODKE, TRAJNE IN SISTEMSKÉ POVEZAVE NI. TRŽENJE LOKALNIH PRIDELKOV JE PREPUŠČENO POSAMEZNIM PRIDELOVALCEM.
	spremembe	<p>POTREBUJEMO GOSPODARSKI SUBJEKT ZA PROMOCIJO IN TRŽENJE LOKALNO PRIDELANE HRANE</p> <p>V roku 5 let: pojavijo se posamezna podjetja, običajno povezana s posameznim pridelovalcem, ki promovirajo in tržijo lokalne pridelke, zaradi konkurence in slabe osveščenosti glede kvalitete hrane težko krijejo stroške najema prostorov (trgovina, hladilnica), bolje uspeva internetna prodaja, ki pa ne doseže vseh skupin kupcev (starejši).</p> <p>V roku 10 let: na območju občine oziroma širše se vzpostavi močno podjetje – zadruga, ki od pridelovalcev odkupuje lokalne pridelke, ki jih kupcem ponuja tako preko internetne prodaje (dostava na dom) kot tudi v trgovini.</p> <p>POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Država: priprava in potrditev zakonodaje, ki v javnih razpisih za potrebe družbenih dejavnosti daje prednost nabave lokalno pridelane hrane. Socialna pravičnost: omogočiti vsem slojem prebivalstva dostop do zdrave hrane. Ustrezno plačilo pridelovalcem, določitev razmerij zaslužka v prehranski verigi. - Občina: primeren prostor za ureditev lokalne tržnice in prodajalne lokalne hrane. - Mediji: dvig zavesti o pomembnosti zdravo pridelane hrane z majhnim ogljičnim odtisom. 	
	OPREMLJENOST, IMPLEMENTACIJA	DOBRO OPREMLJENI JAVNI PROSTORI NEKAJ OBSTOJEČIH JAVNIH PROSTOROV, PRIMERNO OPREMLJENIH	JAVNI PROSTORI SO SICER OPREMLJENI ZA FUNKCIJE, KI JIH TRENUTNO OPRAVLJAJO (BREZ DRUŽENJA RAZLIČNIH DRUŽBENIH SKUPIN, BREZ IZOBRAŽEVALNEGA POTENCIALA). ZA POTREBE ESC JE OPREMLJEN LE EN JAVNI PROSTOR
	spremembe	<p>POTREBUJEMO VEČ RAZLIČNIH JAVNIH PROSTOROV</p> <p>V roku 5 let: ureditev vsaj še enega večjega javnega zelenega prostora (Botanični vrt v Šempetru).</p> <p>V roku 10 let: ureditev dodatnih 5 manjših javnih zelenih prostorov, ki vsebujejo prostorsko skromnejše ECS rešitve (npr. zasaditev dišavnic, začimbnih rastlin na manjših zelenicah).</p> <p>POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Občina: financiranje Botaničnega vrta, strinjanje z ECS rešitvami, vzdrževanje javnih prostorov - Osnovne šole in vrtci: prilagoditev programov za izvajanje na javnih prostorih - Biotehniška šola, društva: strokovna pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih prostorov 	
	EPIDEMIJA	DRUŽENJE SE PRENESE NA JAVNE ODPRTE PROSTORE, POVEČANA JE RAVEN SAMOOSKRBE IN ZANIMANJA ZA PRIDELAVO HRANE, POJAVI SE IZMENJAVA PRIDELKOV SAMOOSKRBE.	POVEČALO SE JE ZANIMANJE ZA SAMOOSKRBO, PRIDELAVO HRANE, TUDI UPORABA JAVNIH PROSTOROV.
spremembe	<p>POTREBUJEMO VEČJO ODPORNOST V PRIMERIH KOT JE EPIDEMIJA</p> <p>V roku 5 let: poveča se število ljudi (cca za 5%), ki se ukvarja s pridelovanjem hrane za lastne potrebe. Vsaj 1 delavnica letno na temo izboljšanja samooskrbe (načini pridelave, oskrba z vodo, gnojenje in preganjanje škodljivcev brez uporabe umetnih snovi, znanja o tipičnih starih vrstah rastlin).</p> <p>V roku 10 let: Povečanje števila lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane. Površina na Vrtojbenskem polju so vse obdelane. Namakalni sistem v upravljanju občin je saniran in deluje. Lokalna tržnica obratuje tudi v popoldanskem času.</p>		

		POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV: <ul style="list-style-type: none"> - Občina oz. občine: sanacija namakalnega sistema - Osnovne šole in vrtci: osveščanje otrok - Biotehniška šola, društva: izmenjave znanja, izobraževanje pridelovalcev hrane. 	
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV	OBČINSKI PRORAČUN	FINANCIRANJE JAVNIH ZELENIH PROSTOROV ODVISNO OD VIZIJE OBČINE IN OSVEŠČENOSTI ODLOČEVALCEV, POSEBNE POSTAVKE ZA UŽITNE REŠITVE V PRORAČUNU NI.	NI POSEBNE POSTAVKE ZA ECS REŠITVE OZIROMA ZA OPREMLJANJE JAVNIH PROSTOROV.
	spremembe	POTREBUJEMO NAČRT UREJANJA JAVNIH ZELENIH PROSTOROV V roku 5 let: ureditev vsaj še enega večjega javnega zelenega prostora (Botanični vrt v Šempetru), priprava strokovnih podlag za sistem (različne zelene površine z različnimi funkcijami), komunikacija z javnostmi V roku 10 let: sprejem načrta urejanja zelenih površin in vključevanje posameznih etap urejanja v letne občinske proračune. Za zalivanje okrasnih javnih zelenih površin se uporablja očiščena odpadna voda iz čistilne naprave ob Vrtojbi.	
		POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV: <ul style="list-style-type: none"> - Župan in občinska uprava: odobritev naloge in priprava dokumentacije. - Članov Občinskega sveta: potrjevanje dokumentov - Zainteresirana javnost, NGO, občani: podajanje pripomb na vsebino dokumentacije 	
	PROJEKTI	OBČINA JE PARTNER V NIZKEM ŠTEVILU PROJEKTOV, IZBIRA PROJEKTE BREZ POVEZAV Z DRUŽBENIMI VSEBINAMI	ECN JE TRENUTNO EDINI PROJEKT Z DRUŽBENIMI VSEBINAMI, V KATEREN JE OBČINA PARTNER.
	spremembe	POTREBUJEMO AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE OZIROMA REŠEVANJE DRUŽBENIH IZZIVOV V roku 5 let: sodelovanje v vsaj še enem projektu, ki vključuje reševanje družbenih izzivov. V roku 10 let: vzpostavitev sodelovanja občine in predstavniki društev oziroma organizacij, ki se ukvarjajo z družbenimi izzivi, predvsem na področjih urejanja in vzdrževanja javnih prostorov.	
	POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV: <ul style="list-style-type: none"> - Župan in občinska uprava: odobritev sodelovanja v projektih, vključevanje predstavnikov marginalnih skupin v dela za urejanje in vzdrževanje zelenih površin. - Društva, organizacije: pripravljenost na sodelovanje. 		
NEPROFITNE AKTIVNOSTI	NVO SO DOBRO ORGANIZIRANE IN PODPRTE S STRANI LOKALNIH ODLOČEVALCEV.	NIMAMO VELIKO NVO., SO PA DOBRO ORGANIZIRANE. NI PODPORE S STRANI ODLOČEVALCEV, VENDAR ODLOČEVALCI PRISLUHNEJO ZAHTEVAM NVO KADAR ODLOČAJO NPR. O URBANISTIČNEM NAČRTOVANJU.	
spremembe	POTREBUJEMO SODELOVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE IN NGO V roku 5 let: na lokalni ravni se dogovorijo postopki za vključevanje posameznih NGO v postopke za pripravo dokumentacij. Postavijo se okviri delovanja, opredeli se vloga NGO. V roku 10 let: v obojestransko korist se razvije sistem plodnega in strpnega sodelovanja med lokalno samoupravo in NGO.		
	POTREBNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV: <ul style="list-style-type: none"> - Župan in občinska uprava: vključevanje NGO v postopke – ne glede na obveznosti iz zakonodaje, pripravljenost za usklajevanje interesov. - NGO: sodelovanje v postopkih, pripravljenost za usklajevanje interesov. 		

5. AKCIJSKI NAČRT

5.1. OPIS DOSEGANJA ŽELENIH CILJEV PO RAZLIČNIH OBDOBJIH ČASOVNEGA OKVIRJA

2032- zeleni javni prostor je popolnoma zaživel. Razdeljen je na štiri tematske sklope, povezane s prijetno sprehajalno potjo. Sklopi so razdeljeni na: javni vrt, zeliščni park, sadovnjak in prostor za druge aktivnosti (telovadba, učilnica na prostem). V samem parku so tudi nameščena igrala za mlajše otroke in čutni park.

V samem parku je lopa za shranjevanje orodja in zadrževalnik deževnice, katero se uporablja za zalivanje. V njeni bližini je kompostnik. Park je samozadosten pri oskrbi. V delu lope je tudi prostor za pravilno shranjevanje semen.

V javnem parki vsakodnevno potekajo aktivnosti. Dopoldne prostor zapolnjujejo dnevni centri, šole, ŠENT. Popoldne se izvajajo na prostoru izobraževanje za odrasle in otroke, telovadba. Del vrta je rezerviran za materinski dom in ŠENT. Višek pridelane hrane prodajo. Lokalni pridelovalci nekajkrat na teden, ponujajo lokalno pridelano hrano. Štiri krat letno se izvaja projekt kuhajmo skupaj z otroci tradicionalne jedi. V ta sklop so vključeni otroci in starejši. Ob koncu prireditve je hrana postrežena staršem in obiskovalcem. Zdravstveni dom od pomladi do jeseni izvaja telovadbo za bolj zdravo hrbtenico, delavnice zdravega prehranjevanja, telovadba za sladkorne bolnike... V zimskem času potekajo delavnice pravilnega obrazovanja sadnega drevesa s pomočjo učencev Biotehniške šole. Spomladi Goriška knjižnica organizira izposojlo semen. Celo leto potekajo delavnice kako izgraditi lastni vrt, nasveti pridelovalcev, pomeni trajnostne naravnosti in drugo. Ljudska univerza del aktivnega tečaja slovenskega jezika vključi v okolje, kjer se učne ure izvajajo v parku. Spomladi na mestu potekajo tudi odprti dnevi zaposlovalcev, v smislu povezovanju ponudnikov in iskalcev zaposlitve. V poletnih mesecih poteka knjižnica pod krošnjami in razne aktivnosti za otroke.

Prostor je prijeten prostor za druženje.

Park se financira z prostovoljnimi prispevki uporabnikov, preko različnih projektov in občinskega proračuna.

Zaradi dobre obiskanosti se podobni park zaživi tudi v Vrtojbi. Zelenim javnim površinam se dodaja užitne rešitve, po načrtu ki ga je občina izdelal s pomočjo projekta EdiCitNet.

2027- prvi del izgradnje javnega prostora je v zaključni fazi. Pri izgradnji prostora so sodelovali tudi NVO in ostali deležniki. Upoštevalo se je priporočila Univerze v Ljubljani in Hidrolaba. Univerza je poskrbela za analizo tal. Rezultati so se upoštevali pred sajenjem kulturnih rastlin. Goriška knjižnica je posodila semena za zelenjavni vrt in z NVO se je izvedlo prvo sejanje zelenjave skupaj z otroci iz osnovne šole, NVO, materinskim domom.

Poskrbeti je potrebno še za klopce in igrala. Čutni park je urejen in je za otroke izredno atraktiven. V dopoldanskem času skupaj z društvom slepih in slabovidnih potekajo izobraževanja o pomenu razvoja čutil. Na travniku se že izvaja telovadba in prostor počasi dobiva končno podobo. Veliko je potrebno narediti še na promociji, saj se dogodkov udeležuje le manjše število ljudi.

2024 – opravljena je analiza tal in izračunana povprečna letna potreba po vodi. Na podlagi tega se zasadi rastline in izgradi lopa z zadrževalnikom za deževnico. Sadovnjak je že opremljen z sadnimi drevesi. Šent je poskrbel za posaditev sadnih dreves. Pri tem so jim pomagali učenci srednje Biotehniške šole. Na delu, namenjenemu javnemu vrtu je že nekaj visokih gred. Prostor pridobiva končno podobo. Nameščajo so sistemi za namakanje z deževnico. Ob tem že potekajo izobraževanja. Velik del izobraževanja – praktičnega pouka ob izgradnji poteka za učence Biotehniške šole. Občani obiskujejo izobraževanja o sajenju kulturnih rastlin, pravilni zasaditvi, o pomenu lege in o naravnem gnojenju. V goriški knjižnici poteka promocija javnega prostora in izvajajo se delavnice kaljenja rastlin. Vrt se gradi preko delavnic.

Potrebno je najti še rešitev za zmanjšanje število komarjev.

5.2. AKCIJSKI NAČRT ZA DOSEGO CILJEV SCENARIJA

Cilji našega scenarija so v roku 10 let:

- Urediti vsaj 2 dodatna kompleksna javna prostora
- Urediti vsaj 8 manjših ECSs
- Doseči vsaj 5 dodatnih, na ECSs vezanih dogodkov letno

Cilji scenarija glede na predvidene časovne okvirje so predstavljeni v spodnji tabeli, ocenjene ovire so zapisane v rdeči barvi, načrtovane aktivnosti pa v zeleni barvi.

cilji scenarija	Stanje ob izdelavi UMP	5 let od zaključka dela na UMP (opisane dodatne izvedene aktivnosti)	10 let od zaključka dela na UMP (opisane dodatne izvedene aktivnosti)
kompleksnejši javni prostori	1 javni prostor (Športni park Šempeter)	1 dodaten javni prostor (npr. Botanični vrt Šempeter)	še 1 dodaten javni prostor (npr. park ob kamp prostoru Vrtojba)
	Zasaditev užitnih rastlin za potrebe edukacije, promocije, uporabe,... ni. Za naš način življenja je neobičajno, da se občani poslužujejo rastlin z javnih prostorov, skoraj vsaka hiša ima svoj vrt.	Izvedena je paleta zasaditev začimbnih in zdravilnih tradicionalnih rastlin, Vzpostavljene so visoke grede za pridelavo užitnih rastlin. Ureditve so izvedene in financirane iz projekta EKO krog.	Urejen je javni park, v sklopu katerega so posajena sadna drevesa in druga drevesa z užitnimi sadeži (oreh, pinija, kostanj,...) ter užitne gozdne grmovnice (bezeg, dren, šipek,...) Ureditve so izvedene in financirane preko projektov in tudi s posebej za opremo javnih prostorov namenjenih javnih sredstev.
	Vzdrževanje predvsem večjih javnih površin popolnoma na strani občine. Prisotnih je mnogo oblik individualnega (medsebojno nepovezanega) prostovoljnega vzdrževanja, ko predvsem starejši občani skrbijo za manjši javni prostor v bližini svojega doma. Tradicionalno je vzdrževanje okolice cerkva s strani vernikov, kar je vedno povezano z druženjem.	cca 20% javnih prostorov vzdržujejo skupine občanov, ki prostore tudi uporabljajo za druženje in/ali pridelavo rastlin, prostor ne glede na to ohranja javno dostopnost Občina je v vzdrževanje javnih prostorov vključila obstoječe institucije, ki imajo programe, vezane na vsebine ECS kot npr. šole, vrtci, knjižnica. Prisotna so tudi društva, ki svoje znanje prenašajo na	30% javnih prostorov vzdržujejo skupine občanov, ki prostore tudi uporabljajo za druženje in/ali pridelavo rastlin Za vzdrževanje dela javnih prostorov je občina izbrala društva in organizacije, katerih člani imajo znanje o vzdrževanju rastlin, trajnostnih pristopih (npr. Šent, Biotehniška šola).

	<p>Ni zaznati zainteresiranih skupin občanov, ki bi izrazili željo in potrebo po uporabi javnega prostora za druženje in sočasno urejanje ob ohranitvi javnega značaja prostora – dostopnosti za vse.</p> <p>Enostavneje je plačati uporabo prostora kot skrbeti za njegovo vzdrževanje, vendar plačilo uporabe izniči javnost prostora.</p> <p>Primernega odnosa do okolja je premalo.</p> <p>Ne glede na dober namen je prisoten zadržek, da mora nekdo dovoliti samoiniciativno vzdrževanje javnih prostorov, da to pomeni poseg v lastnino.</p> <p>Nekdaj pogostih vzgojnih akcij zbiranja starega papirja ali čiščenja lokalnega okolja ni več, plačilo za odpadni papir je smešno nizko.</p>	<p>mlade generacije, prostor pa uporabljajo predvsem za druženje.</p> <p>Občina preko pogovorov, pohval, zahval, priznanj spodbuja samoiniciativno vzdrževanje javnih prostorov in tako daje vedeti, da skrb za skupno okolje ne potrebuje posebnega dovoljenja.</p>	<p>Občina letno organizira tekmovanja za najbolj urejeno in vzdrževano javno površino med posameznimi deli naselij. Sadike prispeva občina.</p>
kompleksnejši javni prostori	<p>Druženje občanov temelji na športnih aktivnostih in praznovanjih.</p> <p>Nimamo tradicije skupnega dela na skupni javni dobrini – v tem primeru pri vzdrževanju zelenih površin.</p> <p>Druženje je običajno v sklopu razširjenih družin ali društvenih aktivnosti, ki pa ne vsebujejo skupnih aktivnosti za izboljšanje stanja javnih prostorov. Za to so v našem načinu razmišljanja pristojne javne službe, ki jih plačujemo preko davkov.</p>	<p>Druženje temelji tako na športnih aktivnostih (kolesarjenje, hoja) kot na druženju s skupnimi aktivnostmi za sajenje, negovanje in uporabo rastlin.</p> <p>Občina je prostor za druženje posebej ponudila organizacijam, ki se ukvarjajo z vsebinami, vezanimi na užitne rešitve. Organizacije so svoje dogodke promovirale in privabile širšo javnost.</p> <p>Za organiziranje javnih dogodkov z namenom vzgoje in izobraževanja glede ECSS organizatorji prostor uporabljajo brezplačno.</p>	<p>Druženje temelji na sprostivnih aktivnostih v naravi.</p> <p>Društva športne dogodke (tekme, turnirje) vežejo na kulinarčno ponudbo ob športnih površinah, gre za preproste in lokalne jedi in pridelke, včasih nadgrajene s predavanji na temo zdrave prehrane, uporabe lokalnih vrtnin in podobno. Na ta način športni dogodek postane dogodek za celo družino ali celo več družin.</p>
	<p>V uporabi so klasični načini negovanja rastlin.</p> <p>Trenutno klasični način vzdrževanja lastniku javnih zemljišč povzroča najmanj težav. Preskok v trajnostni način zahteva znanje in zavest o potrebnosti drugega ravnanja.</p>	<p>Za zdravilne in začimbne rastline ter tradicionalne sadne vrste dreves se uporablja trajnostni način negovanja.</p> <p>Pri urejanju javnih površin se izbira predvsem lokalne rastline, ki so prilagojene našemu podnebju in ne zahtevajo nege s kemičnimi preparati.</p>	<p>Uporabljajo se trajnostni načini negovanja.</p> <p>Za parkovno površino, ki se spaja z obstoječim gozdom, je poudarek na izbiri užitnih rastlin, ki sodijo v ali ob gozd in zato ne potrebujejo veliko vzdrževanja. Izbira se predvsem užitna drevesa, ker nudijo tudi senco.</p>
	<p>Občasno se pojavlja vandalizem (poškodovanje opreme, smetenje prostorov).</p> <p>Javni prostor je nemogoče stalno nadzorovati, potrebno je vzpostaviti</p>	<p>Občasno se pojavlja vandalizem (poškodovanje opreme, smetenje prostorov).</p> <p>Z vključevanjem večjega števila uporabnikov in</p>	<p>Občasno se pojavlja vandalizem (poškodovanje opreme, smetenje prostorov).</p> <p>Vandalizem se občasno še vedno pojavlja, pomembno je</p>

	<p>ustrezen odnos uporabnikov do skupnega, kar je dolgotrajen proces, odvisen predvsem od ustreznega izobraževanja.</p> <p>Ker živimo vsak zase (brigati se za probleme sosedja je postalo neprimerno obnašanje), manjka »družbeni nadzor«. Ta je včasih deloval v primerih neprimernih dejanj otrok in mladostnikov: sosednje so staršem otrok ali mladostnikov takoj povedali, če je njihov otrok kaj »ušpičil«, starši so tudi reagirali. Sedaj so straši do svojih otrok neobjektivno zaščitniški.</p>	<p>ustreznim ozaveščanjem (šole, vrtci) se večja zavest o pomenu in skupni lastnini javnih prostorov, pojav vandalizma je nekoliko manjši.</p>	<p>odkriti povzročitelje škode in tudi primerna/vzgojna, prilagojena povzročiteljem tako, da je učinkovita, npr. opravljanje družbeno koristnega javnega dela.</p>
manjši javni prostori z ECSs	<p>3-4, predvsem v koritih in v sklopu poljavnih prostorov vrtcev in šol</p> <p>Korita na javnih prostorih so pogosto tarča vandalizma.</p>	4 dodatne ECS rešitve	4 dodatne ECS rešitve
dogodki, vezani na ECSs in javne prostore	<p>Dogodkov je precej, tradicionalne prireditve na prostem (boreliada, šempetrski praznik) imajo vedno vključeno prodajo lokalno pridelane hrane in ponudbo lokalne kulinarike. Predavanja, srečanja, delavnice so vezani predvsem na prostore v stavbah javnih institucij. Naše podnebje omogoča dogodke na prostem vse leto.</p> <p>Dogodki so premedlo promovirani.</p>	<p>3 dodatni dogodki/leto</p> <p>Vzpostavljen je način promoviranja dogodkov na oglasnih deskah, ki se nahajajo v naseljih. Promocija je grafično opazna in pritegne pozornost.</p>	<p>5 dodatnih dogodkov/leto</p> <p>Delavnice v naravnem okolju (spoznavanje rastlin, vzdrževanja, plodov) so postale stalnice v izobraževalnih programih šol in vrtcev ter prostočasni aktivnosti (taborniki, čebelarji, kulinarika).</p> <p>Šole in vrtci organizirajo letni ogled najbolj ocenjenih javnih prostorov v občini, informacije potem otroci posredujejo staršem, starše otroci vodijo na ogled.</p> <p>Športni dogodki se povezujejo/dopolnjujejo s kulinaricnimi in izobraževalnimi vsebinami.</p>

Predlogi za spremembe, ki bodo omogočile (lažje) doseganje ciljev scenarija:

- **Potrebno je skrbeti za ohranjanje potenciala javnih zelenih prostorov**

Zakaj? Zaradi možnosti izvajanja programov, dogodkov, ki občanom nudijo kvalitetne možnosti preživljanja prostega časa in druženja. Zaradi omogočanja višje kvalitete življenja v naseljih. Ker so skupne dobrine pomembnejše od privatnih koristi.

Kdo? Država, občina, NVO

Kako?

Država: Sprejetje zakonodaje, ki štiti plansko kategorijo zelenih površin pred pozidavo oziroma neustrezno rabo (delno se že izvaja, zakon o urejanju prostora je zaostrel pogoje za spremembo namembnosti zelenih površin).

Občina: Sprejetje načrta zelenih površin (vključno z javnimi prostori) v občini, opredelitev posebnih zaščitnih pogojev za posege na območje potencialnih javnih prostorov. Premišljeno in sonaravno urejanje javnih površin z upoštevanjem načel projekta ECN.

NVO: Aktivno vključevanje v postopke za pripravo prostorskih aktov in zakonodaje z namenom ohranjanja in razvijanja sistema javnih zelenih prostorov. Aktivna (izobraževanja, dogodki) in za širšo javnost zanimiva uporaba javnih prostorov.

- **Ljudi je potrebno motivirati, da del svojega prostega časa preživijo na javnih površinah, da se družijo, izmenjujejo mnenja in izkušnje.**

Zakaj? Družba se na ta način bogati, občani so bolj zadovoljni, bolj zdravi. Intenzivna uporaba javnih površin pomeni manj vandalizma, večjo varnost v naseljih. Uporaba javnih površin ima za posledico »posvojitve« javnih prostorov in s tem vzpostavitev družbeno odgovornega odnosa do skupnih oziroma javnih prostorov v naseljih.

Kdo?

Država, občina. NVO, društva, institucije.

Kako?

Država: Namenjanje sredstev za organizacijo dogodkov preko razpisov.

Občina: Zagotavljanje primerno opremljenih javnih prostorov za aktivnosti. Vključevanje lokalnih društev v organizacijo dogodkov (že poteka). Omogočanje uporabo javnih prostorov brez plačila najemnine v koliko gre za delovanje v javnem interesu (že poteka).

Društva, institucije: Društva lahko bolje motivirajo svoje člane za sodelovanje kot lokalna skupnost. Institucije kot npr. Zdravstveni dom bi lahko preventivne programe in programe izobraževanja opravljali na javnih površinah. Zdrav način življenja z druženjem izboljšuje splošno zdravstveno stanje, preprečuje osamljenost in z njo povezane težave.

- **Spremeniti bi se morala naša zakonodaja in naše razmišljanje v smeri vzpodbujanja trajnostnih načinov vzdrževanja javnih prostorov.**

Zakaj? Včasih vedenje samo ni dovolj, ljudje in inštitucije potrebujejo tudi finančno ali kakšno drugo vzpodbudo, v skrajnem primeru prepoved.

Kdo?

Država. Občina.

Kako?

Država: Preko izobraževalnih programov v šolah, predvsem v osnovnih šolah.

Občina: Dodatne točke na račun ECSs vsebin pri razpisih za dodelitev sredstev.

- **Povečati je potrebno napore za vzgojo in ozaveščanje ljudi o pomenu prijetnega bivalnega okolja, zelenih površin, trajnostnih rešitev, lokalno pridelane hrane,.... ne le za splošne primere, poudarjeno za lokalno okolje.**

Zakaj? Ker je izobraževanje najmočnejše orodje za dvig zavesti. Ker poučeni otroci ozaveščajo svoje starše. Ker potrebujemo znanje, da bolje razmislimo in se odločimo.

Kdo?

Država. Društva. Okoljsko odgovorna podjetja. Občina.

Kako?

Država: Vključevanje izobraževanja o trajnostnih rešitvah v vse šole, tudi že v vrtce.

Občina: Vzpostaviti zglede s trajnostno naravnanimi ureditvami in ravnanji.

Društva: Predstavitve svojega delovanja na polju trajnosti, ohranjanja lokalne tipike,....

Podjetja: Predstavitve svojega delovanja in vpliva/prispevka na življenje v lokalni skupnosti, finančno spodbujanje primernih rešitev.

6. PRIPOROČILA IN PRIDOBLJENE IZKUŠNJE

6.1. PRIPOROČILA

Veliko bo potrebno delati na promociji za urejanje javnih zelenih prostorov, ki omogočajo užitne rešitve ob uporabi trajnostnih načinov urejanja in vzdrževanja. Istočasno je potrebno izobraževanje vseh starostnih skupin, posebej pa otrok in mladine, o pomenu skupnih dobrin, trajnostnih rešitev, prijetnega in zdravega bivalnega okolja.

Botanični park, ki je osrednja vsebina izbranega scenarija, bo potrebno zasnovati tako, da se zaradi drugačnosti določenih skupin ne bo izključevalo, ampak se jih bo integriralo v programe parka.

Predvidena vsebinska raznolikost parka to omogoča.

Epidemija in vojna v Ukrajini sta prinesli spremembo razmišljanja o pomenu užitnih mest. Ljudje so pokazali večje zanimanje za izobraževanje o samooskrbi in samooskrbo začeli izvajati.

Ugotovili so tudi, da jim internet ne prinese vseh potrebnih znanj. Tukaj lahko svoje znanje dodajo ponudniki lokalno pridelane hrane in različni NVO, ki se ukvarjajo z različnimi vrstami pridelave hrane (biodinamična, ekološka, integrirana, ... pridelava). Kot prostor za povezovanje različnih za promocijo samooskrbe zainteresiranih skupin je javni park idealna rešitev.

Izvedba parka bo gotovo spodbuda za urejanje dodatnih javnih prostorov. Potencialne lokacije javnih prostorov bi morale biti v prostorskih aktih občine zaščitene pred neustrezno rabo oziroma pred spremembo namembnosti. Potrebno bi bilo pridobiti načrt sistema zelenih površin na območju občine, v katerega bi bili vključeni tudi javni prostori (kot so definirani v izbranem družbenem izzivu) za izvajanje užitnih rešitev.

Ključni dejavnik našega v scenariju izbranega javnega prostora je izobraževanje in povezovanje različnih družbenih skupin. Tako univerz, šol, privatnikov, javnih ustanov (zdravstveni dom,

ljudska univerza, knjižnica), dnevnih centrov, NVO, pridelovalcev in predelovalcev hrane. Deležniki izvajajo svoje aktivnosti, manjka pa sodelovanje. S povezovanjem bi lahko aktivnosti nadgrajevali, dopolnjevali in s tem izboljšali ponudbo užitnih rešitev v mestu, kar bi povečalo tudi interes uporabnikov. Spremembo bomo dosegli samo s povezovanjem. Pomembno pa je, da vsak od deležnikov v povezovanju prepozna prednost za izvajanje lastne aktivnosti.

Fokus našega delovanja v projektu je priprava UMP. UMP razumemo kot strategijo, ki bo pripomogla k vključevanju užitnih rešitev v razvojne, strateške in izvedbene načrte lokalne skupnosti.

Skozi TPM smo pokazali, da je v našem prostoru prisotnih precej užitnih rešitev, premalo pa je medsebojnega povezovanja in promocije. V smiselnost in potrebnost uvajanja užitnih rešitev bo potrebno prepričati tako občane kot predstavnike lokalne uprave, ki sprejemajo odločitve glede načinov urejanja prostora in načina porabe proračunskih sredstev.

Naš UMP bo v letu 2023 predstavljen članom Občinskega sveta. Ker pa ni boljše promocije od implementacije smo v UMP vključili pridobitev elaborata s smernicami za lociranje in oblikovanje pomožnih kmetijskih stavb v odprto krajino in elaborat s smernicami za urejanje javnih prostorov na območju občine. Elaborata imata uporabno vrednost pri bodočem načrtovanju umeščanja kmetijskih stavb v odprt prostor in s tem pri pospeševanju pridelovanja hrane ter pri bodočem načrtovanju zelenih in drugih javnih površin. S tem smo odločevalcem v prvem koraku ponudili uporabo že izdelanih smernic namesto da bi jih samo na podlagi zaključkov teoretičnega pristopa TPM prepričevali o smiselnosti vlaganja sredstev v načrtovanje in izvedbo užitnih rešitev.

Skozi sodelovanje v projektu, predvsem pa skozi spoznavanje izvedenih užitnih rešitev FRC, smo prišli do zaključka, da je pomembno vodenje aktivnosti za izvajanje užitnih rešitev. Vodenje vključuje »prave ljudi na pravem mestu«. Pravi ljudje so karizmatični, predani in vztrajni akterji, pravo mesto pa je lahko skupina zainteresiranih posameznikov s skupnimi cilji (primer Prinzessinnengarten v Berlinu) ali pa tudi administrativni oddelek lokalne uprave (primer Mestne občine Ljubljana). Pomembno je tudi, da je aktivnost ekonomsko vzdržna, kar zahteva precej aktivnosti za pridobivanje sredstev.

Kot so deloma že opozorili člani mestne skupine za vključitev UMP v delovanje naše skupnosti potrebujemo aktivno jedro delovanja za promocijo in izvajanje užitnih rešitev, pa naj je to oddelek občinske administracije, nevladna organizacija ali združenje pridelovalcev lokalne hrane.

6.2. PRIDOBLJENE IZKUŠNJE

Novе izkušnje se večinoma nanašajo na uporabljeno **TPM metodo** (Transition Pathway Methodology), ki nam je bila v veliko pomoč, hkrati pa nam je povzročala tudi težave.

Uporaba TPM metode je prinesla drugačen pogled na načrtovanje. Na kratko lahko rečemo, da naši mestni skupini ni odgovarjala.

Pogrešali smo **začetno jasno informacijo** kaj sploh UMP je in kaj naj bi vseboval, kako naj bi proces izdelave UMP potekal, kaj se pričakuje od mestne skupine in od samih sledilnih mest. Delo je bilo lažje po posredovanju vzorca metodologije TPM in uvedbi mesečnih delovnih sestankov z vodilnim partnerjem delovnega sklopa št. 4 (DS4), Univerzo BOKU. Vendar je bilo do takrat precej časa izgubljenega, časovno zamudo pa so poslabšale še omejitve zaradi epidemije.

Ker se je struktura mestne skupine formirala pred pričetkom konkretnega dela na razvijanju UMP, smo po pričetku dela ugotovili, da struktura članov in tudi zaposlenih na projektu glede na pričakovan izdelek ni najbolj ustrezna. Precej problemov smo imeli z motivacijo članov MS za delo, motivacija bi bila večja če bi projekt **vseboval in finančno podpiral implementacijo užitnih rešitev**.

Aktivnosti članov mestne skupine so bile odvisne od zainteresiranosti in razpoložljivega časa posameznih članov, celotnemu procesu je sledil le **manjši del Mestne skupine**. Priprave gradiv za posamezne faze priprave UMP s strani članov mestne skupine ni bilo realno pričakovati, tako da so bili osnutki gradiv pripravljene s strani jedra skupine in posredovani ostalim članom v pregled in dopolnjevanje.

Pristop k predlagani metodi je bil težaven, ker je metoda zelo teoretična in izbira izziva široko zastavljena. Članov naše mestne skupine sama metoda ni pritegnila in smo iskali druge priložnosti da smo jih privabili v sodelovanje. **Ljudje imajo radi da je njihovo delo videno in pohvaljeno.**

Izpostaviti moramo, da je občina v času prijave pristopila k projektu z namenom in razumevanjem ciljev projekta, ki so se v času dela na projektu izkazali kot manj primerni za nadaljnje delo. To je privedlo tudi do začetnega povezovanja z Univerzo v Ljubljani in družbo Hidrolab. V postopku predlagane metodologije pa je mestna skupina izbrala izziv, pri reševanju katerega lahko zgolj minimalno vključimo njihova znanja in delo. Če bi z današnjim vedenjem pristopili k projektu, bi si gotovo zastavili drugačen cilj.

Člani mestne skupine so izbrano metodo za pripravo UMP nasploh ocenili kot zelo teoretično in mestoma težko sledljivo, poudarili pa so tudi, da gre za iskanje idej in aplikativnosti za nadaljevanje dela v bodoče in da v tem smislu delo ni zamen. Njihova mnenja o metodi dela ter o samem projektu lahko strnemo v alineje:

- metoda je v redu, izvedba pa se mora prilagajati različnim družbenim okoljem,
- metoda je primerna za velika mesta, ne za majhne kraje,
- v delo bi morali biti vključeni predstavniki šol in vrtcev,
- mestna skupina bi morala vsebovati več članov z različnih področij, struktura mestne skupine bi morala biti pestrejša,
- delo članov mestne skupine bi moralo biti plačano iz projektne fonda,
- v sklopu projekta bi bilo potrebno finančno omogočiti implementacijo užitnih rešitev,
- pri izvedbi užitnih rešitev je potrebno misliti na vzdrževanje, določiti skrbnika.

Po drugi strani drži, da smo skozi pripravo UMP pričeli opazovati v naši občini že obstoječe uporabne rešitve in možnosti novih užitnih rešitev, česar brez izvajanja TPM ne bi bilo. Proces je **prispeval k našemu vedenju in sposobnosti reševanja izbranega izziva**.

Da bi UMP postal nekoliko konkretnější smo pričeli aktivnosti za pridobitev elaborata, ki bi podal **smernice za urejanje javnih prostorov (izbran izziv) z uporabo užitnih in trajnostnih rešitev**. Elaborat je že izdelan, na podlagi nabora evidentiranih javnih prostorov, primernih za uporabne rešitve, vsebuje analizo značilnosti občine, analizo evidentiranih javnih prostorov, splošne smernice ter smernice za urejanje vsake od evidentiranih lokacij. Elaborat je priloga UMP.

izseki iz grafičnega dela elaborata: ponazoritve smernic za posamezne lokacije

Elaborat smo že predstavili županu in občinski upravi, ki so potrdili, da je elaborat ustrezna podlaga za urejanje javnih prostorov na območju občine. Izbrana je bila tudi ena od predlaganih lokacij, v bližini katere je občina izkazala interes za urejanje javnega parka in tudi razumevanje za vključevanje užitnih rešitev v parkovni koncept.

Obravnavo elaborata v sklopu predstavitve županu in predstavnikom občinske uprave je prinesla tudi koristno razpravo o težavah pri vzdrževanju javnih prostorov, spoznanja smo vključili v pripravo akcijskega načrta. Tako smo na primeru lahko videli, da **obravnavajo konkretne vsebine razkrije težave in prinese ciljno usmerjene predloge za njihovo reševanje.**

V prilogi UMP imamo tudi elaborat, ki smo ga pridobili na samem začetku dela na projektu.

Ker smo v času začetnih aktivnosti na projektu na občini vodili postopek sprememb in dopolnitev našega prostorskega akta, smo presodili, da lahko s predlogom smernic za dovoljevanje, lociranje in oblikovanje pomožnih kmetijskih stavb v odprtem prostoru vsaj minimalno principe užitnih rešitev vključimo v nastajajoči akt. Pričeli smo aktivnosti za pridobitev elaborata »Pogoji in usmeritve za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih kmetijskih stavb na kmetijskih površinah oziroma na nestavnih zemljiščih na območju Občine Šempeter-Vrtojba«. Elaborat naslavlja vprašanje kako z namenom **podpiranja pridelave lastne hrane** usmerjati postavitve in oblikovanje pomožnih kmetijskih stavb izven poselitvenega območja ob **hkratnem varovanju potenciala kmetijskih zemljišč in krajine**. Elaborat je bil zaključen v začetku leta 2020 in je sedaj **vključen v predlog prostorskega akta**, katerega sprejetje pričakujemo v začetku leta 2023. Je priloga UMP. Elaborat nima neposredne zveze s kasneje izbranim družbenim izzivom, pomeni pa doprinos k zavedanju o pomenu skupnih dobrin (kvalitetna prst, prijetna kulturna krajina) in lokalno pridelane hrane. Izkazuje naš namen storiti korak v smeri proti vključevanju ECSs v občinske dokumente. Zgodnja priprava elaborata (pred izbiro našega izziva) je bila nujna, saj zakonodaja priprave prostorskega plana po javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka (začetek leta 2021) ne omogoča dodajanja novih vsebin.

izseki iz grafičnega dela »Pogoji in usmeritve za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih kmetijskih stavb na kmetijskih površinah oziroma na nestavnih zemljiščih na območju Občine Šempeter-Vrtojba«.

7. ZAKLJUČNE MISLI

Preko sodelovanja v projektu smo spoznali:

- Kaj vse so **»užitne rešitve«**
Na začetku projekta smo mislili, da v naši sredini užitnih rešitev sploh nimamo. Ko smo spoznali, da užitne rešitve poleg sajenja užitnih rastlin v urbanem okolju obsegajo tudi lokalno pridelavo hrane sploh, njeno prodajo, predelavo, trajnostne načine negovanja, predajanje znanj, vključevanje različnih družbenih skupin v zgoraj našete aktivnosti,... smo spoznali, da smo tudi zaradi svojih značilnosti (tradicija pridelave lastnih vrtin, skoraj vsaka hiša ima svoj vrt) in obsežnih zelenih površin ob naseljih ter znotraj njih na dobri poti, da postanemo užitno mesto.
- V našem lokalnem okolju prisotnih veliko užitnih rešitev, **niso pa povezane med seboj.**
- Spoznali smo organizacijsko delovanje nekaterih **»užitnih mest«**
Navdušilo nas je mesto Andernach pa tudi primeri iz Berlina, na nas je velik vtis naredil entuziazem pri vodenju in razvijanju organizacij, ki se ukvarjajo z užitnimi rešitvami.
- **Razlike** med našo majhno zelo zeleno skupnostjo in okoljem velikih mest
Glede na število prebivalcev imamo več javnih površin in več zelenih površin kot velika mesta v projektu, imamo tudi tradicijo pridelave lokalne hrane, šibkejši pa smo pri družbenem delu izziva.
Aktivne skupine bi lahko največ pripomogle k ustreznemu vzdrževanju užitnih rešitev, vendar v našem okolju ni veliko ljudi/organizacij, ki bi bile pripravljene sodelovati pri tem. Seveda bi bilo potrebno vzdrževanje ustrezno nagraditi, brez finančne podpore je tak scenarij iluzija.
Nimamo socialnih podjetij, ki bi ukvarjanje z užitnimi rešitvami dvignila na nivo samofinanciranja preko projektov in aktivnosti. Verjetno smo premajhni in ni kritične mase posameznikov z enakimi problemi oziroma interesi.
- Imamo kar nekaj **lokacij s potencialom za izvajanje užitnih rešitev**

Lokacije smo poiskali in označili na zemljevidu občine, ovrednotene in obravnavane so v sklopu elaborata »Smernice za urejanje javnih zelenih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba«. Potrebno jih je **čuvati, razvijati in vzdrževati**.

- **Vsebinsko prepletenost in soodvisnost med tehničnimi rešitvami** javnih zelenih prostorov in **programi socialne interakcije**, ki uporabljajo javne prostore. Doslej smo javne zelene prostore razumeli kot nekaj, kar lokalna skupnost uredi in da na razpolago občanom, javnosti. Skozi projekt smo spoznali, da morajo ljudje tak prostor »posvojiti«, ga akceptirati kot svojega. Torej se mora v prostoru nekaj dogajati, kar je privlačno za različne skupine uporabnikov. Če imajo uporabniki »pravico« do uporabe prostora in po drugi strani čutijo »dolžnost, skrb« za njegovo vzdrževanje in ohranjanje je cilj dosežen. Programi so potrebni, ljudje potrebujejo skupne interese za komunikacijo, ukvarjanje z rastlinami pa je idealen poligon za sodelovanje, da ne omenjamo koristi za zdravje in dobro počutje.
- Da je pomembno skozi delovanje (tudi projektno) predstaviti **implementacije, izvedbe**. Ljudje hočejo, da je njihovo udejstvovanje vidno. V našem primeru bi se lahko na pilotni izvedbi učili, opazovali obnašanje uporabnikov, probleme z vzdrževanjem, pojave vandalizma.
- Da je zelo pomembno **izobraževanje**, ki lahko izboljša znanje ljudi in odnos ljudi do skupnega dobra, bivalnega okolja, zdrave lokalno pridelane hrane. Izobraževanje smo v postopku TPM skupaj izbrali kot **najpomembnejše polje delovanja**.
- Da bi **sprememba zakonodaje** skupaj z obveznimi izobraževalnimi programi v smislu pospeševanja izvedbe užitnih rešitev bila dobrodošla.
- Da je naš UMP ko je enkrat zaključeno delo na projektu, v nevarnosti, da se **ga pozabi v občinskem predalu**. Za razvoj v smeri užitnega mesta je potreben čas in potrpežljivost, obstajati mora **akter z energijo in vizijo ter potrebnimi sredstvi**, bodisi društvo ali občinski oddelek ali kaj podobnega, ki skrbi za to, da se ideja **razvija in ne zamre**.

8. UPORABLJENE KRATICE

V tekstu uporabljene kratice

UMP	Načrt za vključevanje užitnih rešitev v naseljih Urban Masterplan for integrating Edible City Solutions
ECS, ECSs	užitna rešitev, užitne rešitve Edible City Solution, Edible City Solutions
TMP	Metodologija transformacije Transition pathway methodology
DS	Delovni sklop
WP	Work package
MS	Mestna skupina City team

9. REFERENCE/VIRI

- 2020, N. (april 2021). *Živim z Naturo 2020*. Pridobljeno iz <http://www.natura2000.si/natura-2000>
- Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030*. (september 2015). Pridobljeno iz GOV.SI: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilateral/razvojno-sodelovanje/publikacije/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf
- Biotehniška šola, Š. p. (brez datuma). Pridobljeno iz Biotehniška šola Šempeter pri gorici, šolska posest: <http://bts.scng.si/domov/o-nasi-soli/solsko-posestvo/>
- Change, U. N. (marec 2021). *Pariški sporazum o podnebnih spremembah*. Pridobljeno iz <https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=sl>
- d.o.o, K. M. (september 2015). Načrt omrežja kolesarskih povezav na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
- d.o.o., L. (2007). *Strokovna podlaga za zasnovo sistema zelenih in drugih odprtih površin na območju Občine Šempeter-Vrtojba*.
- d.o.o., O. c. (2017). *Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba*.
- Demeter, Kmetija Luna*. (marec 2021). Pridobljeno iz <http://www.demeter.si/ponudniki.html>
- Gorica, P. u. (junij 2021). *25. seja občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, 20. 5. 2021, 7. točka*. Pridobljeno iz <http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2021/25-seja-obcinskega-sveta-20-5-2021/>
- Gorici, O. š. (2021). *Poročilo OŠ za šolsko leto 2018/2019 in 2019/20*.
- Kmetija Gorkič, V. (marec 2021). Pridobljeno iz Kmetija Gorkič: <https://sl-si.facebook.com/pages/category/Urban-Farm/Kmetija-Gorki%C4%8D-186295315052838/>
- Lancner, V. (marec 2021). Pridobljeno iz Vrtnarstvo Lancner, Šempeter pri Gorici: <https://sl-si.facebook.com/vrtnarstvo.lancner>
- Ministrstvo za izobraževanje, z. i. (marec 2021). *Programi in učni načrti v osnovni šoli*. Pridobljeno iz <https://www.gov.si teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/>
- Nations, F. -F. (2014). Rome Declaration on Nutrition.
- Nemec, K. (marec 2021). Pridobljeno iz Kmetija Nemec, Šempeter pri Gorici: <https://sl-si.facebook.com/kmetijanemec/>
- O vinu, Vina Koglot*. (2021). Pridobljeno iz <https://www.ovinu.si/vinar/266/Vina-Koglot>
- organizacij, C. -k. (marec 2021). *cnvos*. Pridobljeno iz <https://www.cnvos.si/nvo-v-casu-koronavirusa/>
- prostor, M. z. (januar 2002). Priročnik Zeleni sistem v mestih in naseljih: usmerjanje razvoja zelenih površin.
- Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, Naša hrana, podeželje in naravni viri do leta 2021*. (brez datuma). Pridobljeno iz <https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/382689?disposition=inline>

- RS, U. l. (marec 2021). Pridobljeno iz Zakon o socialnem vključevanju invalideov ZSVI, Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1349/zakon-o-socialnem-vkljucevanju-invalidov-zsvi>
- Slovenije, A. c. (marec 2021). *Poročilo o izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami na področju zviševanje ravni pismenosti*. Pridobljeno iz http://porocila.acs.si/datoteke/Porocilo%20pop_16.8.pdf
- Slovenije, S. u. (september 2020). *SURS*. Pridobljeno iz <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/05C5006S.px/>
- Šempeter_Vrtojba, O. (junij 2021). *Razvojna strategija Občine Šempeter-Vrtojba*. Pridobljeno iz <http://www.sempeter-vrtojba.si/intro/>
- Šempeter-Vrtojba, O. (15. april 2020). Pridobljeno iz Občina Šempeter-Vrtojba: <http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/>
- Šempeter-Vrtojba, O. (september 2020). *Občina Šempeter-Vrtojba, Ortofoto posnetek Občine Šempeter-Vrtojba*. Pridobljeno iz <http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/>
- Šempeter-Vrtojba, O. (marec 2021). *Oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba*. Pridobljeno iz <http://www.sempeter-vrtojba.si/postopki-vloge-in-obrazci/oglasavanje/>
- Šempeter-Vrtojba, O. (brez datuma). *Poslovník Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, Uradni list Rs št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018, 70. člen*. Pridobljeno iz <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0199/poslovník-obcinskega-sveta-obcine-sempeter---vrtojba>
- Šempeter-Vrtojba, O. (brez datuma). *Uradni list RS št. 7/2014, 21/2014 in 81/2015*. Pridobljeno iz OPN Občine Šempeter-Vrtojba: <http://www.sempeter-vrtojba.si/obcinski-predpisi/okolje-in-prostor/>
- šolstvo, Z. R. (marec 2021). Pridobljeno iz Smernice, navodila in priporočila: <https://www.zrss.si/podrocja/osnovna-sola/smernice-navodila-priporocila/>
- Uradni list RS, š. 5. (marec 2021). Pridobljeno iz Uradni list RS, Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev: Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011 iz dne 15.7.2011
- Wikipedija. (september 2020). *Wikipedija, Občina Šempeter-Vrtojba*. Pridobljeno iz https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_%C5%A0empeter_-_Vrtojba
- zaposlovanje, Z. R. (november 2021). *ZRSZ- statistika*.

10. PRILOGE

Priloga 1: zapisnik srečanja MS 24. 4. 2019

MINUTES

Zapisnik sestanka lokalne delovne skupine

24th of April, 2019

Project: EdiCitNet – Edible Cities Network (H2020-SCC-NBS: 776665)
Author, Organisation/zapisala, organizacija: Blanka Šuler, Nina Fiorelli Derman Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba
Venue: Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba
Meeting Time: 15:00 – 17:00
Document date: 24/4/2019

Project start date: 01.09.2017

Project duration: 60 months

Important items

Sestanek je bil namenjen vzpostavitvi lokalne delovne skupine oziroma obveščanju morebitnih članov lokalne delovne skupine glede projekta in možnih vsebin, ki bi jih bilo moč razviti v sklopu projekta.

Minutes

Uvodoma sva Nina Fiorelli Derman in Blanka Šuler prisotne seznanili z osnovnimi podatki o projektu EdiCitNet (namen, partnerska sestava, trajanje, vrednost projekta, pričakovani rezultati) ter o treh vsebinskih sklopih (pilotno namakanje vrtnin z očiščeno odpadno vodo iz ČN, pridobitev strokovnih podlag za umeščanje in gradnjo kmetijskih objektov v odprtem prostoru, ureditev urbanih vrtilčkov), za katere občina meni, da vsebinsko sodijo v projekt in bi lahko bili delno ali v celoti realizirani v sklopu projekta.

Po uvodu je prisotne nagovoril tudi župan občine, mag. Milan Turk, poudaril je pomembnost sodelovanja članov lokalne delovne skupine ter namen občine, da skozi projekt pridobi konkretne ureditve ali načrte, koristne za vse uporabnike.

Skozi razpravo na temo projekta in predlaganih občinskih vsebin so prisotni oblikovali naslednje pripombe in predloge:

- K projektu bi bilo potrebno pritegnili šole in vrtce v občini (predstavniki šol so bile na sestanku vabljeni).
- Predvidene aktivnosti v sklopu urejanja urbanih vrtičkov je potrebno povezati z dejavnostjo dnevnega centra za starejše.
- Eden od problemov obstoječe tržnice in trgovin v centru Šempetra pri Gorici je pomanjkanje parkirnih mest za krajši čas. Trenutno je čas parkiranja omejen na 90 minut, kar povzroča zasedenost parkirnih mest in onemogoča kupcem večjih količin pridelkov, da v bližino prodajnih mest dostopajo z avtom. Predlog: nekaj mest bližini tržnice oziroma v centru mesta naj ima časovno omejitev npr. 15 minut.
- Direktorica Biotehniške šole je povedala, da je šola zelo zainteresirana za izvedbo pilotnega namakanja z očiščeno odpadno vodo iz ČN, v projektu bi v obliki maturitetnih nalog sodelovali dijaki. Potrebno pa bi bilo vedeti, kateri stroški so plačljivi iz projekta. Poseben problem je monitoring, šola ne more opravljati vseh analiz, ki so drage. Pri ureditvi urbanih vrtičkov bi šola lahko sodelovala z vrtcem v Šempetru, pri čemer je tudi pri tem smiselno pomisliti na namakanje površin.
- Predstavniki društva Ajda je predlagal, da se v pilotni projekt namakanja z očiščeno odpadno vodo iz ČN vključi tudi Društvo s biodinamičnim načinom negovanja rastlin.
- Predstavnica pridelovalcev je opozorila na neprimeren odnos ostalih uporabnikov traktorske poti (kolesarji, rolkarji, pešči) do pridelovalcev, pot po Vrtojbenkem polju je prvotno namenjena dostopu do kmetijskih zemljišč. Potrebno je osvestiti ostale uporabnike in vzpostaviti strpen medsebojni odnos med različnimi uporabniki poti. Potrebno je tudi okrepiti spoštljiv odnos do kmetijske pridelave.
- Tržnica lokalno pridelanih kmetijskih proizvodov bi morala še bolj zaživeti tudi kot prostor srečevanja ljudi, izmenjave izkušenj in znanj, privlačna bi morala biti tudi za otroke.
- Okrepiti bi bilo potrebno zavedanje o skupnih dobrinah, povezanih s kmetijsko pridelavo: prstjo, vodo, krajino, čistim okoljem.

Next meetings

Datum naslednjega sestanka bo določen po delovnem srečanju v Andernachu, ko bodo pridobljene dodatne informacije. Prisotnim bo občina poslala vzorec izjave o strinjanju s sodelovanje v lokalni delovni skupini s prošnjo za potrditev sodelovanja.

MINUTES

Zapisnik sestanka mestne skupine občine Šempeter - Vrtojba 8th July, 2019

Project: EdiCitNet – Edible Cities Network (H2020-SCC-NBS: 776665)

Author, Organisation: Nina Fiorelli Derman, Blanka Šuler (Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba)

Venue: Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba

Meeting Time: 09:00 – 12:00

Document date: 8. 7. 2019

Present: Nina Fiorelli Derman, Blanka Šuler, Drago Kladnik, Janez Mučič, Milan Lancner, Klementina Bajec, Zdenko Šibav.

Project start date: 01.09.2017

Project duration: 60 months

Important items

The main purpose of the meeting was to revise the documents Guidance of governance, Terms of references and to complete and discuss the Institutional context summary sheet.

Minutes

The second meeting with our city team we organized on 8th of July 2019 at 9. am. All of the members, invited to the first meeting could not come but mostly yes. Some of the members who attend first meeting refused collaboration in the project city team.

At the beginning we (Nina Fiorelli Derman and Blanka Šuler) briefly summarized the purpose of the project and the main role of follower cities in regard that to new members have joined the City Team.

We presented them the Guidance of governance, Terms of references and Institutional context summary sheet. We were able to discuss questions and create answers on approx. half of questions refers to ICSS. Since the members didn't have more time, we decided to meet in August to finish the discussion.

We realized that the English language is quite an issue for us, we have to translate all the documentation, because the time was very short to hire a translator. In the future we have to hire a translator through public tender.

The members of City commonly agreed that the membership of City Team in Šempeter – Vrtojba is big enough in terms of size of our municipality and that the stakeholders/members are well selected according to their area of activity and interest.

We agreed to hire a translator to translate the documentation, especially the translation has to be professional with the documents which have to be signed by the city group members.

We closed the meeting at 12:00.

Next meetings

The next meeting is scheduled for August in order to finish the Institutional Context Summary Sheet. We are going to send the document to all members via email.

Priloga 3: zapisnik srečanja MS 13. 8. 2019

MINUTES

Zapisnik sestanka mestne skupine občine Šempeter - Vrtojba 3th June, 2020

Project: EdiCitNet – Edible Cities Network (H2020-SCC-NBS: 776665)

Author, Organisation: Jerneja Ternovec, Blanka Šuler (Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba)

Venue: Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba

Meeting Time: 09:00 – 11:40

Document date: 3/6/2020

Present: Jeneja Ternovec, Blanka Šuler, Nina Fiorelli Derman, Črt Petrovič, Neli Peloz, Ivo Podberšič, Matej Uršič, Martina Uršič, Zdenko Šibav, Ajda Cilenšek, Nataša Atanasova, Olga Železnik, Drago Kladnik, Edina Kovač Cvetko, Ana Leban, Milan Lancner.

Project start date: 01.09.2017

Project duration: 60 months

Important items

Določitev družbenega/socialnega izziva in določitev geografskega območja.

Minutes

Sestanek mestne skupine je potekal 6.6.202 s pričetkom ob 9-ih. Mestni skupini so se pridružili še novi člani zato se je na kratko obrazložilo cilje projekta in pomen mestne skupine.

Kratka obrazložitev projekta je poudarila delovni sklopi 4 in predvsem pomembnost mestne skupine. Predstavnik Univerze v Ljubljani in družbe Hidrolab sta predstavila njihovo delovanje in vlogo v projektu.

Za boljšo predstavo kaj vse lahko pomenijo užitne rešitve in kako pomembno je dobro sodelovanje lokalnih oblasti in akterjev užitnega mesta je bil predstavljen primer užitnega mesta Andernach.

Sledila je odprta razprava, ki je privedla do bistva srečanja, določitve socialno/družbenega izziva in geografske osredotočenosti. Vsi člani mestne skupine so aktivno sodelovali in pripomogli k kvalitetnem viharjenju možganov. Glede socialno družbenega izziva je vsak član mestne skupine videl lastni problem kot glavni. Tako so predstavniki društva ŠENT, ki izvaja dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce, videli socialni izziv vključevanja svojih varovancev v aktivno iskanje zaposlitve. Predstavniki društva upokojencev je poudaril, da ne znamo izkoristiti znanja starejših za prenos na mlajše generacije, katerega problem je videl tudi predstavnik Zavoda za kulturo, šport in mladino. Predstavnica društev žena in predstavnik društva Ajda, društva za biološko-dinamično gospodarjenje, sta poudarila da je problem uporabe pesticidov in da so ljudje o možnosti uporabe naravnih preparatov premalo obveščeni. Omenilo se je tudi ne sprejemanje priseljencev, kot socialni problem. Iz tega je prišel sklep da je družbeno/ socialni izziv v občini Šempeter-Vrtojba:

1. Javni prostori, kot prostor za sodelovanje različnih socialnih skupin zaradi:
 - Slabo razvitega povezovanje socialnih skupin
 - Slabo razvitega medgeneracijsko sodelovanje
 - Problemov pri vključevanju priseljencev v družbo
 - Slabo razvitega vključevanje oseb s posebnimi potrebami in gibalno oviranih oseb v družbo

2. Nepoznavanje uporabe trajnostno okoljskih rešitev:
 - Uporabe naravnih pesticidov
 - Biodinamika
 - Ekološki način gospodarjenja

Predlagane so bile oblike izvedbe ACS (zasaditev nizkih užitnih sadnih dreves ob kolesarskih poteh, uporaba hišne meteorne vode, ekološki način vzdrževanja okolja in ohranitev tradicije in znanj o pridelavi hrane, jesenska zasaditev užitnih rastlin v korita v centru mesta, vključevanje otrok, odganjanje mrčesa s pomočjo aromatičnih rastlin) in tudi lokacije, kjer bi se lahko v bližnji prihodnosti manjši primeri ECS izvedli (lokacija mestnega botaničnega vrta in mestnega sadovnjaka, preveritev možnosti brezplačnega najema kmetijskih površin v lasti države, zasaditev užitnih začimbnih grmovnic in rastlin ob piknik prostoru v Športnem parku Šempeter).

Udeleženci razprave so se strinjali, da je epidemija mnoge ljudi spodbudila k pridelavi hrane in razmišljanju o pomembnosti lokalnih virov za pridelavo ter samooskrbe.

Mnenje udeležencev je, da poudarjanje marginalnosti posebnih družbenih skupin ni pravilen pristop, sodelovanje teh skupin v aktivnostih ESC za njih tudi ni trajna rešitev, ampak samo način za konstruktivno prehodno obdobje v življenju, za spoznavanje ter navezovanje stikov s sodelavci v aktivnostih ECS.

Geografsko območje: poseljeno območje naselij Šempeter in Vrtojba, brez kmetijskih površin ob obeh naseljih in brez gozdnih površin v zaledju naselij.

Srečanje je bilo zaključeno ob 11:40.

Next meetings

Naslednje srečanje bo potekalo 18. junija 2020, kjer se bomo osredotočili na ustrezne rešitve užitnega mesta in identifikacijo obstoječih ECS.

Priloge:

- **Lista prisotnosti**
- **Miselni vzorci**
- **Slika območja**
- **Fotografije**

MINUTES

Minutes of the meeting of the city group of the municipality of Šempeter - Vrtojba 18 th June, 2020

Project: EdiCitNet - Edible Cities Network (H2020-SCC-NBS: 776665)

Author, Organization: Jerneja Ternovec, Blanka Šuler (Municipality Šempeter-Vrtojba / Občina Šempeter-Vrtojba)

Venue: Municipality of Šempeter-Vrtojba

Meeting Time: 09:00 - 11:00

Document date: 08/07/2020

Present: Jeneja Ternovec, Blanka Šuler, Nina Fiorelli Derman, Ana Leban, Neli Peloz, Črt Petrovič, Ivo Podberšič, Drago Kladnik, Matej Uršič, Martina Uršič, Olga Železnik, Edina Kovač Cvetko, Zdenko Šibav, Klementina Bajec.

Project start date: 01.09.2017

Project duration: 60 months

Important items

Identification of existing ECS that are suitable for solving identified social problems.

Minutes

The meeting of the city group took place on 18 June 2020 from 9 a.m.

The main discussion was to identify existing ECS that deal with social challenges in society.

First, it was determined what ECS means and then the existing ECS in our area was searched for.

The following are listed below:

Lancner Horticulture, Hotel Lipa, Šempeter pri Gorici, Čebren Farm, Ajda Society, Vrtojba Women's Society, Biotechnical School, Luna Farm, German Onorina, Konič Danilo-beekeeping, Nanut Marjan.

The link between the existing ESCs and the exposed social challenges was sought.

Lancner Horticulture (Vrtnarija Lancner)- Growing seedlings of vegetables, herbs and flowers. It is linked to schools and kindergartens. It also sells its products at the local market in the center of Šempeter pri Gorici.

The social challenge is the transfer of knowledge to younger generations and the cultivation of local seedlings.

Gorkič Farm (Kmetija Gorkič) - local vegetable processor. He sells vegetables at the local market.

The social challenge is the intergenerational cooperation. The growers are young planters and work very well with the older population. They sell their products at home and at the local market.

Biodynamic farm Luna (Biodinamična kmetija Luna) - biodynamic farm. They grow vegetables, cereals and fruit. Most of the harvest is used to prepare vegetarian lunches for toddlers in the nearby Waldorf Kindergarten and for other external customers. They also supply and bake desserts. On warmer days of the year and when there is a surplus of vegetables, they organize tastings. They also sell vegetables and cereals: spelt, whole grains and green asparagus (in spring).

Social challenge - use of biodynamics, organic farming, intergenerational cooperation.

Konič Beekeeper Danilo (čebelar) - processing of homemade honey. Social challenge - education, use of natural resources.

Farm Nemec (Kmetija Nemec) - Processing of olive oil and herbs. Social challenge - use of natural preparations to fight olive diseases. Dissemination of knowledge about the use of herbs.

Biotechnical school (Biotehnična šola) - a vineyard planted with different varieties, two large persimmon and apricot plantations, an olive grove, arable and vegetable areas with greenhouses, a collective plantation of fruit species, a modern pasture for small ruminants. Social challenge - networking.

In all the existing ECS it has been shown that nobody devotes his work to weak social groups to which we must pay attention in the future. Above all, better information will be needed.

The meeting closed at 11:00.

Next meetings

The next meeting will take place in the second half of September 2020.

Attachments:

- **Attendance list**
- **Photographs**

MINUTES

Zapisnik sestanka mestne skupine občine Šempeter - Vrtojba 7th Oktober, 2020

Project: EdiCitNet – Edible Cities Network (H2020-SCC-NBS: 776665)

Author, Organisation: Jerneja Ternovec, Blanka Šuler (Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba)

Venue: Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba

Meeting Time: 10:00 – 13:00

Document date: 7/10/202008/12/2022

Present: Nelka Peloz, Črt Petrovič, Drago Kladnik, Matej Uršič, Martina Uršič, Edina Kovač Cvetko, Milan Lancner, Danilo Konič, Ajda Cilenšek, Darja Istenič, Tomaž Nemec, Blanka Šuler, Jerneja Ternovec.

Project start date: 01.09.2017

Project duration: 60 months

Important items

Opredelitev glavnega področja delovanja, ki so v našem prostorskem kontekstu pomembna za družbeni izziv.

Minutes

Sestanek mestne skupine je potekal 7. 10. 2020 s pričetkom ob 10. uri.

Skupina se je razdelila v dve delovni skupini, kateri sta iskali rešitve za opredeljena družbena problema.

Obstoječi primerni javni prostori:

- Športni park Šempeter
- Zelene površine ob kolesarski poti SZ od Športnega parka Šempeter
- Manjša površina za šport in druženje v Vrtojbi (pri javi)
- Ploščad za avtodome na lokaciji predvidenega rekreacijskega centra Vrtojba (bolj primerno za enkratne dogodke)
- Splošna bolnišnica ima zelo lep park, ki pa je namenjen le uporabnikom bolnice. Predlog za ureditev knjižnice na prostem (npr. ležalniki, knjižne police) za potrebe zaposlenih in tistih pacientov, ki lahko obiskujejo park
- Zelene površine v sklopu Osnovne šole v Šempetru in Vrtojbi
- Tržnica Šempeter

Od naštetih je bil najbolje ocenjen Športni park Šempeter, ki je urejen in dobro obiskan, možne pa so dodatne manjše ureditve, predvsem pa izvedba dogodkov na temo »užitnih mest«.

Površine ob kolesarski poti imajo velik potencial za ureditev bolj mirnega zelenega okolja, saj si nekateri obiskovalci Športnega parka Šempeter želijo več miru.

Prostori, ki so odmaknjeni od centra naselij (npr. Rekreacijski center Vrtojba) so bolj primerni za organizacijo enkratnih dogodkov.

Kakšen mora biti javni prostor za srečevanja in sodelovanje?

- neproblematično lastništvo (običajno last občine)
- dobra dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi ali po pešpoteh oziroma kolesarskih poteh
- vidna lega ob obiskanih ulicah oziroma delih naselja zaradi kontrole in manjše možnosti pojavljanja vandalizma
- opremljenost z osnovno ter udobno urbano opremo kot: klopi, nadstrešek, pitnik, koši za smeti
- pestra ponudba aktivnosti na enem prostoru

Čeprav vzorno urejen, prostor brez vsebine ne bo generiral srečevanj in komuniciranja. Vdahniti mu je potrebno življenje, kar je že izvedeno (primer športnega parka) oziroma se lahko izvede na več možnih načinov ali se ureditve dopolni.

Nekaj predlogov in usmeritev za vsebine, vezane na projekt ECN:

- organizacija dogodkov, npr. sajenje užitne sivke ob vrhu brežin Vrtojbe, morda v kombinaciji z drugimi rastlinami (zelišča, užitne grmovnice, trta...). Kuhanje marmelade iz sadja (piknik prostor).
- organizacija izmenjave starih sort semen. Agroživilski oddelek Tehniškega centra v Šempetru ima urejeno semensko banko.

- ureditve, ki so vedno aktualne in uporabne, npr. knjižnica v parku, izmenjava semen, uporaba rastlin iz parka (sivka, zelišča). Take dejavnosti so primerne tudi v času omejevanja stikov zaradi Covid-a, izmenjani predmeti imajo svoje mesto v parku, npr. knjige v bivši telefonski govornici. Temelji na zaupanju. Izmenjevalnica Muca copatarica deluje v prostorih bivšega mejnega prehoda Solkan – možnost sodelovanja.
- Ponudbo vrtnin, sadja, poljščin je potrebno prilagoditi strukturi uporabnikov: ponujanje solate sredi Vrtojbe, kjer imajo vsi njive in vrtove, je nesmiselno. Potrebno pritegniti turiste, ljudi iz bližnjih mest: Gorice, Nove Gorice.
- Pri sajenju dreves je potrebno izbrati nizka sadna drevesa, da bo čim manj možnosti poškodb in bo vzdrževanje lažje.

Kako pritegniti tudi občane, ki jih tematika »užitnega mesta« ne zanima?

- Lažje je pritegniti otroke, ki so po naravi zelo radovedni. Medtem ko se otroci zabavajo npr. ob sajenju buč, lahko očka na udobni klopi lista Športni tednik, mama pa Lady. Potrebno je prostor urediti za več interesnih skupin, vključno z nezainteresiranimi.
- Dogodke in ureditve je potrebno predstaviti v lokalnem glasilu, ki je zelo brano.
- Na prostoru za avtodome (bodoči Rekreatijski center Vrtojba) bi bilo dobro postaviti informativno tablo s predstavitvijo ponudbe lokalne pridelkov in hrane s kontaktnimi številkami. Možnost na prostoru zjutraj in zvečer ponudbe pridelkov (stojnice ali druge prilagodljive oblike).
- Enaka možnost se ponuja - tudi na drugih lokacijah, ki niso stalni javno uporabljani prostori - ob večjih enkratnih dogodkih, npr. razstava psov, kolesarki dogodki.

Nekaj konkretnih predlogov za promoviranje rešitev »užitnih mest«

- Četudi lokalni pridelovalci hrane večino hrane prodajo v lokalnem okolju, je preko meje veliko povpraševanje za pridelke pridelovalcev naše občine. Ponudbo in informiranje je zato smiselno razširiti na bližnja območja ob meji z Italijo.
- Zavod Šent ima ekipo, ki bi lahko posadila nekaj sadnih dreves, drevesa in lokacijo bi prispevala občina, strokovno vodstvo za sajenje pa bi moral prevzeti bodisi kakšen lokalni strokovnjak ali morda Agroživilski oddelek Tehniškega centra v Šempetru. Zaradi trajanja projekta je smiselno saditi večja drevesa.
- Podoben primer bi bila zasaditev sivke ob Vrtojbici (odganjanje komarjev), kasneje pobiranje sivke in izdelava izdelkov, ki bi se lahko vršila v zavetju piknik prostora. Poleg prebivalcev bi povabili brezdomce, uživalce drog in druge marginalizirane skupine (Zavod Šent).

Obiranje posajenih rastlin (sivka, zelišča, ...) bi bil lahko dogodek, vključen v poletno varstvo otrok (KŠTM). Otroci kot tudi večina odraslih je v zadregi kako pristopiti k ljudem, ki niso čisto taki kot večina. Druženje ob skupnem obiranju je lahko priložnost za izgubo strahu, zadrege.

Na kakšen način osveščati in obveščati ljudi, da bi spremenili uporabo pesticidov in sprejeli uporabnost biodinamike

- Občinsko glasilo, ki izide 4 x letno je zelo brano in doseže vsako gospodinjstvo. Imeli naj bi stalno rubriko o okoljskih rešitvah. Vključevalo naj bi povabilo na razna predavanja in delavnice. Zaradi stanja COVID- 19, naj bi sprva delili povezave na določene tematike in zraven merili gledanost. Kasneje pa bi izvajali delavnice v okolju s praktičnim prikazom. To bi prikazali na občinskem območju, kjer bi se izvedel živ laboratorij. Trenutno bi lahko to izvedli v Športnem parku v Šempetru, Rekreativnem parku v Vrtojbi, kjer bi lahko že na obstoječih sadnih drevesih prikazali uporabnost b
- V osnovni šoli in vrtcu bi se povezali z vrtnarskimi krožki in predstavili pomembnost uporabe bioloških pripravkov za zatiranje škodljivcev in pomembnost čiste vode.
- Skupaj z otroci bi opravili analizo zemlje pred zasaditvijo. S tem bi otroke seznanili kako pomembno je da skrbimo za zdravo okolje.
- Na skupnem prostoru bi organizirali delavnico kako skrbeti za sadno drevje.
- V okolju bi se prikazalo skrb za užitne rastline na bio način.

Kaj narediti da bi ljudje to sprejeli? Novi pristopi!

- Možnost vzpostavitve živega prikaza
- Starejše bodo težko sprejemali, zato je potrebno izobraževati otroke
- Potrebno se je povezati s šolo in mladinskimi organizacijami in prikazat vrednost čistega okolja in uporabo bio dinamike na živih rastlinah
- V športnih parkih posaditi sadno drevje. Za škropljenje uporabiti bio pesticide in ob tem povabiti ljudi na izdelavo le teh in hkrati uporabo na javnih površinah.
- Postaviti v občini merilce onesnaženosti zraka in prisotnosti pesticidov, da bi ljudje s številkami prepričali v pomembnost ohranjanja okolja.

Srečanje je bilo zaključeno ob 13:00.

Next meetings

Naslednje srečanje bo v novembru 2020 (če bodo razmere dopuščale)

Priloge:

- **Lista prisotnosti**
- **Fotografije**

MINUTES

Zapisnik sestanka mestne skupine Občine Šempeter - Vrtojba 13th May, 2021

Project: EdiCitNet – Edible Cities Network (H2020-SCC-NBS: 776665)

Author, Organisation: Jerneja Ternovec, Blanka Šuler (Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba)

Venue: Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba

Meeting Time: 10:00 – 12:00

Document date: 13/5/2021

Present: Nelka Peloz, Črt Petrovič, Martina Uršič, Edina Kovač Cvetko, Danilo Konič, Alma Kncut, Ajda Cilenšek, Nataša Atanasova, Mateja Škerjanec, Ivo Podberšič, Tomaž Nemec, Blanka Šuler, Jerneja Ternovec

Project start date: 01.09.2017

Project duration: 60 months

Important items

Sestanek je predstavljal nadaljevanje dela na razvoju sistema (prvega koraka) v sklopu procesa, katerega rezultat naj bi bil t.i. »masterplan«, končni namen naj bi bil vzpostaviti mehanizme in poiskati rešitve, da bodo načela ESC prisotna v strateških dokumentih občine in predvsem v zavedanju uporabnikov prostora in odločevalcev.

V prvem koraku smo člani Mestne skupine določili geografski okvir našega delovanja (urbano območje naselij Šempeter pri Gorici in Vrtojba) in dva družbena izziva, ki smo ju kasneje združili in poimenovali kot »javni prostor kot prostor za sodelovanje različnih socialnih skupin s poudarkom na trajnostnih okoljskih rešitvah« - v nadaljevanju »javni prostor«.

V drugem koraku smo evidentirali že prisotne primere ECS v našem okolju.

V tretjem koraku smo za opredeljen izziv določili štiri polja delovanja (izobraževanje, prostorsko načrtovanje, spodbujanje uporabe, zagotavljanje sredstev) in elemente, ki vplivajo na polja delovanja.

Vzporedno s pripravo na sestanek in četrtem sestankom tečejo aktivnosti za opis elementov posameznih polj delovanj.

Četrty sestanek je bil namenjen opredelitvi medsebojnih vplivov elementov.

Minutes

Sestanek Mestne skupine je potekal v dvorani prvega nadstropja občinske stavbe dne 13. 5. 2021 s pričetkom ob 10. uri.

Uvodoma je Jerneja Ternovec na kratko povzela dosedanje delo in rezultate dela Mestne skupine.

Za učinkovitejše delo je poskrbel pano z prikazanimi elementi znotraj polj delovanj:

JAVNI PROSTOR, KOT PROSTOR ZA SODELOVANJE RAZLIČNIH SOCIALNIH SKUPIN S POUČENOM NA TRAJNOSTNIH OKOLJSKIH REŠITVAH	
IZOBRAŽEVANJE <ul style="list-style-type: none">• PROGRAM IZOBRAŽEVANJA• SODELOVANJE ŠOL IN VRTCEV• STANJE ZAVEDANJA O POMEMBNOSTI SKUPNIH DOBRIN• ODNOS DO RAZLIČNOSTI	PROSTORSKO NAČRTOVANJE <ul style="list-style-type: none">• LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČ• DOSTOPNOST• LEGA• LOKALNI ODLOČEVALCI
SPODBUJANJE UPORABE <ul style="list-style-type: none">• PROMOCIJSKI DOGODKI• OPREMLJENOST PROSTOROV• MOŽNOST PRIKAZA V NARAVI• EPEDIMIJA	ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV <ul style="list-style-type: none">• OBČINSKI PRORAČUN• VKLJUČEVANJE PODJETJI IN POSAMEZNIKOV• PROJEKTI• NEPROFITNE AKTIVNOSTI

Prisotni so v razpravi opredelili vplive med naslednjimi elementi:

- Programi izobraževanja vplivajo na odnos do različnosti, z ustreznim izobraževanjem se zmanjša ali izniči strah pred različnostjo, vzpostavi se spoznanje, da marginalne skupine niso nekaj različnega v slabem pomenu besede.
Pri tem so pomembni programi v šolah in vrtcih, saj otroci lažje sprejemajo marginalne skupine kot odrasli. Velja tudi, da starši lažje sprejemajo različnosti, če to predhodno stori njihov otrok.
Vpliv izobraževanja v šolah in vrtcih na odnos do različnosti je recipročen.
- Vzgojni programi v šolah in vrtcih vzgajajo bodoče občane/uporabnike javnih prostorov ter odločevalce, kar dolgoročno vpliva na vključevanje podjetij in posameznikov ter tudi na občinski proračun.
- Lega in dostopnost javnih prostorov ter sredstva iz občinskega proračuna vplivajo na izobraževalne programe šol in vrtcev (poletno varstvo otrok).
- Projekti so odvisni od sodelovanja podjetij in od občinskega proračuna. Ter tudi od promocijskih dogodkov (living lab).
- Projekti so odvisni od razpoložljivosti primernih javnih prostorov. Kot primer je bila s strani predstavnice Zavoda Šent podana informacija o programih socialne aktivacije, ki ga razpisuje Ministrstvo za družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gre za vsakoletni razpis operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike, občina bi lahko dal na razpolago ustrezen prostor za izvajanje projekta, ostale dejavnosti izvajajo NGO.
- Tudi predstavnica Društva Ajda je potrdila, da je ustrezen prostor za izvajanje projektov lahko problem in tudi strošek, sicer se na projekte prijavljajo, svojo dejavnost financirajo s članarino in prodajo biodinamičnih preparatov.
- V polju »zagotavljanje sredstev« manjka element »neprofitne aktivnosti« (že dodano v zgornjem prikazu).
- Lastništvo vpliva na možnost promocijskih dogodkov in aktivnosti. S tem v zvezi je bil s strani predstavnice Društva žena podan predlog, da bi občina uredila prostor za urbano vrtničkarstvo s posameznimi vrtnički velikosti približno 10-15m². Predstavnik občinske uprave je opozoril, da so s tako ureditvijo vezani problemi urejanja poti, pomožnih objektov za spravilo orodja, objektov za druženje.
- Lastništvo zemljišč vpliva na izvedbo »living lab« in na opremljenost javnih prostorov.
- Epidemija pravzaprav vpliva na VSE elemente, posebej še na stanje zavedanja o pomenu skupnih dobrin, na možnost promocijskih dogodkov in prikazov primerov ECS v naravi.

- Podjetja (če je pri vodilnih prisotna ustrezna osveščенost) vplivajo na izobraževanje (delavcev v podjetju) ter na spodbujanje uporabe javnih prostorov. Kot dober način vzpodbujanja uporabe je bila navedena izmenjava lokalnih pridelkov in produktov.
- Izobraževalni programi spodbujajo uporabo javnih prostorov.
- Lokalni odločevalci vplivajo na projekte.

V nadaljevanju sestanka je Nataša Atanasova predstavila programsko orodje, ki ga je v delovnem sklopu 2 razvila Univerza Ljubljana. Orodje služi izračunu ciklov pridelave, količin potrebnih gnojil, količin vode za pridelavo vrtnin, izračunu energetske vrednosti pridelanih vrtnin ter izračunu vpliva pridelave na okolje. Prilagojeno je podnebnim razmeram v Občini Šempeter-Vrtojba in posameznemu uporabniku, ki z vnašanjem parametrov zagotovi podatke za izračun svojega primera. Uporabno je tako za posameznike kot tudi na nivoju naselij oziroma občine, ki lahko pridobi podatke o potencialu pridelave hrane za celotno občino ali zaključeno večje območje.

Zaključki

Pripravljen bo zapisnik sestanka ter grafični prikaz medsebojnih vplivov, to bo poslano vsem udeležencem za potrebe dopolnjevanja oziroma popravkov.

Povezava za uporabo programskega orodja Univerze Ljubljana bo poslana na elektronske naslove Društva Ajda in Konič Danila.

Do naslednjega sestanka bosta Blanka in Jerneja pripravili opis elementov in kjer je to potrebno, podrobnejši opis medsebojnih vplivov med elementi.

Srečanje je bilo zaključeno ob 12:00.

Next meetings

Naslednje srečanje bo v jeseni 2021 (če bodo razmere dopuščale), ko bodo prisotni tudi predstavniki Univerze iz Dunaja. Univerza je partner projekta, odgovoren za delovni sklop 4.

Priloge:

- **Lista prisotnosti**
- **Fotografije**

MINUTES

Zapisnik sestanka Mestne skupine Občine Šempeter - Vrtojba 3th March, 2022

Project: EdiCitNet – Edible Cities Network (H2020-SCC-NBS: 776665)

Author, Organisation: Jerneja Ternovec, Blanka Šuler (Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba)

Venue: Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba

Meeting Time: 10:00 – 12:00

Document date: 08/12/2022

Present: Nelka Peloz, Milan Lancner, Danilo Konič, Črt Petrovič, Martina Uršič, Ivo Podberšič, Zdenko Šibav, Tomaž Nemeč, Jerneja Ternovec, Blanka Šuler.

Project start date: 01.09.2017

Project duration: 60 months

Namen sestanka

Mestna skupina se je sestala po dolgem času, zadnji sestanek smo imeli maja 2021, pred obdobjem strožjih omejitev druženja zaradi epidemije. V vmesnem času je komunikacija potekala preko elektronske pošte in preko telefona.

Sestanek je bil namenjen razgovoru o dveh pripravljenih scenarijih v okviru priprave dokumenta strateškega urbanega načrta (urban master plan), izbiri enega od scenarijev, opredelitvi analize izbranega scenarija (SWOT analiza) ter pogovoru o ostalih temah, vezanih na vsebino projekta ECN.

Zabeležka

Sestanek Mestne skupine je potekal v sejni sobi občinske stavbe v Šempetru pri Gorici dne 3. 3. 2022 s pričetkom ob 10. uri.

Uvodoma je Jerneja Ternovec na kratko povzela dosedanje delo in rezultate dela Mestne skupine, predstavila oba pripravljena scenarija (zeleno je zeleno in modro je modro) ter osnutek analize obeh scenarijev.

Blanka Šuler sem ponovno na kratko obrazložila namen izdelave dokumenta strateškega urbanega načrta (urban master plan), poudarila dejstvo, da oba predloga scenarijev temeljita na pričakovani realizaciji mestnega botaničnega vrta, ki bo izveden skozi sorodni občinski projekt.

Člani mestne skupine so za nadaljnje delo na projektu soglasno izbrali scenarij »zeleno je zeleno«, pripomb na predlagani scenarij in na predlog analiz ni bilo.

Glede časovnega okvirja predvidene izvedbe scenarija so se strinjali, da je 10-letno obdobje primeren čas za realizacijo v scenariju predstavljenih izboljšav, vezanih na izvedbo botaničnega vrta in ostalih razmer v občini, ki vplivajo na izboljšanje življenjskega okolja, medsebojnih odnosov in trajnostno naravnost v dejanjih posameznikov in skupnosti.

V razpravi so bile izpostavljene naslednje teme:

- Šempeter in Vrtojba ne potrebujeta saditve užitnih rastlin po mestnih zelenicah, saj ima vsaka hiša svoj vrt ali njivo. Prav pa je, da se ureja javne zelene površine in da se njihovega namena ne spreminja (npr. v zemljišča za gradnjo stavb).
- Podan je bil predlog, da se preveri ali je na zunanjih površinah otroških vrtcev potrebna prenova zasaditev in bi morda v okviru prenove zelenic lahko zasadili užitne rastline (visoke grede zaradi manjšega onesnaženja).
- Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo potrebno vrtičke ob železniški progi v Šempetru pri Gorici (v lasti države), urediti enotno, da ne bi kvarili videza naselja.
- Tržnica lokalnih pridelkov deluje samo v dopoldanskem času, ko zaposleni ne morejo po nakupih. Istočasno ni preverjeno, če bi bilo celodnevno delovanje tržnice sploh učinkovito, saj pridelovalci nimajo dovolj časa, običajno že v dopoldanskem času tudi prodajo ponujane pridelke. Ne glede na to bomo na občini preverili kako je z možnostjo podaljšanega delovanja lokalne tržnice.
- Podan je bil predlog, da bi v okviru projekta organizirali ogled izvedenih ECS rešitev drugih partnerjev v projektu (npr. Dunaj, Berlin, Andernach).

S člani MS smo se dogovorili za sodelovanje pri dveh manjših izvedbah, vezanih na vsebine projekta:

- KŠTM že dela na izvedbi obveščevalnih tabel, ki bi služile informacijam o možnih nabavah lokalnih pridelkov, podan je bil predlog, da bi bila ena od tabel postavljena v bližini mestne tržnice.
- Občina bo organizirala posaditev užitnih rastlin v dveh koritih v bližini otroškega vrtca v Šempetru pri Gorici, Milan Lancner je bil naprošen, da ob izvedbo zasaditev otrokom poda informacije o rastlinah in njihovem vzdrževanju.

Zaključki

Potrdi se scenarij »zeleno je zeleno« in analiza scenarija.

Kot časovni okvir scenarija se določi 10-letno obdobje.

Potrjena je bila SWOT analiza in podani odgovori na to kaj je potrebno spremeniti.

V okviru predvidene izmenjave zaposlenih na projektu se alternativno predlaga za člane mestne skupine organiziran ogled izvedenih ECS rešitev v okviru dostopne oddaljenosti (avtobusni prevoz).

Srečanje je bilo zaključeno ob 11:30.

Next meetings

Naslednje srečanje bo organizirano glede na potek dela in glede na epidemične razmere.

Zapisala:

Blanka šuler

Priloge:

- **Lista prisotnosti**
- **Fotografije**

MINUTES

Zapisnik sestanka Mestne skupine Občine Šempeter - Vrtojba

May 19th, 2022

Project: EdiCitNet – Edible Cities Network (H2020-SCC-NBS: 776665)

Author, Organisation: Jerneja Ternovec, Blanka Šuler (Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba)

Venue: Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba

Meeting Time: 10:00 – 12:00

Document date: 19/05/2022

Present: Nelka Peloz, Milan Lancner, Danilo Konič, Tomaž Nemeč, Martina Uršič, Zdenko Šibav, Jerneja Ternovec, Blanka Šuler.

Project start date: 01.09.2017

Project duration: 60 months

Namen sestanka

Namen sestanka:

- Pregled, morebitne dopolnitve in potrditev SWOT analize izbranega scenarija
- Pregled, morebitne dopolnitve in potrditev primerjave ključnih elementov izbranega scenarija in sedanjega stanja ter akcijskega načrta,
- Informacija o nameravani pridobitvi usmeritev za urejanje javnih zelenih površin skladno z izbranim izzivom (javni prostor kot prostor sodelovanja različnih družbenih skupin s poudarkom na trajnostnih okoljskih rešitvah)
- Pridobitev mnenj članov MS o uporabljeni metodi za oblikovanje UMP
- Informacija o možnosti obiska LL v Berlinu in Oslu

Zabeležka

Sestanek Mestne skupine je potekal v svetniški dvorani občinske stavbe v Šempetru pri Gorici dne 19. 5. 2022 s pričetkom ob 10. uri.

Uvodoma je Jerneja Ternovec na kratko povzela osnutek SWOT analize izbranega scenarija, osnutek ključnih elementov izbranega scenarija in sedanjega stanja ter osnutek akcijskega načrta za doseg izbranega scenarija. Člani MS so se s predstavljenim strinjali, morebitne dodatne pripombe in predloge bodo lahko posredovali tudi naknadno.

Namen pridobitve strokovnih podlag za urejanje javnih zelenih prostorov v občini sem obrazložila Blanka, gre za pridobitev uporabnih usmeritve s področja krajinske arhitekture. Predvidene strokovne podlage bodo vključevale:

- analizo stanja javnih prostorov v občini in prepoznavanje potencialov posameznih javnih prostorov, upoštevajoč izbrani izziv,
- oblikovanje smernic glede za posamezne skupine javnih prostorov. Smernice bodo strukturirane po posameznih področjih (dostopnost, lega, namen, možnost občasnih uporab – npr. za promocijo ali dogodke, izbira rastlin, način negovanja in za to potrebni objekti, opremljenost, materiali, možnost užitnih rastlin, sociološki vidik uporabe prostorov....).
- detajlno obdelavo izbrane lokacije z namenom, da se predvidena ureditev izvede na ECS način (implementacija ni predvidena skozi sredstva projekta) kot pilotni projekt in potem predstavniki MS in občine oziroma vsi krajani opazujejo, kaj se z ureditvijo dogaja. Tak način je za nas pomemben, saj v našem okolju nimamo izkušenj z užitnimi rešitvami, namenjenimi vsem občanom.

Povedala sem, da sem glede izbora detajlno obdelane lokacije že opravila pogovor na občini, župan občine in predstavniki posameznih oddelkov občinske uprave so se s predvidenim strinjali, kor primerne so opredelili naslednje lokacije: parkovne površine v naselju enodružinskih hiš Pod Laze, piknik prostor v naselju Vrtojba, drevoredna zasaditev ob Opekarniški ulici pri Rekreatijskem centru Vrtojba. Člani MS so podali dodaten predlog in sicer zelena površina med večstanovanjskimi bloki na Podmarku.

Mnenja o predlagani in z naše strani tudi uporabljeni metodi za oblikovanje UMP so bila pestra:

- Metoda resda na prvi pogled deluje zelo teoretično, vendar se moramo zavedati, da gre za iskanje idej in aplikativnosti za prihodnje delo. V tem smislu je naše delo po metodi uporabno.
- Pomanjkljivost: v delo niso bili vključeni šole in vrtci. To je pravzaprav le delno posledica pomanjkljivosti metode. Biotehniška šola iz Šempetra je namreč svoje sodelovanje odpovedala, ko je postalo jasno, da s strani projektna prvotna ideja o uporabi očiščene odpadne vode iz ČN za zalivanje vrtnin nima podpore v smislu izvedbe. Predstavniki osnovne šole in vrtcev pa niso izkazali interesa za delo v MS.

- Pomanjkljivost: v delo MS bi morali biti vključeni dodatni člani. Nezainteresiranost za delo v MS je deloma posledica uporabljene metode, saj za delo članov MS v projektu ni predvidenih sredstev, posledično je interes za sodelovanje šibak.
- Metoda je primerna za velika mesta s pomanjkanjem zelenih površin, ne za majhne kraje s pretežno enodružinsko gradnjo s pripadajočim vrtom.
- Ideja je v redu, izvedbe pa se morajo prilagajati različnim okoljem.
- Ideje morajo biti tudi finančno podprte, kar pomeni, da bi bilo v sklopu projekta potrebno omogočiti implementacijo užitnih rešitev.
- Prisoten je problem vzdrževanja. Urejene javne površine morajo imeti skrbnika, prostovoljstvo ni rešitev.
- Struktura članov mestne skupine bi morala biti pestrejša. Tudi zaposleni na projektu bi morali imeti drugačen profil. Za vse je bilo zelo težko pristopiti k sami metodi, ker je bila izbira izziva zelo široko zastavljena.
- Izpostaviti moramo da je občina pristopila k projektu z drugim namenom in videnjem projekta. To je privedlo tudi v sodelovanje z Univerzo v Ljubljani in Hidrolabom. Njihova znanja in delo lahko minimalno vključimo v delovanje naše mestne skupine in končnega izziva, ki ga je mestna skupina izbrala. Če bi z današnjim vedenjem pristopili k projektu, bi zagotovo imeli drugačen cilj.

V nadaljevanju je Jerneja članom MS predstavila okvirni program ogledov izvedenih ECSs, predavanj in delavnic, ki so jih za namen poletnega oziroma jesenskega ogleda v Berlinu in Oslu pripravili predstavniki obeh mest. Predlagala je, da člani v roku 1 tedna sporočijo kaj bi si želeli ogledati, posredujejo svoja vprašanja in predloge.

Člane MS sva obvestili o predvidenem obisku Občine Šempeter-Vrtojba v sklopu letnega srečanja vseh partnerjev projekta, ki bo septembra 2022 v Ljubljani. Predstavili sva okvirno program za obisk naše občine (ogled posestva Biotehniške šole, ogled čistilne naprave, ogled vrtojskega polja) in se s člani dogovorili o sodelovanju na posameznih dogodkih.

Zaključki

Načeloma se potrди akcijski načrt za dosego izbranega scenarija »zeleno je zeleno«.

V roku 1 tedna bodo člani MS Jerneji posredovali morebitne dodatne pripombe in predloge na akcijski načrt.

Zapisnik skupaj z odzivi na izbrano metodo za oblikovanje UMP se posreduje vodilnemu partnerju DS 4, Univerzi BOKU.

Člane MS bova glede natančnega programa obiska partnerjev v naši občini septembra obvestili konec avgusta, ko se bomo tudi dogovorili o sodelovanju članov MS v programu srečanja.

Srečanje je bilo zaključeno ob 12:00.

Next meetings

Naslednje srečanje bo organizirano predvidoma konec avgusta 2022 zaradi usklajevanja aktivnosti, vezanih na obisk partnerjev projekta v naši občini.

Zapisala:

Blanka Šuler

Priloge:

- **Lista prisotnosti**
- **Fotografije**

MINUTES

Zapisnik sestanka mestne skupine občine Šempeter - Vrtojba 27th Oktober, 2022

Project: EdiCitNet – Edible Cities Network (H2020-SCC-NBS: 776665)

Author, Organisation: Jerneja Ternovec, Blanka Šuler (Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba)

Venue: Municipality Šempeter-Vrtojba/Občina Šempeter-Vrtojba

Meeting Time: 10:00 – 12:00

Document date: 27/10/2022

Present: Nelka Peloz, Martina Uršič, Milan Danilo Konič, Blanka Šuler, Jerneja Ternovec .

Project start date: 01.09.2017

Project duration: 60 months

Important items

Namen sestanka:

- pregled osnutka teksta poglavij Akcijski načrt UMP, Priporočila, Izkušnje in Zaključki UMP,
- pregled 1. In 2. faze elaborata »Smernice za urejanje javnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba«
- zbiranje pridobljenih izkušenj in vtisov z obiska Berlina

Minutes

Prisotni smo skupaj prebrali pred pripravljene tekste naslednjih zaključnih poglavij UMP: Akcijski načrt, Priporočila, Izkušnje in Zaključki.

Člani MS so s svojimi pripombami dopolnili vse našete tekste, za določene dele tekstov so predlagali črtanje. Besedila bodo dopolnjena oziroma spremenjena glede na dane pripombe in predloge.

Blanka Šuler sem predstavila izdelani 1. in 2. fazo elaborata »Smernice za urejanje javnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba«, ki smo ga pridobili v sklopu aktivnosti na projektu. Elaborat bo priloga UMP. Povedala sem, da je avtor elaborata opravljeno delo predstavil županu in občinski upravi in da so le-ti elaborat ocenili kot dobro osnovo za načrtovanje zelenih javnih prostorov na območju občine. Prisotni člani MS so elaborat pohvalili.

Svoje vtise z obiska so prisotni člani MS, ki so obiskali Berlin, strnili tako:

- Vsebinsko aktivnosti kot so jih videli v Berlinu, ocenjujejo kot zelo dobro.
- Navdušeni so bili nad načinom dela, ki pripravi skupino ljudi do skupnih aktivnosti.
- Ocenili so, da gre za socialno podjetništvo.
- Povezovanje med ljudmi je zelo pozitivno, poudarjena je socialna nota, vendar tak način ni profitabilen in ga je potrebno sofinancirati s strani države/občine oziroma preko projektov.

Zaključki

Z danimi pripombami in predlogi dopolnjen in preveden povzetek UMP bomo posredovali vodilnemu partnerju, Univerzi BOKU, v pregled in oceno.

Srečanje je bilo zaključeno ob 12:00.

Next meetings

Naslednje srečanje bomo organizirali ko bo UMP ocenjen kot primerno pripravljen, da članom MS glede tega poročamo.

Priloge:

- **Lista prisotnosti**
- **Fotografije**

10.1. POSEBNE PRILOGE

Posebne priloge 1: Introduction of Edible solutions for socially resilient and sustainable settlements - summary of the report on activities carried out Urban Master Plan for Edible City Solutions

EdiCitNet PROJECT – Edible Cities Network

Work package no. 4

**INTRODUCTION OF EDIBLE SOLUTIONS FOR SOCIALLY RESILIENT
AND SUSTAINABLE SETTLEMENTS – summary of the report on activities
carried out**

URBAN MASTER PLAN for EDIBLE CITY SOLUTIONS

Date: November 2022

Prepared by:

Blanka Šuler

Jernej Ternovec

Posebne priloge 2: Elaborat "Pogoji in usmeritve za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih kmetijskih stavb na kmetijskih površinah oziroma na nestavnih zemljiščih na območju Občine Šempeter-Vrtojba" (Konstruktor Magajne d.o.o., št. načrta KM1/2020, februar 2020)

KONSTRUKTOR MAGAJNE

d.o.o. SOLKAN, BORISA KALINA 77, 5250 SOLKAN

e-naslov: konstruktor.magajne@siol.net

tel: 05/3300076, 031/561-591, fax: 05/3300077

**POGOJI IN USMERITVE ZA OBLIKOVANJE ENOSTAVNIH IN
NEZAHTEVNIH KMETIJSKIH STAVB NA KMETIJSKIH POVRŠINAH
OZIROMA NA NESTAVBNIH ZEMLJIŠČIH NA OBMOČJU
OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA**

naročnik: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3a,
5290 Šempeter pri Gorici

projektant: KONSTRUKTOR MAGAJNE d.o.o. Solkan
Borisa Kalina 77,
5250 Solkan

odgovorna oseba
projektanta: MOJCA MAGAJNE u.d.i.a.

odgovorni vodja
projekta: MOJCA MAGAJNE u.d.i.a.
ZAPS 0913 A

odgovorni
projektant: MOJCA MAGAJNE u.d.i.a.
ZAPS 0913 A

številka načrta: KM 1/2020
kraj in datum izdelave
projekta: Nova Gorica, februar 2020

Posebne priloge 3: Elaborat »Smernice za urejanje javnih zelenih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba« (Modro drevo, Ivan Cifrek, s.p., št. , 2023)

**»Smernice za urejanje javnih zelenih prostorov v
Občini Šempeter – Vrtojba«
1. faza**

Julij 2022

Thank you! [www: edicitnet.com](http://www.edicitnet.com)

Twitter: [@edicitnet](https://twitter.com/edicitnet)

Insta: [edicitnet](https://www.instagram.com/edicitnet)

edicitnet-coordinator@eurtd.com

EdiCitNet has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 776665.

Reports in #openaccess #OA in Zenodo
<https://zenodo.org/communities/edicitnet/>

EdiCitNet PROJECT – Edible Cities Network

Work package no. 4

**INTRODUCTION OF EDIBLE SOLUTIONS FOR SOCIALLY RESILIENT
AND SUSTAINABLE SETTLEMENTS – summary of the report on activities
carried out**

URBAN MASTER PLAN for EDIBLE CITY SOLUTIONS

Date: November 2022

Prepared by:

Blanka Šuler

Jerneja Ternovec

I. Introduction of edible solutions for socially resilient and sustainable settlements – summary of the report on activities carried out

1. Introduction
2. Identifying the social challenge and the geographical area
3. Identifying fields of action, their elements, and the interactions between those elements, which affect the resolution of the social challenge
4. Scenario: selection and setting of the scenario scope, and determining time frame
5. Action plan to achieve the scenario scope
6. Recommendations for achieving the scenario scope
7. Experience gained by preparing the UMP
8. Closing thoughts, lessons learned

II. Attachments:

- A detailed description of the steps and contents in preparing the UMP
- Study “Conditions and guidelines for the design of simple and non-complex agricultural buildings on agricultural land, or on non-building land, in the area of the Šempeter-Vrtojba Municipality” (Konstruktor Magajne d.o.o., plan no. KM 1/2020, February 2020)
- Study “Guidelines for developing public green spaces in the area of the Šempeter-Vrtojba Municipality” (Modro drevo, Ivan Cifrek, s.p., no., 2023)

INTRODUCTION OF EDIBLE SOLUTIONS FOR SOCIALLY RESILIENT AND SUSTAINABLE RESIDENTIAL AREAS – summary of the report on activities carried out

Acronyms used in this document

UMP	Urban Masterplan for integrating Edible City Solutions
ECS, ECSs	Edible City Solution, Edible City Solutions
TMP	Transition pathway methodology
WP	Work package
MS	City team

I. Strategy for embedding “edible solutions” in citizens’ awareness and social life as well as in municipal development and implementation documents

1. Introduction

The Šempeter-Vrtojba Municipality is located in western Slovenia, next to the border with Italy. The municipality covers 15 km². Main road and railway connections pass through the municipality, with logistics, transport and trade being the dominant industries. The regional hospital is located in the municipality. There are more jobs than active working population in the municipality.

Approximately 6,300 people live in two settlements, Šempeter pri Gorici and Vrtojba. Both settlements have a clustered settlement structure, with their centres characterised by compact building design. The majority of their residential buildings are single- and two-apartment buildings, with just a few multi-apartment buildings.

High-quality, agricultural land with an irrigation system stretches west of the settlements all the way to the border with Italy, whereas to the east the settlements are surrounded by forest, with patches of orchards, vineyards and meadows, as well as an area of the largest and most picturesque vineyards in Slovenia – the Griči.

Nearly every apartment building has its own garden – some have a field outside the settlement – and growing one’s own vegetables and fruit is part of local tradition.

In April 2018, the Šempeter-Vrtojba Municipality became a partner – a Follower City of the **Edible Cities Network project**. Upon applying we estimated, based on the content description, that by participating we would not only gain experience, but also be able carry out a pilot project whereby agricultural land for local food production would be irrigated using treated waste water from the Vrtojba water treatment plant. We had practically no knowledge of “edible solutions”, or experience with projects whose main challenge was addressing social challenges.

Vrtojba water treatment plant

ECS example

The Vrtojba field – an example of a sited and designed building

Based on the topic of the project as we understood it, we contacted the company Hidrolab and the University of Ljubljana before applying. Our first discussions dealt with the pilot implementation of a technical solution for the use of treated waste water, with a focus on work package no. 4. As supporting material, we also prepared descriptions of the issues involved in siting auxiliary agricultural buildings in open landscape, and in the setting up of urban gardens in settlements.

At the kick-off meeting for WP 4, held in May 2019 in Andernach, it was made clear that the project does not financially support implementations. Our main action point following the WP 4 meeting was the delivery of an **Urban Master Plan** (UMP). If we were wondering what an UMP was before visiting Andernach, whether it is the same as our spatial planning documents or something completely different, then we got the impression during the lectures that it is a kind of strategy; a document that enables/favours edible solutions, refers to implementation in space, and is related to municipal planning and strategic documents.

We also received information about the expected **work of the City Group**, whose involvement will be essential for the drafting of the UMP. This somewhat raised concerns for us, because we estimated that it would be very difficult to motivate City Group members for intensive and long-term work (from 2019 to 2023).

On the other hand, we were really impressed with the edible solutions we saw in Andernach. We were amazed at how smoothly everything works; that people can collect produce from the beds in the city, yet no one picks up the entire bed, nor did we not notice any vandalism.

Even before the training in Andernach, we had formed our working group for WP 4 activities. It was difficult to motivate the members of the working group to be actively involved throughout the course of the work, and the composition of the working group has changed over the years. The members all have their own personal and working obligations, and they attended the meetings according to their own interests, depending on the topic to be discussed, and the time they had at their disposal. The UMP was prepared in co-operation with the representatives of associations (Ajda Association, Vrtojba Women's Association, Šempeter Pensioners' Association), institutions

(Šempeter Maternity Home, Šent – association for mental health, KŠTM - public institute for culture, sport, tourism and youth), local food producers (Konič farm, Gorkič farm), representatives of small businesses (Milan Lancner), the municipality representative (the Deputy Mayor), and representatives of project partners (Hidrolab, University of Ljubljana, Šempeter-Vrtojba Municipality). The co-operation of the representative of schools and kindergartens was missing, as they did not respond to our invitations.

Meeting of City Groups

In October 2019, training in Girona followed, where the TPM method, which was to lead the Follower Cities towards the status of Edible Cities, was presented.

After returning home, the members of the City Group were to be familiarised with the method at a training workshop taking place over a few days, and should then have started working on the UMP. Our plans were thwarted by the **pandemic**. Due to lockdown measures we had to adjust the means of training the City Group members on the methodology, as well as the dates and locations of the meetings. While at first we met outside, under the picnic area shelter in the sports park, instead of indoors, restrictions later interrupted the work of the City Group many times, and for several months. Communication via e-media proved ineffective in our case.

After the restrictions were lifted and eased, we continued preparing the UMP. The work was facilitated by a method application case study prepared by BOKU University, and by monthly work meetings with University representatives.

In the autumn of 2020, the City Group members chose the social challenge to work on, and outlined the geographical framework of our activities. We looked for edible solutions already present in our area, of which there are quite a few. However, we had not been aware of them at all. To develop the UMP, we decided to apply the Transition Pathway Methodology (TPM) model, which is described below.

2. Identifying the social challenge and the geographical area

In our estimate, a fundamental, and very important, step towards drafting the UMP is to **identify the social challenge**, which we further studied in more detail using the TPM method, and defined the methods, organisations and individuals that will help solve this challenge.

The City Group members identified two challenges during workshops and discussions:

- insufficient co-operation among the various social groups in the municipality; and
- The lack of organised public spaces that would be suitable for edible solutions, and could be organised and maintained using sustainable environmental solutions.

The challenges were combined into:

PUBLIC SPACE AS A PLACE FOR DIVERSE SOCIAL GROUPS TO CO-OPERATE, WITH A FOCUS ON SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS or in short: **public space**

The chosen social challenge raises the following questions:

How can we connect sustainable environmental solutions for growing edible plants with the co-operation of diverse social groups in public, pleasantly organised spaces fitted with equipment for socialising and work? How can we increase the number of suitable organised public spaces in the municipality? How to get people to socialise in these public areas?

In this context, growing and using herbs, aromatic plants, old species of edible plants, other edible plants etc. in a sustainable way (e.g. watering plants with rainwater or treated waste water, fertilising with compost, controlling pests with herbal preparations) represents a likely common interest among the members of various social groups.

Solving the indicated social challenge would contribute to a more pleasant living environment (more organised public areas), to the resolution of social problems (integration of groups of residents that are currently isolated, resulting in less loneliness and more healthy activities in nature), to a better attitude towards common goods (public areas are intended for citizens, the use of sustainable solutions, a sense of belonging), and to the exchange and acquisition of knowledge (exchange of experience and knowledge, collective work).

Source: Municipal Planning Document of the Šempeter-Vrtojba Municipality

The members of the City Group designated the entire urban area of the settlements of Šempeter pri Gorici and Vrtojba as the geographical framework of the activity. Our municipality is small, with the two settlements not far from each other. The terrain is almost flat, and the urban area of the municipality, which extends in a north-south direction – and is also the where the main road connection between the settlements runs – is about 3.8 km in length.

This means that public spaces within the urban area are easily accessible on foot, by bicycle, or by public transport.

The urban area is already designated as an urban development area in the strategic section of the municipal planning document – it is highlighted in the image above as the selected geographical area of the project.

3. Identifying fields of action, their key elements, and the interactions between those elements, which affect the resolution of the social challenge

In the course of discussion, conversation and brainstorming at the meeting, the City Group members identified 4 fields of action that we believe to be important for solving the selected challenge. The most important elements within individual fields of action have also been identified.

The table below shows 4 selected fields of action with the key elements.

challenge: PUBLIC SPACE AS A PLACE FOR COLLABORATION AMONG DIVERSE SOCIAL GROUPS, WITH A FOCUS ON SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS	
1. EDUCATION 1.1. EDUCATIONAL PROGRAMMES 1.2. SCHOOLS AND KINDERGARTENS 1.3. COMMON GOODS – STATE OF AWARENESS 1.4. ATTITUDE TOWARDS DIVERSITY	2. SPATIAL PLANNING 2.1 OWNERSHIP 2.2 LOCATION 2.3 LOCAL DECISION MAKERS
3. ENCOURAGING USE 3.1. PROMOTIONAL EVENTS 3.2. EQUIPMENT 3.3. IMPLEMENTATION 3.4. PANDEMIC	4. PROVIDING RESOURCES 4.1. MUNICIPAL BUDGET 4.2. INVOLVEMENT OF BUSINESSES AND ENTREPRENEURS 4.3. PROJECTS 4.4. NON-PROFIT ACTIVITIES

We identified the impact of each element on other elements, thereby gaining information on the degree of the impact of individual fields of action on the resolution of the selected challenge.

● število pomembnih vplivov posameznega elementa na ostale elemente

At the time, the Covid-19 pandemic played a special role in evaluating the impacts, as it affected each of the individual elements.

On the one hand, it encouraged people to grow their own vegetables and become more involved in recreation and walking. People also started to appreciate common goods that they had previously taken for granted, such as the pleasant living environment, the clean water and air, and the quality local food, and they started socialising on streets, in squares, and in parks.

On the other hand, at certain times the pandemic limited and even prevented socialising outside of the immediate family, made educational processes difficult and arduous, and, in some areas, brought work to a halt.

Setting aside the impact of the pandemic, we have chosen **education** as the field of action with the greatest impact, followed by the **providing of resources**, spatial planning, and encouraging use.

The winning combination of educated users, and access to resources for the solving of the challenge, seems to be the logical conclusion. Well-informed users have an impact on all the identified fields of action, while the implementation of a solution requires an appropriate financial structure and/or other ways of ensuring the implementation of activities.

A comparison of the impacts of individual elements paints a similar picture: **The municipal budget** and **the state of awareness of the common goods** seem to be the most impactful elements (apart from the current impact of the pandemic). These two are closely followed by educational programmes, non-profit activities, and attitudes towards diversity.

Again, it is a combination of elements that, on the one hand, affects the **awareness, thinking, and behaviour of individuals and society**, but at the same enables the corresponding interventions in the form of **activities and implementations in a specific time and space.**

4. Scenario: selection and setting of the scenario scope, and determining time frame

In accordance with the TPM, two scenarios for the future development of our public spaces have been prepared, for illustration purposes and to facilitate work. The optimistic scenario is entitled “green is green”, and the pessimistic scenario “blue is blue”. We projected both scenarios by determining the state/value of each of the key elements of the fields of action, and also by performing a SWOT analysis.

We selected the optimistic scenario, which is as follows:

Green is green

Today, my friends and I agreed to meet in the local botanical garden in Šempeter, which is in the immediate vicinity of the sports park. We learned from a radio advertisement that an interesting lecture on the everyday use of herbs will be taking place. When the curriculum was changed, the unit on herbs was removed, but now parents have the opportunity to learn about the use of herbs and their efficacy together with their children.

I was surprised by how orderly and aesthetically pleasing the park is. The park has beautifully arranged paved paths, a pavilion, elevated planters for spices and herbs, and an orchard. The park is divided into areas for physical exercise, outdoor classrooms, a small playground for children, and a place to relax.

The park was quite busy. A Slovenian language course was taking place in the outdoor classroom. An elderly couple were eager to help the course participants pronounce Slovenian words correctly. On the information board, I noticed that daily lectures are taking place in the park. Early in the morning there is a physical exercise class, Slovenian language courses, and lectures on proper nutrition, the use of rainwater, and the use of herbs. There is also an open-air library. Experts give lessons on proper tree pruning, which is then carried out by ŠENT members under their supervision.

I'm getting involved in a conversation with the participants of the course, and am finding out that everyone takes care of the park. Rainwater collects from the roof of the pavilion into an underground reservoir that feeds an irrigation system. I was interested in what happens with the fruit and locally grown vegetables. It is used by the Maternity Home. In the spring and autumn months, cooking courses, during which participants use locally grown fruit and vegetables, are organised. Surplus vegetables and fruit are given to cooperatives.

The botanical park is neatly embedded in the space. There are bicycle paths and footpaths near the park. There is also a city bus stop nearby. Information boards located in the park provide information about local fruit and vegetable growers.

After daydreaming while reading about such a wonderful future, we woke up in reality, and laid down an approximate **framework for achieving the green scenario**.

Main objectives

- **Establishing at least 2 active public spaces** for social interactions using ECS (Edible City Solutions) and sustainable environmental solutions. We fully expect that ECS will be among the first of our proposals to be implemented, as part of the arrangement of the town's botanical park; an arrangement which is the subject of a parallel project. It encompasses setting up a green area next to

the bicycle connection, which is to be fitted with equipment for relaxation and socialising; areas for planting old local species of fruit tree, aromatic plants, medicinal plants; and equipment (a shed, a rainwater reservoir for watering) for tending to the planted areas.

- **Establishing at least 8 spatially non-complex ECS** – the installation of edible plants in urban environments (e.g. herbs in tall pots, such as particularly decorative and/or useful plants).
- **Holding promotional events for ECS** – at least 5 additional events per year (some traditional events already constitute ECS). Events must promote awareness of the common goods and have an educational purpose. They can be part of a school programme or other educational programme. For instance, lectures organised by various associations.

Time frame

Ten (10) years from completion of the UMP preparation.

Spatial frame

The spatial frame is the entire populated area of the municipality as well as some areas at the edge of the settlements (e.g. location no. 20).

We documented currently possible, spatially demanding locations for implementing ECS within the existing public and semi-public spaces of the municipal urban area, listing 24 of them.

5. Action plan to achieve the scenario objectives

Our scenario objectives for the next 10 years:

- Develop at least 2 additional complex public spaces
- Develop at least 8 small ECS
- Hold at least 5 additional ECS-related events per year

The table below presents the objectives of the scenario in terms of the projected time frames, with the estimated **obstacles** in red, and the **planned activities** in green.

Scenario objectives	State upon preparation of the UMP	5 years since completion of the UMP (description of additional activities performed)	10 years since completion of the UMP (description of additional activities performed)
complex public spaces	1 public space (Šempeter sports park)	1 additional public space (Šempeter botanical garden)	and 1 additional public space (e.g. a park next to the Vrtojba campsite)
	<p>There is no planting of edible plants for the needs of education, promotion, use, etc.</p> <p>In our way of life, it is unusual for citizens to pick plants from public spaces, as almost every house has its own garden.</p>	<p>A variety of traditional spices and medicinal plants have been planted. Elevated planters have been built for the growing of edible plants.</p> <p>The developments made were financed by the ECO Circle project.</p>	<p>A public park has been organised with planted fruit, various trees with edible fruits (walnut, pine, chestnut, etc.), and fruit-bearing shrubs (elder, dogwood, rosehip, etc.).</p> <p>The developments were made and financed via projects, and also with public funds earmarked specifically for the equipment of public spaces.</p>
	<p>Maintenance, in particular of the large public areas, is entirely within the jurisdiction of the municipality.</p> <p>There are many forms of individual voluntary maintenance, involving mainly elderly citizens who tend to small public spaces near their homes. Traditionally, keeping the surroundings of churches well-kept is done by church-goers, and is always connected with socialising.</p> <p>There are no interested groups of citizens who would express the desire and the need to use the public space for socialising, while also keeping it tidy and preserving its public character – accessibility for everyone.</p> <p>It is easier to pay for the use of space than to maintain it, but payment for use negates the public character of the space.</p> <p>Appropriate attitude towards the environment is lacking.</p> <p>Regardless of good intention there is reluctance from the</p>	<p>Approximately 20% of public spaces are maintained by groups of citizens who also use the spaces for socialising and/or growing plants.</p> <p>However, these spaces nonetheless remain accessible to the public.</p> <p>The municipality included existing institutions with programmes relating to ECS content – such as schools, kindergartens, and libraries – in the maintenance of public spaces. Also participating are associations that pass on their knowledge to younger generations and use the space mainly for socialising.</p> <p>The municipality encourages the self-initiated maintenance of public spaces through conversations, praise, expressions of gratitude and recognition, and by making it known that caring for shared spaces does not require special permission.</p>	<p>30% of public spaces are maintained by groups of citizens who also use the spaces for socialising and/or growing plants</p> <p>To maintain parts of the public spaces, the municipality has chosen associations and organisations whose members have knowledge of growing plants and of sustainable approaches to doing so (e.g. Šent, Biotechnical School).</p> <p>Every year, the municipality organises a best kept and maintained public area contest for individual parts of the settlements.</p> <p>Nursery plants are provided by the municipality.</p>

	<p>public regarding maintenance, in the sense many feel that permission should be obtained for self-initiated maintenance of public spaces, and that this maintenance could entail trespassing on property. The once frequent educational campaigns of collecting waste paper and local clean-up campaigns are no longer carried out, and waste paper rates are ridiculously low.</p>		
complex public spaces	<p>The socialising of citizens is based on sports activities and celebrations. There is no tradition of working together for the public benefit – in this case, of maintaining green spaces. Socialising usually involves extended families, or is part of social activities that do not include activities geared towards improving the condition of public spaces. The way we see it is that public services, paid for by taxes, are responsible for this.</p>	<p>Socialising is based on both sports activities (cycling, walking), and joint activities – planting, grooming and using plants. The municipality offered a meeting place specifically for organisations dealing with content related to edible solutions. The organisations promoted their events and attracted the general public. The space is free to use for public events aimed at education about ECS.</p>	<p>Socialising is based on relaxing activities surrounded by nature. Associations combine sports events (matches, tournaments) with a culinary offering at sports venues, featuring simple and local dishes and produce, sometimes accompanied by lectures on healthy diet, and the use of local vegetables and suchlike. In this way, a sports event turns into an event for the entire family, or even several families.</p>
	<p>Classical plant growing methods are used. Currently, this method of maintenance causes the least problems for the owners of public land. The switch to a sustainable method requires knowledge and awareness of the need for a different action.</p>	<p>Medicinal plants and culinary herbs, as well as traditional fruit trees, are cultivated in a sustainable way. When developing public areas, local plants are specially selected, as they are adapted to our climate and can be grown without chemical preparations.</p>	<p>Sustainable tending methods are used. In the park area, which merges with the existing forest, the selection predominantly includes edible plants that are found in the forest or next to it, and therefore do not require much maintenance. Edible trees are mainly chosen because they also provide shade.</p>
	<p>Vandalism (damage to equipment, littering of the area) occurs occasionally. It is impossible to constantly monitor public spaces. It is necessary to establish an appropriate attitude of users towards the common good, which is a long-term process that depends above all on adequate education. Since we live separate lives (minding about neighbours' problems has become frowned upon), there is a lack of "social</p>	<p>Vandalism (damage to equipment, littering of the area) occurs occasionally. By involving many users and appropriately raising awareness (schools, kindergartens), awareness of the importance of, and of common ownership of, public spaces is raised, somewhat diminishing the occurrence of vandalism.</p>	<p>Vandalism (damage to equipment, littering of the area) occurs occasionally. Vandalism still occurs from time to time. It is important to identify those who cause the damage and to ensure that effective and appropriate/educational punishments, such as public work beneficial to the community, are imposed upon them.</p>

	control". There used to be such control – when children and youths misbehaved, neighbours immediately told their parents, who in turn acted accordingly. Now, parents are protective of their children, and therefore not objective.		
small public spaces with ECS	3-4, mainly in planters and in the semi-public areas of kindergartens and schools Planters in public spaces are frequently the target of vandalism.	4 additional ECS	4 additional ECS
events related to ECS and public spaces	There are many events. Traditional open-air events ("Boreljada" – wooden cart procession, Šempeter Festival) always feature the sale of locally produced food and a range of local cuisine. Lectures, meetings, and workshops are mainly held in the buildings of public institutions. Our climate allows for outdoor events year-round. Events are poorly promoted.	3 additional events per year A method of promoting events on notice boards in settlements has been established. Promotion is graphically noticeable and attracts attention.	5 additional events per year Workshops in the natural environment (learning about plants, maintenance, fruit) have become a constant in the educational programmes of schools and kindergartens, as well as in many leisure activities (scouts, beekeepers, gastronomy). Schools and kindergartens organise annual tours of the best-rated public spaces in the municipality, and the children then pass on the information to their parents and take them on a tour. Sports events are combined/supplemented with culinary and educational content.

Proposals for changes that will enable (facilitate) the achievement of the scenario objectives:

- **It is necessary to ensure that the potential of public green spaces is preserved**
Why? Because this will allow the implementation of programmes and events which offer citizens quality possibilities for leisure activities and socialising. To enable a higher quality of living in residential areas. Because common goods are more important than private benefits.
Who? State, municipality, NGOs
How?

State: Adoption of legislation that protects the planning category of green areas against land development or improper use (already partially implemented; the Spatial Planning Act has imposed stricter conditions for changing the planned use of green areas).

Municipality: Adoption of green area plan (including public spaces) in the municipality; laying down special protective conditions for interventions in the area of potential public spaces. Well-thought-out and sustainable development of public areas, in accordance with the principles of the ECN project.

NGOs: Active engagement in procedures for drafting spatial planning documents and legislation, with the aim of preserving and developing the system of public green spaces. Active (educational programmes, events) use of public spaces, attracting the interest of the general public.

- **People need to be motivated to spend a part of their free time in public areas, to socialise, and to exchange opinions and experience.**

Why? This makes the society richer and the citizens are more satisfied and healthy. Intensive use of public areas means less vandalism and greater safety in residential areas. The use of public areas results in the "adoption" of public areas, and thereby the establishment of a socially responsible attitude towards common or public areas in settlements.

Who?

State, municipality. NGOs, associations, institutions.

How?

State: Allocation of funds for the organisation of events through tenders.

Municipality: Provision of public spaces adequately equipped for activities. Involvement of local associations in the organisation of events (already in progress). Allowing rent-free use of public spaces to the extent that this is in the public interest (already the case).

Associations, institutions: Associations can better motivate their members to co-operate than the local community. Institutions, such as the health centre, could carry out preventive and educational programmes in public areas. A healthy lifestyle involving socialising improves the general state of health, preventing loneliness and related problems.

- **Our legislation and our way of thinking should move towards encouraging sustainable methods of maintaining public spaces.**

Why? Sometimes, knowing does not suffice, people and institutions also need financial or some other incentive, in extreme instances also a ban.

Who?

State: Municipality:

How?

State: Through education programmes in schools, especially in primary schools.

Municipality: Additional points for ECS content in calls for proposal for the award of funds.

- **Efforts should be increased to educate people, and raise their awareness of the importance of a pleasant living environment, green areas, sustainable solutions, locally produced food, and more; not only generally, but highlighting the local environment.**

Why? Because education is the most powerful tool for raising awareness. Because informed children raise the awareness of their parents. Because we need knowledge to deliberate better and make better decisions.

Who?

State: Associations. Environmentally conscious companies. Municipality:

How?

State: Introducing education on sustainable solutions in all schools, and even kindergartens.

Municipality: Setting examples with sustainable development and practices.

Associations: Presentations of own activities in the field of sustainability, preservation of local typicality, etc.

Companies: Presentations of own operations and the impact on/contribution to life in the local community, financial support of suitable solutions.

6. Recommendations for achieving the scenario objectives

A lot of work will need to be done to **promote** the development of public green spaces that enable edible solutions by applying sustainable methods of development and maintenance. At the same time, it is necessary to **educate all age groups**, in particular children and youth, on the importance of common goods, sustainable solutions, and a pleasant and healthy living environment.

The botanical park, which is the focal point of the selected scenario, will have to be designed so that certain groups will not be excluded due to their differentness, and will be integrated into the park's programmes.

This will be possible due to the planned content diversity of the park.

The pandemic and the war in Ukraine have changed ways of thinking about the importance of Edible Cities. People have shown greater interest in education on self-sufficiency, and have started practicing self-sufficiency. They have also realised that they do not get all necessary knowledge from the internet. Providers of locally produced food, as well as various NGOs engaged in different types of food production (biodynamic, organic, integrated production etc.), can contribute their knowledge in this respect. A public park is an ideal place for connecting different groups interested in promoting self-sufficiency.

The establishment of the park will undoubtedly have a stimulative effect on the development of additional public spaces. Potential public space locations should be **protected** in municipal planning documents **against improper use, and against change to the planned use**. It would be necessary to obtain the municipal **green area system plan**, which would also include public spaces (as defined in the selected social challenge) for the implementation of edible solutions.

The key factors for public spaces, as defined in the scenario, are **education and the integration of various social groups**. That is, of universities, schools, self-employed persons, public institutions (health centre, public university, library), day care centres, NGOs, food producers, and food processors. Stakeholders carry out their activities, however, co-operation is lacking. Activities could be upgraded and complemented by integration whereby the range of edible solutions in the city would improve, which would in turn increase interest among users. Change will be achieved only by integration. It is important, however, that each of the stakeholders **identifies the advantages of this integration regarding their own activities**.

The focus of our activity in the project is the preparation of the UMP. We perceive the UMP as a strategy that will be conducive to the integration of edible solutions into the development, strategic, and implementation plans of the local community.

Using the TPM, we have shown that there are numerous edible solutions in our space, but there is insufficient **interconnection and promotion**. Both citizens and representatives of the local administration, who make decisions regarding the methods of space development and the use of budget funds, will have to be convinced that it is reasonable and necessary to introduce edible solutions.

Our UMP will be presented to the members of the Municipal Council in 2023. However, since there is no promotion like implementation, we included in the UMP the study outlining guidelines for siting and designing auxiliary agricultural buildings in open landscapes, as well as the study outlining guidelines for developing public spaces in the municipality. The studies have practical value in the forward planning of the siting of agricultural buildings in open spaces, therefore expediting food production; as well as in the future planning of green areas and other public spaces. In the first step, therefore, we made the **already drafted guidelines** available to the decision-makers, instead of trying to convince them that it was reasonable to invest funds in the planning and implementation of edible solutions based only on the conclusions of the theoretical TPM approach.

Through participation in the project, and especially by becoming familiar with the implemented edible FRC solutions, we came to the conclusion that it is important to **manage activities for the implementation of edible solutions**. Leadership involves **“the right people in the right place”**. The right people are charismatic, dedicated and persistent, and the right place can be a group of interested individuals with common goals (as was the case in Prinzessinnengarten in Berlin), or even the administrative department of a local government (the example of the Municipality of Ljubljana). It is also important that the activity is **economically sustainable**, which requires considerable effort when obtaining funds.

As the members of the City Group have already pointed out, in order to integrate the UMP in the functioning of our community, we need an **active core of action for the promotion and implementation of edible solutions**, be it a department of the municipal administration, a non-governmental organisation, or an association of local food producers.

7. Experience gained by preparing the UMP

The new experience mostly relates to the **TPM method** (Transition Pathway Methodology) used, which was of great help, but at the same time caused us problems.

The application of the TPM method resulted in a different perspective on planning. In short, it did not suit our City Group.

We were missing the **clear initial information** about what the UMP is and what it should contain, how the UMP drafting process should take place, what is expected from the City Group, and from Follower Cities.

Work became easier after a sample TPM methodology was presented and monthly working meetings, with the lead partner of work package no. 4 (WP 4), BOKU University, were introduced. However, much time had been lost by then, and the delay was exacerbated by restrictions caused by the pandemic.

Since the City Group structure had been formed before any hands-on work started on the UMP, we found, after starting work, that the structure of the members and employees involved in the project was not ideal given the expected deliverable. Motivating the City Group members to work was quite problematic; they would be more motivated if the project **contained and financially supported the implementation of edible solutions**.

The activities of the City Group depended on the interest and available time of its individual members, and only **a small segment of the City Group** kept up with the entire process. It was not realistic to expect that materials for individual phases of the UMP development would be prepared by the members of the City Group, so the draft materials were drawn up by the core of the group and forwarded to other members for review and supplementation.

The approach to the proposed method was difficult, as the method is very theoretical and the challenge selection is broad. The method did not appeal to the City Group members, and we looked for other ways to attract them to participate. **People like to see their work noted and commended.**

It should be pointed out that upon applying, the municipality approached the project with the intention of understanding the project's objectives. However, during the work on the project, these objectives turned out to be not so suitable for further work. This also led to the initial liaison with the University of Ljubljana and the company Hidrolab. In the framework of the proposed methodology, the City Group chose a challenge, the solving of which can involve its members' knowledge, but only minimal amounts of their work. If we took on the project knowing what we know today, we would definitely set a different objective.

In general, the members of the City Group found the method chosen for the preparation of the UMP to be very theoretical and at times difficult to apply. But they also stressed that it involved a search for ideas and applicability for the continuation of work in the future, and so the work was not in vain.

Their opinions on the work method and the project itself can be summed up in a few paragraphs:

- the method is all right, but the implementation must be adapted to different social environments,
- the method is suitable for large cities, not for small towns,
- the representatives of schools and kindergartens should be involved in the work,
- the City Group should have more members from different fields, its structure should be more diverse,
- the City Group members should be paid for their work from the project fund,
- the implementation of edible solutions should be made financially possible as part of the project,
- when implementing edible solutions, it is necessary to consider maintenance, and to designate a custodian.

On the other hand, as we were preparing the UMP, we started noticing edible solutions already existing in our municipality and the possibilities of new ones, which would not have happened without the implementation of the TPM. The process **contributed to our knowledge, and to our ability to solve the chosen challenge.**

In order to make the UMP somewhat more concrete, activities were launched to obtain a study that would provide **guidelines for developing public spaces (selected challenge) using edible and sustainable solutions.** The study has already been conducted. It contains an analysis of the municipality's characteristics, an analysis of recorded public spaces, general guidelines, and guidelines for developing each of the recorded locations, based on a set of public spaces identified as suitable for edible solutions. The study is attached to the UMP.

Excerpts from the graphic section of the study: illustration of guidelines for individual locations

The study has already been presented to the mayor and the municipal administration, who confirmed that it provides a suitable basis for developing public spaces in the municipality. One of the proposed locations was chosen. The municipality expressed an interest in developing a public park in the vicinity of that location and showed understanding of the integration of edible solutions in the park concept.

As the study was being discussed and presented to the mayor and the representatives of the municipal administration, a useful discussion developed about the problems involved in maintaining public spaces. The findings have been taken into account in the drawing up of the action plan. So, the case shows that **addressing specific content reveals problems and yields targeted proposals for solving them.**

V Enclosed with the UMP is a study which was obtained at the very start of work on the project. Since the process for amending and supplementing the municipal planning document was being conducted at the time of the initial project activities, we estimated that by proposing guidelines for permitting, siting and designing auxiliary agricultural buildings in open space, we could include the principles of edible solutions in the in-progress document to at least some degree. We began the activities necessary to obtain the study “Conditions and guidelines for the design of simple and non-complex agricultural buildings on agricultural land, or on non-building land, in the area of the Šempeter-Vrtojba Municipality”. The study addresses the question of how to direct the siting and design of auxiliary agricultural buildings outside the settlement area, **while protecting the potential both of agricultural land and of the surrounding landscape**, in order to **support the production of own food**. The study was completed at the beginning of 2020 and is now **included in the proposed spatial planning document**, which is expected to be adopted at the start of 2023. This document is enclosed with the UMP. The study is not directly related to the social challenge, which was chosen at a later time, but it contributes to the awareness of the importance of common goods (quality soil, enjoyable cultural landscape) and locally produced food. It demonstrates our intention to take a step towards incorporating ECSs into municipal documents. The early preparation of the study (before we chose our challenge) was necessary, as the legislation on preparation of spatial plans does not allow new content to be added once the amended draft has been publicly unveiled (at the start of 2021).

Excerpts from the graphic section of the “Conditions and guidelines for the design of simple and non-complex agricultural buildings on agricultural land or on non-building land in the area of the Šempeter-Vrtojba Municipality”.

8. Closing thoughts, lessons learned

Through participation in the project we learned:

- What **“edible solutions”** are.
At the beginning of the project, we thought there were no edible solutions in our area. When we realised that edible solutions, in addition to planting edible plants in an urban environment, also comprise local food production in general – its sale, its processing, sustainable growing methods, the transfer of knowledge, the inclusion of various social groups in the activities stated above, etc. – we realised that because of our area’s characteristics (the tradition of growing our own vegetables, almost every house has its own garden), and because of the extensive green areas next to and within the settlements, we are well on our way to becoming an edible city.
- There are many edible solutions in our local environment, but **they are not interconnected**.
- We became familiar with the organisational functioning of some **“edible cities”**.
The city of Andernach, and also the Berlin examples, made a great impression on us, and we were greatly impressed by the enthusiasm in managing and developing organisations dealing with edible solutions.
- **Differences** between our small, very green community and the big city environment.
Considering the number of inhabitants, we have more public areas and more green areas than the big cities participating in the project, and we boast a tradition of growing local food, but we are weaker in the social aspect of the challenge.
Active groups could contribute the most to the proper maintenance of edible solutions.
However, there are not many people/organisations in our environment that are willing to participate. Naturally, maintenance should be adequately rewarded, and without financial support such a scenario is merely an illusion.
There are no social enterprises that would achieve self-financing of edible solutions through projects and activities. We are probably too small and there is no critical mass of individuals with same problems or interests.
- There are quite a few **locations with the potential to implement edible solutions**.
We found the locations and marked them on the map of the municipality, they were evaluated and discussed as part of the study “Guidelines for developing public green spaces in the area of the Šempeter-Vrtojba Municipality”. They need to be **preserved, developed and maintained**.
- **Interplay of content, and co-dependence** between the **technical solutions** for public green spaces, and **social interaction programmes** that use public spaces.
So far, we have perceived public green spaces as things that are organised and made available to citizens and the public by the local community.
Through the project, we realised that people must “adopt” such spaces, and accept them as their own. That means that something should be happening in the space to attract different groups of users. If the users have the “right” to use the space and, on the other hand, feel the “duty and concern” towards its maintenance and preservation, the goal has been achieved.

Programmes are necessary, people need common interests to communicate, and growing plants is an ideal training ground for collaboration, not to mention its health and well-being benefits.

- That it is important to present **implementations and executions** through action (including projects).
People want their engagement to be visible. In our case, we could learn from the pilot implementation, observing user behaviour, maintenance problems, and the occurrence of vandalism.
- That **education** is very important, since it can improve the knowledge and attitudes of people towards the common good, the living environment, and healthy locally produced food.
Together, we selected education as the **most important field of action** in the TPM process.
- That **legislative amendments**, together with mandatory educational programmes, geared towards accelerating the implementation of edible solutions would be welcome.
- That once the project work is completed, our UMP is in danger of being **forgotten in a municipal drawer**.
It takes time and patience to develop towards an edible city, there must be an **organisation with energy and vision and the necessary resources** – be it an association, or municipal department, or something similar – to make sure that the idea **develops and does not die**.

KONSTRUKTOR MAGAJNE

d.o.o. SOLKAN, BORISA KALINA 77, 5250 SOLKAN

e-naslov: konstruktor.magajne@siol.net

tel:05/3300076,031/561-591,fax:05/3300077

POGOJI IN USMERITVE ZA OBLIKOVANJE ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH KMETIJSKIH STAVB NA KMETIJSKIH POVRŠINAH OZIROMA NA NESTAVBNIH ZEMLJIŠČIH NA OBMOČJU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

naročnik: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3a,
5290 Šempeter pri Gorici

projektant: KONSTRUKTOR MAGAJNE d.o.o. Solkan
Borisa Kalina 77,
5250 Solkan

odgovorna oseba
projektanta: MOJCA MAGAJNE u.d.i.a.

odgovorni vodja
projekta: MOJCA MAGAJNE u.d.i.a.
ZAPS 0913 A

odgovorni
projektant: MOJCA MAGAJNE u.d.i.a.
ZAPS 0913 A

številka načrta: KM 1/2020
kraj in datum izdelave
projekta: Nova Gorica, februar 2020

VSEBINA

TEKSTUALNI DEL:	1.1 Splošni pogoji, priporočila in usmeritve za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih kmetijskih stavb na kmetijskih površinah oziroma na nestavbnih zemljiščih
	1.2 Podrobni pogoji
	1.2.1 Rastlinjaki
	1.2.2 Staje
	1.2.3 Lope
GRAFIČNI DEL	2.1 Grafična prologa 1 - Idejni načrt staje za drobnico M 1:50
	2.2 Grafična prologa 2 -Idejni načrt staje za konje in govedo M 1:50
	2.3 Grafična prologa 3 -Idejni načrt manjše lope M 1:50
	2.4 Grafična prologa 4 -Idejni načrt večje lope M 1:50

POGOJI IN USMERITVE ZA OBLIKOVANJE ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH KMETIJSKIH STAVB NA KMETIJSKIH POVRŠINAH OZIROMA NA NESTAVBNIH ZEMLJIŠČIH

1.1 SPLOŠNI POGOJI

1.1.1. Splošni pogoji glede postavitve pomožnih kmetijskih objektov:

1. Objekt mora biti lociran (ne velja za rastlinjake):

- tako, da ne povzroča fragmetacije kmetijskega zemljišča,
- na vizuelno zakritem delu zemljišča ali robu gozda, v kolikor to ni možno, čim bližje dostopni cesti ali poti,
- bližje obstoječi pozidavi, v kolikor se kmetijsko zemljišče nahaja v bližini stavbnih zemljišč.

2. Zagotavljanja pogojev ugotovi strokovna služba za urejanje prostora Občine Šempeter-Vrtojba.

3. Če se območje, kjer je predvidena gradnja nezahtevnega ali enostavnega objekta nahaja v varovalnem pasu ali varovalnem območju, si mora investitor pridobiti soglasje skladno z veljavno zakonodajo.

4. Objekti ne morejo imeti samostojnih priključkov na komunalno infrastrukturo. (ne velja za rastlinjake)

5. Objekt je lahko zgrajen le za čas uporabe v predpisane namene, po prenehanju uporabe ga je investitor dolžan odstraniti in vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje.

1.1.2. Splošni pogoji glede oblikovanja pomožnih kmetijskih objektov :

1. Pomožni kmetijski objekti morajo biti pravokotne tlorisne oblike, daljša stranica na nagnjenem terenu mora biti vzporedna s plastnicami, na ravnem pa vzporedna ali pravokotna na dostopno pot.

2. Objekti morajo biti enoetažni, v primeru strmega terena so lahko lope in staje delno vkopane, vkopan del naj bo izveden iz lokalnega kamna.

3. Slemena streh objektov morajo potekati vzporedno s plastnicami terena in z daljšima stenama objektov.

4. Pri gradnji je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise ter objekte zasnovati tako, da je zagotovljena varna in učinkovita raba.

1.1.3. Splošni pogoji glede ureditve okolice pomožnih kmetijskih objektov (za rastlinjake veljajo podrobni pogoji – v nadaljevanju)

1. Utrjenih površin naj bo čim manj.

2. Dostop do objekta ne sme biti asfaltiran ali betoniran. Lahko je izveden le kot utrditvev kolesnin z lokalnim kamnom ali peskom, v kolikor priključek na dostopno pot ali cesto ni daljši od 4 m, je lahko makadamski.

3. Dovoljena je ureditev utrjenih površin pred vhomom v objekt v širini do 2. m od fasade objekta. Dovoljuje se izključno uporaba peska ali lokalnega kamna položenega v zemljino.

4. Pri kmetijskih površinah brez namakalnega sistema je smiselno predvideti zbirnik kapnice zaradi možnosti zalivanja, ki naj bo praviloma lociran znotraj oboda objekta. V kolikor je lociran ob objektu mora biti obdan z leseno oblogo kot fasada objekta.

5. Okolica vseh objektov naj se ozeleni z avtohtono vegetacijo, zaželjeno je sajenje dreves.

1.2 PODROBNI POGOJI

1.2.1. STAVBE ZA RASTLINSKO PRIDELAVO (CC-SI: 12711 - po Uredbi o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 37/18)

1.2.1.1. Pogoji za postavitve rastlinjakov:

1. Rastlinjake je možno postaviti na vsa kmetijska zemljišča v občini, razen v urejevalni enoti VR – Griči (z izjemo, določeno v PPIP).
2. Ohraniti se mora kmetijska raba tal.
3. Na kmetijskih parcelah v lasti investitorja je lahko postavljenih več rastlinjakov, v kolikor so enotno oblikovani.
4. Rastlinjak ima lahko urejene lastne priključke na komunalno infrastrukturo skladno s pogoji upravljalcev, komunalni vodi naj bodo izvedeni podzemno.

1.2.1.2. Pogoji za oblikovanje rastlinjakov:

1. Rastlinjak je prostor namenjen gojenju rastlin, v celoti izveden iz prosojnega materiala na kovinski ali leseni konstrukciji, brez grajenega ali utrjenega poda.
2. Možna je postavitve rastlinjakov velikosti do 150 m² bruto tlorisne površine in višine do 6 m.
3. Izbran tip naj bo prilagojen vremenskim danosti lokacije, da je zagotovljena varna raba
4. V okolici rastlinjaka naj se tudi ohranja kmetijska raba, možna je ureditev makadamske dostopne poti, v kolikor dostop ni daljši od 4 m.
5. Posegi v zemljišče morajo biti minimalni, da je možna po odstranitvi objekta hitra vzpostavitev terena v prejšnje stanje.

1.2.2 STAVBE ZA REJNE ŽIVALI V SKLOPU PAŠNIH POVRŠIN (CC-SI: 12712 - po Uredbi o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št.37/18)

1.2.2.1 Pogoji za postavitve staj:

1. Staje je dopustno postaviti na travnih in gozdnih površinah ob pašnikih.
2. Dopustna je postavitve:
 - staj za rejo malih živali in drobnice do maksimalne bruto tlorisne površine 10 m² in višine 2,2 m (merjeno od urejenih tal ob stavbi do najvišje točke stavbe) in
 - staj za zavetje konj in goveda do maksimalne bruto tlorisne površine 60 m² in višine 3,5 m (merjeno od urejenih tal ob stavbi do najvišje točke stavbe) .
3. Na funkcionalno zaokroženem kmetijskem zemljišču v lasti investitorja je možno postaviti maksimalno dva objekta namenjena stajam do maksimalne skupne bruto tlorisne površine 100 m².

1.2.2.2 Pogoji za oblikovanje staj:

1. Staja je enoetažen, pritličen lesen objekt namenjen zavetju in krmljenju živali na paši.
2. Konstrukcija objekta je lesena, temeljena na točkovnih temeljih.
3. Objekt je krit z enokapno streho iz bitumenske lepenke, nesvetleče kovinske kritine ali betonske valovitke sive ali temno rjave barve naklona od 5° do 15° .
4. Fasada je lesena, grajena iz oblanih masivnih desk v naravni barvi lesa ali ščitena z lazurami v temnejši rjavi barvi. Uporaba brun je prepovedana.
5. Objekt nima oken, lahko ima eno ali več stranic odprtih, lahko je izveden le kot nadstrešek.
6. Tla objekta so utrjena zemljina, peščeno nasutje ali lesen pod.
7. Oblikovanje objekta naj sledi priloženi idejni zasnovi, grafična priloga 1 in 2.

1.2.3. STAVBE ZA SKLADIŠČE PRIDELKOV (po Uredbi o razvrščanju objektov CC-SI: 12713) in STAVBE ZA SHRANJEVANJE KMETIJSKIH STROJEV, ORODJA IN MEHANIZACIJE (po Uredbi CC-SI: 12714)

1.2.3.1 Pogoji za postavitvev:

Na kmetijskih zemljiščih je dovoljena postavitvev:

- manjših lop za shranjevanje do velikosti 12 m² bruto tlorisne površine in višine do 2,5 m (merjeno od urejenih tal ob stavbi do najvišje točke stavbe) na kmetijskih površinah, ki niso Šempetrsko-Vrtojbenko polje ali Griči,
- večjih lop za shranjevanje kmetijske mehanizacije in orodja ali pridelka do 50m² bruto tlorisne površine in višine do 4 m (merjeno od urejenih tal ob stavbi do najvišje točke stavbe) v enklavah kmetijskih zemljišč znotraj naselij v oddaljenosti največ 50 m od roba stavbnih zemljišč

1.2.3.2 Pogoji za oblikovanje manjših lop v oddaljenosti več kot 50 m od stavbnih zemljišč:

1. Manjša lopa je enoetažen, pritličen lesen objekt namenjen shranjevanju orodja za obdelavo kmetijskih površin.
2. Konstrukcija objekta je lesena, izjemoma je lahko tudi kovinska, v kolikor je v celoti zakrita znotraj lesenega oboda. Objekt je grajen na točkovnih temeljih.
3. Objekt je krit z enokapno streho iz bitumenske lepenke, nesvetleče kovinske kritine ali betonske valovitke sive ali temno rjave barve naklona od 5° do 15°.
4. Fasada je lesena, grajena iz oblanih masivnih desk v naravni barvi lesa ali ščitena z lazurami v temnejši rjavi barvi. Uporaba brun je prepovedana.
5. Objekt nima oken, vrata naj bodo enotno oblikovana kot fasadna obloga.
6. Streha lope se lahko nadaljuje v nadstrešek do velikosti 9m² ali pergolo.
7. Tla objekta so utrjena zemljina, peščeno nasutje ali lesen pod.
8. Oblikovanje objekta naj sledi priloženi idejni zasnovi, grafična priloga 3.

1.2.3.2 Pogoji za oblikovanje lop v oddaljenosti do 50 m od stavbnih zemljišč:

1. Lope do velikosti 50 m² so namenjene spravi kmetijske mehanizacije in orodja ali pridelka.
2. Objekti v bližini stavbnih zemljišč morajo biti oblikovno usklajeni s kvalitetno oblikovanimi obstoječimi okoliškimi objekti.
3. Streha je enokapna ali dvokapna brez čelnih napušcev in krita s korci ali korcem podobno kritino naklona 15-22°.
4. Objekti naj imajo čelni fasadi zidani iz polne fasadne opeke ali kamna, v neposredni bližini obstoječih objektov, lahko tudi ometani. Vhodna fasada z vrati naj bo lesena, zadnja je lahko lesena ali zidana.
5. Objekt nima oken, lesena vrata naj bodo enotno oblikovana kot fasadna obloga. Odprtine za zračenje je možno izvesti z zamikom opeke.
6. Oblikovanje objekta naj sledi priloženi idejni zasnovi, grafična priloga 4.
7. Manjše lope do velikosti 20 m² so lahko tudi lesene, oblikovane po pogojih iz točke 1.2.3.2, le da nimajo nadstreška.

LEGENDA:

- lesena obloga
- kritina bitumizirana lepenka, vlaknocementna valovitka ali pločevina

TLORIS - prikaz maksimalnih gabaritov

POGLED OD SPREDAJ

PREČNI PREREZ

POGLED OD ZADAJ

POGLED OD STRANI

POGLED OD STRANI

LEGENDA:

- lesena obloga
- kritina bitumizirana lepenka, vlaknocementna valovitka ali pločevina

TLORIS

PREČNI PREREZ

POGLED OD SPREDAJ

POGLED OD STRANI

LEGENDA:

- lesena obloga
- kritina bitumizirana lepenka, vlaknocementna valovitka ali pločevina

TLORIS MANJŠE LOPE

PREČNI PREREZ

POGLED OD SPREDAJ

POGLED OD STRANI

POGLED OD STRANI

M 1 : 50

TLORIS

LEGENDA:

- lesena obloga, vrata
- kritina korci ali korcem podobna kritina
- zid, poljubne odprtine za zračenje

PREČNI PREREZ

POGLED OD SPREDAJ

POGLED OD STRANI

M 1 : 50

About the EdiCitNet project

EdiCitNet is demonstrating innovative Nature-Based Solutions (NBS). Edible City Solutions (ECS) are going one step further: We include the whole chain of urban food production, distribution, and utilization for inclusive urban regeneration and address societal challenges such as mass urbanization, social inequality, climate change, and resource protection in cities.

Thank you!

Twitter: @edicitnet

Insta: edicitnet

edicitnet-coordinator@eurtd.com

EdiCitNet has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 776665.

**Reports in #openaccess #OA in Zenodo
<https://zenodo.org/communities/edicitnet>**